

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

THEOLOGICAL STUDIES
OF SIEDLCE

Rok XXI (2024) 21
Siedlce

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: ks. ŁUKASZ SZCZEBLEWSKI

Sekretarz: ks. MARIUSZ ŚWIDER

KS. MARCIN BIDER

KS. ADAM KULIK

KS. JACEK ROSA

RADA NAUKOWA

KS. VINCENZO ANNICCHIARICO (Włochy), ks. WOJCIECH CICHOSZ (Polska),
KS. FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER SJ (Włochy), ks. STANISŁAW DZIEKOŃSKI (Polska),
KS. EDWARD JARMOCH (Słowacja), ks. ROMAN KARWACKI (Polska),
KS. ANDRZEJ KICIŃSKI (Polska), ks. ROMAN KRAWCZYK (Polska),
KS. WOLFGANG LENTZEN-DEIS (Niemcy), ks. KAZIMIERZ MISIASZEK (Polska),
KS. MARKUS TYMISTER (Włochy)

RECENZENCI

KS. VINCENZO ANNICCHIARICO (ISRR 'S. Giovanni Paolo II' w Taranto, Włochy),
KS. WALDEMAR BARTOCHA (UKSW), o. MIROSŁAW CHMIELEWSKI (KUL),
KS. KAMIL DUSZEK (WSD Siedlce), ks. JÓZEF GRZYWACZEWSKI (UKSW),
KS. JACEK GOLBIAK (WSD Siedlce), ks. PIOTR GOLISZEK (KUL),
KS. EDWARD JARMOCH (Uniwersytet Katolicki w Rózemberku, Słowacja),
KS. ANDRZEJ KICIŃSKI (KUL), ks. PAWEŁ KINDRACKI (WSD Siedlce),
KS. ROMAN KRAWCZYK (WSD Siedlce), ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK (Siedlce),
KS. JACEK NOWAK (UKSW), ks. PIOTR TYMOSIEWICZ (AWF Biała Podlaska)

SKŁAD KOMPUTEROWY

Agnieszka Kalata

Za pozwoleniem władzy kościelnej

ISSN – 1733-7496

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Periodyk jest dostępny w wersji elektronicznej: <http://tss-siedlce.pl/>

Rocznik indeksowany jest w bazach:

Biblioteka Nauki, CEJSH, Index Copernicus International.

Dnia 5 stycznia 2024 r. na liście czasopism punktowanych MEiN periodyk otrzymał 20 pkt.

LICENCJA CREATIVE COMMONS

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ADRES REDAKCJI:

„Teologiczne Studia Siedleckie”

ul. Piłsudskiego 62

08-110 Siedlce

Tel. + 48 500 295 726

www.tss-siedlce.pl

Unitas
wydawnictwo

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS

ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce

tel. 500 106 002

www.wydawnictwo-unitas.pl

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI 9

Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK

Rodzina unicka w czasie prześladowań carskich 11

Uniate family during tsarist persecution

Ks. MARIUSZ ŚWIDER

**Duszpasterska troska Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego
o trzeźwość wiernych** 41

*Pastoral care of the Servant of God Bishop Ignacy Świrski for sobriety
of the faithful*

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI

**Lewicowe krucjaty przeciwko Krzyżowi i nauce religii rzymskokatolickiej
w szkole publicznej** 53

*Left-wing crusades against the Cross and the Roman Catholic religious education
in a public school*

IZABELLA SMENTEK

Bóg i wiara w słowie Cypriana Norwida 81

God and faith in the words of Cyprian Norwid

Ks. SEBASTIAN ŚMIAŁEK

Niewiasta Eucharystii – geneza tytułu maryjnego 105

Woman of the Eucharist – origins and current interpretation of Mary's title

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI

**Modlitwa wiernych w strukturze obrzędowej Mszy rzymskiej
w perspektywie liturgiki porównawczej** 123

*Prayer of the Faithful in the ritual structure of the Roman Mass
in the perspective of comparative liturgy*

Ks. JACEK KRZESIŃSKI

Liturgiczne wspomnienie św. Jacka 141

Liturgical memorial of s. Hyacinth

DAWID MAKOWSKI

**Alegoria jako sposób rozumienia liturgii – „Expositio missae”
w dobie renesansu karolińskiego 159**

*Allegory as a way of understanding the liturgy – the „Expositio Missae”
in the era of the Carolingian Renaissance*

ADAM WICZARSKI

**Rola Ducha Świętego w liturgii w świetle pracy „Liturgia – źródło
wody życia” Jean’a Corbon 173**

*The role of The Holy Spirit in liturgy in the light of work „Liturgy – the source
of living water” by Jean Corbon*

Ks. GRZEGORZ POTRZEBOWSKI

**Arcybiskup Piotr Mańkowski (1866-1933) jako przedstawiciel
Ruchu Liturgicznego w Polsce 193**

*Archibishop Piotr Mańkowski as a representative of the Liturgical Movement
in Poland*

Ks. IRENEUSZ CELARY

**Piekary Śląskie jako fenomen duszpasterstwa religijno-społecznego
mężczyzn i młodzieńców 211**

*The shrine of Piekary Śląskie as a phenomenon of the religious
and social pastoral care of men and young men*

Ks. CZESŁAW KRAKOWIAK

**Światowy Dzień Chorego w Kościele powszechnym w czasie pontyfikatu
Jana Pawła II 235**

*World Day of the Sick in the Universal Church during the pontificate
of John Paul II*

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK

**Związki poligamiczne, poliandryczne i poliamoryczne
a koncepcja chrześcijańskiego małżeństwa 259**

*Polygamous, polyandrous and polyamorous relationships
and the concept of Christian marriage*

Ks. JACEK ROSA, KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA

Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego . . . 277

Deliarations on human being in the light of Felix Koneczny's theory of civilization

RECENZJA

Ks. Roman Bartnicki, *Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich
Bielanach*. Wyd. Naukowe UKSW, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2017,
ss. 500. Recenzent: O. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek OSPPE 291

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA 299

OD REDAKCJI

Z radością i satysfakcją przekazujemy do rąk Czytelników 21. tom *Teologicznych Studiów Siedleckich*. Na łamach naszego rocznika publikowane są artykuły z zakresu nauk teologicznych i biblijnych, a także opracowania o charakterze interdyscyplinarnym. W tym roku do periodyku zostało zakwalifikowanych 14 artykułów, w tym 6 opracowań pochodzących z siedleckiego środowiska teologicznego. Różne przestrzenie wiary i życia wymagają nieustannej pogłębionej refleksji teologicznej. Zgodnie z misją czasopisma, badania naukowe naszego środowiska są prowadzone w duchu harmonii między nauką i wiarą, tak jak uczył św. Jan Paweł II. Ten ciągle rozwijający się projekt naukowy uwzględnia także wskazania papieża Franciszka, który zachęca do uprawiania i rozwijania dyscyplin kościelnych, które służą misji Kościoła powszechnego i lokalnego, gdzie jednym z kryterium jest „inter- i trans-dyscyplinarność realizowane z mądrością i kreatywnością w świetle Objawienia” (*Veritatis gaudium*, 4c.).

W pierwszej części obecnego tomu zostały zamieszczone trzy opracowania związane z historią naszej diecezji. Pierwszy artykuł autorstwa ks. Kazimierza Matwiejuka, został poświęcony rodzinie unickiej w czasie prześladowań carskich. Podjęty temat wpisuje się w obchodzoną w tym roku 150. rocznicę męczeńskiej śmierci unitów z Pratulina. W kolejnym przedłożeniu ks. Mariusz Świder, omawia temat duszpasterskiej troski Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego o trzeźwość wiernych. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia ze względu na trwający proces beatyfikacyjny biskupa Ignacego. Następnie ks. Andrzej Kiciński, ukazuje lewicowe krucjaty przeciwko Krzyżowi i nauce religii rzymskokatolickiej w szkole publicznej. Ważnym kontekstem tego opracowania jest 40. rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem.

Kolejny artykuł został zatytułowany *Bóg i wiara w słowie Cypriana Norwida*. Jego autorką jest Izabella Smentek, wykładowca teologii dogmatycznej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie ks. Sebastian Śmiałek ze Szkoły Doktorskiej KUL, przedstawia genezę tytułu maryjnego – Niewiasta Eucharystii.

W dalszej części naszego periodyku zostały zamieszczone artykuły poświęcone zagadnieniom liturgicznym. Listę opracowań o tej tematyce rozpoczyna refleksja ks. Łukasza Celińskiego, dotycząca modlitwy wiernych w strukturze obrzędowej Mszy rzymskiej w perspektywie liturgiki porównawczej. Następnie ks. Jacek Krześciński omawia liturgiczne wspomnienie św. Jacka. *Alegoria jako sposób rozumienia*

liturgii – „*Expositio missae*” w dobie renesansu karolińskiego to tytuł artykułu Dawida Makowskiego, studenta teologii na Papieskim Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie. Następnie Dawid Wiczarski, doktorant na Akademii Katolickiej w Warszawie, w swoim przedłożeniu ukazuje rolę Ducha Świętego w liturgii w świetle pracy *Liturgia – źródło wody życia* Jean’a Corbon. Autorem kolejnego artykułu jest ks. Grzegorz Potrzebowski, który prezentuje arcybiskupa Piotra Mańkowskiego (1866-1933) jako przedstawiciela Ruchu Liturgicznego w Polsce.

Kolejne opracowania dotyczą zagadnień z obszaru teologii pastoralnej i innych dyscyplin naukowych. Ks. Ireneusz Celary przybliży sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich jako fenomen duszpasterstwa religijno-społecznego mężczyzn i młodzieńców. W następnym artykule ks. Czesław Krakowiak ukazuje genezę i rozwój Światowego Dnia Chorego w Kościele powszechnym w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Autorem kolejnego opracowania jest ks. Marian Zdzisław Stepulak, który stosując metodą porównawczą w naukach społecznych omawia związki poligamiczne, poliandryczne i poliamoryczne w kontekście koncepcji chrześcijańskiego małżeństwa. W ostatnim przedłożeniu ks. Jacek Rosa i Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, prezentują deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego w duchu myśli katolickiej, łączącej perspektywę moralności (duchowości) z jej prawnym aspektem. Nasz periodyk wieńczy recenzja książki ks. Romana Bartnickiego pt. *Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach*, która zastała wydana przez Wydawnictwo Naukowe UKSW oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2017 r. Autorem recenzji jest o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek OSPPE.

Mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia będą cieszyły się zainteresowaniem wśród badaczy i staną ważnym impulsem do dalszych poszukiwań naukowych. Serdecznie zapraszamy do prezentowania wyników naukowych dociekań na łamach naszego periodyku.

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej i owocnej lektury.

Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK¹

SIEDLCE

RODZINA UNICKA W CZASIE PRZEŚLADOWAŃ CARSKICH

Treść: Wstęp; 1. Unicy jako skuteczny znak jedności podzielonych chrześcijan; 2. Sytuacja rodzin unickich na Podlasiu po likwidacji Kościoła unickiego; 3. Misjonarze wśród unitów na Podlasiu; 4. Pomoc Kościoła krakowskiego unitom; 5. Sytuacja rodzin unickich na zesłaniu; 6. Dramat unickiej rodziny Koniuszewskich; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Uniate family during tsarist persecution*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: cerkiew unicka, jedność, prześladowanie, rodzina unicka, sakramenty, tortury, unia, unicy, wiara, wiara katolicka, wierność.

Keywords: uniate church, unity, persecution, uniate family, sacraments, torture, union, uniates, faith, catholic faith, faithfulness.

Wstęp

W styczniu 2024 roku minęło 150 lat od męczeńskiej śmierci w Pratulinie unitów czyli katolików obrządku wschodniego². To tragiczne wydarzenie z 24 stycznia 1874 roku, ale religijnie doniosłe ze względu na heroizm męczenników,

¹ KAZIMIERZ MATWIEJUK, dr hab., prezbiter Kościoła siedleckiego, liturgista i emerytowany prof. UKSW. Obecnie pełni posługę ojca duchownego księży diecezji siedleckiej i dyrektora Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej.

² Świętowanie tej rocznicy było poprzedzone nowenną do błogosławionych męczenników z Pratulina. Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów rocznicowych była celebracja Eucharystii w sanktuarium pratulińskim, w dniu 23 stycznia 2024 roku. Celebracji przewodniczył arcybiskup

zaistniało na rozkaz cara rosyjskiego Aleksandra II (1818-1881). Nie było to jednak wydarzenie odosobnione w historii unickiej diecezji chełmskiej, obejmującej obszar od Tomaszowa Lubelskiego i Krzeszowa aż do Augustowa. Podobny dramat rozegrał się 17 stycznia 1874 roku w Drelowie. Natomiast wierni, w większości parafii unickich, doświadczeni rażącej niesprawiedliwości ze strony upolitycznionego prawosławia. Wynikała ona z nienawiści prawosławnych do unitów, dawnych ich współwyznawców. Ta niesprawiedliwość przybierała różne formy. Najpierw stosowano zachęty, by unicy wrócili do religii cara. Gdy te okazały się nieskuteczne stosowano naciski i groźby wobec unitów. Nakładano na nich wysokie kontrybucje. Kwaterowano załogi wojskowe we wsiach unickich. Wielotygodniowy pobyt wojska carskiego doprowadzał mieszkańców tych wiosek do ruiny gospodarczej i nędzy.

Prześladowcy więzili unitów trwających odważnie przy katolicyzmie. Osoby cieszące się autorytetem społecznym zsyłano w głąb Rosji, także na nieludzką ziemię syberyjską. Powszechną praktyką było bicie mężczyzn, także kobiet, nawet dzieci. Nierzadko żołnierze carscy strzelali do unitów broniących swych cerkwi, gdy chciano do nich wprowadzić prorządowego duchownego. W takich okolicznościach, w pamiętnym styczniu 1874 roku, od kul kozackich zginęli w Pratulinie unicy: Wincenty Lewoniuk, Łukasz Bojko, Onufry Wasyluk, Konstanty Bojko, Ignacy Franczuk, Konstanty Łukaszuk, Michał Wawryszuk, Daniel Karmasz, Bartłomiej Osypiuk, Filip Giryluk, Anicet Hryciuk, Jan Andrzejuk i Maksym Hawryluk. Papież Jan Paweł II beatyfikował ich w Rzymie 6 października 1996 roku, w czterechsetną rocznicę Unii Brzeskiej.

Na skutek tak straszliwych doświadczeń, niektórzy z prześladowanych unitów przyjmowali prawosławie. Przytłaczająca większość rodzin unickich trwała przy katolickiej wierze. Godnie znosili cierpienia ze względu na Chrystusa. Byli gotowi przelać krew za katolicką wiarę i trwanie w kościelnej jedności z papieżem. Ich męstwo i odwaga oraz duch chrześcijańskiej miłości wypływały z modlitwy i sakramentów świętych. W czasie prześladowań unitów ich dostęp do posługi sakramentalnej był bardzo utrudniony. Tu postaramy się ukazać ich determinację w obronie swojej wiary i troskę o rozwój życia religijnego. Ukażemy także losy rodzin unickich, również wywiezionych w głąb Rosji, po samowolnym zniesieniu w 1875 roku przez cara Aleksandra II unickiej diecezji chełmskiej.

Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko – kamieński, który też wygłosił homilię. Koncelebransami byli: biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, pasterz Kościoła siedleckiego, bp Kazimierz Gurda, biskup senior radomski Henryk Tomasik i biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski oraz 60 księży, w tym dwóch unickich. Nowennę i celebrację Eucharystii transmitowały media diecezjalne.

1. Unici jako skuteczny znak jedności podzielonych chrześcijan

Do 1054 roku Kościół Chrystusowy był jednością. Wyznawcy Chrystusa byli niepodzieleni. Kościół obejmował różne obrządku liturgiczne i tradycje kościelne. Ta różnorodność nie naruszała eklezjalnej jedności. W XI wieku nastąpił rozłam. Zaistniały dwie wspólnoty chrześcijańskie: wschodnia prawosławna i zachodnia katolicka. Zaistniały dwie wspólnoty eklezjalne, które oddalały się od siebie coraz bardziej, wbrew woli Chrystusa, który modlił się, aby Jego wyznawcy stanowili jedno (J 17,22).

W historii Kościoła były podejmowane próby doprowadzenia do jedności podzielonych chrześcijan. Zawierano „unie”. W 1274 roku została zawarta Unia Lyonńska między papieżem Grzegorzem X i cesarzem bizantyjskim, Michałem VIII Paleologiem³. Natomiast 6 lipca 1439 roku papież Eugeniusz IV zawarł z cesarzem bizantyjskim Janem VIII Paleologiem i patriarchą konstantynopolitańskim Józefem II Unię Florencką. Jej postanowienia jednak nie weszły w życie⁴. Skuteczną okazała się Unia Brzeska z 1596 roku. Na jej mocy prawosławni biskupi metropolii kijowskiej ze swymi wiernymi przyjęli zasady wiary katolickiej i uznali zwierzchnictwo papieża nad swoimi diecezjami, eparchiami. Tak powstał Kościół unicki, czyli Kościół katolicki obrządku wschodniego. Unici zachowali własny obrządek liturgiczny i wschodnią tradycję kościelną.

Unia od początku swego istnienia miała licznych przeciwników wśród wyznawców prawosławia. Dla nich bowiem była ona odstępstwem od prawdziwej wiary i zdradą Cerkwi prawosławnej. Wielu z nich, także niektórzy biskupi, jak Melecjusz Smotrycki⁵, podburzali ludzi do buntów, które doprowadziły do męczeńskiej śmierci Jozafata Kuncewicza, unickiego arcybiskupa połockiego. Został on zamordowany w Witebsku 12 listopada 1623 roku⁶. Wrogość wobec unii na terenie

³ Zob. M. DĄBROWSKA, *Unia Lyonńska*, w: O. JUREWICZ (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej*, Warszawa 2002, s. 487-488.

⁴ Zob. A. LEWICKI, *Unia Florencka w Polsce*, Kraków 1899.

⁵ Urodził się w 1577 roku, zmarł 27 grudnia 1633 roku. W 1620 roku został wyświęcony na biskupa przez prawosławnego patriarchę jerozolimskiego Teofana i przeznaczony na prawosławne arcybiskupstwo połockie. Rezydował w Wilnie. On, posługując się kłamstwami i pomówieniami, pobudzał do buntu prawosławnych mieszkańców Witebska przeciwko abp. Jozafatowi, który tam przebywał. Prowodyrem zająć był agresywny pop prawosławny Eliasza. Po śmierci Jozafata zaczęły się dziać zadziwiające rzeczy. Za jego przyczyną dokonywały się nawrócenia i uzdrowienia. W 1627 roku, cyniczny Melecjusz Smotrycki złożył przed unickim metropolitą Ruskim katolickie wyznanie wiary. W 1631 roku papież Urban VIII nadał mu tytuł biskupa Hierapolis. Zob. T. KEMPA, *Smotrycki Melecjusz*, w: E. GIGILEWICZ I IN. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 18, Lublin 2013, kol. 460-461.

⁶ Arcybiskup, po zakończonej Świętej Liturgii, wrócił do domu. Został uderzony siekierą w głowę a jeden z napastników strzałem z rusznicy dopełnił męczeństwa. Ciało męczennika utopiono w Dźwinie. Wydobyto je po sześciu dniach i przewieziono do Połocka. Beatyfikacji Jozafata

państwa polskiego wzrosła szczególnie po 1685 roku, gdy prawosławni przeszli pod jurysdykcję patriarchatu moskiewskiego, zależnego od cara.

Kościół unicki zachowywał początkowo obrzędowość liturgiczną i tradycję kościelną wspólną z Cerkwią prawosławną. Posiadał tak samo urządzone cerkwie. Używał podobnych szat liturgicznych i języka cerkiewnego. Wyświęcał na prezbiterów żonatyh mężczyzn. Z czasem zaczął się upodabniać do Kościoła rzymskiego. Powstające seminaria duchowne organizował na wzór łaciński. Opracowano także własne księgi liturgiczne. Synod Zamojski w 1720 roku zaaprobował zmiany w obrzędowości liturgicznej, w nauczaniu, prawodawstwie i w budownictwie⁷. Rezygnowano z ikonostasu, czyli ściany z ikonami oddzielającej prezbiterium i ołtarz główny od reszty świątyni. Wprowadzono nabożeństwa nieznane w Kościele wschodnim jak: różaniec, Gorzkie żale, Drogę krzyżową, godzinki oraz koronki. Instalowano organy, konfesjonały i ławki. Używano dzwonek i monstrancji. Praktykowano procesje eucharystyczne. W diecezji chełmskiej w wielu nabożeństwach używano języka polskiego. Po polsku pisano księgi metrykalne, protokoły wizytacji, także śpiewano pieśni religijne. Kościół unicki przyswoił wiele elementów łacińskich i polskich⁸.

Większość wiernych Kościoła unickiego stanowili mieszkańcy wsi. Byli oni bardzo przywiązani do swego obrządku i do wiary katolickiej. Na skutek trzech rozbiorów Polski (1772, 1793 i 1795 r.), aż 62% obszaru i 45% ludności znalazło się w zaborze rosyjskim. Car Mikołaj I (+ 1855) zlikwidował Kościół unicki na terenie imperium rosyjskiego w 1839 roku⁹. Tak została tam zniszczona kościelna jedność chrześcijan różnych tradycji.

dokonał papież Urban VIII 16 maja 1642 roku. Papież Pius IX kanonizował arcybiskupa Jozafata 29 czerwca 1866 roku. Od 1667 roku jego relikwie były przechowywane w Połocku. W 1706 roku zostały przewiezione do Białej Radziwiłłowskiej, dziś Podlaskiej. Były przechowywane w kaplicy zamku radziwiłłowskiego a od 1769 roku w białskim kościele klasztornym bazylianów. Relikwie zostały zamurwane w 1873 roku w podziemiach białskiego kościoła pobazylikańskiego, gdy przejęli go prawosławni. W 1916 roku zostały przewiezione do Wiednia. Od 1949 roku spoczywają w bazylice św. Piotra w Rzymie. Zob. P. SĘCZEK, *Kult relikwii Jozafata Kuncewicz w Białej Podlaskiej w XVIII–XIX wieku*, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 14 (2016), s. 59-65; D. WEREDA, *Święty Jozafat Kuncewicz. Z Podlasia do Watykanu*, https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/36077_swiety-jozafat-kuncewicz-z-podlasia-do-watykanu.html [07.08.2023].

⁷ P. NOWAKOWSKI (red.), *Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami*, Kraków 2020.

⁸ Zob. S. WIECH, *Walka o dusze czy o narodowość? Polityka rosyjska wobec Kościoła Greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905*, „Nasza Przyszłość” 92 (1999), s. 267-309.

⁹ M. RADWAN, *Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839*, Lublin 2004, s. 24-33.

Pod panowaniem Rosji, ale w granicach Królestwa Polskiego, pozostała tylko unicka diecezja chełmska. Pierwsze próby jej likwidacji miały miejsce w 1840 roku. Wtedy do Petersburga wezwano biskupa chełmskiego Filipa Felicjana Szymborskiego (+1851). Domagano się od niego przejścia na prawosławie wraz z całą diecezją. Biskup odmówił, ale poczynił pewne ustępstwa. Polecił swoim księżom, by wstawiali do świątyń unickich ikonostasy i upodobniali nabożeństwa unickie do prawosławnych. Te ustępstwa duchowni i lud unicki przyjęli ze zgorzaniem i oporem. Biskup wycofał się ze swoich zarządzeń i przeprosił księży oraz wiernych za swoją uległość¹⁰.

W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe przeciwko Rosji. Po jego upadku, już w roku następnym, powołano Komisję Spraw Wewnętrznych i Duchownych oraz Oświecenia Publicznego. Jej zadaniem było m.in. propagowanie prawosławia. Przewodniczącym tego gremium został książę Czerkaski. Był on wrogiem Polaków i katolicyzmu, zwłaszcza Kościoła unickiego. To za jego przyzwoleniem Podlasie i ziemia chełmska stały się areną okrutnych prześladowań. Były one podobne do prześladowań chrześcijan za czasów Nerona¹¹. Rozpoczęto je dość niewinnie. W trosce o „czystość wiary” polecono usuwać z liturgii unickiej „naleciałości łacińskie i polskie”. Ale wkrótce zamieniano unickie cerkwie na cerkwie prawosławne. Unitów uznano za Rosjan i prawosławnych. Nakazano im chodzić do cerkwi prawosławnej i korzystać z posługi duszpasterskiej u księży prawosławnych. Unicy, bardzo przywiązani do swego obrządku, wraz ze swymi księżmi, sprzeciwiali się nakazom urzędników carskich. Ci kazali bić opornych. Wielu księży unickich i ich parafian osadzono w więzieniach. Wiele rodzin unickich skazano na wygnanie. Wywieziono w głąb Rosji.

Ostatnim biskupem unickim chełmskim był Michał Kuziemski (1868-1871). On przybył z Galicji. Był wierny Stolicy Apostolskiej do końca. Z powodu intryg i nacisku władz zrezygnował z pełnionego urzędu. Rosjanie to wykorzystali i rządcą diecezji chełmskiej ustanowili ks. Marcela Popiela. Konsystorz diecezji chełmskiej, 18 lutego/2 marca 1875 roku, na posiedzeniu pod jego przewodnictwem uchwalił „Akt katedralnego duchowieństwa chełmskiego”, w którym zawarto wolę podporządkowania wszystkich struktur diecezji chełmskiej Cerkwi prawosławnej. Na przełomie marca i kwietnia tego roku delegacja duchowieństwa uzyskała u cara Aleksandra II potwierdzenie decyzji konsystorza. A w maju 1875 roku Synod

¹⁰ A. PETRANI (opr.), *Dziennik z podróży do Petersburga Filipa Szymborskiego, biskupa chełmskiego, w roku 1840*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 13 (1966), s. 269-300.

¹¹ [KS. JAN BOJARSKI], *Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli prawdziwie neronowskie prześladowanie unii w diecezji chełmskiej. Fakta zebrane przez kapłanów unickich i nacownych świadków*, Lwów 1885.

Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ogłosił przyłączenie diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Z dotychczasowych parafii unickich diecezji chełmskiej utworzono wikariat lubelski w ramach prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej. Pierwszym biskupem lubelskim, z siedzibą w Chełmie, został 8 czerwca 1875 roku ks. Marceł Popiel¹².

Kościół unicki w Królestwie Polskim formalnie przestał istnieć. Jednak jego członkowie trwali przy unii. Mimo, że została zniszczona jedność wcześniej podzielonych chrześcijan, budowana z tak wielkim trudem, unicy duchowo trwali przy Kościele katolickim. Tworzyli Kościół „katakumbowy”. Korzystali z duszpasterskiej pomocy swoich księży, także księży obrządku łacińskiego. By skorzystać z posługi sakramentalnej podejmowali nieraz wielki wysiłek. Przemierzali znaczne odległości do kościołów łacińskich. Udawali się nawet do Galicji. Tam Kościół unicki istniał i swobodnie spełniał swoją misję. W Krakowie, wielu unitów zawierało sakramentalne małżeństwa i chrzcili swoje dzieci.

Dramat unitów trwał do 1905 roku. Wtedy Rosja została bardzo osłabła na skutek klęski w wojnie japońskiej. Car Mikołaj II ogłosił 17/30 kwietnia 1905 roku tzw. edykt tolerancyjny i amnestię za przewinienia religijne. Wprawdzie prawosławie nadal pozostawało religią państwową i uprzywilejowaną, ale cofnięto sankcje za wystąpienie z Cerkwi prawosławnej. Po tym ukazie dawni unicy, siłą wcieleni do prawosławia, zaczęli licznie przechodzić do Kościoła katolickiego. Już w latach 1905-1906 na Lubelszczyźnie i Podlasiu ponad 200 tys. unitów przyjęło obrządek łaciński¹³.

2. Sytuacja rodzin unickich na Podlasiu po likwidacji Kościoła unickiego

Władze carskie utrwały sytuację, która zaistniała po likwidacji Kościoła unickiego. Pogłębiały proces rusyfikacji. Władze umacniały, metodami administracyjnymi, religię cara. Administracyjne przypisanie unitów do prawosławia oznaczało, w warunkach państwa rosyjskiego, konieczność pozostawania przy tym wyznaniu. Niektórzy unicy ulegli szykanom i zastraszaniu i przyjęli prawosławie. Natomiast „oporni”, materialnie bardzo zubożali przez kontrybucje i kwaterunki wojska carskiego, nie uznali faktu zniszczenia ich Kościoła. Nie zaakceptowali zuchwałej

¹² Zob. J. LEWANDOWSKI, *Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875*, Lublin 1996; H. DYŁĄGOWA, *Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918)*, Olsztyn 1996.

¹³ J. ŁUPIŃSKI, *Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku*, „Saeculum Christianum” 8 (2001), nr 1, s. 197.

decyzji cara wpisania ich na prawosławie. Unicy trwali niezłomnie w katolickiej wierze i w kościelnej jedności z papieżem¹⁴.

Naciski władz carskich nie ustawały. W 1875 roku, naczelnik Klimenko był świadkiem próby pozyskania dla prawosławia unitki Anastazji Stefaniuk, parafianki z Mszanny. Gdy nie skutkowały namowy i groźby, Kozacy bili ją nahajkami. Zbroczona krwią, cicho ale stanowczo powiedziała: „Gdybyście mię tak co dzień męczyli, dopóki mi życia i tchu starczy, zawsze jedno wam odpowiem, że waszego prawosławia nie przyjmę, do waszego popa nie pójde i biednych dzieci do waszego chrztu nie poniosę”¹⁵.

Jesienią 1878 roku strażnicy carscy siłą porwali 3. letnie dziecko Marianny Waszczuk ze wsi Horoszki, by je ochrzcić w cerkwi prawosławnej. Ojciec dziecka został już wcześniej aresztowany i wywieziony do Rosji a starsza siostra została śmiertelnie pobita przez carskich strażników. Porwany chłopczyk krzychał: „Ja już ochrzczony w kościele”. Nic to nie pomogło. Prawosławni popi nie uznawali chrztu katolickiego. Chrzcząc w cerkwi uważali, że ochrzczony już na zawsze pozostanie prawosławnym¹⁶.

Zaborcy moskiewscy na Podlasiu, od 1880 roku nasiliły ataki na unickie małżeństwa. Usiłowali siłą rozłączać małżonków. Wiedzieli, a czasem tylko podejrzewali, że małżeństwa unitów zostały zawarte potajemnie. Często na oczach zainteresowanych niszczone dokumenty o zawarciu przez nich sakramentalnego małżeństwa. Stosowano przemoc. Zabierano żony od mężów i odwożono je do rodziców. Właścicielka majątku Kolano koło Wisznic opisała przypadek kolejnego powrotu do swego męża „odwiezionej” żony. Spotkały ją dramatyczne konsekwencje. Została zesłana na Sybir¹⁷.

Unitom zabrano wszystkie cerkwie i usunięto oraz rozproszono ich duszpasterzy. „Oporni” prosili o posługę sakramentalną księży rzymskokatolickich. Uczęszczali na mszę świętą do kościołów łacińskich, często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Niekiedy jednak spotykali się tam z niechęcią, nawet

¹⁴ W 1895 roku unicy chłopci utworzyli Komitet Obrony Unitów. Z polskich organizacji politycznych największe zainteresowanie sprawami prześladowanych unitów wykazywała Narodowa Demokracja. Z jej inicjatywy powstało w 1899 roku Towarzystwo Oświaty Narodowej. Jej celem była obrona religii katolickiej oraz walka z rusyfikacją. *Unicy*, <https://tadeuszczerwik.wordpress.com/2011/05/19/unicy/> [12.01.2024].

¹⁵ J. PRUSZKOWSKI, *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu*, Wyd. jubileuszowe, cz. I, Siedlce 2021, s. 163-164.

¹⁶ *Tamże*, s. 177.

¹⁷ Ottonówna [Jadwiga Amelia Łubieńska], *Podlaskie „Hospody pomyłuj” 1872-1905. Kronika 33 lat prześladowania Unii przez naoczego świadka*, Kraków 1908, s. 49.

wrogością łacinników. Ci z bojaźni lub z obawy przed represjami ze strony urzędników carskich zachowywali postawę bierną a nawet podejmowali z nimi współpracę. Gorzkie świadectwo dała dziedziczka z Kolana, która była świadkiem obojętności ochotniczej warty kościelnej, gdy strażnicy carscy nie pozwalali unitom wejść do kościoła. „Co niedziela przed kościołami wisznickim, parczewskim, radzyńskim, bialskim, rozgrywają się sceny oburzające. Strażacy stoją wraz z wartą ochotniczą bractwa kościelnego łacińskiego przy ciasnej furtce, jedynym dostępie do świątyni Bożej, i każdego wchodzącego lustrują. Skoro im się wyda, że który z przybyszów jest Unitą, odpychają go brutalnie z wrzaskami: «Precz chamie! Rusinie! Marsz do cerkwi!». Dzikie faryzeuszostwo mieszczan łacinników, zazdrosnych o miejsce w „swoim kościele”, narażonym na zamknięcie z przyczyny „tych psów”, po prostu nie ma granic. Nieraz gdy wchodziłam, a ci sami, którzy tarzali w błocie, bili pięściami, przewracali i deptali biedne kobiety i dzieci, do mnie z przymilającym się pochlebstwem odzywali się unizonymi słowy: «Proszę Jaśnie Pani wejść! Prosimy!» – taki gniew i żal mnie porywał, że odmawiałam i stałam z moimi ludźmi na drodze poza płotem cmentarnym. Ale i tu, i na wózkach ich nędznych, gdzie modląc się siedzieli, spokoju im nie dawano. Strażnicy zagłądali, bili, rozpędzali”¹⁸.

Sytuacja unitów stawała się coraz bardziej trudna, wprost dramatyczna. Władze carskie bowiem kategorycznie zabroniły księżom rzymskokatolickim utrzymywania jakichkolwiek kontaktów duszpasterskich z unitami. Za udzielanie im sakramentów świętych groziły dotkliwe kary. Władze uważały unitów za prawosławnych. Literackim przykładem takiej posługi jest ks. Wikliński. Był on księdzem rzymskokatolickim na Podlasiu. Podczas burzy, pod piorunami, na plebanię przyszli niespodziewani goście. Był to Hryć Lewczuk i Paraska Kuncewiczówna, unicy narzeczeni. Przyszli z prośbą o ślub. Tłumaczyli, że szli do Galicji, aby zawrzeć ślub wobec swojego księdza. Ale przy granicy żandarmi carscy złapali ich przewodnika. Im udało się uciec. Ksiądz Wikliński wie, że za taką posługę duszpasterską wobec unitów grozi mu wysoka kara. Przeżywa dramatyczną wewnętrzną walkę. Ostatecznie pobłogosławił związek małżeński katolików obrządku wschodniego¹⁹.

„Oporni” organizowali, z konieczności, własne życie religijne. „Od rana w niedziele i święta, przejeżdżając przez wieś w drodze do kościoła, widzieć można ludność całą, mężczyzn osobno, kobiety osobno, dziewczęta osobno, usadowionych na ogromnych ławach wzdłuż chat, czytających głośno nabożeństwo mszalne, pobożne książki, odmawiających litanie i pacierze. Po obiedzie zaś śpiewają różańce i inne pieśni do Matki Boskiej, a wieczorami zabawiają się żywotami Świętych”²⁰.

¹⁸ *Tamże*, s. 57.

¹⁹ Zob. J. WEYSSENHOFF, *Pod piorunami*, Warszawa 1930.

²⁰ OTTONÓWNA [JADWIGA AMELIA ŁUBIEŃSKA], *Podlaskie „Hospody pomyłuj”*, s. 58.

3. Misjonarze wśród unitów na Podlasiu

Sytuacja religijna „opornych” była bardzo ciężka. Władze carskie bowiem likwidowały także kolejne parafie łacińskie. W 1900 roku zlikwidowano parafie katolickie w Terespolu i Malowej Górze. W całym powiecie bialskim pozostały tylko parafie rzymskokatolickie w Białej i w Tuczej. Księża w tych parafiach, mimo ostrych zakazów rządowych, starali się, zachowując daleko idącą ostrożność, udzielać unitom duchowej pomocy. Wsparciem dla tych działań duszpasterskich była działalność misjonarzy, zwłaszcza jezuitów, wspieranych przez braci albertynów. Idea otoczenia duchową troską osamotnionych unitów na Podlasiu zrodziła się w galicyjskim jezuickim klasztorze w Starej Wsi²¹. Księża Marian Morawski i Henryk Jackowski, rektor tamtejszego kolegium, postanowili przedstawić papieżowi Piusowi IX sytuację unitów podlaskich, pozbawionych duszpasterzy i świątyń. Postanowili też poprosić Ojca Świętego o pozwolenie podjęcia stałej misji, choć realizowanej w ukryciu. Papież, za pośrednictwem Kongregacji do spraw nadzwyczajnych, przekazywał obszerne pełnomocnictwa dla przyszłych misjonarzy i dla prowincjała księży jezuitów, który miał nimi kierować. Dekret z 7 grudnia 1877 roku podpisał w imieniu papieża sekretarz Kongregacji, ks. Włodzimierz Czacki, późniejszy kardynał. Papież tym dokumentem upoważniał przyszłych misjonarzy do udzielania wszelkich dyspens dotyczących ważnego zawarcia sakramentalnego małżeństwa oraz do udzielania unitom sakramentu bierzmowania. W dekreście wykonawczym, Kongregacja domagała się, aby zadbać, by w Krakowie, przy jednym z kościołów parafialnych były prowadzone księgi metrykalne chrztów, udzielanych podczas misji, oraz zawartych małżeństw.

Praca misyjna jezuitów rozpoczęła się w 1878 roku. Zapoczątkował ją ks. Henryk Jackowski. Przebrany za kupca z długą brodą, pod nazwiskiem Hilzner, dotarł 25 marca do Warszawy. Tam wyrobił pozwolenie na handel obwoźny wyrobami tekstylnymi. Udał się na Podlasie. W Łukowie, kupując konia wzbudził podejrzenie. A 2 kwietnia, w Radzynie został zatrzymany przez policję. Przyznał się, że jest księdzem katolickim a przybył na Podlasie, by posługą kapłańską pocieszać i umacniać prześladowanych unitów. Odesłano go do siedleckiego więzienia. Tam przebywał półtora roku. Podczas przechadzki więziennej spotykał unitów. Ci mogli skorzystać z jego posługi spowiedniczej. Natomiast uwolnieni z aresztów przekazywali informację o uwięzionym księdzu, który przybył, aby w ukryciu duchowo wspierać unitów. Przekazywali także wiadomość, że wśród unitów podobną posługę wykonują

²¹ Na podst.: R. DANIELUK (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy*, Kraków 2009.

jeszcze inni księża. Ks. Jackowski miał obywatelstwo austriackie. Na skutek interwencji cesarza Franciszka Józefa I u cara Aleksandra II został zwolniony z więzienia jesienią 1879 roku. Musiał jednak złożyć pisemną deklarację, że nie podejmie pracy misyjnej.

Nastąpiła trzyletnia przerwa. Dopiero w 1882 roku przybył na Podlasie jezuitki misjonarz, ks. Walerian Mrowiński. Jako agent handlu drewnem odbył dwie wyprawy misyjne. Odwiedził 8 miejscowości. Spowiadał, ochrzcił kilkaset dzieci i pobłogosławił kilkadziesiąt małżeństw. Jesienią powrócił do klasztoru.

Dotychczasowe doświadczenia domagały się zmiany taktyki działań misyjnych. Uznano, że przyjazd misjonarza wprost z zagranicy utrudnia zrozumienie lokalnej sytuacji na wioskach unickich. Postanowiono utworzyć w kraju stałe miejsce, skąd misjonarz mógłby wyjechać na dzień lub dwa dni, by odwiedzać upatrzone wioski. Również unicy, potrzebujący jego duchowej pomocy, mogliby go łatwo odnaleźć.

Dlatego ks. Franciszek Broer, wcześniej pracujący w Indiach, po przybyciu do Warszawy w sierpniu 1883 roku, przy pomocy wtajemniczonych osób założył sklepik. Ten sklepik z artykułami spożywczymi i winem prowadził brat zakonny, Józef Jankiewicz. Tak udało się ks. Broerowi nawiązać kontakt z unitami i pozyskać kilku wtajemniczonych przewodników z Podlasia. Ci doprowadzali unitów, zwłaszcza narzeczonych, do misjonarza. Ten po krótkim ich przygotowaniu błogosławił w warszawskim sklepiku ich sakramentalne małżeństwa. Przewodnicy zaś przygotowywali wyprawy misyjne do określonych miejscowości. W styczniu 1884 roku, gdy misjonarz zbliżał się już do umówionego domu w Sokołowie, pojawił się nagle żandarm Lisunow. Czyżby denuncjacja? Żandarm niezadowolony z odpowiedzi, jakich uzyskał od zatrzymanego, chwycił go i usiłował zaprowadzić do magistratu, by go przesłuchać. Świadcami tego wydarzenia było kilka osób. Wśród nich był znajomy woźnicy. Ten szepnął swemu znajomemu, że wiezie księdza. Powstał sztuczny tłok. Ksiądz uciekł. Żandarm zaś pokornie prosił, by mu zwrócono zabrany płaszcz i broń. Misjonarz w nocy został odwieziony końmi do Warszawy. Tu przekonał się, że jego warszawska kryjówka nie została odkryta. Wrócił do pracy misyjnej. Pomagał mu współbrat zakonny, ks. Antoni Muhl, który wkrótce musiał się wycofać ze względu na zły stan zdrowia. Ks. Broer zaś został przez władze zakonne przeznaczony do innej pracy, tam razem za granicą.

Nowym gospodarzem warszawskiego sklepiku został jesienią 1884 roku ks. Józef Franke. Rezydując przy swoim sklepiku przygotowywał do ślubu zgłaszające się pary i błogosławił ich sakramentalne związki. Od czasu do czasu odwiedzał wyznaczone wioski unickie. Chrzcił dzieci, bierzmował i spowiadał ludzi i z nimi sprawował mszę świętą pod osłoną nocy.

Podobny punkt utworzono w 1885 roku w Lublinie. Ks. Teodozy Sozański zamieszkał w wynajętym mieszkaniu. Jego właściciel, Borysiewicz, miał magiel, z którego korzystało dużo ludzi. Wśród przychodzących z bielizną do zakładu byli też unicy. Ks. Sozański nawiązał z wieloma z nich kontakty. Natomiast przy pomocy oddanych przewodników przekradał się z kapłańską posługą do unickich wiosek. Pomagał mu ks. Maciej Szaflarski.

Mimo, że działalność misyjna była prowadzona w warunkach konspiracyjnych, władze rządowe dostrzegały jej ślady. W odkrywaniu działalności misjonarzy włączył się Mirosław Dobrjański, urzędnik do szczególnych poruczeń przy Hurce, warszawskim generał-gubernatorze. Był on synem unicy z Galicji. Studiował na uniwersytecie w Wiedniu. Wywodząc się ze środowiska unickiego mógł wiedzieć o misyjnej działalności jezuitów. Posługiwał się szpiegami.

Jeden z nich, w pierwszych dniach sierpnia 1885 roku przyszedł do ks. Szaflarskiego w Lublinie. Wieśniak przedstawił się misjonarzowi jako przewodnik. Prawidłowo podał umówione hasło. Zyskał zaufanie misjonarza i umówił się z nim na spotkanie za tydzień. Rzeczywiście zjawił się w umówionym terminie, ale w towarzystwie Dobrjańskiego i policji. Księdza Szaflarskiego aresztowano i przewieziono do X pawilonu cytadeli warszawskiej. Przebywał tam trzy lata, do jesieni 1888 roku. Uwięziono także Borysiewicza, właściciela magla. Znalezione w jego domu zapiski metrykalne. Wskazały one unitów, którzy korzystali z posługi misjonarzy. Aresztowano również ks. Przesmyckiego, wikariusza katedry lubelskiej, podejrzanego o kontakty z misjonarzami. Wywieziono go w głąb Rosji. W cytadeli warszawskiej znalazł się ks. Sikorski z Łowicza oraz Teofila Lisiecka, pracująca w warszawskim sklepiku. Uwięziono także o. Nowalskiego, kamedulę z Bielan pod Warszawą.

Ks. Sozański, cieszący się wolnością, uznał, że niepokoje wywołane przez Dobrjańskiego stanowią dobrą zasłonę dla działalności misjonarskiej. Rozumował, że tropiciel unitów jest przekonany, że w takiej sytuacji żaden misjonarz nie odważy się przybyć na Podlasie. Dlatego 2 października 1885 roku przyjechał do Warszawy. Często udawał się do wiosek unickich. Z jego zapisków wynika, że misja, prowadzona w atmosferze tak wielkiego niebezpieczeństwa, okazała się bardzo owocna. A trwała ona do 20 lutego 1886 roku, kiedy ks. Sozański został odwołany do Galicji do innej pracy.

Jego następcą od 1887 roku został ks. Arnold Waszyca, doskonały muzyk. Osiadł w Łodzi. Niezdemaskowany dawał lekcje muzyki, także w domu policmajstra. Tak zyskał zaufanie carskich strażników. Od czasu do czasu brał urlop na kilka dni i wyjeżdżał na Podlasie. Tam podczas długich jesiennych nocy pełnił kapłańską posługę w chatach, stodołach a niekiedy w lesie. Swą działalność zakończył w marcu

1888 roku. W następnym roku, na krótko, pracę misyjną podjął chorowity ks. Wojciech Płukasz. Jego następcą od 1891 roku był ks. Leopold Markiewka. Przyjechał na Podlasie jako handlarz nierogaczyny. Skupował świnie. Przez swoich pomocników odsyłał wieprze do przerobu na wędliny na Śląsk skąd pochodził. Jego zawód, wykonywany profesjonalnie, ułatwiał mu wstęp do różnych wiosek o każdej porze dnia i gwarantował mu bezpieczeństwo. Pracował przez kilka miesięcy na Podlasiu z wielkim duchowym pożytkiem tamtejszych unitów.

Misyjna działalność ks. Henryka Pydynkowskiego, rozpoczęta w 1897 roku, była realizowana wg metody ks. Broera. Ks. Pydynkowski założył sklepik spożywczy w Warszawie na Pradze. Prowadziła go Julia Markowicz. Niestety wracając z Krakowa została aresztowana i osadzona w cytadeli warszawskiej. Nie zdradziła nikogo. Umarła jednak w więzieniu z niewygód i wycieńczenia.

Księdzu Pydynkowskiemu, od lipca 1901 roku pomagał albertyn z Krakowa, pochodzący z Podlasia. Brat Marian znał dobrze podlaskie realia. Ks. Pydynkowski proponował nową metodę pracy na Podlasiu. Uważał, że oprócz kapłańskiej posługi sakramentalnej ważne jest przygotowanie ludzi, którzy umieliby chrzczyć dzieci, organizować spotkania modlitewne na wzór tercjarzy św. Franciszka, i byliby moralnym wsparciem dla swoich sąsiadów. Uważał, że jest to bardzo ważne, ponieważ w sytuacji prześladowań unicy przez długi czas mogą być pozbawieni posługi kapłańskiej. Jako przewodników widział tylko braci albertynów pochodzących z Podlasia.

Te zamierzenia nie zostały wprowadzone w życie, bo 15 lipca 1901 roku strażnik carski zatrzymał misjonarza we wsi Dańce w powiecie białskim. Ks. Pydynkowski nie miał żadnego dokumentu. Odmówił też wszelkich zeznań. Potwierdził tylko, że pochodzi z Austrii i że przybył po to, aby pomóc unitom w wyrobieniu zagranicą dokumentów metrykalnych. A tym trudniło się wielu ludzi. Osadzono go w więzieniu w Białej. Po kilku miesiącach został odesłany do Będzina, gdzie uwolnił go dozorca więzienia. Ks. Pydynkowski dotarł do Krakowa.

Jego koncepcję pracy misyjnej podjął ks. Jan Urban²². Swą misję rozpoczął w 1902 roku. Przez prawie dwa lata odwiedził 18 miejscowości w powiatach: radzyńskim, białskim, konstantynowskim i włodawskim. W swoim pamiętniku misyjnym odnotował, że celebrował kilkadziesiąt mszy świętych w różnych miejscach, bo w domach, stodołach lub w lesie. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności ochrzcił kilkaset dzieci, wypowiedział potajemnie 723 unitów, udzielił 604 pierwszych komunii świętych i wybierzmował 328 osób. Był zaskoczony wyrazami

²² J. URBAN, *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*, Kraków 1923.

wdzięczności osób, które korzystały z jego posługi. Zapisał, że unicy w Kostrach koło Parczewa padali mu do nóg i całowali stopy. We wsi koło Polubicz sparaliżowana staruszka dziękowała Bogu, że przysłał jej misjonarza. Teraz może już umierać, bo została umocniona łaską sakramentów świętych przez jezuickiego misjonarza²³. W Hrudzie, którego misjonarz nie uwzględnił w swych planach, a został zatrzymany przez ludzi, ochrzcił prawie 200 osób, w tym osoby, które miały obawy, czy zostały wcześniej ochrzczone prawidłowo²⁴.

Ksiądz Jan Urban, będąc na Podlasiu w 1903 roku odwiedził m.in. Walinę koło Komarówki i Zaczopki koło Pratulina. Stwierdził, że w tych dwóch miejscowościach spotkał się z oznakami silnej i żywej wiary. Zauważył, że wiarę mieszkańców Zaczopek kształtowała pamięć o unickich męczennikach pratulinińskich. Ta pamięć dodawała ludziom siły i odwagi, a deprymowała urzędników carskich. Zapamiętał wymowny obraz z tej miejscowości. Gdy szedł do chorej pragnącej przyjąć Wiatyk, zobaczył sznur niewiast klęczących przed domem chorej z zapalonymi świecami w oczekiwaniu na Pana Jezusa. Nie bały się urzędników. Gdy spowiadał chorą, w sieni śpiewano „U drzwi Twoich stoję, Panie”. Także później mieszkańcy Zaczopek nie odstępowali księdza. Wyrażali serdeczne szczęście, że mogli z księdzem pogawędzić, pochwalić się lub poradzić w wielu rzeczach. Zgromadzono do chrztu przeszło 130 dzieci, które zachowywały się spokojnie. Nie było płaczu. Zapisał: „Dobre dzieci dobrych rodziców. Tylko na mnie wytrzeszczały swoje oczy i pozwalały się namaszczać świętymi olejami. Starsze, począwszy od dwuletnich, same rozpiwały swoje koszulki i obracały się wedle potrzeb”²⁵.

Z rozrzewnieniem wspominał uczciwość i pobożność mieszkańców Waliny. Był zbudowany odwagą i pobożnością mieszkańców Dawidów. Oni zaproponowali, by misjonarz celebrował mszę świętą nie w ukryciu, ale w kaplicy w środku wsi. Kiedy misjonarz ze względu na bezpieczeństwo wahał się, zapewniano go, że żadne niebezpieczeństwo tu nie grozi. We mszy świętej uczestniczyło około 150 osób. Kazanie poświęcił Matce Najświętszej, zachęcając, by modlitwą różańcową, przez Jej wstawiennictwo, wypraszali u Boga łaskę wolności i społecznej miłości. Ks. Urban odnotował, że bardzo religijna była Wólka Dobryńska.

Spotykał także wioski unickie, które heroicznie znosiły prześladowania, ale po wielu latach ich mieszkańcy ostygli w gorliwości. To nie była ich wina. Był to skutek braku życia sakramentalnego, bo nie było księży, ale także pozostawali w paralizującym strachu. Jeszcze w 1904 roku obawiano się carskich strażników.

²³ *Tamże*, s. 53.

²⁴ *Tamże*, s. 74.

²⁵ *Tamże*, s. 104.

W miesiącach wiosennych 1903 roku misyjną wyprawę na Podlasie odbył ks. Julian Wolszlegier, a jesienią tego roku, ks. Apoloniusz Kraupa. Ten budował studnie. Zawsze był obładowany ślusarskimi narzędziami. Jego misyjne kontakty z ludźmi były owocne. W sierpniu 1904 roku został zdemaskowany we wsi Mokranay koło Terespoła. Zdołał ująć bezpiecznie. Miesiąc później pojawił się na południowym Podlasiu. We wrześniu 1904 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia w Krasnymstawie, a następnie do więzienia na zamku w Lublinie. Odbył karę trzech miesięcy i odesłano go do granicy austriackiej²⁶.

Atmosferę spotkania unitów z misjonarzami, które odbyło się w lasach kołembrodzkich koło Komarówki Podlaskiej, opisał Władysław Reymont²⁷. W tamtym uroczysku leśnym zgromadziło się ponad pięć tysięcy unitów. Dotarli bezpiecznie na to miejsce mimo, że strażnicy carscy pełnili swoją służbę w wioskach i na drogach. Zgromadzeni stanęli przy ołtarzu, umieszczonym w namiocie, zrobionym z kilimów. Rozpoczęła się celebracja mszy świętej. Słysząc było śpiewny głos księdza. Padały krótkie odpowiedzi ministrantów. Niekiedy odezwały się dzwonki. Panowało głębokie milczenie, czasem tylko przerywane gorącymi westchnieniami i urywanymi słowami pacierzy. Zbliżało się podniesienie. Wszyscy runęli na kolana i w pokorze pochylili głowy, adorując Chrystusa przychodzącego w znakach chleba i wina. W tym momencie poczuli się godni być przed Bożym majestatem. Chrystus eucharystyczny stanął pośród nich. Teraz lud powstał z klęczek i pochwycił świętą melodię. „Każda dusza zawodziła przed Panem gorzką pieśń życia; każda dusza skarżyła się żalonym płaczem, i każda dusza żebrała o zmiłowanie. Huragan głosów odrywał się zwolna od ziemi, bił w niebo, huczał coraz potężniej i rozlewał się coraz ogromniej”. Po zakończeniu mszy zamilkły śpiewy. Zaległa modlitewna cisza.

Na ołtarzu cały czas paliły się świece. A w tej ciszy, kilku księży rozpoczęło swą posługę misyjną. Głosili kazania, słuchali spowiedzi, udzielali komunii świętej, błogosławili małżeństwa, chrzcili i bierzmowali. Pięć tysięcy osób, a niektórzy z nich pokonali ponad dwadzieścia mil przekradając się lasami, trwało z radością w tym Boskim misterium. To byli ludzie prości, cisi, spokojni, ale wierni, niezłomni i niezwycześni.

W Krakowie zaś jezuici intensywnie przygotowywali nowe misyjne wyprawy. Tymczasem car Mikołaj II, 17/30 kwietnia 1905 roku ogłosił ukaz tolerancyjny. Władca gwarantował wolność wyznaniową w całym swoim Imperium Rosyjskim.

²⁶ A. KRAUPA, *Pierwsza wycieczka misyjna* [1903], w: R. DANIELUK (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904)*, s. 660; A. KRAUPA, *Druga wycieczka misyjna* [1904], w: R. DANIELUK (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu*, s. 682.

²⁷ W.ST. REYMONT, *Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki*, Wydanie nowe, Kraków 1916, s. 27.

Teraz mieszkańcy tegoż imperium, których przymusowo zapisano do Cerkwi prawosławnej, mogli bez przeszkód powrócić do wspólnot religijnych, z którymi się utożsamiali. Wracali do Kościoła katolickiego, przyjmując obrządek łaciński.

4. Pomoc Kościoła krakowskiego unitom

Likwidacja Kościoła unickiego przez cara w Królestwie Polskim i prześladowanie „opornych” przez carski aparat państwowy spowodowały, że wielu księży unickich zostało wydalonych ze swoich parafii lub aresztowanych. Wiele rodzin unickich wywieziono w głąb Rosji. Niektórzy unicy szukali schronienia i oparcia w swoim Kościele na terenie wschodniej Galicji²⁸. Księża z trudem znajdowali zatrudnienie w galicyjskich parafiach greckokatolickich. Czasem byli niechętnie przyjmowani przez swoich współwyznawców. We Lwowie już od 1872 roku działał komitet wspierania unickich uchodźców. Tworzyli go łacinnicy. Także w Krakowie organizowano pomoc dla unitów, zarówno materialną jak też duchową w formie tajnych misji duszpasterskich. W tę działalność organizacyjną bardzo mocno się zaangażował, pijar, ks. Adam Słotwiński (1834-1894). Podjął on nawet starania, by przy krakowskim kościele pijarów zorganizować seminarium duchowne dla unickich kandydatów do kapłaństwa. Wyszukał proboszcza krakowskiego, który zgodził się, by w jego parafii na stałe unicy mogli przyjmować sakramenty święte. Był to proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ks. Walerian Serwatowski (1810-1891). Ten poczytny pisarz i ceniony biblista duszpasterzował przy barokowym kościele św. Piotra i Pawła. Zapewnił opiekę trzem księżom unickim i ich rodzinom. Chrzcił dzieci unitów i błogosławił ich małżeństwa, gdy udało się im dotrzeć do Krakowa. Wypisywał też stosowne świadectwa metrykalne in blanco dla misjonarzy na Podlasiu²⁹. Ci mieli je wypełnić po potajemnym pobłogosławieniu związku małżeńskiego i przesyłać do ks. Serwatowskiego. On dokonywał odpowiednich zapisów w księgach metrykalnych. Ks. Serwatowski posługę duszpasterską wobec unitów pełnił do początków 1891 roku (+ 22.03). Przeważnie osobiście błogosławił ich małżeństwa i chrzcił dzieci w swoim kościele. Świadczą o tym księgi chrztów dzieci i zawieranych małżeństw przez unitów z Królestwa Polskiego³⁰. W jego kościele

²⁸ Zob. J. MAŁECKI, „Śluby krakowskie”. *Pomoc Krakowa dla unitów prześladowanych w Królestwie Polskim*: w: P. NATANEK, R.M. ZAWADZKI (red.), *Unia brzeska przeszłość i teraźniejszość 1596-1996, materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków 19-20.11.1996 r.*, Kraków 1998, s. 156.

²⁹ Zob. A. SŁOTWIŃSKI, *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875-1885*, Czaca 1893, s. 29. Książka dostępna online: https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%20mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=inauthor:%22Adam+S%20otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover [21.11.2024].

³⁰ Są to księgi ochrzczonych dzieci unickich w latach 1866-1896 – *Liber natorum et baptisatorum*. W rubryce „Adnotatio” jest zwykle zapis, że dziecko nie mogło być ochrzczone w Królestwie

w 1877 roku było zawartych sześć małżeństw unitów z Podlasia. Rok później było 66 a w roku 1879 było 176. W sumie, w ciągu dwóch lat, było ich 249. W księgach zarejestrowano 3580 takich małżeństw. W tej liczbie były małżeństwa potajemnie zawarte na Podlasiu³¹. Małżeństwa unitów, poza nielicznymi wyjątkami, zawierano bez zapowiedzi. Unicy narzeczeni nie mogli przedstawić delegacji ze swojej parafii, ani nawet metryk urodzenia bo ich parafia była teraz prawosławna. Niejednokrotnie jednego dnia odbywało się kilka ślubów i wtedy nupturienicy byli sobie nawzajem świadkami. To były „śluby krakowskie” czy też zawierane „po krakowsku”. Miały one uchronić „opornych” przed koniecznością zawierania małżeństw w cerkwi prawosławnej. Władze rosyjskie takich małżeństw nie uznawały. Rozdzielały, czasem siłą, tak połączonych małżonków. Nierzadko skazywały współmałżonka na zesłanie.

W latach 1876-1885 w księgach krakowskiej parafii Wszystkich Świętych spisano 4864 aktów chrztu unitów podlaskich. Bardzo znaczna ilość tych chrztów odbyła się w granicach Królestwa Kongresowego. Do Krakowa były przesłane poświadczenia tego faktu³². Ks. Serbatowski ze wzruszeniem wspominał niezwykle fakty związane z chrztami dzieci unitów. „Wielokrotnie kobiety z głębi Podlasia z niemowlętami na rękach, pieszo, nawet w bród przez graniczną Przemszę, przybywały przed kościół św. Piotra, by ochrzcić swe dziatki”³³.

Chrzty dzieci z Podlasia, dokonywane przez misjonarzy, były potwierdzone wymowną adnotacją: „Pueri isti persecutionis causa non potuerunt baptisari in Regno Poloniae – Te dzieci, z powodu prześladowań, nie mogły być ochrzczone w Królestwie Polskim”. Od 1877 roku była zamieszczana informacja o bierzmowaniu ochrzczonych. W roku 1878 zanotowano 532 chrztów dzieci unickich. W roku 1879 było ich znacznie mniej, bo 226³⁴.

Zapisy w księgach metrykalnych potwierdzają, że do chrztu przynoszono dzieci w różnym wieku: od trzymiesięcznych po kilkuletnie. Dzieciom nadawano imiona

Polskim z powodu prześladowania katolików obrządku greckiego przez „rząd moskiewski”. Księga ślubów unitów z Podlasia – *Liber copulatorum* z lat 1869-1887, w rubryce „Testes” odnotowuje jako świadków ślubu najczęściej organistę i zakrystiana. Zob. P. PIKUŁA, *Nielegalne śluby*, <http://syracydes.pl/nielegalne-sluby/> [12.01.2024].

³¹ J. MAŁECKI, „Śluby krakowskie”, s. 165.

³² W. SERWATOWSKI, *Kopia listu ś.p. Walerego Serwatowskiego do Ks. Adama Słotwińskiego, Rektora OO. Pijarów (7.07.1885)*, w: A. SŁOTWIŃSKI, *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875 – 1885*, s. 42.

³³ Zob. A. SŁOTWIŃSKI, *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875 – 1885*, s. 26.

³⁴ J. MAŁECKI, „Śluby krakowskie”, s. 164; zob. H.E. WYCZAŃSKI, *Smoczyński Wincenty (1842-1903)*, w: TENŻE (red.), *Słownik polskich teologów katolickich*, t. 4, Warszawa 1982, s. 110-112. On najczęściej chrzczył dzieci z Podlasia w kościele św. Piotra. Zesłaniec, od 1869 roku wikariusz parafii Wszystkich Świętych, następnie proboszcz parafii św. Floriana.

pospolite w Kościele wschodnim, np. Praksesta, Bazyli, albo używane powszechnie na Zachodzie – Jan, Antoni. „Oporni”, korzystający z posługi kapłańskiej w krakowskiej parafii Wszystkich Świętych pochodzili ze 131 miejscowości. Niektóre z nich są szczególnie znane z heroicznej postawy „opornych”. Są to m.in.: Drelów, Dołha. Łomazy. Swory, Szpaki, Ortel, Międzyrzec Podlaski oraz Hołubla, także Polubicze, Dubica i Romaszki³⁵.

Po śmierci ks. Serwatowskiego, opiekę nad unitami przejął ks. Władysław Mikulski, wikariusz w par. Wszystkich Świętych, a od 1895 roku proboszcz parafii Świętego Krzyża w Krakowie. Tam kontynuował on troskę o unitów aż do 1905 roku³⁶.

5. Sytuacja rodzin unickich na zesłaniu

Sytuację zesłanych rodzin unickich można odtworzyć na podstawie listów wygnańców. Były one pisane do krewnych lub znajomych, także do ks. Władysława Chotkowskiego³⁷. On posiadał wiele listów, przekazanych przez p. Szmita (taka pisownia), właściciela składu maszyn w Jekatierynsławiu. Tam on mieszkał z rodziną. Pod swój dach przyjął grupę unitów transportowanych z guberni chersońskiej do guberni orenburskiej. Odchodzących prosił, by do niego pisali, gdy znajdą się już w ostatecznym miejscu swego zesłania.

Pierwszy z zachowanych listów pochodzi z 23 października 1888 roku i został napisany do Szmita przez Józefa Bartoszewskiego. Adresat tego listu otrzymywał ich więcej. Doceniał wartość tej niezwyklej korespondencji. Zachował otrzymane listy. Przywiózł je do Krakowa. Tak dotarły one do ks. Chotkowskiego. Ten podjął korespondencję z wygnańcami. Otrzymywał od nich listowne odpowiedzi. Proponował im, by ze względów na carską cenzurę, wysyłali swoje listy na adres jego domowej pracownicy, Julii Maturskiej. Niektóre listy, adresowane do rodzin,

³⁵ J. MAŁECKI, „*Śluby krakowskie*”, s. 166.

³⁶ *Tamże*, s. 168.

³⁷ Władysław Chotkowski, ks. prof. dr hab., rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik katedry krakowskiej, pochodził z Wielkopolski. Urodził się w roku 1843 w Mielżynie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1868 roku przez posługę arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego. Kontynuował studia na uniwersytecie w Münster. Po powrocie do Poznania pracował w duszpasterstwie parafialnym. W 1873 roku, czasy kulturkampfu, został oskarżony o działalność antygermańską. Proces wygrał, ale ostatecznie został wydalony z Poznania. Od 1881 roku związał się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tam habilitował się na podstawie rozprawy „Rozszerzanie się protestantyzmu na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku”. W roku 1885 i 1891 był wybierany na posła do Rady Państwa w Wiedniu. Jako historyk Kościoła interesował się problematyką unitów. W 1890 roku wydał książkę „Z męczeńskich dziejów Unii”. Zmarł w Rabce 13 lipca 1926 roku. Został pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. *Wielkopolscy księża od XVIII do XIX wieku*, <http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=438> [12.01.2024].

przekazał mu ksiądz Faustyn Hannytkiewicz, unicki wygnaniec. Zachowane listy wygnańców są przechowywane w zasobach działu rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie³⁸.

W styczniu 1875 roku Rosjanie zaczęli wywozić „opornych” z niektórych parafii w głąb Rosji lub na daleką Syberię. Na podstawie listów można odtworzyć szczegóły tamtych wydarzeń. Dramat rodziny unickiej Józefa Karpowicza rozpoczął się w 1888 roku, o północy z trzeciego na czwarty lipca. Józef Karpowicz, autor listu z 29 grudnia 1889 roku (List XVIII) napisał, że tamtej pamiętnej lipcowej nocy „przyjechało dwóch naczelników ze 20 strażnikami i obstąpili nasze domy, nas wszystkich aresztowali. Zabrali Łukasza, jego żonę i córkę; także Eliasza z żoną i córką Marianną oraz synem Janem; aresztowali Grzegorza, a żonę jego z córką zostawili, ale natychmiast wygnali ich z domu, a dom zamknęli. Józefowi dziewięć miesięcy przedtem umarła żona i zostało dwoje dzieci: Andrzej 5 lat a Oleś 3 lata. Józefa aresztowali a dzieci zostawili w łóżku same, bez ojca i matki, jak biedne pisklęta w gnieździe. I przysłała teściowa Józefa czyli babka owych dzieci, nieszczęśliwych sierót i zabrała je do siebie, a dom zamknęła policja. Także żonę Maksyma z dwojgiem dziećmi zostawili w domu i postąpili jak z innymi, a dom zamknęli”³⁹.

Teraz rozpoczęła się droga krzyżowa tej rodziny. Jej początek miał miejsce w bialskim więzieniu. Tam „trzymano nas trzy doby. W niedzielę po niesporach przysłano konwojnych, odprowadzono nas na foksal, razem 8 rodzin”. Tam aresztowanych przygotowano do transportu. „Tam zakowano nas w kajdany i tak wieziono do Smoleńska, gdzie byliśmy w kryminale 3 doby. Stąd, pokutych w żelazach, powieźli nas do Moskwy, gdzie byliśmy też 3 doby. W Moskwie naczelnik etapu, daj mu Boże zdrowie, nie kazał konwojnym nas kuć w żelaza, nawet we wolne wagony bez krat nas posadził. I tak jechaliśmy do miasta Rażeska – Rjazania, gdzie byliśmy w kryminale 2 tygodnie. Stamtąd do Pensy, i tam byliśmy trzy doby. Z Pensy do Samary, a tam byliśmy jedną dobę, a stamtąd do Orenburga. W Orenburgu mieliśmy być jeden tydzień, a stąd piechotą mieli nas odprawić do Czelaby, jeszcze 800 wiorst za Orenburga”. W czasie pobytu na zamku w Orenburgu, a było tam 16 rodzin, wygnańcy zostali poinformowani, że mają zająć wskazane chaty i przyjąć

³⁸ Zob. W. ЧОТКОВСКИ, *Pismo do Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej* – 25 luty 1916 rok. „Przekazuję zbiór listów pisanych do mnie z wygnania w guberni orenburskiej przez unitów z Podlasia. Listy zaczynają się w 1888 roku a ostatnie są z 1914 roku”, w: *Listy unitów z diecezji chełmskiej, zesłanych do guberni orenburskiej, pisane do ks. Władysława Chotkowskiego*, t. 1, 28 X 1888-25 I 1891, <https://archive.org/details/jbc.bj.uj.edu.pl.NDIGORP023054/page/n3/mode/2up> [20.01.2024].

³⁹ Na podst.: W. ЧОТКОВСКИ (opr.). *Z męczeńskich dziejów Unii. II. Listy unitów wygnanych do Orenburskiej guberni*, Kraków 1893, za: *Listy unitów wygnanych do Orenburskiej gubernii. Część 1* (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa), <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104375> [20.01.2024].

ziemię w powiecie czelabińskim. Jeśli to uczynią, to wszystkie rodziny pozostaną w Czelabie. W przeciwnym razie zostaną rozesłane do różnych miejsc w powiecie orenburskim. Unicy te propozycje odrzucili. „My tu żadnych domów ani ziemi nie żądamy, bo my mamy swoje domy i ziemię swoją własną, której nikt nie ma prawa zabierać. (...) Żeby ta ziemia złote kłosa rodziła, to ona jednak nam niepotrzebna, bo wojujemy za Kościół i religię katolicką, a nie za ziemię”.

Rodzina Józefa Karpowicza, pochodząca z siedleckiej guberni, z bialskiego powiatu, ze wsi Lubenka, licząca 10 osób, otrzymała nakaz pozostania we wsi Zobowa. Inne rodziny zostały przesiedlone do różnych, czasem znacznie odległych od siebie wiosek. We wsi Mikitina, oddalonej 10 wiorst⁴⁰ od Zobowa, zamieszkała 7-mio osobowa rodzina Łojewskich, pochodząca ze wsi Bokinka, gubernia siedlecka, powiat bialski. We wsi Romanówka osiedlono rodzinę Chwedoruków, liczącą 8 osób. Rodzina pochodziła z Dokudowa, siedlecka gubernia i powiat bialski. We wsi Aleksandrowka, odległej od Zobowa 30 wiorst, zamieszkała licząca 10 osób rodzina Charyćków, pochodząca z miasteczka Łomazy w powiecie bialskim. Rodzina Piotrowskich ze wsi Szpaki, powiat janowski, liczyła 8 osób. Zamieszkała we wsi Kitajjam, 60 wiorst od Zobowa. Z powiatu włodawskiego, ze wsi Jamy, pochodziła rodzina Abramiuków. Liczyła 5 osób. Mieszkała we wsi Taczki, odległej od Zobowa 95 wiorst. We wsi Diedowo nakazano zamieszkać rodzinie Kosowskich, pochodzącej ze wsi Polubicze w powiecie włodawski. Liczyła ona 7 osób. Jej wieś była oddalona od Zobowa 83 wiorsty. Rodzina Panasiuków ze wsi Laski włodawskiego powiatu, liczące 7 osób, otrzymała nakaz osiedlenia się we wsi Jarmołówka, oddalonej od Zobowa 115 wiorst. We wsi Taszlie, oddalonej od Zobowa 90 wiorst, zamieszkała rodzina Tyszewskich, pochodząca z powiatu bialskiego z miasteczka Łomazy. We wsi Michajłówka zamieszkała rodzina Łyskowskich. Pochodziła ze wsi Tyśmienica w guberni siedleckiej, powiat włodawski. Liczyła 12 osób, w tym był 80-letni starzec. Obok mieszkała rodzina Filipiuków, pochodząca ze wsi Ogrodniki w powiecie janowskim. Liczyła 7 osób.

Wygnańcy znaleźli się w nowym otoczeniu, innym niż dotąd znali. Okolica była bardzo nierówna, a w niedalekiej perspektywie rysowały się ogromne góry. Teren był ubogi w roślinność. Zasadniczo nie było lasów. Były tylko rzadkie zarośla.

Domy były mizerne. Były to kurne chaty, zbudowane z cienkich okrągłaków. Ściany zazwyczaj obrzucano gliną. Chaty nie miały kominów. Paliło się w nich gnojem. Praktycznie nie było stodoł i chlewów dla dobytku. Niewielkie zbiory na zimę i zwierzęta domowe mieściły się w chatach. Autor listu XVIII, Józef Karpowicz, tak

⁴⁰ Wiorsta – miara drogowa, w Rosji od 1835 roku a w Królestwie Polskim od 1849 roku, wynosiła 1066,8 m. *Miary rosyjskie*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3940382> [13.02.2024].

opisał tę rzeczywistość. „Aleśmy na tej kwaterze (mieli w niej pozostać do Wielkanocy) ucierpieli nie mało, bo i konia zaraźliwego (gospodyni) wprowadziła do chałupy, co gdy się rozparzył, tośmy wszyscy pochorowali na głowy. Ale gdy przyjechał urjadnik, tośmy się poskarżyli i więcej nie pozwolił trzymać konia w chałupie, tylko go zastrzelić. Ale owce i cielę trzymała całą zimę w chałupie, a jeszcze do tego rano i wieczór wprowadzała krowę do chałupy, żeby ją wydoić. Cośmy ucierpieli zaduchu i chłodu, to ani się da opisać. Nie pozwalała palić; tylko co się ugotowało, a nieraz nawet się nie ugotowało i musieliśmy jeść na pół surowe. A do tego była zeszłego roku straszna zima. Mrozy na 40 stopni i więcej, tak że w dzień woda w chałupie zamarzała. A przy tym brudu było tyle, żeśmy się z niego ledwo w miesiącu czerwcu oczyścili”. Ludzie byli bardzo biedni. „Za odzienie służą im zimą i latem kozuchy. Kobiety noszą, bez żadnej formy szyte z białego sukna, tak zwane szuszpany. Za obuwie służą im łapy, które robią z lipowych łyk”.

Unicycy wygnańcy spotkali się z ludźmi różnych narodowości i języków. Oto charakterystyka, dokonana przez Józefa Bartoszewskiego, autora II listu: „Tu ani zarobku, ani służby nie ma, bo ani panów, ani żydów nie ma, tylko sami chłopci i Tarty i Baszkiry i Kirgizi, a to naród bardzo brzydki i niemiłosierny. Żeby człowiek z głodu umierał, to nic nie podadzą, a ruski naród gorszy niż w Chersońskiej guberni”. Oni posługują się zasadniczo swoimi językami. Wyznają zaś islam, „mahomekańską wiarę”. W wielu wioskach jest cerkiew. Prawosławni rozmawiają po rosyjsku. Mają swoich duchownych. Ale nie znają swojej religii.

Autor listu X, Piotr Kosowski z Isajewa, tak swemu bratu opisał swoje spostrzeżenia: „Jak się popatrzyś na tę schizmę, to aż się w głowie zakręci, bo niby to oni w Chrystusa wierzą, ale nie wiadomo jak, bo jak którego się zapytasz, jakie u niego modły, to on odpowiada, że modlitwy nie umie tylko „kresczuś”, co znaczy żegnanie (znak krzyża), poruszając się jak żyd”. A w liście XVI, Józef Piotrowski z Bułanowki, dzieli się takimi spostrzeżeniami: „Co się tyczy obrazów, to nawet nie usłyszysz, żeby kto nazywał obrazami, tylko „bohy” (bogi). Co się tyczy świąt, to wcale nie masz tu żadnego. Sieją, orzą, koszą w niedzielę, że aż dreszcz przechodzi po skórze, gdy patrzysz na to. Czyste pogany! Ale ten naród, żeby do niego księży i nauczycieli naszych dopuścić, toby za rok cała Rosja przeszła na katolików. Oni trochę wiedzą o Papieżu, jako Namiestniku Apostolskim i mówią: «Papa rymskij to on otiec światy i On odbieraje od Boha sowiet» (Papież rzymski jest ojcem świata i otrzymuje rady od Boga), a na starym miesiącu jest stary, a na młodym młody. Ja im mówię, że tak jest prawdziwie. A jak im pocziesz opowiadać o Papieżu i naszych księżach i naukach, to się zejda tłumem i mówią: «Kak to u nich haraszto!» (jak to u nich dobrze). Ale pop mi zagroził i powiedział, że mnie odda pod sąd; a tam

będziesz miał dalszą Syberią. I tak teraz się boję. Prawda też, że jeden człowiek nic nie może zrobić, a po drugie i im zagrożono, żeby z nami nie rozmawiali”.

Prawosławni nie świętują niedzieli i nie obchodzą świąt kościelnych. O to nie dbają ich popi. Oni „nie tylko, że ich nie nauczają, ale sami w niedzielę i święto zbierają swoich parafian i posyłają ich kosić i żąć i na różne roboty i sami nad nimi dozorują. A za to im nie płacą, tylko wódką częstują”. Dlatego „powstaje wiele sekt, jako to: Małakanów, Sztundystów, Chłystów, Skopców, którzy prawosławnych popów zupełnie nie uznają”.

Duchowni prawosławni, przy różnych okazjach starali się zachęcić wygnańców do przychodzenia do cerkwi. Autor listu XIII, Maksym Korpowicz, tak o tym napisał: „Nawet ruski pop przychodzi i mówi nam, żebyśmy chodzili do cerkwi, toby nam dawał za każdy raz po bułce chleba, a my na to: my tysięcy nie żalowali, a do cerkwi nie pożydali, a ty nas zachęcasz jak małe dzieci obwarzankiem”.

Wygnańcy unicki, doświadczani niesprawiedliwością władz carskich, i trudami codzienności w miejscach zesłania, nie tracili nadziei. Trwali w wierze katolickiej. „O mój Boże, jakaż to katolicka wiara droga i nieoceniona, a jako złemu duchowi straszna i przeciwna, jakie on nam za nią krzywdy wyrządza i usiłuje wszelkimi sposobami nas od niej oderwać, czego nas Boże ratuj i zachowaj od takich sideł, i natarczywości” (List I).

Oni pragnęli swoją wiarę utrwalac i pogłębiać. Dlatego często prosili, by przysłać im „parę katechizmówek”, także obrazki, różańce i szkaplerze. Prosim też o książki religijne, konkretnie „O naśladowaniu Chrystusa” i „Droga do zbawienia” oraz „Zbiór nabożeństw do św. Franciszka dla trzeciego zakonu” i jakiś „mały zbiorerek o Sercu Pana Jezusa”. Cieszyli się, gdy otrzymywali książki religijne i dewocjonalia. Jednak nie wszystkie przesyłki docierały do nich. „Nigdzie nie było takiego łotrostwa, jak u nas, bo nigdzie nikt nie odbierał książek, ani różańców, jak nam te lucypery poodbierali książki i różańce” (List XI).

6. Dramat unickiej rodziny Koniuszewskich

Likwidacja Kościoła unickiego nie zakończyła kwestii unickiej. „Oporni” trwali przy Kościele katolickim. W klimacie ciągłych udręek realizowali swoją świętość⁴¹. Byli wewnętrznie wolni, chociaż doświadczali ustawicznego i cynicznego dręczenia ze strony urzędników carskich. Niektórzy unicy nie byli w stanie znosić

⁴¹ Zob. J. GERESZ, *Unitów podlaskich droga do świętości*, Lublin 1991, s. 11.

tych udręk i upokorzeń⁴². One doprowadziły unicką rodzinę Józefa i Anastazji Koniuszewskich z Kłody Małej w par. Horbów, do dramatycznej decyzji. Jej kontekst i dramatyzm opisał Władysław Reymont (+ 1925). Napisał, że w 1874 roku „Zaraz na drugi dzień po urodzeniu się tęgiego chłopaka (inne przekazy mówią o córce Łucji, ochrzczonej z wody) spadł na nich strażnik, jak sęp żarłoczny, z nakazem, żeby mu dziecko przynieśli do ochrzczenia. Koniuszewski struchlał, ale matka, chociaż jeszcze chora, zaczęła krzyczeć: Nie dam na prawosławne dziecka! Uduszę je własnymi rękami, a nie dam! (...) Wezwano Koniuszewskiego do gminy. Ja Polak i katolik, to i mój syn będzie taki sam! odpowiadał krótko i twardo. Posiedział za to parę dni w kozie, dostał parę razy w zęby, ale nie zmiękł (...) Spróbowali z nim innej metody: musiał płacić za każdy dzień zwłoki po pięćdziesiąt kopiejek.

Płacił cierpliwie, myśląc, że na tym skończą się jego biedy. Ale wkrótce podnieśli mu karę na rubla dziennie. Nie ustąpił, chociaż było mu już strasznie ciężko. A w końcu, aby go złamać ostatecznie, nakazali płacić po całe dziesięć złotych. Darł się do żywego mięsa, odejmował sobie i dzieciom od gęby, a płacił i chłopaka do cerkwi nie zaniósł. (...) Wtedy zafantowali im prawie wszystkie ruchomości z chałupy, z rozmysłem nie zostawiając zimowej przyodziewy, ni nawet pierzyn i poduszek, i sprzedali wszystko na pokrycie zaległych sztrafów.

W chałupie pozostały tylko gołe ściany i puste łóżko, że musieli się przenieść na spanie do obórki, listopad bowiem szedł zimny i deszczowy, a nocami brały tęgie przymrozki, ale się nie ugięli nawet pod takim ciosem, zdecydowani już wszystko przenieść, byle jeno dziecko uratować. (...) W chałupie Koniuszewskich była już tylko rozpacz i głód. (...) Poszedł po ratunek do księdza. (...) Ksiądz był w domu, ale skoro się dowiedział, że to «oporny», tak się wystraszył, że nie chciał go widzieć na oczy i przykazał surowo kościelnemu nie wpuszczać nieszczęśnika nawet do kościoła. Szczęściem kościelny miał litościwsze serce i pozwolił mu wejść do kruchty, gdzie Koniuszewski całą noc leżał krzyżem i zebrał krwawymi łzami o zmiłowanie, a rano, po mszy, upatrzwszy odpowiednią chwilę, padł do nóg proboszczowi, wyznał się ze wszystkiego i skamlał o ochrzczenie dziecka. Ksiądz wysłuchał, nawet się nad nim rozczulił, dał mu parę złotych i medalik, ale o chrzcie nie dał sobie mówić i jak najsurowiej zakazywał mu więcej przychodzić na plebanię. (...) Kiedy przed samymi Godami dali mu znać pod wielkim sekretem, że mają mu siłą odebrać dziecko i ochrzcić je w cerkwi, nawet nie rozpaczał, jakby już na wszystko przygotowany, a tylko rzekł tym, co mu tę wiadomość przynieśli: Długie mają ręce, ale mojego chłopaka nie dosięgną. (...) Tego samego dnia oboje Koniuszewscy zaczęli się

⁴² Zob. D. WEREDA, *Kościół unicki w dziejach diecezji siedleckiej*, w: B. BŁOŃSKI, R. DMOWSKI, D. WEREDA (red.), *Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów*, Siedlce 2018, s. 416.

żegnać ze wsią i pokornie wszystkich przepraszać za złe, jakie mogli komu uczynić. Mówili, że wyjdą w nocy, ale nikomu nie powiedzieli dokąd się wynoszą. Pożegnali się, i już ich nikt więcej nie widział na oczy. (...) Palila się stodoła Koniuszewskich. (...) Ani można było myśleć o ratowaniu, dach się bowiem wygiął i mógł lada chwila runąć. Ale śpiew wciąż jeszcze płynął, równy, wysoki, niebosięźny, był jakby radosnym witaniem rajy, hymnem zmartwychwstających, ekstatyczną pieśnią wiary... Runęli wszyscy na kolana i zaczęli odmawiać modlitwę za konających. Głosy się trzęsły i łamały, zalewając łzami, niekiedy wybuchał ogólny płacz, niekiedy ktoś padał na ziemię ze strasznym, rozdzierającym krzykiem, i łkania rozsadały piersi, ale modlili się całą głębią dusz, i ta litania zrozpaczonych, łzawych głosów łączyła się ze śpiewem konających i wraz z szumem pożogi, z trzaskiem pękających ścian płynęła jednym, ogromnym jękiem w bezkresną, nieprzeniknioną noc. (...) Naraz stodoła się zapadła, i z głębi ognistej otchłani wydarł się ostatni, przerażający krzyk. Dopiero w parę dni później wydobyto z pod zgliszcz zwęglone zwłoki Koniuszewskich⁴³. Ich śmierć była wielkim krzykiem ludzkiej niemocy wobec bezdusznej, wprost diabolicznej, urzędowej maszyny carskiej, depczącej ludzkie sumienia.

Zakończenie

Po decyzji cara z 1875 roku, likwidującego Cerkiew unicką w Królestwie Polskim, papieżstwo wielokrotnie piętnowało jego represje wobec unitów⁴⁴. Watykan posiadał wiele wiarygodnych relacji o dramatycznej sytuacji unitów. Arcybiskup Vincenzo Vannutelli (1836-1930), papieski wysłannik na koronację cara Aleksandra III⁴⁵, miał okazję w 1883 roku do bezpośredniego spotkania z unitami. Jadąc pociągiem do Moskwy, przez Siedlce i Brześć, podczas postoju w Międzyrzeczu usłyszał ich żale: „Ojczy święty ratuj. Żyjemy bez kościoła, umieramy bez księdza”. Nuncjusz na te słowa, adresowane do papieża, wzruszył się głęboko i w imieniu Ojca Świętego pobłogosławił zebranych. Ale jego interwencja w Petersburgu w ich obronie nie odniosła pozytywnego skutku.

Latem 1884 roku Łukasz Ziń spod Hrubieszowa oraz unita z Podlasia dotarli do Watykanu. Podczas spotkania z papieżem Leonem XIII (1878-1903) wręczyli

⁴³ Na podst. W.St. REYMONT, *Z ziemi chełmskiej*, s. 39-49.

⁴⁴ Zob. M.R. SAWA, *Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku*, „Nasza Przeszłość” 115-116 (2011), s. 525-534.

⁴⁵ Koronacja odbyła się 15 maja 1883 roku w soborze uspieńskim w Moskwie. Car Aleksander III, urodzony 26.02/10.03 1845 roku, już od 1881 roku, po śmierci ojca na skutek bombowego zamachu, sprawował rządy w Petersburgu. Zmarł w 20.10/1.11.1894 roku w Livadii na Krymie, w wieku czterdziestu dziewięciu lat. A. KOSSOWSKI, *Aleksander III*, w: F. GRYGLEWICZ I IN. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 1, Lublin 1973, kol. 333-334.

mu petycję podpisaną przez ponad dziewięć tysięcy osób. Unici prosili w niej papieża o wstawiennictwo u cara Aleksandra III⁴⁶.

Liczna pielgrzymka unitów, bo licząca pięćdziesięciu czterech uczestników, miała miejsce w 1904 roku. Pielgrzymi spotkali się 3 maja z papieżem Piusem X (1903-1914)⁴⁷. Przedstawili mu petycję, podpisaną przez 56 500 osób. „Oto teraz tu jesteśmy, Ojczy Przenajświętszy. Przed Twoje oblicze, jedynie wiara mogła przeprowadzić Twój lud, dlatego, że więcej niż lęku i zmartwienia jest w nim pewności, że Bóg udzieli mu tego wielkiego pocieszenia. Z tą wiarą łączy się miłość i nadzieja, bo patrząc na serce Matki Boskiej Bolesnej przebite okrutną szpadą, zawsze wydawało nam się, że i Twoje serce przejmie się bólem na myśl o naszym losie. A kiedy znajdowaliśmy się przed wizerunkiem Syna Bożego ukoronowanego cierniem, byliśmy przekonani, że pod blaskiem Twojej tiary znajduje się korona podobna do tej noszonej przez Chrystusa, a owa korona wywołuje dreszcze jeszcze silniejsze, za każdym razem, kiedy kaleczące nas kolce wbijają się głębiej w nasze rany. Nasze dusze łaknące jedynie prawdy i sprawiedliwości podążają w stronę światłości ewangelicznej, która rozjaśnia mroki niesprawiedliwości. (...) Przybywamy do Ciebie, Wikariuszu Boży, z pokorną modlitwą o cud. Nie o cud materialny, ani też doczesną chwilową pomoc, ale o cud Słowa. Dodaj nam otuchy swoim słowem, pociesz modlitwą, umocnij nas błogosławieństwem. Rozpal żarem kapłanów będących na Twoje skinienie, daj nam pasterza, który pod osłoną tajemnicy mógłby rozbudzić w nas żar i podtrzymać nas na duchu; rozwiąż więzy, którymi przesładowca pęta nasze dusze. Swoimi żarliwymi modlitwami wyproś dla nas niezbędną siłę, by ból nas nie zniszczył. Módl się i powtarzaj za nami – wyczerpanymi i załamany cierpieniem – słowa, które Chrystus kieruje do paralytyka „Wstań i chodź”. A my wstaniemy i pójdziemy chwając Pana, który za Twoim pośrednictwem zwróci nam siły i zdrowie i da nam apostołskiego ducha byśmy mogli opowiadać swoim braciom o cudach, których obiektem będzie Twój lud oraz by w nas wypełniała się

⁴⁶ M.R. SAWA, *Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku*, s. 527.

⁴⁷ F. KUNIEWICZ, *Krótki pamiętnik z 1904 roku, pielgrzymki unickiej do Rzymu*, „Nadbużańskie Sławatycze” 2004, z. 5, s. 17-29. Józef Geresz, za Franciszkiem Stopniakiem, zapewnia, że „w tej pielgrzymce wzięło udział 500 osób, a uczestniczyli w niej przedstawiciele powiatów: białskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, konstantynowskiego, radzyńskiego, włodawskiego i sokołowskiego. Unici przebywali w Rzymie osiem dni. Papież Pius X przyjął delegację 3 maja 1904 r. Uwagę papieża zwrócił mężczyzna, który miał na twarzy głęboką bliznę. Był to Andrzej Błyskosz z Dołhobrodów. Gdy powiedziano papieżowi, że jest to znamie po uderzeniu kozackiej nahajki, przytulił unitę do siebie, oczy zasły mu łzami i audiencja została przerwana. Zebrani musieli poczekać. Po powrocie papież usłyszał, że w międzyczasie A. Błyskosz ze wzruszenia zmarł na zawał serca”. Zob. F. STOPNIAK, *Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku*, Warszawa 1975; J. GERESZ, *W Korczówce i Olszance. Pielgrzymka do Rzymu*, <https://echokatolickie.pl/w-korczowce-i-olszance-pielgrzymka-do-rzymu/> [18.02.2024].

przepowiednia: „Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości i Ja cię zachowam od próby” (Ap 3,10)⁴⁸.

Pius X powiedział do pielgrzymów: „Wiem ile i jak ciężko cierpieć musicie dla dochowania świętej wiary waszej, ale pamiętajcie, że Bóg widzi te wasze cierpienia, liczy je i nie zostawi ich bez nagrody. Tymczasem zaś wiedźcie o tym i za powrotem do domu powtórzcie to wszystkim braciom waszym, że Ojciec Święty pamięta o was, że Ojciec Święty modli się za was, że Ojciec Święty z serca wszystkich was błogosławi i pragnie gorąco spotkać się z wami w niebie”⁴⁹.

* * *

STRESZCZENIE

Kościół Chrystusowy jest jeden, święty, powszechny i apostołski. Jedność Kościoła, zagrożona w jego historii różnymi herezjami, została zerwana w XI wieku. Tak została podeptana wola Chrystusa, który pragnął, aby Jego wyznawczy zawsze stanowili jedno. Chrześcijanie wschodni – prawosławni i zachodni – katolicy próbowali odbudowywać zerwaną jedność. Skutecznie została ona odbudowana przez unię brzeską z 1596 roku. Kościół unicki był prześladowany przez władców rosyjskich na terenie imperium rosyjskiego, także Królestwa Polskiego. W 1875 roku została zniesiona unicka diecezja chełmska. Unicy, trwający w wierze katolickiej i w jedności kościelnej z papieżem, wiele wycierpieli. Byli bici, niszczeni materialnie, więzieni, zsyłani w głąb Rosji a nawet zabijani. Papież o nich pamiętał i wspierał modlitwą oraz przekazując szczególne uprawnienia misjonarzom, którzy podejmowali troskę o duchowy rozwój unitów na Podlasiu. Rok 1905 przyniósł powiew religijnej wolności. Wiele osób, administracyjnie zapisanych do prawosławia, wróciło do Kościoła katolickiego, przyjmując obrządek łaćniński.

SUMMARY

Uniate family during tsarist persecution

The Church of Christ is one, holy, universal and apostolic. The unity of the Church, threatened throughout its history by various heresies, was broken in the 11th century. Thus was subverted the will of Christ, who desired that His followers should

⁴⁸ M.R. SAWA, *Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku*, s. 529.

⁴⁹ *Tamże*, s. 534.

always be one. Eastern Orthodox Christians and Western Catholics tried to rebuild the broken unity. It was effectively rebuilt by the Union of Brest of 1596. The Uniate Church was persecuted by the Russian rulers in the Russian Empire, including the Kingdom of Poland. In 1875, the Uniate diocese of Chelm was abolished. The Uniates, abiding in the Catholic faith and in ecclesiastical unity with the Pope, suffered much. They were beaten, materially destroyed, imprisoned, sent deep into Russia and even killed. The Pope remembered them and supported them with mitigation and by delegating special powers to missionaries who took care of the spiritual development of the Uniates in Podlasie. The year 1905 brought a breath of religious freedom. Many people, administratively enrolled in Orthodoxy, returned to the Catholic Church, adopting the Latin rite.

BIBLIOGRAFIA

- [Ks. Jan Bojarski], (1885). *Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli prawdziwie neronowskie prześladowanie unii w diecezji chełmskiej. Fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków*. Lwów: Nakładem Drukarni Ludowej.
- Chotkowski, W. Pismo do Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej – 25 luty 1916 rok. W: *Listy unitów z diecezji chełmskiej, zesłanych do guberni orenburskiej, pisane do ks. Władysława Chotkowskiego*, t. 1, 28 X 1888-25 I 1891. Pobrano z: <https://archive.org/details/jbc.bj.uj.edu.pl.NDIGORP023054/page/n3/mode/2up> [20.01.2024].
- Chotkowski, W. (opr.), (1893). *Z męczeńskich dziejów Unii. Listy unitów wygnanych do Orenburskiej guberni*, cz. I, wyd. II. Kraków: Drukarnia „Czas” Fr. Kluzyckiego i Spółki pod zarządem Józefa Łakocińskiego. Pobrano z: <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104375> [20.01.2024].
- Danieluk, R. (opr. i wstęp), (2009). *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM. Pobrano z: chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcglclefindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkYJO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf [23.10.2024].
- Dąbrowska, M. (2002). Unia Lyońska. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej (487-488)*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dylągowa, H. (1996). *Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918)*. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Geresz, J. (1991). *Unitów podlaskich droga do świętości*. Lublin: Podlaska Oficyna Wydawnicza „Rapid-Press”.
- Geresz, J. (2017). *W Korczówce i Olszance. Pielgrzymka do Rzymu*. Pobrano z: <https://echokatolickie.pl/w-korczowce-i-olszance-pielgrzymka-do-rzymu/> [18.02.2024].
- Kempa, T. (2013). Smotrycki Malecjuś. W: E. Gigilewicz i in. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 18 (460-461). Lublin: TN KUL.
- Kossowski, A. (1973). Aleksander III. W: F. Gryglewicz i in. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 1 (333-334). Lublin: TN KUL.
- Kraupa, A. (2009). Pierwsza wycieczka misyjna [1903]. W: R. Danieluk (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy (661-676)*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM. Pobrano z: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf [23.10.2024].
- Kraupa, A. (2009). Druga wycieczka misyjna [1904]. W: R. Danieluk (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy (682-730)*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM. Pobrano z: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf [23.10.2024].
- Kuniewicz, F. (2004). Krótki pamiętnik z 1904 roku, pielgrzymki unickiej do Rzymu. *Nadbużańskie Sławatycze*, z. 5, 17-29.
- Lewandowski, J. (1996). *Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Lewicki, A. (1899). *Unia Florencka w Polsce*. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
- Listy unitów z diecezji chełmskiej, zesłanych do guberni orenburskiej, pisane do ks. Władysława Chotkowskiego*, t. 1, 28 X 1888-25 I 1891. Pobrano z: <https://>

- archive.org/details/jbc.bj.uj.edu.pl.NDIGORP023054/page/n1/mode/2up [20.01.2024].
- Łupiński, J. (2001). Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku, *Saeculum Christianum* 8, nr 1, 183-200.
- Małecki, J. (1998). „Śluby krakowskie”. Pomoc Krakowa dla unitów prześladowanych w Królestwie Polskim. W: P. Natanek, R.M. Zawadzki (red.), *Unia brzeska przeszłość i terażniejszość 1596-1996, Materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków 19-20.11.1996 r.* (153-172). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
- Miary rosyjskie*. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3940382> [13.02.2024].
- Nowakowski, P. (red.), (2020). *Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami*. Kraków: Avalon.
- Ottonówna [Jadwiga Amelia Łubieńska], (1908). *Podlaskie „Hospody pomyłuj” 1872-1905. Kronika 33 lat prześladowania Unii przez naocznego świadka*. Kraków.
- Petrani, A. (opr.), (1966). Dziennik z podróży do Petersburga Filipa Szymborskiego, biskupa chełmskiego, w roku 1840. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 13, 269-300.
- Pikuła, P. *Nielegalne śluby*. Pobrano z: <http://syracydes.pl/nielegalne-sluby/> [12.01.2024].
- Pruszkowski, J. (2021). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu*, Wyd. jubileuszowe, cz. I. Siedlce: Unitas.
- Radwan, M. (2004). *Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839*. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
- Reymont, W.St. (1916). *Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki*, Wydanie nowe. Kraków: Gebethner i Wolff. Pobrano z: <https://epdf.pub/z-ziemi-chemskiej.html> [12.10.2024].
- Sawa, M.R. (2011). Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku. *Nasza Przeszłość* 115-116, 525-534.
- Serwatowski, W. (1893). Kopia listu ś.p. Walerego Serwatowskiego do Ks. Adama Słotwińskiego, Rektora OO. Pijarów (7.07.1885). W: A. SŁOTWIŃSKI, *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875 – 1885* (41-42). Czaca: Nakładem Autora. Pobrano z: https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%20mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=inauthor:%22Adam+S%20otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover [21.11.2024].

- Sęczek, P. (2016). Kult relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej w XVIII – XIX wieku. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 14, 59-65.
- Słotwiński, A. (1893). *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875 – 1885*. Czaca: Nakładem Autora. Pobrano z: [https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%C5%82mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=in author:%22Adam+S%C5%82otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover](https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%C5%82mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=in+author:%22Adam+S%C5%82otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover) [21.11.2024].
- Stopniak, F. (1975). *Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Unici*. Pobrano z: <https://tadeuszczerwik.wordpress.com/2011/05/19/unici/> [12.01.2024].
- Urban, J. (1923). *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
- Wereda, D. (2018). Kościół unicki w dziejach diecezji siedleckiej. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (393-428). Siedlce: Unitas.
- Wereda, D. *Święty Jozafat Kuncewicz. Z Podlasia do Watykanu*. Pobrano z: https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/36077_swiety-jozafat-kuncewicz-z-podlasia-do-watykanu.html [07.08.2023].
- Weysenhoff, J. (1930). *Pod piorunami*. Warszawa: Gebethner i Wolff.
- Wiech, S. (1999). Walka o dusze czy o narodowość? Polityka rosyjska wobec Kościoła Greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905. *Nasza Przeszłość* 92, 267-309.
- Wielkopolscy księża od XVIII do XIX wieku*. Pobrano z: <http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=438> [12.01.2024].
- Wyczawski, H.E. (1982). *Smoczyński Wincenty (1842-1903)*. W: Tenże (red.), *Słownik polskich teologów katolickich*, t. 4 (110-112). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Ks. MARIUSZ ŚWIDER¹

WSD SIEDLCE

DUSZPASTERSKA TROSKA SŁUGI BOŻEGO BISKUPA IGNACEGO ŚWIRSKIEGO O TRZEŻWOŚĆ WIERNYCH

Treść: Wstęp; 1. Alkohol prawdziwym zagrożeniem dla człowieka; 2. Alkohol przyczyną cierpienia w rodzinie i społeczeństwie; 3. Propozycje duszpasterskie wobec plagi pijaństwa; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Pastoral care of the Servant of God Bishop Ignacy Świrski for sobriety of the faithful*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: bp Ignacy Świrski, walka z pijaństwem, alkoholizm, listy pasterskie.

Keywords: bishop Ignacy Świrski, anti-alcohol activities, alcoholism, pastoral letters.

Wstęp

II wojna światowa, oprócz śmierci milionów ludzi i zniszczeń materialnych, przyniosła ze sobą także bardzo poważne spustoszenie w sferze życia społecznego, moralnego i duchowego. Szczególnie tragiczne skutki wojna pozostawiła na terenie

¹ MARIUSZ ŚWIDER, prezbiter diecezji siedleckiej (2010). W latach 2012-2013 studiował nauki biblijne w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w 2015 roku obronił licencjat z Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a w 2018 rozprawę doktorską z teologii biblijnej pt. „*Are we also blind?*” (*Jn 9,40*). *The Meaning of John 9 in Light of Biblical Rhetorical Analysis* w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest wykładowcą Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej i postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. ORCID 0009-0009-9054-4266.

Polski, niezwykle mocno doświadczając również jej mieszkańców. Ks. prof. Ignacy Świrski mianowany 12 kwietnia 1946 r. przez papieża Piusa XII biskupem diecezji siedleckiej czyli podlaskiej doskonale rozumiał wyzwania duszpasterskie, jakie były obecne w ówczesnym świecie. Jako pasterz diecezji troszczył się przede wszystkim o ludzi i ich relację z Bogiem. Już w swoim pierwszym liście pasterskim z 4 lipca 1946 r. z okazji inauguracji posługi biskupiej zarysowuje ten istotny problem pisząc, że „ustał wprawdzie huk armat i bomb, zmieniających w gruzy nasze miasta, ale skutki ich pozostały. Rany zadane przez wojnę jeszcze się ropieją, łzy jeszcze płyną, jęki sierot i wzdychanie wdów jeszcze się rozlegają. Straszna po niej spuścizna moralna ciężkim kamieniem spadła na cały naród. W takich oto czasach spodobało się Bogu, abym do Was przyszedł, a przychodząc nie przyniósł ze sobą nic oprócz mocnej nadziei na opatrzność Bożą i tą nadzieją chciał Was wszystkich ożywić”². W dalszej refleksji nad sytuacją człowieka w trudnym okresie powojennym biskup Ignacy podkreśla, że „miasta i gospodarkę odbudować nie trudno, ale człowieka jak odbudujemy? To sprawa znacznie trudniejsza, a jednak ona jest najważniejsza. A jeśli człowieka się nie odbuduje – to jakież będzie miało sens odbudowywanie miast i gospodarki i kultury? Dla kogoż mamy je budować? (...) Najpierw należy odbudować człowieka, a potem myśleć od obudowie miast”³.

Blisko 22-letnia posługa pasterska biskupa Ignacego Świrskiego w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej była odzwierciedleniem jego zaangażowania o nieustanne „odbudowywanie człowieka”, aby ten odkrywał w sobie piękno stworzenia na wzór i podobieństwo Boga. Biografowie Sługi Bożego zauważają, że „w nauczaniu pasterskim zachęcał diecezjan do podejmowania działalności charytatywnej”⁴. Biskup pragnął nie tylko zaradzić skutkom osłabionego moralnie społeczeństwa, ale przede wszystkim chciał powstrzymać przyczyny dalszej degradacji człowieka, często dokonywanej – świadomie lub nie – przez niego samego. Szczególnym przejawem tej pasterskiej troski było zabieganie o życie w trzeźwości i abstynencji od alkoholu jego diecezjan. Problematyka przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu stała się częstym tematem jego nauczania pasterskiego. Wśród wielu pism duszpasterskich z okresu posługi biskupiej Sługi Bożego są również dokumenty odnoszące się wprost do walki z nałogiem pijaństwa⁵. Należą do nich między innymi *List*

² I. ŚWIRSKI, *List pasterski z okazji objęcia rządów biskupich w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego: Listy pasterskie i Orędzia*, Siedlce 2022, s. 21.

³ *Tamże*, s. 25.

⁴ D. LIPIEC, A. SŁAWATYNIEC, *Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej*, w: B. BŁOŃSKI (red.), *Biskup Ignacy Świrski (1885-1968). Osoba i dzieło*, Siedlce 2008, s. 110.

⁵ Należy zwrócić uwagę, że zainteresowanie problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi było reakcją na zaistniałą sytuację społeczną w okresie powojennym. Podczas 18-letniej działalności

*pasterski o potrzebie trzeźwości z 8 września 1948 r.*⁶, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem z dn. 2 lutego 1956 r.*⁷, „Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia” z 8 grudnia 1956 r.⁸ czy *Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu* (Popielec 1957 r.)⁹. Ponadto napisał także specjalną instrukcję dla duchowieństwa parafialnego w sprawie wykonywania zaleceń listu o potrzebie trzeźwości z 8 września 1948 r. List ten ukazał się w formie broszurki zatytułowanej *W obronie godności wesela*¹⁰.

Niniejsze opracowanie prezentuje duszpasterskie zaangażowanie biskupa Ignacego Świrskiego w problematykę antyalkoholową i pomoc osobom zniewolonym nałogiem. Warto nadmienić, iż do tej pory ten aspekt działalności charytatywnej biskupa Ignacego – mimo, że był powszechnie znany i bardzo często niemalże jednoznacznie kojarzony z biskupem Świrskim – nie doczekał się szczególnego opracowania. Sługa Boży widząc w pijaństwie realne niebezpieczeństwo w procesie rozwojowym człowieka przestrzega przed nim swoich diecezjan, otwarcie mówi o zgubnych skutkach – zarówno indywidualnych jak i społecznych – spożywania alkoholu, a także proponuje konkretne rozwiązania duszpasterskie wspomagające osoby uzależnione i ich rodziny.

1. Alkohol prawdziwym zagrożeniem dla człowieka

Biskup Ignacy niemalże od początku posługi pasterskiej w swoim nauczaniu zwracał uwagę na zagrożenie, wynikające ze spożywania alkoholu. W pierwszym swoim liście pasterskim o potrzebie trzeźwości z 8 września 1948 r. określa alkohol „największym wrogiem naszych czasów”¹¹, a pijaństwo nazywa „gangreną alkoholizmu rozkładającą cały naród”¹². Mówi wprost: „wypowiadam wszystkim pija-

dydaktyczno-naukowej w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie tematyka pijaństwa i zagrożeń z niego wynikających nie była podejmowana przez ks. prof. Świrskiego w jego publikacjach naukowych. W przedstawionym przez niego w 1935 r. dorobku naukowym w ramach aplikacji o nadanie tytułu profesora nie widnieje ani jeden tytuł nawiązujący do zagadnień przeciwdziałania problemom uzależnienia od alkoholu. Zob: D. WEREDA, *Działalność naukowo dydaktyczna i duszpasterska ks. Ignacego Świrskiego w Wilnie*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Pasterz, który był ojcem. Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski w źródłach archiwalnych*, Siedlce 2024, s. 131-132.

⁶ Zob. M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego*, s. 68-81.

⁷ *Tamże*, s. 133-137.

⁸ *Tamże*, s. 152-154.

⁹ *Tamże*, s. 155-157.

¹⁰ I. ŚWIRSKI, *W obronie godności wesela*, Poznań-Warszawa-Lublin 1949.

¹¹ TENŻE, *List pasterski o potrzebie trzeźwości*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego*, s. 68.

¹² *Tamże*, s. 81.

nym weselom w diecezji wojnę¹³. W związku z niebezpieczeństwem wynikającym z uzależnienia, zachęca zwłaszcza kapłanów, ale także wiernych świeckich swojej diecezji, do zaangażowania się w pomoc zniewolonym: „potrzeba walki z pijaństwem staje się coraz bardziej nakazem chwili, zrozumienie jej coraz większe obejmuje kręgi. W tej walce duszpasterze nie mogą stać w ostatnich szeregach, chodzi tu bowiem o nader ważną i do tego naszą sprawę”¹⁴.

Biskup Świrski widział w nadużywaniu alkoholu realne niebezpieczeństwo nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla ducha. W jednym ze swoich orędzi pasterskich do wiernych podkreślał, że zagrożeniem jest każdy rodzaj alkoholu: „I rzeczywiście wszelkie napoje alkoholowe prowadzą do pijaństwa: a jest ono przecież jednym z siedmiu grzechów głównych – tych zatrutych i nieszczęsnych źródeł upadku człowieka i obrazy Bożej. Pijaństwo jest wrogiem dobrobytu, sprowadza nędzę i niszczy dorobek całych pokoleń, powoduje ból i nieszczęścia, podkopuje zdrowie fizyczne i duchowe, przyczynia się do zbrodni i obniża moralność i kulturę wewnętrzną, hańbi godność ludzką, przekreśla dobre wychowanie i przyspiesza zgubny koniec narodu. Krótko mówiąc – pijaństwo jest jedną z przyczyn łańcucha zła, niekończącego się szeregu grzechów i obrazy Bożej”¹⁵.

Nadużywanie alkoholu, który jest nad wyraz niebezpiecznym zagrożeniem dla człowieka, destrukcyjnie wpływa na jego zdrowie, osłabia życie moralne, destabilizuje relacje rodzinne i społeczne, a także często niszczy sferę kultury i zasady dobrych obyczajów. W *Orędziu pasterskim do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia* zauważa również negatywny aspekt pijaństwa, pytając „co się stało z tymi wspaniałymi tradycjami? Z bólem trzeba stwierdzić, że w zbyt wielu naszych domach, nawet zdawałoby się – katolickich, z zasadniczych faktów i przeżyć religijnych została się tylko zewnętrzna powłoka w postaci drzewek, obwieszanych pustymi świecidełkami i jeśli nawet nie tak obfitej to przynajmniej mocno zakrapianej wieczerzy i innych posiłków świątecznych. Często główną ozdobę stołu świątecznego stanowią kielichy i kieliszki, butelki i karafki z trucizną alkoholową pod najrozmaitszymi postaciami. Aż strach i wstyd pomyśleć, że przy okazji wielkich świąt Bożego Narodzenia tyle jest pijaństwa, a z nim wszelkich innych różnych grzechów”¹⁶.

¹³ Tamże, s. 78.

¹⁴ I. ŚWIRSKI, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego*, s. 133.

¹⁵ TENŻE, *Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego*, s. 156.

¹⁶ TENŻE, *Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia*, w: M. ŚWIDER, R. DMOWSKI (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego*, s. 153.

Wobec tak wielkiego niebezpieczeństwa, jakie stwarzał (i stwarza) alkohol i jego nieumiarkowane spożywanie biskup Ignacy jako pasterz diecezji zatroskany o diecezjan tak często poranionych przez pijaństwo, nie mógł pozostać obojętny. Dostrzegając w tym nałogu wielkie cierpienie.

2. Alkohol przyczyną cierpienia w rodzinie i społeczeństwie

Alkoholizm był i jest przyczyną wielu cierpień – tak dla osoby uzależnionej jak i jej rodziny czy środowiska, w którym żyje. Nie dziwi zatem zatroskanie biskupa Ignacego o „trzeźwe społeczeństwo”. Cierpi osoba uzależniona, cierpią jej bliscy, ale cierpiał z tego powodu również Sługa Boży jako pasterz diecezji. Zapisał się w historii jako człowiek o szczególnie wrażliwym sercu, „najbardziej charakterystycznym elementem pasterskiej posługi biskupa Ignacego było nieustanne pochylanie się nad człowiekiem potrzebującym i praktyczna odpowiedź na jego biedę”¹⁷. Wojenny i powojenny okres związany z obniżeniem się poziomu życia moralnego społeczeństwa stał się dla wielu czasem upadku w alkoholizmie czy innych uzależnieniach. Spustoszenie i osłabienie człowieka wywołane nałogiem pijaństwa, zauważali biskupi polscy i często ostrzegali przed zgubnymi skutkami alkoholu. W *Liście pasterskim Episkopatu Polski o pijaństwie* z 5 stycznia 1947 r. czytamy: „Wódka niszczy dobrobyt. Przez pijaństwo ludzie majątni stają się żebrakami i nędznie kończą swe dni w przytułkach dla bezdomnych lub wprost na ulicy. Iluż tu nieszczęśliwych strąciła wódka na dno nędzy i poniżenia, a ich rodziny w otchłań biedy. Wódka wysysa z człowieka zdrowie i siły żywotne. W krew sączy trucizną, pożera serce, nerwy i mózg, wycieńcza całe ciało i rzuca je na pastwę suchotom, przedwczesnemu zniedołężnieniu i obłądowi. Następstwa pijaństwa przechodzą z ojca na dzieci, mnożąc armię zwyrodnialców, niedołęgów umysłowych i kalek. Z wielkiej liczby ludzi nerwowych, przewrażliwionych, kłótliwych, histeryków znaczna część popadła w te choroby i zbroczenia w skutek alkoholicznego zatrucia organizmu po części już u swych przodków. Co gorsze, pijaństwo łamie charakter człowieka, zabija myśl, wyjaławia serce, paraliżuje wolę, wyjaławia wartości moralne i społeczne, zmniejsza, a często zupełnie przekreśla twórczość ludzką. Człowiek oddany nałogowi pijaństwa podobny jest do śpiącego sternika, który bezwolnie wypuszcza ster z ręki i pozwala okrętowi rozbić się o skałę. Alkoholik staje się samolubem, zatracając związek z rodziną oraz poczucie przynależności do Kościoła i państwa. Dla zaspokojenia pragnienia wódki gotów jest poświęcić swój honor, swój obowiązek, rodzinę, a w końcu Ojczyznę”¹⁸.

¹⁷ M. ŚWIDER, *Biskup Ignacy Świrski: Świadek miłosierdzia Bożego*, Siedlce 2018, s. 25.

¹⁸ *List pasterski Episkopatu Polski o pijaństwie*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 32 (1947), nr 1-3, s. 9.

Cierpienie osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich nad wyraz dostrzegali biskup Ignacy jako pasterz diecezji. Pragnął na różne sposoby pomóc uzależnionym. W jednym z listów pasterskich celem zniechęcenia do pijaństwa rozpoczął argumentację od wyliczenia kosztów nałogu pytając: „Czy zastanawiał się kto z Was, skąd to pochodzi, że ludność naszego kraju przepija rocznie około 25 miliardów złotych, czyli taką sumę, za jaką dałoby się wybudować 1500 kamienic, czyli całe niemal miasto. Sama diecezja podlaska, ta męczęńska i bardzo uboga diecezja – wstyd mi powiedzieć – przepija rocznie jeden miliard złotych, czyli sumę za jaką można by wybudować 40 kościołów. Gdyby tak z roku na rok przepijane pieniądze wkładano w gospodarkę krajową, akcję kulturalną, oświatową i charytatywną, do jakiego byśmy doszli dobrobytu? Tymczasem zamiast dobrobytu cierpimy na tym straszniejszą, bo zawinioną nędzę. Przepijanie majątku nie odbywa się bezkarnie, pociąga za sobą ogromne skutki. Ludzie przepijają nie tylko majątek, lecz także i zdrowie, i chęć do pracy, i uczciwość wrodzoną, i honor narodowy, i szczęście rodzinne. Gdyby w kieliszku topili tylko majątek, nie byłoby jeszcze tak tragicznie, lecz zarazem topią i naszą tężyznę narodową: fizyczną i umysłową, moralną i religijną!”¹⁹. W innym dokumencie ze swojego nauczania pasterskiego biskup Ignacy zwraca się do swoich diecezjan, że „przyznać otwarcie musimy, że fala alkoholizmu od lat coraz szerszym rozlewa się korytem po naszym kraju i wzmaga się na sile, wciągając w swój nurt coraz więcej ludzi, którzy topili w nim i dziś topią swoje siły fizyczne i duchowe, zarobiony grosz, z wielką krzywdą dla własnych rodzin i ze szkodą dla społeczeństwa”²⁰.

3. Propozycje duszpasterskie wobec plagi pijaństwa

Biskup Ignacy troszcząc się o wysoki poziom życia moralnego swoich diecezjan w nauczaniu pasterskim skupiał się nader często na zwalczaniu plagi pijaństwa. W tym zniewoleniu widział źródło wielu nieszczęść tak narodowych, rodzinnych jak i osobistych. Wpisywał się w ten sposób we wspólny głos Episkopatu Polski, który w okresie powojennym często uwrażliwiał wiernych na niebezpieczeństwo nadużywania alkoholu. W liście pasterskim o pijaństwie z dnia 5 stycznia 1947 r. biskupi polscy zauważają, że „ilekroć chciano naród polski fizycznie i duchowo osłabić, by go łatwiej pognębić, starano się pogrążyć w opilstwie. Tak było za królów Sasów. Tak było przed niespełna wiekiem, gdy carski rząd zakazywał w diecezjach polskich ruchu trzeźwości powstającego z inicjatywy kościelnej dla zwalczania

¹⁹ I. ŚWIRSKI, *List pasterski o potrzebie trzeźwości*, s. 71.

²⁰ TENŻE, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem*, s. 134.

nałogu pijaństwa. Tak było również parę lat temu, gdy okupacja hitlerowska popierała u nas wszelkimi sposobami pijaństwo tolerując życzliwie tajne gorzelnie i wypłacając rolnikom za dostawy zbożowe premie w postaci wódki. Tymi sposobami chcieli najeźdźcy zwątlić nasz lud i wykryć ośrodki polskiego oporu, bo nie masz tam tajemnic, gdzie panuje opilstwo (...) Nie ustawał Kościół święty w przestroгах przed pijaństwem i w nawoływaniu pijaków, by się opamiętali. Od stu lat powstają z natchnienia religijnego ruchy abstynenckie, bractwa wstrzemięźliwości i różnego typu akcje antyalkoholowe²¹. Biskup Ignacy Świrski zgadzając się w pełni z treścią listu Episkopatu poleca, aby „powyższy list pasterski odczytać z ambon w niedzielę dnia 9 lutego r.b., lub w najbliższą następną niedzielę”²². Szczególnie zachęcał kapłanów swojej diecezji do zaangażowania się w pomoc osobom uzależnionym. W jednym ze swoich wezwań duszpasterskich z przejściem zwracał się do księży słowami: „Pijaństwo godzi w moralność i wiarę Narodu i zanim zdąży zabić jego ciało, wpierw zabija jego duszę, jego życie nadprzyrodzone, za które przecież my kapłani jesteśmy odpowiedzialni. Nas więcej niż kogokolwiek powinna ta sprawa obchodzić i boleć. Od tego bowiem jesteśmy, aby chronić czystość i świętość życia ludzkiego. Nikt, jak właśnie my kapłani, nie jest tak wyraźnie do tej pracy powołany”²³.

Analiza nauczania pasterskiego Sługi Bożego potwierdza, że biskup Ignacy nigdy nie przekreślał człowieka, chciał dać mu szansę niezależnie od tego jak bardzo został zniewolony nałogiem alkoholizmu czy innym uzależnieniem. Zachęcał do zrozumienia nieszczęścia osób z problemami pijaństwa, do cierpliwego towarzyszenia im: „do pijaka więc należy jakoś zbliżyć się, podać mu rękę – pisał w jednej z odezw do swoich kapłanów – to nam ułatwi odnalezienie w nim tlejącej w jego duszy iskiereki Bożej i przywrócenie go do życia ludzkiego. Gdyby tak każdy kapłan postawił sobie za zadanie przynajmniej jednego pijaka w życiu swoim wyleczyć, o jakby dużo zyskała na tym sprawa Boża. Niech jedną taką zbłąkaną owieczkę przyniesie kapłan na ramionach swoich do owczarni Chrystusowej, więcej będzie miał zasługi przed Bogiem niż całe lata pracy nad stu pobożnymi duszami”²⁴.

Biskup Świrski dostrzegał, że cierpienie osoby uzależnionej najczęściej generuje cierpienie jej najbliższych, zwłaszcza rodziny. Dlatego proponując pomoc sugerował rozszerzenie jej również na najbliższą rodzinę. W jednym z listów pasterskich zachęca: „Starajmy się podźwignąć i te rodziny, w których mąż i ojciec jest nieszczęściem domu na skutek pijaństwa. Mamy głębokie przeświadczenie i zdaje

²¹ *List pasterski Episkopatu Polski o pijaństwie*, s. 8-9.

²² *Tamże*, s. 11.

²³ I. ŚWIRSKI, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem*, s. 133.

²⁴ *Tamże*, s. 137.

nam się, iż nie jesteśmy w błędzie, jeżeli sądzimy i znaleźlibyśmy środek na tych beznadziejnych pijaków. Środek bardzo prosty, a polega ona na częstym odwiedzaniu takiej nieszczęśliwej rodziny. Wszak taka rodzina żyje zwykle w skrajnej nędzy, okazana jej niewielka nawet pomoc sprawia dziwne skutki. Samo zjawienie się parafialnej opiekunki z kawałkiem chleba dla głodnych dzieci, staje się dla ich ojca pijaka tak wymownym i mocnym kazaniem, że długo tego wytrzymać nie zdoła i zmieni tryb swego życia. Opieramy to na doświadczeniu i obserwacji²⁵. Sługa Boży widział potrzebę zaangażowania się w pomoc uzależnionym i ich rodzinom nie tylko duszpasterza, ale również wiernych świeckich i stworzenia swego rodzaju interwencyjnego zespołu parafialnego.

Do cierpliwego towarzyszenia osobom ubogim i potrzebującym zachęcała biskupa Ignacego przede wszystkim Ewangelia i postawa Chrystusa leczącego i wspomagającego człowieka poranionego. Biskup Świrski wspierał osoby w kryzysie pomagając im materialnie, duchowo, ale również modlitewnie. Pisał, że „środkiem niezawodnym w problemie alkoholowym jest wierność Bogu i modlitwa”²⁶. Dostrzegał także wiele sposobów uzdrowienia, jakie oferuje specjalistyczna terapia w poradniach i punktach pomocy osobom uzależnionym. „Podjęta od pewnego czasu, za pośrednictwem specjalistycznych poradni, akcja społeczna bezpośrednio oddziaływania na alkoholików i systematycznego ich leczenia, świadczy o tym, jak wielką wagę właściwe czynniki przywiązują do walki z alkoholizmem w Polsce. I zapewne akcja ta niejednym może poszczycić się sukcesem, jeśli chodzi o pojedynczych alkoholików. Niejednego z nich udało się wyrwać z oparów pijaństwa na zawsze”²⁷ – napisał Sługa Boży w jednym ze swoich wezwań do wiernych.

Biskup Ignacy często wystosowywał listy pasterskie, orędzia, odezwy czy wezwania do zachowania trzeźwości i pomocy osobom uzależnionym. W latach 1956 i 1957 skierował dodatkowe orędzia do wiernych prosząc o trzeźwe spędzanie świąt Bożego Narodzenia²⁸ czy przeżywanie okresu Wielkiego Postu bez alkoholu²⁹. „Często główną ozdobę stołu świątecznego stanowią kielichy i kieliszki, butelki i karafki z trucizną alkoholową pod najrozmaitszymi postaciami”³⁰ – z bólem serca napisał do diecezjan. Biskup Świrski przestrzegał przed pijaństwem, ponieważ

²⁵ *Tamże*, s. 136.

²⁶ I. ŚWIRSKI, *List pasterski o potrzebie trzeźwości*, s. 75.

²⁷ TENŻE, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem*, s. 136-137.

²⁸ TENŻE, *Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia*, s. 152-154.

²⁹ TENŻE, *Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu*, s. 155-157.

³⁰ TENŻE, *Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia*, s. 153.

widział w nim często przyczynę innych grzechów: „Aż strach i wstyd pomyśleć, że przy okazji wielkich świąt Bożego Narodzenia tyle jest pijaństwa, a z nim wszelkich innych różnych grzechów. Zapomnieliśmy, że powstrzymywanie się od napojów alkoholowych jest wielką chrześcijańską cnotą trzeźwości, w pierwszych czasach Kościoła bardzo rozpowszechnioną, i że pijaństwo było, jest i będzie grzechem, i to grzechem śmiertelnym”³¹.

Przy okazji wizytacji, bierzmowania i innych spotkań z diecezjanami, Sługa Boży zachęcał do całkowitej abstynencji i wstrzeźliwości. Namawiał do zapisywania się do Księgi Trzeźwości prowadzonej w parafiach, zwłaszcza na czas Wielkiego Postu. Biskup udzielał specjalnego błogosławieństwa parom, które zdecydowały się na wesela bezalkoholowe³². Mocno propagował organizowanie „trzeźwych wesel”. Już w pierwszym liście pasterskim o potrzebie trzeźwości podejmuje tę kwestię: „Odcinkiem frontu najbardziej zagrożonym są u nas zabawy weselne. Z pojęciem wesela, niestety, skojarzyły się w umysłach wyobrażenia jakiejś hucznej zabawy, jakiegoś szału wyuzdanego, co chwila podsycanego i podniecanego trunkami rozpalającymi aż do utraty przytomności”³³.

W swoim *Wezwaniu pasterskim do walki z pijaństwem* biskup Ignacy akcentując potrzebę organizacji wesel bezalkoholowych napisał, że „obrona wesela przed wódką to nie jest jeszcze wszystko. Ale osiągnięcie na tym odcinku pełnego sukcesu jest niezmiernie ważne. Wszak tu chodzi o uratowanie sakramentu od zniewagi duszy nowożeńców od świętokradztwa, a początku nowego życia od zatrucia. Błogosławieństwo tego czynu pójdzie z pokolenia w pokolenie w milionach rodzin. Najśmielsza nawet myśl ogarnąć nie potrafi, jakie błogosławione skutki sprowadzić zdołają trzeźwe wesela na pojedyncze rodziny i na Naród cały. Zacznijmy zatem od oczyszczania naszych wesel od tej zarazy wódczanej, a wnet się dowiemy”³⁴. Akcja „trzeźwych wesel” – tak mocno propagowana przez biskupa Ignacego – znana była i praktykowana w całej Polsce³⁵.

³¹ *Tamże*.

³² Z. SOBOLEWSKI, *Imię Twoje wysławiamy. Dzieje diecezji siedleckiej (1818-2018)*, Siedlce 2018, s. 198.

³³ I. ŚWIRSKI, *List pasterski o potrzebie trzeźwości*, s. 74.

³⁴ TENŻE, *Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem*, s. 135-136.

³⁵ Por. J. SKORODIUK, *Człowiek Boży. Życie duchowe biskupa Ignacego Świrskiego*, Siedlce 2015, s. 31.

Zakończenie

Troska o życie moralne powierzonych jemu diecezjan, a zwłaszcza życie w wolności od uzależnienia alkoholowego, była jednym z filarów pasterskiej posługi biskupa Świrskiego. Z przekonaniem pisał w jednym z listów pasterskich: „dziękując (...) Bogu miłosiernemu, nie ustane zachęcać i nawoływać wszystkich ludzi dobrej woli, do wytrwania w walce, do jej dalszego prowadzenia, a w szczególności do zabezpieczenia się przed pokusami, które na pewno nie zostawią Was w spokoju, lecz stale, przy każdej okazji, mniej lub więcej gwałtownie, zaczną na Was nacierać. Wiecie dobrze, że nie wystarczy grzech sobie obrzydzić, nie wystarczy nawet z nim zerwać, potrzeba jeszcze przed nim się zabezpieczyć przez usunięcie okazji i pokusy prowadzących do grzechu”³⁶.

Niestrudzona postawa biskupa Ignacego jako „gorliwego krzewiciela trzeźwości i abstynencji wśród duchownych i świeckich”³⁷ chlubnie zapisała się w historii diecezji siedleckiej czyli podlaskiej i była z zaangażowaniem kontynuowana przez jego następców, zwłaszcza biskupa Jana Mazura, który na płaszczyźnie troski o trzeźwość aktywnie działał nie tylko jako pasterz powierzonej sobie diecezji, ale również w strukturach Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1965-1988 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości, a następnie był jej wiceprzewodniczącym.

Sługa Boży biskup Ignacy Świrski w swoim wyjątkowym zatroskaniu o człowieka, o jego wolać od nałogów i uwikłań, o wyrwanie go z nędzy grzechu, a przede wszystkim o jego osobistą i życiodajną relację z Bogiem, pozostaje wybitnym przykładem i inspiracją dla każdego duszpasterza, również dla każdego chrześcijanina.

* * *

STRESZCZENIE

Duszpasterska troska biskupa Ignacego Świrskiego o życie duchowe i moralne powierzonego mu ludu Bożego w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej w latach 1946-68 była jednym z priorytetów pasterskiej posługi Sługi Bożego. Szczególną opieką otoczył biskup Ignacy osoby poranione nałogiem alkoholizmu i ich rodziny. Artykuł prezentuje jak biskup Ignacy dostrzegał i wielokrotnie ukazywał

³⁶ I. ŚWIRSKI, *List pasterski o potrzebie trzeźwości*, s. 69.

³⁷ J. GOMÓŁKA, *Duszpasterstwo trzeźwości*, w: H. TOMASIK, K. KORSZNIWICZ, J. JÓZWIK (red.), *Magnificat anima mea Dominum*, Marki 1993, s. 62.

niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu. Opracowanie bazujące na listach pasterskich biskupa Świrskiego zawiera również wiele propozycji inicjatyw duszpasterskich, jakie podejmował Sługa Boży w walce z pijaństwem zachęcając do nich księży, dla których był biskupem.

SUMMARY

Pastoral care of the Servant of God Bishop Ignacy Świrski for sobriety of the faithful

The pastoral care of bishop Ignacy Świrski for the spiritual and moral life of the people of God entrusted to him in the diocese of Siedlce in the years 1946-68 was one of the priorities of the pastoral ministry of the Servant of God. Bishop Ignacy took special care of people suffering from alcoholism and their families. The article presents how bishop Ignacy noticed and repeatedly showed the real danger of alcohol abuse. The study based on the pastoral letters of bishop Świrski also contains many proposals for pastoral initiatives undertaken by the Servant of God in the fight against sobriety, encouraging the priests for whom he was a bishop.

BIBLIOGRAFIA

- Gomółka, J. (1993). Duszpasterstwo trzeźwości. W: H. Tomasik, K. Korszniewicz, J. Józwick (red.), *Magnificat anima mea Dominum* (62-122). Marki: Wydawnictwo Michalineum.
- Lipiec, D., Sławatyniec, A. (2008). Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej. W: B. Błoński (red.), *Biskup Ignacy Świrski (1885-1968). Osoba i dzieło* (93-113). Siedlce: Unitas.
- List pasterski Episkopatu Polski o pijaństwie (1947). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 32, nr 1-3, 8-11.
- Sobolewski, Z. (2018). *Imię Twoje wysławiamy. Dzieje diecezji siedleckiej (1818-2018)*. Siedlce: Unitas.
- Skorodiuk, J. (2015). *Człowiek Boży. Życie duchowe biskupa Ignacego Świrskiego*. Lublin: Polihymnia.
- Świder, M. (2018). *Biskup Ignacy Świrski. Świadek miłosierdzia Bożego*. Siedlce: Unitas.

- Świrski, I. (2022). List pasterski o potrzebie trzeźwości. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (68-81). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). List pasterski z okazji objęcia rządów biskupich w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (21-30). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (152-154). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (155-157). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (1949). *W obronie godności wesela*. Poznań-Warszawa-Lublin.
- Świrski, I. (2022). Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (133-137). Siedlce: Unitas.
- Wereda, D. (2024). Działalność naukowo dydaktyczna i duszpasterska ks. Ignacego Świrskiego w Wilnie. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Pasterz, który był ojcem. Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski w źródłach archiwalnych* (115-158). Siedlce: Unitas.

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI¹

KUL LUBLIN

LEWICOWE KRUCJATY PRZECIWKO KRZYŻOWI I NAUCE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PUBLICZNEJ

Treść: Wstęp; 1. Krucjata Bieruta przeciwko Krzyżowi i nauczaniu religii w Polsce – stalinizm w Polsce (1944-1956); 2. Krucjata Gomułki – wyrzucenie religii ze szkół (1956-1970); 3. Krucjata Jaruzelskiego – akcja dekrucyfikacyjna (1980-1990); Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Left-wing crusades against the Cross and the Roman Catholic religious education in a public school*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: walka o wolność sumienia i wyznania, Polska, polityka lewicowa, nauczanie religii rzymskokatolickiej, katecheza, szkoła, parafia.

Keywords: the battle for freedom of conscience and religion, Poland, left-wing politics, Roman Catholic religious education, catechesis, school, parish.

Wstęp

W historii Polski ataki lewicy na obecność symboli religijnych, zwłaszcza krzyży w przestrzeni publicznej, czy próby usunięcia nauczania religii rzymskokatolickiej ze szkół publicznych to swoisty papierek lakmusowy szerszego problemu, który pozwala przetestować reakcję społeczeństwa, czy już można zacząć

¹ ANDRZEJ KICIŃSKI, ksiądz diecezji siedleckiej, dr hab. Kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ORCID: 0000-0003-3076-6878. Adres do korespondencji: andrzej.kicinski@kul.pl.

zrealizować swój główny cel polityczny, dotyczący całkowitego usunięcia Kościoła z życia państwa i narodu. Przedstawiciele lewicy tacy jak: W. Gomułka, W. Jaruzelski i inni często używali określenia „walka o rząd dusz”. Także przedstawiciele Kościoła używali podobnych metafor. Rektor KUL śp. ks. A. Słomkowski powtarzał „duszy młodzieży wam nie oddam” stając w obronie młodzieży wobec zakusów ideologii komunistycznej, za co został aresztowany 1 kwietnia 1952 r., i odsadzony w więzieniu na warszawskim Mokotowie. W sfingowanym politycznym procesie 16 czerwca 1953 r. skazano go na trzy lata pozbawienia wolności a uwolniono 24 października 1954 r. Do śmierci prowadził działalność dydaktyczną, naukową oraz kapłańską służąc dorosłym i młodzieży jak bronić swej tożsamości, obiektywizmu i prawdy w nauce i w życiu, aby nie dać się zwieść interpretacji marksistowskiej fałszującej rzeczywistość. Wyrażenie „rząd dusz” pochodzące z *Wielkiej Improwizacji* Konrada w III części *Dziadów*², czy podobnie „walka o rząd dusz” weszło do języka codziennego jako idiom o powszechnie czytelnym znaczeniu i jak zauważa A. Waśko chodzi o ideologiczną dominację nad grupą „czy przemożny wpływ jakiegoś podmiotu na opinię publiczną”³. Lewicowe krucjaty przeciwko Kościołowi, jego symbolom a zwłaszcza przeciw nauczaniu religii w szkole publicznej miały miejsce już przed II wojną światową. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne utrzymywała się zasada szkoły międzywyznaniowej, dotycząca zatwierdzonych Kościołów i wyznań, z obowiązkową nauką religii. Obowiązek ten gwarantowała *Konstytucja Marcowa* z 17.03.1921 r., *Konkordat* z 23.04.1925 r. i *Okólnik* Ministra Kazimierza Bartla z 23.04.1925 r. Podkreślano, że praktyki religijne młodzieży szkolnej katolickiej należą do całości nauczania i wychowania religijnego. Wtedy w wolnej Polsce przeciwko tym postanowieniom protestowała nie tylko lewica, chociaż ton protestów nadawały Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Stronnictwo Chłopskie (Sch), Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica (PSL-Lewica) oraz Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP). Jednak parlamentarne głosowania nad rezolucją przeciwko praktykom religijnym w szkołach były niekorzystne dla lewicy⁴.

Temat walki z religią w przestrzeni publicznej jest procesem, który swoje główne źródła ma w czarnych latach komunizmu, a którego zwolennicy kultywują tradycje tamtych czasów, korzystając z tego samego języka i z podobnych metod. Okresy i podział tych wydarzeń zostały wyróżnione inspirowane badaniami

² A. MICKIEWICZ, *Dziady*, część III, Warszawa 1974, s. 87.

³ A. WAŚKO, „Rząd dusz”. *Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu*, <https://www.omp.org.pl/arttykul.php?artykul=187> [24.02.2024].

⁴ J. SZCZEPANIAK, *Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do Konkordatu z 1925 roku w sprawach nauczania religii w szkołach*, „Kraakowskie Studia Międzynarodowe” 3 (2006), nr 3, s. 77.

naukowymi A. Dziuroka⁵: 1. Krucjata Bieruta przeciwko Krzyżowi i nauczaniu religii w Polsce – stalinizm w Polsce (1944-1956), 2. Krucjata Gomułki – wyrzucenie religii ze szkół (1956-1970), 3. Krucjata Jaruzelskiego – akcja dekrucyfikacyjna (1980-1990).

Słowo „lewicowe” ma swoich reprezentantów, którzy zachowują ciągłość ideową: od PPR, przez PZPR, SLD, Partia Twój Ruch (polska centrolewicowa partia polityczna o profilu socjalliberalnym i antyklerykalnym), Nowa Lewica, i przybudówki zawierające w swym programie słowo „antyklerykalna”⁶ lub inne jej synonimy. Co znaczy w temacie krucjata? Oznacza „kampanię przeciwko komuś lub czemuś”⁷, w tym przypadku walkę z Kościołem rzymskokatolickim z najczęściej

⁵ A. DZIUROK, *Wojny krzyżowe. Katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii*, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka/43204,Wojny-krzyzowe-Katolicy-swieccy-w-obronie-krzyza-i-nauki-religii.html> [10.10.2024]. Mimo innego ujęcia dat – autor pierwszy okres datuje (1948-1956) – to jego podział zostanie uwzględniony przy pierwszych trzech bataliach o naukę religii w szkole.

⁶ Nowa Lewica to polska partia polityczna o charakterze centrolewicowym. Powstała w wyniku połączenia SLD i partii Wiosna Roberta Biedronia (Wiosna). W statucie partii już we wstępie czytamy: „rzeczywisty rozdział państwa od kościołów i związków wyznaniowych” i „Partia jest organizacją świecką i dąży do rozdziału Państwa od wszystkich kościołów i związków wyznaniowych”. *Statut Nowej Lewicy*, https://lewica.org.pl/images/Statut_Nowej_Lewicy_uchwalony_20.12_copy_copy.pdf [10.10.2024]. W programie „Przyszłość jest teraz” elementów antyklerykalnych jest dużo więcej: „wycofanie zajęć z religii ze szkół i przedszkoli publicznych i pozostawienie ich realizacji w gestii kościołów i związków wyznaniowych w parafiach (dla chętnych); wypowiedzenie przez Polskę konkordatu oraz likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, respektowanie neutralności religijnej urzędów, szkół, szpitali i instytucji państwowych i samorządowych (m.in. poprzez nieobecność w ich przestrzeni symboli religijnych, likwidacja kaplic, a w wypadku szpitali zastąpienie kaplic jednego wyznania kaplicami wielowyznaniowymi, które mogą służyć wszystkim pacjentom); świecki charakter uroczystości publicznych; likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym od wiernych dla wybranych kościołów i związków wyznaniowych w ramach istniejącej już możliwości odpisu od podatku jednego procenta dla wybranej organizacji pożytku publicznego; opodatkowanie kościołów i związków wyznaniowych na zasadach ogólnych; w tym m.in. wprowadzenie kas fiskalnych w parafiach, likwidacja ulg i bonifikat przy zakupie ziemi i nieruchomości; wprowadzenie ustawowej jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz jawności kościelnych osób prawnych; likwidacja etatów kapelanów w szpitalach, instytucjach państwowych i samorządowych oraz w służbach mundurowych; zrównanie praw i obowiązków Kościoła z innymi organizacjami w kwestii przestrzegania zasad związanych z ochroną danych osobowych (RODO); usunięcie art. 196 o obrazie uczuć religijnych z kodeksu karnego; likwidacja klauzuli sumienia; utworzenie niezależnej komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z przestępstwami seksualnymi osób duchownych wobec dzieci i tuszowaniem tych przestępstw przez hierarchów; likwidacja przedawnienia w wypadku przestępstw seksualnych popełnianych na dzieciach, przygotowanie programów i przeprowadzenie szkolenia antydyskryminacyjnego w instytucjach publicznych, urzędach, szkołach; wprowadzenie prostych zasad tranzycji dla osób transpłciowych – bez konieczności pozywania rodziców i bez wymuszania rozwodów”. *Przyszłość jest teraz. Priorytety programowe Nowej Lewicy. Materiał do dyskusji*, <https://lewica.org.pl/images/dokumenty/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-Jest-Teraz-Priorytety-Programowe-Nowej-Lewicy.pdf> [10.10.2024].

⁷ SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, *Krucjata*, <https://sjp.pwn.pl/sjp/krucjata;2475592.html> [27.10.2024].

powtarzającymi się wyrażeniami z dokumentów PRL „neutralizacja negatywnych postaw kleru, powodowanie zaostreń prawno-administracyjnym, prowadzenie działań neutralizujących, doprowadzenie do kompromitacji księdza x czy y, rozpowszechnianie dezinformacji, itd.”⁸.

Jan Żaryn zauważa, że Krzyż posiada w tradycji polskiej własną, niepowtarzalną ikonografię oraz własną historię. Poza oczywistym aspektem religijnym, często symbolizował dążenia narodu do niepodległości. W wymiarze kulturowym wyrażał tęsknotę za panowaniem sprawiedliwości, a w końcu stanowił dowód i świadectwo dziełczynienia wolnego narodu⁹. Religia w szkole, a dokładniej – nauczanie religii rzymskokatolickiej – należy dziś do standardów europejskich. Niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej naukę religii traktują jako niezbędny element szkolnego systemu edukacji i finansują ją, gdyż wychodzą z przekonania, że bez tej formy edukacji obywatele będą mieć poważny kłopot z rozumieniem europejskiego „kodu kulturowego”. Dziś mamy prace naukowe o maturze z religii w Niemczech, maturę z religii można również zdać w Austrii, Grecji, Irlandii i Finlandii¹⁰. W państwach tych nie tylko zatem nauczają się religii w szkołach, ale przedmiot ten uznaje się jako godny egzaminu dojrzałości. Dwadzieścia trzy kraje Unii Europejskiej ucząją religii w szkołach¹¹.

Stan badań nad nauczaniem religii w szkole w Polsce¹² i w Europie¹³ stale się powiększa. W Polsce w związku z możliwością dotarcia do źródeł zgromadzonych

⁸ Kierunkowy plan działań WUSW w Siedlcach zmierzający do rozwiązania konfliktu w ZSR w Miętne – sprawa obiektowa kryp. „Apeł”, t. II, strony nienumerowane, w: L. WÓJCIK, *Sakralizacja szkół jako problem pracy operacyjnej na przykładzie konfliktu w ZSR w Miętne koło Garwolina, Legionowo 1989*, s. 52-53 (mps).

⁹ J. ŻARYN, *Miętne czyli Września najmłodszego pokolenia „Solidarności” (grudzień 1983 – kwiecień 1984)*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*, Kielce 2024, s. 117.

¹⁰ D. BELINA, *Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne*, Kielce 2017. Jest to opublikowana praca doktorska, która powstała w Katedrze Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

¹¹ A. KICIŃSKI, *Nauczanie religii w Europie*, „Katecheta” 56 (2012), nr 10, s. 4-15.

¹² A. KICIŃSKI, *Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001, I parte*: „Salesianum” 67 (2005), nr 2, s. 331-366; *II parte*: „Salesianum” 67 (2005), nr 3, s. 479-505; *III parte*: „Salesianum” 68 (2006), nr 1, s. 101-127, Zob. także: P. GOLISZEK, *Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych*, „Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” XIII (2020), nr 2, s. 177-195.

¹³ A. KICIŃSKI, V. ANNICCHIARICO, *The Cultural Dimension of Catholic Liturgical Rites in Catholic Religious Education in the Context of the Objectives of the Education System in Italy*, „Verbum Vitae” 40 (2022) 4, 843-868; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SERVIZIO NAZIONALE PER L'IRC (red.), *L'Insegnamento della religione risorsa per Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa*, Leumann TO 2008; CEI SERVIZIO NAZIONALE PER L'IRC, „Io non mi vergono del vangelo” (Rm 1,16). *IRC per ina cultura al servizio dell'uomo*, Bologna 2010; A. KIELAN,

przez IPN¹⁴ można poznać kierunki działań lewicy i osoby, które decydowały o formach walki z Krzyżem i nauczaniem religii w szkole oraz inne dokumenty odnalezione i opublikowane także przez szeroko pojęte naukowe środowisko siedleckie. Analizy podjęte w niniejszym opracowaniu zmierzającą do poszukiwania odpowiedzi: jakie odnajdujemy w najnowszej historii Polski główne lewicowe krucjaty przeciwko Krzyżowi i nauce religii rzymskokatolickiej w szkole publicznej oraz czym się charakteryzują? Tam gdzie pozwalały odnalezione źródła pytanie to dotyczy zwłaszcza diecezji siedleckiej. Realizacji postawionego celu badawczego posłużyła metoda krytycznej analizy źródeł, a następnie metoda syntezy.

1. Krucjata Bieruta przeciwko Krzyżowi i nauczaniu religii w Polsce – stalinizm w Polsce (1944-1956)

Formalnie system oświaty w Polsce od 1944 r. do 1952 r. funkcjonował na podstawie ustawodawstwa z okresu międzywojnia. Krzyż w klasie i nauczanie religii rzymskokatolickiej były zagwarantowane przedwojennym prawem. Deklaracja Programowa PPR „*O co walczymy?*” z 1943 r. zapowiadała pełną swobodę wyznań religijnych. Pierwszym testem odejścia lewicy od tych zapowiedzi była wypowiedź z 1.09.1944 r. kuratora lubelskiego dla „Gazety Lubelskiej”, która zachęcała do nieprzymuszania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w lekcjach religii. Po ostrej reakcji kurii lubelskiej, która zarzucała kuratorowi postulowanie usuwania religii ze szkół, przewodniczący PKWN wycofał się z tego twierdząc, że to dziennikarz wypaczył sens wypowiedzi¹⁵. Później w 1946 r. Prezydent Bierut, kiedy wypowiadał się o Państwie i Kościele w „nowej” Polsce potrafił powiedzieć, że „Kościół katolicki

Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich, Kraków 2012; A. KIELAN, T. PAŃCZAK, *The perspectives of catechesis in Europe*, Kraków 2010; E. OSEWSKA, *Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”*, Tarnów 2008; P. MAŁKOSA, M. ZAJĄC, *Faithfulness to God and to people. Religious education in Poland*, w: H.G. ZIEBERTZ, U. RIEGEL (red.), *How teachers in Europe teach religion. An international empirical study in 16 countries*, Münster 2009, s. 169-180.

¹⁴ Krytyka źródeł historycznych jest złożona i wymaga kompetencji szczegółowych w oporowaniu wnioskami na podstawie dokumentów centralnych czy wojewódzkich władz PRL. Powyższe wskazane źródła powstały poza zasięgiem komunistycznej cenzury i skupiają się wokół nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce i w Europie. Wskazano źródła opracowane przez specjalistów z IPN i innych środowisk specjalistycznych, aby każdy mógł poznać obecny stan badań. Znając jednak niekompletność źródeł dotyczących prześladowań prefektów nauczających religii w diecezji siedleckiej, czy przypadków uczenia w szkole mimo formalnych zakazów – w Katedrze Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL trwają prace polegające na spisywaniu wypowiedzi starszych nauczycieli i księży oraz osób, które mimo poważnych zagrożeń pozwalały w swoich domach prywatnych organizować takie lekcje.

¹⁵ H. KONOPKA, *Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961)*, Białystok 1995, s. 11.

jest w Polsce instytucją o wielowiekowych tradycjach historycznych. Wyznawcami Kościoła katolickiego są wielomilionowe rzesze społeczeństwa polskiego¹⁶. Mówił także o tym, że nauka religii w szkole jest obowiązkowa i otworzono wydziały teologiczne. Lektura wywiadu pozwala zobaczyć, że bardziej chodziło o to, aby Watykan zatwierdził stan rzeczy jakie ustalił Stalin, a Kościół w Polsce bał się rozwiązań radzieckich i przez to zachęcał ludzi do pracy na „Ziemiach Odzyskanych” i przez to włączył się w „daninę narodową”.

Jaki kontekst miała krucjata Bieruta i jaka była geneza pozorów prawnych to widać na terenie diecezji podlaskiej, czyli siedleckiej. Jeden z wielu raportów UB dotyczący Ryk i dekanatu ryckiego, opublikowanych w IPN ukazuje to dobitnie:

Protokół konfiskaty z Ryk datowany na 16 stycznia 1947 r.

„Zarekwirowano następujące przedmioty oraz inwentarz:

1. makatki lniane 3 szt.
2. zasłonki okienne 2 pary
3. firanek okiennych 2 pary
4. marynarek męskich 2 szt.
5. krawatów męskich 4 szt.
6. kapa na łóżko 1 szt.
7. palto dziecinne 1 szt.
8. sukienka dziecinna 1 szt.
9. płaszcz deszczowy 1 szt.
10. chodnik podłogowy 2 szt.
11. deszczówka – płaszcz 1 szt.
12. firanek drzwiowych 1 szt.
13. Zasłonek okiennych 1 szt.
14. prześcieradło stołowe 1 szt.
15. obrazów ściennych 7 szt.
16. stół 1 szt.
17. makatka ścienna 1 szt.

¹⁶ K. PRUSZYŃSKI, *Wywiad z Prezydentem Bierutem*, „Rzeczpospolita” (24.11.1946), nr 322 (818), s. 1.

18. kapa na łóżko 1 szt.
19. lustro 1 szt.
20. zegar ścienny 1 szt.
21. łóżko 1 szt.
22. krzesel 3 szt.
23. szafa 1 szt.
24. lampka nocna 1 szt.
25. waga ciężarowa 1 szt.
26. sieczkarnia 1 szt.
27. kury 9 szt.
28. świnia wagi 35-40 kg 2 szt.
29. krowa 1 szt.
30. wiadro 1 szt., miednica 1 szt.
31. 2 konie z wozem i 1 uprząż
32. poduszka i pierzyna po 1 szt.

Potwierdzam, iż konfiskata była przeprowadzona w naszej obecności zgodnie z prawem. Dowódca grupy operacyjnej Karczmarczyk chor., prac. UB w Rykach, Kuchnio Marian ppor¹⁷.

Podany przykład jest ilustracją mentalności ówczesnej władzy i jej reprezentantów. Wszystko, cokolwiek robiono, nawet pospolitą grabież potrafiono okrasić dodatkiem „zgodnie z prawem”¹⁸. Konfiskowanie ubranek dziecięcych, zasłonek okiennych czy poduszek według sprawców również było legalne, choć tego nie przewidywały nawet komunistyczne przepisy. Był to stały repertuar zastraszania społeczeństwa. To nie byli idealisci, którzy tworzyli aktyw lewicowy – to byli „ludzie sowieccy”¹⁹. Z długo zakazanych informacji przywołana zostanie kolejna: W lipcu 1945 r. prezydent Kielc w piśmie do wojewody kieleckiego donosił, że w mieście „miało miejsce około 30-tu wypadków zgwałceń, przy czym w 15-tu wypadkach nastąpiło zarażenie chorobą weneryczną. Obecnie w Szpitalu Miejskim znajduje

¹⁷ L. ŻEBROWSKI, *W szponach czerwonych, Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r.*, Warszawa 2015, s. 182-183.

¹⁸ *Tamże*, s. 183.

¹⁹ *Tamże*, s. 12.

się 5 kobiet w wieku od lat 9-28 zgwałconych przez maruderów sowieckich²⁰. Są opublikowane raporty dotyczące gwałtów i zabójstw, a są zachowane tylko fragmentarycznie, ale liczby gwałtów już są porażające. Te fakty dokumentują, że żołnierze sowieccy zachowywali się jak w kraju podbitym. Barbarzyństwo ówczesnych komunistycznych zbrodniarzy i zwykłych złodziei widać szczególnie w wymiarze lokalnym. Na terenie diecezji siedleckiej możemy poznać historię aresztu śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim, która ukazuje jak szybko dyktatura Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) przejęła opuszczoną placówkę przez Niemców i w sierpniu 1944 r. rozpoczęła aresztowania. W latach 1944-1956 przez ubecki areszt przewinęło się ok. 1 790 osób²¹. Osoba ks. Lucjana Niedzielaka – proboszcza w Polskowoli bandycko zastrzelonego przez funkcjonariuszy UB z w 1947 r. jest dobrze upamiętniona, ale ciągle trwają prace badawcze nad uzupełnieniem niewątpliwej luki histograficznej dotyczącej historii Podlaskiego Katynia, czyli uroczyska „Baran”²².

Od początku istnienia tzw. Polski Ludowej, czyli od lipca 1944 r. dokumenty archiwalne ukazują, że walka z Kościołem była jednym z głównych zadań komunistów w Polsce. Ich ulubionym wyrażeniem w tym obszarze było stwierdzenie: „odcinkowa konfrontacja”²³, choć za J. Żarynem ogólnie można nazwać, że była to polityka „mijania”, choć trzeba przywołać jego myśl, iż „polityka ‘mijania’ się państwa i Kościoła uprawiana przez komunistów nie dotyczyła zatem sfery ściśle politycznej, interesy przywódców partii (PPR) raz kazały komplementować Kościół, innym razem zaś równie gromko piętnować jego rzekomo ‘antypolską’ postawę”²⁴.

²⁰ T. TREPKA, *Ziemia świętokrzyska w końcowym okresie II wojny światowej*, <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ziemia-swietokrzyska-w-koncowym-okresie-ii-wojny-swiatowej-zobacz-archiwalne-zdjecia/ar/c1-18226537> [31.10.2024], Inne przestępstwa zob. R. ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI, *Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie w 1945 r.*, <https://ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-na-ziemi/97152,Ryszard-Smietanka-Kruszelnicki-Przestępstwa-zolnierzy-Armii-Czerwonej-na-Kielce.html> [31.10.2024].

²¹ D. MAGIER, *Godzina cierpienia. Żołnierze podziemia antykomunistycznego w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim (1944-1954)*, Radzyń Podlaski 2014, s. 8.

²² Szkoła Podstawowa w Polskowoli ma za patrona ks. L. Niedzielaka, dzięki czemu pamięć o nim jest przekazywana młodemu pokoleniu. Są organizowane sesje naukowe i choć w roku 2017 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wznowił prace ekshumacyjne na uroczysku „Baran”, które jednak nie doprowadziły do nowych ustaleń, to środowisko naukowe kontynuuje swoje prace. Zob. wcześniejsze i obecne poszukiwania historyczne, np. W. CHARCZUK, *Uroczysko Baran. W kręgu zbrodni (materiały sesyjne)*, *Kąkolewnica 2007*, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 5 (2008), s. 280-286; M. MAGIER, *Komunistyczna zbrodnia na uroczysku „Baran” w Kąkolewnicy w powiecie radzyńskim – rekonesans badawczy*, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 22 (2024), s. 119-131.

²³ B. KOPKA, G. MAJCHRZAK, *Wstęp*, w: B. KOPKA, G. MAJCHRZAK (red.), *Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980-1983*, Warszawa 2001, s. 14.

²⁴ J. ŻARYN, *Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989)*, Warszawa 2003, s. 85. Trzeba pamiętać, że wszystkie Kościoły oraz wspólnoty wyznaniowe wyszły z II wojny światowej

Adam Dziurok podkreśla, że pierwszą krucjatę przeciwko Krzyżowi i nauce religii rozpoczęto jesienią 1948 r., czyli za rządów ekipy stalinowskiej z Bierutem na czele. „Poligonem doświadczalnym w walce z religią w szkołach stał się Górny Śląsk. Krzyże były usuwane na ściany boczne, a po pewnym czasie – wynoszone z sal szkolnych. Do eliminacji symboli religijnych ze szkół nawoływał nauczycieli m.in. kurator śląski – protestant Jerzy Berek, który sugerował, że ‘wizerunek Ukrzyżowanego budzi instynkty krwiożercze’. Poczynania władz spotkały się z kontrakcją – młodzież sama na nowo zawieszała krzyże lub też „rysowała i rzeźbiła na ścianach podobizny krzyży”²⁵. „Pod apelem podpisało się blisko 100 tys. osób z diecezji katowickiej, co – według historyka Andrzeja Grajewskiego – oznacza, że była to prawdopodobnie największa akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa w okresie komunizmu w całym bloku wschodnim”²⁶. Kto zapłacił za obronę krzyży i nauczanie religii w szkole? Odpowiedź brzmi: biskupi! Władze PRL zarzucając bp. Adamskiemu politykę ugodową wobec Niemiec hitlerowskich w 1952 r. usunęły go z urzędu ordynariusza diecezji. Jednak bezpośrednią przyczyną usunięcia z terenu diecezji, wraz z biskupami Herbertem Bednorzem i Juliuszem Bienkiem, była tzw. akcja podpisowa, mająca na celu przywrócenie nauki religii do szkół²⁷.

Formalnoprawnie pierwsza krucjata rozpoczęła się 12.09.1945 r. kiedy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ogłosił unieważnienie konkordatu zawartego pomiędzy Polską a Watykanem i dzień później – 13.09.1945 r. okólnikiem Ministra Oświaty usunięto ocenę religii ze świadectw szkolnych oraz ustanowiono, że

okaleczone, zob. *Tamże*, s. 56. Szacuje się, że w latach 1939-1945 z rąk nazistów i sowietów zginęły blisko 3 tysiące polskich duchownych, czyli około 20% przedwojennego duchowieństwa. Wśród nich znalazło się ośmiu duchownych związanych z KUL-em. Nota bene po wkroczeniu do Lublina (17 IX 1939) Niemcy zajęli gmach KUL na szpital wojskowy. Rozpoczęli rabunek i niszczenie dorobku Uczelni (palono w piecach meble, sprzęt naukowy, książki, rozkradano eksponaty Muzeum Uniwersyteckiego). Zastosowali areszt domowy wobec ks. rektora Szymańskiego, uwięzili 15 profesorów, masowo aresztowali studentów, wywożąc ich na przymusowe roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych (dotychczas ustalono, że około 40 studentów zmarło w obozach lub zostało rozstrzelanych, 13 przeżyło obozy koncentracyjne). Rozstrzelani zostali przez Niemców profesorowie: Czesław Martyniak – teoretyk prawa, ks. Michał Niechaj – dogmatyk, Roman Longchamps de Berier – prawnik. Ksiądz Zygmunt Surdacki, organizator tajnego nauczania KUL, został zamordowany w Oświęcimiu. W Dachau zginął dyrektor konwiktu ks. Stanisław Wojsa. Rosjanie zamordowali w Katyniu prof. Henryka Życzynskiego, pracownika kwestury Edwarda Krawczyka i 21 studentów. Więcej o poszczególnych ofiarach nazizmu i stalinizmu, zob. E. GIGLEWICZ I IN. (red.), *Encyklopedia 100-lecia Kul*, t. I-II, Lublin 2018.

²⁵ A. DZIUROK, *Wojny krzyżowe. Katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii*, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka/43204,Wojny-krzyzowe-Katolicy-swieccy-w-obronie-krzyza-i-nauki-religii.html> [10.10.2024].

²⁶ *Tamże*.

²⁷ J. MYSZOR, *Życie i działalność ks. bp. Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 22 (1989), s. 17.

w lekcjach religii mogą uczestniczyć tylko ci uczniowie, których rodzice wyrażą taką wolę. Kiedy jednak władza chciała osiągnąć swój cel polityczny podpisywała wszystkie obietnice – tak jak 14.04.1950 r. w *Porozumieniu* zawartym między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski, gdzie w pkt. 10 dotyczącym nauki religii w szkołach czytamy, że rząd nie zamierza ograniczyć obecnego stanu nauczania religii w szkołach; programy nauczania religii będą opracowane przez władze szkolne wspólnie z przedstawicielami Episkopatu; szkoły będą zaopatrzone w odpowiednie podręczniki; nauczyciele religii świeccy i duchowni będą traktowani na równi z nauczycielami innych przedmiotów; wizytatorów nauczania religii władze szkolne będą powoływały w porozumieniu z Episkopatem²⁸. Pierwsza krucjata i pierwsza lekcja dla Kościoła katolickiego w Polsce, że to *Porozumienie* nie było respektowane przez stronę rządową. To w konsekwencji tej krucjaty padły słowa Wyszyńskiego „Non possumus!” zawarte w memoriale Episkopatu do rządu w związku z poważnymi naruszeniami podpisanego porozumienia, które miało duże znaczenie polityczne i duszpasterskie²⁹.

Krucjata Bieruta miała wymiar instytucjonalny i personalny. To B. Bierut wprowadzał decyzje J. Stalina w Polsce i to on chciał aresztowania Prymasa Wyszyńskiego, do którego doszło później 25 września 1953 roku, za rządów Bieruta i Cyrankiewicza. W tym okresie dramaty personalne przeżywali nauczyciele religii katolickiej w związku ze zwolnieniami ze szkoły pod pretekstem nowej batalii przeciwko Kościołowi związanej z akcją zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim. Bp Ignacy Świrski wydał rozporządzenie w diecezji siedleckiej zabraniające księżom udziału w Komitetach Pokoju oraz podpisywania apelu za co był publicznie krytykowany na łamach „Trybuny Ludu”. Ze względu na wycinkowość zachowanych źródeł trudno na dziś precyzyjnie podać ilu katechetów zostało zwolnionych w diecezji siedleckiej, natomiast w skali kraju zwolnienia objęły 434 prefektów i 196 katechetów świeckich³⁰.

Charakterystyką działań lewicy było nie tylko ograniczanie prawa do nauczania religii, ale zawsze wprowadzanie własnej ideologii. Czasami było to karykaturalne, jak odnotowano w ówczesnym elementarzu dla dzieci, z którego komuniści nie mogli szybko usunąć treści i ilustracji o charakterze religijnym i patriotycznym to przynajmniej dodali swój akcent ideologiczny i ilustracja bożonarodzeniowa została opatrzona następującym podpisem: „W szopce jest mały Jezusek. Są

²⁸ A. KICIŃSKI, *Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte)*, s. 166-168.

²⁹ *Tamże*, s. 167. P. RAINA, *Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989*, Dokumenty, t. 1. 1944-1959, Poznań 1994, s. 426.

³⁰ H. KONOPKA, *Religia w szkołach Polski Ludowej*, s. 90.

pastuszkowie i wojsko. Są krowy i osiołek³¹. To są początki walki światopoglądowej zwolenników lewicowej ideologii z wartościami chrześcijańskimi stanowiącymi o tożsamości Europy w tym Polski. Na początku zwycięstwem lewicy w tej krucjacie było wykreślenie religii z przedmiotów maturalnych. Temat ten wrócił na krótko dopiero po przemianach transformacjach ustrojowych w 1989 r. Jednak opinia społeczna i wielu urzędników oświaty ukształtowanych w czasach walki z religią nie była w stanie przyjąć, że nauka religii katolickiej w szkole nie stanowi ingerencji Kościoła, ale pozwala na krzewienie konstruktywnego współżycia obywatelskiego i stworzenia laboratorium kultury i człowieczeństwa, gdzie koncepcja wychowania integralnego nie będzie wykluczała – wychowania katolickiego na poziomie wiedzy maturalnej.

2. Krucjata Gomułki – wyrzucenie religii ze szkół (1956-1970)

Rok 1956 był przełomowym rokiem w historii PRL. Był to raczej cały proces wydarzeń, niż pojedyncze wydarzenia związane z „Polskim październikiem 1956” czy „Październikiem Gomułki”. W konsekwencji tego procesu 28 października 1956 r. władze komunistyczne uwolniły prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wypuszczono na wolność ok. 35 tysięcy niesłusznie osądzonych osób. Do Polski wróciło ok. 29 tysięcy Polaków z ZSRR. Powróciły krzyże oraz miała powrócić „normalna” nauka religii do szkoły. Minister Oświaty W. Bieńkowski w swoim *Zarządzeniu*³² z 8 grudnia 1956 r. zapewniał pełną swobodę i gwarantował dobrowolność pobierania nauki religii w szkołach podstawowych i średnich, ale nauka ta stawała się przedmiotem nadobowiązkowym, a jak się połączy to z *Okólnikiem* nr 32 z 11 grudnia tego samego roku³³ to już jasno brzmią przepisy, które zezwalają na prowadzenie szkół bez nauki religii, jeśli większość rodziców uczniów nie wyrazi życzenia indywidualnie i na piśmie pobierania nauki religii przez ich dzieci i jeśli ich będzie mniej to prawo zachęcało do przenoszenia tych zajęć do innych szkół. Wprowadzono wówczas limit przynajmniej 20 uczniów w klasie, których rodzice złożyli podania. Jeśli było mniej niż 20 kazano łączyć grupy uczniów oddziałów tej samej szkoły lub różnych klas.

³¹ M. FAŁSKI, *Elementarz*, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Jerozolima 1943, s. 52. Więcej zob. E. MACH, *Rozwój i transformacja polskiego szkolnictwa po II Wojnie Światowej*, w: W. KOZUB-CIEMBRONIEWICZ, B. SZLACHTA (red.), *Polska XX wieku*, Kraków 2010, s. 222-223.

³² ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY z 8 grudnia 1956 r. (Nr GM 1-3269/56) w sprawie nauczania religii w szkołach, w: *Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty*, Warszawa, 31 grudnia 1956 r., nr 16, poz. 156.

³³ OKÓLNİK MINISTRA OŚWIATY nr 32 z 11 grudnia 1956 r. (GM 1-3296/56) w sprawie wykonania zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 8 XII 1956 r. Nr GM 1-3296/56 o nauczaniu religii w szkołach, w: *Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty*, Warszawa, 31 grudnia 1956 r., nr 16, poz. 157.

Kolejne dokumenty jeszcze bardziej pozbawiały złudzeń, że walka z religią w szkole jest stale prowadzona. Wydawane w okresie wakacyjnym Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty zawierały trzy dokumenty wprowadzające kolejne ograniczenia. Pierwszy to *Zarządzenie* ministra oświaty, które stanowiło, że nauczycielami religii w szkołach państwowych nie mogą być osoby przynależne do zgromadzeń zakonnych³⁴. Drugi to *Instrukcja* w sprawie zatrudniania nauczycieli religii nie posiadających przepisanych kwalifikacji³⁵ a trzeci to *Okólnik* o przestrzeganiu zasady świeckości szkoły³⁶. Te dokumenty realizowały postanowienie władz o eliminowaniu Kościoła katolickiego z obszaru edukacji.

Katolicy wystąpili jednak stanowczo o prawo do obecności symboli religijnych w szkołach. O skali oporu – według informacji ściśle tajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – świadczy to, że do 15 września 1958 r. odnotowano ogółem 1305 wypadków powtórnego zawieszania krzyży, 832 demonstrancie, 147 „wypadków terroryzowania” władz szkolnych, 112 przypadków bojkotowania szkół, 70 wypadków okupowania szkół. W tym czasie aresztowano 182 osoby, zatrzymano do wyjaśnienia 608 osób, przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z 2357 osobami a w celu likwidacji zajęć 41 razy użyto ZOMO³⁷. Następnie do 27 września do Kolegiów skierowano 2207 spraw, rozpatrzone 1398 wymierzając: grzywny – 1051, upomnienia – 127 i areszt 32 osobom³⁸.

Usuwanie nauki religii z państwowych placówek oświatowych miało charakter systematyczny i wprowadzano wiele nowych elementów walki z Kościołem, takich jak powoływanie alumnów wyższych seminariów duchownych 1959 r. do odbycia zasadniczej służby wojskowej, aby zakłócić normalny rytm studiów i odciągnąć od realizacji swojego powołania czy tworzenie szkół TPD, formalnie niepaństwowych, a z założenia bez nauki religii. Później analogicznie powstawały szkoły TSS – Towarzystwo Szkoły Świątecznej czy Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli (SAiW), które walczyło o to, aby odrzucić w oświacie poglądy religijne. Antykościelne działania podjęte przez komunistów powodowały zauważalny spadek ilości szkół

³⁴ ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY z dn. 4 sierpnia 1958 r. (Nr GM. 1-3146/58) w sprawie nauczycieli religii, w: Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty, Warszawa, 11 sierpnia 1958 r., nr 9, poz. 121.

³⁵ INSTRUKCJA WICEDYREKTORA GABINETU MINISTRA z dn. 12 maja 1958 r. (Nr GM 1-594/58) w sprawie zatrudniania w roku szkolnym 1958/59 nauczycieli religii nie posiadających przepisanych kwalifikacji, w: Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty, Warszawa, 15 lipca 1958 r., nr 8, poz. 103.

³⁶ OKÓLNİK MINISTRA OŚWIATY Nr 26 z dn. 4 sierpnia 1958 r. (GM. 3145/58) w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkoły, w: Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty, Warszawa, 11 sierpnia 1958 r., nr 9, poz. 123.

³⁷ H. KONOPKA, *Religia w szkołach Polski Ludowej*, s. 220.

³⁸ *Tamże*, s. 223.

z nauczaniem religii. Krucjata dotyczyła również walki z szkolnictwem katolickim, bo jak pisały ówczesne władze: „szkoły katolickie nie spełniają podstawowego postulatów wychowawczego, nie przygotowują młodzieży do życia i pracy w Polsce Ludowej”³⁹. W roku szkolnym 1958/59 wszystkie szkoły zakonne uzyskały (co rok ponawiane) uprawnienia państwowe, ale już od września komuniści wysyłali uciążliwe wizytacje, aż w końcu placówki te po prostu zamknęli. Charakterystyką działania lewicy, obecną także w okresie stanu wojennego i obecną dziś, jest strategia odnawiania pozwolenia na „nauczanie katechezy”, czy jakiś zmian w nauce religii co rok, co wprowadzało niepewność i atmosferę tymczasowości⁴⁰.

Druga krucjata przeciwko Krzyżowi i nauczaniu religii posiadała już pewne kryteria. Władza przedstawiała do wykonania następujące wytyczne odnoszące się do problemu religii w szkole. Po pierwsze nie wycofywała się z pozycji wywalczonych politycznie, np. z systematycznego ograniczenia nauczania religii w szkołach zawodowych i w liceach. Po drugie dążyła do usuwania nauki religii ze szkół tylko tam, gdzie nie było masowej reakcji ze strony rodziców. Po trzecie usuwała nauczanie religii w miastach, a unikała gwałtownych działań na wsiach. Po czwarte starała się eliminować dyrektorów i nauczycieli wrogich z punktu widzenia władz do nauczania w szkole.

Ministerstwo Oświaty ciągle dopracowywał plan działania i kalendarz czynności związanych z podjętymi przez kierownictwo partyjne decyzjami dotyczącymi usunięcia lekcji religii ze szkół, wprowadzeniem apeli i przesunięciem lekcji religii na ostatnie godziny zajęć lekcyjnych. Liczba godzin nauczania religii wynosiła: dla klasy I – jedna godzina w tygodniu, dla klas II–VII – dwie godziny w tygodniu, a we wszystkich klasach szkół średnich – jedna godzina tygodniowo. Ze względu na status religii jako przedmiotu nadobowiązkowego jej nauczanie musiało odbywać się po godzinach zajęć obowiązkowych, chyba że w danej szkole pozwalały na to warunki, wówczas zajęcia mogły mieć miejsce przed rozpoczęciem lekcji

³⁹ B. GROMADA, *Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej*, Lublin 2000, s. 92. Zob. również działania operacyjne podjęte przeciw siostrzom salezjankom w Łodzi, które doprowadziły do zamknięcia szkoły w Łodzi, K. KOLASA, *Szkoła Salezjanek w Łodzi 1930-1963*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 95 (2011) s. 49-71. Syntezę ukazującą zamykanie szkół zakonnych zob. J. ŻARYN, *Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989)*, s. 190.

⁴⁰ W zadaniach dla realizacji polityki wyznaniowej na okres stanu wojennego odnajdujemy ją sformułowaną następująco: „W sprawach związanych z ‘nauczaniem katechezy’ dla dzieci i młodzieży przestrzegane powinny być zasady ustalone przez Komisję Wspólną i obowiązujące zarządzenia. Wykorzystywanie dla tego celu innych pomieszczeń niż punkty katechetyczne jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją inne organizacyjne możliwości rozwiązania tego problemu, zgodnie z ustalonymi zasadami, tj. na jeden rok”. Notatka o stosunkach państwo-Kościół w okresie stanu wojennego, w: B. KOPKA, G. MAJCHRZAK (red.), *Stan wojenny w dokumentach Władz PRL 1980-1983*, Warszawa 2001, s. 159.

z przedmiotów obowiązkowych. Wyjątek od tej zasady stanowiły szkoły o wielu oddziałach, w których zezwolono na lekcje religii w godzinach przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe. Wówczas jednak na szkole spoczywał obowiązek zorganizowania zajęć tym uczniom, którzy na religię nie uczęszczali i mieli z tego tytułu przerwę w zajęciach. Nowością był fakt, że nauczyciele religii prowadzili oddzielne dzienniki lekcyjne. Nauczycielem mogły zostać osoby duchowne lub świeckie, które posiadały upoważnienie do nauczania religii wydane przez władze kościelne. Ich powołanie na to stanowisko było również uzależnione od porozumienia pomiędzy władzami szkolnymi a władzami kościelnymi. Nauczycielem religii nie mogła zostać osoba nauczająca przedmiotów świeckich. Nauczycieli religii wynagradzano z budżetu Ministerstwa Oświaty. Liczba godzin pracy nauczyciela religii wynosiła: w szkole podstawowej 30 godzin, a w szkołach średnich 23 godziny tygodniowo.

Propaganda prasowa posługując się wyrwanymi z kontekstu, bądź wprost spreparowanymi przypadkami naruszania zasad tolerancji przez księży powtarzała tezy W. Gomułki bądź J. Cyrankiewicza, że „minęły już czasy średniowiecznej supremacji kościoła nad państwem i trzeba wyrzec się beznadziejnej myśli o walce z socjalizmem”⁴¹. Ta nagonka medialna była zapowiedzią dalszej walki z nauczaniem religii w szkole czego dowodem są dokumenty oświatowe: *Zarządzenie* z 3.12.1958 r. usuwało ze świadectw szkolnych przedmioty nadobowiązkowe, czyli religię; *Okólnik* nr 4 z 19.02.1959 r., usuwał organizacji możliwość rekolekcje wielkopostnych i „dawał” możliwość organizacji ich w czasie ferii, ale obecność w nich nauczycieli i wychowawców była niedopuszczalna; *Okólnik* nr 10 z 13.04.1959 r., nie pozwalał zatrudniać nauczyciela religii na czas nieokreślony; *Okólnik* nr 11 z 14.04.1959 r., zabraniał prowadzić nauczanie religii w szkołach, w których większość rodziców nie wyraził pisemnego życzenia na jej prowadzeniem; *Okólnik* nr 12 z 14 kwietnia 1959 r. zabraniał organizowania eksternistycznego egzaminu dojrzałości dla absolwentów małych seminariów duchownych; *Instrukcja* z 18 kwietnia 1959 r. zezwalała na zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli religii niemających kwalifikacji. Niektórzy twierdzą, że był to jedyny w 1959 r. pozytywny przypadek pozytywnego ustosunkowania się władz oświatowych do wniosku Episkopatu⁴², wydaje się jednak, że to dłuższa przygotowana strategia lewicy, aby niszczyć wcześniejszą opinią o dobrym przedwojennym przygotowaniu pedagogicznym i ważnej roli wykształconego nauczyciela religii w gremium innych nauczycieli.

⁴¹ H. KONOPKA, *Religia w szkołach Polski Ludowej*, s. 227.

⁴² *Tamże*, s. 234.

Ostateczne wyrugowanie nauki religii ze szkoły nastąpiło w roku 1961. Sejm PRL uchwalił *Ustawę o rozwoju systemu i wychowania*⁴³, w której nie było miejsca na ten przedmiot, bowiem „Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Kształt nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter świecki” (art. 2). Ustawa o systemie oświaty przyniosła Polakom nie tyle świecki charakter szkolnictwa, ale wprowadziła de facto model ateistyczny⁴⁴. Należy zauważyć, że wyrzucenie nauczania religii ze szkoły nie spotkało się już jednak z taką falą protestów, jak akcja dekrucyfikacyjna w 1958 r. Jeżeli jednak ktoś myślał, że lewica pozostanie tylko na tym, że pozbyła się „problemu” ze szkoły i chodziło im tylko o świecki charakter szkoły to grubo się mylił. Kolejne kroki prawne przeciwko wolności wyznawania religii i wolności sumienia były potwierdzone przez „prawną” próbę ingerowania w wewnętrzne sprawy Kościoła. Wychodziły kolejne zarządzenia i instrukcje ministra oświaty dotyczące prowadzenia punktów katechetycznych, aby i tam kontrolę przejęli inspektorzy oświaty nad całością organizacji nauczania i wychowania⁴⁵.

Nagonka na Kościół katolicki w Polsce była zapowiedzią nowego etapu krucjaty przeciwko usuwaniu Krzyża ze szkół i zakładów pracy oraz całkowitym usunięciem nauczania religii ze szkół, ale także próbą ingerowania w katechezę parafialną. Jaka była sytuacja w diecezji siedleckiej na przełomie analizowanych lat? Na podstawie sprawozdań z nauczania religii w szkołach z 1960 r. P. Kindracki podaje, że w tym czasie nauka religii odbywała się w całości w 253 szkołach podstawowych, a częściowo w 64. Nauczania religii nie było w 630 szkołach podstawowych, w 32 liceach ogólnokształcących, w 29 zawodowych i 1 pedagogicznej. Nie nauczano religii w szkołach specjalnych. W szkołach wówczas nauczało 180 księży diecezjalnych, 1 zakonnica oraz 2 katechetów świeckich i 2 katechetki świeckie. Na terenie diecezji katechizację zorganizowano w 140 kościołach, 84 salkach i w 85 innych pomieszczeniach⁴⁶. W 1961 r. została całkowicie usunięta ze wszystkich szkół. Krucjata Gomułki objęła również pozostałości dobrego wykształcenia nauczycieli. W 1969 r. zlikwidowano liceum pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej, które długo pozostawało

⁴³ USTAWA z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, w: Dziennik Ustaw, nr 32, poz. 160.

⁴⁴ J. ŻARYN, *Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989)*, s. 190.

⁴⁵ ZARZĄDZENIE MINISTERSTWA OŚWIATY z dn. 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych, w: Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty, Warszawa, 20 sierpnia 1961 r., nr 10, poz. 124. INSTRUKCJA z dn. 12 IX 1961 r. (nr GM. 2-3968/61) w sprawie rejestracji punktów katechetycznych, w: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, Warszawa, 30 września 1961 r., nr 11, poz. 144.

⁴⁶ P. KINDRACKI, *Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1961-1990*, Siedlce 2009, s. 59.

kuźnią dobrych i w miarę niezależnych nauczycieli. Diecezja siedlecka, tak jak inne diecezje, nie przstraszyła się walki z Kościołem katolickim, ale realizowała swoje zadania w obszarze edukacji – mimo wielu przeszkód nie tylko formalnoprawnych stawianych przez ogromny wówczas aparat partyjny, administracyjny i służb bezpieczeństwa PRL. Pod koniec analizowanego okresu w 1979 r. w diecezji siedleckiej uczono religii rzymskokatolickiej w 705 domach prywatnych i 298 budynkach kościelnych⁴⁷.

3. Krucjata Jaruzelskiego – akcja dekrucyfikacyjna (1980-1990)

Trzecia batalia o obecność krzyży w szkołach rozegrała się w latach osiemdziesiątych, a więc za rządów Jaruzelskiego⁴⁸. Powrót „emblematów religijnych”, czy lepiej krzyża do przestrzeni publicznej w okresie „karnawału Solidarności” zakończył się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Władze odzyskiwały utracone pozycje na „froncie szkolnym”, wszczynając, już z początkiem 1982 r., kolejną akcję dekrucyfikacyjną. W odróżnieniu od wcześniejszych protestów, tym razem wiodącą rolę w oporze odegrali nie rodzice, lecz uczniowie.

Do najgłośniejszych przypadków przeciwstawienia się uczniów akcji usuwania krzyży należy zaliczyć wystąpienia w Miętnej pod Garwolinem⁴⁹ i we Włoszczowej⁵⁰. To właśnie w czasie krucjaty Jaruzelskiego na kartach historii pojawiają się

⁴⁷ A. KICIŃSKI, *Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte)*, s. 502.

⁴⁸ Warto poznać jeden z typowych dialogów towarzyszy na temat stosunku do Kościoła, których ujawnienie groziło trybunałem stanu: „Tow. Kazimierz Barcikowski. Po prostu chcę przypomnieć jedną rzecz. Sprawy kościelne na pewno u nas należą do najbardziej tajnych, jakie są omawiane na Biurze, i tak trzeba je traktować, przy czym szczególnie przestrzegalbym przed eksploataowaniem w wystąpieniach publicznych rozbieżności z Kościołem i tego wątku Polska-Episkopat-Watykan itd. /.../. Tow. Wojciech Jaruzelski. Ja się w pełni – towarzysze – do tego przychyliam, co mówił towarzysz Barcikowski, są to sprawy najwyższej tajności, to jest superstrategia naszego widzenia i działania, i wybaczenie, że tak to powiem, ale jakikolwiek przeciek tych spraw, o których tutaj mówimy, i naszych ocen, i naszych założeń, będziemy traktowali jako zdradę stanu”. *Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 11 czerwca 1982 r.* w: B. KOPKA, G. MAJCHRZAK (red.), *Stan wojenny w dokumentach Władz PRL 1980-1983*, s. 231-232.

⁴⁹ A. KICIŃSKI, *Wprowadzenie*, w: TENŻE (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*, s. 7-16.

⁵⁰ J. CZERKAWSKI, A. SZYSZKA, *Strajk o krzyże we Włoszczowie – bezinteresowna miłość do krzyża. Analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w okresie 1945-1984*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*, s. 195-246. Trzeba dodać, że tych strajków było wiele, np.: „Rozpoczęta w stanie wojennym walka o krzyże toczyła się praktycznie do końca PRL. Jeden z ostatnich konfliktów na tym tle rozegrał się w 1988 r. w Wójcicach k. Otmuchowa. Latem 1988 r. w okresie wakacyjnym, po cichu usunięto krzyże zawieszony w lokalnej szkole w 1981 r. Dało to początek ostremu starciu, o którym dyrektor WdsW UW w Opolu Pepliński mówił na spotkaniu z bp. Adamiukiem 24 października 1988 r. Według informacji przesłanej przez Peplińskiego do UdsW ks. proboszcz Kazimierz Kwiatkowski wezwał wiernych, by ponownie umieścili krzyże w szkole w

wydarzenia, które rozegrały się z nieznannej wsi Miętne, która wówczas stanowiła część jedynej parafii w Garwolinie. W prestiżowej szkole rolniczej młodzież postawiła opór krucjacie Jaruzelskiego zwalczającej „emblematy religijne” i zaczęła bronić krzyży w swojej szkole, które zostały powieszono w czasach tzw. wiosny Solidarności.

M. Gołębiewski i K. Zadrożniak opracowali obecność tematu obrony krzyża w szkole w Miętnej w prasie polskiej⁵¹. Analiza ukazała jak ówczesny rzecznik rządu J. Urbana próbował marginalizować to zagadnienie. Po raz pierwszy na temat akcji dekrucyfikacyjnej wypowiedział się dopiero odpowiadając na pytania dziennikarzy z Europy Zachodniej. Wszystko, co dokonało się do tej pory w sprawie obrony krzyży, nazwał *incydentem* i nadał temu *charakter lokalny*. Nie chciał podać dokładnej liczby podobnych konfliktów w kraju. Winą za tego rodzaju zdarzenia nie obarczył uczniów, ale „nadgorliwców zmierzających do uprawiania bojowego klerykalizmu. Tego rodzaju osoby zdarzają się zarówno wśród księży, jak i *cywilnych* wyznawców”⁵². W wypowiedzi rzecznika można dostrzec zabieg celowego umniejszenia skali konfliktu. Znaczna część przytoczonego artykułu dotyczy relacji państwo – Kościół. Podkreśla świeckość państwa i jego placówek, w tym szkoły. Urban zapowiedział prowadzenie prac nad regulacją statusu prawnego Kościoła. Obronę krzyża sprowadził do fanatyzmu religijnego. „Wiele zależy od rozsądnego podejścia miejscowego kleru do kwestii rozdziału kościoła i państwa. W nielicznych tylko miejscach sfanatyzowani ludzie podjudzają młodzież do bezsensownych demonstracji”⁵³. Zapowiedział również, że „nauka w zespole szkół rolniczych w Miętnej zawieszona będzie tylko tak długo, aż nie powróci tam ład potrzebny do kontynuowania nauki”⁵⁴. Analiza prasy komunistycznej ukazała również, że ta narracja Urbana była obecna w prasie lokalnej, zwłaszcza na terenie ówczesnego

tym właśnie dniu. Biskup wyraził przekonanie, że inicjatywa w tej sprawie wyszła od miejscowej ludności, a nie od kapłana. Zadeklarował się ‘jako zwolennik pokoju i niepodjęcia akcji, które mogą wywołać ferment w społeczeństwie’. Zapowiedział też swój wyjazd do Otmuchowa i Wójcic. Być może dzięki osobistej interwencji bp. Adamiuka nie doszło do eskalacji konfliktu w Wójcicach. Jeszcze tego samego dnia /.../ proboszcz oznajmił zgromadzonym mieszkańcom Wójcic, że ‘wobec faktu zamknięcia szkoły nie będą na siłę wieszac krzyży’. Zamiast tego wezwał parafian do podpisania petycji do władz o zgodę na umieszczenie krzyży w szkole”. Z. BERESZCZYŃSKI, *Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego*, w: R. ŁATKA (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności*, Warszawa 2020, s. 195.

⁵¹ M. GOŁĘBIEWSKI, K. ZADROŻNIAK, *Obrona krzyża w Miętnej w wybranej prasie polskiej. Perspektywa medialna*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*, s. 195-246. Artykuł zawiera pełny spis artykułów prasowych do roku 2024.

⁵² [ba.], *Rozwój ruchu zawodowego. Stosunki państwo – kościół. Spotkanie z dziennikarzami zagranicznymi*, „Trybuna Ludu” 37 (1984), nr 63, s. 2.

⁵³ *Tamże*.

⁵⁴ *Tamże*.

województwa siedleckiego, gdzie widać to szczególnie w artykule Zofii Juśkiewicz opublikowanym w „Tygodniku Siedleckim”⁵⁵. Autorka za Urbanem podkreślała świeckość państwa oraz rozdział Kościoła od państwa. Próbowwała umniejszyć znaczenie obrony krzyża w Miętne, sprowadzając je do bezcelowych i niepotrzebnych napięć. Nie wspomniała o obecności oddziałów ZOMO a jedynie o obecności Milicji Obywatelskiej podkreślając jednocześnie jej rzekome pokojowe nastawienie. Cynizm autorki wyrażał się w rzekomym zatroskaniu o los młodzieży oraz o dobrą opinię Polski na arenie międzynarodowej.

Badania naukowe prowadzone przez M. Chmielewskiego i Ł. Drożaka ukazały potrzebę pogłębienia i uzupełnienia refleksji nad medialnym obrazem wydarzeń z Miętnego w dyskursie prasowym (prasa zagraniczna) z perspektywy medialno-teologiczno-pastoralnej⁵⁶. W ich artykule korpus badawczy stanowi wyłącznie prasa amerykańska. Pierwsze doniesienie medialne o konflikcie pojawiło się w „Głosie Ameryki” dnia 7 marca 1984 roku. Współczesne badania naukowe pozwoliły odkryć, że o ile w roku 1984 w prasie komunistycznej w Polsce ukazało się tylko 10 artykułów, to w prasie amerykańskiej w tym samym okresie tych artykułów było 1 798. Chmielewski i Drożak dokonali analizy zawartości treści materiałów prasowych, która pozwoliła im na ustalenie trzech obszarów tematycznych, wokół których koncentruje się amerykańska narracja prasowa przedstawiająca obronę krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne wiosną 1984 roku: 1. Obrona Krzyża manifestacją wiary młodzieży i osób im towarzyszących. 2. Obrona Krzyża walką o tożsamość narodową. 3. Obrona Krzyża konfrontacją społeczno-polityczną. Zagadnienia te wzajemnie się przenikają, a ich wspólnym mianownikiem są walka o obecność krzyża w przestrzeni publicznej oraz wiodący bohaterzy społeczni wydarzeń i narracji medialnej. Krucjata Jaruzelskiego i jego akcja dekrucyfikacyjna, polegająca na zdejmowaniu krzyży w urzędach, zakładach pracy i zwłaszcza w szkołach spowodowała m.in. że „nieznana wieś Miętne, z której lokalizacją geograficzną miały trudności nie tylko osoby spoza Polski, w krótkim czasie stała się znana w Ameryce Północnej. Mieszkańcy czterdziestu trzech stanów federalnych USA mogli czytać w codziennej prasie o obronie krzyża, którą zainicjowali nastoletni uczniowie z rolniczej szkoły na wsi oddalonej około 70 km na południe od Warszawy (a rural community 40 miles south of Warsaw)’. Tak oto lokalność stała się globalna, de facto z jednego powodu – wiary w Jezusa Chrystusa obrońców krzyża, który jest powszechnym znakiem chrześcijaństwa. Mocne poparcie papieża

⁵⁵ Z. JUŚKIEWICZ, *Komu to potrzebne?*, „Tygodnik Siedlecki” 5 (1984), nr 13, [b. s.].

⁵⁶ M. CHMIELEWSKI, Ł. DROŻAK, *Obrona krzyża w Miętne w prasie amerykańskiej*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*, s. 143-194. Artykuł zawiera bibliografię artykułów, które się ukazały o obronie krzyża w Miętne oraz poziom kompensacji informacji prasowych o Miętne w poszczególnych stanach USA w 1984 r.

Jana Pawła II dla strajkujących uczniów w Miętnej wzmocniło globalny charakter wydarzenia i wpisało się w aktywność Ojca Świętego wspierającego rodaków dążących do wyzwolenia spod reżimu komunistycznego rządu⁵⁷.

Na nic poszły wysiłki władzy, aby zagłuszać media „zachodnie” i nie dopuścić do kolportowania prasy podziemnej. Dokumenty zachowane w IPN pokazują „wściekłość” władz na postawę niezależności nauczycieli i uczniów broniących krzyże. Starania lewicy, aby tradycyjnie zrzucić winę na Kościół, na kler, że to on inspirował też nie przyniosły w dłuższej perspektywie owoców. Podczas tej akcji dekrucyfikacyjnej przeprowadzono setki szkoleń dla urzędników, dla nauczycieli i uczniów, robiono wszystko (łącznie z powoływaniem specjalnych zespołów), by „wynaleźć” argumenty za koniecznością ośmieszenia religii i jej znaków. Dziś odnalazły się programy KW PZPR w Siedlcach, które instruowały: jak o tym temacie mówić, aby pokazać, że jedyną słuszną sprawą jest nie wolność sumienia, a wymyślona świeckość szkoły, rozumiana jako walka z tym co duchowe, z tym co ma inny wymiar niż materialny i nie służy sprawie socjalizmu.

Akcja dekrucyfikacyjna przeprowadzona podczas krucjaty Jaruzelskiego była więc kolejnym przejawem walki lewicy z Kościołem katolickim w Polsce. Oprócz wymiaru duchowego miała inne swoje wymiary jak np. prawny czy ekonomiczny. Wcześniejsze wyrzucenie nauki religii ze szkoły zmusiło Kościół i jego wiernych do podjęcia ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Podjęto ten wysiłek w każdej diecezji w Polsce. W 1987 r. w diecezji siedleckiej uczono religii rzymskokatolickiej w 442 domach prywatnych i 395 budynkach kościelnych. Dokumenty archiwalne obalają mit „miłego” i spokojnego uczenia w domach prywatnych i eklezjalnych. Wprowadzona konieczność rejestracji tzw. punktów katechetycznych, wywoływała lawinę zdarzeń – taka rejestracja działała jak donos na rodziny, które przyjmowały dzieci i młodzież na religię, stąd wielu nie zgłaszano. Za brak rejestracji punktu katechetycznego z momentem upływu terminu nakładano grzywnę w wysokości 1 000 złotych, a gdy to nie przynosiło zamierzonych rezultatów zwiększano karę pieniężną i grozono ściągnięciem jej poprzez postępowanie egzekucyjne. Pojawiały się opłaty karne. Manipulacja lewicy w tej krucjacie przeciwko krzyżowi i nauczaniu religii miała wcześniej i ma kolejne etapy: po wyrzuceniu religii ze szkoły w ramach rzekomych oszczędności, następuje kontrola punktów katechetycznych i próby zamknięcia ich z powodu niedostosowania przeciwpożarowego czy innego, a następnie pozorowany dialog, aby móc wpływać na program nauczania⁵⁸.

⁵⁷ *Tamże*, s. 175.

⁵⁸ Znane są w diecezji siedleckiej pojedyncze przypadki uczenia religii rzymskokatolickiej w tym okresie w szkołach publicznych na wsi. Witold Kurowski dyrektor szkoły podstawowej w Gołbądkach, w zimę roku szkolnego 1985/1986, nakazał nauczycielom zorganizowanie przeniesienia

W walkę z Kościołem było zaangażowanych wielu partyjnych funkcjonariuszy publicznych. Światło na to, jak intensywnie prowadzona była to walka rzucają liczby stanowisk kierowniczych opublikowane w 2020 r. Są to nazwiska ludzi, którzy prowadzili na etatach za pieniądze publiczne działalność przeciw Kościołowi i jego obrońcom⁵⁹. Publikujemy przybliżone dane UB z trzech województw, które dotyczyły diecezji siedleckiej. Zostało opuszczone województwo chełmskie, w skład którego wchodziły dekanaty włodawski i hański, bowiem w skład województwa siedleckiego wchodziło np. miasto Mińsk Mazowiecki, które nie należało do diecezji, a tu chodzi o dane szacunkowe.

Województwo białkopodlaskie⁶⁰ – 69 etaty kierownicze (Łosice, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń Podlaski. Województwo lubelskie⁶¹: 96 etaty kierownicze (Ryki). Województwo siedleckie⁶² – 81 etatów licząc tylko naczelników razem z zastępcami i terenem (Garwolin, Łuków, Sokołów Podlaski i Węgrów). Razem 246 etatów kierowniczych UB na terenie diecezji siedleckiej nie licząc rzeszy milicjantów, urzędników i przedstawicieli partii. Należy jeszcze ukazać stosunek Urzędu do spraw wyznań do obowiązującego wówczas prawa. Syntetycznie to określiła Katarzyna Krzysztofek-Strzała z Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Dającą się uchwycić cechą działalności Urzędu do spraw Wyznań było to, że powierzone mu sprawy rozpatrywał tak, jak życzyły sobie tego władze. Działo się tak nawet wówczas, gdy z góry było wiadomo, iż konkretne rozwiązanie jest skazane na niepowodzenie i w świetle obowiązujących przepisów nie da się go zrealizować”⁶³. Jest to dobra synteza, która służy zrozumieniu dzisiejszej krucjaty lewicy w ograniczaniu możliwości nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach na zasadach normalnego przedmiotu szkolnego.

nauczania religii z domu prywatnego, w którym popsulo się ogrzewanie, do szkoły, aby dzieci się nie przeziębiły. Ówczesnym katechetą był wikariusz z parafii Podwyższenia św. Krzyża w Łukowie – ks. Henryk Skolimowski.

⁵⁹ Nie tylko ze względu na obecną lokalizację WSD w Siedlcach warto poznać historię „rozpracowywania” Stanisława Karpika ur. w Starym Opolu k. Siedlec, aby zobaczyć ilu funkcjonariuszy obserwowało i opisywał jego „działalność klerikalną”, charytatywną i patriotyczną, ilu rozbijało jego prywatną kapliczkę koło domu, ilu go za karę osadzało w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, czy w areszcie w Białej Podlaskiej i Włodawie, skąd uciekł. Zob. np. B. WÓJCİK, *Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej, Wybór dokumentów*, Rzeszów 2016, s. 142-143; BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ. IPN. KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, S. Karpik, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/51171> [01.11.2024].

⁶⁰ M. CHOMA-JUSIŃSKA, S. POLESZAK, R. SURMACZ, *Województwo białkopodlaskie*, w: P. PIOTROWSKI (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III, Warszawa 2008, s. 74-77.

⁶¹ *Tamże*, *Województwo lubelskie*, s. 187-192.

⁶² *Tamże*, *Województwo siedleckie*, s. 261-264.

⁶³ K. KRZYSZTOFEK-STRZAŁA, *Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia*, w: R. ŁATKA (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, s. 404.

Zakończenie

Archiwa Państwowe, IPN i inne instytucje z różnych części Polski i świata dostarczają nam co raz więcej dokumentów dotyczących badanych okresów rządów B. Bieruta, W. Gomułki czy W. Jaruzelskiego. Informacje ogólne dotyczące walki lewicy przeciwko Kościołowi katolickiemu na poziomie ogólnopolskim były znane. Obecne prace naukowe, aby pogłębić badane zagadnienia, koncentrują się na konkretnych regionach czy kwestiach ukazując czasami wycinkowość zachowanych źródeł, ale i możliwość odszyfrowania nazwisk czy struktur lokalnych, które te batalie o krzyże i nauczanie religii w szkole prowadziły bezwzględnie. Tak było w przypadku stłumieniu strajku w Miętne, gdzie po prostu zniszczono wiele dokumentów. Cała sprawa nie miała wyjść na jaw. Miała być wymazana z pamięci. Na szczęście wiele udało się wydobyć z różnych innych źródeł i udowodnić, że Miętne to kolejne polskie Termopile, w których tak niewielu bohaterów powstrzymało tak wielu kulturowych barbarzyńców.

Lewicowe krucjaty przeciwko Krzyżowi i nauce religii rzymskokatolickiej w szkole publicznej miały konkretnych przywódców i swój kontekst społeczno-polityczny. Podsumowując należy stwierdzić, że lewica podczas każdego z wcześniejszych etapów walki o krzyże i nauczanie religii rzymskokatolickiej w szkole używała ciągle podobnych argumentów podkreślając, że nieuzasadniona dezaprobaty Kościoła dla szkoły tzw. świeckiej to synonim braku uznania postępu cywilizacyjnego i braku poszanowania praw wolnościowych wychowanków i nauczycieli niewierzących. Wzmacniała to przesłanie podkreślając swobodę do prywatnego wyznawania wiary. Na każdym etapie akcentowała marksistowski/laicki światopogląd i rzekome postępowanie wyrzekające się jakiegokolwiek dyskryminacji uczniów uczęszczających na religię – oczywiście do punktów katechetycznych prowadzonych przez Kościół. To według lewicy pozwalało uniknąć konfliktów na tle wyznaniowym i zapewniało równe prawa uczniom o rozmaitych światopoglądach. Analiza zarówno podstaw prawnych o wolności sumienia i wyznania zawartych w dokumentach PRL jak i praktyki jednoznacznie prowadzi do wniosku, że ani w teorii, ani w praktyce programowa laicyzacja szkolnictwa w PRL nie była procesem neutralnym⁶⁴. Krucjata lewicy miała jasne cele związane z wrogą postawą wobec Kościoła katolickiego. Po pierwsze zmierzała do usunięcia krzyży („emblematów religijnych”) z przestrzeni szkoły, a po drugie zawsze dążyła do usunięcia nauczania religii rzymskokatolickiej ze szkoły. Oczywiście do tego dołączały

⁶⁴ M. WIŚNIEWSKA, Eryk Sztekker – „pracownik merytoryczny” Urzędu do spraw Wyznań, w: R. ŁATKA (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, s. 485. Więcej zob. A. MEZGLEWSKI, *Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980*, Lublin 2004.

procedury prawne i złośliwa praktyka nadzoru pedagogicznego, aby zlikwidować wszelkie szkolnictwo katolickiego. Dołączał do tego zakaz działania wszelkich organizacji młodzieżowych o profilu katolickim, w którym miejsce wysyłano zawsze jakiej przybudówki partii komunistycznej (np. ZMP – Związek Młodzieży Polskiej) czy dziś coś w rodzaju „woke” (wokeizm z mechanizmem „cancel culture”) radykalną odmianę nie tylko lewicowości, która jest wyczulona na wszelką obecność wartości chrześcijańskich i chciałaby ją całkowicie wymazać z życia oraz przede wszystkim zamknąć Kościół katolicki w jakimś rodzaju getta.

* * *

STRESZCZENIE

W historii Polski ataki lewicy na obecność symboli religijnych, zwłaszcza krzyży w przestrzeni publicznej, czy próby usunięcia nauczania religii rzymskokatolickiej ze szkół publicznych to swoisty papierek lakmusowy szerszego problemu, który pozwala przetestować reakcję społeczeństwa, czy już można zacząć zrealizować swój główny cel polityczny, dotyczący całkowitego usunięcia Kościoła z życia państwa i narodu. Temat walki z religią w przestrzeni publicznej jest procesem, który swoje główne źródła ma w czarnych latach komunizmu, a którego zwolennicy kultywują tradycje tamtych czasów, korzystając z tego samego języka i z podobnych metod.

Analizy podjęte w niniejszym opracowaniu zmierzają do poszukiwania odpowiedzi: kto prowadził główne lewicowe krucjaty przeciwko Krzyżowi i nauce religii rzymskokatolickiej w szkole publicznej oraz czym charakteryzują się poszczególne etapy tej bitwy o umysły i dusze? Tam gdzie pozwalały odnalezione źródła odpowiedź dotyczy również diecezji siedleckiej.

SUMMARY

Left-wing crusades against the Cross and the Roman Catholic religious education in a public school

In the history of Poland, the left's attacks on the presence of religious symbols, especially crosses in public space, or its attempts to remove the teaching of the Roman Catholic religion from public schools, are a kind of litmus test of a broader problem that allows one to test the public's reaction as to whether one can already

begin to realise one's main political goal of completely removing the Church from the life of the state and the nation. The subject of the fight against religion in the public space is a process that has its main origins in the black years of communism, and whose proponents cultivate the traditions of those times, using the same language and similar methods.

The analyses undertaken in this paper aim to seek answers: who led the main left-wing crusades against the Cross and the teaching of Roman Catholicism in public school, and what characterises the various stages of this battle for minds and souls? Where sources found allowed, the answer also applies to the Diocese of Siedlce.

BIBLIOGRAFIA

- [ba.], (1984). Rozwój ruchu zawodowego. Stosunki państwo – kościół. Spotkanie z dziennikarzami zagranicznymi. *Trybuna Ludu* 37, nr 63, 2.
- Belina, D. (2017). *Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne*. Kielce: Jedność.
- Bereszczyński, Z. (2020). Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego. W: R. Łatka (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (108-217). Warszawa: IPN.
- Biuletyn Informacji Publicznej. IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. S. *Karpik*. Pobrano z: <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/51171> [01.11.2024].
- CEI Servizio Nazionale per l'IRC (2010). „*Io non mi vergono del vangelo*” (Rm 1,16). *IRC per ina cultura al servizio dell'uomo*. Bologna: EDB.
- Charczuk, W. (2008). Uroczysko Baran. W kręgu zbrodni (materiały sesyjne), Kąkolewnica 2007. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 5, 280-286.
- Chmielewski, M., Drożak, Ł. (2024). Obrona krzyża w Miętmem w prasie amerykańskiej. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*. 40. *Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętmem* (143-194). Kielce: Jedność.
- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo białkopodlaskie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (74-77). Warszawa: IPN.

- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo lubelskie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (187-192). Warszawa: IPN.
- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo siedleckie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (261-264). Warszawa: IPN.
- Conferenza Episcopale Italiana servizio nazionale per l'IRC (red.), (2008). *L'Insegnamento della religione risorsa per Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa*. Leumann TO: Editrice Elledici.
- Czerkawski, J., Szyszka, A. (2024). Strajk o krzyże we Włoszczowie – bezinteresowna miłość do krzyża. Analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w okresie 1945-1984. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu* (195-246). Kielce: Jedność.
- Dziurok, A. (2020). *Wojny krzyżowe. Katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii*. Pobrano z: <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka/43204,Wojny-krzyzowe-Katolicy-swieccy-w-obronie-krzyza-i-nauki-religii.html> [10.10.2024].
- Falski, M. (1943). *Elementarz*. Jerozolima: Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych.
- Gigilewicz, E. i in. (red.), (2018). *Encyklopedia 100-lecia KUL*, t. I-II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Goliszek, P. (2020). Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII*, nr 2, 177-195.
- Gołębiewski, M., Zadroźniak, K. (2024). Obrona krzyża w Miętnej w wybranej prasie polskiej. Perspektywa medialna. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu*. 40. *Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej* (195-246). Kielce: Jedność.
- Gromada, B. (2000). *Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej*. Lublin: TN KUL.
- Instrukcja Wicedyrektora Gabinetu Ministra z dn. 12 maja 1958 r. (Nr GM 1-594/58) w sprawie zatrudniania w roku szkolnym 1958/59 nauczycieli religii nie posiadających przepisanych kwalifikacji. W: *Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty*. Warszawa, 15 lipca 1958 r., nr 8, poz. 103.
- Instrukcja z dn. 12 IX 1961 r. (Nr GM 2-3968/61) w sprawie rejestracji punktów katechetycznych. W: *Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty*. Warszawa, 30 września 1961 r., nr 11, poz. 144.

- Juśkiewicz, Z. (1984). Komu to potrzebne?, *Tygodnik Siedlecki* 5, nr 13, [b. s.].
- Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). *Salesianum* 67, nr 2, 331-366.
- Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). *Salesianum* 67, nr 3, 479-505.
- Kiciński, A. (2006). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). *Salesianum* 68, nr 1, 101-127.
- Kiciński, A. (2012). Nauczanie religii w Europie. *Katecheta* 56, nr 10, 4-15.
- Kiciński, A. (2024). Wprowadzenie. W: Tenże (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej* (7-16). Kielce: Jedność.
- Kiciński, A. (red.). (2024). *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu, 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej*. Kielce: Jedność.
- Kiciński, A., Annicchiarico, V. (2022). The Cultural Dimension of Catholic Liturgical Rites in Catholic Religious Education in the Context of the Objectives of the Education System in Italy. *Verbum Vitae* 40, nr 4, 843-868.
- Kielan, A. (2012). *Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich*. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
- Kielan, A., Panuś, T. (2010). *The perspectives of catechesis in Europe*. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
- Kindracki, P. (2009). *Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1961-1990*. Siedlce: Unitas.
- Kolasa, K. (2011). Szkoła Salezjanek w Łodzi 1930-1963. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 95, 49-71.
- Konopka, H. (1995). *Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961)*. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
- Kopka, B., Majchrzak, G. (red.), (2001). *Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980-1983*. Warszawa: IPN.
- Kopka, B., Majchrzak, G. (2001). Wstęp. W: B. Kopka, G. Majchrzak, *Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980-1983* (13-26). Warszawa: IPN.
- Krzysztofek-Strzała, K. (2020). Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia. W: R. Łatka

- (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (401-414). Warszawa: IPN.
- Łatka, R. (red.), (2020). *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności*. Warszawa: IPN.
- Mach, E. (2010). Rozwój i transformacja polskiego szkolnictwa po II Wojnie Światowej. W: W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta (red.), *Polska XX wieku* (219-250). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Magier, D. (2014). *Godzina cierpienia. Żołnierze podziemia antykomunistycznego w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim (1944-1954)*. Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
- Magier, M. (2024). Komunistyczna zbrodnia na uroczysku „Baran” w Kąkolewnicy w powiecie radzyńskim – rekonosans badawczy. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 22, 119-131.
- Mąkosza, P., Zajac, M. (2009). *Faithfulness to God and to people. Religious education in Poland*. W: H.G. Ziebertz, U. Riegel (red.), *How teachers in Europe teach religion. An international empirical study in 16 countries* (169-180). Münster: LIT Verlag.
- Mezglewski, A. (2004). *Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980*. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Mickiewicz, A. (1974). *Dziady*. Warszawa: Wyd. Czytelnik.
- Myszor, J. (1989). Życie i działalność ks. bp. Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 22, 15-23.
- Okólnik Ministra Oświaty nr 26 z dn. 4 sierpnia 1958 r. (GM. 3145/58) w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkoły. W: *Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty*. Warszawa, 11 sierpnia 1958 r., nr 9, poz. 123.
- Okólnik Ministra Oświaty nr 32 z 11 grudnia 1956 r. (GM. 1-3296/56) w sprawie wykonania zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 8 XII 1956 r. Nr GM. 1-3296/56 o nauczaniu religii w szkołach. W: *Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty*. Warszawa, 31 grudnia 1956 r., nr 16, poz. 157.
- Osewska, E. (2008). *Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”*. Tarnów: Biblos.
- Piotrowski, P. (red.), (2008). *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III. Warszawa: IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.

Pruszyński, K. (1946). Wywiad z Prezydentem Bierutem. *Rzeczpospolita* (24.11.1946), nr 322 (818), 1.

Przyszłość jest teraz. Priorytety programowe Nowej Lewicy. Materiał do dyskusji (2021). Pobrano z: <https://lewica.org.pl/images/dokumenty/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-Jest-Teraz-Priorytety-Programowe-Nowej-Lewicy.pdf> [10.10.2024].

Raina, P. (1994). *Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. Dokumenty*, t. 1, 1944-1959. Poznań: W Drodze.

Słownik Języka Polskiego PWN (b. r.). *Krucjata*. Pobrano z: <https://sjp.pwn.pl/sjp/krucjata;2475592.html> [27.10.2024].

Statut Nowej Lewicy. Pobrano z: https://lewica.org.pl/images/Statut_Nowej_Lewicy_uchwalony_20.12_copy_copy.pdf [10.10.2024].

Szczepaniak, J. (2006). Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do Konkordatu z 1925 roku w sprawach nauczania religii w szkołach. *Krakowskie Studia Międzynarodowe* 3, nr 3, 69-97.

Trepka, T. (2024). *Ziemia świętokrzyska w końcowym okresie II wojny światowej*. Pobrano z: <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ziemia-swietokrzyska-w-koncowym-okresie-ii-wojny-swiatowej-zobacz-archiwalne-zdjecia/ar/c1-18226537> [31.10.2024].

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. W: *Dziennik Ustaw*, nr 32, poz. 160.

Waśko, A. (2024), „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu. Pobrano z: <https://www.omp.org.pl/arttykul.php?artykul=187> [24.02.2024].

Wiśniewska, M. (2020). Eryk Sztekker – „pracownik merytoryczny” Urzędu do spraw Wyznań. W: R. ŁATKA (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (452-504). Warszawa: IPN.

Wójcik, B. (2016). *Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej. Wybór dokumentów*. Rzeszów: IPN.

Wójcik, L. (1989). *Sakralizacja szkół jako problem pracy operacyjnej na przykładzie konfliktu w ZSR w Miętne koło Garwolina*. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. F. Dzierżyńskiego (mps).

Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 11 czerwca 1982 r., (2001). W: B. Kopka, G. Majchrzak (red.), *Stan wojenny w dokumentach Władz PRL 1980-1983* (231-232). Warszawa: IPN.

Zarządzenie Ministerstwa Oświaty z dn. 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych. W: *Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty*. Warszawa, 20 sierpnia 1961 r., nr 10, poz. 124.

Zarządzenie Ministra Oświaty z 8 grudnia 1956 r. (Nr GM 1-3269/56) w sprawie nauczania religii w szkołach. W: *Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty*. Warszawa, 31 grudnia 1956 r., nr 16, poz. 156.

Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 4 sierpnia 1958 r. (Nr GM. 1-3146/58) w sprawie nauczycieli religii. W: *Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty*. Warszawa, 11 sierpnia 1958 r., nr 9, poz. 121.

Żaryn, J. (2003). *Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989)*. Warszawa: Wyd. Neriton.

Żaryn, J. (2024). Miętne czyli Września najmłodszego pokolenia „Solidarności” (grudzień 1983 – kwiecień 1984). W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem* (117-134). Kielce: Jedność.

Żebrowski, L. (2015). *W szponach czerwonych, Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r.* Warszawa: Spes.

IZABELLA SMENTEK¹

UKSW WARSZAWA

BÓG I WIARA W SŁOWIE CYPRIANA NORWIDA

Treść: Wprowadzenie; 1. Bóg – Ojciec i Stwórca; 2. Bóg Zbawiciel; 3. Sumienie i wolność; 4. Program duchowy; 5. Bóg w ludzkich dziejach; 6. Bóg w ludzkich dziełach; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *God and faith in the words of Cyprian Norwid*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Norwid, Jan Paweł II, wiara, cywilizacja, sztuka.

Keywords: Norwid, John Paul II, faith, civilization, fine arts.

Wprowadzenie

Ks. Jerzy Szymik stawia pytanie, na ile teologia może czerpać z literackiego doświadczenia. Zauważa, że *loci theologici* to miejsca, z których wyrasta argumentacja i gdzie rodzi się poznanie teologiczne. Literatura może pełnić funkcję miejsca teologicznego, ponieważ i ona, i teologia są zakotwiczone w misteryjnej rzeczywistości słowa. Ponadto Pismo Święte łączy teologię z różnymi gatunkami literackimi. Dwadzieścia wieków wspólnej historii teologii i literatury tworzy przestrzeń komplementarnego poznania, dotyczącego misterium bytu. W tekstach literackich

¹ IZABELLA SMENTEK, dr hab. teologii dogmatycznej. Wykłada tę dyscyplinę teologiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką książek m.in.: *Eschatologia trynitarna*; *Prawda o Trójcy Świętej jako punkt wyjścia eschatologii*; *Wieczność bliska i oczekiwana* oraz artykułów naukowych. E-mail: i.smentek@uksw.edu.pl. ORCID: 0000-0002-7798-9967.

napotyamy ślad doświadczenia wiary, a także samą refleksję o Bogu, którą ks. Szymik nazywa „teologią literacką”².

Wszystkie powyższe elementy napotyamy czytając Norwida. Ks. Antoni Dunajski uważa, że nie ma pisarza polskiego, którego dzieła stanowiłyby lepszy *locus theologicus*³. Nie dziwi zatem, że, jak obliczono, Norwid to twórca najczęściej cytowany przez Jana Pawła II⁴. Sam Ojciec Święty przyznawał się do osobistego długu wdzięczności wobec poety, którego dzieło pozwala głębiej wejść w prawdę naszego bycia człowiekiem i chrześcijaninem⁵. W niniejszym artykule myśli Norwida zostaną zestawione z nauczaniem Soboru Watykańskiego II i refleksją Jana Pawła II. Posłużą do tego wiersze, poematy, dramaty i proza, w których poeta wyrażał wiarę w kontekście sekularyzmu epoki, w której żył. Tytuł artykułu mówi o słowie Norwida, gdyż uwzględnienie „twórczości” sugerowałoby jeszcze nawiązanie do jego dzieł plastycznych.

1. Bóg – Ojciec i Stwórca

Bóg objawia się przez piękno stworzeń, przez dobroć ludzką, przez piękno dzieł ludzkich⁶. To naturalne objawienie zachęca do poszukiwania prawdy o Nim, prawdy, która jest niezwykle istotna dla człowieka. Powołując się na Norwida, Jan Paweł II przypomina artystom, że piękno rzeczy stworzonych budzi tęsknotę za Bogiem⁷. Papież z Polski wydobywa te myśli poety, które afirmację darów nieba wiążą z polskością⁸.

² Por. J. SZYMIK, *Relacja „teologia – literatura piękna” we współczesnej refleksji metodologicznej*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 25/26 (1992-93), s. 175.

³ Por. A. DUNAJSKI, *Teologiczny wymiar twórczości Norwida na przykładzie jego refleksji o pochodzeniu człowieka*, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, Lublin 2002, s. 118.

⁴ Por. *Norwid chrześcijanin. Jan Paweł II w kulturze wskazuje na Norwida*, <https://www.cypriannorwid.pl/desk/nawiazania.php> [25.08.2022].

⁵ Por. JAN PAWEŁ II, *Audiencja papieska dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego*, 1 lipca 2001, Rzym, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/2001/july/documents/hf_jp-ii_spe_20010701_norwid.html [25.08.2022].

⁶ Por. C. NORWID, *Modlitwa*, w: TENŻE, *Pisma wybrane*, t. 1. *Wiersze* (red. J.W. Gomulicki), Warszawa 1968, s. 186.

⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej* (4.04.1999), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html [08.09.2022].

⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II*, Aeroporto di Okęcie, 2.06.1979, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/june/documents/hf_jp-ii_spe_19790602_polonia-varsavia-okecie-arrival.html [08.09.2022]; TENŻE, *Homilia podczas uroczystej jubileuszowej Mszy Świętej*. Częstochowa 19.06.1983, w: A. SZAFRAŃSKA (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny*, Warszawa 1983, s. 143.

W ujęciu Norwida dostrzeżenie ręki Stwórcy w Jego dziełach nie jest czymś dowolnym; to zadanie i powołanie osoby. To, że ludzkie „jestem” zaistniało jako podporządkowane bytowi Bożemu, daje nadzieję i oparcie w samotności świata temu, kto potrafi wyznać „jestem przez Ciebie”⁹. „Rzeczą ludzką”, właściwą naszej naturze jest, aby myśl zawsze kierować ku Bogu, nawet jeśli pełen „niewoli świat i nowy duch kupiecki” zdaje się to ignorować¹⁰. Poeta krytycznie ocenia „głuchotę” sobie współczesnych. Porównuje ich do ewangelicznego tłumu, który nie rozpoznał „głosu Ojca” i orzekł, że „zagrzmiało”¹¹. Objawienie jest trudno dostrzegalne w świecie, który nie dba o więzi międzyludzkie. Powołując się na Norwida, Jan Paweł II wyjaśnia, że gdy prawda zostaje poniżona, trudniej rozpoznać, że świat jest Boży¹². Niezależnie od wszystkiego, co w naszej cywilizacji niszczy wrażliwość na Boże znaki, stworzenie nieskażone zachłannością i interesownością świadczy o Zbawicielu¹³.

Prawda o Bogu nie dotyczy jedynie zagadnień teoretycznych. Jest niezbędna dla człowieka. Norwid proponuje specyficzne kryterium prawdy: jest nią to, co ma odniesienie do Boga. Poeta nie szuka tego, co opisuje stan rzeczy, ale prawdy o człowieku, istotnej dla bycia człowiekiem¹⁴. Tylko ta myśl, która wraca do Boga, ma wartość dla rozwoju duchowego¹⁵. Jan Paweł II wydobywa tę refleksję poety, która obejmuje kontekst społeczny; bycie człowiekiem polega na wznoszeniu się ku temu, co ponadludzkie, na budowaniu mostów łączących ludzi między sobą, a wszystkich z Bogiem. Papież przyznaje, że ta właśnie myśl ukształtowała społeczny wymiar jego pontyfikatu¹⁶.

Jak wielkie znaczenie ma prawda o Bogu? Nie spoglądać w niebo, nie oczekiwać pomocy od Boga, to „żyć w trumnie” doczesnych trosk. Uwalnia od nich Bóg, który panuje nad czasem i wpisany w czas doczesnym bytowaniem¹⁷. Nieświadomość tej prawdy powoduje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących¹⁸.

⁹ Por. C. NORWID, *Pierwszy list, co do mnie doszedł z Europy*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 198.

¹⁰ Por. TENŻE, *To rzecz ludzka!...*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 170.

¹¹ Por. TENŻE, *Wczora – i – ja*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 434.

¹² Por. JAN PAWEŁ II, *Słowo ludzkie narzędziem prawdy. Homilia wygłoszona 6.06.1991, Olsztyn* w: S. DZIWIŚ I IN. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce*, Watykan 1991, s. 162.

¹³ Por. C. NORWID, *Stolica*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 389.

¹⁴ Por. C. NORWID, *Promethidion. Wiesław*, w: TENŻE, *Pisma wybrane*, t. 2. *Poematy* (red. J.W. Gomulicki), Warszawa 1968, s. 303.

¹⁵ Por. TENŻE, *Krytyk ex professo*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 298.

¹⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Audiencja papieska dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego*, 1 lipca 2001, art. cyt.

¹⁷ Por. C. NORWID, *Dumanie I*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 410n.

¹⁸ Por. TENŻE, *Czarne kwiaty*, w: TENŻE, *Pisma wybrane*, t. 4. *Proza* (red. J.W. Gomulicki), Warszawa 1968, s. 45.

Rzeczywiste, czyli trwałe jest to, co trwa wiecznie¹⁹. Nietrudno odczytać w tej refleksji odzwierciedlenie słów św. Pawła o tym, że to, co widzialne przemija (por. 2 Kor 4,18). Człowiek nie musi się tego lękać. Jest „pierwszy” w zamyśle Bożym. Śmierć, której Bóg nie uczynił, tyka tylko „sytuacji”, panuje przejściowo, nad momentem umierania, nie nad osobą²⁰. Trudno nie odnaleźć w tych słowach echa Księgi Mądrości²¹.

Nigdy u Norwida nie przeczytamy o Bogu okrutnym, czy odległym; zawsze natomiast jest tam Bóg i człowiek. Bóg rozpoznawalny w stworzeniach, zachwyca ich pięknem, a zarazem stawia wymagania – „zakłada próg” – po to by wyznaczyć człowiekowi drogę. Dopiero uznanie Jego planów, pójście za wolą Bożą z pokorą, której symbolem jest deptany próg, umożliwia pokonanie „smoka”²². Bóg stawia wymagania, ponieważ jest Ojcem. Nazwany przez poetę „Ojcem – Ojczyzn” czuwa nad Polską. Przez cierpienia kształtuje szlachetność narodu i otwiera go na dobra wieczne²³. Niebo – synekdoche Boga – sprawia, że nie ma sieroctwa, choćby ktoś był na tym świecie odrzucony i samotny. Ojcostwo z nieba pociesza sieroty i nigdy nie zawodzi²⁴. Bohater wiersza „Noc” wyznaje, że Bóg jest mu bliższy niż ludzie i to, co się uważa za znak fortuny²⁵. W swojej dobroci Bóg jest absolutnie bezinteresowny i hojny²⁶. Człowiek z siebie nic niebu dać nie może, „wszystko jakby pożyczone mając”²⁷. Wszystko, co otrzymuje, a zwłaszcza największy dar powołania do wieczności, to podstawa zobowiązania wobec Stwórcy²⁸.

Bóg to Ojciec serdeczny. Broni uciśnionych, przede wszystkim tych dotkniętych uciskiem moralnym²⁹. Widzi serce człowieka, rozumie go i współczuje, bo dla Niego nic za wielkiego i nic za małego nie ma³⁰. Jego przepastna wielkość i zarazem serdeczność wyraziła się w tym, że dał nam Matkę, abyśmy nie byli sami na drodze do wieczności³¹.

¹⁹ Por. TENŻE, *Niebo i ziemia*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 398.

²⁰ Por. TENŻE, *Śmierć*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 400.

²¹ Por. W. STRÓŻEWSKI, *Filozofia człowieka w „Vade-mecum” Cypriana Norwida*, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 28.

²² Por. C. NORWID, *Krakus*, w: TENŻE, *Pisma wybrane*, t. 3. *Dramaty* (red. J.W. Gomulicki), Warszawa 1968, s. 97.

²³ Por. TENŻE, *Psalm Wigilii*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 416.

²⁴ Por. TENŻE, *Sieroty*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 155n.

²⁵ Por. TENŻE, *Noc*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 157.

²⁶ Por. TENŻE, *Częstochowskie wiersze*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 348n.

²⁷ Por. TENŻE, *Pierścień Wielkiej Damy*, w: *Pisma wybrane*, t. 3, s. 395.

²⁸ Por. TENŻE, *Do mego brata Ludwika*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 173.

²⁹ Por. TENŻE, *Litość*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 387.

³⁰ Por. TENŻE, *Noc tysięczna druga*, w: *Pisma wybrane*, t. 3, s. 42.

³¹ Por. TENŻE, *Do Najświętszej Panny Marii*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 356-358.

Warto zauważyć „ekologię” Norwida. Świat natury powstał ze względu na człowieka, z dobroci Boga, ale sam oczekuje dobra od osób ludzkich. Na drodze do wieczności człowiek daje Bogu odpowiedź przez swój stosunek do stworzonego świata. Na 150 lat przed *Laudato Si* Norwid pisze *Ostatnią z bajek*, w której stawia tezę, że każda istota żywa posiada jakieś odniesienie do Prawdy i dlatego odczuwa intencję człowieka³². Zgodnie z przekonaniem artysty, świat stworzeń lęka się agresji, a rozpoznaje dobroć. Dlatego rodzącego się w Betlejem Boga Wcielonego natura nie witała z trwogą³³, cierpi natomiast na skutek ludzkiej pychy³⁴. Norwid apeluje, by widzieć w zwierzętach stworzenie, a nie siłę pociągową³⁵. Zauważa, że bezwzględność wobec nich idzie w parze z krzywdzeniem ludzi³⁶. Przeciwnie pokój między ludźmi i ekologiczny ład to antycypacja eschatycznej harmonii bytów. Już teraz harmonia świata stworzonego, ze względu na człowieka, głosi jego godność i wielkość³⁷.

Norwid wielokrotnie pisze, że życie w Bogu to cel ludzkich dążeń³⁸. Wie, że eschatyczna przemiana ocali piękno i dobro zawarte w dziełach osób i narodów. Włączy w całość nowego stworzenia to, co w osądzie historii wydawało się stracone³⁹. Stanie się tak dzięki miłosierdziu Boga, który daje moc i wartość ludzkim dziełom⁴⁰. Bóg afirmuje swoje stworzenie. Włączenie się w zachwyt nad pięknem to początek norwidowskiej triady, której kolejne stopnie stanowią: praca, czyli uczestnictwo w dziele odkupienia i zmartwychwstanie, w którym człowiek otrzyma to piękno i dobro, jakie przeznaczył dla Niego Stwórca⁴¹.

2. Bóg Zbawiciel

Bóg objawił się do końca w swoim Synu. Dopuszczeni jesteśmy do tajemnic Jego życia, aż wespół z Nim królować będziemy⁴². Norwid podejmuje to pełne nadziei przesłanie. Ponieważ Przedwieczny, Niewidzialny się objawił przez Syna, możemy o Nim mówić bezpiecznie, to znaczy prawdziwie i bez lęku. Bóg miłosierny

³² Por. TENŻE, *Ostatnia z bajek*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 101.

³³ Por. TENŻE, *Do Najświętszej*, s. 360.

³⁴ Por. TENŻE, *Assunta*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 211.

³⁵ Por. TENŻE, *Ostatnia z bajek*, s. 103.

³⁶ Por. *Tamże*, s. 106-111.

³⁷ Por. TENŻE, *Rzecz o wolności słowa*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 339.

³⁸ Por. A. KADYJEWSKA, „*Ten, który jest wszystko, jest wszędzie*”. O Bogu w pismach Cypriana Norwida, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 410.

³⁹ Por. C. NORWID, *Rzecz o wolności*, s. 381.

⁴⁰ Por. TENŻE, *Modlitwa Mojżesza*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 508n.

⁴¹ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 3.

⁴² Por. KK, nr 7.

„nie pragnie boleści”, zwracających się do Niego wysłuchuje z litością i pociesza. Dzięki Jego miłosierdziu śmierć chrześcijańska nie tylko nie przeraża, ale zyskuje wartość „błogosławionego uczynku”⁴³. Wierzący ma nadzieję na wieczność w Bogu. Poezja Norwida głosi ten osobowy charakter eschatonu⁴⁴. Właśnie po to, dla naszej wieczności, Syn Boży zjednoczył się z każdym człowiekiem przez misterium wcielenia. Wyniesienie natury ludzkiej do takiej godności wiąże się z powołaniem⁴⁵. Odtąd, włączony w tajemnicę paschalną chrześcijanin podąży ku zmartwychwstaniu⁴⁶. Zbawienie człowieka w Chrystusie stanowi ośrodek i cel całej ludzkości⁴⁷. Nie ma nic ważniejszego dla ludzkości niż to, co dotyczy wieczności każdego człowieka, a zarazem zbawcze misterium zespala odkupionych, byśmy stali się „kimś jednym w Chrystusie” (por. Ga 3,28). Myśl Norwida współbrzmi z nauczaniem ostatniego Soboru. W genialnym skrócie oddaje wszczęcie zmarłego w Chrystusowe człowieczeństwo, dzięki któremu możemy być „podzieleni wszyscy, a cali”⁴⁸. Dokonany przez śmierć podział okazuje się nietrwały tak dla osoby, jak dla wspólnoty ludzkiej, dla której każdy jest ważny, bo oto Mistrz Wiekuisty dopisał do historii dzieje każdego człowieka⁴⁹.

Dar zbawienia implikuje odpowiedź. Wtedy życie ziemskie ma wartość. Sobór Watykański II zwraca uwagę na powiązanie tajemnicy paschalnej z ludzkim wysiłkiem, prowadzącym do realizacji powszechnego braterstwa, tego, które ma źródło w misterium wcielenia Syna Bożego⁵⁰. W tajemnicach Boga – Człowieka odnajdujemy klucz do zrozumienia sensu życia i działania ludzkiego. W tej perspektywie odczytujemy znaczenie norwidowskiego pojęcia pracy. Zdaniem poety, to, co bez-Bożne nie jest w stanie wyrazić prawdy o pracy⁵¹. Praca bowiem odnosi się do miary wolności, jest „samodzielną”, bo najważniejsze w niej jest to, że to człowiek pracuje⁵². Te słowa współbrzmia z tym, co czytamy w encyklice *Laborem exercens*⁵³. Konstytucja *Gaudium et spes* uczy, że praca czyni świat bardziej ludzkim, ponieważ pochodzi od osoby i powinna być dostosowana do jej potrzeb. Dokument zwraca uwagę na to, co najistotniejsze: pracując człowiek składa ofiarę Bogu

⁴³ Por. C. NORWID, *Na zgon śp. Józefa Z. oficera wielkiej armii rannego pod Paryżem jednego z naczelników powstania w Polsce*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 501.

⁴⁴ Por. TENŻE, *Z perskiego poety*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 516.

⁴⁵ Por. KDK, nr 12.

⁴⁶ Por. *Tamże*, nr 22.

⁴⁷ Por. *Tamże*, nr 10.

⁴⁸ Por. C. NORWID, *Do zesłej*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 401.

⁴⁹ Por. TENŻE, *Rzecz o wolności*, s. 357.

⁵⁰ Por. KDK, nr 38.

⁵¹ Por. C. NORWID, *Do Spartakusa*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 443.

⁵² *Tamże*, s. 444.

⁵³ Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Laborem exercens* (1981), nr 1-5.

i łączy się ze zbawczym dziełem Chrystusa⁵⁴. Ta właśnie myśl stanowi centrum norwidowskiej refleksji na ten temat: praca pochodzi z pokutnego źródła po grzechu Adama, byłaby bezcelowa, gdyby nie uwzględniała faktu, że Chrystus uświęcił ją, aby służyła zbawieniu⁵⁵.

Sobór uczy, że naśladowanie Chrystusa czyni codzienne wysiłki drogą do świętości⁵⁶. Chrystus daje wzór pokory. Norwid dostrzega streszczenie jego „Bożoczołwieczeństwa” w tym, że kroczy po falach, jako mający władzę nad prawami stworzonego wszechświata, i po ziemi zgodnie z tymi prawami. Zauważa w tym ewangelicznym epizodzie wyraz pokory Zbawiciela, który wszedł na jezioro nie, aby się pokazać, ale aby się ukryć przed tłumem, który chciał go obwołać królem. Pokora to bowiem prawda, „miara właściwa człowieczeństwa”, a w przypadku Chrystusa właściwa tylko Jemu „królewska doskonałość”⁵⁷. Naśladowanie Chrystusa to zdążanie drogą wymagań moralnych ku spełnieniu tej miary człowieczeństwa, jaką sam Bóg wyznaczył. Do tego odnosi się, jak mówi Jan Paweł II, odkryta przez Norwida najgłębsza zasada ludzkiej egzystencji: pozwolić się prowadzić Zbawicielowi, łączyć cierpienia z Jego męką i podejmować stawiane przez Niego zadania, czyli iść „nie z krzyżem Zbawiciela za sobą, ale ze swoim za Zbawicielem”⁵⁸. Czy rzeczywiście świat podejmuje te wymagania?

3. Sumienie i wolność

Norwid przygląda się sobie współczesnym ludziom XIX wieku i ocenia ich z dużym sceptycyzmem. W arcydziele zatytułowanym *Cywilizacja* przedstawia jakby realizację zapowiedzi Apokalipsy. Zbliżająca się katastrofa dziejowa wyostrza do tychczasowe postawy. Złoczyńcy czynią jeszcze gorzej, a święci uświęcają się (por. Ap 22,11). „Młodzieniec czuły”, dziecię wieku wykorzystuje sytuację kryzysową do kradzieży. Osoby poświęcone Bogu koncentrują się na ratowaniu dusz. Ich modlitwa ma rzeczywistą moc, ale musi być sprawowana po kryjomu, bo nawet w obliczu zagrożenia, spotyka się z kpiną. Na tonącym okręcie kapitan usuwa kapucyna z widoku publicznego, aby nie wzbudzał paniki⁵⁹. Sam Norwid dystansuje się od nastrojów i mód swojej epoki. Zawsze z szacunkiem odnosi się do sacrum, nawet jeśli przedmiotem jego utworów staje się lekceważące zachowanie współczesnych.

⁵⁴ Por. KDK, nr 53, 67.

⁵⁵ Por. C. NORWID, *Do Spartakusa*, s. 445.

⁵⁶ Por. KK, nr 41.

⁵⁷ Por. C. NORWID, *Białe kwiaty*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 59.

⁵⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messori* (red. A. Dobak), Lublin 2005, s. 173.

⁵⁹ Por. C. NORWID, *Cywilizacja*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 79-81.

Przykładem tego jest opowiadanie *Bransoletka*. Narrator z wielką delikatnością mówi o działającym w sakramentach Bogu – Królu wygnanym, ale pełnym powagi. Oddaje cześć Eucharystii – kruszynie obecności Bożej, najświętszej z „dotykalnych i niedotykalnych na świecie rzeczy”. Z uznaniem wskazuje wiarę ludzi prostych, którzy poważnie traktują życie i śmierć⁶⁰.

O dramacie dziewiętnastowiecznego niedowiarstwa mówi symbolicznie poemat *Quidam*. Postać ogrodnika nawiązuje w nim do Chrystusa (por. J 20,15). Ów tajemniczy norwidowski ogrodnik jest zgorznięciem dla pogańskiego otoczenia. Ujmuje się za człowiekiem pokrzywdzonym, zabitym, za każdym człowiekiem, na co wskazuje jego imię – Quidam. Reakcja tłumu na tę postać nawiązuje do scen z Nowego Testamentu (por. Mk 3,21; Dz 14,11). Ogródnik błogosławi duszy męczennika, nadaje sens męczeństwu, pragnie powszechnego braterstwa i pozostaje nierozpoznany przez pogan.

Krytyczna ocena poety pozostawia jednak miejsce dla nadziei. Dziewiętnaste stulecie to wiek na nowo oczekujący Zbawiciela⁶¹. Po drwinach z prawdy, po odstępstwie pozostaje jeszcze „ostatnie prorocstwo” – sumienie, którego głosem Bóg przemawia. Potwierdzeniem wiarygodności osób głoszących prawdę sumienia jest uznanie Boga, gotowość na ofiarę z siebie i wierność prorocztwu⁶². Weryfikacja moralna dotyczy także wiarygodności przekazywanej treści⁶³.

Sumienie to bezcenny nośnik mocy prawdy dla człowieka, ale i dla wspólnoty. Norwid dostrzega, że Polska, uboga materialnie i wyzyskiwana przez zaborców, posiada tylko głos – sumienie narodu. Zwycięży – a dodajmy zwyciężać będzie, bo to dotyczy sprawy zawsze aktualnej – jeśli wygra w sobie wojnę o prawdę⁶⁴. Epilog *Promethidiona* mówi nie tyle o sumieniu zbiorowym, ile o wspólnotcie sumień. Naród traci byt przez utratę swojej świadomości. Ludzie żyjący prawdą mogą go wskrziesić⁶⁵. Ta zasada obowiązuje również w perspektywie ponadnarodowej, a wyrasta z chrześcijaństwa. „Przepalenie globu sumieniem” ma swoje miejsce w eschatycznej rekapitulacji dziejów⁶⁶. Wierność poznanej prawdzie nie pozostaje bez znaczenia dla doczesnego ładu. Norwid powtarza: „Nie ma mienia bez sumienia”⁶⁷. Echo tych słów wybrzmiewa w przemówieniu Jana Pawła II na Westerplatte: „być”

⁶⁰ Por. TENŻE, *Bransoletka*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 65n.

⁶¹ Por. TENŻE, *Waga*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 433.

⁶² Por. TENŻE, *Promethidion*. *Wiesław*, s. 305n.

⁶³ Por. TENŻE, *Notatki etno-filologiczne*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 522.

⁶⁴ Por. TENŻE, *Promethidion*. *Wiesław*, s. 310.

⁶⁵ Por. TENŻE, *Promethidion*. *Epilog*, s. 318.

⁶⁶ Por. A. DUNAJSKI, *Teologiczny wymiar twórczości Norwida*, s. 124.

⁶⁷ Por. C. NORWID, *Promethidion*. *Epilog*, s. 320.

i „mieć” nie są w opozycji, ale powinny się znajdować w porządku odpowiadającym godności osób⁶⁸.

Każdy czyn ludzki, ze względu na człowieczeństwo podmiotu, jest przede wszystkim pracą sumienia. Zadaniem człowieka nie jest bezmyślny trud, ani dominacja nad innymi, ale refleksja, przez którą dojrzeje jako osoba⁶⁹. Jan Paweł II podejmuje ten temat refleksji – duchowego odpoczynku, który prowadzi do odnalezienia i wypracowania w sobie „nowego stworzenia”⁷⁰.

Ważnym elementem działania osobowego jest wolność, która pozwala podążać za głosem sumienia. Od niej zależy urzeczywistnienie przymierza ludzkości z Bogiem⁷¹. W *Rzeczy o wolności* słowa Norwid pisze, że opór wspólnoty chrześcijańskiej wobec niszczącego barbarzyństwa może być skuteczny dlatego, że nie sam człowiek działa⁷². Mówiąc o wolności, Sobór zwraca uwagę na jej elementy takie jak wyzwolenie od nieuporządkowanej troski i dążenie do celu drogą wolnego wyboru dobra, a to jest możliwe dzięki podatności na słuchanie głosu Bożego⁷³. Wolność prawdziwa jest skutkiem i znakiem daru Bożego, prowadzenia przez łaskę Ducha Świętego⁷⁴. Norwid pisze o tym w sposób jednoznaczny i wyrazisty: działa Duch Święty, choć to nie umniejsza ludzkiej woli, a przeciwnie czyni ją niezależną od trosk i pokus, niezależną w wyborze dobra⁷⁵. Znane z *Dziejów apostoelskich* stwierdzenie „Postanowiliśmy Duch Święty i my” (por. Dz 15,28) to wyraz najwyższej możliwej wolności, większej nad nią nie było i nie ma⁷⁶.

4. Program duchowy

W programie duchowym, jaki Norwid proponuje człowiekowi i narodowi, „na pierwszym miejscu znajduje się krzyż. Można i należy go podjąć dlatego, że Zbawiciel zasługuje na zaufanie, a tę ufność buduje się w cierpieniu⁷⁷. Krzyż to znak, który

⁶⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Przemówienie do młodzieży. Westerplatte, 12.06.1987*, w: M. NOWACZYŃSKA, D. STRZAŁKO (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski*, Poznań-Warszawa 1987, s. 121-123.

⁶⁹ Por. W. STRÓŻEWSKI, *Filozofia człowieka*, s. 26.

⁷⁰ Por. JAN PAWEŁ II, *Homilia, Nowy Targ, 8.06.1979*, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790608_polonia-nowy-targ.html [08.09.2022].

⁷¹ Por. E. WOLICKA, „Przymierza łuk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 99.

⁷² Por. C. NORWID, *Rzecz o wolności*, s. 357n.

⁷³ Por. DK, nr 17; KDK, nr 17.

⁷⁴ Por. KDK, nr 17; DWR, nr 15.

⁷⁵ Por. C. NORWID, *Rzecz o wolności*, s. 357n.

⁷⁶ *Tamże*, s. 359.

⁷⁷ Por. C. NORWID, *Do mego brata*, s. 176.

trwoży niedojrzałych, ale w rzeczywistości jest bramą ocalenia⁷⁸. Powołując się na wieszczą, Jan Paweł II wyjaśnia, że ludzka „droga krzyżowa” prowadzi do zbawienia i zyskuje teologiczną wartość zasługi dzięki zjednoczeniu z Chrystusem⁷⁹.

Podjęcie krzyża to program wymagania od siebie niezależnie od okoliczności i w każdej epoce⁸⁰. Norwid przypomina ideę chrześcijańskiej kenozy, której znaczenie okaże się przy zmartwychwstaniu⁸¹. Dlatego warto pamiętać o sensie chrześcijańskiej śmierci, dążyć do tego, by stała się pogodnym i godnym domknięciem życia⁸². Wymagać od siebie trzeba zatem do końca, ale nie tylko dla siebie. Norwid mówi o wymianie dóbr w przestrzeni świętych obcowania. Postrzega też naród jako wspólnotę duchową obejmującą czas i przestrzeń, wspólnotę, w której modlitwa i ofiara służy wzajemnemu ubogaceniu. W tym kontekście umieszcza sens życia i poświęcenia osób konsekrowanych⁸³. Z norwidowską myślą współbrzmia słowa Jana Pawła II o modlitwie, która przyczynia się do „uczłowieczenia pracy”. Odniesienie do Boga nadaje ludzkim wysiłkom walor odkupieńczy⁸⁴. Stąd postulat „trwania w niebie”, „kapłaństwa” w codzienności⁸⁵, czyli dzielenia się dobrami duchowymi. Pielgrzymujemy przecież w perspektywie „spólnego nieba”, a dążenie do eschatycznej wspólnoty zbawionych tworzy faktyczną podstawę braterstwa wszystkich ludów teraz⁸⁶.

Krzyża nie niesie się tylko dla siebie. To kapłańska posługa spełniana dla dobra wspólnoty, zwłaszcza tej narodowej. Norwid przestrzega przed egoistycznym „przebieraniem w męczeństwie” z pomijaniem krzyży ojczystych⁸⁷. Cytując go Jan Paweł II przypomina o podwójnym zobowiązaniu: Ojczyzny dla człowieka i człowieka dla Ojczyzny⁸⁸. Poświęcenie dla niej ma wymiar religijny, to służba przed

⁷⁸ Por. TENŻE, *Krzyż i dziecko*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 398.

⁷⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *Via Crucis Colosseo Venerdì Santo, 21 aprile 2000, meditazioni e preghiere del Santo Padre, Via Crucis: preghiera iniziale*, www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000421_via-crucis.html [08.09.2022].

⁸⁰ Por. C. NORWID, *Rzeczywistość i marzenia*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 201nn.

⁸¹ Por. W. KUDYBA, „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo”. *Norwida mówienie o Bogu*, Lublin 2000, s. 43.

⁸² Por. C. NORWID, *Na zgon śp. Józefa*, s. 501.

⁸³ Por. TENŻE, *Do Panny Józefy z Korczewa*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 386.

⁸⁴ Por. JAN PAWEŁ II, *Homilia. Częstochowa 6.06.1979*, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790606_polonia-jasna-gora-operai.html [08.09.2022].

⁸⁵ Por. W. STRÓŻEWSKI, *Filozofia człowieka*, s. 10.

⁸⁶ Por. C. NORWID, *A Dorio ad Phrygium*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 254.

⁸⁷ Por. TENŻE, *Głos niedawno do wychodźstwa polskiego przybyłego artysty*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 382.

⁸⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Homilia podczas uroczystej Mszy Świętej na hipodromie wrocławskim*, 21.06.1983, w: A. SZAFRAŃSKA (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny*, s. 225.

Bogiem, która się „świętością sprawuje” i dlatego nieznanie nawet cierpienia zesłańców na Syberii mają sens. Zmarli Polacy to „naród w niebie”, część Kościoła chwalebego, która służy pielgrzymującym jeszcze rodakom⁸⁹. W dramacie *Wanda* w zaledwie naszkicowanej fabule odczytujemy ukazane symbolicznie powiązanie poświęcenia dla narodu z męką Zbawiciela⁹⁰. Na naszej części drogi Kościoła, którą zwiemy Polską, Norwid odróżnia niechrześcijańskie „zamęczenia fatalne” od ofiary wyróżniającej się pochodzącą od Ducha Świętego odwagą. Widzi potrzebę teologicznej interpretacji dziejów Polski, aby usunąć niewłaściwą, choć podtrzymywaną w narodzie, myśl o zemście⁹¹. Ów program ma znaczenie nie tylko teoretyczne; prowadzące do tragedii zaburzenia społeczne mają przecież źródło w pyrze, a jak powie Norwid, „w efronterii”, pochodzącej z niewłaściwego odniesienia do prawdy⁹².

5. Bóg w ludzkich dziejach

Historia to scena, na której w doczesności działanie Boga spotyka się z ludzką odpowiedzią. W tym kontekście Norwid krytycznie ocenia sobie współczesnych. To epoka bogata wprawdzie w osiągnięcia techniczne, ale charakteryzująca się udawaniem⁹³, alienacją⁹⁴ i powierzchownym traktowaniem powołania człowieka⁹⁵. Skąd się to wzięło? Nasz wieszcz dostrzega przyczyny w braku wiary, bez której nie można uczynić nic trwałego, i w tragicznych wydarzeniach rewolucji, po której już tylko „sieroctwo i łkanie”⁹⁶. Z pesymistycznym realizmem mówi o komunizmie, który zakłada pozbawienie własności i ateizm. Przestrzega, że nihilisci są „fatalną lewicą” wywodzącą się z Niemiec i Rosji, a zmierzającą do rewolucji graniczącej ze zbrodnią⁹⁷.

Norwid opisuje dziewiętnastowieczną ludzkość, której moda zastępuje wiarę i wolę, tradycja – sumienie, a fenomenolog, „najęty Niemiec” – myślenie⁹⁸. Zamiast wiary spostrzega się jeszcze religijność, chociaż, jak z przekazem zauważa poeta,

⁸⁹ Por. C. NORWID, *Słowo zgody*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 406n.

⁹⁰ Por. TENŻE, *Wanda*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 68.

⁹¹ Por. TENŻE, *Z pamiętnika. O zemście*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 402n.

⁹² Por. J. SALIJ, *Problem męczeństwa u Norwida*, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 45; KDK, nr 25.

⁹³ Por. C. NORWID, *Pierścień Wielkiej Damy*, s. 475.

⁹⁴ Por. TENŻE, *Cywilizacja*, s. 77n.

⁹⁵ Por. TENŻE, *Bransoletka*, s. 68.

⁹⁶ Por. TENŻE, *Assunta*, s. 217.

⁹⁷ Por. TENŻE, *Nihilizm i nihilisci*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 478.

⁹⁸ Por. TENŻE, *Szczesna*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 36.

współcześni mu nie chcą uchodzić za „religiantów zbytecznych”⁹⁹. Religijność ta jest powierzchowna i ograniczona do obyczaju¹⁰⁰. To, co święte bywa pomieszane z niepoważnym i traktowane nazbyt lekko¹⁰¹. Ludzie są pewni siebie, nieświadomi zagrożeń. Zachwyceni „cywilizacją”, nie zauważają, że czuwa nad nimi słońce Opatrzności¹⁰². Brak fundamentu Bożego i nadziei życia wiecznego prowadzi ich do rozpaczki w momencie próby¹⁰³. Cywilizacja zaś uwodzi ich osiągnięciami techniki i oferuje przede wszystkim łatwość¹⁰⁴. Wydaje się, że Sobór Watykański II mówi z większym niż Norwid optymizmem o dobrodziejstwach postępu technicznego dla wzrostu więzi międzyludzkich, jakkolwiek wskazuje też na jego względną wartość, jeśli nie towarzyszy mu postęp duchowy¹⁰⁵. Norwid zwraca również uwagę na dynamikę mentalności swojego wieku; dążenia początkowo wzniosłe zostają zdominowane przez myślenie merkantylne¹⁰⁶. Głębokim pytaniom rodu ludzkiego zdają się wystarczać płytkie odpowiedzi¹⁰⁷.

Obraz świata nie jest jednak wyłącznie pesymistyczny. W czasach, gdy kamieniuje się proroków, ożywa oczekiwanie, że przyjdzie „duch Wiary”¹⁰⁸. Trwa to, co nienaruszalne. W pośpiechu i pogoni za zyskiem majestat śmierci przypomina, że prawa rządzące życiem są ponad zasadami ekonomii¹⁰⁹. Bóg odrzucony, a jednak królujący w sumieniach, przychodzi z pomocą w sakramentach, które, jakkolwiek bywają niepoważnie traktowane, nie tracą swojej powagi¹¹⁰. W świecie, gdzie intensywnie poszukuje się dóbr materialnych sięgając do głębi ziemi, klasztory kontemplacyjne stale zdobywają skarby prawdziwe, gromadzone w niebie¹¹¹. Wartość prawdy głoszonej przez Kościół nie ulega modnym ideologiom¹¹². Praktyczność bez Boga, która wstydzi się publicznej modlitwy, okazuje się omylna. Prawda zwycięży¹¹³.

⁹⁹ Por. TENŻE, *Aktor*, w: *Pisma wybrane*, t. 3, s. 195, 200.

¹⁰⁰ Por. TENŻE, *Powiedz im, że duch odrzmiął myśli wiecznej*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 406.

¹⁰¹ Por. TENŻE, *Bransoletka*, s. 62.

¹⁰² Por. TENŻE, *Cywilizacja*, s. 72n.

¹⁰³ Por. KDK, nr 21.

¹⁰⁴ Por. C. NORWID, *Cywilizacja*, s. 72.

¹⁰⁵ Por. KDK, nr 4, 23, 24, 35.

¹⁰⁶ Por. C. NORWID, *Ad leones*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 143.

¹⁰⁷ Por. KDK, nr 10.

¹⁰⁸ Por. C. NORWID, *Do L. K.*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 269.

¹⁰⁹ Por. TENŻE, *Stolica*, s. 388.

¹¹⁰ Por. TENŻE, *Bransoletka*, s. 65n.

¹¹¹ Por. TENŻE, *Assunta*, s. 210.

¹¹² Por. TENŻE, *Człowiek*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 336.

¹¹³ Por. TENŻE, *Lilie*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 369.

Na czym polega błąd cywilizacji lekceważącej Boga? Na braku rozumienia rzeczywistości. Na pokładzie „Cywilizacji” Kościół i wiara są wyśmiewane przez pseudouczonych zadufanych w swojej wiedzy, a narrator opowiadania wątpi, czy pozbawieni myślenia opartego na wierze, są zdolni pojąć, o co chodzi w dziejach¹¹⁴. Ich neopogański „Événement – bóg” znieczula na znaki Bożego działania¹¹⁵. Nauki, którym tak ufa wiek XIX, nie potrafią wyrazić głębi Dobrej Nowiny¹¹⁶. Dotychczasowe mówienie o Bogu też nie jest wystarczające. Norwid dostrzega potrzebę odnowy języka religijnego¹¹⁷.

W przekazie Norwida historia nie jest zbiorem przypadkowych zdarzeń. Ma znaczenie. Przemawia w niej i działa Bóg. Ludzkie dzieje to historia Apokalipsy, w której rozgrywa się dramat decydujący o zbawieniu. Szatan – smok rozdziela braci. Jego złość zatruwa już mnóstwo ludzi – „masy”. Potrzeba sakralnych siedmiu dni, aby się od niego uwolnić, ale wyzwolenie to zależy od woli człowieka: „A Bóg da resztę, jak będzie komu”¹¹⁸.

Norwid jest bliższy teologii niż romantycznej historiozofii¹¹⁹. W swoich utworach stosuje biblijne symbole. „Cywilizacja” płynie przez 3,5 dnia, przez 6 dni, przez niedoskonałość mijających epok. „Dzień siódmy” – świadomość zakończenia dziejów to powód niepokoju, dla tych, których pycha zdaje się sięgać niebios, a przecież jest nicością, jak dym. To ona powoduje samotność w społeczeństwie, które nie tworzy wspólnoty. Łączyć może tylko prawda¹²⁰. Tymczasowe idee przemijają i wtedy się okazuje, że były zwyczajnym głupstwem¹²¹. Jedynie chrześcijaństwo „podnosi historię”¹²². Jej znaczenie jest bowiem podporządkowane zbawieniu człowieka. W tej perspektywie ujawnia się sens cierpienia naszego narodu, Dzieje Polski mogą być wpisane w historię zbawienia, jeśli tak będą przeżywane, jeśli lata niedoli zostaną przyjęte w duchu religijnym, jako czas pokuty¹²³.

Charakterystyczne dla Norwida jest zastanawianie się nad znaczeniem przeszłości; co to znaczy, że jest „przeszła”, jaki ma wpływ na żyjących obecnie, jaki wywiera „stygmata”? Norwidowi chodzi bowiem nie o jakiś wycinek, ale o całość

¹¹⁴ Por. TENŻE, *Cywilizacja*, s. 76.

¹¹⁵ Por. TENŻE, *Do księgarza*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 255.

¹¹⁶ Por. TENŻE, *Scherzo II*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 188n.

¹¹⁷ Por. W. KUDYBA, „*Aby mówę chrześcijańską odtworzyć na nowo*”, s. 145.

¹¹⁸ Por. C. NORWID, *Krakus*, s. 82-85.

¹¹⁹ Por. W. KUDYBA, „*Aby mówę chrześcijańską odtworzyć na nowo*”, s. 61.

¹²⁰ Por. C. NORWID, *Cywilizacja*, s. 77.

¹²¹ Por. TENŻE, *Zarysy z Rzymu*, s. 390.

¹²² Por. TENŻE, *Notatki z historii*, w: *Pisma wybrane*, t. 4, s. 513.

¹²³ Por. TENŻE, *Psalmów psalm*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 273.

dziejów¹²⁴. Przeszłość upersonifikowana, jest niepomna Boga, grzeszna i już schodzi z tego świata. Domyślamy się, że chodzi o lata związane ze skutkami osiemnasto- i dziewiętnastowiecznego odstępstwa od wiary. Przyszłość, następująca po epoce grzechu i ateizmu, niesie rozpacz. Przed takim fatalnym kierunkiem historii ratuje Maryja, Matka łaski Bożej¹²⁵. Przeszłość jeszcze dalsza, do epoki chrześcijańskiej głosiła kult siły. Dopiero chrześcijaństwo sprawiło, że słowo staje się siłą i prowadzi do odkrywania Prawdy¹²⁶. W odniesieniu do losów osoby nieodwracalne przemianie nie powinno być powodem nostalgii. Poeta wyznaje za Księżą Mądrości, że to zły duch wprowadził na świat śmierć i smutek. Człowiek nie powinien się lękać tymczasowości, bo jest powołany, aby trwać. Myśl Norwida współbrzmi z refleksją Jana Pawła II – przeszłość jest „wieczności dołą”. To, co człowiek przeżył, należy do niego i dzięki niemu może mieć wartość wieczną¹²⁷.

Ciąg przeszłość – terażniejszość – przyszłość ma znaczenie, dlatego że powołanie człowieka realizuje się w kontekście dziejów. Każda epoka jest apokaliptyczną, bo niesie w sobie zmagania o wiarę. Chwilowe odstępstwo, czy nawet prześladowania to sprawdzian dla wierzących, bo Chrystus wymaga zaufania w każdej epoce i zawsze oczekuje wyborów dokonywanych w perspektywie paruzji¹²⁸. Norwid demaskuje fałsz stwierdzenia, że „czasy skończone, historii już nie ma”, bo każde pokolenie musi pracować nad sumieniami, nie ma „postępu moralnego” i doskonałych generacji¹²⁹.

Los Polski to w tym kontekście wyzwanie dla każdego pokolenia do pracy nad sobą, do pokonania pokus zachęcających, aby iść na łatwiznę nawet kosztem zaprzędania prawdy i przypisywania narodowi niepopelnionych win. Poeta porównuje trud niewoli do Chrystusowego postu na pustyni. Cierpienie przygotowuje do wielkości, która wiąże się z krzyżem i przyniesie owoce tak, jak krew męczenników. Norwidowe prorocstwo przeczuwa „żołnierza Pańskiego”, który „wiedzie miliony”¹³⁰. Czy i w słowach tego wieszczka możemy się dopatrywać zapowiedzi Jana Pawła II?

¹²⁴ Por. P. CHLEBOWSKI, *Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida*, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 261.

¹²⁵ Por. C. NORWID, *Do Najświętszej*, s. 358n.

¹²⁶ Por. TENŻE, *Rzecz o wolności*, s. 336.

¹²⁷ Por. TENŻE, *Przeszłość*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 446; JAN PAWEŁ II, *List do osób w podeszłym wieku* (1999), nr 10.

¹²⁸ Por. C. NORWID, *Rzeczywistość i marzenia*, s. 202n.

¹²⁹ Por. TENŻE, *Czasy*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, 409; BENEDYKT XVI, *Encyklika Spe salvi* (2007), nr 24.

¹³⁰ Por. TENŻE, *Wigilia*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 419.

Konieczność zmagania duchowych nie przemija. Oprócz niewoli fizycznej, takiej, jak zsyłka na Sybir, istnieje bowiem druga, zawsze aktualna i groźna: niewola pieniędzy i pracy, która pochłania całego człowieka i odrywa go od spraw duchowych. O takim zagrożeniu mówi też Sobór Watykański II¹³¹. Ratunek przynosi Wiek Pan – Duch¹³². Czy zastosowanie wielkiej litery ma tu jedynie podkreślać wielkość ducha ludzkiego? Czy raczej chodzi o Ducha Świętego, który daje prawdziwą wolność?

Powołaniem człowieka jest droga do nieba w miłości¹³³. Tylko wysiłki umotywowane Nadzieją – teologalną skoro przez duże „N” – warte są dziejów¹³⁴. Dzięki Zbawicielowi człowiek jako taki, każdy człowiek stał się najważniejszym bohaterem dziejów. Od Chrystusa rozpoczyna się nowe objawienie godności ludzkiej i zarazem bierze początek nowy bieg historii. Pięćdziesiątnica natomiast to wydarzenie powszechnego rozumienia słowa, a zatem punkt wyjścia nowej jakości wspólnoty ludzkiej zjednoczonej dzięki dziełu Chrystusa¹³⁵. Jan Paweł II powołuje się na myśl Norwida. W życiu indywidualnym i w dziejach ojczystych, dokonane przez Chrystusa odkupienie i Jego zmartwychwstanie stanowi zasadę życia – sakramentalnego i zarazem chrześcijańskiego. Życ pełnią zbawczego daru to znaczy być narodem zmartwychwstałym¹³⁶.

6. Bóg w ludzkich dziełach

Bóg przemawia przez piękno, także to, zawarte w dziełach człowieka. Sobór Watykański II przypomina, że sztuka dąży do wyrażenia nieskończonego piękna Boga¹³⁷. Wartość *via pulchritudinis* dostrzegają papieże ostatniego stulecia¹³⁸. Jan Paweł II rozpoczyna *List do artystów* od cytatu z *Promethidiona*, nazywając przy tym Norwida wielkim poetą. Podejmując jego myśl mówi, że piękno jest „widzialnością dobra”¹³⁹. Piękno okazuje się nieodłączne od wewnętrznej harmonii, od dobra.

¹³¹ Por. KDK, nr 43.

¹³² Por. C. NORWID, *Syberie*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 392.

¹³³ Por. TENŻE, *Aktor*, s. 184.

¹³⁴ Por. TENŻE, *Fulminant*, w: *Pisma wybrane*, t. 2, s. 325.

¹³⁵ Por. TENŻE, *Rzecz o wolności*, s. 357.

¹³⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Jesteście pogłębioną świadomością, intelektem, twórczą perspektywą narodu, jesteście tego narodu miłośnikami*, Warszawa 8.06.1991, w: S. DZIWIŚ I IN. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!*, s. 254n.

¹³⁷ Por. KL, nr 122.

¹³⁸ Por. BENEDYKT XVI, *Incontro con gli Artisti nella Cappella Sistina* (21 novembre 2009), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20091121_artisti.html [12.01.2024].

¹³⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 3.

Norwid zestawia te wartości. W wierszu *Modlitwa* pisze, że Bóg objawia się przez piękno stworzeń, przez dobroć ludzką i przez piękno dzieł człowieka¹⁴⁰.

Aczkolwiek sam postęp techniczny nie może udoskonalić osoby, aktywność ludzka już tak¹⁴¹. Sobór Watykański II zwraca uwagę na odkupieńczy sens pracy, która łączy się z wysiłkiem moralnym¹⁴². Szczególne znaczenie ma w tym aspekcie działanie twórcze, ponieważ kieruje myśl ku sprawom ducha i uwalnia w ten sposób od poddaństwa rzeczom¹⁴³. Jan Paweł II pisze w tym kontekście o „kształtowaniu materii własnego człowieczeństwa”¹⁴⁴. Powołuje się na refleksję Norwida o pięknie, które „zachwyca do pracy”, czyli stanowi motywację i ma nadawać jej sens¹⁴⁵. Twórczość jest przecież odblaskiem zamierzonego przez Boga piękna człowieczeństwa i harmonizuje z podejmowaniem wymagań Ewangelii¹⁴⁶. Sztuka dla Norwida nie ma nic wspólnego z dowolnym eksperymentowaniem, czy wywoływaniem powierzchniowych wrażeń dla poklasku. To wyraz wewnętrznej prawdy człowieczeństwa. To praca ducha, która kieruje się ku wynikającej z zamysłu Boga ponadczasowej perspektywie, a zarazem kształtuje samego wykonawcę¹⁴⁷. Choć naznaczone „brakiem”, dzieła ludzkie stanowią przedłużenie działania Boga Stwórcy doskonałości i piękna. Czy nie to wyrażają słowa z *Fortepianu Szopena*: „Hostię przez blade widzę zboże... Emanuel już mieszka na Taborze!”¹⁴⁸. Człowiek – depozytariusz Przedwiecznego przez twórczą aktywność staje się pośrednikiem przymierza Stwórcy ze stworzeniem¹⁴⁹.

W epoce Norwida szczególnym wyzwaniem okazało się rozpoczęte przez rewolucję francuską odchodzenie od wiary. Sobór Watykański II dostrzega źródła ateizmu w niesłusznym przyznaniu dobrom ludzkim znamion absolutu¹⁵⁰. Norwid natomiast widzi w nim bałwochwalstwo polegające na ubóstwieniu jednego z przymiotów boskich. Poświęca temu problemowi utwór *Assunta*. Nie pisze na ten temat dysertacji, obawiając się oskarżeń o klerykalizm i niechętnego przyjęcia, ale poemat.

¹⁴⁰ Por. C. NORWID, *Modlitwa*, s. 186.

¹⁴¹ Por. KDK, nr 35.

¹⁴² Por. *Tamże*, nr 37.

¹⁴³ Por. *Tamże*, nr 57.

¹⁴⁴ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 1.

¹⁴⁵ Por. JAN PAWEŁ II, *Homélie. Lisieux, 2 juin 1980*, nr 4, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800602_lisieux-francia.html [12.01.2024].

¹⁴⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Przekroczyć próg*, s. 172.

¹⁴⁷ Por. W. STRÓŻEWSKI, *Filozofia człowieka*, 29; W. KUDYBA, „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo”, s. 143.

¹⁴⁸ Por. C. NORWID, *Fortepian Szopena*, w: *Pisma wybrane*, t. 1, s. 498.

¹⁴⁹ Por. E. WOLICKA, „Przymierza luk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida, w: J. FERT, P. CHLEBOWSKI (red.), *Norwid a chrześcijaństwo*, s. 90.

¹⁵⁰ Por. KDK, nr 19.

Dzieli się w nim odkryciem, że jedynie wyobrażane w sztuce chrześcijańskiej postaci patrzą ku niebu. Pogańskie nigdy nie kierują tam wzroku¹⁵¹. Tytułowa bohaterka Assunta to uosobienie sztuki chrześcijańskiej. Przetrwiała po „wielkiej powodzi”, czyli po bezbożnej rewolucji, po uśmierceniu wiary symbolizowanej przez starca ogrodnika. Przetrwiała, ale czy na długo? Chociaż milczy w epoce współczesnej poecie, przemawia tym wymowniej milczeniem¹⁵². Ta, która kieruje spojrzenie ku niebu, może zniknąć niepostrzeżenie. Może być zmarnowana, jeśli zostanie oddana w pieczę ludziom niegodnym. Po upływie ponad wieku Jan Paweł II zdaje się uspokajać te obawy. Pisze, że chociaż w klimacie ostatnich stuleci część społeczeństw zubożniała na sprawy wiary, sztuka religijna nie przestaje się rozwijać. Rozwinęły się prądy, które cechuje nieobecność Boga, ale mimo to sztuka pozostaje pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego¹⁵³. Artyści mają wciąż zadanie ukazywania, że świat jest odkupiony¹⁵⁴.

Twórczość, która patrzy w niebo, przypomina, że istnieje – przeciwstawiony materializmowi – „ład ducha nadobny”¹⁵⁵. Z tymi spostrzeżeniami współbrzmi papieska refleksja, która zauważa, że duchowość kryje się w formach sztuki, a jej dzieła pozostają dla wszystkich odbłaskiem niezgłębionej tajemnicy¹⁵⁶.

Pracując, człowiek doskonali siebie i uświęca, ujawnia w służbie doczesnej tę miłość, którą Bóg świat umiłował, mówi Sobór¹⁵⁷. Jest to daleko ważniejszy skutek niż uzyskany zarobek, a dotyczy w sposób szczególny pracy twórczej. O tym wymiarze ludzkiego wysiłku pisał Norwid w *Promethidionie*¹⁵⁸. W odniesieniu do dzieł sztuki podkreśla jej znaczenie dla budzenia sumienia chrześcijańskiego¹⁵⁹. Zauważa też współczesną mu degradację motywacji artystów: nie poczucie misji, ale to, co się sprzedaje, co trafia w gusta, co może być zaakceptowane, to właśnie determinuje kierunki twórczego wysiłku. Nowela *Ad leones* ukazuje mechanizm, zgodnie z którym artysta przekształca wymowę swojego dzieła zamieniając to, co najtrudniejsze, co związane z prawdą o zbawieniu i historii Kościoła, na to, czego oczekuje nabywca bądź publiczność¹⁶⁰.

¹⁵¹ Por. C. NORWID, *Assunta*, s. 38n.

¹⁵² Por. *Tamże*, nr 236.

¹⁵³ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 9-10.

¹⁵⁴ Por. *Tamże*, nr 14.

¹⁵⁵ Por. C. NORWID, *Assunta*, s. 231, 234.

¹⁵⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 5-8.

¹⁵⁷ Por. KK, nr 41; KDK, nr 35.

¹⁵⁸ Por. C. NORWID, *Promethidion. Bogumił*, s. 292n.

¹⁵⁹ Por. TENŻE, *Pierścień Wielkiej Damy*, s. 370.

¹⁶⁰ Por. TENŻE, *Ad leones*, s. 146n.

Nowela *Cywilizacja* z gorzką ironią podkreśla kontrast między pozorną doskonałością techniczną osiągnięć myśli ludzkiej, a tym, co wieczne. Ta pierwsza, owszem, zapewnia poczucie komfortu, ale bynajmniej ani nie trwałość, ani bezpieczeństwo i ostatecznie okazuje się iluzją. To, czego świat nie zauważa, co wydaje się tak ulotne, jak bursztynowe krople wosku zastygłe w kształt różańca na zakonnym habicie, a więc ufność w Bogu, modlitwa i poświęcenie, to właśnie stanowi w tym świecie znak niewymownego piękna przyszłego wieku¹⁶¹. O antycypacji życia wiecznego, o tym, że już teraz, jak mówi Sobór, „uczestniczymy w liturgii doskonałej chwały”¹⁶², odnajdujemy wzmiankę w wierszu *Do Panny Józefy z Korczewa*. Oto mieszkanki klasztoru żyją już w perspektywie wieczności i swoją ofiarnością „sięgają do nieba”, a każda Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu to już zadatek rzeczywistości, w której „nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek (por. Ap 21,23)”¹⁶³.

Zanim dopełnią się losy człowieka i świata, ziemską służbę przygotowuje tworzywo królestwa niebieskiego¹⁶⁴. Także tę myśl o eschatycznym ukierunkowaniu wysiłku dzieł ludzkich odnajdujemy u Norwida. „Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”¹⁶⁵ – to słowa, które Jan Paweł II uczynił myślą przewodnią swojego przemówienia do ludzi sztuki, w którym wiązał je z nauczaniem Vaticanum II, aby ukazać, że z tajemnicy paschalnej pochodzi piękno, które rodzi impuls i wartość pracy, ta zaś służy realizacji powołania człowieka do życia wiecznego¹⁶⁶. Również w *Liście do artystów* Ojciec Święty nawiązuje do tej samej myśli z *Promethidiona*. W tym kontekście mówi o duchowości służby artystycznej i jej eschatologicznym ukierunkowaniu¹⁶⁷. Cały punkt tego dokumentu opiera na powyższej refleksji Norwida i rozwija ją, ukazując znaczenie piękna na drodze do zbawienia: to ono bowiem, pisze papież, nie tylko budzi entuzjazm do pracy, czyli prawdziwie ludzkiego, twórczego wysiłku, ale także pomaga przetrwać wszelkie wyzwania, poucza o wieczności i stanowi świadectwo obecności Ducha Bożego, ponieważ otwiera umysł na rzeczywistość wieczną¹⁶⁸.

¹⁶¹ Por. TENŻE, *Cywilizacja*, s. 82.

¹⁶² Por. KK, nr 51.

¹⁶³ Por. C. NORWID, *Do Panny Józefy*, s. 385n.

¹⁶⁴ Por. KDK, nr 38.

¹⁶⁵ Por. C. NORWID, *Promethidion. Bogumił*, s. 293.

¹⁶⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Przemówienie do przedstawicieli środowisk twórczych w kościele św. Krzyża w Warszawie*, 13.06.1983, w: M. NOWACZYŃSKA, D. STRZAŁKO (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski*, s. 176.

¹⁶⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *List do tych, którzy z pasją*, nr 4.

¹⁶⁸ Por. *Tamże*, nr 16.

Zakończenie

Już sama liczba przytoczonych tekstów wskazuje, że temat Boga i wiary zajmuje centralne miejsce w twórczości Norwida. Ten polski poeta to człowiek wierzący, który myśli i pisze o Bogu. To, co pisze jest nie tylko zgodne z nauką Kościoła, ale również podkreśla jego autorytet. Norwid wydobywa to, co głosi Pismo Święte i charytologia; że Bóg jest Ojcem dobrym i łaskawym.

Wbrew modnym poglądom epoki za kryterium prawdy przyjmuje odniesienie do Boga, bo przecież wszystko istnieje z zamysłu Stwórcy. Odkrywa, że najwyższa wolność polega na współdziałaniu z Duchem Świętym, a wyrażają ją słowa: „Postanowiliśmy Duch Święty i my” (por. Dz 15,28). Wiąż wolności i prawdy to temat nauczania Jana Pawła II. Słowa Papieża: „Prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną”¹⁶⁹, współbrzmia z myślą Norwida.

Norwidowska refleksja to pokorna próba zrozumienia spraw trudnych, takich, jak choćby losy Polski. Nie ma w niej miejsca na żal, czy bunt wobec Boga. Jest za to dziękczynienie za krzyż¹⁷⁰. Ze swoim wyrafinowanym poczuciem humoru Norwid potrafi żartować z dziewiętnastowiecznej obojętności religijnej, ale nigdy z tego, co święte. Krytyczna ocena jemu współczesnych to zresztą nie tyle pesymizm, ile gorzka ironia, dystans wobec epoki zachłystującej się osiągnięciami w dziedzinie materii, a więc dotyczącymi tego, co przemija, a zaniedbującej to, co wieczne.

Dla naszego wieszczą późnego romantyzmu historia ma znaczenie, ma sens nieodłączny od historii zbawienia. Jest drogą służby wspólnocie narodowej i realizacji powołania każdego człowieka.

* * *

STRESZCZENIE

Literatura może pełnić funkcję *locus theologicus*, ponieważ i ona, i teologia są zakotwiczone w misteryjnej rzeczywistości słowa. Wśród polskich autorów najlepszym tego przykładem wydaje się Cyprian Norwid – doceniany przez licznych teologów i często cytowany przez św. Jana Pawła II. Refleksje Norwida współbrzmia z nauką Soboru Watykańskiego II, tak, że bywa nazywany prekursorem współczesnej teologii.

¹⁶⁹ Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Fides et ratio* (1998), s. 90.

¹⁷⁰ Por. C. NORWID, *Psalm Wigilii*, s. 415n.

Polski poeta i myśliciel zabiera głos wobec dominującej w jego epoce sekularyzacji. Podkreśla, że świat jest Boży, a bycie człowiekiem polega na wznoszeniu się ku temu, co ponadludzkie. Zauważa, że bez odniesienia do Boga nie można odkryć prawdy o człowieku, o jego celu istnienia, zadaniach i pracy. Zwraca też uwagę na potrzebę teologicznej interpretacji dziejów, które z znacznej mierze są historią sumień.

Sztuka dla Norwida nie polega na dowolnym eksperymentowaniu formą, jej celem nie jest uzyskanie poklasku publiczności. To wielkie zadanie odkrywania piękna zapisanego w stworzeniu ręką Stwórcy. Artysta spełnia je, aby ukazywać ład ducha w perspektywie piękna wieczności.

SUMMARY

God and faith in the words of Cyprian Norwid

The article deals with the theological content in the poetry and prose of Polish nineteenth century, late romantic writer Cyprian Norwid. Its title mentions the “words”, because Norwid was also painter and *sculpturer*.

The poet resists to the tendencies of his epoch: secularization and loss of religious interest. His theological reflection was widely quoted by John Paul II and considered as precursory to Vatican II. Norwid points out that the world belongs to its Creator and Redeemer and without acknowledgement of this we cannot reveal the truth about our humanity. The history of nations need theological interpretation as well. It flows according to the stream of consciences, as also remarks John Paul II.

Norwid criticize those trends in the art that tends only to please the audience. In his view the artist have mission to seek the beauty of the eternity, and encourage in this way to spiritual efforts and to show the eschatological sense of human life.

BIBLIOGRAFIA

Benedykt XVI (2007). Encyklika *Spe salvi*.

Benedykt XVI. *Incontro con gli Artisti nella Cappella Sistina (21 novembre 2009)*.

Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20091121_artisti.html [12.01.2024].

Chlebowski, P. (2002). Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red), *Norwid a chrześcijaństwo* (249-293). Lublin: TN KUL.

- Dunajski, A. (2002). Teologiczny wymiar twórczości Norwida na przykładzie jego refleksji o pochodzeniu człowieka. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (117-138). Lublin: TN KUL.
- Dziwisz, S. i in. (red.), (1991). *Bogu dziękujcie, ducha nie gości! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Jan Paweł II (1978). *Homilia, Nowy Targ, 8.06.1979*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790608_polonia-nowy-targ.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II (1979). *Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II, Aeroporto di Okęcie, 2.06.1979*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/june/documents/hf_jp-ii_spe_19790602_polonia-varsavia-okecie-arrival.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II (1980). *Homélie. Lisieux, 2 juin 1980*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800602_lisieux-francia.html [12.01.2024].
- Jan Paweł II (1981). Encyklika *Laborem exercens*.
- Jan Paweł II (1983). Homilia podczas uroczystej jubileuszowej Mszy Świętej. Częstochowa, 19.06.1983. W: A. Szafrąńska (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983* (143-147). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Jan Paweł II (1983). Homilia podczas uroczystej Mszy Świętej na hipodromie wrocławskim, 21.06.1983. W: A. Szafrąńska (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983* (219-226). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Jan Paweł II (1987). Przemówienie do młodzieży. Westerplatte, 12.06. 1987. W: M. Nowaczyńska, D. Strzałko (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski* (118-126). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
- Jan Paweł II (1987). Przemówienie do przedstawicieli środowisk twórczych w kościele św. Krzyża w Warszawie, 13.06.1983. W: M. Nowaczyńska, D. Strzałko (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski* (173-180). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
- Jan Paweł II (1991). Jesteście pogłębioną świadomością, intelektem, twórczą perspektywą narodu, jesteście tego narodu miłośnikami, Warszawa 8.06.1991. W: S. Dziwisz i in. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gości! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce* (249-255). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

- Jan Paweł II (1991). Słowo ludzkie narzędziem prawdy. Homilia wygłoszona 6.06.1991, Olsztyn. W: S. Dziwisz i in. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gascie! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce (158-169)*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Jan Paweł II (1998). Encyklika *Fides et ratio*.
- Jan Paweł II (1999). List do osób w podeszłym wieku.
- Jan Paweł II (2005). *Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messori* (red. A. Dobak). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Jan Paweł II. *Via Crucis Colosseo Venerdì Santo, 21 aprile 2000, meditazioni e preghiere del Santo Padre, Via Crucis: preghiera iniziale*. Pobrano z: www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000421_via-crucis.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II. *Audiencja papieska dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego, 1 lipca 2001, Rzym*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/2001/july/documents/hf_jp-ii_spe_20010701_norwid.html [25.08.2022].
- Jan Paweł II. *Homilia. Częstochowa 6.06.1979. Pellegrinaggio Apostolico in Polonia: 6 giugno 1979, Santa Messa per gli operai di Jasna Gora*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790606_polonia-jasna-gora-operai.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II. *List do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, 4.04.1999*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html [08.09.2022].
- Kadyjewska, A. (2002). „Ten, który jest wszystko, jest wszędzie”. O Bogu w pismach Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo (403-420)*. Lublin: TN KUL.
- Katechizm Kościoła Katolickiego* (1994). Poznań: Pallottinum (= KKK).
- Kudyba, W. (2000). „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo”. Norwida mówienie o Bogu, Lublin: TN KUL.
- Norwid chrześcijanin. Jan Paweł II w kulturze wskazuje na Norwida*. Pobrano z: <https://www.cypriannorwid.pl/desk/nawiazania.php> [25.08.2022].
- Norwid, C. (1968). *Pisma wybrane*, t. 1-4, (red. J. Gomulicki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- Salij, J. (2002). Problem męczeństwa u Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red), *Norwid a chrześcijaństwo* (31-51). Lublin: TN KUL.
- Sobór Watykański II (1968). *Konstytucje, dekrety, deklaracje*. Poznań: Pallottinum [Skróty: DK – Dekret o posłudze i życiu kapłanów *Presbyterorum ordinis*; DWR – Deklaracja o wolności religijnej *Dignitatis humanae*; KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym *Gaudium et spes*; KK – Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*; KL – Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum concilium*].
- Stróżewski, W. (2002). Filozofia człowieka w „Vade-mecum” Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (9-30). Lublin: TN KUL.
- Szafrąńska, A. (red.), (1983). *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Szymik, J. (1992-1993). Relacja „teologia – literatura piękna” we współczesnej refleksji metodologicznej. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 25/26, 171-177.
- Wolicka, E. (2002). „Przymierza łuk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red), *Norwid a chrześcijaństwo* (67-101). Lublin: TN KUL.

Ks. SEBASTIAN ŚMIAŁEK¹

KUL LUBLIN

NIEWIASTA EUCHARYSTII – GENEZA TYTUŁU MARYJNEGO

Treść: Wstęp; I. Niewiasta Eucharystii w kontekście Pisma Świętego; 1. Starotestamentalne zapowiedzi Maryi jako Niewiasty Eucharystii; 2. Niewiasta Eucharystii na kartach Ewangelii; II. Kwestie teologiczne wynikające z tytułu Niewiasta Eucharystii; 1. Niewiasta Eucharystii w świetle tajemnicy wcielenia i dogmatu o Bożym macierzyństwie; 2. Niewiasta Eucharystii jako Matka Kościoła; 3. Wkład papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI w rozwój tytułu Niewiasta Eucharystii; III. Liturgiczny kult Niewiasty Eucharystii na gruncie posoborowego nauczania Kościoła; 1. Maryja a Eucharystia w adhortacji *Marialis cultus* św. Pawła VI; 2. Powstanie *Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie*; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Woman of the Eucharist – origins and current interpretation of Mary's title*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Maryja, Eucharystia, Niewiasta Eucharystii, mariologia, eklezjologia.

Keywords: Mary, Eucharist, Woman of the Eucharist, mariology, ecclesiology.

¹ SEBASTIAN ŚMIAŁEK, kapłan diecezji tarnowskiej, mgr lic. W 2017 r. ukończył studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, oddział w Tarnowie. Licencjat z teologii uzyskał w 2024 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, również w 2024 ukończył studia magisterskie z psychologii na KUL. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, e-mail: sebastian.smialek@student.kul.pl. ORCID: 0009-0002-1623-7726.

Wstęp

Św. Paweł VI w encyklice *Mysterium fidei*, świadom szacunku z jakim należy podchodzić do eucharystycznego misterium, stawia za wzór Bogarodnicę, przyzywając Jej wstawiennictwa². Papież zaznacza, że to z niej Chrystus wziął swe Ciało i Krew, które zostawił pod postaciami chleba i wina, by Kościół mógł karmić nimi wiernych podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. W ten sposób Paweł VI zaakcentował rolę, jaką Maryja pełni podczas Mszy Świętej, a którą Kościół dostrzega i stara się pogłębić za pomocą refleksji teologicznej. Wyraz temu dał św. Jan Paweł II, który w encyklice *Ecclesia de Eucharistia* wprost nazwał Maryję Niewiastą Eucharystii³.

Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania genezy tytułu maryjnego Niewiasty Eucharystii. Tematyka jest o tyle aktualnym zagadnieniem, gdyż po dzień pojawiają się głosy o przeakcentowaniu roli Matki Chrystusa w historii zbawienia oraz wyolbrzymieniu niektórych Jej przymiotów jako nie posiadających odpowiedniego podłoża biblijnego czy teologicznego. Tego typu zarzuty w przypadku Niewiasty Eucharystii rozbrzmiewały w historii po wielokroć, otwierając zarazem drogę do dalszych badań, ale i kontrowersji. Czy można w ogóle mówić o Maryi, zestawiając Ją ze źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego? Analizy biblijne, teologiczne i liturgiczne, zastosowane w tym artykule, skłaniają do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie.

Cel artykułu będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym etapie zostaną przedstawione związki Maryi i Eucharystii widoczne w świetle typologii biblijnej. Drugi etap będzie obejmował analizę tytułu Niewiasty Eucharystii na gruncie teologii dogmatycznej wraz z istotnym wkładem papieża św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Na koniec zostanie zaprezentowane nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II na temat właściwego kultu Matki Bożej w ramach celebracji eucharystycznych oraz jego recepcja w postaci *Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie*.

I. Niewiasta Eucharystii w kontekście Pisma Świętego

Połączenie osoby Maryi z Eucharystią swymi korzeniami sięga ksiąg Starego Przymierza, a wywodzi się z typologii biblijnej. Biblia poświadcza, iż całe życie Matki Bożej upływało niejako w cieniu Eucharystii, chociaż sakrament ten Chrystus ustanowił dopiero u kresu swej ziemskiej działalności.

² Zob. *Acta Apostolicae Sedis* [dalej: AAS] 57 (1965), s. 774.

³ Zob. JAN PAWEŁ II, *Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”* (2003), nr 53 [dalej: EE].

1. Starotestamentalne zapowiedzi Maryi jako Niewiasty Eucharystii

Tym, co służyło ojcom Kościoła w wydobyciu związku Maryi z Eucharystią, był wielokrotnie stosowany biblijny obraz manny. Znając jego eucharystyczną typologię, św. Ambroży podkreśla wkład Dziewicy w dzieło zbawienia, gdy udowadnia wyższość chleba eucharystycznego nad manną starotestamentalną: „Doskonałym zaś chlebem z nieba jest Ciało z Dziewicy, o którym wystarczająco poucza cię Ewangelia”⁴. Podobnej argumentacji używa św. Maksym z Turynu. Jednak idzie on o krok dalej, kiedy nie tylko Chrystusa, ale również i Jego Matkę określa mianem manny: „Samą Maryję nazwę manną, bo jest wzniosła, jaśniejąca, słodka i dziewicza”⁵.

Innym typem odnoszącym się w pewnym stopniu do Niewiasty Eucharystii jest Arka Przymierza. Św. German w swoim hymnie wysławia przymioty Maryi, posługując się terminologią zaczerpniętą właśnie z opisu świętej skrzyni czczonej przez Izraelitów: „Pasterze i nauczyciele, chwalmy razem najświętszą Matkę dobrego Pasterza, złoty świecznik, świetlistą chmurę, wyższą od Cherubinów, żywą arkę, wspaniałą tron Pana, pełną manny złotą krużę, ożywczą niwę Słowa, ucieczkę wszystkich chrześcijan”⁶. W Arce miały się znajdować tablice świadectwa, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj, naczynie z manną i laska Aarona (por. Hbr 9,4). Wszystkie te przedmioty, jak i sama Arka od początku uważane były za figurę Maryi⁷.

W historii maryjnej pobożności znane jest, poniekąd związane z typologią Arki Przymierza, nazywanie Maryi mianem „Naczynia świętego”. Zwrot ten może łączyć się z przeniesieniem Arki do świątyni Salomona, gdzie oprócz samej skrzyni zabrano również Namiot Spotkania wraz ze świętymi sprzętami (zob. 1Krl 8,4). Maryjno-eucharystyczny sens świętego naczynia zaczął być odczytywany przez pobożność ludową w kontekście podobnego określenia Maryi, jakim było „żywe tabernakulum”. Jeden z XIX-wiecznych modlitewników oddaje to tymi słowami: „Słusznie nazywamy N. Maryję P. «Naczyniem poważnem», (...) jest ona żywym tabernakulum Boga, gdyż w Niej mieszkał Jezus Chrystus, Syn Jednorodzony Boga”⁸.

⁴ M. STAROWIEYSKI, *Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii*, Kraków 1997, s. 118.

⁵ *Tamże*, s. 119.

⁶ GERMAN, *Hymn do Bogarodzicy*, w: W. KANIA (tł.), *Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII-XI)*, t. 3, Niepokalanów 1986, s. 17.

⁷ Por. P. ŁABUDA, *Maryja – antytyp Arki Przymierza*, w: J. KRÓLIKOWSKI (red.), *Od świętej Trójcy uwielbiona*, Tarnów 2010, s. 17-18.

⁸ S. GIEBUROWSKI, *Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia wraz z wiadomością o Jej słynącym łaskami obrazie w Górze Duchownój, modlitwami przygodnemi, drogą krzyżową i.t.d.*, Poznań 1884, s. 140-141.

2. Niewiasta Eucharystii na kartach Ewangelii

Poddając refleksji perykopy ewangeliczne, w których pojawia się Dziewica z Nazaretu można zauważyć i takie, które mają bezpośredni lub przynajmniej bliski związek z Najświętszym Sakramentem.

Spośród ewangelii synoptycznych za najbardziej maryjną uchodzi Ewangelia św. Łukasza. Jej struktura jest stosunkowo prosta – punktem centralnym jest Jerozolima, a cała działalność Jezusa przedstawiona jest w postaci Jego podróży do Świętego Miasta⁹. Również Maryja wydaje się być w Łukaszowej ewangelii nieustannie w drodze. Wędrówka Matki Bożej rozpoczyna się od sceny zwiastowania (zob. Łk 1,26-38). Autor natchniony, znając historię Arki Przymierza, posługuje się tą figurą nakreślając postać Maryi. Dowodzą temu słowa anioła iż „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem” (Łk 1,35), będące odwołaniem do obłoku zacieniającego Arkę Przymierza (zob. Wj 40,34)¹⁰.

W końcu sama scena nawiedzenia św. Elżbiety wydaje się być analogią do opowiadania o sprowadzeniu Arki do Jerozolimy przez króla Dawida (zob. 2Sm 6,1-11). Maryja wybiera się w stanie błogosławionym do Judei, jak i Dawid prowadzi Arkę do Jerozolimy leżącej w Judei. Elżbieta wita Maryję okrzykiem radości takim, jaki towarzyszył Dawidowi mogącemu na nowo ujrzeć skrzynię z tablicami przymierza. Maryja pozostała wreszcie u swej krewnej trzy miesiące, podobnie jak Arka w domu Obed-Edoma¹¹.

Dalsza część Ewangelii św. Łukasza, mówiąca o narodzinach Zbawiciela, zdaniem niektórych komentatorów też posiada zabarwienie maryjno-eucharystyczne. Autor ewangelii akcentuje symboliczną wymowę miasteczka Betlejem („dom chleba”) oraz wielokrotnie wymienia żłób, w którym zostało złożone przez Matkę Bożą Dzieciątko Jezus (por. Łk 2,7.12.16). Tak samo często co żłóbek pojawia się w tym zestawieniu słów Maryja, która jawi się jako najdoskonalszy „dom” Chleba życia – Chrystusa¹².

Epizod mówiący o przyniesieniu małego Jezusa do świątyni jerozolimskiej przez wielu czcicieli Najświętszej Maryi Panny odczytywany był w duchu eucharystycznego ofiarowania. Potwierdza to papież św. Paweł VI, który, odnosząc się do

⁹ Por. M. BEDNARZ, *Ewangelie synoptyczne*, Tarnów 1992, s. 244-245.

¹⁰ Por. B. PONIŹY, *Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu: releksja motywów Starego Testamentu w Łk 1-2*, „*Salvatoris Mater*” 1 (1999), nr 3, s. 209.

¹¹ Por. J. KUDASIEWICZ, *Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne*, Kielce 1996, s. 76-77.

¹² Por. KOMISJA TEOLOGICZNO-HISTORYCZNA WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000, *Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000*, Katowice 2000, s. 168.

owej sceny, zaznacza, że poprzez to wydarzenie przedłużyła się ofiara Chrystusa, jaką było Jego wcielenie i uniżenie się w postaci sługi. Widzi on w tym fakcie odwołanie do samej ofiary krzyżowej, gdzie Maryja, wypełniając obietnicę Symeona, również składa swego Syna na ołtarzu krzyża¹³. Paweł VI, idąc za tradycją średnio-wieczną, dostrzega zależność między oboma misteriami i, niejako poświadczając tę koncepcję, cytuje słowa św. Bernarda: „Ofiaruj Syna, Dziewico Święta (...). Ofiaruj na pojednanie nas wszystkich Hostię świętą, podobającą się Bogu”¹⁴. Epizod ofiarowania w świątyni jest zapowiedzią wydarzenia Kalwarii, którego stałym wspomnieniem jest Msza Święta.

Ewangelia św. Jana przepełniona jest teologią dotyczącą tak Eucharystii, jak i Maryi. Oba zagadnienia wydają się zbiegać w jedno w drugim rozdziale, który mieści w sobie perykopę o weselu w Kanie Galilejskiej. Mocna wiara, jaką Maryja zademonstrowała, gdy toczyła rozmowę ze swoim Synem na moment przed tym, jak dokonał cudu przemiany wody w wino, zaowocowała symboliczną antycypacją Eucharystii. Według Hansa Ursa von Balthasara manifestacja wiary Matki Bożej, stanowiąca równocześnie zapowiedź Najświętszej Ofiary, wybrzmiała w słowach: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)¹⁵. Zaś Max Thurian wyraził to w słowach: „Maryja musi przejść od funkcji «Matki Jezusa» do funkcji «Niewiasty» w Kościele”¹⁶. Ta sama Niewiasta z Kany Galilejskiej stoi później pod krzyżem, gdzie dokonało się dzieło zbawienia.

II. Kwestie teologiczne wynikające z tytułu Niewiasta Eucharystii

W przypadku mariologii niebywale znaczenie posiada teologia spekulatywna. Skupia się ona nie tyle na przedstawieniu życiorysu Matki Bożej, lecz na odkryciu zależności i powiązań między Jej udziałem w misterium zbawienia Chrystusa, a innymi wydarzeniami zbawczymi¹⁷.

¹³ Por. G.M. BARTOSIK, *Zbawcza służba Maryi*, w: L. BALTER, S. DUSZA, F. MICKIEWICZ, S. STANCEL (red.), *Tajemnica Odkupienia*, Poznań 1997, s. 388.

¹⁴ PAWEŁ VI, *Posynodalna adhortacja apostołska „Marialis cultus”* (1974), Wrocław 2021, nr 20 [dalej: MC].

¹⁵ Por. H.U. VON BALTHASAR, *Maryja w nauce i pobożności Kościoła*, w: J. RATZINGER, H.U. VON BALTHASAR, R. GRABER (red.), *Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna*, tłum. J. Adamska, W. Łaszewski, Warszawa 1991, s. 41.

¹⁶ M. THURIAN, *Maryja Matka Pana, figura Kościoła*, tłum. E. Ogiński, Warszawa 1990, s. 157.

¹⁷ Por. V. SALVOLDI, *Eucharystia: Dialog miłości. Ciało dla was, dla wszystkich*, tłum. E. Buszewicz, Kraków 2001, s. 74-75, 77.

1. Niewiasta Eucharystii w świetle tajemnicy wcielenia i dogmatu o Bożym macierzyństwie

Prawda o wcieleniu Syna Bożego z Ducha Świętego jest jedną z kluczowych prawd wiary. Obok zagadnienia *incarnatio*, w perspektywie eucharystycznej warto pochylić się nad wynikającym z niego dogmatem o Boskim macierzyństwie Maryi. Wskazuje on między innymi na szczególną więź Maryi z Duchem Świętym, za którego sprawą doszło do poczęcia Jezusa, a który to jest Duchem Uświęcicielem w czasie Najświętszej Ofiary.

Pewien związek z *incarnatio* i efeskim dogmatem posiada sama kwestia realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Ciało Chrystusa nie byłoby prawdziwym pokarmem, gdyby On nie stał się ciałem w Maryi. Dlatego nie sposób oddzielić Najświętszej Ofiary od wcielenia, a wcielenia nie da się oddzielić od Matki Bożej. Eucharystia jest konsekwencją wcielenia i jego sakramentalnym przedłużeniem¹⁸.

Sprawa wcielenia i macierzyństwa Bogarodzicy stanowiła kluczowy punkt spajający element eucharystyczny i mariologiczny w teologii przed Soborem Watykańskim II. Biskup Bolesław Pylak, dokonując zestawienia maryjnych treści pojawiających się na różnych kongresach eucharystycznych doszedł do wniosku, iż najważniejszym tematem maryjno-eucharystycznym w tym czasie było ukazanie Przczystej Panny jako wzoru pobożności względem Najświętszego Sakramentu oraz podkreślenie wielkiej wagi wcielenia jako podstawy do mówienia o związku Maryi i Eucharystii¹⁹. Także teologia na gruncie polskim dowodzi takiemu odczytaniu tego zagadnienia, czego przykładem są sformułowania używane m.in. przez św. Józefa Bilczewskiego²⁰ i św. Józefa Sebastiana Pelczara²¹. Natomiast ks. Jerzy Buxakowski podjął się analizy rozważania kardynała Ernesto Ruffiniego pod tytułem *L'Eucaristia e la Madonna* zaprezentowanego w związku z III Kongresem Narodowym Kapłanów Czciocieli Najświętszego Sakramentu z 7 kwietnia 1939

¹⁸ Por. B. FERDEK, *Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia*, „Salvatoris Mater” 7 (2005), nr 1, s. 36-37.

¹⁹ Por. B. PYLAK, *Maryja a tajemnica Eucharystii*, w: B. PYLAK, Cz. KRAKOWIAK (red.), *Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku*, Lublin 1988, s. 36-38.

²⁰ „Ciebie wielbimy i dzięki Ci składamy, Duchu Święty, za miłość nieskończoną, z jaką dokonałeś niepojętej tajemnicy Wcielenia, kształtując z najczystszej krwi Maryi Panny Najświętsze Ciało Jezusa, abyś nam je razem z Nim wciąż przyprawiał i dawał sakramentalnie na posilenie dusz naszych”. J. BILCZEWSKI, *Marya a Przenajświętszy Sakrament. Kazanie w katedrze przemyskiej ob. łac. w czasie Kongresu Maryjańskiego w r. 1911*, w: *Bóg – Miłość. Listy i przemówienia eucharystyczne arcybiskupa J. Bilczewskiego*, Lwów 1913, s. 123.

²¹ „Życie Jej [Maryi] od chwili zwiastowania było ciągłą Komunią i ciągłą zarazem adoracją (...).” J.S. PELCZAR, *Przenajświętszy Sakrament a Bogarodzica*, w: J. KŁOS (red.), *Pamiętnik eucharystyczny. Sprawozdanie z obrad sekcji polskiej XXIII. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Wiedniu od 12 do 15 września 1912 r.*, Poznań 1913, s. 162-163.

roku²². Po zbadaniu przemówienia przedstawił on następujące tezy – triumf boskości Jezusa pod postacią eucharystycznego chleba jest triumfem Bożego macierzyństwa Maryi oraz Eucharystia stanowi rozprzestrzenianie wcielenia w czasie i przestrzeni, a więc jest zasługą Maryi z odpowiedniości (*de congruo*), że z Niej wziął swe ciało sam Boży Syn²³.

Widać wobec tego jasno, że teolodzy okresu przedsoborowego akcentowali, iż przez wyrażony przez siebie akt zgody na Boże macierzyństwo Maryja dała Chrystusowi ciało i krew, mające posłużyć Mu za narzędzie odkupienia, którego skutki przeżywamy uczestnicząc we Mszy Świętej. Akt akceptacji Maryi, zgodny z postanowieniem Boga, a jednocześnie respektujący wolną wolę Matki Bożej, stanowi też wzór budowania jedności w Mistycznym Ciele Chrystusa, które spaja jedna uczta eucharystyczna²⁴. Podobne stanowisko przyjmuje dzisiejsza teologia, która w relacji zachodzącej między Eucharystią a Matką Bożą odsyła do wydarzenia zwiastowania.

2. Niewiasta Eucharystii i Matka Kościoła

Sobór Watykański II naucza, iż „w misterium Kościoła, który sam także słusznie jest nazywany matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja idzie przed nami, stanowiąc najdoskonalszy i jedyny wzór zarówno dziewicy, jak i matki”²⁵. Wiąż, jaka zachodzi między Matką Bożą a Trójcą Świętą pozwala jej cieszyć się oboma paradoksalnymi określeniami – macierzyństwo i dziewictwo zarazem. Podobną dwuwymiarowość można zastosować w przypadku tytułu Niewiasta Eucharystii. Po błędnej interpretacji może on sugerować, że Maryja stoi ponad Najświętszym Sakramentem. Tymczasem Matka Boża nie jest ponad Eucharystią, ale tylko dla niej i w niej. Chociaż dała Ona Jezusowi ciało i dzięki temu możliwa jest Msza Święta, jednak to dzięki Najświętszej Ofierze Maryja doświadczyła wypełnienia obietnicy osiągnięcia życia wiecznego i chwały wniebowzięcia²⁶.

W Eucharystii doświadcza się najbardziej żywo, że Kościół jest sakramentem jedności i zbawienia. „Kościół jest celebracją Eucharystii, a Eucharystia jest Kościołem”²⁷. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, iż w określaniu relacji nowy

²² Por. J. BUXAKOWSKI, *Ku teologicznemu pogłębieniu wątków maryjnych kultu Eucharystii*. „Ateneum Kapłańskie” 110 (1988), nr 3, s. 437.

²³ Por. *Tamże*, s. 437-438.

²⁴ Por. B. PYŁAK, *Maryja a tajemnica Eucharystii*, s. 38.

²⁵ SOBÓR WATYKAŃSKI II, *Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”* (1964), Poznań 2002, nr 63.

²⁶ Por. B. FERDEK, *Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia*, s. 42-43.

²⁷ J. KRÓLIKOWSKI, *Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła*, Kraków 2015, s. 340.

Lud Boży a Najświętszy Sakrament Maryja pełni funkcję pośredniczącą. Z jednej strony sprawuje matczyną pieczę nad powierzonymi sobie dziećmi, z drugiej zaś posiada w sobie cechy wzorowego ucznia Jezusa. Relację zachodzącą między oboma określeniami Maryi dostrzegał papież św. Jan XXIII, nazywając Najświętszą Dziewicę „Matką Ciała Mistycznego, którego symbolem i centrum życiowym jest Eucharystia”²⁸.

Kościół pielgrzymujący na ziemi jest przez wiarę i miłość związany z Kościołem niebieskim i tworzy z nim *communio sanctorum*. Łączność między Kościołem triumfującym a Kościołem pielgrzymującym uwidacznia sprawowanie Mszy Świętej. W liturgii nieba obok uwielbionego Chrystusa bierze udział wniebowzięta Maryja i, jako najbliższa Jezusowi, a zarazem *Mater Ecclesiae* wstawia się za powierzonymi sobie dziećmi, by ich modlitwy stały się bardziej skuteczne²⁹. O ile Eucharystia wiąże z Kościołem niebieskim, o tyle Maryja znajduje się również wśród zebranych na świętej uczcie. Wewnątrz wspólnoty jest w takim razie Matka, która uczestniczy w Ciele Chrystusa najpełniej, bo jednocześnie w chwale nieba³⁰. Niewiasta Eucharystii, bliska Bogu i ludziom, stanowi tu wzór komunijnej adoracji.

3. Wkład papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI w rozwój tytułu Niewiasta Eucharystii

Św. Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła przygląda się wnikliwie wydarzeniom w Kanie Galilejskiej i na Kalwarii, które posiadają głęboki rys eucharystyczny³¹. W obu tych zdarzeniach istotną rolę pełni Maryja, do której Chrystus odnosi się mianem Niewiasta. Dotykając problematyki „niewiasty” papież porusza się w obrębie tradycyjnych teologicznych interpretacji – mariologicznej i eklezjologicznej. W swoich rozważaniach koncentruje się na dwóch popularnych obrazach niewiast, przedstawionych na stronicach pierwszej (por. Rdz 3,15) i ostatniej (por. Ap 12,1) z ksiąg Biblii. Analizując je, opiera się zwłaszcza na zwrotach Jezusa do Matki, zapisanych w Ewangelii według św. Jana. Są to mianowicie słowa „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J 2,4) oraz „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), które stanowią jak gdyby klamrę czwartej ewangelii, podobnie jak fragmenty z Księgi Rodzaju i Apokalipsy św. Jana dla całego Pisma Świętego. Między innymi dzięki takiemu zestawieniu można wnioskować, że chociaż papież nawiązuje

²⁸ AAS 51 (1959), s. 713.

²⁹ Por. E. OZOROWSKI, *Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła Katolickiego*, Poznań 1990, s. 371-372.

³⁰ Por. P. LISZKA, *Maryja a Eucharystia w kontekście misterium Kościoła*, „*Salvatoris Mater*” 7 (2005), nr 1, s. 73.

³¹ Zob. EE, nr 54 i 57.

do koncepcji eklezjologicznej, to mówiąc o „niewieście” w głównej mierze ma na myśli Matkę Bożą³². Św. Jan Paweł II już we wcześniejszej encyklice o błogosławionej Dziewicy Maryi w wierze Kościoła wyrażał podobną myśl: „Maryja obecna jest w Kanie Galilejskiej jako Matka Jezusa – i w sposób znamieny przyczynia się do owego «początku znaków», objawiających mesjańską moc Jej Syna. (...) wychodzenie [Maryi] naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa”³³. Tak oto Maryja jawi się jako Matka wszystkich ludzi, zatroskana o swoje dzieci. Macierzyńska troska Dziewicy z Nazaretu przejawia się podczas sprawowania Eucharystii, gdy prowadzi chrześcijan do coraz doskonalszego poznania i uczestnictwa w Najświętszej Ofierze Jej Syna. Niewiasta z Kany w dalszym ciągu nawołuje do przyjęcia postawy całkowitej ufności Chrystusowi, tak jak czyniła to wobec sług na weselu (por. J 2,5)³⁴.

Jeszcze ewidentniej określenie „niewiasty” wybrzmiewa w opisie sceny testamentu z krzyża. „Słowa wypowiedziane z wysokości Krzyża mówią o tym, że macierzyństwo Matki Chrystusa znajduje swoją «nową» kontynuację w Kościele i przez Kościół, jakby symbolicznie obecny i reprezentowany przez Jana. W ten sposób Ta, która jako «łaski pełna» została wprowadzona w tajemnicę Chrystusa, by być Jego Matką, czyli Świętą Bożą Rodzicielką, przez Kościół pozostaje w tej tajemnicy jako owa «niewiasta», na którą wskazuje Księga Rodzaju (3,15) u początku, Apokalipsa zaś u kresu dziejów zbawienia (12,1)”³⁵. Papież łączy tu biblijną koncepcję „niewiasty” z charakterystycznym dla *Vaticanum II* nurtem eklezjologiczno-mariologicznym. Rola Maryi w dziele zbawienia polega na uczestnictwie w tej walce, jaką reprezentuje niewiasta depcząca węża i pokonująca smoka, a która toczy się w ciągu dziejów historii świata. Kulminacja owego starcia dokonała się na krzyżu Chrystusa, który swoim zgonem raz na zawsze zwyciężył grzech i śmierć. Zanim jednak wypełnił swe dzieło zwrócił się do Matki nazywając ją „Niewiastą”, przez co potwierdził, iż to właśnie do Niej odnoszą się owe słowa Pisma³⁶. W ten sposób Kościół, który czci Maryję – *Niewiastę Eucharystii*, sam nie przestaje być apokaliptyczną Niewiastą, która w codziennie sprawowanej Eucharystii rodzi, tak jak matka, Bożego Syna³⁷.

³² Por. G.M. BARTOSIK, *Zbawcza służba Maryi*, s. 384.

³³ JAN PAWEŁ II, *Encyklika „Redemptoris Mater”* (1987), nr 21 [dalej: RM].

³⁴ Por. P. PIASECKI, *Maryjna duchowość eucharystyczna*, „*Salvatoris Mater*” 12 (2010), nr 1-2, s. 96.

³⁵ RM, nr 24.

³⁶ Por. G.M. BARTOSIK, *Zbawcza służba Maryi*, s. 385.

³⁷ Por. P. ŁABUDA, *Apokaliptyczna Niewiasta (Ap 12,1-18)*, w: TENŻE (red.), *Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne. Część 5*, Tarnów 2011, s. 124.

Św. Jan Paweł II, kiedy pokazuje związek Maryi z Eucharystią, zawsze wychodzi od Jej wewnętrznej postawy. Zaznacza przy tym, że „Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu”, dlatego „Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy”³⁸. Realna obecność Matki Kościoła podczas sprawowania Eucharystii przez pierwszych chrześcijan i Jej anamnetyczna obecność podczas każdej Mszy świętej, w której wymieniane jest Jej imię, jak również podkreślona przez Jana Pawła II Jej postawa adoracji i uwielbienia, stanowią wzór do naśladowania ze strony wszystkich wierzących³⁹. W ten sposób Maryja staje się nie tylko Niewiastą Eucharystii, ale także wierną uczennicą Pana i nauczycielką wzorcowej duchowości eucharystycznej dla członków Ludu Bożego.

Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej *Sacramentum Caritatis*, przyglądając się maryjnemu wątkowi obecnemu w teologii Eucharystii, odwołuje się do swego poprzednika na Stolicy Piotrowej i stosuje używaną przez niego tytulaturę: „Najświętsza Maryja, Dziewica Niepokalana, Arka nowego i wiecznego Przymierza, niech nam towarzyszy w tej drodze ku Panu, który przychodzi. W Niej znajdujemy najdoskonalszą realizację istoty Kościoła. Kościół widzi w Maryi, *Niewieście Eucharystii* – jak Ją nazwał Sługa Boży Jan Paweł II – najbardziej wierną ikonę samego Kościoła i kontempluje Ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego”⁴⁰. Podobnie więc, jak w przypadku licznych czcicieli Eucharystii oraz Maryi, papież łączy ów związek z faktem eklezjalnym⁴¹. Wpisuje się więc w nurt podjęty na Soborze Watykańskim II, a kontynuowany przez św. Jana Pawła II.

Niewiasta Eucharystii dla Benedykta XVI jest głównie Matką Kościoła, co jego zdaniem wyraziła i nadal wyraża poprzez dzieło współofiarowania. „Dlatego też za każdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystępujemy do sprawowania ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, kierujemy się również do Tej, która w pełni łącząc się z ofiarą Chrystusa, przyjęła ją dla całego Kościoła. Słusznie Ojcowie synodalni potwierdzili, że «Maryja inauguruje uczestnictwo Kościoła w ofierze Odkupiciela»”⁴². Benedykt XVI, podobnie jak jego poprzednik, dostrzega w swym nauczaniu rolę Maryi, a nade wszystko Jej obecność w liturgii eucharystycznej, która może uchodzić za wzorzec dla chrześcijan wszystkich wieków.

³⁸ EE, nr 53.

³⁹ Por. M. CHMIELEWSKI, *Maryja – „Niewiasta Eucharystii”*. *Elementy mariologii eucharystycznej*, „Duchowość w Polsce” 21 (2019), s. 186.

⁴⁰ BENEDYKT XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”* (2007), nr 96.

⁴¹ Por. S. ŚMIAŁEK, *Niewiasta Eucharystii w duchowości polskich świętych i błogosławionych XX i XXI wieku*, „Studia Ełckie” 25 (2023), nr 2, s. 205-206.

⁴² BENEDYKT XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”*, nr 33.

III. Liturgiczny kult Niewiasty Eucharystii na gruncie posoborowego nauczania Kościoła

Sobór Watykański II docenił godność Maryi, ale nie postawił na równi kultu maryjnego z kultem przypisanym Osobom Trójcy Świętej, a wręcz wyraźnie je oddzielił. Mimo to uznał, że wszelkie formy wyrażające szacunek dla Najświętszej Maryi Panny swój szczyt osiągają w centralnej celebracji, jaką jest Eucharystia.

1. Maryja a Eucharystia w adhortacji *Marialis cultus* św. Pawła VI

Dziesięć lat po odnowie liturgicznej, zainicjowanej przez ogłoszenie konstytucji *Sacrosanctum Concilium*, św. Paweł VI wydał w 1974 roku dokument, mający poszerzyć tę odnowę o wątek właściwie rozumianego kultu maryjnego, tak w liturgii, jak i poza nią. Tym papieskim tekstem jest adhortacja apostolska *Marialis cultus*⁴³.

Analizując ów dokument pod względem teologicznych i liturgicznych związków Maryi z Najświętszą Ofiarą można stwierdzić, że najwięcej takowych konotacji występuje w pierwszym rozdziale *Marialis cultus*, zatytułowanym *Kult Maryi w odnowionej liturgii*. Już na początku wspomnianego rozdziału, Ojciec Święty prezentuje szereg uroczystości, świąt i wspomnień, w czasie których Najświętsza Maryja Panna doznaje największej czci. Zawsze jednak w zjednoczeniu ze swoim Synem, którego liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, stawia w miejscu centralnym⁴⁴. Wśród papieskiej charakterystyki niektórych z wymienionych dni liturgicznych można doszukać się wyraźnych powiązań z tytułem Niewiasty Eucharystii, np. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego wspomina Maryję, która „przez przyjęcie do swego łona jedyne Pośrednika stała się prawdziwą Arką Przymierza oraz prawdziwą Świętynią Boga”⁴⁵.

W dalszej części tego rozdziału Paweł VI odnosi się do odnowionych po soborze ksiąg liturgicznych. Faktem jest, iż wspólnota wierzących, świadoma macierzyńskiej obecności Matki Pana, nie celebruje nigdy Najświętszej Ofiary bez wspomnienia tej wspierającej obecności⁴⁶. Swoje rozważania papież rozpoczyna od przytoczenia maryjnych fragmentów Kanonu Rzymskiego oraz III modlitwy eucharystycznej. „To codzienne wspomnienie, jako że zostało ono umieszczone w samym

⁴³ Por. J. KUMALA, *Geneza adhortacji „Marialis cultus”*, „*Salvatoris Mater*” 6 (2004), nr 3, s. 274.

⁴⁴ Por. MC, nr 2-9.

⁴⁵ *Tamże*, nr 6.

⁴⁶ Por. T. SIUDY, *Maryja a Eucharystia*, w: S. GRZYBEK (red.), *Eucharystia źródłem życia*, Kraków 1987, s. 123.

środku Boskiej Ofiary, winno się uważać za szczególny wyraz czci, jaką Kościół ukazuje «Błogosławionej przez Najwyższego»⁴⁷. Natomiast komentując same księgi liturgiczne, w ramach uwypuklenia w nich wątków maryjnych, papież dużo miejsca poświęca księgom typowo mszalnym, jakimi są mszał oraz lekcjonarz. Wszystkie te teksty opierają się niemal w całości na Piśmie Świętym, co tylko podkreśla ich wartość, oraz koncentrują się na tak ważnych dla liturgii wymiarach jak trynitarny, eklezjalny i antropologiczny⁴⁸.

Na końcową część rozdziału *Kult Maryi w odnowionej liturgii* składa się szereg aspektów, podkreślających cechy i przymioty Matki Bożej, których celem jest wyeksponowanie osoby Najświętszej Maryi Panny. W ich skład wchodzi różne określenia Maryi, m.in. niezwykle ważny w kontekście tytułu Niewiasty Eucharystii, a użyty przez Pawła VI – „Dziewica ofiarująca się”⁴⁹. Tego rodzaju przedstawienie sylwetki Matki Chrystusa stanowi wzór dla wszystkich członków Ludu Bożego, uczestniczących w Najświętszej Ofierze.

2. Powstanie Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

Kościół, który przez wieki wyrażał swoje przywiązanie do świętej Dziewicy, pamiętając o Niej też w swym kulcie eucharystycznym, w ostatnich latach XX wieku w dalszym ciągu pracował nad rozwojem liturgicznych form Jej poświęconych⁵⁰. Utworzone w przeszłości i używane na przestrzeni wieków formularze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie wymagały pewnej systematyzacji oraz uporządkowania, także w duchu reformy soborowej.

Oprócz, wyrosłej na ideach *Vaticanum II* adhortacji apostołskiej *Marialis cultus*, w formowaniu się „mszału maryjnego” za podstawowe źródło służyły koncepcje wypracowane na samym soborze. W myśl powyższych założeń Kongregacja ds. Kultu Bożego 15 sierpnia 1986 r. ogłosiła wzorcowe wydanie *Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie*, będącego dodatkiem do *Mszału Rzymskiego* z 1970 roku. Jego układ, oparty na rytmie roku liturgicznego, pozwala wiernym przeżywać udział Matki Bożej w misterium zbawienia Jezusa oraz pokazać Jej wiarę i rolę, jaką pełni Ona we wspólnocie Mistycznego Ciała Chrystusa⁵¹. Cała idea powstania

⁴⁷ MC, nr 10.

⁴⁸ Por. S. BUDZIK, *Odnowa kultu maryjnego według adhortacji „Marialis cultus”*, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 3 (1996), s. 60-61.

⁴⁹ MC, nr 20.

⁵⁰ Por. S. ŚMIAŁEK, *Mary in the Eucharistic prayers of the Eastern and Western Church*, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyń-Łomża” 42 (2024), s. 267-269.

⁵¹ Por. P. POLEK, *Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o „Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”*, w: G. BARTOSIK, A. GAŚSIOR, J. KRÓLIKOWSKI (red.), *Wierzyć z Maryją i jak Maryja*.

osobnego zbioru Mszy maryjnych miała charakter tak teologiczny (uwydatnienie bogactwa tekstów na temat Maryi), jak i duszpasterski (ożywienie pobożności maryjnej w kontekście przeżywania uczty eucharystycznej).

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie posiada obfitą różnorodność formularzy rozłożonych na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz dotyczących rozmaitych tajemnic z życia Maryi i dedykowanych Jej tytułów⁵². Bardzo często w modlitwach eucharystycznych Mszy o Matce Bożej wyakcentowana jest Jej troska o Kościół, który podczas Eucharystii karmi się Chlebem życia. Chociaż *Niewiasta Eucharystii* zakończyła już swą pielgrzymkę wiary i cieszy się chwałą u boku swego Syna, to nadal wspominana jest w każdej Mszy Świętej i przyzywana jako orędowniczka pielgrzymującego Ludu Bożego.

Zakończenie

Tytuł *Niewiasty Eucharystii* swymi źródłami sięga Starego Testamentu. Ojcowie Kościoła widzieli typiczne odniesienia do Matki Bożej w perykopach mówiących m.in. o mannie czy Arce Przymierza. Jednak dopiero wydarzenie z Kany Galilejskiej nabiera bezpośrednio zabarwienia eucharystycznego. Także ewangelie synoptyczne w różnych miejscach przedstawiają Maryję w łączności z Eucharystią.

Związek Maryi i Najświętszego Sakramentu wybrzmiewa szczególnie na gruncie analizy dogmatu o Bożym macierzyństwie oraz misterium wcielenia. Analogia pomiędzy konsekracją a *incarnatio* dała teologiczne podwaliny pod powstanie omawianego maryjnego miana. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za uznaniem tytułu *Niewiasty Eucharystii* było powiązanie go z określeniem Matka Kościoła. Maryja, którą Mistyczne Ciało Chrystusa czci jako swoją Matkę, jest jednocześnie Rodzicielką żywego Ciała Pańskiego, które na ołtarzu daje się wiernym na sposób substancjalny.

Liturgiczne formy kultu Maryi przy jednoczesnym okazywaniu czci Najświętszemu Sakramentowi wymagały z biegiem czasu pewnego uporządkowania, czemu pomogła odnowa soborowa. Dokumenty wydane po *Vaticanum II* dostrzegły rolę Matki Bożej w celebracji mszalnej i wykazały, iż Kościół może czcić Maryję jako *Niewiastę Eucharystii*.

Materiały z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Spotkania Kustoszków Sanktuariów polskich, Rokito, 19-21 września 2013 r., Częstochowa 2014, s. 54.

⁵² Zob. *Wprowadzenie teologiczne i pastoralne*, w: *Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie*, Poznań 1998, s. 22-23.

* * *

STRESZCZENIE

Kościół od początku otaczał niezwykłą czcią Najświętszy Sakrament. Podobny szacunek wierni okazują wobec Matki Bożej. Miłość wierzących do Eucharystii i Maryi oraz poszukiwanie związków między nimi zaowocowało nadaniem Maryi tytułu Niewiasty Eucharystii. Głównym problemem badawczym artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy uzasadnionym jest nazywanie Maryi Niewiastą Eucharystii. Niniejsze opracowanie prezentuje próbę genezy tego tytułu maryjnego. Podjęta w artykule refleksja stanowi usystematyzowanie wypowiedzi na temat omawianego tytułu. Punktem wyjścia dla zaprezentowanego zagadnienia jest bogactwo typologii biblijnej, wsparte przez szereg dyscyplin teologicznych, głównie mariologię i eklezjologię, w zgodzie z aktualnym nauczaniem Kościoła.

SUMMARY

Woman of the Eucharist – origins and current interpretation of Mary's title

From the beginning, the Church has held the Blessed Sacrament in extraordinary reverence. The faithful show a similar reverence toward the Mother of God. The love of believers for the Eucharist and Mary and the search for the relationship between them resulted in Mary being given the title of Woman of the Eucharist. The main research problem of the article is to answer the question of whether it is justified to call Mary the Woman of the Eucharist. This study presents an attempt at the genesis of this Mary's title. The reflection undertaken in the article is a systematization of statements on the issue under discussion. The starting point for the presented issue is the richness of biblical typology, supported by a number of theological disciplines, mainly Mariology and Ecclesiology, in accordance with the current teaching of the Church.

BIBLIOGRAFIA

Balthasar von, H.U. (1991). Maryja w nauce i pobożności Kościoła. W: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber (red.), *Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna*, tłum. J. Adamska, W. Łaszewski, (34-56). Warszawa: Wydawnictwo PROMIC.

- Bartosik, G.M. (1997). Zbawcza służba Maryi. W: L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel (red.), *Tajemnica Odkupienia* (386-396). Poznań: Pallottinum.
- Bednarz, M. (1992). *Ewangelie synoptyczne*. Tarnów: Biblos.
- Benedykt XVI (2007). *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”* (22.02.2007).
- Bilczewski, J. (1913). Maryja a Przenajświętszy Sakrament. Kazanie w katedrze przemyskiej ob. łac. w czasie Kongresu Maryjańskiego w r. 1911. W: *Bóg – Miłość. Listy i przemówienia eucharystyczne arcybiskupa J. Bilczewskiego* (114-123). Lwów: Z drukarni Józefa Chęcińskiego.
- Budzik, S. (1996). Odnowa kultu maryjnego według adhortacji „*Marialis cultus*”. *Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej* 3, 59-74.
- Buxakowski, J. (1988). Ku teologicznemu pogłębieniu wątków maryjnych kultu Eucharystii. *Ateneum Kapłańskie* 110, nr 3, 437-443.
- Chmielewski, M. (2019). Maryja – „Niewiasta Eucharystii”. Elementy mariologii eucharystycznej. *Duchowość w Polsce* 21, 181-192.
- Ferdek, B. (2005). Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia. *Salvatoris Mater* 7, nr 1, 34-44.
- German. Hymn do Bogarodzicy. W: W. Kania (tł.) (1986), *Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII-XI)*, t. 3 (17). Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.
- Gieburowski, S. (1884). *Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia wraz z wiadomością o Jej słynącym łaskami obrazie w Górcie Duchownój, modlitwami przygodnemi, drogą krzyżową i.t.d.* Poznań: nakład własny.
- Jan Paweł II (1987). Encyklika „*Redemptoris Mater*” (25.03.1987).
- Jan Paweł II (2003). Encyklika „*Ecclesia de Eucharistia*” (17.04.2003).
- Jan XXIII (1959). Przemówienie do uczestników XVI Kongresu Eucharystycznego w Katenii (13.09.1959). *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, Annus LI – Series III – Vol. I (709-714). Citta del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. (2000). *Eucharystia sakrament nowego życia*. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Królkowski, J. (2015). *Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła*. Kraków: Wydawnictwo UPJPII.

- Kudasiewicz, J. (1996). *Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne*. Kielce: Jedność.
- Kumala, J. (2004). Geneza adhortacji „*Marialis cultus*”. *Salvatoris Mater* 6, nr 3, 267-289.
- Liszka, P. (2005). Maryja a Eucharystia w kontekście misterium Kościoła. *Salvatoris Mater* 7, nr 1, 61-77.
- Łabuda, P. (2010). Maryja – antytyp Arki Przymierza. W: J. Królikowski (red.), *Od świętej Trójcy uwielbiona* (7-26). Tarnów: Biblos.
- Łabuda, P. (2011). Apokaliptyczna Niewiasta (Ap 12,1-18). W: P. Łabuda (red.), *Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne. Część 5* (124-128). Tarnów: Biblos.
- Ozorowski, E. (1990). *Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła Katolickiego*. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
- Paweł VI (1965). Encyklika „*Mysterium fidei*” (03.09.1965). *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, Annus LVII – Vol. LVII (753-744). Citta del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- Paweł VI (1974). *Posynodalna adhortacja apostolska „Marialis cultus”* (02.02.1974).
- Pelczar, J.S. (1913). Przenajświętszy Sakrament a Bogarodzica. W: J. Kłos (red.), *Pamiętnik eucharystyczny. Sprawozdanie z obrad sekcji polskiej XXIII. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Wiedniu od 12 do 15 września 1912 r.* (153-169). Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha.
- Piasecki, P. (2010). Maryjna duchowość eucharystyczna. *Salvatoris Mater* 12, nr 1-2, 92-104.
- Polek, P. (2014). Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o „Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”. W: G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski (red.), *Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Materiały z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Spotkania Kustoszków Sanktuariów polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r.* (43-56). Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne.
- Poniży, B. (1993). Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu: reлектura motywów Starego Testamentu w Łk 1-2. *Salvatoris Mater* 1, nr 3, 201-215.
- Pylak, B. (1988). Maryja a tajemnica Eucharystii. W: B. Pylak, Cz. Krakowiak (red.), *Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku* (36-38). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
- Salvoldi, V. (2001). *Eucharystia: Dialog miłości. Ciało dla was, dla wszystkich*, tłum. E. Buszewicz. Kraków: eSPe.

- Siudy, T. (1987). *Maryja a Eucharystia*. W: S. Grzybek (red.), *Eucharystia źródłem życia* (119-125). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
- Sobór Watykański II (1964). *Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”*. W: S. Jaworski (red.), (2002). *Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje*. Poznań: Pallottinum.
- Starowieyski, M. (1997). *Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła uczą o Eucharystii*. Kraków: Wydawnictwo M.
- Śmiałek, S. (2023). *Niewiasta Eucharystii w duchowości polskich świętych i błogosławionych XX i XXI wieku*. *Studia Ełckie* 25, nr 2, 193-207.
- Śmiałek, S. (2024). *Mary in the Eucharistic prayers of the Eastern and Western Church*. *Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża* 42, 255-272.
- Thurian, M. (1990). *Maryja Matka Pana, figura Kościoła*, tłum. E. Ogiński. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
- Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie* (1998). Poznań: Pallottinum.

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI¹
AKW/WSD SIEDLCE

MODLITWA WIERNYCH W STRUKTURZE OBRZĘDOWEJ MSZY RZYMSKIEJ W PERSPEKTYWIE LITURGIKI PORÓWNAWCZEJ

Treść: 1. Wprowadzenie: badanie sekwencji rytualnych w ramach metody liturgiki porównawczej; 2. *Oratio fidelium* w aktualnym rycie Mszy rzymskiej; 3. Spojrzenie na historię: przywrócenie?; 4. Wskazówka: pocałunek; 5. Niektóre celebracje bez *oratio fidelium*; 6. Szczególny przypadek: Wigilia Paschalna; 7. Spojrzenie na problem z perspektywy liturgiki porównawczej; 8. Wniosek: czy modlitwa wiernych należy tylko do liturgii słowa?; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Prayer of the Faithful in the ritual structure of the Roman Mass in the perspective of comparative liturgy*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: modlitwa wiernych; reforma liturgiczna; historia liturgii; historia mszy świętej; liturgika porównawcza.

Keywords: Prayer of the Faithful; liturgical reform; history of the liturgy; history of the Mass; comparative liturgy.

¹ ŁUKASZ CELIŃSKI, prezbiter diecezji siedleckiej, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anzelma w Rzymie, doktor świętej liturgii, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, w Instytucie Teologicznym w Siedlcach oraz w Akademii Katolickiej w Warszawie. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. ORCID: 0000-0002-1068-7657. Niniejszy artykuł w pierwotnej wersji w języku włoskim ukazał się w publikacji pokonferencyjnej 1. Sympozjum czasopisma *Ecclesia Orans*, odbywającego się w siedzibie Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie w dniu 6 grudnia 2023 roku z okazji 60. rocznicy uchwalenia Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II. W artykule zachowano autorski sposób cytowania. Por. Ł. CELIŃSKI, *La*

1. Wprowadzenie: badanie sekwencji rytualnych w ramach metody liturgiki porównawczej

Metoda liturgiki porównawczej, wywodząca się ze spostrzeżeń Antona Baumstarka², powstałych w przestrzeni językoznawstwa, a następnie udoskonalonych przez jego uczniów, wraz z Juanem Mateosem SJ stała się pełnoprawną metodą badań liturgii, zwłaszcza chrześcijańskiego Wschodu, tworząc „szkołę Mateosa” w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich w Rzymie³. Nieżyjący już uczeń Mateosa – profesor Robert F. Taft SJ, doprowadził tę metodę do udoskonalenia, zwłaszcza poprzez zastosowanie jej w badaniu struktur rytualnych, będąc przekonanym, jak sam powiedział, że w historii liturgii struktura trwa dłużej niż znaczenie. W tym ujęciu nawet po zmianach w interpretacji i reformach liturgii, ślady poprzednich form pozostają w strukturze, co czasami umożliwia powrót do najwcześniejszego etapu, a także zrozumienie dynamiki rozwoju liturgii. W ten sposób Taft próbował przenieść badania liturgiczne na głębszy poziom. Podczas gdy zwykle próbuje się zrozumieć, co oznacza dany element, on zaproponował metodę mającą na celu zrozumienie, czym on jest. Metoda porównawcza, stosowana przez Tafta, ma na celu zrozumienie samej struktury, zanim przejdzie się do rozumienia jej znaczenia⁴. Takie też będzie nasze podejście.

W swoim badaniu Taft zidentyfikował momenty w strukturze rytuału, które nazwał słabymi punktami (*soft points*) rozwoju liturgicznego, co oznaczałoby ich wybitną podatność na zmiany i reformy. Chodzi o momenty, które początkowo były czynnościami wykonywanymi w ciszy, a następnie zostały wypełnione śpiewem zakończonym kolektą. W obrzędach Mszy Świętej są to przede wszystkim część przed czytaniem, część między liturgią słowa a liturgią eucharystyczną, a także część między komunią a wyjściem⁵. Rytualna pozycja modlitwy wiernych w dzisiejszym rycie rzymskim zbiega się zatem ze słabym punktem liturgii. Nic więc dziwnego, że jest to element, który wciąż podlega zmianom.

preghiera dei fedeli all'interno della sequenza rituale, w: M. TYMISTER (red.), *L'orazione dei fedeli. 1^a Giornata di studi di Ecclesia Orans Roma, Sant'Anselmo, 6 Dicembre 2023/The Prayer of the Faithful. 1st Study Day of Ecclesia Orans Rome, Sant'Anselmo, December 6th 2023*, Napoli 2024, s. 141-152.

² Więcej na temat kontekstu pracy Baumstarka por. F.S. WEST, *Anton Baumstark's Comparative Liturgy in Its Intellectual Context. A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*, Notre Dame (Indiana) 1988.

³ Por. R.F. TAFT, *Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esej metodologiczny*, w: TENŻE, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii*, Kraków 2014, s. 246.

⁴ Por. *Tamże*, s. 248-249.

⁵ Por. *Tamże*, s. 263-265.

2. *Oratio fidelium* w aktualnym rycie Mszy rzymskiej

Podczas prac tzw. Rady (*Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia*) za wzór *missa normativa* przyjęto mszę z udziałem ludu, której przewodniczył prezbiter⁶. W niej, po Ewangelii i homilii, a także po Symbolu wiary, gdy jest on przewidziany, znajduje się rubryka dotycząca modlitwy wiernych: „*Deinde fit oratio universalis, seu oratio fidelium*”⁷. Następnie rozpoczyna się przygotowanie darów, któremu towarzyszy *Cantus ad offertorium*.

Zgodnie z aktualnym *Institutio Generalis Missalis Romani*:

*in oratione universali, seu oratione fidelium, populus, verbo Dei in fide suscepto quodammodo respondet et, sui sacerdotii baptismalis munus exercens, preces Deo offert pro salute omnium. Expediit ut huiusmodi oratio in Missis cum populo de more habeatur, ita ut obsecrationes fiant pro Sancta Ecclesia, pro iis qui in potestate nos regunt, pro iis qui variis premuntur necessitatibus, ac pro omnibus hominibus totiusque mundi salute*⁸.

W pierwszej części tekst sugeruje zatem, że modlitwa wiernych jest w pewien sposób odpowiedzią na słowo Boże. Z porównania z wcześniejszą wersją tekstu *Institutio* z *editio typica altera* Mszału Rzymskiego⁹ dowiadujemy się, że to wyjaśnienie jest późniejszym dodatkiem, pojawiającym się po raz pierwszy w *editio prae-typica tertia* z 2000 roku. Poprawka stanowi krok naprzód w stosunku do tekstu zawartego w Konstytucji *Sacrosanctum Concilium* 53, która ustanawia jedynie sekwencję rytualną po Ewangelii i homilii.

⁶ Por. M. BARBA, *La riforma conciliare dell' "Ordo Missae". Il percorso storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione*, Roma 2008, s. 139-146.

⁷ *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica*, Città del Vaticano 1970 [= MR (1970)], 390. Rubryka ta pozostała niezmieniona aż do ostatniego wydania Mszału Rzymskiego. Por. *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia*, Typis Vaticanis, Città del Vaticano 2002 [= MR (2002)], s. 514.

⁸ *Institutio Generalis Missalis Romani* 69, w: MR (2002) [= OWMR (2002)], s. 34. Podkreślenie jest nasze.

⁹ Por. *Institutio Generalis Missalis Romani* 69, w: *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica tertia cura et studio Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum*, Città del Vaticano 2000, s. 29. Zob. także: M. BARBA, *Institutio Generalis Missalis Romani. Textus – Synopsis – Variationes*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, s. 331; 453. Na temat tego wydania *Institutio*, por. *Tamże*, s. XXI-XXIII.

„Oratio communis” seu „fidelium”, post Evangelium et homiliam, praesertim diebus dominicis et festis de praecepto, restituatur, ut, populo eam participante, obsecrationes fiant pro sancta Ecclesia, pro iis qui in potestate nos regunt, pro iis qui variis premuntur necessitatibus, ac pro omnibus hominibus totiusque mundi salute¹⁰.

Tekst soborowy odnosi się w przypisie do tekstu 1Tm 2,1-2¹¹, do którego powrócimy później.

Interesujące jest to, że w aktach fazy przed przygotowawczej (*anteparaepraetoria*) Soboru, w broszurze zatytułowanej *De sacrosancto sacrificio Missae*, kwestie dotyczące modlitwy wiernych zostały zebrane w części *De offertorio* w sposób następujący:

6. *Inserantur in Missis, pro fidelium assistentia destinatis, ante Offertorium preces ad casum adaptandae, quae et „oratio fidelium” nominabuntur.*

10. *Preces fidelium pro diversis vicissitudinibus vitae, et quidem lingua vernacula, post versum Offertorii denuo instituantur.*

11. *Forsitan bonum esset, post Evangelium vel post Oremus ante Offertorium, inserere „Orationem fidelium”, pro omnibus necessitatibus populi etiam patriae et ecclesiae, more Orientalium et antiquorum¹².*

Jak widać, w pierwszej fazie reformy modlitwa wiernych była rozpatrywana z perspektywy jej odniesienia do obrzędów przygotowania darów.

3. Spojrzenie na historię: przywrócenie?

Okolo roku 906 benedyktyński mnich Regino z Prüm († 915) pozostawił następujące świadectwo w zbiorze zatytułowanym *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*:

Oportet, ut in diebus dominicis vel festis, post morem intra missarum solemniam habitum ad plebem, sacerdos admoneat, ut iuxta apostolicam

¹⁰ SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium* (4 decembris 1963), nr 53, „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 114.

¹¹ „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błaganie, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”.

¹² M. BARBA, *La riforma conciliare*, s. 15.

*institutionem orationem omnes in commune pro diversis necessitatibus fundant ad Dominum pro regibus et rectoribus ecclesiarum, pro pace, pro peste, pro infirmis, qui in ipsa parochia lecto decumbunt, pro nuper defunctis, in quibus singillatim precibus plebs orationem dominicam sub silentio dicat, sacerdos vero orationes ad hoc pertinentes per singulas admonitiones solemniter expleat. Post haec sacra celebretur oblatio. Ait enim Apostolus: Obsecro primum omnium fieri orationes, obsecrationes, gratiarum actiones etc.*¹³

Chociaż autor nie wskazuje dokładnie pozycji rytualnej (przed lub po czytaniach), wydaje się on zaświadczać o obecności modlitwy wiernych w mszy rzymsko-germańskiej z początku X wieku. Jest to jednak enigmatyczny tekst o niejasnym pochodzeniu. Sam Paul de Clerck również odnotowuje to w swojej pracy doktorskiej, poświęconej modlitwie powszechnej w starożytnych liturgiach łacińskich:

Regino z Prüm († 915), w swoim traktacie *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*, umieszcza dwa kanony odnoszące się do *oratio fidelium* jeden po drugim; pierwszy jest tłumaczeniem kanonu 19 Soboru w Laodycei, drugi jest tekstem, którego pochodzenia nie znamy. Oba prawdopodobnie odnoszą się do starożytnej praktyki; jest to oczywiste w przypadku pierwszego tekstu, który opisuje dyscyplinę nieznaną na Zachodzie. To, co nas tutaj interesuje, to fakt, że sto lat później kanoista Burchard z Wormacji (965-1025) podjął te dwa kanony w swoim *Decretorum libri XX*, czyniąc z drugiego z nich kanon 3 Soboru Orleańskiego z 511 roku. Pod koniec XI wieku Ivo z Chartres († 1092) porzucił kanon z Laodycei, który niewątpliwie uważał za zbyt archaiczny, i zacytował tylko drugi, z tym samym przypisaniem do Soboru Orleańskiego. Mansi cytuje ten kanon o modlitwie powszechnej jako dodatek do Soboru Orleańskiego, z dopiskiem: *Ex Burchardo*. Nie ma jednak śladu tego tekstu w rękopisach tego soboru. Nie ma wątpliwości, że jest to wymyślona atrybucja Burcharda, który miał w zwyczaju tak czynić, jak zauważa współczesny redaktor jego dzieł. Krótko mówiąc, Sobór Orleański nie mówi o *oratio fidelium*¹⁴.

¹³ REGINO PRUMINENSIS, *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* 192 (190), ed. F.G.A. Wasserschleben, Leipzig 1840, s. 98-99.

¹⁴ „Réginon de Prüm († 915), dans son traité *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*, met à la suite l'un de l'autre deux canons se rapportant à l'*oratio fidelium*; le premier est la traduction du c. 19 du Concile de Laodicée, le second est un texte dont nous ne connaissons pas l'origine. Tous deux se réfèrent probablement à une pratique ancienne; ceci est évident pour le premier texte en tout cas, qui décrit une discipline inconnue en Occident. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'un siècle plus tard,

W rzeczywistości, według aktualnego stanu wiedzy, przynajmniej od V wieku, nie mamy żadnych pewnych świadectw istnienia modlitwy wiernych w rycie Mszy rzymskiej, między Ewangelią a przygotowaniem darów¹⁵. W przypadku dobrze znanej badaczom kwestii tzw. *Deprecatio Gelasii*, zakwestionowanej już we wspomnianej rozprawie De Clercka¹⁶, nawet John Baldovin w swoim czasie wykazał, że rzymskie *Kyrie eleison*, umieszczone przed czytaniem, nie może być pozostałością modlitwy wiernych¹⁷.

4. Wskazówka: pocałunek

Zgodnie ze starożytną tradycją, znaną zwłaszcza w Afryce prokonsularnej, a następnie odziedziczoną przez Rzym, po modlitwach następował pocałunek pokoju, konsekwentnie nazywany w średniowiecznych źródłach rzymskich wyrażeniem *signaculum orationis*, pochodzącym z pism Tertuliana¹⁸. Uzasadnione jest zatem myślenie w przypadku tradycji rzymskiej, że tam, gdzie znajdują pocałunek, powinienem również znaleźć modlitwę, której byłby on pieczęcią. Jest to rozważanie na poziomie struktury, zgodnie z kierunkiem podjętym przez Tafta, który wskazywał na to, że w strukturze zachowują się ślady z przeszłości¹⁹.

le canoniste Burchard de Worms (965-1025) reprend ces deux canons dans ses Decretorum libri XX en faisant du second le c. 3 du Concile d'Orléans de 511. À la fin du XIe s., Yves de Chartres († 1092) laisse tomber le canon de Laodicée jugé sans doute trop archaïque, pour ne plus citer que le second, avec la même attribution au Concile d'Orléans. Mansi cite ce canon relatif à la prière universelle en appendice du Concile d'Orléans, avec la mention: Ex Burchardo. Mais les manuscrits de ce Concile ne portent aucune trace de ce texte. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'une attribution fantaisiste de Burchard, dont c'est d'ailleurs l'habitude, note son éditeur moderne. Bref, le Concile d'Orléans ne parle pas de l'oratio fidelium". P. DE CLERCK, La «Prière universelle» dans les liturgies latines anciennes. Témoignages patristiques et textes liturgiques, Münster 1977, s. 107. Tłumaczenie na język polski jest nasze.

¹⁵ Por. M. METZGER, *L'Église dans l'Empire Romain. Le culte*, t. 2: *Les célébrations*, Roma 2021, s. 176-178.

¹⁶ Por. P. DE CLERCK, *La 'Prière universelle'*, s. 282-284.

¹⁷ Por. J.F. BALDOVIN, *The Urban Character of the Christian Worship. The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy*, Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, Roma 1987, s. 242-247. Zob. także: S. PARENTI, *Lo studio e la storia della messa romana nella prospettiva della liturgia comparata: alcuni esempi*, „Ecclesia orans” 25 (2008), s. 197-201.

¹⁸ „Alia iam consuetudo inuoluit: ieiunantes habita oratione cum fratribus subtrahunt osculum pacis, quod est signaculum orationis. Quando autem magis conferenda cum fratribus pax est, nisi cum oratio operatione commendabilior ascendit, ut ipsi de nostra operatione participent, qui eam adiuerint de sua pace fratri transigendus. Quae oratio cum diuortio sancti osculi integra? [...] Sic et die Paschae, quo communis et quasi publica ieiunii religio est, merito deponimus osculum, nihil curantes de occultando quod cum omnibus faciamus”. TERTULIANUS, *De oratione* 18.1, w: G.F. DIERCKS (red.), *Corpus Christianorum. Series Latina*, t. 1, Turnhout 1954, s. 267. Bardziej szczegółowo na ten temat, zob. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Zürich 2020, s. 105-111.

¹⁹ Patrz powyżej, tekst odnoszący się do przypisu 4.

Warto zauważyć, że w większości tradycji liturgicznych pocałunek pokoju nie jest interpretowany jako pieczęć modlitwy, ale raczej za tekstem Mt 5, 23-24²⁰ jako znak pojednania, jak to ma miejsce już w *Didaché*²¹. W tym przypadku jego pozycja przed przygotowaniem darów jest logiczna.

Wiemy, że w tradycji rzymskiej pocałunek znajduje się po Kanonie, przynajmniej od 416 roku²². W rzeczywistości dyskusja, jaka rozgorzała nawet po Synodzie Biskupów w październiku 2005 roku, której echa pobrzmiwają w posynodalnej adhortacji papieża Benedykta XVI *Sacramentum Caritatis*²³, w pewnym sensie zepchnęła badania nad tym zagadnieniem na boczny tor. W dyskusji tej²⁴ podniesiono bowiem kwestię rytualnej pozycji pocałunku pokoju – czy powinien on zajmować miejsce przed przygotowaniem darów, czy przed komunią. W rzeczywistości tradycja rzymska pojmowała pocałunek nie jako element wprowadzający (przed czymś), ale jako element kończący (po modlitwie), właśnie jako *signaculum orationis*²⁵. List Innocentego I również wprost nawiązuje do jego funkcji zakończenia²⁶.

W moich badaniach nad tą częścią Mszy rzymskiej²⁷ zidentyfikowałem właśnie tekst 1Tm 2,1-8 jako biblijną podstawę rzymskiej tradycji pocałunku pokoju

²⁰ „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”

²¹ „Πᾶς δὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελθῆτω ὕμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα κοινωθῆ ἡ θυσία ὑμῶν”. *Didaché* 14.2, w: W. RORDORF, A. TUILIER, *Sources Chrétiennes*, t. 248, Paris 1978, s. 192.

²² Świadczy o tym słynny dekret Innocentego I do Decencjusza, biskupa Gubbio: „*Pacem igitur asseris ante confecta mysteria quosdam populis imperare, vel sibi inter sacerdotes tradere, cum post omnia quae aperire non debeo pax sit necessario indicenda per quam constet populum ad omnia quae in mysteriis aguntur atque in ecclesia celebrantur praebuisse consensum ac finita esse pacis concludendis signaculo demonstrantur*”. INNOCENTIUS, *Decretio Episcopo Egubino*, w: R. CABIÉ (red.), *La lettre du pape Innocent Ier à Décentius de Gubbio, 19 mars 416*, Louvain 1973, s. 20-22.

²³ „*Prae oculis habitis veteribus atque venerandis consuetudinibus simulque votis a Patribus synodalibus expromptis, poposcimus a debitis Dicasteriis ut considerarent opportunitatem signum pacis in alio momento collocandi, exempli gratia ante praesentationem oblationum ad altare. Huiusmodi selectio profecto concitare possunt validam Dominicae admonitionis recordationem de necessitate reconciliationis semper antequam quis Deo offerat (cfr Mt 5,23s): cfr Propositio 23*”. BENEDICTUS XVI, *Adhortatio Apostolica post-Synodalis Sacramentum caritatis (22 februarii 2007)*, nr 49, przypis 150, „Acta Apostolicae Sedis” 99 (2007), s. 143.

²⁴ Badania, które trwały siedem lat, zostały podsumowane w: M. BARBA, *Il rito della pace nella liturgia romana*, „Ephemerides Liturgicae” 128 (2014), s. 405-429. Zakończyły się one publikacją Listu okólnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Por. CONGREGATIO DE CULTU DVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Circulares litterae Significatio ritualis doni pacis in missa (8 iunii 2014)*, „Notitiae” 50 (2014), s. 282-287. Na ten temat zob. także: M. BARBA, *Analisi della nuova Lettera Circolare sull'osculum pacis*, „Ephemerides Liturgicae” 129 (2015), s. 129-153.

²⁵ Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora*, s. 149-150.

²⁶ Patrz wyżej, przypis 22.

²⁷ Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora*, s. 107.

po modlitwach, cytowanej w tekście Reginona z Prüm²⁸, a także w przypisie do numeru 53 *Sacrosanctum Concilium*. Należy jednak sięgnąć aż do wersetu 8, który łączy się z werselem 1:

2,1 Zalecam więc przede wszystkim by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, 2 za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich [...].

8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu²⁹.

W tym kontekście znak pokoju byłby potwierdzeniem, że modlitwa została skierowana do Boga z „rękami czystymi”. Mamy zatem *signaculum orationis*. W tym miejscu powinniśmy poszukać modlitwy (*oratio*), której pieczęcią (*signaculum*) jest znak pokoju. Co znajdujemy? Jaką modlitwę?

W mszy rzymskiej, przynajmniej od czasu *Sakramentarza gregoriańskiego Hadrianeum* (koniec VIII wieku), przed znakiem pokoju był tylko Kanon z włączonym *Pater noster*, który, pomimo odmiennych poglądów Jungmanna³⁰, zawsze był uważany w tradycji rzymskiej za zakończenie Kanonu³¹, w taki sam sposób, w jaki kończą się modlitwy wstawiennicze w Liturgii godzin³².

Chociaż niewiele możemy powiedzieć o historii Kanonu Rzymskiego, ponieważ jest to wciąż praca do wykonania³³, wiemy, że on również przeszedł ewolucję,

²⁸ Patrz powyżej, tekst odnoszący się do przypisu 13.

²⁹ 1Tm 2, 1-8. Podkreślenia są nasze.

³⁰ „Błędem byłoby jednak sądzić, że *Pater noster* przyjął zasadniczo inną funkcję w swoim nowym miejscu bezpośrednio po Kanonie i zrezygnował z przygotowania do Komunii: św. Grzegorz niewątpliwie wzmocnił związek między Modlitwą Pańską a Kanonem, ale nie uczynił go jej częścią. Kanon zawsze pozostaje rzeczą samą w sobie, dlatego wcześniej był również zamykany doksologią, ale *Pater noster* pozostaje modlitwą przygotowującą do Komunii, jak we wszystkich liturgiach, nawet jeśli jest teraz ściślej zjednoczony z Kanonem”. J.A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia*, t. 2, Casale Monferrato 1961, s. 214. Tłumaczenie na język polski jest nasze.

³¹ Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora*, s. 64-72.

³² Por. *Tamże*, s. 62-63.

³³ Przykład tego, jak można to zrobić, można zobaczyć w stosunkowo niedawnym studium Stefano Parentiego na temat historii tekstu anafory św. Jana Chryzostoma. Por. S. PARENTI, *L'anafora di Crisostomo. Testo e contesti*, Münster 2020.

a dokładnie w sekcji wstawienniczej po tzw. *Supplices*, która kończy wersję znajdującą się w *De sacramentis*³⁴. Na podstawie umiejscowienia pocałunku pokoju po Kanonie możemy założyć, że modlitwy, które w liturgii chrzcielnej opisanej przez Justyna znajdowały się przed przyniesieniem darów na ołtarz i kończyły się pocałunkiem³⁵, w tradycji rzymskiej są obecne na końcu Kanonu. Jest to hipoteza już znana. Moim zdaniem jednak jej potwierdzenie pochodzi właśnie z Wielkiego Piątku: jedyny dzień, który zachował przed Soborem Watykańskim II uroczystą modlitwę powszechną, był również jedynym, w którym nie odmawiano Kanonu rzymskiego. Brak pocałunku pokoju po modlitwach Wielkiego Piątku można wytłumaczyć kwestią postu, o czym świadczy Tertulian³⁶.

5. Niektóre celebracje bez *oratio fidelium*

Pomimo ogólnego zamiaru posoborowej reformy, aby wprowadzić modlitwę wiernych, w niektórych celebracjach nadal brakuje tego elementu. Przyjrzyjmy się niektórym przypadkom w obecnym rycie rzymskim.

a. Święcenia

Po przekazaniu pokoju między biskupem a nowo wyświęconym znajdujemy rubrykę: „*Missa prosequitur more solito. Symbolum dicitur secundum rubricas; oratio universalis omittitur*”³⁷. Dotyczy to obrzędów święceń wszystkich trzech stopni.

b. Konsekracja dziewic

Po przekazaniu znaku pokoju, rytuał milczy w odniesieniu do modlitwy wiernych³⁸.

c. Poświęcenie kościoła i ołtarza

Rubryka w tym obrzędzie wyraźnie stwierdza, że modlitwa wiernych jest pomijana, ponieważ jej miejsce zajmuje *Litania do Wszystkich Świętych*: „*Expleta*

³⁴ Jako przykład, warto zobaczyć na ten temat: E. MAZZA, *Sul Canone della Messa citato nel De Sacramentis di Ambrogio*, „Ecclesia Orans” 27 (2010), s. 271-293.

³⁵ „Ἀλλήλους φιλήματι ἀσπαζόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν”. IUSTINUS MARTYR, *Apologia* 1.65.2, w: C. MUNIER (red.), *Sources Chrétiennes*, t. 507, Paris 2006, s. 302.

³⁶ Patrz wyżej, przypis 18.

³⁷ *Pontificale Romanum ex decretum Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum. Editio typica altera*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1990, s. 47, 96, 126.

³⁸ Por. *Pontificale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II insauratum auctoritate Pauli PP. VI orimulgatum. Ordo consecrationis virginum. Editio typica*, Città del Vaticano 1978, s. 32.

*homilia dicitur Symbolum. Oratio autem universalis omittitur cum eius loco Litaniae Sanctorum cantatur*³⁹.

Ponieważ wszystkie wspomniane wyżej liturgie zawierają *Litanie do Wszystkich Świętych* w swojej strukturze rytualnej, możemy założyć, że to właśnie jej obecność wyjaśnia pominięcie modlitwy powszechnej. Wynika to być może z zasady wyrażonej w Konstytucji *Sacrosanctum Concilium* 34: „*Ritus nobili simplicitate fulgeant, sint brevitatem perspicui et repetitiones inutiles evitent, sint fidelium captui accommodati, neque generatim multis indigeant explanationibus*”⁴⁰.

To, co może być jasne w trzech wspomnianych wyżej przypadkach, nie jest jasne na przykład w przypadku Mszy krzyżma, gdzie pominięcie modlitwy powszechnej jest przewidziane przy jednoczesnym braku *Litanii do Wszystkich Świętych*. Podczas gdy rubryka Mszału z 1970 roku wyraźnie o tym mówiła⁴¹, *editio typica tertia* po prostu milczy na ten temat⁴².

6. Szczególny przypadek: Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna wydaje się być jedyną liturgią, która zawiera *Litanie do Wszystkich Świętych* podczas procesji do chrzcielnicy i modlitwę wiernych⁴³. W niej jednak modlitwa powszechna jest umieszczona po obrzędzie chrztu, tuż przed przygotowaniem darów, a zatem nie na końcu liturgii słowa. Rubryka podaje: „*Aspersione facta sacerdos redit ad sedem, ubi, omisso symbolo, moderatur orationem universalem, quam neophyti primum participant*”⁴⁴. Wyjaśnia ona zatem powód umiejscowienia modlitwy wiernych po obrzędzie chrztu, tuż przed przekazaniem darów, a mianowicie fakt, że po raz pierwszy uczestniczą w niej neofici⁴⁵, co zda-

³⁹ *Pontificale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II insauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris. Editio typica*, Città del Vaticano 1976, s. 41, 96.

⁴⁰ *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium*, nr 34, s. 109.

⁴¹ „*Non dicitur Credo. Oratio universalis omittitur*”. MR(1970), s. 240.

⁴² Por. MR (2002), s. 293.

⁴³ Co ciekawe, obrzęd chrztu niemowląt zawiera, po homilii, połączenie litanii i modlitwy wiernych. Por. *Rituale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo baptismi parvulorum. Editio typica altera*, Città del Vaticano 1986, s. 25-26; 38-39.

⁴⁴ MR (1970), s. 287; MR (2002), s. 374.

⁴⁵ Jest to jeszcze bardziej podkreślone w celebracji skrutyniów chrzcielnych wybranych, w których najpierw jest przewidziana modlitwa za katechumenów, zakończona egzorcyzmem, a po ich odesłaniu, modlitwa wiernych praktycznie rytualnie dołączona do pierwszej, o innej treści, ale bardzo podobna w formie. Por. *Rituale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica*, Città del Vaticano 1972, s. 63-74.

je się nawiązywać do *Pierwszej Apologii* św. Justyna. To samo znajdujemy również w celebracji bierzmowania *intra missam*. Obecny Pontyfikał przewiduje modlitwę wiernych nie po liturgii Słowa, ale po namaszczeniu krzyżem, bezpośrednio przed przygotowaniem darów⁴⁶. Jedną z rzeczy, którą można zauważyć studiując historię struktur rytualnych, jest to, że jeśli element rytualny „zmienia miejsce” w sekwencji, oznacza to, że wciąż tego miejsca poszukuje.

7. Spojrzenie na problem z perspektywy liturgiki porównawczej

Na podstawie powyższego zestawienia można wyraźnie dostrzec problem oraz znaczenie badań nad strukturą obrzędów liturgicznych. Jak widzieliśmy, każde wyjaśnienie przyczyny obecności lub nieobecności elementu rytualnego, jakim jest modlitwa wiernych (albo dlatego, że jest zakończeniem i echem liturgii słowa, albo pominięta, ponieważ jest zastąpiona *Litaniją do Wszystkich Świętych*), nie wytrzymuje w konfrontacji z samymi źródłami. Badanie struktury rytuału potwierdza, że to, co znajduje się w tak zwanych słabych punktach, łatwo podlega zmianom, niemal z samej natury rytuału, a dokładniej z racji umiejscowienia pomiędzy utrwalonymi sekwencjami rytualnymi.

W pierwszych dwóch wersjach *Insitutio Generalis* Mszału Rzymskiego (obie z 1967 roku) mówi się o modlitwie wiernych w sposób następujący:

Oratio communis seu fidelium intra Missam „insignem locum tenet, uti cardo inter duas illius partes; etenim liturgiam verbi in qua memorata sunt mirabilia Dei et vocatio christifidelium, concludit; atque ad liturgiam eucharisticam manuducit, enuntiando nonnullas ex his intentionibus tam universalibus quam particularibus pro quibus sacrificium offerendum est”⁴⁷.

Począwszy od 1968 roku tekst ten zostanie pominięty i nie wejdzie w skład ostatecznej wersji *Institutio*⁴⁸.

⁴⁶ Por. *Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo confirmationis. Editio typica*, Città del Vaticano, 1973, s. 27-29.

⁴⁷ COETUS A STUDIIS X ET XV, *Schema 250. De Missali 41, 12 decembris 1967*, w: M. BARBA (red.), *L'Institutio Generalis del Missale Romanum. Analisi storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione*, Città del Vaticano 2005, s. 105. TENŽE, *Schema 264. De Missali 43, 18 decembris 1967*, w: M. BARBA (red.), *L'Institutio Generalis del Missale Romanum*, s. 154.

⁴⁸ Jako idea kwestia ta powraca jednak później w niektórych rozważaniach na ten temat, w tym w rozważaniach samego De Clercka. Por. P. DE CLERCK, *Prière universelle et appropriation de la Parole*, „La Maison Dieu” 153 (1983), s. 113-131.

Metoda liturgiki porównawczej oferuje znacznie bardziej adekwatny wgląd w tego rodzaju zjawiska. Jednym z nich jest „prawo” zachowania starożytnych zwyczajów w celebracjach okresów mocnych (np. Wielki Post, Triduum itp.), opracowane już przez Antona Baumstarka⁴⁹ i rozszerzone przez Tafta również na typy celebracji, takich jak np. pontyfikalne⁵⁰. Choć dalekie od pretendowania do bycia „prawem naukowym”⁵¹ (jak np. w przypadku praw fizyki), wyjaśnia ono jednak, dlaczego pomimo bardzo precyzyjnego pragnienia włączenia elementu, który wybitnie odpowiada soborowej zasadzie *actuosa participatio fidelium*, nie jest łatwo zakorzenić go w niektórych celebracjach. Oznacza to, że ze względu na ich uroczysty charakter, zawsze mają one tendencję do zachowywania starszej formy, a z o wiele większą trudnością przyjmują one nowe elementy w swojej strukturze.

8. Wniosek: czy modlitwa wiernych należy tylko do liturgii słowa?

W moim niedawnym studium, poświęconym genezie modlitw wstawienniczych w modlitwach eucharystycznych, zaproponowałem hipotezę, którą pozostawiam do dalszej refleksji⁵². Patrząc na rytualne momenty, w których modlitwy wstawiennicze pojawiają się w liturgii bizantyjskiej, zauważyłem, że wydają się one być bardzo związane z chlebem. Pojawiają się bowiem zarówno w *Proskomidii* (kiedy chleb jest przygotowywany), podczas tzw. Wielkiego Wejścia (kiedy chleb jest przenoszony na ołtarz), jak i na końcu anafory (tuż przed łamaniem chleba)⁵³. W mojej hipotezie, podczas gdy w modlitwach wstawienniczych modlimy się za Kościół powszechny (zarówno ten na ziemi, jak i ten w niebie), określając różne kategorie tych, którzy go stanowią, to właśnie chleb eucharystyczny jest tym, który ten właśnie Kościół-Ciało Chrystusa reprezentuje. W rzeczywistości już w *Proskomidii*, mimo że jest to późny obrzęd, różne części prosfory są nazwane różnymi kategoriami ludzi w Kościele. Interesujące potwierdzenie pochodzi również z liturgii hiszpańskiej. W niej, modlitwy wstawiennicze (dyptyki) nie znajdują się po opisie

⁴⁹ Por. A. BAUMSTARK, *Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit*, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft” 7 (1927), s. 1-23.

⁵⁰ Por. R.F. TAFT, *Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited*, w: R.F. TAFT, G. WINKLER (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998*, Roma 2001, s. 206-208.

⁵¹ Por. *Tamże*, s. 196-197.

⁵² Por. Ł. CELIŃSKI, *Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 20 (2023), s. 22-23.

⁵³ Kwestię rytualnego związku między anaforą a łamaniem chleba zająłem się obszernie w monografii poświęconej historii rozwoju obrzędów post anaforycznych na Zachodzie. Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora*, s. 177-268, 437-442.

ustanowienia, ale przed modlitwą eucharystyczną, umieszczone jednak w bezpośrednim związku z przygotowaniem darów, a zatem także z chlebem⁵⁴.

W tym kontekście nawet modlitwa wiernych w rycie rzymskim, umieszczona między końcem liturgii słowa a tuż przed przygotowaniem darów, nie musi koniecznie tracić związku z tym, co następuje po niej.

Na koniec należy zauważyć, że na Zachodzie, zwłaszcza od kiedy liturgia zwykle nie przewiduje już żadnego odesłania katechumenów, msza jest pojmowana w sposób całościowy, jak stwierdza również soborowa Konstytucja o liturgii: „*Duae partes e quibus Missa quodammodo constat, liturgia nempe verbi et eucharistica, tam arcte inter se coniunguntur, ut unum actum cultus efficiant*”⁵⁵.

* * *

STRESZCZENIE

W ostatnim czasie na nowo ożywiło się zainteresowanie modlitwą wiernych w jej różnych aspektach. Po ponad sześćdziesięciu latach, które upłynęły od momentu ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II warto pochylić się nad elementem, który w pewnym sensie stał się jednym z najbardziej wyrazistych sygnałów idei soborowej reformy wyrażonej zasadą: *actuosa participatio fidelium*. Niniejsze studium źródłowe podejmuje krytyczną refleksję nad genezą i funkcją modlitwy wiernych w strukturze obrzędowej posoborowej Mszy rzymskiej w perspektywie metody liturgiki porównawczej.

SUMMARY

Prayer of the Faithful in the ritual structure of the Roman Mass in the perspective of comparative liturgy

Recently, there has been a renewed interest in Prayer of the Faithful in its various aspects. After more than sixty years that have passed since the promulgation of the Constitution on the Sacred Liturgy of the Second Vatican Council, it is worthwhile to dwell on an element that, in a sense, has become one of the clearest signals of the idea of the conciliar reform expressed by the principle: *actuosa participatio*

⁵⁴ Bardziej szczegółowo na ten temat zob. M. SMYTH, *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*, Paris 2007, s. 88-97.

⁵⁵ *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium*, nr 56, s. 115.

fideliūm. This source study undertakes a critical reflection on the genesis and function of Prayer of the Faithful in the ritual structure of the post-conciliar Roman Mass from the perspective of the method of comparative liturgy.

BIBLIOGRAFIA

- [b.a.], (1970). *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica*. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- [b.a.], (1972). *Rituale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo initiationis christianaē adutorum. Editio typica*. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- [b.a.], (1973). *Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo confirmationis. Editio typica*. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- [b.a.], (1976). *Pontificale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II insauratum auctoritate Pauli PP. VI orimulgatum. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris. Editio typica*. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- [b.a.], (1978). *Didaché*. W: W. Rordorf, A. Tuilier (red.), *Sources Chrétiennes*, t. 248. Paris: Cerf.
- [b.a.], (1978). *Pontificale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II insauratum auctoritate Pauli PP. VI orimulgatum. Ordo consecrationis virginum. Editio typica*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- [b.a.], (1986). *Rituale Romanum ex decree Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo baptismi parvulorum. Editio typica altera*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- [b.a.], (1990). *Pontificale Romanum ex decretum Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum. Editio typica altera*. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- [b.a.], (2000). *Institutio Generalis Missalis Romani. w: Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica tertia cura et studio Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum (5-107)*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

- [b.a.], (2002). *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia*. Città del Vaticano: Typis Vaticanis.
- Baldovin, J.F. (1987). *The Urban Character of the Christian Worship. The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Barba, M. (2006). *Institutio Generalis Missalis Romani. Textus – Synopsis – Variationes*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Barba, M. (2008). *La riforma conciliare dell'Ordo Missae. Il percorso storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione*. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.
- Barba, M. (2014). Il rito della pace nella liturgia romana. *Ephemerides Liturgicae* 128, 405-429.
- Barba, M. (2015). Analisi della nuova Lettera Circolare sull'osculum pacis. *Ephemerides Liturgicae* 129, 129-153.
- Baumstark, A. (1927). Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit. *Jahrbuch für Liturgiewissenschaft* 7, 1-23.
- Benedictus XVI (2007). Adhortatio Apostolica post-Synodalis Sacramentum caritatis (22 februarii 2007). *Acta Apostolicae Sedis* 99, 105-180.
- Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*. Zürich: LIT.
- Celiński, Ł. (2023). Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. *Teologiczne Studia Siedleckie* XX (20), 9-26.
- Celiński, Ł. (2024). La preghiera dei fedeli all'interno della sequenza rituale. W: M. Tymister (red.), *Lorazione dei fedeli. 1ª Giornata di studi di Ecclesia Orans Roma, Sant'Anselmo, 6 Dicembre 2023/The Prayer of the Faithful. 1st Study Day of Ecclesia Orans Rome, Sant'Anselmo, December 6th 2023* (141-152). Napoli: EDI.
- Coetus a studiis X et XV (2005). Schema 250. De Missali 41, 12 decembris 1967. W: M. Barba (red.), *L'Institutio Generalis del Missale Romanum. Analisi storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione* (93-143). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Coetus a studiis X et XV (2005), Schema 264. De Missali 43, 18 decembris 1967. W: M. Barba (red.), *L'Institutio Generalis del Missale Romanum. Analisi storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione* (145-193). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

- Congregatio de Cultu Dvino et Disciplina Sacramentorum (2014). *Circulares litterae Significatio ritualis doni pacis in missa* (8 iunii 2014). *Notitiae* 50, 282-287.
- De Clerck, P. (1977). *La «Prière universelle» dans les liturgies latines anciennes. Témoignages patristiques et textes liturgiques*. Münster: Aschendorff.
- De Clerck, P. (1983). Prière universelle et appropriation de la Parole. *La Maison Dieu* 153, 113-131.
- Innocentius, (1973). Decentio Episcopo Egubino. W: R. Cabié (red.), *La lettre du pape Innocent Ier à Décentius de Gubbio, 19 mars 416* (18-33). Louvain: Publications universitaires de Louvain.
- Iustinus Martyr, (2006). *Apologiae*. W: C. Munier (red.), *Sources Chrétiennes*, t. 507. Paris: Cerf.
- Jungmann, J.A. (1961). *Missarum Sollemnia*. Casale Monferrato: Ancora.
- Mazza, E. (2010). Sul Canone della Messa citato nel De Sacramentis di Ambrogio. *Ecclesia Orans* 27, 271-293.
- Metzger, M. (2021). *L'Église dans l'Empire Romain. Le culte*, t. 2: *Les célébrations*. Roma: Eos Verlag.
- Parenti, S. (2008). Lo studio e la storia della messa romana nella prospettiva della liturgia comparata: alcuni esempi. *Ecclesia orans* 25, 193-226.
- Parenti, S. (2020). *L'Anafora di Crisostomo. Testo e contesti*. Münster: Aschendorff.
- Regino Pruminensis. (1840). *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* (opr. F.G.A. Wasserschleben). Lipsiae: Engelmann.
- Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II (1964). *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium* (4 decembris 1963). *Acta Apostolicae Sedis* 56, 97-138.
- Smyth, M. (2007). *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*. Paris: Cerf.
- Taft, R.F. (2001). Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited. W: R.F. Taft, G. Winkler (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998* (191-232). Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R.F. (2014). Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esey metodologiczny. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii* (245-265). Kraków: Wydawnictwo M.

Tertulianus, (1954). *De oratione*. W: G.F. Diercks (red.), *Corpus Christianorum. Series Latina*, t. 1 (255-274). Turnhout: Brepols.

West, F.S. (1988). *Anton Baumstark's Comparative Liturgy in Its Intellectual Context. A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*. Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame.

Ks. JACEK KRZESIŃSKI¹
UKSW WARSZAWA

LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚW. JACKA

Treść: Wstęp; 1. Życie św. Jacka; 2. Teksty euchologiczne; 3. Teksty biblijne; 4. Liturgia godzin, Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Liturgical memorial of s. Hyacinth*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Św. Jacek, formularz mszalny o św. Jacku, Liturgia godzin na wspomnienie św. Jacka, euchologia.

Keywords: Saint Hyacinth, formulas mass of Siant Hyacinth, Liturgy of the Hours for the memorial of Saint Hyacinth, euchology.

Wstęp

Zbawcze Misterium Chrystusa wypełnia się w życiu świętych. Oni pozytywnie odpowiedzieli na Chrystusowe wezwanie, by „zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i pójść za Nim” (por. Mt 16,24). Świętych wspominamy w dniu ich śmierci, ponieważ to ona jest ostatecznym zjednoczeniem ze zmartwychwstałym Panem².

¹ JACEK KRZESIŃSKI, prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej. Studia teologiczne ukończył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (2000-2006), filia UAM w Poznaniu. Zwieńczył je tytułem magistra na podstawie pracy pt. *Liturgii Światła Wigilii Paschalnej*. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2007 roku. W latach 2010-2014 odbywał studia doktoranckie na UKSW w Warszawie. W 2013 roku uzyskał licencjat kanoniczny z liturgiki. Obecnie jest wikariuszem i katechetą w parafii MB Szkaplerznej w Golinie. ORCID: 0009-0002-7872-6971.

² Por. D. BRZEZIŃSKI, „*Chrystus wczoraj i dziś i na wieki*”. *Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego*, Toruń 2010, s. 531.

Pierwotnym tytułem świętości była śmierć męczeńska, z czasem jednak, gdy ustały masowe prześladowania, ideałem ucznia Chrystusa stał się wyznawca³. Surowa asceza, mężne znoszenie cierpień, służba innym, dziewictwo, bezkompromisowość wobec zła, rezygnacja z życia czynnego, na korzyść życia pustelniczego lub praca misyjna, głoszenie Ewangelii i przewodzenie wspólnotom wiernych, kontemplacja i modlitwa, gorliwość i pracowitość, ubóstwo i posłuszeństwo, stały się cechami wytyczającymi nowe drogi świętości⁴.

Liturgiczne wspomnienie św. Jacka przypada w liturgii Kościoła 17 sierpnia. Nie jest to *dies natalis*, ponieważ zmarł On 15 sierpnia 1257 roku. W *Martyrologium Rzymskim* przy Jego imieniu znajdziemy tytuł świętości – dopowiedzenie: „wyznawca Zakonu Kaznodziejskiego”⁵. We współczesnych księgach liturgicznych zamieszczono dopisek „prezbiter”⁶, zaś w przedsoborowych tekstach liturgicznych określano Go mianem „wyznawcy”⁷. Wspomnienie św. Jacka, ze względu na uroczystość Wniebowzięcia NMP, obchodzone 16 lub 18 sierpnia, obecnie 17 sierpnia⁸. W większości diecezji w Polsce jest to wspomnienie obowiązkowe. W myśl zasady zawartej w Konstytucji *Sacrosanctum Concilium* kult św. Jacka ma charakter partykularny⁹. Oddajemy Mu cześć w Polsce i w zakonie dominikańskim. Św. Jacek jest głównym patronem metropolii katowickiej, dlatego tam Jego wspomnienie ma rangę uroczystości. Należy On także do grona patronów archidiecezji krakowskiej, gdzie Jego wspomnienie w liturgii obchodzone jest jako święto¹⁰.

W niniejszym artykule najpierw zostanie ukazany krótki rys biograficzny św. Jacka Odrowąża. Następnie zaprezentowane zostaną teksty mszalne i brewiarzowe z Jego liturgicznego wspomnienia. Podjęte studium będzie próbą odczytania życia Świętego w świetle tekstów liturgicznych.

³ Por. *Tamże*, s. 538.

⁴ Por. *Tamże*, s. 540.

⁵ *Martyrologium Rzymskie oraz elogium Świętych i błogosławionych z niektórych Martyrologium Zakonnych*, tłum. P. Turbak. Kraków 1967, s. 235.

⁶ *Mszał Rzymski dla diecezji polskich* [dalej: MR], Poznań 2010, s. 172’.

⁷ *Mszał Rzymski* (Przekład i objaśnienia opracowali O.O. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego), Poznań 1963 [dalej: MB], s. 1063.

⁸ H. FROS (red.), *Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku*, Warszawa 1984, s. 173.

⁹ Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja *Sacrosanctum Concilium* [dalej: KL], nr 111.

¹⁰ Por. J. NOWAK, *Komentarz do Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza*, Poznań 2021, s. 136-137.

1. Życie św. Jacka

Źródła, z których możemy zaczerpnąć wiedzę o życiu św. Jacka są bardzo skąpe¹¹. Niemniej niedawny jubileusz 800. lecia istnienia Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich stał się okazją do ponownego odczytania tychże źródeł, co sprawiło, że zestawienie ich z innymi tekstami dało znacznie poszerzony obraz życia św. Jacka¹². Podstawowym źródłem wiadomości o życiu Świętego jest relacja lektora Zakonu Dominikańskiego, Stanisława, który życie św. Jacka spisał w dziele: *De vita et miraculis sancti Hiacynti Fratrum Praedicatorum*¹³. Pionierskość tego dzieła, widoczna w pragnieniu ukazania życia Świętego w sposób chronologiczny, przyniosła odmienny do zamierzonego skutek, ze względu na liczne błędy. Doprowadziły one do podważenia wiarygodności tego źródła¹⁴. Jego szczegółowa analiza nie jest jednak przedmiotem podjętego studium.-

W *Mszale Rzymskim dla diecezji polskich* oraz w IV tomie *Liturgii godzin* znajdujemy pod datą 17 sierpnia, prawie jednobrzmiący dla obu ksiąg biogram św. Jacka¹⁵: „Św. Jacek urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc biskupowi Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa założył tam pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą umarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia NMP w 1257 roku. Relikwie spoczywają w kościele dominikanów w Krakowie”¹⁶.

Jacek przyszedł na świat ok. 1200 roku (dawniejsi historycy przyjmowali rok 1183¹⁷) w Kamieniu Śląskim (Śląsk Opolski). Pochodził z rodu Odrowążów linii śląskiej¹⁸. Jacek pochodził z Opolszczyzny, która podlegała diecezji wrocławskiej. Prawdopodobnym jest, że biskup krakowski Iwo, ze względu na związki rodowe, zaprosił Jacka do Krakowa i zatroszczył się o Jego formację i rozwój¹⁹. Biogram

¹¹ H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, Warszawa 1982, s. 168.

¹² Godne polecenia jest tu opracowanie Jana Andrzeja Spieża OP, *Święty Jacek Odrowąż*, Poznań 2016.

¹³ *Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego* [dalej: LG], t. IV, Poznań 1988, s. 1081-1083.

¹⁴ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 7.

¹⁵ Drobną różnicą dotyczy dopowiedzenia, w brewiarzu: „założył tam pierwszy w Polsce klasztor dominikanów”; w *Mszale*: „założył tam pierwszy klasztor dominikanów w Polsce”.

¹⁶ MR, s. 172; LG, s. 1080.

¹⁷ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 12.

¹⁸ A. WITKOWSKA, *Jacek Odrowąż, Hiacynt*, w: S. Wielgus i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 7, Lublin 1997, kol. 640.

¹⁹ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 13.

podaje, że Jacek został kapłanem i kanonikiem krakowskim, znajdując się tym samym w gronie najbliższych współpracowników biskupa. Fakt wysoce prawdopodobny, gdyż znane są z tego czasu przypadki, nawet liczne, gdy biskupi otaczali się młodymi doradcami²⁰.

Kolejna ważna informacja dotyczy podróży do Rzymu. Tam doszło do spotkania ze św. Dominikiem. Wydarzenie to zastało opisane przez lektora Stanisława. Biskup Iwo prosił św. Dominika o przysłanie do Krakowa dominikanów, czego Ten nie mógł spełnić, ponieważ nie miał braci. Jednocześnie wprost odpowiedział biskupowi: „Jeżeli macie takich, którzy mili są Bogu i wstąpiłoby do mego zakonu, przyjmę ich”. Biskup z wielkim poświęceniem ofiarował mu trzech: Jacka, Czesława i Hermana. Po okresie przygotowania zostali oni wysłani do Polski²¹. W Krakowie powstanie wówczas pierwszy klasztor dominikański założony przez św. Jacka.

Biogram, oprócz podania podstawowych informacji o życiu św. Jacka, zwraca uwagę na dwa aspekty Jego działalności. Pierwszym jest założenie klasztoru w Krakowie (nie był to jedyny klasztor założony przez św. Jacka), drugim – podejmowanie misji ewangelizacyjnych. Te dwa aspekty znajdują odbicie w tekstach liturgicznych. Niezwykle ważną drogą świętości św. Jacka była Jego działalność misyjna, ewangelizacyjna. W biogramie wyszczególniono miejsca tej działalności: Ruś, Prusy i pogranicze Litwy. Krótka informacja o życiu Świętego została zakończona datą i miejscem śmierci. Znajdziemy tam wzmiankę podkreślającą wielką gorliwość św. Jacka: „wyniszczony pracą”. Święty umiera w Krakowie, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w 1257 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele dominikańskim pw. Świętej Trójcy w Krakowie. Niemalże od razu po śmierci otoczono go czcią, z czasem także pięknymi legendami. Kanonizował Go papież Klemens VIII w 1594 roku.

2. Teksty eucharystyczne

Zestawiając teksty eucharystyczne ze wspomnienia św. Jacka z czasów przed-soborowych i posoborowych zauważymy, że zostały one zmienione. Teksty sprzed II Soboru Watykańskiego znajdziemy w *Mszale Rzymskim* wydanym dla potrzeb wiernych w opracowaniu O.O. Benedyktynów²², powtórzone w *Mszale Rzymskim łacińsko-polskim*²³, z którego przez kilkanaście (w niektórych miejscach nawet kilkadziesiąt) lat sprawowano liturgię mszy świętej. Obydwie księgi zawierają dwie kolumny: wewnętrzną dla tekstów łacińskich i zewnętrzną dla tekstów polskich.

²⁰ *Tamże*, s. 14.

²¹ *Tamże*, s. 16.

²² MB, s. 1063-1065.

²³ *Mszał Rzymski łacińsko-polski* [dalej: MP], Paris 1968, s. 325*-327*.

Teksty łacińskie pozostały (z drobnymi różnicami) te same w obu księgach. Teksty polskie mają inne tłumaczenie. Teksty posoborowe znajdziemy w *Mszale Rzymskim dla diecezji polskich*²⁴.

Patrząc na dokonane zmiany zauważymy, że teksty posoborowe zostały pozbawione elementów nawiązujących do legend dotyczących św. Jacka. Znajdziemy tu echo myśli Ojców Soborowych, którzy wskazując kierunki reformy *Liturgii godzin* polecieli, aby „żywoty świętych podać zgodnie z prawdą historyczną”²⁵. Dotyczy to oczywiście tekstów brewiarzowych, ale zamysł wydaje się być konieczny w zastosowaniu także do tekstów formularzy mszy o świętych, w których znajdują się odniesienia do ich życia i zasług. Tym samym, widzimy to również w odniesieniu do tekstów eucharystycznych na wspomnienie św. Jacka, zmieniło się rozumienie, a na pewno ukazywanie świętości, nie jako zdolności do czynienia rzeczy nadzwyczajnych, ale wiernego wypełniania woli Bożej i kroczenia za Chrystusem. „Pochwycony raz przez Chrystusa”, chrześcijanin „powinien mieć udział w Jego cierpieniach i w śmierci po to, by dojść do Jego zmartwychwstania” (Flp 3,10-14)²⁶.

Formularze mszalne przed- i posoborowe podkreślają działalność misyjną św. Jacka, widząc w Nim ewangelizatora wielu narodów. Kościół zawsze uznawał głoszenie Ewangelii za swoje podstawowe zadanie. Nowo powstające Kościoły jednocześnie tworzyły własne struktury i podejmowały misje. Kościół w Polsce w swoich nowo ukonstytuowanych strukturach przygotowywał misjonarzy dla Pomorza, Prusów, Jadzwingów²⁷. W tym względzie życie i działalność św. Jacka są imponujące i ważne, ponieważ był On pierwszym misjonarzem, nie tylko z terenów Polski, ale pierwszym Polakiem.

Teksty przedsoborowe na wspomnienie św. Jacka znajdują liczne odniesienia do postaci Świętego.

Antyfona na wejście w tym formularzu została zaczerpnięta z Mądrości Syracha (Syr 24,2-4) w tłumaczeniu Wulgaty: „In ecclesis Altissimi aperuit os suum et in medio populi exaltabitur: in multitudine electorum habebit laudem, et inter benedictos benedicetur. (T. P. Alleluia, alleluia.) Ps. Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore meo. V. Gloria Patris, et Filii, et Spiritui S.”²⁸ Tłumaczenie mszału: „W kościołach Najwyższego otworzy swoje usta i wśród narodu będzie wywyższony; wśród wielu wybranych będzie miał chwałę i między błogosławionymi

²⁴ MR, s. 172’-173’.

²⁵ KL, nr 92c.

²⁶ Por. J. VAULX, *Święty*, w: X. LEON-DUFOUR (red.), *Słownik Teologii Biblijnej*, Poznań 1994, s. 977.

²⁷ Por. H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 168.

²⁸ MB, s. 1063.

będzie błogosławiony. (O. W. Alleluja, alleluja.) Ps. W każdym czasie będę błogosławił Panu; na ustach moich zawsze Jego chwała. V. Chwała Ojcu”²⁹.

W tłumaczeniu z języka hebrajskiego tekst ten mówi o mądrości. Mądrość utożsamiana jest ze słowem Bożym. Przywołanie tego fragmentu można odnosić do działalności ewangelizacyjnej Świętego. W przystosowanym tekście Wulgaty (po zmianach gramatycznych) zastosowano go w tekstach mszalnych o św. Jacku³⁰.

We współczesnym mszale antyfony na wejście została zaczerpnięta z Psalmu 96: „Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały” (Ps 96(95),3-4)³¹. Wołanie psalmisty wypełniło się w życiu Świętego, który choć oczywiście nie dotarł do wszystkich ludów i narodów, istotnie ewangelizował w kilku odległych od siebie krainach³².

Kolekta: „Deus, qui beatum Hyacinthum Confessorem tuum in diversis nationum populis operum sanctitate, et miraculorum gloria fecisti conspicuum: da nobis; ut eius in melius reformemur exemplis. et in adversis protegamur auxiliis. Per Dominum nostrum”³³. W tłumaczeniu mszalnym: „Boże, Ty wśród rozmaitych narodów i szczepów wślawiłeś świętego Jacka, Twego Wyznawcę, świętymi czynami i rozgłosem cudów, spraw, aby jego przykład zmieniał nas na lepsze, a jego opieka chroniła nas wśród przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”³⁴.

Oracja ta czerpie z tekstów wcześniejszych mszałów, szeregując je w długim ciągu³⁵. Przywołana zostaje w niej działalność misyjna św. Jacka, potwierdzona świętymi czynami i rozgłosem cudów. Takie tłumaczenie znajdujemy w „Mszale benedyktyńskim”, teksty oficjalnych ksiąg liturgicznych oddawały to inaczej, mówiąc o „świętości życia i darze czynienia cudów”³⁶. Tłumaczenie „benedyktyńskie” wydaje się bliższe oryginałowi³⁷. Cuda św. Jacka nabrały rozgłosu, ale nie były skutkiem nadzwyczajnego daru, ale znakiem potwierdzającym słowa.

Druga część modlitwy to wezwania błagalne. Najpierw, aby przykład świętości życia Jacka przyczynił się do naszego wzrostu w doskonałościach, dalej często powtarzany w ówczesnych modlitwach zwrot – prośba o ochronę w przeciwnościach³⁸.

²⁹ *Tamże.*

³⁰ Por. H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 169.

³¹ MR, s. 172’-173’.

³² Por. H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 170.

³³ MB, s. 1063-1064.

³⁴ *Tamże.*

³⁵ Por. H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 169.

³⁶ MP, s. 325*.

³⁷ H. FROS, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 170.

³⁸ *Tamże.*

Tekst współczesny: „Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków”³⁹.

Tekst wskazuje na łaskę Bożą jako źródło świętości i wszelkiego działania. To dzięki niej św. Jacek odznaczał się wytrwałością w głoszeniu Ewangelii, co przyniosło odnowienie i umocnienie w wierze wielu narodom. Po przypomnieniu świętości Jego życia, następuje prośba, która brzmi paralelnie do wspomnienia życia. Głoszenie Ewangelii w życiu Jacka prowadzi nas do prośby o pomnożenie naszej wiary, z której będzie wypływać wszelka działalność dla Bożej chwały i zbawienia ludzi.

Modlitwa nad darami: „Sacras hostias; Dornine, interrcntu dignissimae Matris. intrepidus super aquas ambulator beatus Hyacinthus ante conspectum divinae tuae maiestatis deferat: et ad salutem nostram delatas, benignus acceptare digneris. Per Dominum nostrum”⁴⁰. Tłumaczenie mszalne: „Panie, niech święty Jacek, który nieustraszenie stąpił po wodzie pod opieką Najświętszej Matki przedstawi przed obliczem boskiego majestatu Twego świętą ofiarę, Ty zaś przedstawioną dla naszego zbawienia racz przyjąć łaskawie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”⁴¹.

Modlitwa ta jest nawiązaniem do legendy, jakoby św. Jacek uciekając z Kijowa, wobec groźby najazdu tatarskiego, zabrał ze sobą monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Opuszczając kościół miał usłyszeć głos Matki Najświętszej, czyniącej Mu wyrzut, że pozostawia Jej wizerunek. Powrócił zatem, zabrał figurkę Matki Bożej i z nią mógł przejść suchą nogą po rozlanych wodach⁴². Zatrzymując się chwilę przy tym opowiadaniu dostrzeżemy, że w legendzie tej nie tyle należy szukać faktów historycznych, ile pewnego rysu pobożności św. Jacka. Legenda, która powstała stosunkowo późno, jest jedynym świadectwem obecności św. Jacka w Kijowie. Sam pobyt w tym mieście jest natomiast możliwy. Mało prawdopodobne jest, ze względu na topografię miasta, aby dominikanie musieli uciekać przed najazdem Mongołów w 1240 roku przez Dniepr⁴³.

Sama figura, którą mógł nieść św. Jacek, nie była prawdopodobnie rozmiarów figur, jakie dziś otaczamy czcią w naszych kościołach, gdyż takich nie mogłoby być

³⁹ MR, s. 173’.

⁴⁰ MB, s. 1065.

⁴¹ *Tamże*.

⁴² H. Fros, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 170.

⁴³ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 72.

w Kijowie. Była to raczej mała figurka, jaką ówczasie noszono z pobożności⁴⁴. Legenda natomiast ukazuje nam szczególny rys pobożności św. Jacka, bardzo zbieżny z duchowością Zakonu Dominikańskiego: kult Najświętszego Sakramentu i cześć Matki Bożej. Legenda rezonuje do dziś, czego potwierdzeniem są wizerunki św. Jacka, na których przedstawiany jest On z monstrancją i figurką Maryi⁴⁵. Legenda stała się kluczem do czytania tej ikony. Myślimy o Jacku jako obrońcy, ale możemy także zobaczyć w ikonie Świętego, tego, który przynosi nam to, czym sam swoje życie wypełnia: Najświętszy Sakrament i pobożność maryjną. W dalszej części modlitwy nad darami, prosimy, aby św. Jacek przedstawił Bogu świętą ofiarę, a Bóg, dzięki Jego wstawiennictwu przyjął ją na swoją chwałę.

Tekst współczesny: „Wszzechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka, i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali misterium męki Pańskiej, które sprawujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego”⁴⁶.

Współczesny tekst nie nawiązuje do legend, ale tym samym staje się znacznie uboższy w treści. Modlitwa nie czyni żadnych odniesień do życia św. Jacka. Wymienia Go jedynie z imienia. Jest prośbą o naśladowanie sprawowanego misterium męki Pańskiej. Choć nie wprost może to być aluzja do św. Jacka, który misterium męki Pańskiej naśladował w swojej świętości, nie przez męczeństwo, ale przez surowość życia i gorliwość apostołską.

Jako prefację mszał wskazuje „Prefację o świętych Pasterzach”. Wychwalamy w niej gorliwość świętego, a także wskazujemy owoce, jakie w naszym życiu może przynosić świętość tych, których wspominamy: „ich przykład umacnia nas w dobrym życiu, ich słowa nas pouczają, a ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę”⁴⁷.

Antyfona na komunie: „Dilectus meus candidus et rubicundus: manus eius tornatiles, plene hyacinthis. (T. P. Alleluia.)”⁴⁸. Tłumaczenie mszalne: „Miły mój biały i rumiany, ręce jego toczone, pełne hiacyntów. (O. W. Alleluja.)”⁴⁹. Antyfona to dwa wersety z Pieśni na Pieśniach (Pnp 5,10.14). Skojarzenie tekstu pojawia się wskutek brzmienia imienia Świętego. Jacek to w języku łacińskim *Hiacinthus*. W dziele lektora Stanisława czytamy: „wyraz *Jacingtus* znaczy drogocenny kamień, który jest lśniący, błękitny, podobny do złota i bardzo twardy. I św. Jacek również

⁴⁴ *Tamże*, s. 72-73.

⁴⁵ J. MARECKI, L. ROTTER, *Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych*, Kraków 2009, s. 291.

⁴⁶ MR, s. 173’.

⁴⁷ *Tamże*, s. 90*.

⁴⁸ MB, s. 1065.

⁴⁹ *Tamże*.

jaśniał przez głoszenie ewangelicznej nauki, był błękitny przez swą świętość życia i bardzo wytrwały w krzewieniu wiary katolickiej⁵⁰. Antyfona mówi nam niejako, że samo imię wyraża istotę jego powołania⁵¹.

W „Mszałe Paryskim” znajdujemy inną antyfonę na komunię: „Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus; beatus vir qui sperat in eo” [„Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który Mu ufa” (Ps 33,9)]⁵². Być może jej pojawienie się było zainspirowane modlitwą po komunii (którą omówimy poniżej). Antyfona ze względu na moment mszy św. wydaje się szczególnie pasować. Bardzo dobrze wpisuje się w obrzęd Komunii św., ale nie ma szczególniejszych związków ze św. Jackiem.

Tekst współczesny: „Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: Przybliżyło się do was Królestwo Boże” (por. Łk 10,1.9)⁵³. Antyfona, trafnie odnosząc się do działalności misyjnej uczniów, czyni analogię do życia i działalności św. Jacka. Tak jak uczniowie, tak również Jacek głosił królestwo Boże.

Modlitwa po komunii: „Quos ineffabili suavitate Corporis et Sanguinis tui, Domine, recreasti: quaesumus; ut beati Hyacinthi piis precibus adiutos ad aeternam facias pervenire laetitiam: Qui vivis”⁵⁴. Tłumaczenie mszalne: „Pокrzepieni niewypowiedzianą słodyczą Ciała i Krwi Twojej, prosimy Cię, Panie, spraw, byśmy doszli do wiekuistej radości wsparci pobożnymi modlitwami świętego Jacka: Który żyjesz”⁵⁵.

Modlitwa po komunii zdaje się nawiązywać do antyfony z „Mszału Paryskiego” – zaczerpniętej z psalmu 33. (Chociaż jak pokazaliśmy pojawia się w tekstach przed nią). „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” (Ps 33,9). Eucharystia pozwala zakosztować tej słodyczy. Modlitwa przywołuje wstawiennictwo św. Jacka (jego pobożne modlitwy), aby mieć udział w wiekuistej radości, by to, co antycypujemy w znakach chleba i wina stało się kiedyś udziałem w uczcie niebiańskiej.

Tekst współczesny: „Panie, nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary, mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego”⁵⁶.

⁵⁰ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 60.

⁵¹ Słowo Hiacynt pojawia się w tekście Wulgaty i polskim tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Współczesne teksty: tekst Biblii Tysiąclecia mówi o topazie.

⁵² MP, s. 326*.

⁵³ MR, s. 173’.

⁵⁴ MB, s. 1065.

⁵⁵ *Tamże*.

⁵⁶ MR, s. 173’.

Oracja ta ukazuje św. Jacka jako ewangelizatora całkowicie poświęconego dziełu krzewienia wiary. Po wspomnieniu Świętego modlitwa przechodzi w prośbę, aby Najświętszy Sakrament (w domyśle: który przyjęliśmy) umocnił nas w wierze i pozwolił przynosić jej owoce poprzez słowa i czyny.

3. Teksty biblijne

W *Lekcjonarzu mszalnym* znajdujemy pod datą 17 sierpnia teksty przygotowane na wspomnienie św. Jacka: dwa czytania, psalm, aklamację i Ewangelię; z zastrzeżeniem, by w kościołach, w których nie celebruje się uroczystości wybrać jedno czytanie przed Ewangelią⁵⁷. Jako pierwsze czytanie zamieszczono fragment Księgi proroka Izajasza (Iz 61,1-3a) – *Pan mnie namaścił i posłał głosić dobrą nowinę*. Następnie psalm 40 (Ps 40(39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10) z refrenem: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę” (por. Ps 40(39),8a i 9a). Drugie czytanie to fragment z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła (2P 1,2-11) – *Dary Boże wezwaniem do świętości*. Śpiew przed Ewangelią został zaczerpnięty z odczytywanego fragmentu Ewangelii (por. Mk 1,17). Perykopa ewangeliczna to relacja św. Marka o powołaniu pierwszych uczniów (Mk 1,14-20) – *Uczynię was rybakami ludzi*.

Pierwsze czytanie (Iz 61,1-3a), to fragment hymnu o Słudze Jahwe. Prorok Izajasz miał szczególną misję podniesienia na duchu wygnańców⁵⁸. Zwraca się on do ludzi najbardziej dotkniętych trudnościami, które pewnie w większości nie są skutkiem ich winy. To ludzie uciemnieni, ale ufni w Bożą pomoc. Tytuł z lekcjonarza, a jeszcze bardziej treść perykopy, sugeruje, że Bóg nie tylko o nich nie zapomniał, ale nadto sam namaszcza i posyła do nich proroka, aby niósł im dobrą nowinę.

Warto wspomnieć, że fragment ten odnosi do siebie Chrystus Pan, na progu swojej publicznej działalności (Łk 4,18-21), mówiąc: „Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Słowa te odnoszone będą do wszystkich apostołów i uczniów, także tych późniejszych, o ile pełnią zadania i uczestniczą w posłannictwie samego Chrystusa⁵⁹.

Św. Jacek jako członek zakonu dominikańskiego i założyciel pierwszych klasztorów w Polsce jest tym, który został wybrany i niejako „namaszczonej” zarówno przez założyciela zakonu św. Dominika, biskupa Iwo Odrowąża, ale także Stolicę Apostolską, do pełnionych zadań, nie tylko misyjnych. Można tu przywołać liczne przywileje, inaczej mówiąc, prawo wykonywania zadań szczególnych, jakie

⁵⁷ *Lekcjonarz mszalny*, t. VI. *Czytania w mszach o świętych*, Poznań 2019, s. 345-348.

⁵⁸ Por. H. Fros, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 3, s. 150.

⁵⁹ Por. *Tamże*, s. 151.

otrzymali dominikanie. Wynikały one ze szczególnego zaufania i gorliwości, jakie towarzyszyły pierwszym braciom⁶⁰.

Następujący po czytaniu psalm (Ps 40(39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10) ma również wydźwięk mesjanistyczny. Pierwsze wersety mówią o nadziei pokładanej w Panu, nadziei, która się spełnia. Pan okazuje swoją pomoc i łaskę. Ocalenie prowadzi do wdzięczności (dalsza część). Bóg nie chce jednak ofiar. Prawdziwą wdzięczność okazujemy Bogu, gdy jesteśmy gotowi pełnić Jego wolę. Ostatnia część ukazuje proroka, który odnajduje swoje życie w słowie Bożym, „w zwoju księgi jest o mnie napisane”. Radością staje się dla niego pełnienie woli Bożej, Prawo Boże, jest w jego sercu, bez strachu i wstydu głosi on sprawiedliwość Bożą.

W tym psalmie możemy odczytać życie św. Jacka, który po spotkaniu ze św. Dominikiem, z niezwykłym entuzjazmem i gorliwością podejmuje misję. Jest nie tylko ewangelizatorem, ale całe Jego życie jest skierowane ku Bogu i służbie Kościołowi. „Zawsze albo studiował, albo głosił kazania, albo słuchał spowiedzi, albo się modlił, albo odwiedzając chorych, słowem i przykładem budował bliźnich”⁶¹.

W uroczystość lub wtedy, gdy jako pierwsze czytanie wybiera się fragment Nowego Testamentu odczytuje się perykopę z Drugiego Listu Świętego Piotra (2P 1,2-11). Teksty zaczerpnięte z tej księgi pojawiają się stosunkowo rzadko⁶². Lekcja rozpoczyna się od pozdrowienia, które jest życzeniem, a jednocześnie staje się myślą przewodnią całego listu. Treść to kerygmat i katecheza, ukazujące działanie Boga, który objawia się, by ukazać swoje zamysły i obietnice. Odpowiedzią staje się wiara, ale konieczne jest także jej pielęgnowanie. Godne uwagi jest także użycie w tekście słów: „powołanie” i „wybór”, jako odpowiedź na łaskę Boga. Bóg wzywa oczekując odpowiedzi i zgody⁶³. Znakiem umocnienia w powołaniu, i wyborem tego powołania mógł być dla Jacka (bez pomijania całej jego duchowej drogi) moment, w którym otrzymuje błogosławieństwo od św. Dominika; wskazywany przez lektora Stanisława na wiosnę 1221 roku. Rozpoczyna się Jego powrót do Polski i cała działalność misyjna⁶⁴. Św. Jacek przynosi wówczas, jak przedstawia to lektor Stanisław, bullę protekcyjną⁶⁵.

Ewangelia i poprzedzający ją werset ukazują nam pierwsze powołania uczniów: Szymona i Andrzeja, którzy stają się „rybakami ludzi”. Św. Marek ukazuje

⁶⁰ Por. J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 26.

⁶¹ *Tamże*, s. 60-61.

⁶² Por. H. Fros, *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2, s. 171.

⁶³ *Tamże*, s. 172.

⁶⁴ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 29.

⁶⁵ *Tamże*, s. 29.

także dalsze powołania: Jakuba i Jana. Pierwsze zaś słowa perykopy to początek działalności Jezusa i Jego wezwanie do nawrócenia, bo bliskie jest królestwo Boże. To wołanie towarzyszy wszystkim niosącym Ewangelię. Było ono obecne również w życiu św. Jacka. W dziele o życiu świętego Jacka, lektora Stanisława czytamy: „On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswoił z władzy szatana”⁶⁶. Dzieło to ukazuje, że powołany jak apostołowie św. Jacek, jak rybak ludzi, pozyskał, tych których nauczał dla Chrystusa. Doprowadził do ich nawrócenia, niosąc światło wiary, przybliżył im Boże Królestwo kierując ku niebu i uwalniając z władzy szatana.

4. Liturgia godzin

Na liturgiczny obchód wspomnienia św. Jacka składają się nie tylko teksty mszalne, ale także oficjum brewiarzowe. Znajdujemy w nim trzy hymny: godziny czytań, jutrzni i nieszporów, antyfony do pieśni Maryi na I i II Nieszpory, antyfonę do pieśni Zachariasza, II czytanie w godzinie czytań z własnym responsorium oraz modlitwę dnia tożsamą z kolektą mszalną. W godzinie czytań jako I czytaniem należy posłużyć się fragmentem z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 3,7-4,1.4-9) – *Radujecie się zawsze w Panu* z Tekstów wspólnych o zakonnikach⁶⁷. W tym fragmencie wybrzmiewa konsekwentny wybór Chrystusa w życiu Apostoła Narodów.

W oficjum jako pierwszy zamieszczono tekst antyfony do pieśni Maryi na I Nieszpory: „Kto nie wyrzeka się wszystkiego co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14,33)⁶⁸. Świadczenie radykalizmu w życiu św. Jacka znajdziemy w tekście żywota autorstwa lektora Stanisława: „surowość życia przejął jak ze źródła od św. Dominika”⁶⁹.

W godzinie czytań jako hymn wykorzystano pieśń o św. Jacku. Jest ona skierowana ku Bogu; przypomina się w niej i wychwala życie i dzieło św. Jacka. Pierwsza zwrotka mówi o miłości Świętego do Boga i Jego powołaniu. W drugiej słyszymy o podejmowanych trudach w dziele misyjnym. Trzecia ukazuje nam gorliwe serce św. Jacka, który jak św. Dominik pragnął zbawienia wszystkich ludzi i ich zbawieniu

⁶⁶ LG, s. 1081-1082.

⁶⁷ *Tamże*, s. 1619.

⁶⁸ *Tamże*, s. 1080.

⁶⁹ *Tamże*, s. 1082.

poświęcił swoje życie. Kolejna strofa wskazuje na bezinteresowność podejmowanych działań przez Świętego. Nagrodą jest sam Bóg i bliskość Maryi Panny. Piąta zwrotka nawiązuje do legendy o żeglowaniu na płaszczu (kapie). W czasie podróży misyjnej należało przepłynąć się przez rzekę. Jacek zrobił znak krzyża nad Wisłą i zachęcił braci, by poszli za nim po wodzie. Ponieważ nie odważyli się za nim pójść, wrócił do nich i „rzucił na wodę kapę, rozpostarł ją i powiedział do braci: Niech ona, najdrożsi synowie, będzie mostem Jezusa Chrystusa, po którym w Imię Jego przejdziemy tę olbrzymią rzekę. Płynęli więc do miasta na kapie pod kierownictwem św. Jacka”⁷⁰. Wspomnienie tej legendy przechodzi w prośbę, abyśmy również my szczęśliwie pod Jego przewodnictwem dotarli na brzeg wieczystej ojczyzny. Nie sposób uniknąć tu skojarzenia z życiem Chrystusa, gdy przyszedł do uczniów znajdujących się w łodzi krocząc po jeziorze, następnie zapraszając Piotra, by ten przyszedł do niego po wodzie (por. Mt 14,28). O ile podważa się prawdziwość legendy, o tyle nie podlega dyskusji ufność św. Jacka wobec Boga, czego znakiem miał być zapewne ów cud. Hymn kończy się wołaniem do Trójcy Świętej i dziękczynieniem za świętego Patrona.

W godzinie czytań jako II czytanie zamieszczono dzieło lektora Stanisława *Życie i cuda św. Jacka*. Jest to tekst będący podstawowym źródłem wiedzy o Świętym. Zostało ono spisane co najmniej sto lat po śmierci Świętego, ale jak przyjmują badacze powstało na podstawie zebranych świadectw. Jest to utwór hagiograficzny spisany dla podtrzymania kultu w związku z podjętymi staraniami o kanonizację Jacka⁷¹.

II czytanie odnosi do dzieła misyjnego św. Jacka prorocтва Izajasza „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1) oraz stworzenie światła na początku dziejów (Rdz 1,3). Przywołanie tych tekstów staje się aluzją do działalności Świętego, który narodom pogrążonym w mroku przyniósł światło wiary.

Kolejny akapit jest oryginalną analizą imienia: Jacek. Lektor Stanisław odnosi je do słowa łacińskiego Hiacynt oznaczającego kwiat i kamień. Tak różne skojarzenia prowadzą do wyróżnienia cech Świętego: pokora, czystość, dobrowolne ubóstwo; trwałość złota. Jacek „jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary”⁷².

Lektor Stanisław wskazuje źródło świętości św. Jacka, jakim była postać św. Dominika⁷³. Kolejne zdania są niemalże zaczerpnięte z opisu życia św. Do-

⁷⁰ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 68.

⁷¹ *Tamże*, s. 6-7.

⁷² LG, s. 1082.

⁷³ Por. J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 80.

minika, jakby autor chciał ukazać wielkie podobieństwo obu świętych, wierne naśladowanie Założyciela przez św. Jacka. Wymienione cechy łączą obu świętych: pokora serca, dziewicza czystość, gorąca miłość Boga i bliźnich. Przy ostatniej lektor Stanisław wskazuje na objawy owej miłości: „widok strapionych i płaczących wy-ciskał z jego oczu strumienie łez i z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże”⁷⁴. Kolejne podobieństwa to spędzanie nocy na modlitwie w kościele, skromny i surowy odpoczynek, chłostanie ciała, dodatkowo posty i całkowite wykorzystywanie czasu dla Bożych spraw⁷⁵.

Czytanie jako ostatnią myśl, a jednocześnie obraz duchowości św. Jacka, przedstawia Jego relację z Najświętszą Maryją Panną. Był on Jej szczególnym czcicielem, nie dziwi zatem, że duże znaczenie miały dla niego święta maryjne. W przeddzień uroczystości Wniebowzięcia NMP w mistycznym doświadczeniu usłyszał słowa: „Synu mój, Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są mojemu Synowi i Zbawicielowi i o cokolwiek będziesz prosił za moją przyczyną, to otrzymasz”⁷⁶. Objawienie to umocniło Jacka w wytrwałej modlitwie za siebie i innych.

Następujące po czytaniu responsorium podejmuje temat światłości, jakby korespondując z początkiem II czytania. Pojawiają się tu fragmenty z Listu do Efezjan (Ef 5,8-9) oraz z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,14.16)⁷⁷. Jesteśmy światłością w Panu, jej owocem jest prawość i sprawiedliwość i prawda; a nasze światło świeci przed ludźmi.

Hymn jutrzni zawiera pięć zwrotek⁷⁸, piąta będąca doksologią jest taka sama jak piąta strofa w hymnie II nieszporów. Pierwsza zwrotka wzywa do wychwalania zasług św. Jacka, cieszącego się nagrodą w niebie. Trzy kolejne strofy opowiadają o Jego życiu – bez skazy. Autor zauważa, że cuda potwierdzały naukę, a nauka hojnie rozdzielana wśród ludzi, poznawana była na modlitwie. Ta myśl mogłaby zostać wyrażona przez cytat z Mądrości Syracha: „Będąc jeszcze młodym, (...) szukałem jawnie mądrości w modlitwie (Syr 51,13). W dalszej części następuje hasłowe wymienienie cudów, jakie dokonały się w życiu św. Jacka: panowanie nad wichurami, ujarzmianie fal, aby można przejść przez rzekę. To oczywiście aluzja do wspomnianej już przeprawy przez Wisłę. Wichury i fale przywoływać mogą także obraz burzy na jeziorze, uciszonych przez Jezusa (por. Mt 8,23-27, Mk 4,39, Łk 8,22-25). Woda, w obrazie fal czy rzeki, symbolizuje w Biblii nieszczęście, prześladowanie⁷⁹.

⁷⁴ LG, s. 1082.

⁷⁵ *Tamże*.

⁷⁶ *Tamże*, s. 1082-1083.

⁷⁷ *Tamże*, s. 1083.

⁷⁸ *Tamże*.

⁷⁹ F. RIECECKER, G. MAIER, *Leksykon Biblijny*, Warszawa 2001, s. 859.

Obraz uciszenia wichury i fal w życiu św. Jacka może wskazywać z jednej strony na zdolność pokonywania trudności misyjnych, z drugiej zaś na władzę nad złym duchem. W czwartej zwrotce przywołane są inne cuda czynione przez Świętego: wskrzeszanie umarłych, przywrócenie zdrowia chromym i ślepych.

Hymn nieszporny składa się również z pięciu strof⁸⁰, jak wzmiankowaliśmy ostatnia jest identyczna jak w hymnie jutrzni. Pierwsze wersety wzywają do radosnego sławienia św. Jacka, by z Jego pomocą złożyć hołd Wszechmocnemu. Trzy kolejne zwrotki odnoszą się do osób: św. Dominika, którego hymn nazywa wodzem i prawodawcą (w pełni zrozumiałe tytuły założyciela zakonu) oraz do Najświętszej Dziewicy. Dominik ukazany jest jako wódz przyłączający Jacka do zakonu. Idąc za wezwaniem założyciela Jacek realizował apostolski zapał. Środkowa zwrotka hymnu wskazuje na odwagę św. Jacka. Cecha bezdyskusyjna u kogoś, kto podejmuje się wypraw misyjnych⁸¹. Idąc śladami nauczyciela, Jacek wybiera surowe życie i prawdę. Ten wybór, prawdy nad kłamstwem, pragnienie niesienia prawdy musiał być szczególnie widoczny, skoro odnosimy do Jacka teksty mówiące o światłości i jej potędze wobec ciemności. Czwarta zwrotka to odniesienie do „czystej Dziewicy”; szczególnej relacji, jaką Jacek miał do NMP. Strofa przywołuje moment prywatnego objawienia, w którym Maryja zwraca się do Jacka słowami: Synu mój, Jacku. Zwrot bardzo osobisty, ukazuje szczególną miłość. Maryja nie mówi jednak jedynie o swojej relacji do Jacka, ale podkreśla, że Jego modlitwy są miłe Jej Synowi i Zbawicielowi. Lektor Stanisław komentuje, że to objawienie pocieszyło Świętego⁸². Wszystko zaś po to, by objawiała się łaska Chrystusa. W piątej strofie wybrzmiewa doksologia i prośba, abyśmy przez modlitwy św. Jacka mogli zamieszkać w niebie.

W tekstach oficjum nieszpornego zamieszczono także antyfonę do pieśni Maryi, która została zaczerpnięta z żywotu św. Jacka, lektora Stanisława⁸³. Są to słowa z objawienia błogosławionej Dziewicy św. Jackowi.

Zakończenie

Teksty euchologiczne wspomnienia św. Jacka zostały po II Soborze Watykańskim zmienione i mniej znajduje się w nich wątków zaczerpniętych z legend. Stały się przez to bardziej wiarygodne, a z drugiej strony uboższe w treść i mniej odnoszące się do św. Jacka; mają charakter bardziej uniwersalny, z powodzeniem dają się odnieść do innych świętych.

⁸⁰ LG, s. 1084-1085.

⁸¹ J.A. SPIEŻ, *Święty Jacek Odrowąż*, s. 67.

⁸² Por. LG, s. 1083.

⁸³ *Tamże*, s. 1085.

Rozległość tekstów, czerpanych zarówno z tekstów o pasterzach, jak też i zakonnikach, wskazuje na bogactwo świętości Jacka, który był zarówno gorliwym pasterzem, jak też skromnym zakonnikiem.

Tekst brewiarzowy II czytania godziny czytań, ukazujący niezwykle barwnie, przy pomocy obrazów i symboli życie św. Jacka, przytoczony bez legend i opisów cudów jest świadectwem duchowości, pobożności i gorliwej działalności św. Jacka. Legendy i przechowywane opisy cudów Świętego znajdujemy w hymnach godziny czytań, jutrzni i nieszpórów.

Św. Jacek, także współcześnie pozostaje Świętym, który budzi podziw, daje przykład pobożności i zachęca do budowania więzi z Bogiem i Dziewicą Maryją, nade wszystko zaś inspiruje do dzieł ewangelizacyjnych.

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł podejmuje temat liturgicznego obchodu św. Jacka, dominikanina (ur. koniec XII w. – zm. 15 sierpnia 1257 r.) przypadającego 17 sierpnia. W artykule przedstawione zostały wiadomości dotyczące życia Świętego i Jego działalności zakonnej (założenie klasztorów dominikańskich w Polsce) i misyjnej. Omówiono modlitwy, którymi posługujemy się w obecnym mszale. Teksty współczesne zestawiono z dawniejszymi (przedsoborowymi). Porównanie pokazuje, że modlitwy mszalne zostały odnowione i przeredagowane, aby usunąć z nich elementy niepotwierdzone historycznie, ukazać zaś cechy świętości Jacka, takie jak m.in. gorliwość, wytrwałość, ufność w Bożą opiekę i pomoc. W artykule omówione zostały perykopy czytań mszalnych, jak również teksty liturgii brewiarzowej, by ukazać w nich drogi świętości Jacka Odrowąża. Jednocześnie w artykule przeprowadzono analizę tych tekstów, by odróżnić to, co stanowi historycznie potwierdzone fakty, od legend o Świętym, i dzięki temu odkryć głębszy, symboliczny, obrazowy sens przekazów o św. Jacku.

SUMMARY

Liturgical memorial of s. Hyacinth

The article addresses liturgical celebration of St. Hyacinth (St. Jacek Odrowąż), a Dominican (born at the end of the 12th century – died on August 15, 1257), which falls on August 17. Information is presented about the life of the Saint, his monastic

activities (such as founding Dominican monasteries in Poland), and his missionary work. In further, the article discusses the prayers included in the current Roman Missal. When compared to older Mass prayers (pre-Vatican Council II), these present-day texts have clearly been renewed and redrafted to remove historically unverified elements while highlighting St. Hyacinth's virtues, such as zeal, perseverance, trust in divine care and assistance.

The article examines chosen fragments of the texts of the Mass readings for this day, as well as of the Liturgy of the Hours, to showcase the paths of St. Hyacinth's sanctity. Analysis of these readings and prayers highlights distinction of historically confirmed facts and preserved elements of legends about the Saint, thereby uncovering the deeper symbolic and illustrative meanings of the accounts of St. Hyacinth.

BIBLIOGRAFIA

- Brzeziński, D. (2010). „*Chrystus wczoraj i dziś i na wieki*”. *Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego*. Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne i Wydawnictwo „Bernardinum”.
- Fros, H. (1982). *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2-3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Fros, H. (red.), (1984). *Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”* [4.12.1963] (2008). W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje* (48-107). Poznań: Pallotinum.
- Lekcjonarz mszalny*, t. VI. *Czytania w mszach o świętych* (2010). Poznań: Pallotinum.
- Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego*, t. IV (1988). Poznań: Pallotinum.
- Marecki, J., Rotter, L. (2009). *Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych*. Kraków: Universitas.
- Martyrologium Rzymskie oraz elogia Świętych i błogosławionych z niektórych Martyrologiów Zakonnych* (1967), tłum. P. Turbak. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
- Mszał Rzymski* (1963). Przekład i objaśnienia opracowali O.O. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego. Poznań: Pallotinum.
- Mszał Rzymski dla diecezji polskich* (2010). Poznań: Pallotinum.

Mszał Rzymski łacińsko-polski (1968). Paris: Éditions du Dialogue.

Nowak, J. (2021). *Komentarz do Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza*. Poznań: Pallotinum.

Rienecker, F., Maier, G. (2001). *Leksykon Biblijny*. Warszawa: Vocatio.

Spież, J.A. (2016). *Święty Jacek Odrowąż*. Poznań: W Drodze.

Vaulx, J. (1994). *Święty*. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Biblijnej* (972-977). Poznań: Pallotinum.

Witkowska, A. (1997). *Jacek Odrowąż, Hiacynt*. W: S. Wielgus (red. i in.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 7 (640-641). Lublin: TN KUL.

DAWID MAKOWSKI¹

PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO, ROMA

ALEGORIA JAKO SPOSÓB ROZUMIENIA LITURGII – „EXPOSITIO MISSAE” W DOBIE RENESANSU KAROLIŃSKIEGO

Treść: Wprowadzenie; 1. Odnowa liturgii za Karola Wielkiego; 2. Alegoria jako sposób rozumienia liturgii; 3. Objasnienie Mszy w sposób alegoryczny; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Allegory as a way of understanding the liturgy – the „Expositio Missae” in the era of the Carolingian Renaissance*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: alegoria, msza św., liturgia, historia liturgii, formacja liturgiczna.

Keywords: allegory, mass, liturgy, history of the liturgy, liturgical formation.

Wprowadzenie

Człowiek w liturgii staje się istotą modlącą się (*homo orans*)². Jego obecność podczas celebracji liturgicznych jest bardzo ważna. Lecz nie o samą tylko obecność chodzi. Chodzi o jego czynne zaangażowanie się w celebrację liturgiczną. To zaangażowanie winno się wyrazić przez świadomy i pełny w niej udział, umożliwiający

¹ DAWID MAKOWSKI, student teologii na Papieskim Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie, członek Komisji Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, twórca i koordynator projektu „Z pasji do liturgii”. ORCID: 0009-0003-6007-0393.

² Zob. M. TATAR, *Współczesny człowiek modlitwy w kontekście kryzysu antropologicznego*, „Polonia Sacra” 26 (2022), nr 4, s. 169.

wyrazić swoje wewnętrzne przeżycie za pomocą zewnętrznych znaków³. Takie uczestnictwo w liturgii jest celem odnowy liturgicznej. Do takiego rezultatu Kościół ciągle zmierza. Próbuje napęlić wiernych duchem liturgii⁴. Zasadne jest pytanie o formę tego działania. Ze względu na wymogi publikacji, ta problematyka zostanie ograniczona do celu tych działań, mianowicie duchowego wychowania, umocnienia i ubogacenia wiernego⁵.

Mając na uwadze te trzy wymiary formacji liturgicznej, należy zastanowić się, w jaki sposób mogą one zostać zrealizowane za pomocą metody alegorycznej. Na wstępie trzeba zauważyć, że w dobie intelektualizacji liturgii panuje wśród wielu przekonanie, iż wszystko w liturgii winno być zrozumiałe⁶. Efektem tego typu rozumowania jest sytuacja, że językowo praktycznie rozumie się wszystko, lecz zupełnie jest inaczej, gdy chodzi o treść czynności liturgicznych. One są w służbie tajemnicy zbawienia. Uczestnicy liturgii mają problem, aby ją właściwie rozumieć⁷. Być może pewnego rodzaju remedium na tę sytuację jest propozycja ks. Klausa Gambera († 1989), który podkreślając potrzebę odejścia od czysto intelektualnego spoglądania na liturgię, zaproponował bardziej mistyczne ujęcie świętych obrzędów, rozumianych przez niego jako misterium wyrażające się w kulcie⁸. W takim duchu tworzyli ojcowie Kościoła, a także inni pisarze kościelni, co w sposób szczególny widoczny jest w okresie renesansu karolińskiego. Wtedy zaczęto, w sposób szeroki, wykorzystywać do wyjaśniania liturgii metodę alegoryczną⁹. Pod tym pojęciem rozumie się takie tłumaczenie obrzędów liturgicznych, w którym istotną rolę ogrywają pewne obrazy lub konkretne historie, za pomocą których wyjaśnia się dany

³ Szeroko na ten temat, zob. H. SOBECZKO, *Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy świętej*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 42 (1989), nr 3, s. 207-224.

⁴ Zob. P.-M. GY, *Odnowa liturgiczna we Francji*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 41 (1988), nr 2, s. 176.

⁵ Warto tu przywołać następujące słowa: „Człowiek współczesny zdradza jednak pewną alergię odnośnie do kontemplacji, modlitwy, kontaktu z Niewidzialnym. W jaki sposób zainteresować go problemami religii, wiary? Czy wystarczy wygłaszać mowy, przytaczać dowody? – Człowiek ma tego dosyć dziś gdzie indziej, a od Kościoła oczekuje stworzenia prawdziwie modlitewnej atmosfery w zgromadzeniu liturgicznym i umożliwienia mu poczucia się odpowiednio w modlącej się wspólnocie, która wychowuje, hartuje i bogaci”. S. BURZAWA, *Liturgia po soborze*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 20 (1967), nr 4-5, s. 234.

⁶ Zob. A. VIERBACH, *Die liturgischen Anschauungen des Vitus Anton Winter*, München 1929, s. 93.

⁷ Zob. D. JURCZAK, D. JARCZEWSKI, *Nerw święty. Rozmowy o liturgii*, Kraków 2021, s. 108.

⁸ Zob. K. GAMBER, *Kult und mysterium. Das Liturgieverständnis der frühen, ungeteilten Christenheit*, Regensburg 1983, s. 11-12.

⁹ Za „mistrza alegorii” w aspekcie homiletyki uważa się Orygenesę, za którym poszły Kościoły wschodnie w sposobie wykładania prawd wiary oraz głoszenia świętej nauki podczas liturgii. Zob. I. KOSMA, *Homilia prawosławna, jej charakter i oryginalność (na podstawie „Homilii” św. Mikołaja Serbskiego)*, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 2 (2011), s. 164.

aspekt celebracji¹⁰. Tego typu objaśnianie świętych obrzędów Kościoła od VIII w. zyskiwało na popularności, tak że wkrótce stało się najpopularniejszą formą wykładu liturgii w średniowieczu¹¹.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania metody alegorycznej w objaśnianiu współczesnej liturgii mszalnej, w oparciu o tego typu średniowieczne wykłady świętych obrzędów. Opracowanie zostanie podzielone na trzy części tematyczne. Pierwsza będzie dotyczyć historyczno-społecznego kontekstu powstania tego typu wykładu liturgii. Druga natomiast skupi się na zagadnieniu alegorii w opisach poszczególnych ceremonii liturgicznych. W części trzeciej zostanie ukazany sposób alegorycznego rozumienia dzisiejszego „ordo missae”. Na końcu publikacji zostanie sformułowana odpowiedź na pytanie, dotyczące zasadności używania alegorii w formacji liturgicznej współczesnych wiernych. Ta odpowiedź będzie również podsumowaniem artykułu.

1. Odnowa liturgii za Karola Wielkiego

Liturgia Kościoła na przestrzeni wieków przybierała różne formy obrzędowe¹². Jedną spośród reform liturgicznych została dokonana w średniowieczu przez cesarza Karola Wielkiego († 814). On podczas swych rządów dokonał bardzo wielu reform w sprawach społeczno-politycznych, także odnowy życia kościelnego¹³. Jedną z donioślejszych reform w aspekcie liturgicznym była romanizacja liturgii frankijskiej¹⁴. Cesarz mógł dokonać ujednoczenia obrządku liturgicznego dzięki temu, że wówczas nad zagadnieniami kultu władzę sprawował organ terytorialny, a nie Stolica Apostolska¹⁵. To właśnie z jego polecenia przywieziono z Rzymu księgi liturgiczne oraz wdrażano niezbędne reformy, mające na celu poprawienie stanu

¹⁰ Zob. B. FRONTCZAK, *Alegoryczna interpretacja liturgii godzin w ujęciu Amalarego z Metz*, „Seminare” 28 (2010), s. 17.

¹¹ Zob. W. PAŁĘCKI, *Alegoryczna wymowa proklamacji Ewangelii podczas Mszy Świętej według „Rationale Divinorum Officiorum” Wilhelma Duranda na tle liturgicznych zwyczajów epoki średniowiecza*, „Liturgia Sacra” 23 (2017), nr 2, s. 320.

¹² Zob. S. FAMOSO, *The General Norms for Liturgical Reformation*, w: A. BUGNINI, C. BRAGA (ed.), *The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy*, New York 1965, s. 84.

¹³ Szeroko na ten temat, zob. K. RATAJCZAK, *Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci*, „Biuletyn Historii Wychowania” 31 (2014), s. 229-238.

¹⁴ Zob. B. FRONTCZAK, *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missae” z IX wieku*, Kraków 2022, s. 22.

¹⁵ Zob. P. PĘKUL, *Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 23 (2016), s. 194.

liturgii w Galii¹⁶. Pierwszym tego efektem było skompilowanie sakramentarza przez Benedykta z Aniane († 821)¹⁷.

Z listów Karola Wielkiego († 814) można wywnioskować jakie były problemy, związane z życiem liturgicznym, a także poznać praktyczne wskazania cesarskie do ich wyeliminowania. Pisząc do opata klasztoru w Fuldzie, władca skarżył się na błędy w nauczaniu wiernych, popełniane przez duchownych. Zalecał dogłębne kształcenie duchownych zarówno w aspekcie intelektu, jak i ducha¹⁸. Król w liście na temat homilii diakona Pawła z Monte Cassino († ok. 798) rozszerzał poprzednio wyrażone stanowisko odnośnie do tego, co należy zrobić, aby poprawić formację duchowieństwa. Wspominał, iż trzeba eliminować błędy zawarte w księgach (zwłaszcza w tłumaczeniach Pisma Świętego) oraz polecać duchownym studiowanie sztuk wyzwolonych¹⁹.

W czasach karolińskich liturgia była improwizowana przez duchownych. Otoczenie Karola, przy wielkim zaangażowaniu wspomnianego mnicha Benedykta, dokonało zebrania nauk świętych ojców. Polecono duchownym odczytywać je ludowi podczas świąt całego roku liturgicznego²⁰. Motyw tego działania został wyeksponowany w liście cesarza do biskupa Garibaldiego († 809). Cesarz Karol podkreślił konieczność głoszenia nauki zgodnie ze świętymi kanonami, aby wiernych oraz katechumenów zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem wypaczonego obrazu wiary²¹.

Prawdopodobnie w kształceniu duchownych przodował wówczas arcybiskup mediolański Odilbert († 814). Dlatego poproszono go, aby opowiedział, jak ta formacja wygląda w jego biskupstwie²². Dużym problemem, w wymiarze duszpasterskim, było wówczas niezrozumienie celebracji, ze względu na słabą znajomość

¹⁶ Zob. A. WESTWELL, *The Carolingian construction of liturgical authenticity and authority and the Gelasian fragments of Kues created in the „Umkreis” of Charlemagne’s Court School*, w: M. EMBACH, C. MOULIN, H. WOLTER VON DEM KNESEBECK (hg.), *Die Handschriften der Hofschule Kaiser Karls des Großen. Individuelle Gestalt und europäisches Kulturerbe*, Trier 2019, s. 497-498.

¹⁷ Wcześniej natomiast król Pepin Krótki († 768) nakazał stosowanie w królestwie sakramentarza, będącego połączeniem ksiąg frankijskich z rzymskimi. Zob. P. MILCAREK, *Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej*, Warszawa 2009, s. 43.

¹⁸ Zob. CAROLUS MAGNUS, *Epistola ad Baugulfum Abbatem Fuldensem. De litterarum studiis*, w: J.P. MIGNE (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98, Paris 1851, s. 895-896.

¹⁹ Zob. TENŹE, *Epistola ad subjectos. De Homiliario Pauli Diaconi, monachi Casiensis*, w: J.P. MIGNE (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98, Paris 1851, s. 897.

²⁰ Zob. *Tamże*.

²¹ Zob. TENŹE, *Epistola ad Garibaldum Leodiensem Episcopum. De cura quam instruendis populis praecipue ante baptismum abhibere debent pastores*, w: J.P. MIGNE (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98, Paris 1851, s. 917.

²² Zob. TENŹE, *Epistola ad Odilbertum Archiepiscopum*, w: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98, Paris 1851, s. 933.

łaciny wśród duchowieństwa²³. Tworzono więc ośrodki dydaktyczne, w których organizowano studia klasyczne. One miały na celu nauczenie duszpasterzy języka łacińskiego, aby mogli rozumieć Pismo Święte i liturgię. Tak uformowani mogli głosić ludowi treściwe nauki²⁴.

Należy pamiętać, że już za rządów króla Pepina Krótkiego († 768), rozpoczęto tę reformę, którą gdzieniegdzie zainicjowali lokalni biskupi i opaci. Ze względu na brak ksiąg liturgicznych nie można było jej urzeczywistnić. Cesarz Karol takie księgi otrzymał z Rzymu i polecił je wprowadzać do duszpasterstwa²⁵. Dzięki tej odnowie, liturgia rzymska rozpowszechniła się na Europę. Została ubogacona przez lokalne obrzędy²⁶.

2. Alegoria jako sposób rozumienia liturgii

Alegoria była od czasów patrystycznych jednym ze sposobów rozumienia Bożego objawienia w stworzeniu, historii i Piśmie Świętym²⁷. Za sprawą takich pisarzy, jak Alkuin († 804), Walafrid Strabo († 849), Amalariusz z Metz († 850) czy Raban Maur († 856), spośród których przedostatni został nazwany mistrzem alegorii, zaczęto rozwijać liturgikę w sposób samodzielny. Stawała się ona osobną nauką. Posługiwała się metodą, określaną jako egzegeza symboliczna²⁸. To właśnie ona towarzyszyła Kościołowi w komentowaniu Pisma Świętego, i stała się sposobem rozumienia liturgii²⁹. Źródłem alegorii, stosowanej do objaśniania obrzędów liturgicznych, jest więc starożytna egzegeza biblijna³⁰. To dzięki niej, alegoria upowszechniana przez wyżej wspomnianych uczonych, była moralizatorsko-typologiczno-rememoratywno-eschatologiczno-analogicznym ujęciem sensu poszczególnych obrzędów³¹.

²³ Zob. M. BECHER, *Karl der Große*, München 2021, s. 101.

²⁴ Zob. P. MILCAREK, *Historia Mszy*, s. 45.

²⁵ Zob. T. SINKA, *Zarys liturgiki*, Kraków 1994, s. 60.

²⁶ Zob. *Tamże*, s. 61.

²⁷ Zob. E. VOLGGER, *Die Feier des Karfreitags bei Amalar von Metz (775/780-850)*, Wien 1993, s. 27.

²⁸ Zob. W. SCHENK, *Rozwój nauk liturgicznych*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 15 (1962), nr 5, s. 292-293.

²⁹ „Typologia i alegoria były obecne w Kościele od samego początku, co więcej, były szeroko rozpowszechnione w judaizmie aleksandryjskim, więc ich deprecjonowanie oznacza oderwanie się od korzeni i zerwanie z Tradycją”. M. PRZYSZYCHOWSKA, *W obronie egzegezy alegorycznej*, „Studia Theologica Varsoviensia UKSW” 46 (2008), nr 2, s. 237.

³⁰ Zob. M. KURAN, *O przykładach zastosowania alegoryzmów rememoratywnych w dwóch XVIII-wiecznych kazaniach*, „Vox Patrum” 18 (2012), nr 1, s. 102.

³¹ Zob. W. PAŁĘCKI, „Canon Missae” w alegorycznej interpretacji Ruperta z Deutz OSB, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018), nr 8, s. 108.

Dzisiaj, z całym szacunkiem dla spuścizny alegorycznej wieków średnich, można zastanawiać się o możliwości wykorzystania alegorii we współczesnej formacji liturgicznej. Wraz z końcem średniowiecza metoda alegorycznego objaśniania liturgii stawała się coraz mniej powszechna³². Wpływ na to miało coraz większe precyzowanie rubryk liturgicznych. To doprowadziło do ukształtowania się rubrycystyki, jako osobnej nauki teologicznej³³.

Wydaje się, że alegoryczne objaśnianie obrzędów liturgicznych jest dzisiaj możliwe. Tak można bardziej dotrzeć do wiernych. Taka metoda ukazuje korelatywność różnych działów teologii z liturgią, a także liturgii i życia³⁴. Słusznie więc niektórzy uważają, że dzięki stosowaniu tradycyjnych sposobów egzegezy, do której przynależy alegoria, może dojść do spotkania różnych dziedzin teologii³⁵. Jednocześnie wykorzystanie tej metody może podkreślać wpływ historii zbawienia na poszczególne teksty czy obrzędy liturgiczne. Oczywiście, należy zadbać, aby unikać zbytnej przesadności w nadawaniu znaczenia symbolicznego ceremoniom, które ich nie potrzebują³⁶. Taką drogę wskazuje papież Franciszek. On podkreśla, że liturgia, jako celebrowanie sprawowane wspólnotowo, wprowadza człowieka w głąb siebie, aby objawić mu „Słowo i znaki sakramentalne”, czyniąc to w zgodzie z Bożym działaniem, wyrażanym poprzez symbole, rozciągające się „na rzeczy, przestrzeń i czas”³⁷. Skoro więc obrzęd wyraża się w zewnętrznym znaku, zawierającym wewnętrzną łaskę, koniecznym jest dostrzeganie, że kieruje on na rzeczywistość inną, niż doczesną³⁸.

Jeśli prześledzi się twórczość niektórych współczesnych teologów, piszących o liturgii, spośród których należałoby wymienić Romano Guardiniego († 1968),

³² Zob. W. SCHENK, *Rozwój nauk liturgicznych*, s. 293.

³³ Zob. H. SOBECZKO, *Pluralizm metod stosowanych w nauce o liturgii*, „Studia Nauk Teologicznych” 2 (2007), s. 252.

³⁴ Trzeba pamiętać, że zgodnie ze starożytną maksymą „natura lubi się skrywać”. Odkrywając więc jedną część liturgii, można dostrzec jej teologię, a co za tym idzie – jakiś konkretny nakaz moralny. W ten sposób alegoria dotyczy kilku aspektów różnych rzeczy, do których jest odnoszona, aby o czymś konkretnym pouczyć. Na gruncie egzegezy biblijnej dobrze przedstawiają to Listy św. Pawła, w których wskazuje on często na alegorię, aby o czymś pouczyć. Szeroko na ten temat, zob. A. PACIOREK, *Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła*, „Collectanea Theologica” 67 (1997), nr 1, s. 57-78.

³⁵ Zob. M. PRZYSZYCHOWSKA, *W obronie egzegezy alegorycznej*, s. 241.

³⁶ Na przykład w średniowieczu akcentowano relacje między tajemnicą Wcielenia a sakramentem Eucharystii. Zob. W. PAŁĘCKI, „*Canon Missæ*” w *alegorycznej interpretacji Ruperta z Deutz OSB*, s. 110.

³⁷ Zob. FRANCISZEK, *List Apostolski „Desiderio desideravi” do biskupów prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. O formacji liturgicznej Ludu Bożego*, Poznań 2022, s. 16.

³⁸ Zob. B. NADOLSKI, *Wprowadzenie do liturgii*, Kraków 2004, s. 112.

Hansa Ursa von Balthasara († 1988), Klause Gamera († 1989), Josepha Ratzingera († 2022), to dostrzeże się w ich pismach tendencję, do mówienia o liturgii w sposób alegoryczny. Niektórzy z nich zaczynają mówić o liturgii jako o grze czy dramacie³⁹. W takim ujęciu poszczególne elementy liturgii są odnoszone do ogólnej teorii gry lub dramatu jako sztuki. Tak wskazują na moralno-teologiczne przesłanie świętego obrzędu⁴⁰. Jest to typowe dla alegorii mówienie o jednym aspekcie, odnosząc go do zupełnie innej rzeczywistości⁴¹.

Dystans współczesnych teologów do alegorycznego rozumienia liturgii może wynikać z pojmowania jej w sposób wynaturzony. Taki sposób ukształtowali niektórzy średniowieczni myśliciele, którzy alegorię stosowali przesadnie, bo nawet w opisie pory sprawowania liturgii⁴². Wyważona alegoria, rozumiana jako odnoszenie poszczególnych obrzędów liturgicznych do historii zbawienia, a więc siłą rzeczy do Pisma Świętego, może nie tyle przeszkodzić, ile ułatwić wiernym udział w świętych obrzędach Kościoła. Trzeba wychowywać człowieka do tego, by właściwie rozumiał rzeczywistość oznaczoną⁴³. W tym wychowaniu nie wystarczy intelektualizacja wszystkich elementów liturgii⁴⁴. Potrzeba bowiem głębszego wniknięcia w celebrowane misterium, a nie tylko zatrzymywania się na warstwie lingwistycznej tekstu czy zewnętrznej strukturze obrzędu⁴⁵. Być może remedium na współczesne niezrozumienie liturgii będzie właśnie powrót do wypracowanych przez średniowiecznych twórców koncepcji rytmu, gestów i mowy⁴⁶.

³⁹ Szeroko na ten temat, zob. K. GAMBER, *Gemeinsames Erbe: liturgische Neubesinnung aus dem Geist der frühen Kirche*. Regensburg 1980, s. 153-154.

⁴⁰ Zob. B. KIRCHNER, *Liturgia jako gra w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w kontekście współczesnych przemian rytuału katolickiego. Perspektywa kulturoznawcza*, „Przegląd kulturoznawczy” 1 (2018), s. 131-140.

⁴¹ W ten sposób najpierw poznaje się liturgię powierzchownie, potem pojęciowo, następnie przechodzi się do warstwy głębszej, aż dojdzie się do duchowej. Zob. B. FRONTCZAK, *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missae” z IX wieku*, s. 40.

⁴² Zob. TENŻE, *Alegoryczna interpretacja liturgii godzin w ujęciu Amalarego z Metz*, s. 18. Trzeba przy tym wspomnieć także o tym, że problemem związanym ze średniowieczną alegorią było częste dobieranie niewłaściwych lub wyrwanych z kontekstu fragmentów z Pisma Świętego, mających na celu uargumentowanie myśli teologa, wyrażanej poprzez użycie alegorii. Zob. H. SOBECZKO, *Przekłady posoborowych ksiąg liturgicznych na język polskich*, „Seminary” 17 (2001), s. 128.

⁴³ „Charakterystyczną cechą mentalności technicznej jest ujmowanie i wartościowanie wszystkich zjawisk w kategoriach skuteczności i użyteczności. Dlatego człowiek techniczny nie potrafi już globalnie i syntetycznie wnikać w świat symboli”. J. GRZEŚKOWIAK, *Geneza soborowej odnowy znaku w liturgii*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22 (1975), nr 6, s. 22.

⁴⁴ Założenie, w myśl którego wszystko winno być intelektualnie zrozumiałe, bo dzięki temu człowiek się głębiej z tymi elementami zidentyfikuje, jest naiwne i fałszywe. Zob. A. NICHOLS, *Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy*, tłum. T. Glanz, Poznań 2005, s. 56.

⁴⁵ Zob. J. DANIELOU, *Pisma wybrane*, tłum. S. Federowicz, Kraków 2011, s. 15.

⁴⁶ Zob. A. RAUWEL, „Expositio missae”: *essai sur le commentaire du Canon de la Messe dans la tradition monastique et scolastique*, „Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre” 7 (2003), s. 1.

3. Objaśnienie Mszy w sposób alegoryczny – wybrane elementy

Praktycznym odzwierciedleniem alegorycznego rozumienia liturgii były opisy celebracji Mszy św. One nie tyle wskazywały na schemat obrzędów, ile na wyjaśnianiu pewnych elementów obrzędowych, ceremonialnych⁴⁷. Ważnym tu jest zauważenie, że klasyczny opis Mszy, dokonywany metodą alegoryczną, sprawia wrażenie, jak gdyby liturgia była książką, którą można otworzyć i zacząć czytać. W tym opisie dostosowano egzegezę biblijną do nauki liturgicznej⁴⁸. Dlatego dla alegorystów, znaczenie teologiczne mają już szaty liturgiczne. Widzieli w nich sens mistyczny: humerał jako powściągliwość w mowie (cnota roztropności), alba jako opanowanie zmysłów (cnota stałości), cingulum – pasek, jako zapanowanie nad rządami (cnota czystości), stuła jako jarzmo Chrystusa (cnota prawości), dalmatyka jako szata sługi (cnota pokory), ornat jako brzemień Pańskie (cnota pracowitości)⁴⁹. To właśnie one wskazują na rzeczywistość mistyczną. A ta domaga się, aby ci, którzy je noszą, żyli tak, aby te znaki nie zostały zaciemnione⁵⁰.

Sama zaś Msza św. jawi się jako misterium. Ono objawia się za pomocą zewnętrznych znaków⁵¹. Jest ona świętym hymnem dziękczynienia⁵². Śpiew na wejście wskazuje na uwielbienie Boga. On rozpoczyna świętą celebrację i ma pobudzić wiernych do kontemplacji⁵³. Jest to bowiem śpiew wskazujący na tęsknotę za Panem, którą tak mocno wyrażali już święci Starego Testamentu⁵⁴. Natomiast, w noc betlejemską, gdy zabrzmiał hymn aniołów, pasterze pośpieszenie podążali na spotkanie Pana (por. Łk 2,15). Ów śpiew znajduje swego rodzaju pełnię w śpiewie wieńczącym prefację, gdy uwielbiany jest Trójjedyne Bóg⁵⁵. Wówczas dokonuje się zwrócenie uwagi na liturgię niebiańską, w której wszyscy wołają do Boga: „Święty, Święty, Święty” (Ap 4,8). Łączność między liturgią niebieską a ziemską daje się dostrzec również w obrzędach Komunii św. Uczestnicy liturgii są zaproszeni do

⁴⁷ Zob. B. FRONTCZAK, *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missae” z IX wieku*, s. 57.

⁴⁸ Zob. B. WANG, *Ill and Impaired Bodies in a Ninth Century Liturgical Commentary: Amalarius' Liber Officialis Through the Lens of Disability Studies*, „The Journal of the School of Religious Studies, McGill University” 46 (2018), s. 20.

⁴⁹ Zob. A. CABANISS, *Amalarius of Metz*, Amsterdam 1954, s. 58.

⁵⁰ „De veste ergo sacerdotali moderna ad antiquum Veteris Testamenti habitum comparationem facientes, secundum majorum sensum quid mystice significat, prosequamur”. RABANUS MAURUS, *De clericorum institutione*, w: J.P. MIGNE (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 107, Paris 1851, s. 306.

⁵¹ Zob. K. GAMBER, *Kult und mysterium*, s. 36-37.

⁵² Zob. AMALARIUS METSENSIS, *De ecclesiasticis officiis*, w: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 105, Paris 1864, s. 1133.

⁵³ Zob. RABANUS MAURUS, *De clericorum institutione*, s. 323.

⁵⁴ Zob. T. OCHOT, *Msza św. w modlitewnikach górnośląskich*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 3 (1970), s. 173.

⁵⁵ Zob. *Tamże*, s. 324.

pożywania Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej⁵⁶. A to jest chleb aniołów (por. Ps 77,24). Człowiek jest więc zaproszony do udziału w tej uczcie eucharystycznej, która stanowi afirmację życia wiecznego⁵⁷.

Liturgia mszalna jest dziś sprawowana w sposób mniej więcej jednolity. Wszystkie kościoły, korzystające z rytu rzymskiego, posiadają to samo *ordo missae*. To wskazuje na jedność w celebrowaniu wiary⁵⁸. Papież jest duchowym ojcem biskupów. Biskup zaś jest ojcem duchowym swych diecezjan. Sprawowanie liturgii w jedności z nimi jest epifanią jedności Kościoła i umacniania kościelnej komunii⁵⁹. Wierni powinni troszczyć się o zachowywanie posłuszeństwa eklesjalnego, które wypływa z religijnej wiary. A ta jest jedna (por. Ef 4,5). Tę jedność wiary wyraża wspomnianie w kanonie mszalnym imienia papieża oraz biskupa miejsca, obrońców tej jedności⁶⁰.

Zakończenie

Alegoryczne ujęcie liturgii, wykształcone i rozwinięte około IX w., znajduje swoje miejsce w liturgice do dziś, mimo że nie uznaje się już tego za wiodącą metodę uprawiania i badania liturgii Kościoła. Może i dobrze, że naukowcy dzisiaj aż nadto nie zajmują się tą metodą w swych badaniach. Ta metoda została utworzona dla duszpastersko-katechetycznego, a nie naukowego wyjaśniania obrzędów liturgicznych⁶¹. Jest uzasadnione pytanie o właściwą formę formacji liturgicznej dzisiaj. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Papież Franciszek wskazuje, że powinna być ona żywotna i poważna⁶². Alegoria, stosowana we właściwy sposób, może wpisać się w papieskie wytyczne. Będzie ona poważna, gdy skupi się na rzeczach istotnych, a żywotna, kiedy stworzy owo „miejsce” spotkania się różnych dziedzin teologii, ukazując ich korelatywność i przełożenie na życie.

⁵⁶ Zob. *Tamże*, s. 326.

⁵⁷ Zob. ALCUINUS, *Liber de divinis officiis*, w: J.P. MIGNE (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 105, Paris 1844, s. 1255.

⁵⁸ Zob. *Tamże*, s. 1257.

⁵⁹ Zob. *Tamże*.

⁶⁰ Zob. AMALARIUS METSENSIS, *De ecclesiasticis officiis*, s. 1138-1139.

⁶¹ Zob. B. FRONTCZAK, *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missae” z IX wieku*, s. 186.

⁶² Zob. FRANCISZEK, *List Apostolski „Desiderio desideravi”*, s. 23, nr 31.

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia alegorii jako metody rozumienia i opisywania liturgii w czasie renesansu karolińskiego. Uwaga niniejszego tekstu została jednak zawężona tylko do Mszy św., aby zastanowić się nad tym, jak używać alegorii, aby rzeczywiście służyła formacji liturgicznej. Celem tego tekstu jest bowiem odpowiedź na pytanie: w jaki sposób alegoria może wspomóc dzisiejszych wiernych w rozumieniu liturgii? Metodą odpowiedzi na to pytanie, które zostało zawarte w zakończeniu, jest historyczno-teologiczne podejście do prezentowanego zagadnienia. Rozdział pierwszy obrazuje historyczny aspekt rozwoju alegorii jako sposobu rozumienia liturgii. Dzięki temu możliwe jest przejście do teologii zawartej w tych opisach, czemu został poświęcony drugi rozdział pracy. W trzecim natomiast określono kilka elementów Mszy św., które można interpretować i wyklądać w sposób alegoryczny, dostosowując to do współczesnych wymagań. Tak przeprowadzona refleksja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o ewentualne wykorzystanie alegorii we współczesnej formacji liturgicznej.

SUMMARY

*Allegory as a way of understanding the liturgy – the „Expositio Missae”
in the era of the Carolingian Renaissance*

The article presented here deals with the issue of allegory as a method of understanding and describing the liturgy during the Carolingian Renaissance. However, the attention of this text has been narrowed only to the Mass in order to consider how to use allegory so that it actually serves liturgical formation. Indeed, the purpose of this text is to answer the question: how can allegory assist today's faithful in understanding the liturgy? The method for answering this question, which is included in the conclusion, is a historical-theological approach to the issue presented. The first chapter illustrates the historical aspect of the development of allegory as a way of understanding the liturgy. This makes it possible to move on to the theology contained in these descriptions, to which the second chapter of the work is devoted. The third, on the other hand, charts several elements of the Mass that can be interpreted and interpreted allegorically, adapting this to modern requirements. The reflection carried out in this way makes it possible to answer the question of the role of allegory in contemporary liturgical formation.

BIBLIOGRAFIA

- Alcuinus (1844). Liber de divinis officiis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 101 (1173-1286). Paris: Excudebat Sirou.
- Amalarius Metsensis (1864). De ecclesiasticis officiis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 105 (985-1242). Paris: Excudebat Sirou.
- Becher, M. (2021). *Karl der Große*. München: Verlag C.H.Beck.
- Burzawa, S. (1967). Liturgia po soborze. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 20, nr 4-5, 227-234.
- Cabaniss, A. (1954). *Amalarius of Metz*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Baugulfum Abbatem Fuldensem. De litterarum studiis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (895-896). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Garibaldum Leodiensem Episcopum. De cura quam instruendis populis praecipue ante baptismum abhibere debent pastores. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (917-918). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Odilbertum Archiepiscopum. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (933-934). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad subjectos. De Homiliario Pauli Diaconi, monachi Casiensis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (897). Paris: Excudebat Sirou.
- Danielou, J. (2011). *Pisma wybrane*, tłum. S. Fedorowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Famoso, S. (1965). The General Norms for Liturgical Reformation. W: A. Bugnini, C. Braga (ed.), *The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy* (83-87). New York: Benziger Bros.
- Fortescue, A. (1933). *Dzieje Mszy Świętej*, tłum. W. Hozakowski. Poznań.
- Franciszek (2022). *List Apostolski „Desiderio desideravi” do biskupów prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. O formacji liturgicznej Ludu Bożego*. Poznań: Pallottinum.
- Frontczak, B. (2022). *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missae” z IX wieku*, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
- Frontczak, B. (2010). Alegoryczna interpretacja liturgii godzin w ujęciu Amalarego z Metzu. *Seminare* 28, 15-28.

- Gamber, K. (1980). *Gemeinsames Erbe: liturgische Neubesinnung aus dem Geist der frühen Kirche*. Regensburg: Kommissionsverlag Pustet.
- Gamber, K. (1983). *Kult und mysterium. Das Liturgieverständnis der frühen, ungeteilten Christenheit*. Regensburg: Kommissionsverlag Pustet.
- Gy, P.-M. (1988). Odnowa liturgiczna we Francji. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 41, nr 2, 168-177.
- Grześkowiak, J. (1975). Geneza soborowej odnowy znaku w liturgii. *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* 22, nr 6, 17-37.
- Jurczak, D., Jarczewski, D. (2021). *Nerw święty. Rozmowy o liturgii*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Kirchner, B. (2018). Liturgia jako gra w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w kontekście współczesnych przemian rytuału katolickiego. Perspektywa kulturoznawcza. *Przegląd kulturoznawczy* 1, 131-140.
- Kosma, I. (2011). Homilia prawosławna, jej charakter i oryginalność (na podstawie „Homilii” św. Mikołaja Serbskiego). *Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne* 2, 161-171.
- Kuran, M. (2012). O przykładach zastosowania alegoryzmów remoratywnych w dwóch XVIII-wiecznych kazaniach. *Liturgia Sacra* 18, nr 1, 101-112.
- Milcarek, P. (2009). *Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej*. Warszawa: Christianitas.
- Nadolski, B. (2004). *Wprowadzenie do liturgii*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Nichols, A. (2005). *Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy*, tłum. T. Glanz. Poznań: Klub Książki Katolickiej.
- Ochot, T. (1970). Msza św. w modlitewnikach górnośląskich do 1914 r. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 3, 171-204.
- Paciorek, A. (1997). Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła. *Collectanea Theologica* 67, nr 1, 57-78.
- Pałęcki, W. (2017). Alegoryczna wymowa proklamacji Ewangelii podczas Mszy Świętej według „Rationale Divinorum Officiorum” Wilhelma Duranda na tle liturgicznych zwyczajów epoki średniowiecza. *Liturgia Sacra* 23, nr 2, 319-341.
- Pałęcki, W. (2018). „Canon Missæ” w alegorycznej interpretacji Ruperta z Deutz OSB. *Roczniki Teologiczne* 65, nr 8, 107-124.
- Pękuł, P. (2016). Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP. *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie* 23, 191-200.

- Przyszychowska, M. (2008). W obronie egzegezy alegorycznej. *Studia Theologica Varsaviensia* 46, nr 2, 237-241.
- Rabanus Maurus (1851). De clericorum institutione. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 107 (293-420). Paris: Excudebat Sirou.
- Ratajczak, K. (2014). Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. *Biuletyn Historii Wychowania* 31, 229-238.
- Rauwel, A. (2003). „Expositio missae”: essai sur le commentaire du Canon de la Messe dans la tradition monastique et scolastique. *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre* 7, 1-7.
- Schenk, W. (1962). Rozwój nauk liturgicznych. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 15, nr 5, 291-296.
- Sinka, T. (1994). *Zarys liturgiki*, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
- Sobeczko, H. (2007). Pluralizm metod stosowanych w nauce o liturgii. *Studia Nauk Teologicznych* 2, 251-269.
- Sobeczko, H. (1989). Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy świętej. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 42, nr 3, 207-224.
- Sobeczko, H. (2001). Przekłady posoborowych ksiąg liturgicznych na język polskich, *Seminare* 17, 125-144.
- Świerzawski, W. (1971). Hermeneutyka w liturgii. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 24, nr 2-3, 131-147.
- Tatar, M. (2022). Współczesny człowiek modlitwy w kontekście kryzysu antropologicznego. *Polonia Sacra* 26, nr 4, 153-174.
- Vierbach, A. (1929). *Die liturgischen Anschauungen des Vitus Anton Winter*. München: Kösel&Pustet Verlag.
- Volgger, E. (1993). *Die Feier des Karfreitags bei Amalar von Metz (775/780-850)*. Wien: Katholisch-Theologische Fakultät der Universität.
- Wang, B. (2018). Ill and Impaired Bodies in a Ninth Century Liturgical Commentary: Amalarius' Liber Officialis Through the Lens of Disability Studies. *The Journal of the School of Religious Studies, McGill University* 46, 19-44.
- Westwell, A. (2019). The Carolingian construction of liturgical authenticity and authority and the Gelasian fragments of Kues created in the „Umkreis” of Charlemagne's Court School. W: M. Embach, C. Moulin, H. Wolter von dem Knesebeck (hg.), *Die Handschriften der Hofschule Kaiser Karls des Großen. Individuelle Gestalt und europäisches Kulturerbe (499-523)*. Trier: Verlag für Geschichte und Kultur.

ADAM WICZARSKI¹

AKW

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO W LITURGII W ŚWIETLE PRACY „LITURGIA – ŹRÓDŁO WODY ŻYCIA” JEAN’A CORBON

Treść: Wstęp; 1. Narodziny liturgii; 2. Wypływająca ze Źródła rzeka wody żywej – Duch Święty; 3. Duch Święty – wielkim liturgiem celebracji Eucharystii; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The role of The Holy Spirit in liturgy, in the light of work „Liturgy – the source of living water” by Jean Corbon*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Duch Święty, liturgia, Źródło, Eucharystia, przebóstwienie.

Key words: The Holly Spirit, liturgy, Source, Eucharist, divinization.

Wstęp

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nosi w sobie niegasnące i trawiące go pragnienie spotkania ze swoim Stwórcą, z Tym, który obdarzył go istnieniem, tchnieniem życia. Tęsknota za Bogiem towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Doskonale ujął to psalmista: „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez

¹ ADAM WICZARSKI, doktorant teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie, w 2020 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii duchowości, od 1995 roku związany z Instytutem Świeckim Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny w Łomiankach, od 1998 roku jest członkiem afiliowanym tegoż Instytutu, od 1999 roku zaangażowany w działalność Ogniska Świętej Rodziny w Poznaniu. Od 1990 roku prowadzi życie rodzinne. ORCID: 0009-0005-9663-6998.

wody” (Ps 63,2). Człowiek pragnie Boga, który jest źródłem życia. Jego łaska zaspokaja pragnienia człowieka.

Ojciec Jean Corbon² w pracy *Liturgia – źródło wody życia* podejmuje temat liturgii, która wypływa ze źródła, jakim jest Trójca Święta. Ona też prowadzi człowieka do udziału w wewnętrznym życiu Trójjedynego Boga. Podobną myśl odnajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w rozdziale poświęconym ekonomii sakramentalnej: *Liturgia – dzieło Trójcy Świętej*. Katechizm ukazuje rolę każdej z Osób Trójcy Świętej w liturgii. Podobnie czyni Jean Corbon w swojej pracy. W niniejszym artykule zostaną przedstawione jego przemyślenia, dotyczące roli Ducha Świętego w odniesieniu do liturgii.

1. Narodziny liturgii

Jean Corbon, będący mistykiem³ i niezwykle cenionym teologiem jest autorem IV części Katechizmu Kościoła Katolickiego traktującej o modlitwie⁴. Jednocześnie, gdy Jean Corbon został włączony do zespołu redakcyjnego Katechizmu, został poproszony o przejrzanie jego całości i naniesienie uwag. Najwięcej z nich dotyczyło II części, poświęconej liturgii. W związku z tym został poproszony o przeredagowanie tej sekcji. Jean Corbon uczynił to, ukazując trynitarny charakter

² Jean Corbon urodził się 1924 r. w Paryżu. Jako kilkunastoletni młodzieniec wstąpił do zgromadzenia Ojców Białych – wspólnoty zakonnej specjalizującej się w ewangelizacji Afryki. W 1943 roku brał udział w kampanii włoskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1951 roku. Rok później rozpoczął studia w prestiżowym Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1953-1954 studiował arabistykę w Instytucie w Tunisie, prowadzonym przez Ojców Białych. W 1955 roku podjął naukę w Dominikańskim Instytucie Studiów Orientalnych w Kairze, powstałym w 1928 roku. Tam poświęcił się studiowaniu myśli świata arabskiego i islamu. W Bejrucie odkrył swoje powołanie w powołaniu. W 1956 roku, jadąc na motocyklu, uległ poważnemu wypadkowi. Podczas leczenia i rekonwalescencji podjął życiową decyzję zmiany obrządku. Po kilku latach przygotowań, w 1959 roku, Jean Corbon opuścił wspólnotę Ojców Białych. Uzyskał wówczas pozwolenie na zmianę rytu i posługę jako prezbitera Greckiego Melchickiego Kościoła Katolickiego w Libanie. Jako „melchita” z pasją poświęcał się pracy dydaktycznej i naukowej. Wykładał liturgikę i ekumenizm na katolickich uniwersytetach św. Józefa w Bejrucie i Ducha Świętego w Kalik. W latach 1957-1996 był kapłanem sióstr dominikanek w Bejrucie. Brał także udział w pracach międzywyznaniowych komisji ekumenicznych. Zajmował się również formacją kleru. Opublikował m.in.: *Chrześcijańskie doświadczenie w Biblii* (1963), *Orientalna modlitwa Kościołów* (1974), *Kościół Arabów* (1977), *Liturgia źródła* (1983). Zginął w wypadku samochodowym w 2001 roku. Zob. T. KWIECIEŃ, *Wprowadzenie*, w: J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, Poznań 2005, s. 5-9; T. KWIECIEŃ, *Jean Corbon. Żywe wody liturgii*, w: J. MAJEWSKI, J. MARKOWSKI (red.), *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 3, Warszawa 2006, s. 62.

³ Por. K. POROSŁO, *Wpływ teologii liturgii Jeana Corbon na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego*, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 8, s. 138.

⁴ Por. T. KWIECIEŃ, *Wprowadzenie*, s. 6.

liturgii, wręcz jej trynitarną naturę⁵. W tej sekcji Katechizmu ujawniło się jego wyzucie pneumatologiczne. Uwzględnimy je w tym opracowaniu⁶.

We wstępie omawianej książki, znajdujemy próbę „zagładnięcia” przez autora w wewnętrzne życie Boga. Autor chce przybliżyć Tego, którego świadomie, a czasem nieświadomie poszukujemy, i który jest naszą – czasem zwerbalizowaną, a czasem niewypowiedzianą największą tęsknotą. Bóg jest Ojcem. Jest Stwórcą, źródłem wszystkiego, co istnieje. Bóg Ojciec jest odwiecznym, dynamicznym źródłem wewnątrz Trójcy Świętej. „Jest źródłem Słowa, które wyraża i Tchnienia, które wydaje”⁷. Ojciec jest także źródłem komunii, w której Logos jest totalnie zwrócony ku Niemu, ofiarowując mu całego siebie oraz wszystko co Ojciec zrodził. Także Duch Święty, zauważa Jean Corbon, będący cały z Boga, jest Jego darem a w swoim przyjmowaniu całkowicie się Jemu oddaje. A zatem, „w komunii Trójcy Przenajświętszej żadna Osoba nie jest określana przez samą siebie. Nie istnieje ani «w sobie», ani «dla siebie». Takie słowa wskazywałyby na uschniecie i śmierć. W komunii Boga żywego misterium każdej Osoby polega na tym, by być dla Drugiej: «O, Ty!»”⁸.

Trójca Święta jest komunią Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta komunia jest udzielaniem się miłości w Trójjedynym Bogu. Jest ona odwieczna. Jest niczym rzeka wody żywej pulsująca darem i przyjmowaniem. W Trójcy Świętej każda Osoba jest darem i przyjmowaniem. Jest porywem miłowania Drugiego oraz radością darmo dawaną i przyjmowaną w wolności. Jednocześnie jest to miłość rozlewająca się na całe stworzenie. Ta niepojęta miłość przenika komunie Niepojętego, po Trzykroć Świętego Boga, który jest „Kimś Całkiem Innym”⁹. Owa rozlewająca się miłość wypływa z mieszkającego w Bogu, w Jego komunii miłości, gorącego niecierpiącego zwłoki pragnienia, by przebywać przy każdym człowieku. Działanie Boga, udzielanie się miłości wewnątrz Trójcy Świętej, towarzyszy początkom każdego człowieka. Ten początek wypływa z pragnienia Boga. Bóg Ojciec spogląda na swojego Syna i z tego spojrzenia wyłania się w Nim pragnienie stworzenia człowieka¹⁰. To pragnienie Boga rodzi w stworzonym człowieku, od początku jego istnienia, tęsknotę za swoim Stwórcą. I właśnie pomiędzy tym niegasnącym umiłowaniem człowieka przez Boga, a tęsknotą człowieka za Bogiem, pomiędzy darem a jego przyjmowaniem, rozgrywa się cała historia zbawienia, także dramat ludzkich dziejów. Pomimo faktu odwrócenia się człowieka od Boga, pomimo jego pograżenia się w grzechu, który prowadzi do śmierci wiecznej, Bóg nieustannie daje się człowiekowi.

⁵ Por. TENŻE, *Jean Corbon. Żywe wody liturgii*, s. 65.

⁶ Por. K. POROSŁO, *Wpływ teologii liturgii Jeana Corbon*, s. 136-137.

⁷ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 30.

⁸ *Tamże*.

⁹ *Tamże*, s. 31.

¹⁰ *Tamże*, s. 33.

Nie przestaje być darem. Daje mu słowo, obietnicę życia, obietnicę pokonania władzy śmierci. Daje obietnicę Wydarzenia, które raz na zawsze od niej wyzwoli człowieka. Słowo obietnicy daje początek ekonomii zbawienia. I tu pojawia się na horyzoncie Duch Święty. Boski Poczyszyciel, począwszy od Abrahama aż do Maryi, cierpliwie przygotowuje lud na Wydarzenie zbawcze o wymiarze kosmicznym. Jest to czas pozornej nieobecności Wszechobecnego. Bo ten czas jest przeniknięty nadzieją oczekiwania na Jego objawienie. W tym czasie Duch Pański, w sobie właściwy sposób, gromadził wspólnotę Jahwe. Wzbudzał proroków, którzy wyjaśniali sens Wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej, także przymierza synajskiego oraz zbliżającego się królestwa Bożego, którego symbolem była Ziemia Obiecana. W tym biblijnym czasie ujawniała się, coraz wyraźniej, pedagogia Boga wobec człowieka. Bóg objawiał swoją wierność wobec niewierności swojego ludu.

Duch Pański przez wieki prowadził i przygotowywał ludzi do Wydarzenia zbawczego, które jest treścią Nowego Przymierza. To właśnie „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojczy!” (Ga 4,4-6).

Na początku pełni czasu, zatem czasu, gdy zaczęły się wypełniać Boże obietnice, pojawiła się Maryja. Ona została ukształtowana przez Ducha Świętego. Zyskała pełną świadomość, „że najbardziej płodnym działaniem człowieka jest być «otwartym» na Boga”¹¹. Stąd Jej zgoda na propozycję Ojca, by być Matką wcielnego Jego Syna: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). W niepokalanej Maryi, pełnia obdarowania spotkała się z pełnią przyjęcia. Bóg wypełnia tęsknotę człowieka, która znajduje pełne ukojenie w Tym, który jest Pragnieniem, by zbawić wszystkich ludzi.

Maryja ofiarowała i powierzyła całą siebie Duchowi Świętemu. On, będąc wylaniem miłości Ojca, sprawił, że stała się nosicielką i rodzicielką Słowa. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,26). Moc Bożej miłości przeniknęła Jej osobę. Została zapoczątkowana realizacja Wydarzeń zbawczych ku odkupieniu całej ludzkości z grzechów.

Misterium wcielenia Syna Bożego jest spełnieniem Bożych obietnic o Emmanuelu. „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Obecność Boga na ziemi stała się historycznym

¹¹ *Tamże*, s. 36.

faktem. Pojawił się Jezus, Słowo Ojca. Nastąpiło wtargnięcie Dnia w mrok ludzkiej nocy. Pojawiła się rzeka wody życia wiecznego pośród historii człowieka, przerażonego wizją śmierci wiecznej.

Od momentu inkarnacji Syna Bożego, cała moc miłości przenika ludzkość. Ogarnia ją, namaszcza i ożywia. Ojciec daje ludziom siebie całkowicie, a Jezus z Nazaretu całkowicie Go przyjmuje. W Jezusie, Synu Człowieczym, każdy człowiek jest ofiarowany Ojcu a On otwiera się na każdego człowieka. Ojciec odnajduje w swoim umiłowanym Synu oblicze człowieka, zniekształcone przez grzech. Przez Jezusa, każdy człowiek będzie mógł stać się radością Ojca, upragnionym miejscem, w którym On będzie mógł zamieszkać¹².

W liturgicznym „teraz”, zatem „w godzinie Jezusa”, dokonuje się dzieło naszego zbawienia, Jezus otwiera człowiekowi nowy ogród życia. Otwiera mu nowy raj, stając się Źródłem dającym życie wieczne. Przez Jezusa Chrystusa pojawia się w ludzkiej doczesności wylana Miłość Trójcy Świętej. Ojciec nieustannie daje się człowiekowi cały, dając swego Jedyne Syna i Ducha Świętego. „W tej godzinie”, godzinie krzyża, Jezus oddał się całkowicie Ojcu, wydając swoje życie za zbawienie świata. Krzyż stał się epifanią Bożej miłości. Ujawnił on także „rozdarte” serce Ojca, z którego wypływa życie wieczne.

Krzyż został rozjaśniony chwałą zmartwychwstania ukrzyżowanego Jezusa. Jego ciało zostało złożone w grobie. Nie pozostało w nim więcej niż trzy dni, aby spełniły się zbawcze obietnice. „Zglądano Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi (...) Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci” (Iz 53,8-12). Pragnienie Boga, Źródła życia, pochyliło się nad grobem. On stał się pusty. Ukrzyżowany wcielony Syn Boży zmartwychwstał. „Grób pozostaje znakiem najwyższej miłości, dzięki której Słowo przyjęło nasze ciało, ale nie jest już miejscem Jego ciała. [...] W Chrystusie zmartwychwstałym, Słowo Wcielone jest żywym Człowiekiem, a człowiek staje się synem Bożym. W Nim wypełniło się gorące umiłowanie człowieka przez Ojca: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem». W tym dniu narodzin rzeka wody życia, wylewając się z grobu ku nam w niezniszczalnym ciele Chrystusa, stała się LITURGIĄ¹³.

Niewyczerpanym źródłem liturgii jest Ojciec. Jest nim także zmartwychwstały Jego Syn. Jego ciało zostało przeniknięte chwałą Ojca. Od zmartwychwstania, Jezus zjednoczony z Ojcem żyje pełnią swego człowieczeństwa. Jaśniej w swoim

¹² *Tamże*, s. 40.

¹³ *Tamże*, s. 52.

ciele chwalebą Ojca. Jest złączony ze Źródłem życia i daje życie. Katechizm Kościoła Katolickiego (1085) uczy, że „Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne [...], które nie przemija [...] – nie może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez swoją Śmierć zniweczył On śmierć, a ponadto, to kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecny. Wydarzenie Krzyża i Zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku Życiu”.

Przytoczone sformułowanie katechizmowe pokazuje jak bardzo myśl Jeana Corbon jest osadzona na nauce Magisterium Kościoła. Nie będzie też nadużyciem stwierdzenie, że ta nauka, w części poświęconej liturgii jest, w pewnym sensie, inspirowana nauczaniem libańskiego teologa.

Misterium Paschalne Chrystusa pociąga ku pełni, ku prawdziwemu Życiu, całą ludzkość i każdego człowieka indywidualnie. Pełnia człowieka zbawionego polega na uczestnictwie w życiu Trójjedynego Boga. Sobór Watykański II tak to wyraził: „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzupełniej wolnego i niezgłębionego zamysłu swej mądrości i dobroci, stworzył cały świat, a ludzi postanowił wynieść do udziału w życiu Bożym” (KK 2).

2. Wypływająca ze Źródła rzeka wody żywej – Duch Święty

Wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa dokonały się «raz na zawsze». Dotyczą jednak i przenikają całą historię ludzkości. Ich wartość zbawcza jest ponadczasowa. Bo Zmartwychwstały w swoim człowieczeństwie wstąpił do Ojca i zasiadł po Jego prawicy „aby teraz wstawiać się za nami” (Hbr 9,24).

Jezus Chrystus, wstępując do nieba, dostąpił pełni chwały. Odkupionym grzesznikom otworzył dostęp do Ojca w niebie. Wcześniej pouczał swych uczniów: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). W ten sposób objawił też, że ostatecznym powołaniem człowieka jest dom Ojca w niebie. „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14,2).

Jezus, zasiadający po prawicy Ojca, jest Kapłanem nowego i wiecznego Przyjścia. Przed obliczem Ojca jest On obecny ze wszystkim, co przeżył i wycierpiał dla odkupienia ludzi. W sanktuarium niebieskim, proces zbawczy osiągnął pełnię. On został rozpoczęty krzyżową śmiercią Wcielonego Słowa na Golgocie i Jego chwalebnym zmartwychwstaniem w „pierwszy dzień tygodnia”. Zmartwychwstały Chrystus wszedł do świątyni wiecznej. Tam u Ojca wstawia się za ludźmi odkupionymi. Na ziemi symbolami zbawczej misji Chrystusa są: krzyż i pusty grób.

Natomiast miejscem jego dynamicznego zbawczego działania wobec ludzi jest liturgia niebieska i ziemską.

Liturgia niebiańska jest sprawowana „w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku” (KKK 1090). Liturgia ziemską daje przedsmak uczestnictwa w tej niebiańskiej liturgii. W liturgii ziemskiej bowiem dokonuje się sakramentalne uobecnianie czynów zbawczych Chrystusa. To On urzeczywistnia w liturgii Kościoła swoje Misterium Paschalne. Zapowiadał je w swoim nauczaniu i uprzedzał je przez swoje czyny. Gdy nadeszła Jego godzina stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy „raz na zawsze” (Rz 6,10).

Jezus, umierając na krzyżu oddał Ojcu swego ducha. Został pogrzebany, zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca (Hbr 7,27). Wcielony Syn Boży przeżył te wydarzenia jeden raz w historii. Ale one nie znikły w przeszłości. Misterium Paschalne Chrystusa trwa. Jego czyny trwają w wieczności Bożej. Ale z Jego woli są uobecnianie w liturgii ziemskiej (KKK 1085). Liturgia chrześcijańska je aktualizuje w sposób sakramentalny. „Misterium Paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Powtarzane są poszczególne celebracje; w każdej z nich następuje wywołanie Ducha Świętego, który aktualizuje jedyne Misterium” (KKK 1104).

Dynamizm paschy Chrystusa nie zatrzymuje się na Jego wniebowstąpieniu. On dopełnia się w tajemnicy Pięćdziesiąticy. Wniebowstąpienie rozpoczęło zupełnie nowy czas. Jest to czas nowej relacji wiary i czas liturgii w czasach ostatecznych. Jezus nie odszedł do Ojca, by odpocząć po trudach odkupienia. Jego misja jest przedłużona w liturgii czasów ostatecznych, kiedy oczekujemy przyjścia Chrystusa w chwale. Jego przebywanie u Ojca nie oddaliło Zmartwychwstałego od ludzi. Chrystus ustawicznie pociąga «jeńców», jakimi jesteśmy, do nowego świata, do swego zmartwychwstania. Zmartwychwstały «rozdaje ludziom dary». Pierwszym i największym jest Jego Duch. To Jego obecność w liturgii ziemskiej ma moc uświęcenia. Jezus wraz z Ojcem przez Ducha Świętego udziela odkupionym grzesznikom swego życia w obfitości.

W centrum liturgii jest Ojciec. On jest Źródłem wieczności i czasu¹⁴. Od Niego wszystko ma początek. On JEST źródłem życia i nieśmiertelności, także wszelkiej łaski i prawdy. Owocem daru Jego „rozdartej” miłości jest zbawienie ludzi, dokonane przez Syna. To dzieło zbawcze aktualizuje w liturgii Kościoła Duch Święty, osobowa Agape. On jest Uświęcicielem. Dzięki temu „Liturgia jest potężną falą miłości, gdzie wszystko stało się życiem. Wszystko wydarzyło się z miłości,

¹⁴ Zob. T. KWIECIEŃ, *Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślak*, Kraków 2003, s. 38.

dzięki łasce. Oto – po wiek wieków – czas dziękczynienia! «Bo Jego miłość trwa na wieki!»¹⁵.

Po zmartwychwstaniu Jezusa nastął czas dziękczynienia i uwielbienia Ojca. To uwielbienie rozpoczęło się z chwilą, gdy Jezus został uwielbiony przez zmartwychwstanie. Ono trwa nieustannie. Potwierdzenie tych konstatacji Jeana Corbon znajduje się w soborowej Konstytucji o liturgii świętej. „Liturgia [...] jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. [...] Z liturgii więc, a zwłaszcza z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się to uświęcenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga, do którego, jako do celu, zmierzają wszelkie inne działania Kościoła” (KL 10).

Czas doksolologiczny jest istotnym elementem celebracji odwiecznej liturgii. Doksologia polega na dynamicznej komunii trynitarnej, w której uczestniczy całe stworzenie. Ono przez Jezusa Chrystusa i wraz z Nim oddaje cześć Ojcu. Ojciec przyjmuje uwielbienie z radością. Dzieli się tą radością z odkupionymi grzesznikami w postaci daru życia przenikniętego miłością. Odwieczna liturgia jest celebracją owej uświęcającej wymiany. Istotą liturgicznej komunii jest umiejętność bycia bezinteresownym darem dla drugiego – Boga dla człowieka i człowieka dla Boga. Dar i jego przyjęcie oraz obdarowanie innego należą do misterium świętości.

Liturgia niebieska jest także nieustannym celebrowaniem powrotu wcielonego Syna Bożego do domu Ojca. Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. On powrócił do swojego Ojca w uwielbionej naturze ludzkiej, w której dokonał zbawienia świata. Tak potwierdził wielką wartość ludzkiej natury. A Jego osobisty triumf stał się, dla wszystkich odkupionych, źródłem nadziei na osiągnięcie nieba.

Wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana jest świętowaniem, także posiłkiem na wzór uczyty weselnej oraz potwierdzeniem trwałości Jego zaślubin ze swoją Oblubienicą, Kościołem. „W każdej chwili Pan historii jest Sługą swego Ciała i najmniejszego ze swych braci: On powołuje go, karmi, uzdrawia i daje mu wzrost, przebacza mu i przemienia go, wyzwała go i przebóstwia, objawia mu, że jest kochany przez Ojca i jednoczy się z Nim coraz bardziej, aż osiągnie on dojrzałość w Królestwie”¹⁶.

Zmartwychwstały wcielony Syn Boży, będąc jedno z Ojcem, jest źródłem błogosławieństwa i go udziela ludziom. Z tego błogosławionego Źródła wypływa rzeka

¹⁵ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 61.

¹⁶ *Tamże*, s. 64.

wody żywej, symbol wylania na odkupionych grzeszników Ducha Świętego. Myśl ta została pięknie wyrażona w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1082), w sekcji poświęconej liturgii. Wyczuwa się w niej inspirację naszego mistyka. „W liturgii Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje w pełni objawione i udzielone: Ojciec jest uznawany i adorowany jako Źródło i Cel wszelkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha Świętego”.

Ten Duch, który już wielokrotnie zaznaczał swoją obecność w czasach poprzedzających Pięćdziesiątnicę, w tym dniu wkroczył w sposób przekraczający poprzednie interwencje. Nastąpił nowy początek. Od dnia Pięćdziesiątnicy, Duch Święty, jak pisze Corbon, jest „udzielany i przez Ojca, i przez Chrystusa. Odtąd rzeka wody życia będzie wypływać z tronu Boga i Baranka, ukazując się jako Duch Jezusa i potęga Jego zmartwychwstania. Zwłaszcza od tego dnia jest On «dany» i będzie przyjmowany i rozpoznawany jako dar zmartwychwstałego Pana. W swej głębokiej osobowej kenozie będzie się On udzielał jako Osoba. W końcu Duch Święty będzie «z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę»¹⁷.

W poranek Pięćdziesiątnicy Duch Święty przychodzi dopełnić Paschę Syna Bożego. Przychodzi też po to, by w niej uczestniczyli odkupieni przez Niego grzesznicy. Odtąd nagle przychodzi Duch Prawdy ogarnia mężczyzn i kobiety swoją uświęcającą obecnością. Duch Pocieszyciel tworzy z nich nową wspólnotę. „Z grzeszników, czyni – Mędrców, z uczniów Jezusa – Apostołów”. Człowiek, przez kruchość swej ziemskiej egzystencji jest podobny do naczynia glinianego. Ale w nim, z woli Chrystusa, zamieszkała niezwykła moc. Od chwili sakramentu chrztu człowiek jest napełniony Duchem Świętym. Uświęciciel czyni z niego nowe stworzenie, ponieważ życie Ducha przenika ludzką naturę człowieka ochrzczonego, aż do korzeni jego bytu. Ochrzczeni są uczestnikami Boskiej natury. Są realnie przebóstwieni.

Duch Święty w poranek Pięćdziesiątnicy dokonał objawienia Kościoła, który narodził się w śmierci ukrzyżowanego Chrystusa. Paraklet ukazał Kościół jako Ciało zmartwychwstałego Pana, utkane z naszego człowieczeństwa. W tym dniu niewielka „reszta” ubogich w duchu uzyskała pełną świadomość, że jest Kościołem. W nim Duch Święty łączy nierozdzielnie nasze człowieczeństwo z człowieczeństwem Jezusa.

To swoiste Nowe Przymierze, będące dotąd liturgią niebieską, buduje Kościół. Wraz z wylaniem Ducha Świętego na Kościół rozpoczęła się celebracja liturgii ziemskiej. „W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy

¹⁷ *Tamże*, s. 68.

Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale” (KL 8).

Od swego wniebowstąpienia i poprzez zesłanie Ducha Świętego Jezus rozlewa pośród odkupionych grzeszników rzekę wody życia. Carbon nazywa ją liturgią. Rozlewa w Kościele, będącym Jego Ciałem, a przez Kościół na cały świat¹⁸. W liturgii wylewa się na jej uczestników Duch życia Jezusa. Jego rola jest nieoceniona, ponieważ, jak pisze Jean Corbon, Duch Święty jest „macierzyńskim posłannictwem Ojca wobec ludzi, ażeby poznali Syna, zostali w Niego włączeni i przekazywali Jego życie. Dlatego też w sercach ludzi jest On przyciąganiem Ojca ku Jezusowi, Jego gorącym umiłowaniem Syna i wszystkich swych dzieci, Jego obficie udzielaną komunią. W Ciele Chrystusa, i wypływając z Niego, Duch Święty jest jakby niecierpiącym zwłoki pragnieniem Ojca, ażeby człowiek żył. Od tej pory, w tym Ciele, które pokonało granicę śmierci, Duch działa potężnie. On wzbudza w nas odpowiedź na tę swoją różnorodną moc. Wtedy Duch i Kościół tworzą jedno w zadziwiającej «synergii» w liturgii”¹⁹.

Liturgia ukazuje światu niezniszczalne Ciało Jezusa Chrystusa. Ukazuje Tego, w którym zamieszkała Boska Pełnia. Z Jezusa emanuje czyste Światło Trójcy Świętej. Jej przemieniający blask dociera do ludzi poprzez różnorodne dary i moce Ducha Świętego. Pierwszym Jego działaniem jest objawianie Jezusa. Duch Święty oczyszcza ludzki wzrok, oczy naszego serca. Prowadzi do czystego poznania Jezusa przez wiarę. Budzi w człowieku darmowy dar wiary. Sprawia, że chcemy oddać Jezusowi cały nasz byt i coraz bardziej stawać się światłem świata i solą ziemi. Działanie Ducha Świętego dotyka najgłębszych tajemnic śmiertelnej kondycji człowieka, „usiłuje przemienić nas w chwalebne Ciało Pana”²⁰.

Duch Jezusa sprawia, że człowiek mocą sakramentu chrztu staje się dzieckiem Bożym. Wraz z łaską Bożą otrzymuje cnoty wiary, nadziei i miłości. Staje się nowym stworzeniem. Rodzi się na nowo z wody z Ducha Świętego, aby przez niego mogła się ukazać chwała Jezusa innym ludziom. Przez świadectwo wiary ludzi ochrzczonych, Duch Święty gromadzi rozproszone dzieci Boże we wspólnocie Kościoła. Oni włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, wspierani mocą Parakleta, stają się uczestnikami ewangelizacyjnej misji Kościoła, ponieważ „są sobie wzajemnie oddani w tym samym posłannictwie miłości”²¹.

¹⁸ *Tamże*, s. 90.

¹⁹ *Tamże*, s. 94.

²⁰ *Tamże*, s. 95.

²¹ *Tamże*, s. 96.

Duch Święty objawia Jezusa od wewnątrz. Czyni to w zależności od osobistego zaangażowania każdego chrześcijanina. Działanie Ducha Świętego w Kościele i w jego liturgii jest zawsze takie samo²². Objawia on Jezusa ludziom, ażeby w Niego uwierzyli i dzielili się wiarą z innymi. Działanie Ducha Świętego uzdalnia człowieka do tego, aby ze względu na Chrystusa potrafił „opuścić wszystko”. Chodzi o to, aby rezygnując z rzeczy ważnych w życiu uznać Jezusa za najważniejszego. Tak może się stać tylko wtedy, gdy człowiek w życiu kieruje się miłością. Jezus, odnaleziony przez miłość, daje olśniewającą pewność dobrze obranej drogi do duchowej pełni. Duch Święty „przemienia nas w uczniów i w teologów, nie przez wykład o Bogu, ale przez miłującą wiarę w Chrystusa”²³.

Pedagogia Ducha Świętego jest niewyczerpana, gdyż odkrywanie Jezusa jest wciąż nowe. Na miarę osobistej wiary, Duch Święty będzie prowadził człowieka od jednego nawrócenia do drugiego. Będzie mu objawiał, coraz pełniej, sens Kościoła jako Ciała Chrystusa, aż dokona się egzystencjalne utożsamienie się z Chrystusem. Tak tę rzeczywistość wyraził św. Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).

Duch Święty, jako źródło światła, uczy ludzi odnajdywania właściwej drogi w ich codzienności. Czyni to przez usposobienie człowieka do modlitwy. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).

Duch Święty jest Uświęcicielem. Jego obecność w czynnościach liturgicznych dokonuje przeobróżenia uczestników liturgii. Przez nich zaś dokonuje odnowy oblicza ziemi. Jean Corbon pisze: „Uczniowie przeżyli przeobróżające oświecenie na górze Tabor «na miarę ich wiary». Tak się też dzieje z nami teraz, podczas tego przemienienia jakim jest liturgia. Duch Święty przekształca wszystko, czego dotyka, ale Jego działanie będzie tym bardziej przemieniające, im bardziej nasza wiara będzie uboga i oddana. Na tym polega przełomowe wydarzenie liturgii”²⁴. To co dzieje się w liturgii, za sprawą Ducha Świętego jest prawdziwym przejściem, jest naszym przemienieniem. Tak realizuje się w uczestnikach celebracji liturgicznych

²² „Duch Święty «przypomina» tajemnicę Chrystusa nie jako pewną książkę, lecz jako aktualność osobową żywego Słowa: tr adycję (J 14,26; 16,13). Duch Święty realizuje tajemnicę Chrystusa w Jego Ciele, które nie jest tylko przedmiotem wspomnień, lecz także sakramentalną aktualnością Ciała równocześnie zmartwychwstałego i obecnego w świecie (Łk 22,19n; 1Kor 11,24nn). I na tym właśnie polega liturgia”. J. CORBON, *Pamięć*, w: X. LEON-DUFOUR (red.) *Słownik Teologii Biblijnej*, Poznań 1994, s. 641.

²³ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 97.

²⁴ *Tamże*, s. 100.

Pascha Chrystusa, zatem przejście z tego świata do życia Ojca. Jean Corbon mówi o liturgii, że jest ona „uteraźnieniem Paschy”²⁵.

Uświęcające działanie Ducha Świętego dokonuje się nade wszystko we wspólnocie Kościoła. Dynamizm Kościoła jest stymulowany kontemplacją słowa Bożego, zwłaszcza podczas celebracji liturgicznych. Chrystus jest obecny w swoim słowie. „Gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi” (KKK 1088). Kontemplacja słowa Bożego prowadzi do komunii z Chrystusem. Komunia sakramentalna jest najpełniejszą, na ziemi, wspólnotą z Nim.

Komunia święta ma zawsze wymiar eklezjalny. W celebracji mszalnej, Duch Święty jednoczy wszystkich, którzy pożywają Ciało i Krew Chrystusa. Wyrazem tej jedności jest słowo „Amen”. Ono oznacza: wierzę, niech się tak stanie. W obrzędzie komunijskim „amen” jest mówione Najświętszemu Ciału Jezusa, narodzonemu z Maryi Dziewicy i umęczonemu za zbawienie ludzi. Jest to także „amen” Jego Ciała mistycznego, czyli Kościołowi. Tych dwóch ciał nie można przyjąć rozłącznie. Ciało mistyczne Chrystusa to konkretni ludzie. Wśród uczestników liturgii może być ktoś, kto sprawia ból, ktoś, kto się nam sprzeciwia, krytykuje nas czy zniesławia. Powiedzieć w tym wypadku „amen” jest trudno, ale to słowo kryje w sobie specjalną łaskę²⁶. Tak „Duch Święty, którego Chrystus – Głowa ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, czyniąc go sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi” (KKK 747).

Komunia z Chrystusem jest źródłem mocy do dzielenia z innymi ludźmi trosk i ciężaru drogi uświęcenia. Duch Święty uzdalnia uczestników liturgii do bycia sługami wobec siebie. Oni bowiem są „królewskim kapłaństwem” (1P 2,9).

Kościół, jako Ciało komunii, uczestniczy w Jezusowym zbawczym i chwalebnym posłannictwie. Ochrzczeni, współukrzyżowani z Jezusem, przez wierność zobowiązaniom wypływającym z chrztu, doświadczają w wierze radości zmartwychwstania. Żyjąc nadzieją życia wiecznego stają się dla otaczającego świata, dla ludzi i narodów, „duchem ożywiającym”²⁷.

3. Duch Święty – wielkim liturgiem celebracji Eucharystii

Jean Corbon pouczał, że „strumień” liturgii ujawnił się wraz z nadejściem „pełni czasów”, czyli odsłonięciem „tajemnicy mądrości Bożej”. Tę ukrytą przed wiekami mądrość, Bóg przeznaczył ku naszej chwale. A objawił przez Ducha, który

²⁵ Por. J. CORBON, *Pamięć*, s. 641.

²⁶ R. CANTALAMESSA, *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej*, tłum. A.J. Zebik, Warszawa 2004, s. 47.

²⁷ Por. J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 103.

przenika wszystko (por. 1Kor 2,7-8). Ta tajemnica, to ukrzyżowanie Pana chwały i Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Właśnie kenozą Wcielonego Słowa, aż po krzyż, zmartwychwstanie i Jego wniebowstąpienie, stanowi treść liturgii niebiańskiej i ziemskiej. W niej są obecne moce zbawcze. Jezus zawarł je zwłaszcza w sakramentach świętych. Kościół udzielając ich potwierdza, że tą drogą Chrystus wylewa na ludzi swego Ducha. Zdaniem Corbona: „to ona sprawia pojawienie się Kościoła i zapoczątkowuje czasy ostateczne. Ona jest rzeką wody życia, wypływającą z tronu Boga i Baranka, synergią Ducha i Oblubienicy”²⁸. Liturgia poczyna i kształtuje Kościół, Ciało Chrystusa. „W pełni czasu byliśmy wszyscy w Chrystusie; w wypełnieniu się czasów On będzie wszystkim w nas – liturgia w czasach ostatecznych jest ukształtowaniem się «wszystkiego we wszystkim», jest przemianowaniem Ciała Chrystusa”²⁹.

Liturgia jest przede wszystkim Wydarzeniem Chrystusa. Jest Jego misterium, odznaczającym się doniosłością i zbawczą skutecznością³⁰. Liturgia jest nieustannie celebrowana przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jest sprawowana wraz z całym Kościołem wobec Ojca. Misterium liturgii, w ujęciu Corbona, „jest rzeką życia i miłości wypływającą spod tronu Boga. Rzeka ta została zamknięta przez grzech pierworodny, ale w misterium Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w Jego misterium paschalnym, rzeka ta została na nowo otwarta. Liturgię sprawuje Chrystus, zasiadający po prawicy Ojca. Od zesłania Ducha Świętego misterium liturgii ogarnia Kościół i staje się celebracją, dokonaną przez Chrystusa i przez Kościół”³¹.

Wszyscy odkupieni są zaproszeni, by w niej uczestniczyć. Odczuwający pragnienie wody życia mogą w celebracjach liturgicznych zaczerpnąć tej wody za darmo. Celebracja to specjalny moment łaski. W niej, rzeka wody życia odnawia „drzewo życia” każdego jej uczestnika. Daje prawdziwe życie, bo życie Boże i powoduje jego wzrost.

W sprawowaniu liturgii, a zwłaszcza w celebrowaniu Eucharystii, rola Ducha Świętego jest kluczowa. On najpierw objawia Chrystusa. Dokonuje tego w mszalnej liturgii słowa, gdzie dokonuje się proklamacja Jego Ewangelii. Chrystus mocą Ducha Świętego przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Duch Święty jednoczy we wspólnocie Kościoła wszystkich, którzy weszli we wspólnotę z Chrystusem

²⁸ Greckie słowo *synergia* oznacza «współdziałanie» choć nie oddaje to znaczeniowej głębi tego słowa. Synergia to dla Jean’a Corbon jak zauważa Tomasz Kwiecień: „zjednoczenie działania (energia) Ducha z ludzkim działaniem (energeia), czyli zjednoczenie boskiego «tak» i «tak» ludzkiego – działania Ducha i działania Kościoła”. T. KWIECIEN, *Jean Corbon. Żywe wody liturgii*, s. 68.

²⁹ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 109.

³⁰ Por. T. KWIECIEN, *Jean Corbon. Żywe wody liturgii*, s. 65.

³¹ B. MIGUT, *Liturgiczna perspektywa teologii*, „Roczniki Teologiczne” 65 (2015), z. 8, s. 96.

eucharystycznym. Uczestnicy liturgii, nasyceni Pokarmem dającym życie wieczne, są uzdolnieni, by Jezusa zanieść w swoje środowiska. W ten sposób ludzie dobrej woli, ale pozostający w pewnym dystansie od wspólnoty kościelnej, mogą doświadczyć Bożego błogosławieństwa.

Eucharystia jest „sakramentem sakramentów”. Corbon tłumaczy, że Duch Święty jest jej wielkim liturgiem. To On „otwiera oczy, abyśmy rozpoznali Pana, skupia nasze serca, aby przyjęły Słowo, pogłębia nasz głód, aby napełnił nas Chleb życia, każe nam umierać samym sobie, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, staje się naszą radością, abyśmy stali się radością Ojca, pozwala, abyśmy z Niego zaczerpnęli, żeby dawać życie naszym braciom”³².

Liturgicznym znakiem obecności Ducha Świętego jest epikleza³³. W liturgii słowa Ojciec daje swoje Słowo, natomiast Duch Święty pobudza jej uczestników do przyjęcia Boskiego Logosu aktem religijnej wiary lub tę wiarę umacnia. Budzi też świadomość, że tak możemy owocnie oczekiwać Pana i przygotować Mu drogę do swego serca. Duch Święty jest, w pewnym sensie, poprzednikiem przychodzącego Słowa, przychodzącego Pana. On, w sobie właściwy sposób, dotyka ludzkiego serca i otwiera je na przyjęcie Dobrej Nowiny. Uzdalnia słuchaczy słowa Bożego do współpracy z Chrystusem Prawdą, w pracy nad sobą i w duchowym wzrastaniu.

Duch Święty poucza swymi natchnieniami, że Jezus puka do naszych drzwi oraz że ich otwarcie stanowi początek naszego nawrócenia. Przyjmując zmartwychwstałego Chrystusa „poznajemy nową radość Jego obecności – nawrócenie otwiera nas na uwielbienie”. Uwielbienie, poucza Jean Corbon, jest wyrazem miłości, gdy jest połączone z metanią serca³⁴. Kiedy liturgia słowa jest celebrowana z wiarą, jej uczestnicy wchodzi w proces duchowej przemiany. Wydarzenie Ewangelii staje się ich udziałem. Oni najpierw słuchają jej świadków. Następnie zmartwychwstały Chrystus głosi prawdę, która duchowo wyzwala człowieka, daje mu pokój i udziela swego Ducha.

Słowa Jezusa nie są tylko pouczeniem. One są Wydarzeniem. Tak się urzeczywistnia Jezusowe: „Mówię i czynię”. Pod działaniem Ducha Świętego wstępuje Słowo

³² J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 140.

³³ „Epiklezą nazywamy przywoływanie Ducha Świętego na osobę lub rzeczy, aby były uświęcone. Ten rodzaj modlitwy realizuje się zwykle przez uroczyste wzywanie Imienia Bożego”, B. NADOLSKI, *Liturgika. Tom IV. Eucharystia*, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1992, s. 190. Konferencja Episkopatu Polski poucza, że epikleza „to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone na ołtarzu zostały konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, i by niepokalana Hostia, przyjmowana w Komunii świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać”. *Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego*, Rzym 2002, Poznań 2004, nr 79.

³⁴ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 142.

Wcielone do serc członków Kościoła. To Słowo, Ojciec „uczynił” ofiarą w ekonomii zbawienia. Zmartwychwstały „teraz” powraca do Ojca w liturgii. Powraca owocując duchowym błogosławieństwem w przybranych dzieciach Bożych. „Słowo rwie się do przodu i zmierza ku swej komunii – na tym właśnie polega celebracja, «liturgia» słowa”³⁵.

Kolejna synergia Ducha i Kościoła w anaforze eucharystycznej zmierza, by Pascha Jezusa stała się paschą uczestników celebracji mszalnej. Celem tego momentu celebracji nie jest jednak powtarzanie czynów zbawczych Chrystusa, lecz ich sakramentalne uobecnienie. Bierzemy w nim udział „po to, abyśmy mogli być obecni dla Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; po to, by On mógł wypełnić w nas, członkach swojego Ciała, to co sam przeżył raz na zawsze”³⁶. W anaforze eucharystycznej, w której celebruje się wydarzenie Paschy „wypełnia się Ewangelia, Duch «wznosi nasze serca», aby dać nam udział we wniebowstąpieniu Pana, w tym radosnym powrocie do Ojca, gdzie wszelka rzeczywistość, która jest łaską, jest wreszcie uwolniona od śmierci i staje się «dziękczynieniem». Modlitwa eucharystyczna, jako „modlitwa wyrażona, nie jest w stanie przekazać tej «ogromnej i cudownej» paschy Słowa i Ducha, zasianej przez Ojca na początku czasów. Ona od tej pory powraca do Niego w Ciele umiłowanego Syna. Dokonuje się to każdego dnia i jest bogata w żniwo Jego życia”³⁷. Stąd w Kościele powszechnym mamy wielkie bogactwo anafor eucharystycznych.

Anamneza liturgiczna upamiętnia wszystkie wielkie dzieła, które dla nas uczynił Trójjedyny Bóg i, jak pisze Jean Carbon „zbiera je w «kielichu Eucharystii»”³⁸. Jest to ognisko miłości, którym jest ciało Pana Jezusa w godzinie Jego Paschy. „W Nim Bóg został całkowicie «wydany» człowiekowi, a człowiek jest wreszcie oddawany swemu Bogu. [...] Nowe Przymierze wypełniło się”. Ofiara miłości wylewająca się odwiecznie w komunii Trójcy, „teraz uświęca na chwałę Ojca to wszystko, co zniszczył grzech człowieka. [...] Ciało wydane i Krew za nas wylana stają się dla nas «lekarstwem nieśmiertelności»”³⁹.

³⁵ *Tamże*, s. 142.

³⁶ *Tamże*, s. 143.

³⁷ *Tamże*, s. 144.

³⁸ „W anamnezie chodzi o przypomnienie sobie przez lud wydarzeń, w których Bóg okazał swą moc. Takie przypomnienie prowokuje do odpowiedniego działania w teraźniejszości, zajęcia postawy wobec drugiego człowieka, realizowania wymagań Przymierza, zachowania sprawiedliwości, przede wszystkim zaś do wychwalania Boga, by na nowo okazał swą wszechmoc” – B. NADOLSKI, *Liturgika. Tom IV. Eucharystia*, Poznań 1992, s. 13. „Spełniając nakaz otrzymany poprzez Apostołów od Chrystusa Pana, Kościół sprawuje pamiętkę samego Chrystusa, wspominając zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie”, *Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego, Rzym 2002, Poznań 2004*, nr 79e.

³⁹ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 145.

Tym, który czynnie uczestniczy w przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest Duch Święty. On, w chwili konsekracji eucharystycznej towarzyszy swoją potęgę uświęcenia słowom Jezusa, które wybrzmiewają podczas tej świętej czynności. Jest to istotna funkcja epiklezy. Wydarzenie epiklezy, jak zauważa Jean Corbon, jest związane z błogosławionym darem dla uczestników celebracji mszalne. „Duch Jezusa wnika w śmierć człowieka, ażeby dać mu życie. Wylewa się na każde ciało, które mu się oddaje, a Jego przemieniające działanie pozwala mu mieć udział w zmartwychwstaniu Jezusa; poranione członki są zjednoczone z niezniszczalnym Ciałem i żyją w Nim”⁴⁰.

W liturgii eucharystycznej, Duch Święty prowadzi jej uczestników na ucztę weselną Oblubienicy i Baranka. Ta jest już gotowa. Baranek wywyższony pragnie dać swoje życie tym, którzy przyjdą go spożywać. A spożywając Ciało i Krew Jezusa „stajemy się tym kogo przyjeśliśmy i w kogo Duch nas przemienił. Owocem Eucharystii, ku któremu zmierza cała potęga wody życia, jest komunია Trójcy Świętej – koinonia”. Jej przeżywanie ma wydać owoc miłości w „liturgii życia”. Światło tej komunii ma moc przemieniać i przebóstwiać pożywających Ciało i Krew paschalnego Baranka. Baranek Boży potwierdza, podczas uczyty ofiarnej, że zgładził grzech świata. Biorących w niej udział obdarza swoim pokojem. Jak trafnie zauważa Jean Corbon: „od tej pory mój grzech, moja śmierć, moja pustka rozpaczliwie tęskniąca za miłością, to nieprzeniknione serce, ów obraz, który powinien promieniować blaskiem Jego oblicza – wszystko to nie należy już do mnie. [...] Należymy już do Niego, a On należy do Ojca; będziemy żyć przez Niego, tak jak On żyje przez Ojca”⁴¹.

Zakończenie

Analiza refleksji Jana Corbon o roli Ducha Świętego w liturgii jest pouczająca. Ma charakter refleksji liturgicznej z mocnym akcentem formacyjnym. Liturgia, która uobecnia zbawcze czyny Chrystusa, zawiera potężne i pełne mocy działanie Ducha Świętego. To dzięki Niemu, tłumaczy Corbon, wody rzeki życia Bożego docierają do ludzi. Dokonuje się to przez słowo Boże i sakramenty święte. Te Boże dary zaspokajają duchowe pragnienia człowieka. Wzmacniają też jego tęsknotę za wiecznym przebywaniem z Tym, który odwiecznie nas zaprażył i umiłował.

Dzięki działaniu Ducha Świętego w liturgii dokonuje się proces przebóstwienia ich uczestników. Polega on na upodobnieniu się do Chrystusa, który był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej i miłował wszystkich ludzi, aż do ofiary ze swego życia za ich zbawienie.

⁴⁰ *Tamże*, s. 145-146.

⁴¹ *Tamże*, s. 148.

Duch Święty jest Uświęcicielem. On sprawia, że w Kościele trwa dzieło zbawcze Chrystusa. Ekonomia zbawcza Wcielonego Słowa jest realizacją planu Ojca, który mocą Ducha Świętego obdarowuje świat swoim błogosławieństwem. Zawiera ono dar Bożego życia w doczesności i pragnienie Ojca, by wszyscy grzesznicy, odkupieni przez Chrystusa, zajęli miejsca w Jego domu na całą wieczność.

Liturgia jest szczególnym miejscem działania Ducha Świętego. O Jego obecności w świętych czynnościach liturgicznych świadczy epikleza. Przywoływanie uroczyste Parakleta jest wyrazem wiary, że On, pochodzący od Ojca i Syna, stanowi duszę Kościoła. On ożywia i czyni skutecznymi ewangelizacyjną misję Ludu Bożego oraz misję uświęcenia, która jest realizowana przez sprawowanie sakramentów świętych.

Rzeka wody życia Bożego, ukryta w liturgicznych znakach, jest skutecznie kierowana do konkretnego człowieka⁴². Ten, dzięki wierze, ma pewność, że począwszy od sakramentu chrztu, zatem od narodzin z wody i z Ducha Świętego, jest pod stałą opieką Uświęciciela. Doświadcza Jego obecności także przez Jego dyskretne natchnienia. Wrażliwość na uświęcające działanie Parakleta i posłuszeństwo Jego natchnieniom czyni osobowość chrześcijańską coraz bardziej epikletyczną. Taką postawę, Jean Corbon nazywa epiklezą serca⁴³.

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą przybliżenia myśli ks. Jean’a Corbon, cenionego teologa i mistyka, i jego nauczania, uwypuklającego rolę Ducha Świętego, działającego w liturgii, a w szczególności z wielką mocą działającego w Eucharystii. Myśl Jean’a Corbon zawarta w pracy: „Liturgia – źródło wody życia”, jego dogłębna znajomość liturgii, prowadzi nas do pełniejszego zrozumienia, czym jest Eucharystia i co wydarza się w jej kluczowych momentach. Przybliżyła on nam osobę Ducha Świętego, nazwanego wielkim liturgiem Eucharystii oraz Jego przemożne działanie, rozpoczynające w człowieku, dzięki pełnemu w Niej uczestnictwu – jego przebóstwianie. W artykule, autor starał się również ukazać, w oparciu o pracę Jean’a Corbon, jakie jest Źródło, z którego wypływają ożywcze wody życia, „nawadniające” naszą „spękaną ziemię”, sycące niewypowiedzianą tęsknotę człowieka za Bogiem, który nas odwiecznie zapragnął i umiłował.

⁴² Por. M. ZACHARA, *Msza Święta: liturgiczne ABC*, Warszawa 2006, s. 103.

⁴³ J. CORBON, *Liturgia – źródło wody życia*, s. 201.

SUMMARY

*The role of The Holy Spirit in liturgy in the light of work
„Liturgy – the source of living water” by Jean Corbon*

This article attempts to present the underlying idea of Jean Corbon, a priest, a valued theologian and mystic. His teachings emphasize the role of the Holy Spirit working with great power in Liturgy, the Eucharist in particular. Jean Corbon's thought included in his work „Liturgy – the source of living water”, his in-depth understanding of liturgy, leads us to a more thorough understanding of what the Eucharist is and what happens in its key moments. He brings closer the person of the Holy Spirit, called the great liturgist of the Eucharist, as well as His mighty works that initiate the process of human divinisation through the full participation in the Eucharist. In this article, based on Jean Carbon's work, the author also attempts at explaining what the Source of the living water is, the water that „irrigates” our „cracked earth” and fills in the inexpressible human longing for God, who has always loved and desired us.

BIBLIOGRAFIA

- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej*, tłum. A.J. Zebik. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Corbon, J. (2005). *Liturgia – źródło wody życia*. Poznań: W drodze.
- Corbon, J. (1994). Pamięć. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Biblijnej* (639). Poznań: Pallotinum.
- Konferencja Episkopatu Polski (2004). *Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego, Rzym 2002*. Poznań: Pallotinum.
- Kongregacja Nauki Wiary (2002). *Katechizm Kościoła Katolickiego*. Poznań: Pallotinum.
- Kwiecień, T. (2003). *Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik*. Kraków: Znak.
- Kwiecień, T. (2006). Jean Corbon. Żywe wody liturgii. W: J. Majewski, J. Markowski (red.), *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 3 (62-70). Warszawa: Więż.
- Migut, B. (2015). Liturgiczna perspektywa teologii. *Roczniki Teologiczne* 65, z. 8, 91-105.

- Nadolski, B. (1992). *Liturgika. Tom IV. Eucharystia*. Poznań: Pallottinum.
- Porosło, K. (2014). Wpływ teologii liturgii Jeana Corbon na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego. *Roczniki Teologiczne* 61, z. 8, 133-152.
- Sielepin, A. (2019). Terminologia i metaforyka przestrzeni w liturgii, w: A. Sielepin, J. Superson (red.), *Przestrzeń liturgiczna* (7-32). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
- Sobór Watykański II (2012). Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium*. W.M. Przybył (red), *Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje* (48-78). Poznań: Pallottinum.
- Sobór Watykański II (2012), Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen Gentium*. W.M. Przybył (red), *Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje* (104-163). Poznań: Pallottinum.
- Zachara, M. (2006). *Msza Święta: liturgiczne ABC*. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Ks. GRZEGORZ POTRZEBOWSKI¹

BIAŁOBRZEGI

ARCYBISKUP PIOTR MAŃKOWSKI (1866-1933) JAKO PRZEDSTAWICIEL RUCHU LITURGICZNEGO W POLSCE

Treść: Wstęp; 1. Życiorys na tle wydarzeń społeczno-politycznych; 2. „Pamiętnik” Piotra Mańkowskiego jako świadectwo zachwyty nad liturgią; 3. Twórczość pisarska; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Archbishop Piotr Mańkowski as a representative of the Liturgical Movement in Poland*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Ruch Liturgiczny, liturgia, prawo liturgiczne, duszpasterstwo.

Keywords: Liturgical Movement in Poland, liturgy, liturgical law, pastoral ministry.

Wstęp

Nazwisko biskupa Mańkowskiego jest dzisiaj mało znane. W opracowaniach dotyczących historii ruchu liturgicznego w Polsce, jeśli jest ono wspomniane, to wyłącznie jako sympatyka ruchu². A jego pozycja w środowisku liturgicznym była znacząca. Świadczy o tym fakt, że był on współpracownikiem s. Marii Renaty od Chrystusa (Fudakowskiej). A ta niepokalanka w historii polskiego ruchu

¹ GRZEGORZ POTRZEBOWSKI, prezbiter diecezji radomskiej, dr liturgiki (UKSW, 2015). Obecnie pracuje w duszpasterstwie parafialnym w Białobrzegach. ORCID: 0009-0006-9581-5043.

² S. KOPEREK, *Dorobek księdza Michała Kordela w kontekście polskiego ruchu liturgicznego*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2 (1988), s. 136-138; P. JURA, *Dzieje Ruchu Liturgicznego w Polsce*, Łódź 2009, s. 68.

liturgicznego była jedną z czołowych postaci. Materialnym śladem ich współpracy jest zachowana korespondencja³. Arcybiskup napisał też wstęp do szkiców liturgicznych *Sentire cum Ecclesia*, autorstwa s. Marii Renaty. Stwierdził w nim, że: „coraz bardziej za dni naszych szerzy się w świecie katolickim, a i w Polsce też ruch liturgiczny wyraźniej zaznaczać się zaczyna (...). Ufam tedy, że i to najświeższe wydawnictwo przyczynić się zdoła do tego, by nas ocknął z «liturgicznego letargu», a pobudzić do «liturgicznego życia». Zaczniemyż wreszcie żyć niem naprawdę!”⁴.

Arcybiskup Piotr Mańkowski jest postacią ruchu liturgicznego w Polsce nieodkrytą w stopniu na jaki zasługuje. A przecież jego zamiłowanie do liturgii i troska o przestrzeganie prawa liturgicznego stanowią wzór aktualny także dzisiaj.

1. Życiorys na tle wydarzeń społeczno-politycznych

Piotr Jan Mańkowski urodził się 1 listopada 1866 roku w Sahince na Podolu. Był siódmym dzieckiem Walerego i Tekli z d. Łazińskiej. Jego edukacja domowa obejmowała naukę języków obcych oraz przedmiotów artystycznych. Edukacja religijna dokonywała się pod okiem ks. Bonifacego Franciszka Jastrzębskiego oraz ks. Kacpra Briedena. Piotr stracił ojca mając sześć lat. Matka, realizując wcześniej wspólnie z mężem plany, dotyczące kształcenia dzieci, wyjechała do Drezna. Tam przebywali od 1872-1885 roku⁵.

Piotr otrzymał świadectwo dojrzałości w Dreźnie w 1885 roku. Miał wówczas 19 lat. Na liście dwudziestu jeden abiturientów był na czwartym miejscu pod względem wyników w nauce. W tym samym roku rozpoczął studia agronomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakończył je w 1888 roku⁶. Następnie osiadł w odziedziczonym majątku w powiecie mohylowskim. Podczas zarządzania gospodarstwem znajdował czas, aby odwiedzać królewski Kraków, także mieszkających tam swoich krewnych⁷.

³ A. HYSZKO, *Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC*, Tyniec 2021, s. 241.

⁴ MARIA RENATA OD CHRYSTUSA, *Sentire cum Ecclesia. Szkice liturgiczne*, Poznań 1934, s. VI-VII.

⁵ J. SZCZEPANIAK, *W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski (1866-1933) – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej*, w: J. WÓLCZAŃSKI (red.), *Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim*, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 275-277.

⁶ *Tamże*, s. 277.

⁷ W. ROSOWSKI, *Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941*, Lublin 2008, s. 73.

Cały czas nosił w sobie duchowy niepokój i pragnienie służenia Bogu. Myślał o kapłaństwie. W wieku trzydziestu lat wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu, a 3 listopada 1896 roku otrzymał strój duchowny. Podczas formacji seminaryjnej alumn Piotr dał się poznać jako człowiek rozmiłowany w liturgii. Wcześniejsza edukacja z przedmiotów artystycznych była pomocna w seminarium. Zlecono mu troskę o śpiew alumnów i muzykę, wykonywaną podczas celebracji liturgicznych. Już jako alumn komponował pieśni religijne⁸. Święcenia presbiteratu przyjął 25 czerwca 1899 roku.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako w parafii katedralnej w Żytomierzu. Wkrótce, biskup Bolesław Hieronim Kłopotowski wysłał go na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Jednak ks. Piotr nie przystąpił do egzaminu końcowego. Był z natury nieśmiały i miał złą samoocenę⁹.

W 1902 roku ks. Piotr został mianowany proboszczem parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim. Z tamtego czasu pochodzi jego szczere wyznanie, że praca duszpasterska nie była jego ulubionym zajęciem. Wykonywał ją wprawdzie z wielkim poczuciem obowiązku, ale chętnie korzystał z pomocy innych księży i z zastępstw. Głoszenie kazań wymagało od niego samozaparca i pokonywania psychicznej bariery niepewności. Wiele czasu poświęcał na ich przygotowywanie, chcąc jak najlepiej głosić Ewangelię¹⁰.

Bardzo krytyczne podejście do własnych zdolności nie spowodowało zaniedbywania parafii i parafian. Ks. Piotr jako proboszcz zainicjował doroczne rekolekcje parafialne. Do współpracy w parafii zaprosił zgromadzenie bezhabitowe Córek Najczystszego Serca Maryi. Obowiązkiem sióstr było prowadzenie ochronki dla chłopców z biednych rodzin i pozbawionych opieki, także prowadzenie zakładu wychowawczego dla dziewcząt. Dodatkowym zadaniem sióstr było nauczanie katechizmu i języka polskiego. Ze względu na sytuację polityczną musiały one czynić to potajemnie.

Ks. Piotr przeprowadził renowację katedry. Zatroszczył się o jej elektryczne oświetlenie. Zadbął o funkcjonalność zakrystii. Bardzo dbał o kult Najświętszego Sakramentu. Popierał i kształtował pobożność eucharystyczną. Uczestniczył w Kongresach Eucharystycznych. Był w 1908 roku w Londynie, a dwa lata później w Montrealu.

Jego działalność dokonywała się w trudnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych. Represje rosyjskich władz zaborczych dotknęły bezhabitowe

⁸ K. MORAWSKI, *Arcybiskup Piotr Mańkowski (1866-1933)*, „Nasza Przeszłość” 25 (1966), s. 243.

⁹ *Tamże*, s. 233

¹⁰ P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, Warszawa 2002, s. 160-161.

zgromadzenia honorackie, zwłaszcza po odkryciu ochronki i zakładu wychowawczego, prowadzonych przez zakonnice. Ks. Piotr został wówczas usunięty z urzędu proboszcza katedry. Nie mógł otrzymać żadnego oficjalnego stanowiska. W 1911 roku przeprowadził się do Żytomierza. Pracował jako notariusz w kurii biskupiej, rezygnując z wynagrodzenia. Tam czuł się lepiej niż w pracy duszpasterskiej¹¹.

Podczas I wojny światowej sytuacja w diecezji łucko-żytomierskiej mocno się skomplikowała. Brak ordynariusza domagał się przynajmniej ustanowienia administratora dla diecezji. Biskupem najbliższego sąsiedztwa był biskup Marian Ryx, ordynariusz sandomierski. On, na miarę swych możliwości, troszczył się o Kościół na Wołyniu. To on w 1917 roku nominował ks. Piotra wikariuszem generalnym na tym terenie. Zmieniająca się sytuacja polityczna pozwoliła na reaktywowanie diecezji kamienieckiej. Została ona zniesiona w 1866 roku samowolną decyzją cara Aleksandra II. Jej reaktywacja nastąpiła 24 sierpnia 1918 roku. Ordynariuszem został mianowany ks. Piotr Mańkowski. Święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1918 roku na Wawelu. Konsekratorem był biskup krakowski Adam Sapieha, a współkonsekratorami biskupi: Leon Wałęga ordynariusz tarnowski i Anatol Nowak sufragan krakowski. Ingres do katedry odbył dopiero w grudniu 1919 roku. Stało się to możliwe po wkroczeniu wojsk polskich do Kamieńca.

Sytuacja polityczna tego czasu była bardzo niestabilna. Kamieniec Podolski przechodził pod różne zwierzchnictwa. W pierwszej połowie 1920 roku tereny te znajdowały się pod zarządem władz polskich. Po rozejmie polsko-sowieckim w 1920 roku, władzę przejęło wojsko ukraińskie. Ordynariusz kamieniecki, na wiadomość o zbliżającym się wojsku bolszewickim, opuścił stolicę diecezji. Osiadł w Puźnikach koło Buczacza, w parafii posaletyńskiej. Tam założył Małe Seminarium Duchowne, aby kształcić przyszłych księży dla diecezji kamienieckiej i łucko-żytomierskiej¹². Jesienią 1921 roku przeniósł je do Buczacza. Ta decyzja umożliwiła alumnom kontynuowanie edukacji szkolnej w miejscowym gimnazjum. Liczba alumnów w Małym Seminarium Duchownym była niewielka. W 1923 roku było ich piętnastu. Natomiast kilkunastu alumnów studiowało w Wyższych Seminariach w Polsce, m.in. w Łomży, Wilnie i Tarnowie. Biskup, chociaż utrzymywał kontakt ze swoją diecezją, to tylko w ograniczonym zakresie brał udział w życiu lokalnej społeczności¹³.

W wyniku traktatu ryskiego teren diecezji kamienieckiej znalazł się poza obszarem Polski. Został przydzielony sowietom. Biskup musiał dostosować swoje działania do zaistniałej sytuacji. Pojawiła się konieczność obrony Polaków i katolików na terenach kresowych. Biskup uczestniczył w posiedzeniach Episkopatu

¹¹ *Tamże*, s. 245.

¹² W. ROSOWSKI, *Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej*, s. 105-108.

¹³ P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 322.

Polski. Prosił o pomoc w utrzymaniu diecezji kamienieckiej. Stan ten trwał do roku 1925. Wtedy ordynariusz i Seminarium Duchowne przenieśli się do Włodzimierza Wołyńskiego. W tym czasie Stolica Apostolska podjęła starania, aby uregulować status Kościoła katolickiego w ZSRR. Zaistniała konieczność zwolnienia biskupa Mańkowskiego z rządów w diecezji kamienieckiej. On w styczniu 1926 roku złożył pisemną rezygnację. Miesiąc później, papież Pius XI mianował biskupa Mańkowskiego tytularnym arcybiskupem enejskim. Arcybiskup, ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Czas ten poświęcił na twórczość pisarską. Dokonał też licznych tłumaczeń literatury teologicznej¹⁴. Zmarł 8 kwietnia 1933 r. w pociągu, w drodze powrotnej z pogrzebu biskupa Anatola Nowaka z Przemyśla. Został pochowany w podziemiach katedry łuckiej¹⁵.

2. „Pamiętnik” Piotra Mańkowskiego jako świadectwo zachwytu nad liturgią

W czasach seminaryjnych kleryka Piotra, formacja przyszłych duchownych była prowadzona w duchu dziewiętnastowiecznej racjonalistycznej koncepcji nauki¹⁶. To rzutowało także na rozumienie służby Bożej. Ówczesne podręczniki do liturgiki podkreślały znaczenie rubrycystyki. Były przeniknięte wielką troską o dokładne wykonywanie przez celebransów gestów i znaków liturgicznych. Potwierdzeniem tego jest *Pamiętnik*, autorstwa biskupa Mańkowskiego, obejmujący lata 1866-1926. Stanowi on świadectwo jego wierności przepisom.

Posługa proboszcza w katedrze kamienieckiej uwidoczniła jego liturgiczną świadomość i pasję liturgiczną. „Ja sam też zamiłowaniu memu do liturgii w ten sposób dogodzić mogłem. Oczywiście, że dbałem też wielce o zachowanie liturgicznych przepisów, i przestrzegałem pilnie, by podczas mszy śpiewanej na chórze wykorzystywany był całkowity tekst, nie tylko stałych, lecz i zmiennych części, które organista zwykł był recytować”¹⁷.

Jego dbałość o piękno liturgii udzielała się całej wspólnocie parafialnej. Wielką wagę przywiązywał do zaangażowania wiernych w liturgię. Dbał o wysoki poziom

¹⁴ Jego przekłady: KARD. MERCIER, *Do moich alumnów*, Kraków 1933; BERNARD BARTMANN, *Nasza wiara w Opatrzność*, Kraków 1932; AD. TANQUERAY, *Zarys teologii ascetycznej i mistycznej* (2 tomy), Kraków 1928; LUDWIK PASTOR, *Katolicycy reformatorzy XVI stulecia. Szkice charakterów*, Kraków 1924.

¹⁵ J. SZCZEPANIAK, *W wierze historii*, s. 305-306; K. KRASOWSKI, *Biskupi katolicycy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny*, Poznań 1996, s. 164-165.

¹⁶ K. MATWIEJUK, *Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XV (2018), s. 20.

¹⁷ P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 161.

muzyki kościelnej. Wyrazem tej troski był chór parafialny i organista o odpowiednich kwalifikacjach. Do obchodów uroczystości liturgicznych angażował orkiestrę, której określał repertuar utworów. Korygował czasem propozycje organisty, gdy ten proponował pieśni, które nie odpowiadały duchowi celebracji liturgicznej, zwłaszcza mszy świętej. W doborze odpowiednich śpiewów był bardzo krytyczny. Jego stanowczość czasem była źródłem konfliktu z niektórymi księżmi¹⁸.

Ks. Piotr, pracując w parafii katedralnej, swój wolny czas poświęcał na tłumaczenie tekstów liturgicznych. Przetłumaczył m.in. hymn autorstwa Fortunatusa Wenancjusza *Vexilla Regis prodeunt*. W Polsce jest on znany jako pieśń *Króla wznoszą się znamiona*. Doczekał się licznych przekładów¹⁹. Najbardziej popularne jest tłumaczenie ks. Piotra. Znajduje się ono w wielu śpiewnikach liturgicznych.

Wyrazem troski ks. Piotra o piękno liturgii była dbałość o szaty liturgiczne. On jako proboszcz kamieniecki dokonał gruntownego ich przeglądu oraz zadbał o renowację podniszczonych ornatów, kap i dalmatyk. Zostały również odnowione obrazy, kielichy i puszki. Pracą renowacyjną zostały objęte także zakrystia, kościół i dzwonnica. Część kosztów, związanych z renowacją, pokrył proboszcz z własnego budżetu²⁰.

Dla ks. Piotra, autorytetem liturgicznym w dziedzinie szatnictwa liturgicznego i argenterii – przedmioty liturgiczne ze srebra – był ks. Longin Żarnowiecki (1842-1915)²¹. Był to człowiek wykształcony, o niepoślednich zaletach umysłu i pracowity. Jego zamiłowanie do sztuki kościelnej było często nierozumiane przez współbraci w kapłaństwie. Niektórzy, jego zajmowanie się szatami liturgicznymi nazywali złośliwie zamiłowaniem do „gałganków”. Ksiądz Mańkowski był całkiem innego zdania. Bronił ks. Longina. Zachęcał księży, by naśladowali jego troskę o piękno liturgii, w tym o piękno szat liturgicznych. Ks. Piotr nie zmienił opinii o ks. Żarnowieckim nawet wtedy, gdy ten popadł w konflikt z biskupem Karolem Antonim Niedziałkowskim (1901-1911), odnośnie do polityki personalnej w diecezji²².

¹⁸ *Tamże*, s. 162.

¹⁹ Między innymi przekład autorstwa ks. T. Karyłowskiego SJ oraz przekład z Mszału rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych (Bruges-Tyniec 1949).

²⁰ P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 166.

²¹ Rektor Akademii Duchownej w Petersburgu w latach 1901-1910, biskup sufragan łucki i żytomierski, autor dzieł liturgicznych: *Historia i technika haftarstwa kościelnego*, Warszawa 1901, *Historia tkanin jedwabnych*, Kijów 1915; *Kielich w kościele pod względem historycznym, liturgicznym i estetycznym*, Warszawa 1907; *Barwy liturgiczne w Kościele rzymsko-katolickim pod względem historycznym, liturgicznym, symbolicznym i estetycznym*, Petersburg 1902; *Ozdoba domu Bożego. Dzieło ilustrowane poświęcone szatnictwu liturgicznemu i sztuce w służbie Kościoła* (zestawienie), zeszyty 1-5, Warszawa 1904-1913.

²² P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 236-239.

Okazją do pogłębienia ducha liturgii ks. Piotra i rozwoju jego zmysłu liturgicznego były liczne podróże²³. Dawały one możliwość obserwacji i samokształcenia liturgicznego. Świadectwem tego są zapisy z poszczególnych wyjazdów. Znajdują się one w *Pamiętnikach*. Podczas podróży do Hiszpanii w pamięć ks. Mańkowskiego zapadła mocno wizyta w katedrze w Barcelonie. Tam doświadczył *sacrum*. Temu doświadczeniu pomogła architektura świątyni oraz paramenty liturgiczne. Zanotował: „Różne też drobne szczególiki, mające styczność z liturgią, natychmiast rzuciły mi się w oczy”. Z Santiago de Compostela pochodzi wpis o zachwycie nad kształtem i rozmiarem kadzielnicy. Ta „latająca” kadzielnica – Botafumeiro – to największa kadzielnica świata. Ma ponad metr wysokości i waży - wraz z kadzidłem i węglem drzewnym - ok. 80 kg. Można ją zobaczyć w akcji w każdy piątek, w czasie wieczornej mszy świętej i podczas ważnych świąt kościelnych.

Wielkie wrażenie zrobiły na nim monstrancje. Dla przyszłego biskupa były one wzorem sztuki złotniczej. Ich rozmiar sięgał czasem wzrostu człowieka, a kształt przypominał wieże kościelne. Monstrancje te w uroczystych procesjach niesiono na barkach.

Z podróży do Portugalii, ks. Piotr zostawił dość szczegółowy opis nabożeństwa żałobnego. W katedrze w Lizbonie uczestniczył w nabożeństwie sprawowanym przez kardynała José Sebastião Neto za zmarłego króla portugalskiego Ludwika I. Ks. Piotr odnotował, że kapa kardynała była w kolorze czerwonym na wzór liturgii sprawowanej przez papieża. Mitra zaś była białego koloru. Również asysta używała infuły. Za kardynałem, patriarchą Lizbony, niesiono dwa wachlarze zwane flabelli. W porównaniu z papieskimi były one mniejsze. Para królewska przed rozpoczęciem modlitwy wspólnotowej udała się na adorację Najświętszego Sakramentu. Później przeszła do łoża. Wtedy rozpoczął się śpiew requiem. Ten opis ceremonii, także po latach, świadczy o zachwycie pielgrzymia i jego miłości do służby Bożej.

W 1903 roku ks. Piotr odbył podróż do Rzymu. Wyjazd ten miał miejsce w pierwszych miesiącach pontyfikatu Piusa X. W swoich notatkach opisywał poszczególne świątynie, w których sprawował msze święte. Jeden z obszerniejszych wpisów dotyczy kościoła oo. Redemptorystów, gdzie odbywało się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja Jezusa eucharystycznego odbywała się w modlitewnej ciszy. Nasz autor zauważa, że w Polsce trzeba upowszechniać taką praktykę. Postulował, że gdy Przenajświętszy Sakrament jest wystawiony do adoracji, to uwaga uczestników adoracji nie powinna się kierować na inne obiekty, nawet na obrazy łaskami słynące. Zauważył, że w tej rzymskiej świątyni, podczas adoracji eucharystycznej obrazy przy ołtarzu były zasłaniane. Tłumaczył, że zewnętrzny

²³ *Tamże*, s. 183-194.

kult Eucharystii, według woli Kościoła, ma zmierzać do tego, aby cześć należna Panu Jezusowi była w samym centrum pobożności chrześcijańskiej. Wszelkie inne postawy są wypaczeniem pobożności.

Wizyta w Rzymie była okazją do uczestnictwa w celebracjach liturgicznych z perfekcyjnie wykonywanym śpiewem gregoriańskim. On jest dla Kościoła wzorem śpiewu. Jednak nie o samo słuchanie chodzi. W chorale jest głęboka powaga, ale także moc do budowania jedności. Podziwiając wzorowe wykonanie śpiewów, ks. Piotr odnotował: „Katolicka liturgia, dobrze rozumiana, przedstawiała się w całej swej powadze i okazałości”. Miał okazję zapoznać się oraz skorzystać z rad i wskazówek ks. Franciszka Haberle z Ratzybony. On był znanym muzykiem i kompozytorem kościelnym.

Wyjazdy ks. Mańkowskiego stanowiły dla niego źródło wiedzy i doświadczenia modlącego się Kościoła. Były też okazją do zawierania ubogających znajomości. W Karlsbadzie, podczas kuracji zdrowotnej spotykał i zaprzyjaźnił się z ks. prałatem Antonim Brykczyńskim, uznanym autorem dzieł liturgicznych²⁴. Był pod wrażeniem działalności duszpasterskiej ks. Kazimierza Nosalewskiego, administratora parafii w Płoskirowie na Podolu. Podziwiał jego dbałość o świątynię, którą rozbudował, a jeszcze bardziej jego troskę o chór kościelny. Wysoka jakość tego zespołu śpiewaczego, to owoc trudu wykształconego organisty i żywego zainteresowania proboszcza, który często uczestniczył w próbach i udzielał wskazówek, dotyczących odpowiedniego repertuaru liturgicznego. Ks. Kazimierz, troszcząc się o śpiew, sam dbał o ścisłe przestrzeganie przepisów liturgicznych²⁵.

3. Twórczość pisarska

Usunięcie ks. Piotra przez władze carskie z urzędu proboszcza zmieniło formy jego aktywności. W 1911 roku osiedlił się on w Żytomierzu i podjął obowiązki pomocnika kanclerza kurii diecezjalnej. Miał teraz więcej czasu do realizacji własnych pomysłów. Wykorzystywał go na pracę pisarską. To właśnie wtedy rozpoczął redakcję rozważań dla kapłanów. Zawarł je w dwóch seriach: *Tu es Petrus* (1913) i *Vas electionis* (1914)²⁶. Jego rozważania miały charakter ascetyczny, formacyjny, ale także były pomocą duszpasterską. Była w nich obecna problematyka liturgiczna.

²⁴ *Tamże*, s. 199. Ks. A. BRYKCYŃSKI opublikował m.in. *Dom Boży*, Warszawa 1897; *Ołtarz chrześcijański. Studium archeologiczno-liturgiczne*, Warszawa 1892.

²⁵ *Tamże*, s. 250-251.

²⁶ Pomysł napisania takiego dzieła ascetycznego zrodził się podczas rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez ks. Kazimierza Naskręckiego, autora podręcznika: *Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie*, Warszawa 1936.

Nie był to jednak systematyczny i całościowy wykład o liturgii. Zazwyczaj były to zachęty do troski o świętość czynności liturgicznych i do gorliwości w ich sprawowaniu. Wyrazem tej troski była wierność rubrykom liturgicznym.

Cechą charakterystyczną tych rozważań była obecność fragmentów Ewangelii. Słowo Boże służyło do zilustrowania konkretnych tematów oraz ukazywało jego doniosłość dla zrozumienia poszczególnych czynności liturgicznych. Ks. Piotr starał się treści biblijne wykorzystywać jako alegorie, wyjaśniające symbolikę liturgiczną. Opowiadanie ewangeliczne o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa uczniom w Galilei (J 21,1-14) połączył z fragmentem ukazującym zachowanie się Piotra, który na widok Mistrza zakłada wierzchnią szatę, aby ukazać, że właściwą postawą podczas sprawowania liturgii jest żywa świadomość realnej obecności Pana Jezusa. Tłumaczył, że sprawowanie świętych tajemnic to nie tylko obrzęd, ale bycie blisko tego samego Chrystusa, który stał nad brzegiem morza Tyberiadzkiego.

Nasz autor przestrzegał swoich czytelników przed zaniedbaniami w zewnętrznej czci Boga. Wyrazem tych zaniedbań jest brak troski o świątynię. Dla podkreślenia ważności tej uwagi, odwoływał się do Biblii. Przywołał słowa patriarchy Jakuba: „Prawdziwie, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem” (Rdz 28,17). W rozważaniach są także apele i przestrogi przed uleganiem pokusie stosowania osobistych pomysłów. One stosowane w liturgii są wyrazem jej nieznamośności oraz braku posłuszeństwa prawu Kościoła²⁷.

Publikacje te zostały dobrze przyjęte. Ten pozytywny odbiór zmobilizował autora do dalszej aktywnej pracy pisarskiej²⁸. A ks. Piotr podejmował różne zagadnienia, zwłaszcza teologiczne. Wskazywał na doniosłość nauczania Stolicy Apostolskiej²⁹. Zachęcał do jego poznawania, bo zawiera ważne przesłanie. Pius X w encyklice *Acerbo nimis* (1905) domagał się odpowiedniego przygotowania do głoszenia słowa Bożego. Pouczenia papieża dotyczyły konieczności nauczania w niedziele i święta katechizmu i wyjaśniania Ewangelii. W ten sposób duszpasterz ma oświecać umysły i serca wiernych. On jest narzędziem w przekazywaniu słowa Bożego. A to słowo prowadzi do wiary i do sakramentów świętych, których duszpasterz jest szafarzem³⁰.

Bycie szafarzem sakramentów jest zobowiązaniem do rozwagi i roztropności. Tego domagał się Apostoł Paweł od Tymoteusza: „Na nikogo pospiesznie rąk

²⁷ P. MAŃKOWSKI, *Tu es Petrus*, Warszawa 1913, s. 144-149.

²⁸ K. MORAWSKI, *Arcybiskup Piotr*, s. 233-234.

²⁹ P. MAŃKOWSKI, *Zasady i zboczenia kultu eucharystycznego*, Włocławek 1928. We wstępie autor zaznaczył, że ten tekst jest wynikiem rozmyślań nad przepisami Kościoła i najnowszą literaturą teologiczną.

³⁰ TENŻE, *Tu es Petrus*, s. 195-197.

nie wkładaj” (2Tm 5,22). Szafarz Bożych tajemnic jest odpowiedzialny w sumieniu i przed Bogiem za korzystanie z władzy kapłańskiej, jaką otrzymał podczas święceń. Jego odpowiedzialność dotyczy nade wszystko uszanowania Najświętszej Eucharystii. To Chrystus zostawił Kościołowi swoją Ofiarę, którą dopełnił zmartwychwstaniem. Te czyny zbawcze uobecnia pod postaciami chleba i wina. W ten sposób staje się codziennym pokarmem, dającym życie wieczne.

Kapłan, zatem biskup i prezbiter, również inni uczestnicy celebracji mszalnej winni troszczyć się o stan łaski uświęcającej i mieć czystą intencję. Odnośnie do uczestnictwa dzieci w mszy świętej jest konieczne, aby poznały one główne prawdy wiary a nade wszystko, żeby miały rozeznanie, że Komunia Święta nie jest zwykłym chlebem. W refleksjach ks. Piotra wybrzmiewa nauczanie papieża Piusa X, zawarte w dekrete *Quam singularis Christus amore* (1910) o wczesnej i częstej Komunii Świętej³¹.

Kapłan winien żyć świadomością, że Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Jego codzienność winna ożywiać wiara w realną obecność zmartwychwstałego Pana. Eucharystia stanowi centrum i jednocześnie źródło skuteczności kapłańskiej służby. Pamięć duszpasterza o obecności Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, winna wyrazić się w trosce i szacunku dla miejsca świętego, zwłaszcza tabernakulum. Ten szacunek winien wypływać z wiary i miłości względem wcielnego Słowa Bożego. Najdonioślejszą formą szacunku jest adoracja Jezusa eucharystycznego³².

Rozważania ks. Mańkowskiego cechuje głęboka troska o gorliwość w celebrowaniu Eucharystii. On przypominał istotę tego sakramentu i zachęcał, aby z wdzięcznością przeżywać ofiarę Chrystusa, która dopełniła się Jego zmartwychwstaniem. Chrystus każdego dnia w sposób bezkrwawy uobecnia swoje czyny zbawcze. Dla kapłana jest to wezwanie, aby te święte tajemnice przeżywać na wzór św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Dzięki temu każde dobro, które stało się dziełem posługi kapłańskiej jest tym, co trafnie oddał Apostoł Narodów: „nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1Kor 15,10). Sprawowanie Eucharystii to potwierdzenie, że w kapłanie żyje Chrystus. „Dowodem biblijnym” na takie twierdzenie dla naszego autora jest odwołanie się do przykładu Chrystusa, który podczas modlitwy na Górze Przemienienia przemienił swój wygląd (por. Łk 9,29)³³.

Ksiądz Piotr w swoich rozważaniach wykorzystywał doświadczenia udziału w Kongresach Eucharystycznych. Będąc członkiem Komitetu Międzynarodowych

³¹ TENŻE, *Vas electionis*, Kraków 1914, s. 45-47.

³² *Tamże*, s. 171-172.

³³ *Tamże*, s. 216-221.

Kongresów Eucharystycznych uczestniczył w tym wielkim wydarzeniu eucharystycznym w Wiedniu (1912 r.) i w Lourdes (1914 r.). Po powrocie z Lourdes zatrzymał się w Krakowie, ponieważ trwająca I wojna światowa uniemożliwiła mu powrót do swojej diecezji. Tu powstała trzecia seria rozważań dla kapłanów *Ecce Mater tua* (1916). Trzy serie rozważań stanowią swoistą trylogię, ponieważ każdy z tomów zawierał czterdzieści rozdziałów, taką samą liczbę stron i jednakowe zakończenia. Wszystkie zaś zawierają duszpasterskie wskazówki liturgiczne³⁴.

Ks. Mańkowski, w swoich ascetycznych rozważaniach, podkreślał, że postawę kapłana winna kształtować treść znaków liturgicznych. Biskup i prezbiter każdego dnia całują ołtarz, to z niego winni czerpać siłę do swojej pracy. Duszpasterz od ołtarza rozpoczyna swą posługę na rzecz uświęcenia powierzonych mu wiernych. Kapłan całujący ołtarz staje się wobec nich apostołem pokoju, którego świat dać nie może³⁵.

Bardzo ważnym zobowiązaniem duszpasterza jest modlitwa kapłańska. Ks. Piotr przypominał, że ten dialog z Bogiem każdego dnia kieruje myśli kapłana ku niebu. Ten kierunek winien on wskazywać także swoim wiernym. Także im w drodze ku szczęściu niebieskiemu winna towarzyszyć modlitwa oraz łaska sakramentów³⁶. W swojej argumentacji, ks. Piotr często odwoływał się do nauczania Stolicy Apostolskiej. To nauczanie nie jest jednak wiedzą akademicką, pomocą o charakterze duszpastersko-ascetycznym. Z tego nauczania czerpał argumenty, by zwalczać wszelką niechęć księży lub ich krytykanctwo względem przepisów liturgicznych. Tak korygował postawę opozycyjną niektórych księży oraz ich uporczywe trwanie w błędnym rozumieniu przepisów liturgicznych, za którymi stoi autorytet papieża. Domagał się od błędzących nawrócenia na wzór Szawła (por. Gal 1,14)³⁷.

Ks. Mańkowski podejmował też refleksję na temat kapłaństwa. Ukazywał je jako wezwanie do godnej służby Kościołowi. Uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa zobowiązuje księdza do żywej wiary i życia z wiary. Wiara jest fundamentem, na którym opiera się służba Boża. Wiarę trzeba łączyć z pokornym zdobywaniem wiedzy³⁸. Posługa kapłana wyraża się w wiernym wypełnianiu powierzonych obowiązków. Jego aktywność zewnętrzna ma wypływać z jego wnętrza, kształtowanego przez modlitwę i łaskę przyjmowanych i sprawowanych sakramentów.

Ks. Piotr, analizując wypowiedź Jezusa, którą skierował do uczonego Prawie: „Dobrześ odpowiedział. To czyn, a żyć będziesz” (Łk 10,28), przypomniał, że

³⁴ P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 244.

³⁵ TENŻE, *Vas electionis*, s. 58-59.

³⁶ TENŻE, *Pamiętniki*, s. 200.

³⁷ *Tamże*, s. 206-207.

³⁸ P. MAŃKOWSKI, *Ecce Mater tua*, Warszawa 1916, s. 33-35.

kapłan jest ciągle w drodze ku świętości. Ta droga winna być naznaczona gorliwością, zasilaną modlitwą, zwłaszcza brewiarzową. Ta modlitwa uświęca czas księdza. Teksty brewiarza, to w większości teksty natchnione. Słowo Boże skutecznie kształtuje współodpowiedzialność duszpasterza za uświęcenie ludzi powierzonych jego trosce. On staje się kierownikiem i ojcem duchowym³⁹.

W rozważaniach ascetyczno-liturgicznych ks. Mańkowskiego jest także obecny wątek maryjny. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-45) skomentował, odnosząc ten tekst do posługi księdza wobec chorych. Udzielanie sakramentu namaszczenia, uczył ks. Piotr, to realizacja postawy Maryi, udająca się do swojej krewnej Elżbiety z posługą miłości. Posługa sakramentalna jest uczynkiem miłosierdzia. Ks. Piotr pisze, że ta posługa mieści się w zachęcie, wypowiedzianej przez św. Jana: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1J 3,18).

Ks. Mańkowski w 1917 roku wydał swoje dzieło liturgiczne: *Po naszymu. Pamiętnik liturgisty*⁴⁰. Jest to najbardziej znana jego publikacja. Jak sam wspomina, książka ta w pierwotnej wersji została odrzucona przez cenzurę duchowną. Po przeredagowaniu otrzymała aprobatę biskupa Adama Sapiehy. Tekst został zredagowany w formie dialogicznej. Rozmowa konkretnych osób dotyczyła tematów liturgicznych. Autor przyznał się, że w narracji wzorował się na *Wieczorach nad Lemanem* ks. Mariana Morawskiego TJ⁴¹.

Po naszymu. Pamiętnik liturgisty dzięki bardzo przystępnej formie był chętnie czytany. Sięgano po tę książkę częściej niż po typowy podręcznik liturgiczny. Lekka narracja, łatwy język i pewna doza humoru sprawiały, że treści liturgiczne były łatwo przyswajane⁴². A te treści to bardzo różnorodna problematyka. Było tam o budowie świątyń i sprzętach, które powinny stanowić jej wyposażenie – konfesjonały, ambona. W szesnastu rozdziałach zostały opisane szaty liturgiczne – ornaty, dalmatyki i stuły oraz ubiory kanonickie. Autor opisał utensylia potrzebne do sprawowania mszy świętej. Była też mowa o znaczeniu ołtarza, o symbolice krucyfiksu,

³⁹ *Tamże*, s. 39-31.

⁴⁰ Nowe wydanie tej książki nastąpiło w 2022 r.

⁴¹ W formie pytań i odpowiedzi, w 1879 r. ks. Sebastian Martyński, katecheta Szkoły Wydziałowej Żeńskiej i kaznodzieja katedralny w Krakowie wydał *Obrzędy święte Kościoła Rzymsko-katolickiego*. Natomiast w 1890 r. ks. Nestor H. S. Bieroński, kanonik katedry kieleckiej i proboszcz z Małogoszcza, przybliżył polskiemu czytelnikowi dzieło *Piękności Kościoła Katolickiego* autorstwa G. Rippela i H. Himjobena (kontynuatora dzieła G. Rippela), korzystając z niemieckojęzycznej wersji oraz przekładu francuskiego dokonanej przez N.J. Corneta. Ks. Józef Krośniński, proboszcz w Zassowie opracował to samo dzieło liturgiczne z oryginału i dostosowując go do Rytuału Piotrkowskiego wydał jako *Piękność obrzędów Kościoła katolickiego* (Tarnów 1905). Wydanie drugie ukazało się w 1912 r.

⁴² P. MAŃKOWSKI, *Pamiętniki*, s. 269-270.

także o tabernakulum. Przy okazji autor demaskował błędy, najczęściej popełniane przez ministrantów podczas ich posługi przy ołtarzu⁴³.

Z okresu pobytu w Krakowie pochodzi jeszcze jedna pozycja o tematyce liturgicznej, mianowicie: *Z nami Bóg. Rzecz o Eucharystii*. Tym razem jej adresatami byli ludzie świeccy⁴⁴. Autor stara się, w czternastu rozdziałach, poprowadzić czytelnika do właściwego rozumienia kultu eucharystycznego. Czyni to przez tłumaczenie jego wątków dogmatycznych, prawnych, moralnych, duchowych i liturgicznych. Autor we wstępie wyraźnie podkreślił, że jego dzieło nie jest ani oryginalne ani odkrywcz. On pragnął dać klarowną syntezę treści liturgicznych, aby czytelnik odniósł duchowy pożytek a przez to oddał chwałę należną Chrystusowi eucharystycznemu⁴⁵.

Świeccy czytelnicy mogli się dowiedzieć, że tajemnica Bożej obecności była wyjaśniana już w czasach Starego Testamentu. Naród żydowski był depozytariuszem prawdziwej wiary i Bożego objawienia. Szczycił się bliskością Boga. Mojżesz to potwierdzał z mocą: „Bo który naród tak wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz ilekroć Go wzywamy?” (Pwt 4,7). Ten przedświt daru Bożego – jak nazywał go bp Piotr – został wypełniony wcieleniem Syna Bożego. Syn Boży stał się człowiekiem. Czas Starego Przymierza był tylko cieniem obecności Boga, która stała się bardzo czytelna w Jezusie Chrystusie. On zagwarantował swą stałą obecność wśród ludu. Zapewnił: „A oto Ja jestem z wami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Ta Chrystusowa obecność, doświadczana w wymiarze fizycznym podczas Jego ziemskiej misji, została przez Niego przedłużona w sposób sakramentalny, szczególnie w Eucharystii. Słowa Zbawiciela wypowiedziane w Wieczerniku: „To czyńcie na moją pamiątkę”, w ocenie autora, są nie tylko zleceniem, ale przekazaniem pełnomocnictwa do sprawowania Eucharystii⁴⁶.

Biskup Mańkowski, kierując swoje rozważania do osób świeckich, dostrzegł konieczność doprecyzowania zagadnienia „słuchania” mszy świętej oraz częstotliwości tego „słuchania”. On tłumaczył, że wyrażenie „słuchanie” mszy jest w istocie wewnętrznym przyłgnięciem do tej tajemnicy. Można to czynić w podwójny sposób. Pierwszy to rozważanie modlitw liturgicznych. Drugi to rozpamiętywanie męki i śmierci Pańskiej. Rozpamiętywanie to wynika z faktu iż msza jest nie tylko wspomnianiem wydarzeń zbawczych Chrystusa ale uczestnictwem w zbawczym

⁴³ TENŻE, *Po naszymu. Pamiętnik liturgisty*, Kraków 1917, s. 42-58.

⁴⁴ Publikacja została wydana przez Księgarnię św. Wojciecha, Poznań-Warszawa 1919 r. Autor został przedstawiany przez wydawnictwo jako biskup kamieniecki i członek Nieustającego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

⁴⁵ P. MAŃKOWSKI, *Z nami Bóg. Rzecz o Eucharystii*, Poznań-Warszawa 1919, s. 11; TENŻE, *Pamiętniki*, s. 270.

⁴⁶ TENŻE, *Z nami Bóg*, s. 38-40.

dziele naszego Zbawiciela. Ono bowiem jest uobecnianie w znakach chleba i wina. Tę prawdę tak potwierdził św. Paweł: „Ilekcroć bowiem spozywacie ten chleb albo picie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1Kor 11,26). Rozmyślanie i rozważanie Męki Pańskiej stanowią doskonały sposób uczestnictwa we mszy świętej.

Biskup Mańkowski tłumaczył, że człowiek zbliżając się do ołtarza przezwycięża minimum ludzkie i wchodzi w Boże maximum. To dokonuje się w wymiarze wspólnotowym podczas niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Natomiast eucharystyczne doświadczenie stanowi zachętę, aby jeśli to możliwe, częściej, nawet codziennie uczestniczyć we mszy świętej. Msza święta wywiera zbawienny wpływ na życie codzienne chrześcijanina. Stanowi źródło skutecznej pracy nad sobą.

Publikacja *Z nami Bóg* zawiera siedem tłumaczeń hymnów dokonanych przez biskupa Mańkowskiego. Są to: *Pange lingua gloriosi corporis, Sacris solemniis, Verbum supernum, Lauda Sion, Adoro te devote, Vexilla Regis* oraz *Pange lingua gloriosi lauream*. Tłumacz umieścił krótki komentarz do każdego z nich, uwzględniając ich kontekst liturgiczny. Jednocześnie zaznaczył, że te tłumaczenia nie mają zastosowania w liturgii, ale mają służyć do lepszego jej zrozumienia.

Biskup Mańkowski przejawiał zainteresowanie muzyką liturgiczną. Czynił to nie tylko ze względów muzycznej estetyki, zawartej zwłaszcza w muzyce kościelnej, ale chciał upowszechnić bogatą treść „Motu proprio” Piusa X o muzyce kościelnej. Uczynił to w *Rozważaniach na tle Piusowego «Motu Proprio» z 22 listopada 1903 r.* Tekst ten ukazał się w 25. rocznicę opublikowania papieskiego dokumentu. Nasz autor, pierwotnie opublikował go w miesięczniku „Hosanna”. Później zdecydował się, aby ten tekst zafunkcjonował jako osobny elaborat⁴⁷.

Biskup Piotr, w dziewięciu rozdziałach omawia dokument papieski, podkreślając z mocą, że muzyka sakralna jest elementem „okazałości Domu Bożego”. Z tego względu nie można w kościołach akceptować niczego, co obniża okazałość tego Domu. Biskup zaznacza, iż papież w dokumencie użył określenia „nadużycie”. To określenie odnosiło się do liturgicznej samowoli, która najczęściej wyraża się w lekceważeniu przepisów kościelnych. Tego lekceważenia nie usprawiedliwiają lokalne tradycje. One nie mogą być sprzeczne z kościelnym prawodawstwem.

Muzyka liturgiczna towarzyszy słowom modlitwy. Żeby taką funkcję spełniała musi mieć następujące przymioty: świętość, zatem ma być wolna od tego co świeckie, powszechność czyli ma być dostępna dla wszystkich i stanowić prawdziwą sztukę⁴⁸.

⁴⁷ P. MAŃKOWSKI, *Rozważania na tle Piusowego „Motu Proprio” z 22 listopada 1903 r.*, Tarnów 1928.

⁴⁸ *Tamże*, s. 6-10.

Biskup Mańkowski starał się respektować zasady muzyczne zawarte w dokumencie Piusa X. A ten dokument (nr 11), odnośnie do nieszpórów stanowił, że: „W odprawianiu nieszpórów trzeba zawsze trzymać się Ceremoniału Biskupów, który dla śpiewu psalmów przepisuje śpiew gregoriański, a pozwala śpiewać na głosy wiersze Gloria Patri i hymn. Wolno jednak podczas większych uroczystości śpiewać na przemian jeden wiersz, jak zwykle, po gregoriańsku, drugi zaś na głosy. Wolno nawet skomponować muzykę do całego psalmu, byleby w kompozycji takiej nie zatarł się charakter psalmodii, tj. byleby tylko było widocznym, że śpiewacy wykonują psalmy, używając do tego bądź to motywów oryginalnych, bądź też motywów wziętych z motywu gregoriańskiego, lub jemu pokrewnych. Raz na zawsze wykluczamy tzw. psalmy koncertowe i śpiewać je w kościele zakazujemy”.

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku w kościołach w Polsce pojawiła się praktyka śpiewu nieszpórów w języku polskim. Biskup Piotr na łamach „Ateneum Kapłańskiego” krytycznie odnosił się do tej praktyki⁴⁹. Pojawiały się coraz liczniejsze polemiczne teksty, broniące „polskie zwyczaje”. Z czasem te „zwyczaje” stały się praktyką powszechną, aprobowaną przez prawo liturgiczne⁵⁰.

Zakończenie

Twórczość pisarska arcybiskupa Mańkowskiego nie jest przełomowa ani rewolucyjna. Sam autor dość często podkreślał, że to co przedstawia czytelnikom stanowi swoistą syntezę nauczania o liturgii. Jego wytrwałość w nauczaniu i wierność przyjętym zasadom, także troska o piękno sprawowanej liturgii, stanowią zachętę, by wypracowywać u siebie podobną wrażliwość liturgiczną. On był rozmiłowany w służbie Bożej, realizowanej w wierności przepisom liturgicznym.

Nasz autor swoją motywację pisarską tak ujął: „Oddając tę pracę do użytku braci kapłanów, puszczam ją w świat z życzeniem (...), aby dana jej była siła przynieść owoc, przyczynić się do rozbudzenia wśród duchowieństwa większego zamiłowania do liturgii świętego Kościoła, do pilniejszego przestrzegania jego przepisów i wskazówek, i do oczyszczenia naszych nabożeństw z niepożądanych i nieprawnych naleciałości”⁵¹. A w innym miejscu napisał: „Chciejmyż nareszcie zrozumieć, że sposób odbywania publicznej modlitwy, sposób śpiewania, jak też sposób

⁴⁹ P. MAŃKOWSKI, *Mój „łabędzi śpiew” w dyskusjach o „Polskich nieszpórach”*, „Ateneum Kapłańskie” 24 (1929), s. 198-200; TENŻE, *Nieszpory polskie a prawo kościelne*, „Ateneum Kapłańskie” 23 (1929), s. 480-483.

⁵⁰ B. GŁADYSZ, *O polskich nieszpórach i ich stosunku do przepisów prawa kościelnego uwag kilka w odpowiedzi J.E. Ks. Arcybiskupowi Mańkowskiemu*, „Ateneum Kapłańskie” 23 (1929), s. 483-486.

⁵¹ P. MAŃKOWSKI, *Po naszymu*, s. 4.

sprawowania obrzędów, musi nam być nakreślony z góry; w świątyni zachowywać się mamy tak, jak chce Kościół, a treść publicznych modłów również z wolą Kościoła zgodna być winna”⁵². To właśnie dlatego przywołujemy z zapomnienia arcybiskupa Piotra Mańkowskiego.

* * *

STRESZCZENIE

Biskup Piotr Mańkowski (1866-1933) nie należał do grona powszechnie znanych hierarchów Kościoła. Wynikało to w głównej mierze z kontekstu polityczno-histerycznego czasów w jakich żył. Jednak biskup Piotr swoją działalnością duszpasterską i pisarską trwale wpisał się w historię Ruchu Liturgicznego w Polsce. Choć obecnie jego twórczość jest zapomniana, to w czasach swojej działalności stanowił on znakomity przykład wierności nauczaniu Kościoła i przepisom liturgicznym.

SUMMARY

*Archibishop Piotr Mańkowski (1866-1933)
as a representative of the Liturgical Movement in Poland*

Bishop Piotr Mańkowski (1866-1933) was not a widely known hierarch of the Catholic Church. It was mainly due to a political-historical context of the times he lived in. However, the pastoral activity and writing of Bishop Piotr resulted in his becoming a permanent part of the history of the Liturgical Movement in Poland. Even though the works of Bishop Mańkowski are nowadays forgotten, in times of his activity he was an extraordinary example of remaining faithful to the preaching of the Church and liturgical regulations.

BIBLIOGRAFIA

- Gładysz, B. (1929). O polskich nieszpórach i ich stosunku do przepisów prawa kościelnego uwag kilka w odpowiedzi J.E. Ks. Arcybiskupowi Mańkowskiemu. *Ateneum Kapłańskie* 23, 483-486.
- Hyszko, A. (2021). *Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC*. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

⁵² *Tamże*, s. 268.

- Jura, P. (2009). *Dzieje Ruchu Liturgicznego w Polsce*. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
- Koperek, S. (1988). Dorobek księdza Michała Kordela w kontekście polskiego ruchu liturgicznego. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 2, 136-138.
- Krasowski, K. (1996). *Biskupi katolicy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny*. Poznań: Bene Nati.
- Mańkowski, P. (1913). *Tu es Petrus*. Warszawa: Gebethner i Wolff.
- Mańkowski, P. (1914). *Vas electionis*. Kraków: Gebethner i Wolff.
- Mańkowski, P. (1916). *Ecce Mater tua*. Warszawa: Gebethner i Wolff.
- Mańkowski, P. (1917). *Po naszymu. Pamiętnik liturgisty*. Kraków: Gebethner i Spółka.
- Mańkowski, P. (1919). *Z nami Bóg. Rzecz o Eucharystii*. Poznań-Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
- Mańkowski, P. (1928). *Rozważania na tle Piusowego „Motu Proprio” z 22 listopada 1903 r.* Tarnów: Kość.-Muz. Miesięcznik Hosanna.
- Mańkowski, P. (1928). *Zasady i zboczenia kultu eucharystycznego*. Włocławek: s.n.
- Mańkowski, P. (1929). Mój „łabędzi śpiew” w dyskusjach o „Polskich nieszporych”. *Ateneum Kapłańskie* 24, 198-200.
- Mańkowski, P. (1929). Nieszpory polskie a prawo kościelne. *Ateneum Kapłańskie* 23, 480-483.
- Mańkowski, P. (2002). *Pamiętniki*. Warszawa: Wydawnictwo DiG & Andrzej Mańkowski.
- Maria Renata od Chrystusa, (1934). *Sentire cum Ecclesia. Szkice liturgiczne*. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.
- Matwiejuk, K. (2018). Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej. *Teologiczne Studia Siedleckie* XV (15), 8-37.
- Morawski, K. (1966). Arcybiskup Piotr Mańkowski (1866-1933). *Nasza Przeszłość* 25, 233-252.
- Rosowski, W. (2008). *Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Szczepaniak, J. (2001). W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski (1866-1933) – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej. W: J. Woźczański (red.), *Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim* (275-277). Kraków-Kamieniec Podolski: Colonel.

Ks. IRENEUSZ ANDRZEJ CELARY¹

UŚ KATOWICE

PIEKARY ŚLĄSKIE JAKO FENOMEN DUSZPASTERSTWA RELIGIJNO-SPOŁECZNEGO MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW

Treść: Wstęp; 1. Zarys historii sanktuarium piekarskiego; 2. Określenia i tytuły Matki Bożej Piekarskiej; 3. Wymiar religijno-społeczny kultu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej; 4. Główne tematy religijno-społeczne poruszane przez biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnich dziesięcioleciach; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The shrine of Piekary Śląskie as a phenomenon of the religious and social pastoral care of men and young men*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Piekary Śląskie, sanktuarium maryjne, pielgrzymka, duszpasterstwo mężczyzn.

Keywords: Piekary Śląskie, shrine of our lady, pilgrimage, men's pastoral care.

Wstęp

W *Leksykonie teologii pastoralnej* czytamy, że duszpasterstwo stanowi zorganizowaną działalność Kościoła, w której urzeczywistnia się – poprzez służbę człowiekowi – zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, pragnącego objąć swoim zasięgiem

¹ IRENEUSZ ANDRZEJ CELARY, prezbiter archidiecezji katowickiej, prof. dr hab., pracownik Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w liturgice oraz teologii pastoralnej. Od 1 stycznia 2025 roku redaktor naczelny czasopisma „Studia Pastoralne”. ORCID: 0000-0003-1999-9769.

wszystkie grupy wiernych. Wszelkie uwarunkowania historyczne, społeczne oraz kulturowe każdej epoki wyznaczają tę działalność Kościoła nowe wyzwania oraz decydują o różnym rozłożeniu akcentów w tej posłudze². Według papieża Franciszka – jak to tym czytamy w adhortacji apostołskiej *Amoris laetitia* – Kościół powinien w swej posłudze duszpasterskiej „pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej”³.

Do niedawna jeszcze w tradycyjnym modelu duszpasterstwa mocno wyodrębniano tzw. duszpasterstwa stanowe, w których – w kontekście naszych refleksji, dotyczących duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców – wygłaszane były dla nich nauki podczas rekolekcji parafialnych lub misji ludowych, bądź organizowane były pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuariów znajdujących się na terenie danej diecezji⁴. W sanktuariach tych mogą oni doświadczyć działania Bożej Opatrzności oraz wstawiennictwa Maryi, świętych lub błogosławionych. Wyjątkowość tych miejsc zawsze wynikała z obecności w nich czynnika, dzięki któremu wierni podejmowali trud nawiedzenia danego miejsca świętego⁵.

W archidiecezji katowickiej takim miejscem sanktuaryjnym są Piekary Śląskie, w których podczas pielgrzymek stanowych mężczyzn i kobiet do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, biskupi katowiccy wskazują – od wielu już dziesięcioleci – w swym przepowiadaniu na Wzgórzu Piekarskim na współczesne wyzwania społeczno-kulturowe, przed którymi stoją wiernymi obu stanów⁶. Podczas ostatniej pielgrzymki w Piekarach – w dniu 27 maja 2024 roku – abp Adrian Galbas zachęcał zgromadzonych tutaj mężczyzn i młodzieńców, aby w czasach szerzącej się sekularyzacji jeszcze obficie korzystali z tego, co oferuje im Kościół dla wzrostu wiary. Prosił także pielgrzymów o większe zaangażowanie się we wspólnotach kościelnych, w których będą oni mogli formować się do jeszcze dojrzalszej i pełniejszej

² Por. R. KAMIŃSKI, *Duszpasterstwo*, w: R. KAMIŃSKI, W. PRZYGODA, M. FIAŁKOWSKI (red.), *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 201-203.

³ FRANCISZEK, Adhortacja apostołska *Amoris laetitia*, Wrocław 2016, nr 297.

⁴ W *Mszale rzymskim* znajdujemy formularze sprawowania liturgii, dostosowanej do potrzeb grup specjalnych. Do nich można zaliczyć pielgrzymów: wspólnotę jednoczącą ludzi ochrzczonych (wierzących), którzy pragną się dzielić miłością, rozwijać wiarę i żyć nadzieją. Spotykają się oni na liturgii, która ich łączy, i tworzą „małe wspólnoty liturgiczne”. Chodzi o to, żeby w niej zaspokoić szczególne potrzeby tych wiernych i pogłębić ich życie chrześcijańskie, zgodnie z potrzebami i formacją osób tworzących daną grupę. Wykorzystuje się wówczas wszystkie dobrodziejstwa, jakie wypływają z tego szczególnego związku duchowego lub apostołskiego, oraz z dążności do wspólnego budowania się. Por. L. KRZYŻAK, *Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła*, „Teologia i Człowiek” 28 (2014), nr 4, s. 118-119.

⁵ Por. J.M. DYDUCH, *Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych*, „Geografia i Sacrum” 1 (2005), s. 214.

⁶ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie świadectwem zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku*, „Poznańskie Studia Teologiczne” 42 (2022), s. 152.

obecności w Kościele oraz otrzymają konkretne wskazania dla uczestnictwa w dziele ewangelizacji⁷.

W niniejszym opracowaniu, dotyczącym Piekar Śląskich jako fenomenu duszpasterstwa religijno-społecznego mężczyzn i młodzieńców, uwaga nasza zostanie najpierw skupiona na krótkim przedstawieniu historii tego sanktuarium, następnie na dokonaniu analizy najbardziej znanych określeń i tytułów Matki Bożej Piekarskiej i na wyjaśnieniu, na czym polega religijno-społeczny wymiar kultu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Dokonując zaś analizy wybranych przemówień abpa Damiana Zimonia oraz abpa Wiktora Skworca, wygłoszonych w ostatnich latach na Wzgórzu Piekarskim podczas majowych pielgrzymek stanowych, refleksja nasza zostanie zwrócona na wybrane treści religijno-społeczne ich nauczania, związanego z posługą duszpasterską wobec mężczyzn i młodzieńców w tym sanktuarium.

1. Zarys historii sanktuarium piekarskiego

Ten fragment naszej refleksji stanowić ma krótkie wprowadzenie do zagadnienia związanego z powyższym tematem. Chodzi o przekrojowe omówienie historii tego sanktuarium, które od wieków jest miejscem duszpasterstwa mężczyzn i kobiet, ukierunkowanym współcześnie w szczególny sposób na kwestie religijno-społeczne. Sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich, w mieście oddalonym o 30 km od Katowic, położone jest w przemysłowej części Górnego Śląska⁸. Początki tej parafii sięgają 1303 roku, kiedy to postawiono tu drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Trudno dokładnie określić, kiedy w bocznej nawie tej świątyni pojawiła się ikona przedstawiająca Matkę Bożą. Prawdopodobnie została ona przyniesiona z przydrożnej kapliczki. Był to obraz namalowany na desce lipowej, przedstawiający Maryję z Jezusem, spoczywającym na jej lewym ramieniu. Nieznany jest jego autor, niemniej historycy są jednak zgodni co do tego, że ikona ta pochodzi z XV wieku⁹.

⁷ Por. *Abp Galbas: gdyby Kościół się nie upierał przy aborcji czy eutanazji, miałby lepszą prasę*, <https://www.ekai.pl/abp-galbas-gdyby-kosciol-sie-nie-upieral-przy-aborcji-czy-eutanazji-mialby-lepsza-prase/> [21.06.2024].

⁸ Leżące we wschodniej części Górnego Śląska, dzieliły Piekary od początku jego losy polityczne. Od XIV wieku ziemia ta, wchodząca w skład państwa polskiego, dostała się pod panowanie Czech, a następnie stała się integralną częścią monarchii habsburskiej. Od 1742 roku, po wojnach austriacko-pruskich, Górny Śląsk dostał się pod panowanie pruskie. Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich oraz akcji dyplomatycznej rządu polskiego, w 1922 roku część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Por. R. RAK, *Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 17 (1984), s. 101.

⁹ Por. J. GÓRCKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Studium historyczno-pastoralne*, Katowice 2011, s. 45.

Ważną datą w historii sanktuarium piekarskiego jest rok 1659, kiedy to parafia piekarska została objęta przez pochodzącego z Gliwic ks. Jakuba Roczkowskiego. Jedną z jego pierwszych decyzji jako proboszcza było przeprowadzenie remontu kościoła. W tym czasie obraz Matki Bożej z bocznego ołtarza został oczyszczony, a ponieważ z ikony tej – według kronik – wydobywał się miły zapach róż, proboszcz postanowił umieścić ją – w dniu 27 sierpnia 1659 roku – w głównym ołtarzu. Datę tę łączy się z genezą kultu maryjnego¹⁰ oraz z dynamicznym rozwojem życia religijnego w Piekarach Śląskich¹¹. W 1676 roku odnotowana została m.in. pielgrzymka mieszkańców z sąsiednich Tarnowskich Gór, którzy przybyli do Matki Bożej, prosząc o uzdrowienie i wybawienie ich od epidemii zarazy, jaka wybuchła w tym mieście. Jako dziękczynienie złożyli oni uroczyste ślubowanie corocznego pielgrzymowania do Pani Piekarskiej, tak że czynią to do dnia dzisiejszego w pierwszą niedzielę lipca. To właśnie przez mieszkańców Tarnowskich Gór cudowny obraz został po raz pierwszy nazwany jako *Mater Admirabilis*, to znaczy *Matka Przedziwna*¹².

Mając na celu dalsze ożywienie kultu maryjnego w Piekarach, ks. Roczkowski postanowił szukać wsparcia duszpasterskiego, dążąc do utworzenia w tym mieście placówki jezuickiej. W tym okresie Piekary należały jednak do diecezji krakowskiej, a najbliższe kolegium jezuickie znajdowało się w Opolu. Sprawa ta stała się

¹⁰ Coraz bardziej nasilający się w tym okresie ruch pielgrzymkowy zmusił ks. Roczkowskiego do szukania pomocy kapłańskiej w Tarnowskich Górach. Na propozycję piekarskiego proboszcza m.in. chętnie przystali dwaj jezuici – o. Tomasz Witkowicz i o. Jerzy Pośpiel, którzy znali już wcześniej kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła z „cudownym” obrazem. Należy podkreślić, iż jezuici – zdaniem ks. prof. Janusza Wycisła – zaczęli „nie tylko odwiedzać Piekary, ale także oficjalnie zachęcali do tego innych parafian z Tarnowskich Gór. Mieli w tym również własną intencję. Tarnowskie Góry, jako ośrodek władz górniczych, były świadkiem nieustannych kłótni zarówno przybyszów, jak i miejscowych robotników z przełożonymi o sprawiedliwe wynagrodzenie za ciężką pracę w kopalniach. Jezuici widzieli rozwiązanie tego trudnego problemu w urządzaniu pielgrzymek do Piekar i modlitwie przed cudownym obrazem Maryi o miłość i sprawiedliwość społeczną. Zwróćmy więc uwagę, że społeczny aspekt kultu religijnego Matki Bożej w Piekarach jest wpisany w genezę tego kultu i – jak pokazała historia społeczna – to niezmiennie trwale”. J. WYCISŁO, *Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich*, Katowice 1991, s. 35-36.

¹¹ Przemawia za tym dokument pochodzący z 1678 roku, na którym złożyli przysięgę kapłani będący świadkami następującego zjawiska: „Ja, niżej podpisany świadczę sumieniem moim i wiarą kapłańską, że przed 15 laty około trzeciej godziny w nocy, w przytomności Przewielebnego ks. Jakuba Roczkowskiego, proboszcza na ten czas w Piekarach, widziałem światła dwa, na kształt świec, które ze wzgórza Cerkwica zwanego, spadały w dżdżysty dzień ku kościołowi w Piekarach i znowu wzniosły się w górę, zstępując i wstępując w górę przez całą godzinę. Na świadectwo tego widzenia, podpisałem się tutaj własnoręcznie i pieczęcią stwierdziłem. W Piekarach dnia 5 sierpnia 1678 r. Andrzej Wiercioskiewicz, Prebednarz Mstowski”. Zob. S. CZERNIEWSKI, *Historia Bytomia, Piekar i okolicy*, Bytom 1880, s. 15-16, cyt. za: J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 29.

¹² Od czasu cudownego zażegnania zarazy w Tarnowskich Górach wielu ludzi Piekarską Panią nazywało również „Ucieczką Zrozpaczonych”. Por. J. WYCISŁO, *Sanktuarium Matki Bożej*, s. 39.

więc przyczynkiem do istotnego rozłam i wpisała się niechlubnie w historię tego miejsca. Komisarze biskupi z Krakowa uznali bowiem świadectwa uzdrowień za fałszywe, a samego proboszcza oskarżyli o nadużycia względem nazywania obrazu „cudownym”. Proboszcz został postawiony przed sądem i miał się stawić w Krakowie 6 stycznia 1678 roku. Miejscowi chłopci jednak, oburzeni tym, że chce on zabrać obraz na swoją obronę, nie dopuścili do ściągnięcia piekarskiej ikony z ołtarza. W efekcie ks. Roczkowski dotarł do Krakowa dopiero 17 stycznia. Wyrok sądu biskupiego okazał się bolesny, gdyż oznaczał dramat dla wiernych. Proboszcz został skazany na miesiąc aresztu na zamku biskupim w Siewierzu, a obraz usunięto z ołtarza głównego. Umieszczono go w zakrystii i pod groźbą ekskomuniki zakazano kapłanom mówić o piekarskiej ikonie jako „cudowna”. Wydarzenia te jeszcze bardziej jednak spotęgowały emocje społeczne. Wierni nie tylko gorliwiej modlili się do Maryi, ale zaczęli też pielgrzymować do Piekar z coraz odleglejszych miejsc. Miejscowa zaś ludność starała się zaciekle bronić ich uwięzionego proboszcza; nic mu to jednak nie pomogło, ponieważ już w marcu została powołana specjalna komisja, której celem było szczegółowe zbadanie sprawy piekarskiej i ustalenie winy ks. Roczkowskiego. Ostatecznie złożył on rezygnację z prowadzenia piekarskiej parafii, jednak wśród parafian pozostał w pamięci jako gorący orędownik Maryi oraz kapłan pobożny i niestrudzony. Stał się bowiem inicjatorem i katalizatorem wielkich zmian w życiu duchowym mieszkańców Piekar i okolic¹³.

W objęciu piekarskiej parafii utrudniano również jezuitom. Oficjalnie przejęli oni parafię w Zielone Świątki 20 maja 1678 roku. Wcześniejsza sytuacja była jednak niełatwa. Obraz dalej wisiał w zakrystii, a mieszkańcy pozostawali w stanie ekskomuniki. Duchowni zaczęli się dzielić na zwolenników i przeciwników „sprawy piekarskiej”. Wszystko to wpłynęło na osłabienie ruchu pielgrzymkowego wśród wiernych. Pielgrzymki zmniejszały się nie tylko ilościowo, ale nawet zawracały z drogi, nie docierając do celu. Wtedy o. Schwertfer, ówczesny rektor opolskiego kolegium jezuickiego, poprosił o pomoc samego cesarza Leopolda I, który ostatecznie w dniu 25 marca 1679 roku wziął pod opiekę kościół i obraz. Obraz został ponownie powieszony w ołtarzu głównym. W maju władza biskupia zażądała po raz kolejny zamknięcia obrazu i zabroniła publicznego oddawania czci Pani Piekarskiej. Wkrótce jednak sytuacja się poprawiła. Z początkiem 1680 roku wybuchła w Czechach zaraza (morowe powietrze – jak ówczesni nazywali nieznany wirus), która zabijała tysiące ludzi. Wierzący skierowali wtedy swe modlitwy o pomoc do Matki Bożej Piekarskiej. Doszło też do niezwyklej peregrynacji, gdyż cudowny obraz wyruszył

¹³ Por. B. BIELA, *Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – aspekt historyczno-pastoralny*, „Studia Salvatoriana Polonica” 10 (2016), s. 150.

w drogę do Pragi i Hradca Krélová. W Pradze miały miejsce liczne uzdrowienia, a jednym z najbardziej spektakularnych było uzdrowienie zakrystanina w kolegium św. Klemensa. Odtąd mieszkańcy stolicy Czech jeszcze gorliwiej modlili się dniami i nocami przed ikoną Piekarskiej Pani. Wszystko to przyczyniło się do tego, że abp praski Jan Fryderyk Waldstein – w dniu 10 marca – publicznie mianował w katedrze św. Wita ikonę Maryi z Piekar obrazem „cudownym i łaskami słynącym”. Nie bez znaczenia dla kultu tego obrazu było również wyrażenie aprobaty dla wydarzeń czeskich przez Kurię Wrocławską. Zdarzenia te okazały się przełomowe. Od tego czasu Piekary Śląskie zaczęły coraz bardziej funkcjonować w świadomości społecznej jako główne na Górnym Śląsku miejsce kultu Maryi oraz jako ośrodek odrodzenia katolickiego. Być może przyczyniły się one także do tego, że król Jan III Sobieski, idąc z odsieczą na Wiedeń w 1683 roku, za namową mieszkańców sąsiedniego Bytomia, zboczył z zaplanowanego szlaku i pieszo udał się do piekarskiego kościoła, by złożyć pokłon Maryi¹⁴. Z pewnością późniejsze zwycięstwo Sobieskiego przyczyniło się także do popularności tego miejsca. Również tutaj w 1697 roku August II i w 1734 August III podpisywali tzw. *pacta conventa*¹⁵.

Ten burzliwy okres w dziejach parafii piekarskiej przysłużył się do ponownego ożywienia ruchu pielgrzymkowego oraz pogłębienia pobożności, m.in. przez odprawianie nabożeństw. W trosce o dalsze rozszerzanie kultu maryjnego ojcowie jezuiti rozdawali pielgrzymom obrazki z pergaminu – z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej – jako swoistego rodzaju pamiątki, które ci potem po powrocie z Piekar umieszczali w domach, najczęściej w widocznym miejscu. Jednak dniu 20 lipca 1702 roku, w obawie przed niebezpieczeństwem wojny, obraz został w tajemnicy wywieziony w do Opola, gdzie w katedrze Świętego Krzyża zaczęto mu oddawać publiczną cześć jako wizerunkowi przedstawiającemu MB Opolską. Pomimo wielu starań, nie powrócił on już nigdy do Piekar Śląskich. Odtąd w ołtarzu kościoła piekarskiego umieszczona została – od 1702 roku – kopia o wymiarach 97 x 77 cm¹⁶.

Pod opieką jezuitów ikona piekarska pozostała do 1776 roku, kiedy to doszło na Górnym Śląsku do kasaty tego zakonu. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił

¹⁴ Por. P. WRÓBLEWSKI, *Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku: między sacrum a profanum*, „Górnośląskie Studia Socjologiczne” 1 (2010), s. 137.

¹⁵ Por. J. WYCISŁO, *Sanktuarium Matki Bożej*, s. 35-79.

¹⁶ Obraz ten przedstawia Maryję trzymającą na lewej ręce Dzieciątka Jezus, a na prawej jabłko. Zniknęła surowość bizantyjska, dłonie i palce skrócono, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy, zmieniono nawet kolory. Ks. Jerzy Bellman fakt wielkiego kultu obrazu Matki Boskiej Piekarskiej skwitował następującymi słowami: „Nie pędzel tu mocen, ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał”. J. GÓRECKI, *Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku*, w: M. ŁUCZAK (red.), *Studia Piekarskie 1*, Katowice-Piekary Śląskie 2005, s. 23-25.

w historii sanktuarium piekarskiego okres swoistej stabilizacji¹⁷. Nowy etap w dziejach kultu maryjnego w Piekarach miał miejsce po powstaniach śląskich. Po przyłączeniu w 1925 roku części Górnego Śląska do macierzy oraz utworzeniu nowej diecezji, doszło do koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej. O ukoronowaniu obrazu piekarskiego myśleli już wcześniej ojcowie jezuiti, jednak to dopiero bp August Hlond, ówczesny administrator Górnego Śląska, stał się głównym inicjatorem tego wydarzenia¹⁸. W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1925 roku, nuncjusz papieski Wawrzyniec Lauri nałożył korony na skronie Maryi i Dzieciątka. Ukoronowany został tzw. starszy obraz Madonny Piekarskiej, zwanej *Lekarką Chorych*, który na co dzień był przechowywany w ołtarzu jednej z czterech bocznych kaplic kościoła¹⁹.

Podczas II wojny światowej miało miejsce kradzież tych koron. Świętokradztwa dokonali nieznani sprawcy w nocy z 7 na 8 grudnia 1940 roku. Do dziś nie wiadomo, czy była to prowokacja bądź rabunek. Nie udało się też wyjaśnić przyczyn drugiej kradzieży koron, której dokonano w nocy z 29 lutego na 1 marca 1984 roku, podczas prac konserwatorskich w kościele. W tym przypadku historycy biorą pod uwagę względy polityczne. Te obydwie tragiczne dla wiernych profanacje skutkowały rekoronacjami. Przed pierwszą obraz przeszedł kolejną renowację.

¹⁷ Do kapłanów, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w tym okresie dla sanktuarium piekarskiego należał przybyły do Piekar – w dniu 4 marca 1826 roku – ks. Jan Alojzy Ficek. Wpłynął zwłaszcza na wymiar religijno-społeczny kultu Matki Bożej Piekarskiej. U potomnych zyskał on miano „Apostoła Śląska”. Te słowa najpełniej i jednocześnie najkrócej wyrażają prawdę o nim. Był on niezwykle oddany parafianom i pielgrzymom, a przy tym wierny tradycji i historii Górnego Śląska. W napisie na wmurowanej w posadzkę przed ołtarzem tablicy nagrobnej czytamy o nim, że był „sacerdos eximius” („kapłan wyjątkowy”). Za czasów jego proboszczowania (1826-1862) Piekary zaczęły pełnić funkcję duchowej stolicy Śląska. Dzięki rozmaitym działaniom ks. Ficka stały się centrum nowych, masowych inicjatyw religijno-społecznych. Jego aktywność duszpasterską można podzielić na cztery zasadnicze nurty: budowa kościoła i zainicjowanie budowy kalwarii, wsparcie działalności wydawniczej, akcje trzeźwościowe i działalność patriotyczno-charytatywną. Dziełem, które przyniosło mu największe zasługi, było wybudowanie nowego kościoła piekarskiego. Do Piekar przybywało w tamtym czasie coraz więcej pątników w związku z tym, że władze zakazały chodzić pielgrzymkom na Jasną Górę. Drewniany kościółek nie mógł już pomieścić nawet parafian. Budowa nowej świątyni z dwoma wieżami rozpoczęła się w 1842 roku. Nomen omen pełny projekt Ficka nie został wykonany. Brakuje pomostu między wieżami, który nadawać miał frontowi kościoła kształt litery „M”. Jednakże Fickowi udało się inna niepospolita rzecz. Po raz pierwszy kościół budowany był z pieniędzy wszystkich ludzi, a nie tylko bogatych dobroczyńców. Proboszcz piekarski wyemitował specjalne akcje „płatne w niebie”. Zasadniczo budowa kościoła trwała do 1846 roku. Dnia 22 sierpnia 1849 roku odbyła się konsekracja nowego kościoła. Dokonał jej kard. Melchior Diepenbrock, biskup wrocławski. Por. J. CHMIELEWSKI, *Środowisko rodzinne i lata młodzieńcze ks. Jana Alojzego Ficka*, w: J. WYCISŁO (red.), *Ks. Jan Alojzy Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku*, Katowice 1992, s. 53-70; J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 104-114.

¹⁸ Zob. A. HLOND, *Orędzie w sprawie koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej*, w: *Pamiętka koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej*, Piekary 1926, s. 3-4.

¹⁹ Por. B. BIELA, *Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 152.

Dokonała tego w 1965 roku konserwatorka zabytków, Kunegunda Ptak, przywracając pierwotny wygląd obrazu²⁰. Uroczystościom koronacyjnym na Wzgórzu Kalwaryjskim – w dniu 13 czerwca 1965 roku – przewodniczył kard. Stefan Wyszyński, a uczestniczył w nich ówczesny bp Krakowa Karol Wojtyła. Od 1 grudnia 1962 r., dzięki decyzji papieża Jana XXIII, kościół piekarski szczyli się godnością bazyliki mniejszej, a od 12 września 1963 roku Matka Boża Piekarska została ogłoszona jako *Patronka diecezji katowickiej*. Drugiej rekoronacji cudownego obrazu dokonał 15 września 1985 roku bp Herbert Bednorz. Korony zostały wykonane przez brata Mariana Jastrzębskiego z Niepokalanowa. Aktu zawierzenia diecezji katowickiej Pani Piekarskiej dokonał nowy ordynariusz katowicki bp Damian Zimoń²¹.

2. Określenia i tytuły Matki Bożej Piekarskiej

Piekary Śląskie są bez wątpienia najczęściej kojarzone w Polsce z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, posiadającym wymowną i z pewnością przyczyniającą się do kultu symbolikom²². Wyrazem rozwijającej się tutaj pobożności maryjnej stały się także tytuły przypisywane Pani Piekarskiej, mocno zakorzenione w świadomości religijnej ludu śląskiego. Miały one swój rodowód w maryjnej tradycji Górnoślązaków²³. I choć celem niniejszej refleksji nie jest zgłębianie ich treści, to jednak trzeba symbolicznie przybliżyć to zagadnienie, ponieważ za każdym z tych

²⁰ Por. J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 17-44.

²¹ Por. J. WYCISŁO, *Sanktuarium Matki Bożej*, s. 15-79.

²² Według kronikarza z XVII wieku: „Obraz przedstawia Bogarodnicę Pannę, patrzącą na wszystkie strony miłosiernymi oczyma. W prawej ręce trzyma jabłko przy piersiach, a w lewej piastuje maleńkiego Pana Jezusa. I tak jest lśniącą i żywa twarz Obrazu tego, że trudno rozstrzygnąć, czy ta wyborna ładność i śliczność Marii nad jej przyjemnością góruje, czy też ten ludzkie pojęcie przewyższający majestat święte skromnością cudownie świecącej twarzy i ta do nabożności budząca bogobojność w tym błagolubym obrazie odbiera pierwszeństwo? Tego zaprawdę doznano i często doświadczone świadectwem, że gdy się wielu ludzi z bliska i z uwagą pilno temu przypatrywali Obrazowi, niektórych zdał się Obraz rozgoryczać na postrach, innych blednieć na smutek, innych kwitnąć na rozweselenie serca, wszystkich zaś pobudzać do miłej sumienia skruchy i do częstego rozkwilenia się za grzechy”. J. CYTRONOWSKI, *Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej w Kościele Opolskim, tudzież kilka uwag i modlitw skutecznych*, Opole 1867, s. 5-6 – cyt. za: J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 46; A. PYRSZ, *Pachnący obraz. Historia obrazu Matki Bożej Piekarskiej*, Piekary Śląskie 2009.

²³ Choć wizerunków Pani Piekarskiej jest co najmniej kilka, a wierni od stuleci nazywali Ją różnymi imionami i tytułami i że burzliwa historia ikony może być niezrozumiała, jedno jest pewne, że Ślązacy od wieków przychodzą do Maryi ze swoją codziennością, prosząc i dziękując za łaski, nierzadko cuda. Zapewniają przy tym o swojej wierności i słowa dotrzymują. Dostrzec to można szczególnie podczas pielgrzymek stanowych: mężczyzn w maju i kobiet w sierpniu. Mówi się, że tysiące pielgrzymów zdążających do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej to znak Kościoła żywego. W te dni Śląsk zamiera i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z Piekar Śląskich – duchowej stolicy Górnośląska [uwaga Autora].

tytułów kryje się immanentna wartość przymiotów Bogarodzicy z Piekar, pełniących funkcję zachęty przyciągającej stale mężczyzn i kobiety do duchowej stolicy Górnego Śląska.

Wydana w 1717 roku w Sandomierzu, po polsku i po niemiecku, publikacja autorstwa jezuita o. Beruli pt.: *Mater Admirabilis Peckarensis in Clientes suos Benedicta*, przyczyniła się do pogłębienia wiedzy o sanktuarium, wskazując przy tym jego religijno-społeczny aspekt. Według byłego proboszcza parafii katedralnej Podwyższenia św. Krzyża w Opolu, ks. S. Baldy, określenie Matki Boskiej Piekarskiej jako *Przedziwnej* (*Admirabilis*) znajduje się już w modlitwie z 1726 roku, a zaczynającej się od słów: „Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca”. Napotyamy tam następujący werset: „Bądź pozdrowiona, Przedziwna Matko Światłości”²⁴. Z kolei autor wielu publikacji dotyczących sanktuarium w Piekarach Śląskich, ks. prof. J. Górecki, podkreśla, że w czasach poreformacyjnych w sanktuarium tym miały miejsce liczne nawrócenia i cuda natury duchowej, oraz liczne konwersje za wstawiennictwem Matki Bożej Piekarskiej. Jego zdaniem, z kronik sanktuarijnych wynika, że co roku kilkadziesiąt osób wyznawało również u stóp Matki Bożej katolickie *Credo*. Uczynił to m.in. w 1697 roku król August II Sas, który w 1697 roku, który, choć miał do dyspozycji dwa sanktuaria: Częstochowę i Piekary, to jednak wybrał to ostatnie. W świadomości religijnej Polaków sanktuarium piekarskie jawiło się bowiem – w tym okresie – jako miejsce bardziej słynące łaskami aniżeli Jasna Góra. W Piekarach zrodził się też nieznany dotąd zwyczaj konwersji luteran. W mentalności piekarzan dominowała bowiem intencja modlitwy za innowierców²⁵.

Według ks. Góreckiego, Matka Boża Piekarska była na przestrzeni 400 lat postrzegana również jako *Matka miłosierdzia, Pocieszycielka strapionych, Wstawienniczka* – szczególnie w prośbach o odwrócenie klęsk żywiołowych, które dotykały ówczesną Europę. Wiosną 1702 roku, po zwycięskiej bitwie pod Narwią, król szwedzki Karol XII przekroczył granice Polski. Wtedy to ojcowie jezuita – jak to już zostało wyżej wspomniane – wywieźli w dniu 31 lipca 1702 roku do Opola obraz *Matki Bożej Przedziwnej* z Piekar. W Piekarach zaś pozostała replika tego obrazu, wykonana w 1681 roku w Hradec Králové. W dowód wdzięczności Rada Miejska Hradca Králové poleciła namalować dwa obrazy Matki Bożej Piekarskiej znane pod nazwą *Pocieszycielki strapionych*, otoczonej aniołami z widokiem procesji na tle miasta. Jedno z malowideł zostało ofiarowane w 1681 roku Piekarom²⁶. Wraz z wzniesieniem nowego, konsekrowanego w dniu 22 sierpnia 1849 roku, kościoła, wybudowano w Piekarach też cztery kaplice, z spośród których najbardziej

²⁴ Por. S. BALDY, *Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu*, Opole 1984, s. 28-29.

²⁵ Por. J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 56.

²⁶ *Tamże*, s. 56-57.

wyróżniała się kaplica *Matki Bożej Lekarki*, w której znalazła swe miejsce kopia obrazu Pani Piekarskiej. Na jej ścianach zaczęły być później wieszane znaki uzdrowień w postaci bereł, szczudeł, kul czy tabliczek *ex voto*, jako wyraz wdzięczności za otrzymane zdrowie duszy i ciała. Matkę Piekarską zaczęto odtąd nazywać również *Panienką Piekarską*²⁷.

Dla wielu pielgrzymów zdążających do Piekar, Matka Boża jawiła się też jako *Ucieczka grzeszników*. U stóp Pani Piekarskiej zjawiali się bowiem grzesznicy, ludzie zniewoleni różnymi nałogami, dramataми oraz obarczeni tragediami życiowymi. Poświadczą ten fakt duża liczba spowiadających się na Rajskim Placu i Kalwarii. Konfesjonały stawały się coraz bardziej obłożone i wtedy to działy się cuda w sferze duchowej. Wraz z nowo powstałą diecezją śląską (katowicką) ukształtowało się kolejne, nowe określenie Matki Bożej Piekarskiej jako *Gospodyni Śląska*²⁸. Ostatni zaś tytuł Pani Piekarskiej jako *Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej* powstał z inicjatywy bpa Herberta Bednorza, który w 1982 roku skierował do papieża Jana Pawła II prośbę, by na terenie diecezji katowickiej można było w Litanii loretańskiej używać dodatkowo wezwania: *Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*. Inspiracją zwrócenia się bpa Bednorza do papieża o pozwolenie na używanie w Litanii nowego wezwania maryjnego było również nawiedzenie przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – w dniach 14-20 października 1982 roku – diecezji katowickiej²⁹. Od 1983 roku Matka Boża Piekarska nosi więc imię *Matki Sprawiedliwości*

²⁷ Tak określały Matkę Bożą Piekarską dziewczęta z Sodalicji Mariańskiej oraz pielgrzymi docierający do Piekar, aby przedłożyć swe troski i zaczerpnąć siły na dalsze trudy ziemskiej wędrówki. „Z terenu przemysłowego Górnego Śląska wzrosła liczba pątników. Ludzie ci nie tylko przychodzą do Piekar, aby u Panienki” Piekarskiej wyprosić łaski, ale by nacieszyć się Kalwarią. Powiadają, że na Królestwo Polskie jest tu bardzo piękny widok i czyste powietrze”, „Katolik” 82 (1902), cyt. za: J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 58.

²⁸ Natężenie treści tego tytułu uwidoczniło się w czasie koronacji Jej obrazu. Na szpaltach katolickich gazet można było spotkać motyw Maryi, która swym płaszczem opieki (naramienną chustą) otacza lud śląski. Por. J. GÓRECKI, *Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej konstytutywnym czynnikiem misyjności Kościoła śląskiego*, w: W. ŚWIĄTKIEWICZ, J. WYCIŚŁO (red.), *Kościół śląski wspólnotą misyjną*, Katowice 1995, s. 54.

²⁹ Chęć wprowadzenia tego wezwania spowodowana była też narastającym kryzysem społecznym w Polsce. Lata 70. i 80. stanowiły apogeum ruchu pielgrzymkowego do Piekar. Szukano tu nie tylko wzorców życia religijnego robotników, ale upominano się także, by polityka była moralna. Domagano się respektowania ludzkich i pracowniczych praw oraz oparcia zasad polityki społecznej na fundamencie miłości i sprawiedliwości. Zgoda Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego została wydana już 15 stycznia 1983 roku. Nowy tytuł wyrażał nie tylko doraźne potrzeby czasów, ale kierował uwagę na niezwykle cenne doświadczenia religijne przemysłowego regionu. Sprawiedliwość społeczna na Górnym Śląsku zawsze była najwyższą cenioną i najbardziej pożądaną cnotą. Miłość, szczególnie ta ofiarna, stoi u podstaw porządku i ładu społecznego. Podczas drugiej pielgrzymki do Polski, 20 czerwca 1983 roku na spotkanie z polskim papieżem po raz pierwszy w historii piekarskiego sanktuarium wyruszyła ikona przedstawiająca Matkę Bożą Piekarską. Pierwotnie spotkanie ze Ślązakami miało odbyć się właśnie w Piekarach Śl., gdzie Jan Paweł II jako krakowski metropolita pielgrzymował w latach 60. Ówczesne władze z przyczyn bezpieczeństwa przenieśli

i *Miłości Społecznej*. Tytuł ten jest wyrazem czci pasterzy i wielkiej miłości ludu śląskiego, który od 1945 roku pielgrzymuje w pielgrzymkach stanowych kobiet i mężczyzn przed Jej cudowny wizerunek. Świadczą o niej także inne tytuły i określenia Matki Boskiej Piekarskiej, zawarte w Litanii do Matki Boskiej Piekarskiej, a opublikowane w tzw. *Agendzie katowickiej*³⁰. Litania ta jest swoistą księgą pamiątkową Piekar, ukazującą, jakimi tytułami ludzie na Śląsku czczą Maryję w swoim sercu³¹.

3. Wymiar religijno-społeczny kultu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Po zwięzłym nakreśleniu historyczno-teologicznych podstaw kultu maryjnego w Piekarach Śląskich, przyszedł czas na skupienie naszej uwagi na jego religijno-społecznym wymiarze. Musimy przez chwilę zatrzymać się nad tym zagadnieniem, aby lepiej poznać współczesny wymiar pielgrzymowania do Piekar Śląskich, z szerszym uwzględnieniem pielgrzymek stanowych mężczyzn i młodzieńców³².

Wielu uważało, że po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości (część Górnego Śląska przyłączona została po powstaniach śląskich do Polski), że Piekary tracą swoje duchowe znaczenie, a to m.in. ze względu na bliskość sanktuarium jasnogórskiego. Do piekarskiego sanktuarium nadal jednak pielgrzymowali wierni indywidualnie, jak i w organizowanych pielgrzymkach diecezjalnych³³, które

uroczystości na katowickie lotnisko. Papież przywitał zgromadzonych słowami, które trwale zapisały się w pamięci zgromadzonych: „Aby odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do Piekar, trzeba było, aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę”. Jan Paweł II głosił na Muchowcu ewangelię pracy. Mówił o głębokim pragnieniu wyrażenia przez świat ludzi pracy troski o ład moralny kraju. Powiedział także: „Dziś ja – Biskup Rzymu, a jednocześnie Syn Polskiego Narodu, pragnę włączyć się w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. (...) Nikogo nie może dziwić, że tu na Śląsku w tym wielkim «zagłębiu pracy» czci się Matkę Chrystusa jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. B. WOŹNICA, J. PRZYBYŁA, B. PIETYRA (opr.), *Mówię do was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śląskich*, Katowice 2005, s. 97.

³⁰ Zob. *Nabożeństwa Diecezji Katowickiej Agenda Liturgiczna*, Katowice 1987, s. 242-244.

³¹ W Litanii znajdują się m.in. takie wezwania: Matko wzajemnego przebaczenia, Matko nadziei, Matko wolności, Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, Matko ucząca Ewangelii pracy, Matko solidności ludzi pracy, Matko górników, Matko hutników, Matko rolników, Matko wszystkich ludzi pracy, Matko pielgrzymów i wygnańców, Uzdrawienie chorych, Ucieczko grzesznych, Poczycielko strapionych, Przewodniczko w ciemnościach, Obrono upokorzonych, Siło słabych, Odwago cierpiących, Piekarska Pani cudami słynąca, Piekarska Pani oparcie ludu śląskiego, Piekarska Pani chroniąca niedzielę Bożą i naszą, Piekarska Pani umacniająca trwałość naszych rodzin, Opiekunko inwalidów, Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, Opiekunko więźniów [uwaga Autora].

³² Zob. *Wiara naszego Kościoła*, w: *Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej*, Katowice 2012, s. 36

³³ W okresie międzywojennym do Piekar przychodziły i przyjeżdżały pielgrzymki z całej Polski i z zagranicy, czasami nawet specjalnymi pociągami. Wielkim wydarzeniem był w 1933 roku zlot 8 tys. druhen i 12 tys. druhow czy przyjazd skautów angielskich w 1930 roku. W okresie

szczególnie po II wojnie światowej stały się wyjątkowo liczne³⁴. Ustalenie stałych niedziel pielgrzymkowych (ostatnia niedziela maja³⁵ i niedziela po uroczystości Wniebowzięcia NMP) oraz ich tematów przewodnich³⁶, podział na pielgrzymki stanowe dla mężczyzn i dla kobiet³⁷, organizowanie sympozjów piekarskich (w latach

międzywojennym w sanktuarium piekarskim odbywały się też uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym, w czasie których manifestowano siłę wiary, a także przynależność do odrodzonej Polski. W tych uroczystościach brali udział zarówno dostojnicy kościoła, jak i przedstawiciele życia politycznego autonomii Śląska i Polski. Do sanktuarium przychodziły organizacje religijne, społeczne i narodowe, a także zawodowe i polityczne. Wierni pogłębiali tutaj swoją wiarę przy równoczesnym manifestowaniu „siły katolicyzmu”, który był kwestionowany przede wszystkim przez siły liberalne. Wielu pątników przychodziło jednak z motywów religijnych, m.in. po to, aby zyskać odpusty. Inspiracją do pójścia na pielgrzymkę do Piekar w okresie międzywojennym były publikacje prasowe, audycje radiowe (uroczystości religijne z Piekar transmitowano od 1931 r.), listy pasterskie i apele duchownych. Do masowego udziału w pielgrzymkach zachęcał „Gość Niedzielny” oraz czasopisma parafialne. Por. J. GÓRECKI, *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, s. 157-161.

³⁴ TENŻE, *Pielgrzymki do Piekar Śląskich w latach 1946-1947 w świetle okólników Kurii Diecezjalnej w Katowicach*, „Peregrinus Cracoviensis” 26 (2015), nr 1, s. 21-34.

³⁵ Na pierwszą pielgrzymkę stanową mężczyzn i młodzieńców w dniu 4 maja 1947 roku przybyło około 100 tys. mężów i młodzieńców. Reprezentowane były różne warstwy społeczne. Od tego momentu pielgrzymki te stały się masowe, dając tym samym świadectwo wiary mieszkańców Górnego Śląska. Piekary stawały się ponownie – tak jak w XIX wieku – coraz bardziej znane w całej Europie. Pielgrzymujący tu kardynałowie i biskupi europejscy wypowiadali słowa uznania pod adresem biskupów, duchowieństwa i wiernych. U Matki Boskiej Piekarskiej gościli też katolicy świeccy już nie tylko z Europy, ale prawie z całego świata. Zob. J. PRZYBYŁA, „Praca” w *kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 16 (1983), s. 25; J. MYZOR, *Historia diecezji katowickiej*, Katowice 1999, s. 527; J. WYCISŁO, *Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich*, t. 1: *Formowanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku*, Katowice 1991, s. 31-33.

³⁶ Od tego czasu hasła pielgrzymek zaczęły korespondować z problemami i aktualną sytuacją religijno-społeczną na Górnym Śląsku i w Polsce. Przykładowo zasadnicze wątki piekarskich przesłań kard. Wojtyły odpowiadały przewodnim tematom-hasłom pielgrzymek. Treści jego kazań-katechez można pogrupować wokół następujących tematów: etyka środków społecznego przekazu (1969, 1978); odpowiedzialne rodzicielstwo (1971); wartość życia ludzkiego (1971); potrzeba budownictwa sakralnego (1971); problemy emigracji (1973); sprawiedliwość i miłość społeczna (1973, 1976); wolność religii i sumienia (1974); obrona kultury (1974); wolność nauczania teologii (1974); sprzeciw wobec wychowania ateistycznego (1974); obrona świętości niedzieli (1974, 1977); poszanowanie praw pracowniczych (1974, 1975, 1978); pokój (1975); apostołstwo świeckich (1976); obrona rodziny (1976, 1978); odpowiedzialność za własne człowieczeństwo (1977); naród i patriotyzm (1977); praca i odpoczynek (1978, 1983); solidarność (1983); prawda w życiu społecznym (1978). Por. *Kard. Karol Wojtyła na Wzgórzu Piekarskim*, opr. J. KUBIK, w: J. GÓRECKI, *Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzymowania do Piekar Śląskich*, Katowice 2008, s. 317-320.

³⁷ Warto zaznaczyć, że już w okresie międzywojennym silnie rozwijał się również pielgrzymkowy ruch stanów. Należy tu wymienić ważną pielgrzymkę kobiet 15 sierpnia, z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O stanowej pielgrzymce mężów i młodzieńców do Piekar można w zasadzie mówić dopiero od 1947 roku. Motywem jej powstania – zdaniem ówczesnego proboszcza piekarskiego ks. Henryka Ligonja – była zbyt mała frekwencja pątników na odpuszcie Znalezienia Świętego Krzyża, przypadającym 4 maja. Zrodziła się wówczas idea zorganizowania

1192-2016)³⁸ czy udział wielu gości zagranicznych itd., wszystko to przyczyniło się do tego, że po dziś dzień biorą w nich udział liczne rzesze, często pieszo podążające na spotkanie, któremu przewodniczy biskup diecezjalny. Wielkie znaczenie zdobywały pielgrzymki do Pani Piekarskiej także dzięki temu, że przez kilkanaście lat (od 1967 roku) przybywał do Piekar metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła, który głosił tam homilie. Nieraz podkreślał w nich, że na Wzgórzu Kalwaryjskim nauczył się przemawiać do robotników. Można powiedzieć, że nie tylko uczył się on mówić do „świata pracy”, ale i „świat pracy” kształtował jego osobowość na przyszłość, na lata jego papieskiego pontyfikatu³⁹. Szczęólnego znaczenia religijno-społecznego nabrała pielgrzymka mężczyzn 1963 roku, kiedy to papież Jan XXIII, na kilka dni przed swoją śmiercią, powiedział do pielgrzymów: „Usta nasze otwarte są ku wam, robotnicy, którzyście tłumnie pospieszili do sanktuarium maryjnego w Piekarach. Rozszerzyło się dla was serce nasze (2Kor 6,11). Patrzymy w duchu na to wielkie zgromadzenie wasze, na tłumy nieustraszonych i prawych mężczyzn. Bogaci wiarą, mocno trzymacie odziedziczone życie religijne, jakby skarb nieskazitelny. Dlatego przeżywamy głębokie wzruszenie i łączymy się z wami wszystkimi sercem przepelnionym miłością”⁴⁰.

Tematyka społeczna, która coraz bardziej w tym czasie zaczęła wybrzmiewać podczas pielgrzymek stanowych (zwłaszcza tych dla mężczyzn i młodzieńców w maju), sprawiła, że odtąd Piekary stały się stolicą katolicyzmu społecznego na Śląsku⁴¹. Zaczęły być określane jako śląska agora, do której przybywały pielgrzymki,

w maju pielgrzymki mężów i młodzieńców na skalę diecezji. Przywołano w tym kontekście dużą frekwencję na pielgrzymce sodalicy młodzieńców, mężów oraz inteligencji męskiej 15 września 1946 roku. W czasie tej pielgrzymki kazanie wygłosił administrator apostolski w Opolu ks. Bolesław Kominek, stwierdzając: „Wszystkie reformy na Śląsku wyszły z Piekar, sięgały nawet poza obręb Śląska” – J. Pawlik, *Przewodnik Piekarski*, Katowice 1985, s. 44. Myśl ta z jednej strony dotykała korzeni katolicyzmu społecznego na Śląsku w XIX wieku, a z drugiej wybiegała w przyszłość, ukazując Piekary jako centrum religijne obecnej metropolii górnośląskiej. Ten projekt został zaakceptowany przez ks. bpa Stanisława Adamskiego, który podał hasło przewodnie pielgrzymki: „Przez trzeźwość mężczyzn i młodzieńców do otrzeźwienia całego narodu”. Treść hasła nawiązywała do tradycji trzeźwościowej, zapoczątkowanej w XIX wieku przez ks. Ficka w Piekarach. Por. A. WUWER, *Jan Paweł II – piekarski pielgrzym. Katecheza dla Śląska*, w: W. KANIA, M. ŁUCZAK (red.), *350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przyszłością*, Katowice-Piekary Śląskie 2010, s. 43-45; D. SZLACHTA, *Pielgrzymki stanowe do sanktuarium w Piekarach Śląskich w latach 1945-2020*, „Studia Sandomierskie” 27 (2020), s. 139-169.

³⁸ Zob. J. WYCISŁO, *Geneza sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich*, w: J. GÓRECKI, H. OLSZAR (red.), *Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary*, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 226-229; I. CELARY, „Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!” XVII *Sympozjum Piekarskie (Piekary Śląskie, 24 maja 2008)*, „Studia Pastoralne” 4 (2008), s. 373-375.

³⁹ Por. J. GÓRECKI, *Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku*, s. 40.

⁴⁰ JAN XXIII, *Przemówienie do pielgrzymów piekarskich z 26 maja 1963*, „Wiadomości Diecezjalne Katowickie” 31 (1963), nr 7-9, s. 105.

⁴¹ Społeczny wymiar piekarskich pielgrzymek nabrał szczególnego znaczenia w okresie PRL-u. W tym czasie władze komunistyczne zaczęły marginalizować religię i silnie laicyzować społeczeństwo. Zob. R. CIUPA, Ł. MAREK, *Górnośląski azyl Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich*

żeby doświadczyć społecznej siły wiary. W tej atmosferze psychospołecznej, szczególnie doniosłością cieszyły się od początku przemówienia biskupa katowickiego oraz zaproszonych kaznodziejów, którzy zawsze nawiązywali w nich do aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, nurtujących mieszkańców Górnego Śląska. Zwrócił na to uwagę ks. prof. Romualda Raka, który podkreślił, że „pragnienie sprawiedliwości i miłości społecznej, znajdujące wyraz w Piekarach, jest dla robotników bardzo ważne. Każę im stawiać większe wymagania sobie samym, Kościołowi, swoim kolegom, a nawet pod adresem zakładów pracy o sprawiedliwe wynagrodzenie. I chociaż uczestnicy pielgrzymek żądań swoich nie formułują w sposób wyraźny, to jednak wyczuwają to, co dla życia robotników jest istotne, a jeśli się o tym mówi, przyjmują z aplauzem”⁴².

Z kolei ks. prof. Janusz Wycisło zauważył, że tematykę religijno-społeczno, leżącą u podstaw organizowanych pielgrzymek do Piekar, wypracowała – w latach 1947-1948 – grupa znanych intelektualistów zrzeszonych w nieformalnym zespole zwanym *Komitetem Studiów Mi-Ma-Ro* (Miłość-Małżeństwo-Rodzina), z którymi ścisły kontakt duszpasterski i towarzyski miał ks. bp Herbert Bednorz. Należeli do niej wówczas czołowi pisarze i redaktorzy, tacy jak: Jerzy Zawieyski, Antoni Gołubiew, Władysław Jan Grabski, Jerzy Turowicz, Gustaw Morcinek, Zbyszko Bednorz oraz inni przedstawiciele środowisk naukowych Poznania, Warszawy, Krakowa i Katowic. Ks. Wycisło podkreślał, że: „Należy (...) przyznać, że w latach 1946-1947 Kościół uporczywie szukał najwłaściwszej formy ujęcia treści społecznych dla masowych pielgrzymek piekarskich. Rozwiązanie tego najważniejszego wówczas zadania pastoralnego angażowało siły nie tylko duchownych, ale i świeckich. Zaangażowanie ludzi świeckich było wtedy czymś nowym, śmiałym i postępowym. Wyprzedzało ogólnokościelną myśl pastoralną. Kwestię zaangażowania laikatu i jego współodpowiedzialności za kształt i głębię wiary społeczności Kościołów lokalnych wypracował bowiem dopiero Sobór Watykański II. Niemniej jednak biskupi śląscy, a szczególnie ks. bp Herbert Bednorz, zdecydowali się zaufać świeckim w określeniu charakteru pielgrzymek piekarskich”⁴³.

w materiałach Służby Bezpieczeństwa, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_fDP0MuLAXW8QlUIHbHSCi0QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F83090%2FPiekaryLMiRC.pdf&usg=AOvVaw19hg5fEujDhviVV2XhBqUk&opi=89978449 [16.07.2024].

⁴² Cyt. za: A. WUWER, D. SZLACHTA (red.), *„Mater et Familiae Advocata”. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016)*, Katowice 2017, s. 13.

⁴³ J. WYCISŁO, *Rok 1948 – początek stanowych pielgrzymek w obronie godności ludzkiej*, „Z Piekarskich Wież” 1 (1995), nr 6, s. 10.

4. Główne tematy religijno-społeczne poruszane przez biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnich dziesięcioleciach

Na koniec zwrócimy naszą uwagę na wybrane tematy dotyczące religijno-społecznego nauczania biskupów katowickich, skierowanego podczas corocznych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach, określanych jako „pielgrzymki świata pracy”⁴⁴. Dotyczy to nauczania piekarskiego dwóch ostatnich metropolitów górnośląskich: abp. Damiana Zimonia⁴⁵ oraz abp. Wiktora Skworca, w którym w sposób wyraźny zaakcentowane zostało religijno-społeczne przesłanie, o szerokim także oddźwięku politycznym⁴⁶.

Do najczęściej omawianych przez nich w ostatnich latach zagadnień zaliczyć należy kwestię stanu moralnego społeczeństwa, ładu społecznego, wychowania i edukacji oraz wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej⁴⁷. Abp Damian Zimoń wyrażał zaniepokojenie korupcją, kumoterstwem, kradzieżą społecznego mienia oraz unikaniem konsekwencji własnych czynów. Wypowiadał swój sprzeciw wobec „bylejakości” życia publicznego oraz serwowaniu przez partie polityczne haseł i obietnic bez pokrycia. Zachęcał przy tym do przemiany serc, która winna rozpocząć się od nawrócenia, publicznej debaty o prawdzie, wartościach i moralności w życiu

⁴⁴ Skupienie tego duszpasterskiego nauczania na pielgrzymkach mężczyzn i młodzieńców wynika – zdaniem ks. Arkadiusza Wuwera i p. Daniela Szlachty – z nawiązywania do tradycyjnego modelu śląskiej rodziny. Na Górnym Śląsku od wieków ugruntowany był patriachar, w którym kobieta nie podejmowała pracy zarobkowej, ale odpowiedzialna była za wychowanie dzieci oraz utrzymanie domu w należytym porządku. Podkreśla się, że nauczanie społeczne biskupów katowickich, wygłaszane podczas stanowych pielgrzymek do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach, stanowi więc dokładnie „apostolską praxis” Kościoła katowickiego, która, mając charakter duszpasterski, posiada przymiot oglądu metapolitycznego, to znaczy, że nie ocenia „jak jest”, lecz przypomina „jak być powinno”, zawsze odwołując się do tych samych niezmiennych zasad ewangelicznych, bez względu na panujący ustrój. Por. A. WUWER, D. SZLACHTA (red.), *„Caritas et Iustitia in re sociali”. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016)*, Katowice 2017, s. 55.

⁴⁵ Por. A. WUWER, *Katolicka nauka społeczna w nauczaniu piekarskim arcybiskupa Damiana Zimonia podczas pielgrzymek mężczyzn w latach 1986-2004*, w: J. KOZYRA, M. ŁUCZAK (red.), *Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają*, Katowice-Piekary Śląskie 2005, s. 33.

⁴⁶ Dokumentacja nauczania bpa Herberta Bednorza w Piekarach Śląskich w obronie społecznych interesów świata pracy może stanowić materiał do napisania obszernej pracy na temat możliwości takiego działania przez Kościół. Zob. I. CELARY, *Religijno-społeczny wymiar nauczania piekarskiego biskupa Herberta Bednorza*, w: TENŻE (red.), *Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008)* Katowice-Piekary Śląskie 2008, s. 63-74; B. WOŹNICA, *Ks. Bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 22 (1989), s. 37-40.

⁴⁷ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 155.

publicznym oraz postulował budowę ładu społecznego, który należy oprzeć na takich filarach, jak prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność⁴⁸.

Abp Wiktor Skworc więcej uwagi skupił na dokonującej się w tym czasie kolejnej reformie szkolnictwa i systemu edukacji⁴⁹. Jego zdaniem edukację należy rozumieć jako zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale także jako wychowanie do rozumienia własnej tożsamości, do pełni człowieczeństwa oraz do wolności ducha, która otwiera drzwi na świat kultury⁵⁰. Przestrzegał przed próbami wprowadzania do systemu polskiej edukacji importowanych ideologii i przypominał, że w polskim systemie prawnym obowiązuje konstytucyjna zasada prymatu rodziców w wychowaniu dzieci⁵¹. Przybyłych na Piekarskie Wzgórze mężczyzn i młodzieńców biskupi katowicki zachęcali także do pielęgnowania wzajemnych relacji małżeńskich i rodzinnych. Zdaniem Damiana Zimonia, Kościół powinien uważniej przypatrywać się rodzinie, bronić jej przed zagrożeniami, przed rozbijaniem, przed osłabieniem jej spoistości, nierozzerwalności, rodzicielskiej i wychowawczej siły. Trzeba bowiem bronić jej katolickiego charakteru i niezbywalnych praw do wychowania dzieci i młodzieży w duchu ich wiary i przekonań⁵². Ponadto wskazywał, że rodzina jest pierwszym i niezastąpionym miejscem wychowania człowieka do właściwego korzystania z daru wolności⁵³ oraz że małżeństwo i rodzina to jeden z najwspanialszych pomysłów Pana Boga⁵⁴.

Metropolici katowicki zwracali także uwagę na zagadnienie solidarności międzyludzkiej, godności pracy i praw pracowniczych⁵⁵. D. Zimón wskazywał na nierówności społeczne w naszej Ojczyźnie. Dostrzegał, że w wielu regionach Polski przybrały one rozmiar zagrażający poczuciu sprawiedliwości. Wzywał więc do międzyludzkiej solidarności rozumianej oraz do przedkładania dobra ogółu nad interes jednostek, grup czy partii⁵⁶. Jego zdaniem, można zbudować świat, w którym bogaci nie będą stawiali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bardziej bowiem

⁴⁸ Por. D. ZIMOŃ, *Modlitwą i służbą naśladować Chrystusa. Słowo Metropolity Katowickiego do pielgrzymów w Piekarach Śląskich*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 72 (2004), nr 5, s. 189-191.

⁴⁹ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 156.

⁵⁰ Por. W. SKWORC, *Słowo arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego do pielgrzymów*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 80 (2012), nr 5, s. 298.

⁵¹ TENŻE, *Powitanie pielgrzymów, 26 maja 2013*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 81 (2013), nr 5, s. 257.

⁵² Por. D. ZIMOŃ, *Rodzina chrześcijańską nadzieją Trzeciego Tysiąclecia. Słowo do pielgrzymów piekarskich*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 73 (2005), nr 5, s. 263

⁵³ TENŻE, *Modlitwą i służbą naśladować Chrystusa*, s. 189.

⁵⁴ TENŻE, *„Przypatrzmy się powołaniu naszemu”*. *Słowo do pielgrzymów*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 75 (2007), nr 5, s. 266.

⁵⁵ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 158.

⁵⁶ Por. D. ZIMOŃ, *Słowo do pielgrzymów w Piekarach Śląskich*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 70 (2002), nr 5, s. 252.

uczciwy podział dóbr tej ziemi jest możliwy. Panująca zaś konkurencja nie powinna prowadzić do masowego bezrobocia, rosnącego zubożenia i braku perspektyw, winna natomiast być uzupełniona o jasne i czytelne zasady, wśród których wymieniał między innymi realizację społecznie wartościowych celów i dbałość o obszary, o które nie dba dziś wolny rynek⁵⁷. W dokonujących się przemianach gospodarczych dostrzegał także wiele pozytywnych zjawisk, przestrzegał jednak przed naruszaniem praw pracowników, związanych z czasem zatrudnienia i wynagrodzenia, nawoływał przy tym do poszanowania godności pracownika. Swoich słuchaczy nakłaniał też do tego, aby tradycyjna śląska pracowitość opierała się na skupionym, cierpliwym i pełnym miłości budowaniu swojego człowieczeństwa⁵⁸. Obaj metropolici analizowali również istotny problem bezrobocia, który na początku XXI wieku przybrał cechy długotrwałego i złożonego zjawiska⁵⁹. Zwracali uwagę na jego ekonomiczny, gospodarczy i moralny wymiar. Ich zdaniem, to brak pracy rodzi dramaty osobiste i rodzinne oraz jest powodem emigracji wielu młodych i wykształconych ludzi⁶⁰. Wiktor Skworc, opierając się do opinii specjalistów, zwłaszcza ekonomistów, podkreślał, że zbyt wysokie opodatkowanie pracy niszczy ekonomiczną aktywność, a to jest powodem zastoju w tworzeniu miejsc pracy lub ich likwidacji⁶¹.

W przemówieniach W. Skworca często poruszonym – na pielgrzymkach stanowych mężczyzn i młodzieńców – zagadnieniem religijno-społecznym była kwestia wolnej od pracy niedzieli⁶². Stawał on w obronie liczącej około miliona osób grupy pracowników handlu, z których zdecydowana większość, bo aż 70%, stanowiły wtedy kobiety. Podkreślał, że ludziom tym nie wolno odbierać wolności do świątecznego odpoczynku. Wynika ona bowiem z zasady równości wobec prawa. Temat zagwarantowania niedzieli jej świątecznego charakteru to „być albo nie być” wspólnoty rodzinnej i kościelnej, społeczeństwa. Wspólne przeżywanie świątecznego czasu jest również bardzo jednoczące i państwowotwórcze⁶³.

Ważnym zagadnieniem podejmowanym przez biskupów katowickich w Piekarach na majowych pielgrzymkach stanowych była kwestia relacji państwa do osób biednych i słabych⁶⁴. W swych przemówieniach omawiali oni sprawy związane

⁵⁷ TENŻE, *Modlitwą i służbą naśladować Chrystusa*, s. 191.

⁵⁸ TENŻE, „Przywracajmy nadzieję ubogim!” *Słowo podczas 60. pielgrzymki ludzi pracy do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 74 (2006), nr 5, s. 270.

⁵⁹ TENŻE, *Słowo do pielgrzymów*, s. 251.

⁶⁰ TENŻE, *Słowo Metropolity Katowickiego skierowane do pielgrzymów piekarskich. Piekary, 27 maja 2001*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 69 (2001), nr 5, s. 263.

⁶¹ Por. W. SKWORC, *Powitanie pielgrzymów*, s. 256.

⁶² Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 159.

⁶³ Por. W. SKWORC, *Słowo arcybiskupa Wiktora Skworca*, s. 297.

⁶⁴ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 160.

z programami socjalnymi, podatkami, kryzysem migracyjnym oraz obecną powszechnie w życiu publicznym korupcją. W. Skworc doceniał rządowe programy socjalne, które wnoszą w relacje społeczne więcej sprawiedliwości i przyczyniają się do spadku „nierówności dochodowych” w społeczeństwie. Wskazywał na rolę programów społecznych „500+”, „75+”, „Kartę Dużej Rodziny” oraz „mieszkanie+”, który zakładały budowę nowych mieszkań na terenach nieurbanizowanych, z łatwym dostępem do dróg publicznych, komunikacji i infrastruktury. Diagnostował też potrzebę wprowadzania nowych, młodych mieszkańców do centrów miast, wyhamowywania procesu wyludniania się poszczególnych regionów Górnego Śląska, polepszania jakości życia w przemysłowych ośrodkach, pomocy mieszkańcom zdegradowanych dzielnic miast poindustrialnych⁶⁵.

Według abp. W. Skworca, ważnym zagadnieniem społecznym jest także troska o stworzenia Boże⁶⁶. Na pielgrzymkach stanowych akcentował on szczególnie problematykę ekologiczną i trzeźwością. Odwoływał się przy tym do badań, w których od wielu lat zwrócona jest uwaga na to, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Sprawa ta dotyczy szczególnie mocno Górnego Śląska, a zwłaszcza znajdujących się tu wielu zanieczyszczeń, pochodzących w dużej mierze z pieców przydomowych oraz lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny sposób. Jego zdaniem, w tej sprawie trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu, samorządu oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości⁶⁷.

W trakcie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w 2017 r. abp Skworc apelował o podjęcie działań na rzecz troski o trzeźwość narodu⁶⁸. Obecnych na pielgrzymce parlamentarzystów zachęcał do przygotowania ustawy o zakazie reklamy alkoholu w mediach, a samorządowców do rewizji wszystkich koncesji na sprzedaż alkoholu⁶⁹. Do mężczyzn i młodzieńców skierował zaś zachętę do większej troski o trzeźwość, trwanie w trzeźwości oraz dążenie do abstynencji⁷⁰. O trzeźwości mówił również W. Skworc swoim przemówieniem na Wzgórzu Piekarskim w 2019 r., w którym jeszcze

⁶⁵ Por. W. SKWORC, *Jesteśmy napelnieni Duchem Świętym! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 27 maja 2018 r.*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 86 (2018), nr 5, s. 364-365.

⁶⁶ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 162.

⁶⁷ Por. W. SKWORC, *Słowo powitania abp. Wiktora Skworca do pielgrzymów, 31 maja 2015 r.*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 83 (2015), nr 5, s. 244.

⁶⁸ Z woli Sejmu Rzeczypospolitej rok ten został ustanowiony w Polsce rokiem troski o trzeźwość narodu [uwaga Autora].

⁶⁹ Por. L. SZEWCZYK, *Przepowiadanie piekarskie*, s. 164-165.

⁷⁰ Por. W. SKWORC, *Idźcie i głóście! Jest nadzieja! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 28 maja 2017 r.*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 85 (2017), nr 5, s. 338.

dosadniej zachęcał świat męski do trzeźwości; łączenie zaś spożywania alkoholu z prowadzeniem samochodu lub innych pojazdów nazwał „opętaniem”⁷¹.

Zakończenie

Istotnym elementem funkcjonowania sanktuarium jest ruch pielgrzymkowy, który wskazuje na żywotność i specyfikę danego miejsca kultu. Odnosi się to także sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich, które jest ważnym ośrodkiem katolicyzmu społecznego. Każda pielgrzymka do Piekar, a zwłaszcza mężów i młodzieńców, licząca dziesiątki tysięcy wiernych, to niepowtarzalne wydarzenie. Jest to fenomen na skalę światową. U stóp Matki Boskiej mężczyźni i młodzieńcy spotykają się ze swoimi biskupami, aby prowadzić dialog wokół aktualnych problemów religijno-społecznych, ważnych dla mieszkańców tej ziemi. Z duszpasterskiego punktu widzenia, pielgrzymki do duchowej stolicy Śląska są także dla nich lekcjami umartwienia, wyrzeczenia, pokuty i modlitwy oraz jedną z najintensywniejszych form przeżywania Kościoła jako wspólnoty, która pomaga im przezwycięzać zagrożenia związane z chorobą, samotnością, starością, śmiercią, gwałtownym rozwojem cywilizacji i techniki, transformacją ustrojową, niesprawiedliwością społeczną czy nienawiścią.

Masowość pielgrzymek stanowych do Piekar (zwłaszcza mężów i młodzieńców) oraz różnorodność i bogactwo związanych z nimi przeżyć sprawiają, że ich wpływ na religijność i życie społeczne na Górnym Śląsku jest nie do przecenienia. Biskupi katowiccy pokazują pielgrzymom nie tylko wzorce dla życia religijnego, ale upominają się też o respektowanie ich ludzkich i pracowniczych praw, opartych na zasadach polityki społecznej w duchu miłości i sprawiedliwości. Nie należy zatem się dziwić, że sanktuarium piekarskie stało się symbolicznym ośrodkiem katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku, a Matka Boża Piekarska jest tutaj czczona jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

* * *

STRESZCZENIE

Sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich stanowi ważny ośrodek życia religijnego na Górnym Śląsku. Corocznie sanktuarium odwiedzane jest przez rzesze pątników. Na szczególną uwagę zasługują liczne pielgrzymki stanowe. W niniejszym

⁷¹ TENŻE, *W mocy Bożego Ducha! Nauczanie społeczne Arcybiskupa Katowickiego*, „Wiadomości Archidiecezjalne” 87 (2019), nr 5, s. 476.

studium ukazano pielgrzymkę stanową mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium piekarskiego jako ważną formę duszpasterstwa. W tym względzie zaprezentowano główne tematy religijno-społeczne podejmowane przez dwóch arcybiskupów katowickich (abp. Damiana Zimonia i abp. Wiktora Skworca) w czasie corocznych pielgrzymek mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej.

SUMMARY

The shrine of Piekary Śląskie as a phenomenon of the religious and social pastoral care of men and young men

The shrine of Our Lady in Piekary Śląskie is an important center of religious life in Upper Silesia. Every year the sanctuary is visited by crowds of pilgrims. Noteworthy are the numerous pilgrimages of various groups of people. This study presents the phenomenon of the pilgrimage of men and young men to the shrine of Piekary Śląskie as an important form of pastoral care. In this regard, the article presents the main religious and social themes taken up by the two archbishops of Katowice (Archbishop Damian Zimoń and Archbishop Wiktor Skworc) during the annual pilgrimages of men to the shrine of Piekary.

BIBLIOGRAFIA

- Abp Galbas: gdyby Kościół się nie upierał przy aborcji czy eutanazji, miałby lepszą prasę.* Pobrano z: <https://www.ekai.pl/abp-galbas-gdyby-kosciol-sie-nie-upieral-przy-aborcji-czy-eutanazji-mialby-lepsza-prase/> [21.06.2024].
- Baldy, S. (1984). *Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu.* Opole: Wydawnictwo św. Krzyża.
- Biela, B. (2016). *Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – aspekt historyczno-pastoralny.* *Studia Salvatoriana Polonica* 10, 147-166.
- Celary, I. (2008). „Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!” XVII Sympozjum Piekarskie (Piekary Śląskie, 24 maja 2008). *Studia Pastoralne* 4, 373-375.
- Celary, I. (2008). Religijno-społeczny wymiar nauczania piekarskiego biskupa Herberta Bednorza. W: Tenże (red.), *Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008)*, (63-74). Katowice-Piekary Śląskie: Księgarnia św. Jacka.

- Chmielewski, J. (1992). Środowisko rodzinne i lata młodzieńcze ks. Jana Alojzego Ficka. W: J. Wycisło (red.), *Ks. Jan Alojzy. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku* (53-70). Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
- Ciupa, R., Marek, Ł., (b. r.). *Górnośląski azyl Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa*. Pobrano z: https://www.google.pl/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_fDP0MuLAXW8QIUIHbHSCI0QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F83090%2FPiekaryLMiRC.pdf&usq=AOvVaw19hg5fEujDhviVV2XhBqUk&opi=89978449 [16.07.2024].
- Cytronowski, J. (1867). *Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej w Kościele Opolskim, tudzież kilka uwag i modlitw skutecznych*. Opole: Albert Moeser.
- Czerniewski, S. (1880). *Historia Bytomia, Piekar i okolicy*. Bytom: Towarzystwo Miłośników Bytomia.
- Dyduch, J.M. (2005). Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych. *Geografia i Sacrum* 1, 213-214.
- Franciszek, (2016). *Adhortacji apostołska Amoris laetitia*. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
- Górecki, J. (1995). Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej konstytutywnym czynnikiem misyjności Kościoła śląskiego. W: W. Świątkiewicz, J. Wycisło (red.), *Kościół śląski wspólnotą misyjną*, (49-71). Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski.
- Górecki, J. (2005). Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku. W: M. Łuczak (red.), *Studia Piekarskie 1* (23-58). Katowice-Piekary Śląskie: Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja.
- Górecki, J. (2011). *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Studium historyczno-pastoralne*. Katowice: Studio Noa.
- Górecki, J. (2015). Pielgrzymki do Piekar Śląskich w latach 1946-1947 w świetle okólników Kurii Diecezjalnej w Katowicach. *Peregrinus Cracoviensis* 26, nr 1, 21-34.
- Hlond, A. (1926). Orędzie w sprawie koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. W: *Pamiętka koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej* (3-4). Piekary: Komitet Przygotowawczy.

- Jan XXIII (1963). Przemówienie do pielgrzymów piekarskich z 26 maja 1963 r. *Wiadomości Diecezjalne Katowickie* 31, nr 7-9, 104-106.
- Kamiński, R. (2006). Duszpasterstwo, W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej* (201-203). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Krzyżak, L. (2014). Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła. *Teologia i Człowiek* 28, nr 4, 117-134.
- Kubik, J. (2008). Kard. Karol Wojtyła na Wzgórzu Piekarskim. W: J. Górecki (red.), *Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzymowania do Piekar Śląskich* (317-320). Katowice: [b. w.], (Kraków: Drukarnia GS).
- Myszor, J. (1999). *Historia diecezji katowickiej*, Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Nabożeństwa Diecezji Katowickiej Agenda Liturgiczna* (1978). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Pawlik, J. (1985). *Przewodnik Piekarski*. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Przybyła, J. (1983). „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 16, 23-41.
- Pyrz, A. (2009). *Pachnący obraz. Historia obrazu Matki Bożej Piekarskiej*. Piekary Śląskie: Wydawnictwo ZET.
- Rak, R. (1984). Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 17, 101-107.
- Skworc, W. (2012). Słowo arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego do pielgrzymów. *Wiadomości Archidiecezjalne* 80, nr 5, 294-300.
- Skworc, W. (2013). Powitanie pielgrzymów, 26 maja 2013. *Wiadomości Archidiecezjalne* 81, nr 5, 253-258.
- Skworc, W. (2015). Słowo powitania abp. Wiktora Skworca do pielgrzymów, 31 maja 2015 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 83, nr 5, 237-245.
- Skworc, W. (2017). Idźcie i głosście! Jest nadzieja! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 28 maja 2017 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 85, nr 5, 333-340.
- Skworc, W. (2018). Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 27 maja 2018 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 86, nr 5, 364-365.

- Skworc, W. (2019). W mocy Bożego Ducha! Nauczanie społeczne Arcybiskupa Katowickiego. *Wiadomości Archidiecezjalne* 87, nr 5, 468-476.
- Szewczyk, L. (2022). Przepowiadanie piekarskie świadectwem zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku. *Poznańskie Studia Teologiczne* 42, 151-168.
- Szlachta, D. (2020). Pielgrzymki stanowe do sanktuarium w Piekarach Śląskich w latach 1945-2020. *Studia Sandomierskie* 27, 139-169
- Wiara naszego Kościoła (2012). W: *Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej* (1-16). Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna.
- Woźnica, B. (1989). Ks. Bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 22, 37-40.
- Woźnica, B., Przybyła, J., Pietyra, B. (opr.), (2005). *Mówię do was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śląskich*. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wróblewski, P. (2010). Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku: między sacrum a profanum. *Górnośląskie Studia Socjologiczne* 1, 133-145.
- Wuwer, A. (2005). Katolicka nauka społeczna w nauczaniu piekarskim arcybiskupa Damiana Zimonia podczas pielgrzymek mężczyzn w latach 1986-2004. W: J. Kozyra, M. Łuczak (red.), *Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają* (33-76). Katowice-Piekary: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A. (2010). Jan Paweł II – piekarski pielgrzym. Katecheza dla Śląska. W: W. Kania, M. Łuczak (red.), *350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przyszłością* (42-55). Katowice-Piekary Śląskie: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A., Szlachta, D. (red.), (2017). „*Caritas et Iustitia in re sociali*”. *Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016)*, (403-418). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A., Szlachta, D. (red.), (2017). „*Mater et Familiae Advocata*”. *Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016)*, (301-318). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wycisło, J. (1991). *Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich*, t. 1: *Formowanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku*. Katowice: Inkom.

- Wycisło, J. (1995). Rok 1948 – początek stanowych pielgrzymek w obronie godności ludzkiej. *Z Piekarskich Wież* 1, nr 6, 8-15.
- Wycisło, J. (2002). Geneza sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich. W: J. Górecki, H. Olszar (red.), *Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary* (226-229). Katowice-Piekary Śląskie: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UŚ.
- Zimoń, D. (2001). Słowo Metropolity Katowickiego skierowane do pielgrzymów piekarskich. Piekary, 27 maja 2001. *Wiadomości Archidiecezjalne* 69, nr 5, 261-265.
- Zimoń, D. (2002). Słowo do pielgrzymów w Piekarach Śląskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 70, nr 5, 249-253.
- Zimoń, D. (2004). Modlitwą i służbą naśladować Chrystusa. Słowo Metropolity Katowickiego do pielgrzymów w Piekarach Śląskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 72, nr 5, 185-194.
- Zimoń, D. (2005). Rodzina chrześcijańską nadzieją Trzeciego Tysiąclecia. Słowo do pielgrzymów piekarskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 73, nr 5, 259-264.
- Zimoń, D. (2006). „Przywracajmy nadzieję ubogim!” Słowo podczas 60. pielgrzymki ludzi pracy do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. *Wiadomości Archidiecezjalne* 74, nr 5, 267-272.
- Zimoń, D. (2007). „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Słowo do pielgrzymów. *Wiadomości Archidiecezjalne* 75, nr 5, 265-271.

Ks. CZESŁAW KRAKOWIAK¹

KUL LUBLIN

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W KOŚCIELE POWSZECHNYM W CZASIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

Treść: Wstęp; 1. Ustanowienie i cele Światowego Dnia Chorego; 2. Sanktuaria maryjne miejscem centralnych obchodów Światowego Dnia Chorego 3. Najważniejsze tematy w orędziach Jan Pawła II na Światowy Dzień Chorego; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *World Day of the Sick in the Universal Church during the pontificate of John Paul II*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Lourdes, Częstochowa, Jamasukro, Guadalupe, Fatima, Loreto, Harissa, Rzym, Sydney, Vailankanni, Waszyngton, Jaunde, Światowe Dni Chorego, sanktuaria maryjne, Jubileusz Roku 2000, orędzia.

Keywords: John Paul II, Lourdes, Czestochowa, Jamasukro, Guadalupe, Fatima, Loreto, Harissa, Rome, Sydney, Vailankanni, Washington, Yaoundé, World Day of the Sick, Marian shrines, Jubilee of the Year 2000, messages.

Wstęp

W czasie swego pontyfikatu Jan Paweł II (1978-2005) wiele uwagi poświęcił chorym. Czynił to zwłaszcza podczas swoich podróży apostolskich do Kościołów

¹ CZESŁAW KRAKOWIAK (ur. 1944), prof. dr hab., prezbiter archidiecezji lubelskiej, emerytowany profesor KUL, autor wielu haseł w *Encyklopedii Katolickiej* KUL, artykułów w czasopismach teologicznych, monografii o sakramentach świętych i roku kościelnym. Członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL i członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Wydziału Teologii. ORCID: 0000-0001-6697-2062.

na wszystkich kontynentach. W homiliach i przemówieniach podczas spotkań z chorymi poruszał problemy związane z ich stanem zdrowia oraz fizycznymi i duchowymi cierpieniami. Wskazywał na zbawczą wartość choroby i cierpienia przyjmowanych z wiarą i w łączności z Chrystusem. Nauczał o wartości życia i godności ludzi chorych, ich szczególnym miejscu w rodzinie, Kościele i w społeczeństwie. Wskazywał na jego zbawczą wartość, zachęcał do łączenia go z cierpiącym Chrystusem i ofiarowania za apostolską misję Kościoła². W Liście apostolskim *Salvifici doloris* o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11 II 1984) całościowo problem ludzkiego cierpienia. Kilka lat później ustanowił w Kościele Światowy Dzień Chorego, aby kierować uwagę nie tylko wiernych, ale także państw i społeczeństw na niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym i cierpiącym.

1. Ustanowienie i cele Światowego Dnia Chorego

Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego listem z 13 maja 1992 roku³. Jednocześnie postanowił, że będzie on „obchodzony każdego roku 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes”⁴. Wybór tej daty uzasadniał tym, że wtedy wraz z Maryją stojącą pod Krzyżem, „zatrzymujemy się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka”. Ponadto sanktuarium maryjne w Lourdes, jako znane w całym świecie, jest bardzo drogie ludowi chrześcijańskiemu, jest także „symbolem nadziei i łaski, znakiem przyjęcia i ofiarowania zbawczego cierpienia”⁵.

² Szerzej na temat chrześcijańskiego wymiaru cierpienia i choroby: D. ADAMCZYK, *Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją – w świetle dokumentu Jana Pawła II „Salvifici Doloris”*, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2018), nr 2, s. 7-22; W.S. CHOMIK, *Teologiczna nobilitacja cierpienia w „Salvifici Dolori” Jana Pawła II. Quaestiones Selectae* (1995), nr 2, s. 10-21; Z. RYN, *Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy*, Kraków 1988; J. DECYK, *Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia*, w: W. PIWOWARSKI, W. ZDANIEWICZ (red.), *Rytuał religijny w rodzinie*, Warszawa-Poznań 1988, s. 70-78; J. GALAROWICZ, *Zrozumieć człowieka cierpiącego*, Kraków 2014; G. GRESHAKE, *Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?*, tłum. M. Szczepaniak, Kielce 2008; W. Hanc, *Cierpienie – wielki temat ludzki i chrześcijański*, „Ateneum Kapłańskie” 137 (2001), s. 203-205; S. Jankowski, *Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych*, „Ateneum Kapłańskie” 137 (2001), s. 206-226; Cz. KRAKOWIAK, *Sens cierpienia i śmierci w świetle liturgii sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku*, w: A.J. NOWAK (red.), *Cierpienie i śmierć (Homo meditans XIII)*, Lublin 1992, s. 85-97; A. KULCZYCKI, *Psychologiczne problemy człowieka chorego*, Wrocław 1971; K. OSIŃSKA, *Twórcza obecność chorych*, Warszawa 1980.

³ JAN PAWEŁ II, *List ustanawiający obchody Światowego Dnia Chorego* (13 V 1992), w: TENŻE, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (dalej: DZ IV), Kraków 2007, s. 259-260. Dnia 13 maja 1992 roku przypadała 75. rocznica objawień fatimskich.

⁴ *Tamże*, s. 259.

⁵ *Tamże*, s. 259-260.

Data ogłoszenia tego listu była związana także z 11. rocznicą zamachu na papieża w Rzymie (11 V 1981). Nie bez znaczenia było również osobiste doświadczenie Jan Pawła II, coraz bardziej chorego i cierpiącego. Pragnął on łączyć się z cierpiącymi całego świata, ucząc jednocześnie przyjmowania i znoszenia choroby w duchu wiary i nadziei chrześcijańskiej. W orędziu na Światowy Dzień Chorego w 2001 roku wyznał, że w ostatnich latach wiele razy doświadczył choroby i dzięki temu coraz wyraźniej dostrzegał jej znaczenie dla posługi i dla życia całego Kościoła. Solidaryzując się ze wszystkimi cierpiącymi, wzywał ich do „kontemplacji tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” i przez to dostrzegania w swoich bolesnych doświadczeniach „pełen miłości zamysł Boży”⁶.

W liście ustanawiającym Światowy Dzień Chorego Jan Paweł II jako jego główny cel wskazał uwrażliwienie Ludu Bożego, katolickich i świeckich instytucji działających na rzecz chorych, aby zapewniały im lepszą opiekę, na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Chodzi także o włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia Kościoła diecezjalnego, wspólnot chrześcijańskich i rodzin zakonnych oraz wolontariuszy. Światowy Dzień Chorego będzie także przypominał o znaczeniu duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia oraz powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia posługi religijnej chorym przez kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Ważne zadania w opiece nad chorymi i cierpiącymi mają także wszyscy, którzy „żyją i pracują obok cierpiących”⁷. Rozwój Światowego Dnia Chorego papież polecał „macierzyńskiemu pośrednictwu Maryi *Salus infirmorum* oraz wstawiennictwu świętych: Jana Bożego († 1550) i Kamila de Lelis († 1614), patronów troski o chorych i pracowników służby zdrowia”⁸.

Światowy Dzień Chorego ma być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa, ofiary i cierpienia dla dobra Kościoła. Ma także pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli, być wezwaniem do niesienia fizycznej i duchowej ulgi chorym, nie tylko wierzącym, ale „całej ludzkości naznaczonej ograniczeniami swojej śmiertelnej natury”⁹. Nie chodzi jedynie o zewnętrzną manifestację ani o koncentrację na doraźnych inicjatywach, ale o poruszanie sumień i uświadomienie jak „ważny wkład wnosi ludzka i chrześcijanka służba cierpiącym”. Kościół przez obchody Światowego Dnia Chorego jest promotorem nowych działań

⁶ JAN PAWEŁ II, *Aby mieli życie i mieli je w obfitości*. Orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002 (6 VIII 2001), DZ IV, s. 299.

⁷ JAN PAWEŁ II, *List ustanawiający obchody Światowego Dnia Chorego*, s. 259.

⁸ *Tamże*, s. 260.

⁹ JAN PAWEŁ II, *Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji*. Orędzie na I Światowy Dzień Chorego 1993 (21 X 1992), DZ IV, s. 261.

na rzecz usuwania niesprawiedliwości w opiece nad chorymi, gdyż miłość do cierpiących „jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu”¹⁰. Jednym z ważnych celów tego dnia jest budzenie wrażliwości na poważne i pilne problemy opieki zdrowotnej i zdrowia pogłębienie postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania w obliczu wielkiego „misterium cierpienia i choroby”¹¹. Przez Światowe Dni Chorego Kościół staje się promotorem nowych inicjatyw podejmowanych na rzecz usunięcia istniejącej niesprawiedliwości przez przeznaczenie większych środków duchowych i materialnych na zaspokojenie potrzeb ludzi chorych¹². Dla pracowników służby zdrowia jest nową zachętą do wytrwania w tej trudnej służbie i „do zachowania wrażliwości na głębokie wartości osoby i szacunku dla ludzkiej godności oraz do ofiarnej obrony życia od poczęcia aż do naturalnego końca”¹³. Światowy Dzień Chorego ma na celu również uwrażliwienie opinii publicznej na los ludzi chorych i cierpiących, bycia blisko nich i pomoc w ofiarowywaniu swoich cierpień dla dobra Kościoła.

2. Sanktuaria maryjne miejscem centralnych obchodów Światowego Dnia Chorego

O wielkim znaczeniu Światowego Dnia Chorego w Kościele i w świecie świadczą miejsca jego celebracji. Każdego roku jego centralne obchody Jan Paweł II wiązał z najważniejszymi sanktuariami maryjnymi na każdym kontynencie¹⁴. W orędziach, które od 1993 roku ogłaszał na kolejny Światowy Dzień Chorego podkreślał jakieś ważne wydarzenie lub jego rocznicę oraz pisał o teologii choroby, cierpienia, o posługiwaniu chorym, ale także poruszał aktualne problemy w Kościele powszechnym, Kościołach lokalnych i we współczesnym świecie.

¹⁰ *Tamże*, s. 262.

¹¹ JAN PAWEŁ II, *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 1994 (8 XII 1993), DZ IV, s. 266.

¹² *Tamże*, nr 4.

¹³ *Tamże*, nr 5.

¹⁴ JAN PAWEŁ II, *Sens pielgrzymowania do sanktuariów* (25 VI 1999), „L'Osservatore Romano” 20 (1999), nr 11, s. 23-24. Szerzej nt. pielgrzymowania do sanktuariów: M. BEDNARZ, *Znaczenie sanktuarium w Piśmie Świętym*, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983), s. 25-36; J. CHMIEL, *Rozwój pojęcia sanktuarium*. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37 (1984), s. 200-208; A. JACKOWSKI, *Pielgrzymowanie*, Wrocław 1998; Cz. KRAKOWIAK, *Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia. Liturgia i pobożność ludowa*, Lublin 2016; Cz. KRAKOWIAK, *Jana Pawła II spotkania z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku*, Lublin 2024; I. KRZYŻAK, *Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła*, „Teologia i Człowiek” 28 (2014), s. 117-133; J. NAŁASKOWSKI, *Sanktuarium Maryjne*, „Ateneum Kapłańskie” 80 (1988), z. 476, s. 97-112; M. OSTROWSKI, *Teologia sanktuariów - świętych miejsc pielgrzymkowych*, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), s. 83-95; K. RYCZAN, *Sanktuaria pielgrzymkowe*, „Collectanea Theologica” 51 (1981), s. 139-141; T. SYCZEWSKI, *Sanktuarium miejscem celebracji kulturowych według Dyrektora o pobożności ludowej i liturgii*, „Liturgia Sacra” 10 (2004), nr 1, s. 67-74.

W 1993 roku centralne obchody I Światowego Dnia Chorego miały miejsce w sanktuarium w Lourdes, które Jan Paweł II nazwał „swoistą świątynią cierpienia”. Wierni wzywają w nim Maryję „Uzdrowienie chorych” i „Matkę żyjących”, aby była wsparciem i nadzieją oraz umacniała wrażliwość i poświęcenie w opiece nad chorymi¹⁵.

W 1994 roku głównym miejscem obchodów II Światowego Dnia Chorego było sanktuarium maryjne w Częstochowie, aby przez macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy „prosić o dar pokoju oraz o duchowe i fizyczne umocnienie ludzi chorych i cierpiących, którzy w milczeniu składają Królowej Polski swoje ofiary”¹⁶.

Na główne celebrowanie III Światowego Dnia Chorego w 1995 roku papież wyznaczył sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Jamasukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) i połączył je ze Specjalnym Zgromadzeniem Synody Biskupów poświęconym Afryce¹⁷. Była to również 100. rocznica przybycia pierwszych misjonarzy i okazja do refleksji nad związkiem między cierpieniem a pokojem. Cierpienie świadomie ofiarowane za zbawienie świata „jest działaniem i misją na rzecz pokoju”. Może także prowadzić do nawrócenia i przemiany serca człowieka¹⁸.

Jednym z najbardziej znanych, nie tylko w krajach Ameryki Łacińskiej, ale na całym świecie sanktuariów maryjnych jest Guadalupe (Meksyk). Tam były główne obchody IV Światowego Dnia Chorego w 1996 roku¹⁹. W roku 1995 przypadała

¹⁵ JAN PAWEŁ II, *Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji*, s. 263. Lourdes leży w południowo-zachodniej Francji u podnóża Pirenejów i należy do najważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz miejsc pielgrzymkowych, zwłaszcza chorych. Co roku Lourdes odwiedza ok. 6 milionów wiernych. Miejscem modlitwy jest Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Grota Massabielle i Bazylika Różańcowa poświęcona przez papieża Piusa X. Zob. *Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes*, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes [22.11.2024].

¹⁶ JAN PAWEŁ II, *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*, s. 264.

¹⁷ W Jamasukro znajduje się wzorowana na bazylice św. Piotra na Watykanie bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju będąca największym kościołem na świecie i najwyższym w Afryce: 158 m wysokości i powierzchni przekraczającej 30 tys. m². Kościół może pomieścić do 10 tys. wiernych. Zob. *Bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju w Jamasukro* https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Kr%C3%B3lowej_Pokoju_w_Jamusukro [25.11.2024].

¹⁸ JAN PAWEŁ II, *Nasza cywilizacja jest chora na szerzący się egoizm*. Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 (21 XI 1994), DZ IV, s. 268-269.

¹⁹ Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe jest największym i najczęściej odwiedzanym miejscem kultu chrześcijańskiego na świecie. Rocznie odwiedza go średnio od 10 do 20 milionów pielgrzymów. Sanktuarium powstało na wyraźne żądanie Najświętszej Maryi Panny podczas pierwszego Objawienia Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac dnia 9 grudnia 1531 roku. W miejscu, gdzie Matka Boża objawiła się ubogiemu Indianinowi wybudowano olbrzymią bazylikę pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe. Od samego początku jej istnienia dokonują się tu nieustannie cudowne nawrócenia i uzdrowienia. Bazylika przypomina swoim kształtem wielki, okrągły namiot.

100. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jan Paweł II zaznaczył, że sanktuarium to „wiąże niejako pierwszą ewangelizację Nowego Świata z nową ewangelizacją”. Wynika to stąd, że misjonarze głosili narodom Ameryki Łacińskiej Ewangelię i „przedstawiali Dziewicę jako jej najwyższe urzeczywistnienie”. Dlatego Maryja od pięciu wieków czczona jest w Nowym Świecie jako „pierwsza głosicielka Ewangelii w Ameryce Łacińskiej, jako «Gwiazda Ewangelizacji»”²⁰. Rok 1996 kończył pierwszy etap przygotowania do Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, którego celem było „głębsze uświadomienie chrześcijańskiemu ludowi wartości i znaczenia Jubileuszu Roku 2000 w dziejach człowieka”²¹. W przypadającą 1997 roku w roku 60. rocznicę objawień w Fatimie papież wyznaczył to sanktuarium na główne celebracje V Światowego Dnia Chorego²². Nazwał je miejscem szczególnego znaczenia dla niego samego. W nim bowiem dziękował Bogu za ocalenie po zamachu na jego życie 13 maja 1981 r. Obchody tego Światowego Dnia Chorego w Fatimie papież związał z pierwszym rokiem *triduum* przygotowującym do Wielkiego Jubileuszu 2000 poświęconego rozważaniu zbawczej tajemnicy Chrystusa, od której nie może być odłączona rola, „jaką spełniła Jego Najświętsza Matka”²³. Ona jest wzorem wpatrywania się w Ukrzyżowanego i przyjmowania cierpienia z podaniem się woli Ojca. Maryja w Fatimie „otarła tak wiele łez” i może pomóc „przekształcić Światowy Dzień Chorego w doniosły moment «nowej ewangelizacji»”²⁴.

Na obchody VI Światowego Dzień Chorego w 1998 Jan Paweł II wyznaczył Sanktuarium w Loreto, aby przypomnieć tajemnicę Wcielenia, kiedy Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego (por. J 1,14). W tym sanktuarium kontempluje się tajemnicę wcielenia i kieruje myśli ku Rodzinie Nazaretańskiej oraz ożywia wiarę w zbawcze dzieło Boga, który wyzwolił człowieka z grzechu i śmierci²⁵. W Loreto czczony jest dom święty „ikona Wcielenia”. Do Loreto od

Na szczycie bazyliki znajduje się krzyż, którego podstawą jest litera M oznaczająca zarówno Maryję jak i Meksyk. Bazylika może pomieścić ok. 12 tys. osób, a na placu przed Bazyliką jest miejsce dla ok. 30 tys. W bazylice, na centralnym pilastrze, znajduje się cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Zob. *Poznaj Guadalupe*, <https://guadalupe.pl/poznaj-guadalupe/> [22.11.2024].

²⁰ JAN PAWEŁ II, *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*, s. 272.

²¹ Por. TENŻE, *Tertio millennio adveniente*, nr 31.

²² Fatima leży w środkowo-zachodniej Portugalii. Sanktuarium wzniesiono w miejscu objawień Matki Bożej, która ukazywała się trojgu dzieciom od 13 maja do 13 października 1917 roku. W kompleksie sanktuarium znajduje się Bazylika Matki Boskiej Różańcowej, Kaplica Objawień oraz plac Piusa XII, na którym może się zmieścić nawet milion osób. Co roku Fatimę odwiedza nawet 5 mln wiernych. *10 najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie*, <https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-najpopularniejszych-miejsc-pielgrzymkowych-na-swiecie/vcgf8hb> [20.11.2024].

²³ JAN PAWEŁ II, *Maryja prowadzi do stóp krzyża*. Orędzie na V Światowy Dzień Chorego 1997 (18 X 1986), DZ IV, s. 276.

²⁴ *Tamże*, s. 277.

²⁵ JAN PAWEŁ II, *Nadzieja nadaje cierpieniu nowy sens*. Orędzie na VI Światowy Dzień Chorego 1998 (29 VI 1997), DZ IV, s. 279-280.

wieków przybywają licznie chorzy i w Litanii Loretańskiej proszą o wstawiennictwo Maryję jako „Uzdrowienie chorych” i „Pocieszycielkę strapionych”²⁶. Maryja jest „ikoną cierpiących i wzorem współczucia”. W Kościele powszechnym w ramach przygotowania do Jubileuszu 2000 był to Rok Ducha Świętego.

Znajdujące się w Libanie sanktuarium Matki Bożej w Harissa, które papież zaliczył do „jednego z bardziej znanych”, było w 1999 roku miejscem obchodów VII Światowego Dnia Chorego²⁷. Sam Liban według papieża „jest czymś więcej niż krajem: jest orędziem wolności i wzorem pluralizmu dla Wschodu i dla Zachodu”²⁸. Dlatego Liban jest najodpowiedniejszym „symbolem jedności chrześcijan i spotkania wszystkich ludzi w komunii miłości”. W Libanie krzyżują się drogi różnej religii i z tej racji może być „laboratorium budowania przyszłego współistnienia i współpracy, w perspektywie rozwoju cywilizacyjnego i moralnego narodów”²⁹. Sanktuarium maryjne w Harissa jest celem pielgrzymek wszystkich libańskich wspólnot chrześcijańskich z różnych Kościołów i pobożnych muzułmanów.

W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 VIII Światowy Dzień Chorego obchodzony był w Rzymie. Jego główne treści Jan Paweł II nakreślił w orędziu „Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina”³⁰. Przykład Chrystusa Dobrego Samarytanina powinien kształtować postawę chrześcijanina wobec chorych i cierpiących w taki sposób, aby dla nich uczynić wszystko co jest możliwe w celu

²⁶ *Tamże*, s. 278. Papieskie Sanktuarium Santa Casa z Loreto, czyli Świętego Domu z Loreto jest największym i najważniejszym włoskim sanktuarium maryjnym, odwiedzanym rocznie przez ok. 4 mln osób z całego świata. Główną jego relikwią jest Święty Dom, zwany też Domkiem Matki Bożej, gdyż – według prastarej tradycji – pod koniec XIII wieku aniołowie przenieśli go z Nazaretu do tego miejsca. Jest to kamienny budynek o wymiarach 8,5 m x 3,8 m x 4,1 m, z drzwiami po stronie północnej i parą drzwi od strony południowej oraz oknem po zachodniej. Na zewnątrz ściany pokrywają marmurowe płaskorzeźby, przedstawiające sceny z życia Maryi, nawiązujące nie tylko do Ewangelii, ale także do apokryfów oraz wizerunki proroków starotestamentalnych. Wewnątrz budynku znajduje się właściwy Domek i rzeźba przedstawiająca tzw. Madonnę z Loreto. Na całym świecie znajdują się kopie Świętego Domku, wokół których tworzone są sanktuaria, m.in. w Pradze, Santa Fe (Nowy Meksyk, USA), a także w kilku miastach w Polsce, gdzie nazywa się je domkami loretańskimi. *Sanktuarium Santa Casa w Loreto, Bazylika Matki Bożej Loretańskiej*, <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-santa-casa-loreto-bazylika-mb-loretanskiej/> [19.11.2024].

²⁷ Sanktuarium Matki Bożej Libańskiej (Notre Dame du Liban) jest sanktuarium maryjnym i miejscem pielgrzymek w Libanie. Należy do Patriarchatu Maronitów i jest jednym z najważniejszych sanktuariów na świecie ku czci Maryi, Matki Jezusa. Posąg Maryi z brązu waży 15 ton, ma 8,5 m wysokości i średnicę pięciu metrów. Maryja wyciąga ręce w kierunku Bejrutu. *Sanktuarium Matki Bożej Królowej Libanu w Harisa* <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-krolowej-libanu-w-harisa/> [23.11.2024].

²⁸ JAN PAWEŁ II, *Zrzuć swą troskę na Pana a on cię podtrzyma*. Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999 (8 XII 1998), DZ IV, s. 283.

²⁹ *Tamże*.

³⁰ JAN PAWEŁ II, *Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina*. Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 (6 VIII 1999), DZ IV, s. 287-293.

przywracania ich do życia w społeczeństwie. Nie chodzi o absolutyzowanie zdrowia ciała, ale według antropologii chrześcijańskiej o dobro całego człowieka jako osoby.

Na IX Światowy Dzień Chorego w roku 2001 papież wyznaczył kościół katedralny Maryi Matki Kościoła z Sydney (Australia). Wybór tego kontynentu papież tłumaczył „jego bogactwem kulturowym i etnicznym”, które ukazuje ścisłą więź komunii kościelnej i sprzyja kontaktom między różnymi kulturami³¹.

Na kontynencie azjatyckim miejscem głównych obchodów X Światowego Dnia Chorego w 2002 roku było sanktuarium Matki Bożej Uzdrawicielki w Vailankanni (Indie), nazywanym także Lourdes Wschodu³². Pielgrzymują do niego nie tylko chrześcijanie, ale także wyznawcy innych religii, zwłaszcza hindusi, dla których Matka Boża Uzdrawicielka jest „troskliwą i współczującą Matką cierpiącej ludzkości”. Sanktuarium to jest również ważnym miejscem spotkania różnych wspólnot religijnych i przykładem „harmonii i dialogu między religiami”³³.

W bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie odbywały się obchody XI Światowego Dnia Chorego w 2003 roku³⁴. W orędziu na ten dzień Jan Paweł II napisał, że w Ameryce, podobnie jak w innych częściach świata, „powstaje model społeczeństwa, w którym dominują silni, słabi zaś spychani są na margines i przez to „nosi ono piętno kultury śmierci” sprzeczny z orędziem Ewangelii. Światowy Dzień Chorego jest okazją do naśladowania Chrystusa Dobrego Samarytanina. Wszystkich uczestniczących w obchodach tego dnia papież polecił Matce Bożej z Guadalupe, Uzdrawienia chorych, która jest patronką obu Ameryk³⁵.

³¹ TENŻE, *Nowa cywilizacja a godność człowieka cierpiącego*. Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego 2001 (22 VIII 2000), DZ IV, s. 294-297.

³² Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdrowia, na wschodnim wybrzeżu Indii w Vailankanni. Bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia jest zbudowana na miejscu objawień (XVI wiek) maryjnych różnym osobom i w długich odstępach czasu. *Bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vailankanni*, <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-dobrego-zdrowia-w-vailankanni/> [20.10.2024].

³³ JAN PAWEŁ II, *Aby mieli życie i mieli je w obfitości*, s. 298.

³⁴ Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie Patronki Stanów Zjednoczonych jest najważniejszym narodowym sanktuarium i największym kościołem katolickim w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Północnej oraz jednym z największych kościołów na świecie. Została poświęcona 20 listopada 1959 r. a 2 października 1990 r. papież Jan Paweł II podniósł ją do rangi bazyliki. Na stronie sanktuarium można odbyć wirtualną wycieczkę po bazylice. *Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie*, <https://sanktuaria.maps24.eu/item/bazylika-niepokalanego-poczecia/> [19.11.2024].

³⁵ JAN PAWEŁ II, *Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia*. Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego 2003 (2 II 2003), DZ IV, s. 303

W przypadającą w 2004 roku 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny Jan Paweł II wybrał ponownie sanktuarium w Lourdes na miejsce świętowania XII Światowego Dnia Chorego. Niepokalane Poczęcie rozpoczęło dzieło odkupienia. Maryja wypowiedziała „tak” w imieniu całej ludzkości, o czym ciągle przypomina sanktuarium w Lourdes. W nim Maryja „leczy” cierpienia i choroby³⁶.

W ostatnim roku pontyfikatu Jana Pawła II w 2005 roku centralne obchody XIII Światowego Dnia Chorego odbyły się w afrykańskim sanktuarium Matki Bożej Królowej Apostołów w Jaunde (Kamerun)³⁷. W zamierzeniu Jana Pawła II miały one na celu lepsze zrozumienie duszpasterstwa służby zdrowia. Papież wyraził także nadzieję na „pełne uzdrowienie Afryki i całej ludzkości”. Orędzie zakończył modlitwą do Maryi „Przyczyny naszej radości”³⁸.

3. Najważniejsze tematy w orędziach Jan Pawła II na Światowy Dzień Chorego

Jan Paweł II roku poprzedzającym Światowy Dzień Chorego na ten dzień ogłaszał orędzie kierowane nie tylko do chorych i Kościoła, ale także do szeroko pojętej służby zdrowia, instytucji powołanych do opieki nad chorymi oraz do państw odpowiedzialnych za właściwą troskę o ludzi chorych. Każde orędzie miało własny temat, ale razem tworzą pewnego rodzaju całość³⁹. Papież wiele razy odwoływał się w nich do swego Listu apostolskiego *Salvifici doloris*⁴⁰.

Synteza najważniejszych treści 13 orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Chorego wymaga obszernego opracowania. Dlatego w tym artykule zostaną jedynie podane ich tytuły, które wskazują na tematy poruszane przez papieża w poszczególnych latach. Dotyczyły one zawsze problemu choroby, cierpienia, godności człowieka i jego prawa do życia od narodzenia aż do naturalnej śmierci. Papież uwzględniał w nich także aktualne problemy życia ludzi w świecie kontrastów.

³⁶ *Tamże*, s. 305.

³⁷ JAN PAWEŁ II, *Chrystus nadzieją dla Afryki*. Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego 2005 (8 VIII 2004), DZ IV, s. 307-310.

³⁸ „Maryjo Niepokalana Dziewico, Maryjo Niepokalana Dziewico bądź łaskawa dla każdego cierpiącego człowieka, wyjednaj każdemu pełnię życia. Zwróć swe matczyne spojrzenie zwłaszcza na tych, którzy w Afryce szczególnie potrzebują pomocy, bo dotknięci są AIDS lub inną śmiertelną chorobą. Spójrz na matki oplakujące swe dzieci, spójrz na dziadków pozbawionych wystarczających środków, by utrzymać wnuki, które zostały sierotami. Przygarnij wszystkich do swego matczynego Serca. Królowo Afryki i całego świata. Najświętsza Maryjo Panno, módl się za nami”. *Tamże*, s. 310.

³⁹ JAN PAWEŁ II, *Orędzia na Światowy Dzień Chorego*, DZ IV, s. 259-310.

⁴⁰ TENŻE, List apostolski *Salvifici doloris* (18 II 1984), (dalej: SD).

Z jednej strony w społeczeństwach dobrobytu, konsumpcji, egoizmu i „cywilizacji śmierci”, z drugiej w krajach skrajnego ubóstwa, w których ludność nie ma dostępu nie tylko do odpowiedniej opieki zdrowotnej, ale także żywności.

Orędzie na I Światowy Dzień Chorego w roku 1993 miało charakter niejako programowy⁴¹. Jego głównym tematem była miłość do cierpiących jako miara poziomu cywilizacji. Papież łączył się najpierw ze wszystkimi chorymi i cierpiącymi, którzy doświadczają bólu cierpienia, często nawet niedostrzeganego przez innych i nie zawsze otrzymują należycie leczenie. W powszechnym odczuciu choroba sprzeciwia się naturalnej woli życia. Dla wierzących jest wezwaniem do „odczytania” tej nowej i trudnej sytuacji w świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy nie jawi się już jako wydarzenie wyłącznie negatywnie, ale jest postrzegana jako doświadczenie „Bożego nawiedzenia” danego po to, aby „wyzwalało miłość i rodziło uczynki miłości bliźniego i całą ludzką cywilizację przekształciło w „cywilizację miłości”⁴².

Obchody Światowego Dnia Chorego nie powinny być jedynie zewnętrzną manifestacją doraźnych i godnych pochwał inicjatyw, ale powinny poruszać sumienia i uświadomić wszystkim, jak „ważny wkład wnosi ludzka i chrześcijańska służba cierpiącym w lepsze porozumienie między ludźmi, a w konsekwencji w budowanie prawdziwego pokoju”. Wskazał następnie na potrzebę „humanizacji medycyny i opieki medycznej”. Aby opieka medyczna mogła stać się bardziej ludzka konieczne jest odwoływanie się do „transcendentnej wizji człowieka, która pozwala dostrzec w chorym obraz i dziecko Boże, wartość i świętość życia”⁴³. Papież wskazał na Chrystusa, Słowo Wcielone, Odkupiciela człowieka i zwycięzcę śmierci jako jedyną i pełną odpowiedź na pytania człowieka o sens cierpienia.

Do władz publicznych oraz do organizacji społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli zwracał się z apelem, aby zapewnili chorym i cierpiącym odpowiednią opiekę. Miłość do cierpiących według papieża jest miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu. Chorych zaś wzywał, aby coroczne obchody Światowego Dnia Chorego przeżywali jako głoszenie żywej i pokrzepiającej obecności Chrystusa w ich życiu. Pracowników służby zdrowia zachęcał, aby wytrwali w tej trudnej służbie i ofiarnie bronili życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Do pasterzy Kościoła, szczególnie zaangażowanych w duszpasterstwo apelował, aby odnowili w sobie gotowość służenia chorym i cierpiącym⁴⁴.

⁴¹ TENŹE, *Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji*, s. 261-263.

⁴² *Tamże*, s. 262; por. SD, nr 30.

⁴³ *Tamże*.

⁴⁴ *Tamże*, s. 262-263.

W roku 1994 tematem II Światowego Dnia Chorego był chrześcijański sens ludzkiego cierpienia⁴⁵. W swoim orędziu Jan Paweł II wyraził bliskość z chorymi, pragnął „koić ich udręki, umacniać odwagę, ożywić nadzieję, aby każdy umiał złożyć samego siebie w darze Chrystusowi dla dobra Kościoła i świata”. Upraszał także dla chorych błogosławieństwo Chrystusa, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych (por. Dz 10,18)⁴⁶. Rozwazał jaki sens ma ludzkie cierpienie. Czy niekiedy nie jest „przeszkodą dla szczęścia i powodem odejścia od Boga i czy można mówić o zbawczym cierpieniu?”. Tylko z ludzkiego punktu widzenia cierpienia wydają się pozbawione jakiegokolwiek sensu. Ale skoro Pan Jezus, Słowo Wcielone, nazwał błogosławionymi tych, „którzy się smucą” (Mt 5,4), „istnieje głębszy punkt widzenia – z perspektywy Boga, który wszystkich powołuje do życia oraz do wiecznego królestwa miłości i pokoju, chociaż niekiedy przez cierpienie i śmierć”⁴⁷. Zaznaczył, że zbawczą wartość cierpienia można lepiej zrozumieć przez rozważanie Męki Jezusa. On „otworzył swoje cierpienie dla człowieka”, a człowiek odnajduje w Nim własne cierpienie „nasycone nową treścią i nowym znaczeniem”⁴⁸. Człowiek swoim rozumem nie może uchwycić różnicy między cierpieniem i złem, jedynie „oświecony przez wiarę pojmuje, że dzięki łasce każdy ból może stać się przedłużeniem misterium odkupienia, które chociaż wypełniło się w Chrystusie „jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu”⁴⁹. Wszystkie cierpienia tego życia mogą stać się „znakami i obietnicami przyszłej chwały” (por. 1P 4,13).

Nawiązując do liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes wskazał na Maryję jako na „żywą ikonę Ewangelii cierpienia”. Ona została zachowana od grzechu, ale nie od cierpienia. Dlatego chrześcijanie utożsamiają się z Bolesną Maryją i widzą w jej cierpieniu swoje cierpienia. „Patrząc na Nią każdy wierny zostaje głębiej wprowadzony w misterium Chrystusa i jego zbawcze cierpienia”⁵⁰.

Posługę chorym przez lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek, kapelanów i sióstr zakonnych, pracowników technicznych i administracyjnych, opiekunów społecznych i wolontariuszy Jan Paweł II porównał do postępowania Dobrego Samarytana. Świadczona przez nich pomoc chorym jest służbą z poszanowaniem godności osoby, a w świetle wiary dostrzeganiem w nich obecności Jezusa cierpiącego.

⁴⁵ JAN PAWEŁ II, *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*, s. 264-267. Główne obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się w Częstochowie.

⁴⁶ *Tamże*, s. 264.

⁴⁷ *Tamże*, s. 270.

⁴⁸ *Tamże*, s. 265; por. SD, nr 20.

⁴⁹ SD, nr 24.

⁵⁰ JAN PAWEŁ II, *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*, s. 266.

Zachęcał ich także, aby w swoją pracę zawodową wkładali „serce, które jedynie jest zdolne nadać im ludzkie oblicze”⁵¹. Chorych zachęcał, aby umocnieni wiarą „nie tracili odwagi i nie ulegali pesymizmowi, ale uczynili swój los znakiem łaski i miłości”. Przez to ich cierpienie nabierze „zbawczej wartości i będzie dopełniać cierpienia Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”⁵².

W orędziu na III Światowy Dzień Chorego w 1995 Jan Paweł II napisał o współczesnej cywilizacji chorej na szerzący się egoizm⁵³. Dostrzegał w niej wiele pozytywnych osiągnięć, ale z wielu względów jest ona „cywilizacją chorą i źródłem głębokich schorzeń człowieka”. Wskazał jednocześnie na źródła tych schorzeń, którymi są rozwinięty egoizm, model życia naznaczony indywidualistycznym utilitaryzmem, kryzys wartości duchowych i moralnych. Sytuację tę papież określił słowem „patologia” duchowa, która jest tak samo niebezpieczna jak „patologia” fizyczna, „obydwie zaś wzajemnie na siebie oddziałują”⁵⁴.

Zwracając się do lekarzy, pracowników służby zdrowia, członków stowarzyszeń, grup wolontariatu, którzy służą chorym napisał, że ich praca będzie autentycznym świadectwem i konkretnym działaniem na rzecz pokoju, jeśli będą gotowi ofiarować prawdziwą miłość, tym którym wychodzą na spotkanie i jeśli jako wierzący będą umieli dostrzec w nich obecność samego Chrystusa⁵⁵. Światowy Dzień Chorego w roku 1995 był dla Jana Pawła okazją, aby na kontynencie afrykańskim ukazać związek między cierpieniem i pokojem.

W orędziu na IV Światowy Dzień Chorego obchodzonym w 1996 roku w sanktuarium maryjnym Gwadelupie (Meksyk) Jan Paweł II wskazał na Maryję uzdrowienie chorych⁵⁶. Do chorych mówił o ich specyficznej misji w ramach nowej ewangelizacji⁵⁷. Przewodniczką w tej misji jest Maryja, która wstawia się za ludźmi⁵⁸. Duchowa odnowa w Roku Jubileuszu będzie także zależeć od chorych i ich opiekunów⁵⁹. Chorzy są „żywą częścią Kościoła, ponieważ w nich wspólnota chrześcijańska staje w obliczu krzyża Chrystusa”⁶⁰.

⁵¹ *Tamże*; por. SD, nr 29.

⁵² *Tamże*, s. 267; por. Kol 1,24.

⁵³ JAN PAWEŁ II, *Nasza cywilizacja jest chora na szerzący się egoizm*, s. 268-270. Główne uroczystości odbywały się w Afryce w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

⁵⁴ *Tamże*, s. 268.

⁵⁵ *Tamże*, s. 270.

⁵⁶ JAN PAWEŁ II, *Maryja uzdrowienie chorych*. Orędzie na IV Światowy Dzień Chorego 1996 (11 XI 1995), DZ IV, s. 271-274.

⁵⁷ *Tamże*, s. 271.

⁵⁸ *Tamże*, s. 272.

⁵⁹ *Tamże*, s. 273.

⁶⁰ *Tamże*.

W 1997 V Światowy Dzień Chorego był także pierwszym rokiem przygotowań do wielkiego Jubileuszu 2000 poświęconym rozważaniu zbawczej tajemnicy Chrystusa⁶¹. Papież wskazał na Maryję, która wzywa abyśmy wpatrywali się w jej ukrzyżowanego Syna. Chorzy w szczególny sposób są powołani do specyficznej misji w ramach nowej ewangelizacji. W dawaniu świadectwa „Ewangelii cierpienia” wspierają ich pracownicy służby zdrowia i wolontariusze⁶². Wzorem i przewodniczką na tej drodze jest Maryja Matka Jezusa. Ona także jako Matka wstawia się za chorymi, którzy są żywą częścią Kościoła. W nich wspólnota chrześcijańska w nadziei staje w obliczu zbawczego krzyża Chrystusa⁶³.

W Kościele przygotowującym się do Jubileuszu 2000 rok 1998 był rokiem Ducha Świętego i VI Światowym Dniem Chorego obchodzonym w Loreto. Orędzie Jana Pawła II dotyczyło nadziei nadającej sens cierpieniu⁶⁴. Papież wzywał wszystkich chorych, aby na wzór Maryi przyjęli światło i moc Ducha Świętego, wtedy bowiem ich serce stanie się prawdziwym przybytkiem nadziei i aby cierpiący na duszy i ciele nie przeżywali cierpienia wyłącznie jako „doświadczenia negatywnego, które każe wręcz wątpić w dobroć Boga”. Cierpienie i choroba należą do kondycji człowieka istoty ograniczonej i naznaczonej grzechem pierworodnym. Dopiero w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał człowiek odkrywa nowy wymiar cierpienia, nie jako klęskę, ale sposobność do dawania świadectwa wiary i miłości. Choroba i cierpienie w świetle krzyża Chrystusa stają się doświadczeniem sprzyjającym wzrastaniu w wierze w zjednoczeniu z Chrystusem Odkupicielem i mogą przyczynić się do zbawienia⁶⁵. Papież kolejny raz ponowił apel do sprawujących władzę i odpowiedzialnych za sprawy publiczne, aby połączyli swe siły z Kościołem, który wierny nauczaniu Chrystusa pragnie głosić Ewangelię przez służbę cierpiącym⁶⁶.

W trzecim roku przygotowań do Jubileuszu roku 2000 poświęconym Bogu Ojcu Jan Pawła II w orędziu na VII Światowy Dzień Chorego w 1999 r. rozważał prawdę o Bogu, który jest miłością. Należy więc ożywiać cnotę miłości do Boga i do braci oraz rozbudzać w sobie wrażliwość na potrzeby miłosierdzia⁶⁷. Diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty kościelne powinny „ukazywać problem zdrowia i choroby w świetle Ewangelii” i wspierać działania w obronie życia i godności człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Należy otaczać szczególną troską i

⁶¹ JAN PAWEŁ II, *Maryja prowadzi do stóp krzyża*, s. 275-277.

⁶² *Tamże*, s. 275.

⁶³ *Tamże*, s. 277.

⁶⁴ JAN PAWEŁ II, *Nadzieja nadaje cierpieniu nowy sens*, s. 278-282.

⁶⁵ *Tamże*, s. 279.

⁶⁶ *Tamże*, s. 280.

⁶⁷ JAN PAWEŁ II, *Zrzuć swą troskę na Pana a on cię podtrzyma*, s. 283-286.

miłością ubogich, ofiary nowych chorób społecznych, inwalidów przewlekle chorych, umierających i emigrantów⁶⁸.

W centrum papieskiego orędzia na VIII Światowy Dzień Chorego obchodzonego w Rzymie w ramach wielkiego Jubileuszu w roku 2000 był Jezus – Boski Samarytanin leczący ciała i dusze (por. Łk 10,25-37)⁶⁹. On sam wskazał w przypowieści wzór do naśladowania w jaki sposób należy pomagać rannemu i cierpiącemu człowiekowi. Przypowieść ta jest ważnym kluczem do właściwego zrozumienia przykazania miłości bliźniego⁷⁰. Przykład Jezusa Dobrego Samarytanina jest wezwaniem nie tylko do opieki się chorym, ale powinien prowadzić do jego włączenia do Kościoła i społeczeństwa⁷¹.

Papież wskazał na potrzebę dokonania poważnej i głębokiej analizy funkcjonowania służby zdrowia i dążenie do tego, aby jej instytucje stawały się miejscami świadectwa miłości do ludzi. Ludzie chorzy i cierpiący bardzo potrzebują daru obecności i współczucia, ofiarnej miłości i poświęcenia. Źródłem nadziei dla chorych oraz szkołą troskliwej opieki niosącym im pomoc powinna być kontemplacja tajemnicy Bożego ojcostwa⁷².

Chorzy zajmują szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła. Pragnienie odzyskania cielesnego i duchowego zdrowia łączą z wiarą we wstawiennictwo Maryi. Nadzieja pomaga im nadać nowy sens cierpieniu, które może się stać drogą zbawienia i wspierania ewangelizacji. Cierpienie bowiem może mieć znaczenie pozytywne i stać się formą uczestnictwa w zbawczym cierpieniu Chrystusa prowadzącym do zmartwychwstania⁷³.

Sprawowane z miłością i poświęceniem posługiwanie chorym wspomagane wiarą, modlitwą i sakramentami może być „niezastąpioną formą terapii dla samego chorego, dla wszystkich zaś okazją do odkrycia cennych wartości humanistycznych i duchowych”⁷⁴. Praca w ochronie zdrowia nie polega tylko na walce z chorobą, ale ma prowadzić do „podnoszenia jakości ludzkiego życia”. Życie człowieka jako osoby posiada bowiem transcendentną wartość, która pozostaje nienaruszona mimo cierpienia, choroby i starości. Chrześcijanie wiedzą, że czas cierpienia prowadzi do

⁶⁸ *Tamże*, s. 285.

⁶⁹ JAN PAWEŁ II, *Kontemplujemy wierny przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina*. Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 (6 VIII 1999), DZ IV, s. 287-293.

⁷⁰ *Tamże*, s. 287.

⁷¹ *Tamże*, s. 290.

⁷² *Tamże*, s. 288.

⁷³ *Tamże*, s. 289.

⁷⁴ *Tamże*, s. 290.

nowego życia i zmartwychwstania przez udział w życiu Chrystusa, do którego mają dostęp w modlitwie i sakramentach⁷⁵.

Papież pozytywnie oceniał rozwój opieki nad chorymi dzięki nowym technikom leczniczym i coraz lepiej wykwalifikowanej służbie zdrowia. Wskazał także na takie współczesne choroby jak narkomania, AIDS, choroby wywołane przez zanieczyszczenie wielkich miast, środowiska naturalnego i „propozycjach legalnej eutanazji”⁷⁶. Zwrócił uwagę, że w świecie istnieją wielkie nierówności społeczne widoczne w dostępie do służby zdrowia, zwłaszcza w krajach południowej półkuli⁷⁷.

Jan Paweł II krytycznie ocenił rozwój gospodarczy naukowy i techniczny, którego centrum nie jest człowiek i nienaruszalna godność każdej ludzkiej istoty. Np. osiągnięcia w dziedzinie genetyki mające istotne znaczenie dla ochrony zdrowia a zwłaszcza życia nienarodzonych „stają się pretekstem do niedopuszczalnych selekcji, do bezcelowych manipulacji do realizacji dążeń sprzecznych z prawdziwym postępowaniem co prowadzi często do przerażających konsekwencji”⁷⁸. Wysiłkom mającym na celu przedłużanie życia lub do jego sztucznej prokreacji, towarzyszy zabijanie istot już poczętych i przyspieszanie śmierci osobom uznanym już za nieprzydatne dla społeczeństwa. Innym negatywnym zjawiskiem jest swoisty kult ciała i „hedonistyczna pogoń za sprawnością fizyczną”, traktowanie życia jako zwykłe „dobro konsumpcyjne”. Skutkiem tego są nowe formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych, starych, nieuleczalnie chorych⁷⁹. Chociaż zdrowie jest „pozytywnym przymiotem życia” i należy o nie zabiegać dla dobra własnego i bliźnich, to w hierarchii wartości zdrowie jest jednak dobrem „relatywnym”⁸⁰.

W trosce o zdrowie i właściwe pojmowaną jakość życia Jan Paweł II wskazał na dwie najważniejsze powinności chrześcijanina. Pierwszą jest obrona życia. Powołał się na swoją encyklikę *Evangelium vitae*: „zjawiskiem szczególnie ważnym jest ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie i coraz szerszy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dialogowi między wierzącymi i niewierzącymi a także między wyznawcami różnych religii o podstawowych problemach etycznych związanych z ludzkim życiem”⁸¹. We współczesnym świecie kształtuje się „niebezpieczna kultura śmierci szerząc mentalność przenikniętą egoizmem i hedonistycznym materializmem oraz zapewniając poparcie społeczne i prawne praktyce zabijania życia”⁸².

⁷⁵ *Tamże*.

⁷⁶ *Tamże*, s. 287.

⁷⁷ *Tamże*, s. 288.

⁷⁸ *Tamże*.

⁷⁹ *Tamże*.

⁸⁰ *Tamże*, s. 289.

⁸¹ JAN PAWEŁ II, Encyklika *Evangelium vitae*, nr 27.

⁸² TENŻE, *Kontemplujemy wierny przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina*, s. 291.

Drugą powinnością jest to troska o zdrowie godne człowieka. Zdrowia fizycznego nie można absolutyzować, gdyż przez to pomija się wymiar duchowy i społeczny osoby. Zdrowie nie oznacza wyłącznie „doskonałość biologiczną”. Chrześcijańska wizja zdrowia dotyczy całej osoby i nie jest jedynie brakiem chorób, ale „dążeniem do pełniejszej harmonii i do zdrowej równowagi na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej”⁸³.

Takie rozumienie zdrowia nakazuje Kościołowi i społeczeństwu kształtować „ekologię godną człowieka” ukazującą związek między zdrowiem jednostek i społeczności a środowiskiem, które jest „domem” człowieka, powierzonym jego „opiece i zarządowi jest „ogrodem, który należy strzec i polem, które trzeba uprawiać”. Z tą „ekologią zewnętrzną” powinna się łączyć „ekologia wewnętrzna i moralna”, która spełnia właściwie pojmowanego zdrowia i daje człowiekowi siły do służby innym oraz otwiera go na przyjęcie zbawienia⁸⁴.

W pierwszym roku trzeciego tysiąclecia (2001) tematem IX Światowego Dnia Chorego była nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego⁸⁵. Ojciec święty podkreślił w nim znaczenie ścisłej więzi komunii kościelnej, która pokonuje wszelkie odległości i sprzyja kontaktom między różnymi kulturami. Podstawą nauczania Kościoła jest orędzie głoszące konieczność troski o potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne, duchowe chorego i jego otoczenia. Kościół wspiera wszystkich, którzy starają się zaspokoić potrzeby ludzi chorych i najsłabszych, aby została pokonana „kultura śmierci i zwyciężyła wszędzie kultura życia”⁸⁶. Papież zwrócił się z „nagłym apelem”, aby organizować pomoc licznym krajom w zapewnianiu ich mieszkańcom godziwych warunków życia i należytej ochrony zdrowia. Pracujący w opiece nad chorymi powinni uczyć się od „Chrystusa lekarza duszy i ciała jak być dla braci prawdziwymi dobrymi Samarytanami”. Miejsca, w których przebywają chorzy i cierpiący są „uprzywilejowanymi środowiskami nowej ewangelizacji” niosącymi ludziom nadzieję⁸⁷. Pozytywnym zjawiskiem jest rozwój i postępy w badaniach naukowych w dziedzinie medycyny. Ich celem powinno być dążenie do zapewnienia skutecznej terapii choremu i wspomaganie go w walce z chorobą (tzw. opieka holistyczna). W eksperymentach klinicznych należy szanować człowieka mając świadomość stwarzanego przez nie ryzyka, ale także tego, że przyczyniają się do podniesienia jakości całej służby zdrowia⁸⁸.

⁸³ *Tamże*, s. 292.

⁸⁴ *Tamże*.

⁸⁵ JAN PAWEŁ II, *Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego*. Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego 2001 (22 VIII 2000), DZ IV, s. 294-297.

⁸⁶ *Tamże*, s. 294; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Evangelium vitae*, nr 100.

⁸⁷ *Tamże*, s. 295.

⁸⁸ *Tamże*, s. 296.

W orędziu na X Światowy Dzień Chorego papież wezwał wszystkich do jednoznacznej wypowiedzenia się za kulturą życia i do jego obrony od chwili poczęcia do naturalnej śmierci⁸⁹. Przypomniał naukę Kościoła, że „nie wszystko co technicznie możliwe jest moralnie dopuszczalne”. Wielki rozwój wiedzy i sztuki medycznej powinien łączyć się z wielką odpowiedzialnością za Boży dar życia na każdym jego etapie i w każdym stanie. Człowiek nie jest właścicielem życia, ale jego strażnikiem. Od chwili poczęcia ludzkie życie łączy się ze z twórczym działaniem Boga, który jest źródłem i jedynym jego celem⁹⁰.

Jan Paweł II po raz kolejny poruszył problem ludzkiego cierpienia, które mimo nowych i skutecznych sposobów leczenia chorych pozostaje „fundamentalną rzeczywistością ludzkiego życia”. Cierpienie jest skutkiem grzechu pierworodnego a odpowiedzi na pytanie o jego sens Bóg udzielił człowiekowi w krzyżu Jezusa Chrystusa. Przez to, że Chrystus wziął na siebie cierpienia ludzkości w nim także ludzkie cierpienie zyskuje odkupienie i sens. Wyraził następnie słowa wdzięczności i uznania duchownym i świeckim ofiarnie opiekującym się chorymi, cierpiącymi i umierającymi naśladując „Jezusa Chrystusa i ewangelicznego wzorca Dobrego Samarytanina” czerpiąc duchowe siły z Eucharystii⁹¹.

W imię świętości życia Jan Paweł II w orędziu na XI Światowy Dzień Chorego opowiedział się na rzecz opieki paliatywnej odrzucając z jednej strony leczenie za wszelką cenę z drugiej potępiając sięganie po środki, które z samej swej natury lub według intencji działającej osoby mają spowodować śmierć ciężko chorego. Krytycznie odniósł się do rozwijającego się na kontynencie amerykańskim modelu społeczeństwa, w którym dominują silni natomiast ludzie słabi są spychani na margines a nawet eliminowani przez aborcję lub eutanazję⁹². Taki model społeczeństwa „nosi piętno kultury śmierci” i jest sprzeczny z orędziem Ewangelii. Dlatego jednym z priorytetów działalności duszpasterskiej Kościoła jest zabieganie o to, aby katolicy pracujący w służbie zdrowia w swoich działaniach kierowali się sumieniem uformowanym w oparciu o nauczanie Kościoła i byli świadomi obowiązku obrony życia zawsze, gdy jest ono poważnie zagrożone⁹³. Szpitale katolickie powinny być ośrodkami życia i nadziei. Razem z kapelanami należy powoływać komisje do spraw etyki i opracowywać programy szkoleniowe dla świeckich pracowników służby zdrowia uwzględniając w nich wrażliwość na potrzeby chorych i ich rodzin a zwłaszcza ludzi ubogich i zepchniętych na margines.

⁸⁹ JAN PAWEŁ II, *Aby mieli życie i mieli je w obfitości*, s. 298-300.

⁹⁰ *Tamże*, s. 300.

⁹¹ *Tamże*, s. 299.

⁹² JAN PAWEŁ II, *Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia*, s. 301-303.

⁹³ *Tamże*, s. 301.

Odnosząc się do naukowych i technologicznych postępów w dziedzinie opieki medycznej Jan Paweł II stwierdził, że przyczyniają się do poprawy opieki nad ludźmi chorymi. Jednak zabiegi terapeutyczne, wszelkie eksperymenty i przeszczepy muszą być prowadzone z zachowaniem zasady, że „nie można usprawiedliwić zabicia jednej osoby ludzkiej, aby uratować inną”. W końcowej fazie życia, w terapii paliatywnej, należy unikać leczenia za wszelką cenę. Nigdy jednak nie można zaniechać terapii albo stosować takich środków, które „z samej swej natury lub wedle intencji działającej osoby mają spowodować śmierć”⁹⁴.

W orędziu na XII Światowy Dzień Chorego papież podkreślił wartość życia jako Bożego daru a zarazem bronił wartości rodziny jako kolebki rodzącego się życia⁹⁵. Poruszając problemy związane z inżynierią genetyczną stwierdził, że nikt nie może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia ani do manipulowania nim. W nawiązaniu do miejsca jego obchodów – Lourdes – wskazał na Maryję jako Matkę, która swoim dzieciom wyjednuje zdrowie ducha i ciała. Także wtedy, gdy chorzy nie otrzymują uzdrowienia ciała mogą uzyskać inny dar, „nawrócenie serca, źródło pokoju i wewnętrznej radości”. Ten dar czynni ich apostołami Chrystusowego krzyża, znaku nadziei nawet w chwilach najtrudniejszych i najbardziej dotkliwych prób⁹⁶.

Jan Paweł II dowoływał się do swego Listu apostolskiego *Salvifici doloris*, że cierpienie jest „częścią doczesnego doświadczenia człowieka, który musi nauczyć się je akceptować i przezwyciężyć”. Jest to możliwe tylko mocą Chrystusowego krzyża. Ludzkie cierpienie zjednoczone z cierpieniem Chrystusa staje się środkiem zbawienia (por. Kol 1,24) i bramą wprowadzającą w tajemnicę odkupieńczego cierpienia Chrystusa⁹⁷. Dla wierzących w Chrystusa choroba i śmierć pozostając częścią ziemskiej egzystencji nabierają nowego znaczenia. Śmierć ciała pokonana przez śmierć Chrystusa (por. Rz 6,4) jest koniecznym etapem drogi ku pełni nieśmiertelnego życia⁹⁸.

Odnosząc się do inżynierii genetycznej napisał, że oznacza ona niezwykle możliwości współczesnej nauki oddziaływania na same źródła życia. Wszelki autentyczny postęp w tej dziedzinie można popierać, jeśli nauka zawsze będzie szanować „prawa i godność człowieka od chwili jego poczęcia”⁹⁹.

⁹⁴ *Tamże*, s. 302.

⁹⁵ JAN PAWEŁ II, *Niepokalanie poczęta nadzieją dla chorych*. Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego 2004 (1X II 2003), DZ IV, s. 304-306.

⁹⁶ *Tamże*, s. 305.

⁹⁷ *Tamże*.

⁹⁸ *Tamże*, s. 306.

⁹⁹ *Tamże*.

Zasadniczą treść swego orędzia na XIII Światowy Dzień Chorego Jan Paweł II poświęcił chorobie AIDS, która dokonuje wielkiego wyniszczenia w Afryce i jej zapobiegania¹⁰⁰. Celem tego Światowego Dnia Chorego było „pobudzenie do refleksji nad pojęciem zdrowia w swym najpełniejszym znaczeniu wskazującym również na sytuację, w której człowiek żyje w harmonii z sobą samym oraz otaczającym go światem. Taka jest tradycja kulturowa Afryki¹⁰¹.”

Zakończenie

Doroczne Światowe Dni Chorego dają wszystkim możliwość lepszego zrozumienia znaczenia duszpasterstwa służby zdrowia. W czasach sekularyzmu nie docenia się tej dziedziny. „Uważa się, że o losie człowieka decydują inne sfery życia. W czasie choroby jawi się potrzeba odpowiedzi na ostateczne pytania dotyczące życia człowieka: pytania o sens bólu, cierpienia i śmierci, pojmowanej nie tylko jako zagadka, którą trudno jest rozwiązać, ale jako tajemnica, w której Chrystus przyjmuje do siebie nasze życie, otwierając je na nowe i ostateczne narodziny do życia, które już nigdy nie będzie miało kresu”¹⁰².

W rzeczywistości istota ludzka nie pragnie jedynie dobrego samopoczucia fizycznego lub duchowego, lecz „zbawienia”, które wyraża się w pełniej harmonii z Bogiem, samym sobą oraz ludzkością. Do tego celu dochodzi się jedynie przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa¹⁰³.

* * *

STRESZCZENIE

Autor omawia działania Jana Pawła II związane z ustanowionym przez niego Światowym Dniem Chorego, wyznaczone przez niego cele i miejsca głównych obchodów tego dnia, którymi były znane na poszczególnych kontynentach sanktuaria maryjne. Na każdy Światowy Dzień Chorego papież kierował do wiernych Kościoła specjalne orędzie. W drugiej części artykułu autor dokonał ogólnego omówienia głównych treści poszczególnych orędzi.

¹⁰⁰ JAN PAWEŁ II, *Chrystus nadzieją dla Afryki*, s. 307-310.

¹⁰¹ *Tamże*, s. 307.

¹⁰² *Tamże*, s. 309.

¹⁰³ *Tamże*.

SUMMARY

World Day of the Sick in the Universal Church during the pontificate of John Paul II

The author discusses John Paul II's activities related to the World Day of the Sick, which he established, designated by him the goals and places of the main celebration of this day, which were the Marian shrines known on each continent. For each World Day of the Sick, the Pope addressed a special message to the faithful of the Church. In the second part of the article, the author made a general discussion of the main content of each message.

BIBLIOGRAFIA

- 10 najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie*. Pobrano z: <https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-najpopularniejszych-miejsc-pielgrzymkowych-na-swiecie/vcgf8hb> [20.11.2024].
- Adamczyk, D. (2018). Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją – w świetle dokumentu Jana Pawła II „Salvifici Doloris”. *Colloquia Theologica Ottoniana*, nr 2, 7-22.
- Bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vailankanni*. Pobrano z: <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-dobrego-zdrowia-w-vailankanni/> [20.10.2024].
- Bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju w Jamusukro*. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Kr%C3%B3lowej_Pokoju_w_Jamusukro [25.11.2024].
- Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie*. Pobrano z: <https://sanktuaria.maps24.eu/item/bazylika-niepokalanego-poczecia/> [19.11.2024].
- Bednarz, M. (1983). Znaczenie sanktuarium w Piśmie Świętym. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 9, 25-36.
- Chmiel, J. (1984). Rozwój pojęcia sanktuarium. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 37, 200-208.
- Chomik, W.S. (1995). Teologiczna nobilitacja cierpienia w „Salvifici Dolori” Jana Pawła II. *Quaestiones Selectae*, nr 2, 10-21.
- Decyk, J. (1988). Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), *Rytuał religijny w rodzinie (70-78)*. Warszawa-Poznań: Pallottinum.

- Galarowicz, J. (2014). *Zrozumieć człowieka cierpiącego*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Greshake, G. (2008). *Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?* tłum. M. Szczepaniak. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
- Hanc, W. (2001). Cierpienie – wielki temat ludzki i chrześcijański. *Ateneum Kapałńskie* 137, 203-205.
- Jackowski, A. (1998). *Pielgrzymowanie*. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- Jan Paweł II (1984). List apostolski *Salvifici doloris* (18.02.1984).
- Jan Paweł II (1994). *Tertio millennio adveniente* (10.11.1994).
- Jan Paweł II (1995). Encyklika *Evangelium vitae* (25.03.1995).
- Jan Paweł II (1999). Sens pielgrzymowania do sanktuariów (25 VI 1999). *L'Osservatore Romano* 20, nr 11, 23-24.
- Jan Paweł II (2007). Aby mieli życie i mieli je w obfitości. Orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002 (6 VIII 2001). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (298-300). Kraków: Wydawnictwo M.
- JAN PAWEŁ II (2007). Chrystus nadzieją dla Afryki. Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego 2005 (8 VIII 2004). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (307-310). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia. Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego 2003 (2 II 2003). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (301-303). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 1994 (8 XII 1993). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (264-267). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Kontemplujemy wierny przykład Jezusa – Boskiego Samarytania. Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 (6 VIII 1999). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (287-293). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). List ustanawiający obchody Światowego Dnia Chorego (13 V 1992). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (259-260). Kraków: Wydawnictwo M.

- Jan Paweł II (2007). Maryja prowadzi do stóp krzyża. Orędzie na V Światowy Dzień Chorego 1997 (18 X 1996). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (275-277). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Maryja uzdrowienie chorych. Orędzie na IV Światowy Dzień Chorego 1996 (11 XI 1995). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (271-274). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji. Orędzie na I Światowy Dzień Chorego 1993 (21 X 1992). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (261-263). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nadzieja nadaje cierpieniu nowy sens. Orędzie na VI Światowy Dzień Chorego 1998 (29 VI 1997). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (278-282). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nasza cywilizacja jest chora na szerzący się egoizm. Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 (21 XI 1994). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (268-270). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego. Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego 2001 (22 VIII 2000). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (294-297). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Orędzia na Światowy Dzień Chorego. W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (dalej: DZ IV), (259-310). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Zrzucić swą troskę na Pana a on cię podtrzyma. Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999 (8 XII 1998). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (283-286). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Niepokalanie poczęta nadzieją dla chorych. Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego 2004 (1 XII 2003). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (304-306). Kraków: Wydawnictwo M.

- Jankowski, S. (2001). Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. *Ateneum Kapłańskie* 137, 206-226.
- Krakowiak, Cz. (1992). Sens cierpienia i śmierci w świetle liturgii sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku. W: A.J. Nowak (red.), *Cierpienie i śmierć*. (Homo meditans XIII), (85-97). Lublin: TN KUL.
- Krakowiak, Cz. (2016). *Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia. Liturgia i pobożność ludowa*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Krakowiak, Cz. (2024). *Jana Pawła II spotkania z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Krzyżak, I. (2014). Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła. *Teologia i Człowiek* 28, 117-133.
- Kulczycki, A. (1971). *Psychologiczne problemy człowieka chorego*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Nalaskowski, J. (1988). Sanktuarium Maryjne. *Ateneum Kapłańskie* 80, 97-112.
- Nowak, A.J. (red.), (1992). *Cierpienie i śmierć*. (Homo meditans XIII). Lublin: TN KUL.
- Osińska, K. (1980). *Twórcza obecność chorych*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Ostrowski, M. (2015). Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych. *Roczniki Teologiczne* 62, 83-95.
- Poznaj Guadalupe*. Pobrano z: <https://guadalupe.pl/poznaj-guadalupe/> [22.11.2024].
- Rydzan, K. (1981). Sanktuaria pielgrzymkowe. *Collectanea Theologica* 51, 139-141.
- Ryn, Z. (1988). *Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy*. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Libanu w Harisa*. Pobrano z: <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-krolowej-libanu-w-harisa/> [23.11.2024].
- Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes*. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes [22.11.2024].
- Sanktuarium Santa Casa w Loreto, Bazylika Matki Bożej Loretańskiej*. Pobrano z: <https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-santa-casa-loreto-bazylika-mb-loretanskiej/> [19.11.2024].
- Syczewski, T. (2004). Sanktuarium miejscem celebracji kultycznych według Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. *Liturgia Sacra* 10, nr 1, 67-74.

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK¹

AM PŁOCK

ZWIĄZKI POLIGAMICZNE, POLIANDRYCZNE I POLIAMORYCZNE A KONCEPCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MAŁŻEŃSTWA

Treść: Wstęp; 1. Specyfika związków poligamicznych; 2. Specyfika związków poliamorycznych; 3. Chrześcijańska koncepcja małżeństwa; Zakończenie: Streszczenie; Summary: *Polygamous, polyandrous and polyamorous relationships and the concept of christian marriage*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: koncepcja małżeństwa, małżeństwo chrześcijańskie, związki poliamoryczne, związki poliandryczne, związki poligamiczne.

Keywords: concept of marriage, Christian marriage, polyamorous relationships, polyandrous relationships, polygamous relationships.

¹ MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK, prezbiter diecezji siedleckiej, dr hab., prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku. Pracuje w Zakładzie Psychologii na Wydziale Humanistycznym i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i pastoralne. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: etyka zawodu psychologa, historia myśli psychologicznej, relacyjność systemu rodzinnego, praca socjalna, pedagogika specjalna, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia osoby, koncepcje rozwoju psychologicznego i duchowego człowieka, teologia duchowości oraz nauki o rodzinie. Jest autorem i współautorem 63 pozycji książkowych oraz ponad 500 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Kontakt e-mail: m.stepulak@mazowiecka.edu.pl; adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock. ORCID: 0000-0002-5144-9217.

Wstęp

Współcześnie zauważa się głęboki kryzys tradycyjnych związków małżeńskich. W szczególności dotyczy to związków sakramentalnych, zawieranych w Kościele katolickim². Równocześnie pojawiają się alternatywne związki m.in. takie jak: związki poligamiczne, poliandryczne i poliamoryczne. Poligamia polega na zawarciu małżeństwa przez mężczyznę z więcej niż jedną kobietą. Wydaje się, że chęć życia w poligamii wyrasta z zaniżonej samooceny i chęci dowartościowania się. Poligamia jest zjawiskiem społecznym, zalegalizowaną w krajach islamskich. Natomiast w Indiach praktykowano poligamię i poliandrię. W tym kontekście można wyróżnić podstawowe przyczyny poligamii: a) niepewność w relacjach seksualnych; b) zaniżona samoocena; c) zaniedbywanie przez partnera; d) nieradzenie sobie z problemami; e) choroba. Należy dodać, iż poligamia w Polsce jest nielegalna. W tym aspekcie można również mówić o poliandrii. Poliandria jest formą poligamii w sytuacji, gdy kobieta ma kilku mężów jednocześnie.

Innym rodzajem związku jest poliamoria. W języku polskim mówimy o wielomiłości. Poliamoria opiera się na miłości romantycznej i bliskości emocjonalnej, ale kontakty seksualne nie są wykluczone. Wielomiłość można by określić jako pragnienie lub praktykę bycia w wielu romantycznych związkach w tym samym czasie, przy pełnej wiedzy i świadomości wszystkich zaangażowanych osób oraz przy zachowaniu szczerości i otwartości.

W ostatniej części artykułu naukowej analizie zostanie poddana chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny. W koncepcji tej małżeństwo ma charakter monogamiczny, chociaż w Starym Testamencie można odnaleźć przykłady związków poligamicznych. Nauczanie Jezusa o nierozzerwalności małżeństwa zakłada jego monogamiczną formę. Podstawowymi cechami chrześcijańskiego małżeństwa jest: miłość, poświęcenie, wierność, wzajemne poszanowanie, przebaczenie oraz modlitwa.

Problematyka artykułu dotyczy naukowej analizy niektórych związków alternatywnych i porównanie ich do koncepcji chrześcijańskiej małżeństwa. Z problematyki wyrasta problem, który został zawarty w tytule niniejszego artykułu. Celem teoretycznym artykułu jest stworzenie koncepcji związków poligamicznych, poliandrycznych i poliamorycznych w odniesieniu do chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa. Celem pragmatycznym jest wykorzystanie wypracowanej koncepcji w pracy gamologów, familiologów, psychologów oraz socjologów i pedagogów.

² D. BIS, *Rodzina-Media-Kultura*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, Kraków 2006, s. 305-315; S. BREHM, *Intime Relationships*, New York 1992; B. KŁOSOWSKA, *Status współczesnej rodziny na podstawie badań ankietowych młodzieży szkolnej*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, s. 221-232.

W niniejszym artykule zostanie użyta metoda porównawcza (ang. *comparative method*). Metoda porównawcza to określenie dość szeroko rozumianej perspektywy badawczej stosowanej w naukach społecznych, polegającej na poszukiwaniu, opisie i wyjaśnianiu podobieństw lub różnic pomiędzy jednym i tym samym zjawiskiem społecznym. W tym przypadku przedmiotem porównań była analiza związków alternatywnych z chrześcijańską koncepcją małżeństwa.

1. Specyfika związków poligamicznych

Poligamia to zjawisko wielożeństwa, które budzi niemało kontrowersji. Poligamia polega na zawarciu małżeństwa przez mężczyznę z więcej niż jedną kobietą. W poligamii zazwyczaj najważniejsze są aspekty fizyczne, ale osoby decydujące się tworzyć takie relacje często motywują je także tradycją, obrzędami religijnymi, przymusem ze strony rodziny. W rozumieniu psychologicznym chęć życia w poligamii może też wynikać z zaniżonej samooceny i chęci dowartościowania się. Zdarza się, iż związki poligamiczne tworzone są bez wcześniejszego planowania, pod wpływem sytuacji, m.in. problemów lub ciężkiej choroby i chęci poszukiwań dodatkowego wsparcia duchowego u osób trzecich³. Poligamia jest zjawiskiem społecznym polegającym na zawarciu przez mężczyznę małżeństwa z więcej niż jedną kobietą. W niektórych krajach jest legalna i dopuszczalna przez wyznawców islamu. W Europie brakuje prawnego przyzwolenia na poligamię, a jej praktykowanie, które coraz częściej nagłaśniane jest w mediach, podlega sankcjom karnym. M. Żurawska uważa, że: „Poligamia występowała od dawna w starożytnych cywilizacjach. Miała przede wszystkim podłoże seksualne i materialne. Praktykowano ją w Babilonie, Egipcie, Indiach, Chinach, ale także w państwach Inków i Azteków. W miejscach tych władza skupiała się wokół jednej utytułowanej osoby, np. faraona, cesarza lub króla i to zazwyczaj jedynie on, jako przywódca ludu, mógł pozwolić sobie na możliwość zakładania i utrzymywania tzw. haremów. Majętność władcy wpływała na liczbę kobiet, z którymi żył w związkach poligamicznych. Liczba ta wahała się od około stu nałożnic nawet do kilku tysięcy niewolniczych żon u najbogatszych. Mimo wszystko tylko jedna spośród nich oficjalnie była żoną. Tamten rodzaj poligamii znacząco różni się od tej występującej obecnie. Chodziło w niej o to, aby władca jako nosiciel boskich genów zostawił jak najwięcej potomstwa po sobie, aby tacy wspaniali ludzie jak on byli fundamentem ludu”⁴.

³ M. ŻURAWSKA, *Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria*, <https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/poligamia-na-czym-polega-i-czy-wystepuje-w-polsce-poligamia-poliandria-aa-iA49-ec29-1XdD.html> [14.02.2024].

⁴ *Tamże*.

Pojęcie poligamia (gr. *polygamia*, wielożeństwo) używane jest w odróżnieniu od monogamii. Biblia wyróżnia poligamię sukcesywną, polegającą na poślubieniu przez mężczyznę kolejnych kobiet po śmierci żony lub jej oddaleniu (list rozwodowy). W religiach pozachrześcijańskich, np. w Indiach praktykowano zarówno poligynię, jak i poliandrię, poligynia była jednak częstsza, chociaż dotyczyła stosunkowo niewielkiej części społeczeństwa. W buddyzmie małżeństwo jest przedsięwzięciem świeckim i przyjmuje formy praktykowane w danych regionie w tym również poligamię. Wielu buddystów uważa, że nauczanie Buddy odnoszące się do harmonijnego życia w małżeństwie wraz z uczciwością i wiernością zaleca monogamię. W islamie można zawierać związki poligyniczne, chociaż Koran (4,3) wyraźnie ogranicza liczbę jednoczesnych związków do czterech i obwarowuje możliwość ich zawierania szczegółowymi warunkami. Islam dopuszcza praktykę poligynii, choć jak wszędzie stanowi ona przywilej nielicznych osoby. Współcześnie niektóre kraje zamieszkałe w większości przez muzułmanów (Tunezja, Turcja) wprowadziły prawny zakaz poligynii. W religiach afrykańskich poligynia była dopuszczalną formą zaspokajania potrzeby posiadania dużej rodziny⁵.

Można wyróżnić następujące przyczyny poligamii:

- Niepewność w kontaktach seksualnych – chęć posiadania więcej niż jednej partnerki seksualnej może wynikać z prób udowodnienia przed samym sobą nieprzeciętnej sprawności w kontaktach intymnych. W sytuacji, gdy mężczyzna jest w stanie zaspokoić nie jedną, lecz dwie lub nawet kilka kobiet, staje się według własnej oceny bardziej wartościowy. Poligamia może w pojęciu niektórych mężczyzn pomagać w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania dotyczące własnej seksualności, wartości, czy lęków związanych z własnym życiem intymnym.
- Zaniżona samoocena – polega na braku obiektywnej oceny własnych możliwości zaufania i wiary w siebie mogą doprowadzić do niepowodzeń w wielu dziedzinach życia. W tej sytuacji poligamia stanowi sposób ich rekompensowania, pozornego wynagradzania w postaci ponadprzeciętnej aktywności w sferze seksualnej. Poligamia jest zatem jedną z form autosugestii, świadczącej o tym, że przynajmniej podczas współżycia konkretna osoba radzi sobie dobrze.
- Zaniedbywanie przez partnera – adekwatny związek interpersonalny to relacja, która powinna być pielęgnowana przez dwie tworzące go osoby. Jeśli jedna z nich na skutek przyzwyczajenia lub znudzenia monotonią pożycia

⁵ S. GRODŹ, *Poligamia. 1. W religiach pozachrześcijańskich*, w: E. GIGILEWICZ (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15, Lublin 2011, kol. 1097-1098.

przestaje się angażować i zabiegać o partnera, to ten może mieć większe skłonności do poszukiwań adoracji u innej kobiety lub mężczyzny.

- Nieradzenie sobie z problemami – ta przyczyna poligamii odnosi się do osoby, która została zdradzona. Zdarza się bowiem, iż występują sytuacje, w których człowiek ma problem, np. na płaszczyźnie zawodowej lub w życiu osobistym. Nie potrafi dzielić się nimi z parterem lub partnerką, ponieważ nie odnajduje u nich zrozumienia, a wręcz przeciwnie – obojętność a nawet lekceważenie. W takiej sytuacji poszukuje wsparcia u osób trzecich. Jeśli ktoś wykazuje zainteresowanie tym, co nas trapi i frustruje łatwo może stać się osobą znaczącą dużo więcej niż zwykli koledzy.
- Choroba – sytuacja życia nie w ścisłej poligamii, ale w związkach równoległych może mieć też miejsce po otrzymaniu informacji o ciężkiej chorobie. Skłania do tego połączenie obawy przed reakcją i cierpieniem stałego partnera z pragnieniem podzielenia się z innym człowiekiem swoim problemem. W tym przypadku rzadziej chodzi tylko o seks, ale raczej o poszukiwanie wsparcia duchowego w drugiej osobie⁶.

Poligamia jest w Polsce nielegalna – zgodnie z treścią art. 206 Kodeksu karnego „kto zawiera małżeństwo, pomimo, że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”. W Polsce mężczyzna może zawrzeć małżeństwo tylko z jedną kobietą w danym czasie. Zdaniem M. Żurawskiej „Sytuacja legalnego zawarcia małżeństwa z kolejną kobietą jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy pierwsza partnerka umrze lub gdy mężczyzna otrzyma prawomocny rozwód i zakończy pierwotny związek. Poligamia w Polsce została zepchnięta na margines. Natomiast częściej występują sytuacje, w których dwie partnerki seksualne jednego mężczyzny wiedzą o swoim istnieniu, akceptują siebie wzajemnie, ale tylko jedna z nich oficjalnie jest jego żoną. Takie relacje mogą być nazywane trójkątami (zazwyczaj jeśli chodzi w nich wyłącznie o seks) bądź poligamią nieuregulowaną, tj. działającą na zasadach zwykłej poligamii, ale bez uregulowania stosunków z kobietami w postaci oficjalnego ślubu. To nic innego, jak trwanie w dwóch lub więcej związkach równoległe. Takie nieoficjalne relacje nie są karane w Polsce, w związku z czym jest to jeden z czynników skłaniających do ich praktykowania”⁷.

⁶ M. ŻURAWSKA, *Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria*, <https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/poligamia-na-czym-polega-i-czy-wystepuje-w-polsce-poligamia-poliandria-aa-ia49-ec29-1XdD.html> [14.02.2024].

⁷ *Tamże*. Zob. również: J. SZYM CZAK, *Definicja rodziny*, „Studia nad Rodziną” 11 (2002), nr 2, s. 151-165; S. PŁOPA, *Psychologia rodziny: teoria i badania*, Kraków 2008; T. SZLENDAK, *Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie*, Warszawa 2010.

Kraje, w których poligamia jest legalna to: Sudan, Somalia, Arabia Saudyjska, Libia, Gabon, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Jemen, Jordania, Oman, Palestyna, Etiopia, Kuwejt, Katar, Brunei, Syria, Afganistan, Tanzania, Bangladesz, Indonezja, Malediwy, Singapur, Malezja, Mjanma, Pakistan, Indie, Sri Lanka, Algieria, Burkina Faso, Czad, Dżibuti, Komory, Egipt, Gambia, Kamerun, Kongo, Mali, Maroko, Mauretania, Niger, Togo, Republika Środkowoafrykańska, RPA, Sahara Zachodnia, Senegal, Uganda i Zambia⁸.

W tym kontekście można również mówić o związkach poliandrycznych. Poliandria (z stgr. πολύς polys – „liczny” oraz άνήρ aner, dopełniacz άνδρός andros – „mężczyzna”), wielomęstwo – forma poligamii, kiedy jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie. Poliandria jest znacznie rzadsza niż poligynia. Poliandria, czyli wielomęstwo, to forma poligamii. Choć funkcjonowanie tego typu związków w większości krajów świata nie jest dopuszczane prawnie czy społecznie, w niektórych regionach praktykuje się je w sposób nieoficjalny. Małżeństwo kobiet z większą liczbą mężczyzn funkcjonuje w niektórych kulturach, należą one jednak do wyjątków. Można powiedzieć, że wielomęstwo dotyczy głównie marginalizowanych grup społecznych. To zwykle grupy etniczne, które pozostają odizolowane od współczesnej cywilizacji, przez co hołdują własnym tradycjom. Należy dodać, iż poliandria znana była już w czasach starożytnych⁹.

2. Specyfika związków poliamorycznych

„Poli” oznacza wielość, a „amor” miłość, z czego powstaje wyraz wielomiłość. Tak popularnie nazywana jest poliamoria, inaczej zwana miłością mnogą. W przeciwieństwie do związków otwartych, czy tzw. swingowania¹⁰, poliamoria opiera się na miłości romantycznej i bliskości emocjonalnej. W tym przypadku kontakty seksualne nie są wykluczone, jednak nie są najważniejsze i nie stanowią podstawy relacji interpersonalnej. Zjawisko to, chociaż może wcale nie takie młode, zostało w ten sposób nazwane na początku lat 60. XX wieku, jako określenie związku nie-monogamicznego opisanego w powieści Roberta Heinleina „Stranger in a Strange Land”¹¹. Niektóre źródła podają, że sporadycznie termin ten pojawiał się już dziesięć lat wcześniej. Oficjalnie zdefiniowano poliamorię w 1990 roku, jako pragnienie

⁸ Tamże.

⁹ JW, *Poliandria – czym jest, gdzie występuje?*, <https://zdrowie.gazeta.pl/zdrowie/7,105912,25049015,poliandria-czym-jest-gdzie-wystepuje.html> [16.02.2024].

¹⁰ Swingowanie odbywa się zazwyczaj w obecności partnera i wymaga jego zgody na tego rodzaju doświadczenie. Jest to specyficzna forma aktywności seksualnej.

¹¹ R. HEINLEIN, *Stranger in a Strange Land*, New York 2016.

lub praktykę bycia w wielu romantycznych związkach w tym samym czasie, przy pełnej wiedzy i świadomości wszystkich zaangażowanych osób oraz przy zachowaniu szczerości i otwartości. Wielomiłość często klasyfikowana jest jako jedna z form etycznej, konsensualnej niemonogamii. Choć pojęcie poliamorii jest stosunkowo młode, to samo zjawisko jest pewnym powrotem do korzeni i formy związków, które w dawnych kulturach plemiennych były podstawą funkcjonowania. Innym przykładem mogą być lata 60. i 70. XX wieku, które obfitowały w podobne struktury społeczne, jak chociażby komuny hippisowskie dzieci kwiatów, które żyły jak rodziny, a podstawą ich egzystencji było m.in. przywiązanie emocjonalne członków całej wspólnoty¹².

Ideologicznie, poliamoria ma wyzwalać człowieka spod presji narzuconych norm, zasad przede wszystkim tych przyporządkowanych monogamii, przez co ma zapewniać wolność wyboru oraz poczucie szczęście. Zwolennicy wielomiłości są przekonani, że związki poliamoryczne są jak najbardziej naturalne, a sprzeczna z prawami natury jest monogamia. Swoją teorię opierają na tym, że wiązanie się z jednym partnerem jest bardzo rzadkim zjawiskiem w świecie zwierząt, a w przypadku ludzi jest to kwestia odgórnie przyjętych standardów społecznych¹³.

Związki poliamoryczne nazywane są również związkami otwartymi, a te dzielą się na otwierane konsensualnie (za zgoda wszystkich zaangażowanych stron) i te otwierane niekonsensualnie (czyli kiedy niedotrzymane są zasady ustalone w obrębie relacji). „W świecie, gdzie z zasady przyjmuje się mono-normę (czyli normę, że wszyscy dążą do relacji monogamicznych), świadomy nonkomformizm relacyjny budzi wiele emocji i osoby dążące do tworzenia etycznych relacji niemonogamicznych często padają ofiarami stereotypów i uprzedzeń”¹⁴. Jest to stanowisko stojące w sprzeczności z tradycyjnymi związkami małżeńskimi. Niektórzy uważają, iż otwieranie się związku to sposób na rutynę. Dla innych zaś jest to dążenie do skrajnej szczerości. Bywa też, iż „chodzi o dostęp do seksu w ogóle (kiedy w związku podstawowym z różnych powodów seksu nie ma lub o inny rodzaj seksu niż baza-wa relacja ma do zaoferowania, np. mamy niekompatybilne preferencje seksualne). Dla wielu to emocjonalna bliskość z więcej niż jedną osobą”¹⁵. Granice w związkach poliamorycznych są bardzo zmienne. Bywa dobrze, kiedy nie są ani zbyt sztywne, ani zbyt płynne. Warto umówić się, aby na każdym etapie móc wrócić do ustaleń

¹² M. ROSZKOWSKA, *Poliamoria – co to jest i na czym polega wielomiłość?*, <https://www.medme.pl/artykuly/poliamoria-co-to-jest-i-na-czym-polega-wielomilosc,69761.html> [03.02.2024].

¹³ *Tamże*.

¹⁴ A. LOEWE-KURILLA, *Co nas motywuje do wchodzenia w otwarte związki?* „Charaktery” 2023, nr 2 (313), s. 45.

¹⁵ *Tamże*.

i renegocjować warunki w sytuacji, gdy zmieniają się okoliczności i potrzeby emocjonalno-uczuciowe w obrębie pierwotnej relacji interpersonalnej¹⁶.

Niektórzy badacze zastanawiają się nad problemem kochliwości jako czegoś co pojawia się pomiędzy monogamią a poliamorią. Kochliwość „jest to zwykle silne zakochanie połączone z intensywnymi doznaniem i często namiętym seksem. Szybko jednak taki związek się kończy i przynosi zainteresowanej osobie sporo cierpienia”¹⁷. Mechanizm zakochiwania się jest często połączony z popędem seksualnym. Według M. Sawickiego: „To, jak wysokie jest nasze libido i jak tę potrzebę realizujemy, opisuje neurobiologiczny model podwójnej kontroli. Jego działanie zależy od poziomu neuroprzekaźników”¹⁸. W tym aspekcie poliamoria polega na kochaniu równocześnie więcej niż jednej osoby. Stąd też tworzy się kilka relacji, które nie są krótkie, jak w przytaczanej definicji „kochliwości”. Zwolennicy polian-drii uważają bowiem, że „Osoby żyjące w związkach poliamorycznych tworzą wieloletnie związki romantyczne, gdzie seks nie jest wcale priorytetem”¹⁹.

Poliamorię należy odróżnić od poligamii, która występuje wówczas, gdy jeden mężczyzna, ma kilka żon oraz z poliandrią, kiedy to kobieta ma kilku mężów. Wielomiłość ma również niewiele wspólnego ze zjawiskiem *swingu*, w którym to główną rolę odgrywa seks. Poliamoria opiera się bowiem przede wszystkim na:

- więziach emocjonalnych pomiędzy wszystkimi partnerami;
- miłości;
- zaufaniu;
- szczerości a nie na zaspokajaniu potrzeb seksualnych. Nie oznacza to, że związki poliamoryczne wykluczają zbliżenia intymne, jednak to nie seks jest tutaj podstawą relacji²⁰.

Osoby tworzące poliamoryczne związki proponują, iż powinny być ze sobą szczerze i posiadać umiejętność otwartego rozmawiania o swoich emocjach i uczuciach. Nie ma tutaj miejsca na kłamstwo, czy zdradę – nawet zdradę emocjonalną. Relacje pomiędzy związanymi ze sobą poliamorystami są jawne dla wszystkich zaangażowanych osób i w pełni przez nie akceptowane, dlatego ukrywanie bliskości, czy kontaktów seksualnych wewnątrz grupy, a tym bardziej poza nią, jest

¹⁶ *Tamże*, s. 46.

¹⁷ M. SAWICKI, *Kochliwość. Czy to coś pomiędzy monogamią a poliamorią nie?*, „Charaktery” 2023, nr 9-10 (320), s. 37.

¹⁸ *Tamże*, s. 39.

¹⁹ *Tamże*, s. 38.

²⁰ M. ROSZKOWSKA, *Poliamoria – co to jest i na czym polega wielomiłość?*, <https://www.medme.pl/artykuly/poliamoria-co-to-jest-i-na-czym-polega-wielomilosc,69761.html> [03.02.2024].

niedopuszczalne i uznawane za zdradę. Zdaniem poliamorystów najważniejsza jest miłość oparta na bliskości emocjonalnej, która może, ale nie musi wiązać się ze sferą seksualną. M. Roszkowska sądzi, że: „Związek mnogiej miłości składa się z co najmniej trzech osób, ale nie ma przeszkód, aby w relację zaangażowanych było więcej poliamorystów. Poza wyznawaniem wspólnych wartości, mają oni wspólne plany, mogą, ale nie muszą mieszkać pod jednym dachem. Z badań naukowców wynika, iż takie związki mają większe szanse na przetrwanie, gdy tworzą je osoby otwarte i dojrzałe emocjonalnie. Wiąże się to również z wiekiem, bowiem osoby po trzydziestym roku życia potrafią stworzyć bardziej stabilne i silne więzi, niż chociażby dwudziestolatkowie. Na trwałość związku opartego na mnogiej miłości może również wpływać ilość osób. Im więcej osób, tym mniej czasu dla poszczególnych partnerów, a w związkach poliamorycznych każdy powinien być traktowany tak samo, z taką samą uwagą”²¹. Można powiedzieć, iż poliamoria opiera się na ludzi seksualnie otwartych.

Wśród różnych typów otwartości seksualnej i emocjonalnej, to właśnie poliamoria opiera się na wartościach, które są podstawą małżeństwa.

Fundamenty dojrzałego związku to przede wszystkim:

- miłość romantyczna,
- bliskość,
- zaufanie,
- lojalność,
- odpowiedzialność za drugiego człowieka i jego uczucia,
- dbanie o trwałość relacji,
- silne więzi²².

W wielomiłości ważniejsze od zbliżeń seksualnych są rozmowy, wspólne spędzanie czasu, troska o innych. W kontekście poliamorii rodzi się pytanie, czy poliamoria możliwa jest w małżeństwie. M. Roszkowska uważa również, iż: „To wszystko zależy od dwojga ludzi, którzy już są małżonkami, czy dopiero pragną zalegalizować swój związek. Relacje poliamoryczne wymagają pełnej wiedzy, zgody i akceptacji wszystkich zaangażowanych w nie osób. Taki związek z pewnością nie będzie miał racji bytu jeśli jedna ze stron nie ma na to ochoty, nie chce dzielić swoich uczuć i uczuć swojego partnera pomiędzy więcej osób, czy taka sytuacja wzbudzi w niej

²¹ *Tamże.*

²² *Tamże.* Zob. także: A. ŚWIERCZEK, *Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie*, Kraków 2013.

ból lub zazdrość. Poliamoryści powinni być świadomi swoich decyzji i nie mogą angażować się w takie związki wbrew swoim emocjom i przekonaniom²³.

Istnieją pewne osoby poliamoryczne, które zastanawiają się nad tym czy wejść w związek małżeński i jak to później wpłynie na powiększenie ich relacji o kolejne osoby. Czy ci co pojawią się później, nie będą się czuć gorzej? Takie wątpliwości wynikają z zasad wielomiłości, które opierają się m.in. na wzajemnym szacunku i równości. Część poliamorystów odrzuca formalności, które stoją w opozycji do nienarzucania norm i obyczajowych zasad. Z kolei inni chcieliby mieć wybór i móc swobodnie wchodzić w niemonogamiczne związki partnerskie.

3. Chrześcijańska koncepcja małżeństwa

W Biblii małżeństwo miało charakter monogamiczny. W Starym Testamencie można jednak znaleźć przykłady związków poligamicznych. Poligamia miała miejsce w okresie patriarchów i czasach królestwa Izraela. Istnienie związków bigamicznych uważano za stan normalny. W czasach królestwa poświadczono są związki poligamiczne polegające na posiadaniu przez króla wielu żon pierwszo- i drugorzędnych, co zbliżało się do formy haremu. Od małżeństw poligamicznych należy odróżnić małżeństwa o charakterze drugorzędnym, głównie z niewolnicami czy nałożnicami. Wielożeństwo odpowiadało zwyczajom środowiska, w którym Izraelici żyli. Fundamentalne znaczenie miał czynnik ekonomiczny, poligamię bowiem praktykowali zwłaszcza ludzie zamożni, właściciele ziemscy, głównie władcy. Na praktykę poligamii wpływ miała chęć posiadania licznego potomstwa. Praktyka wielożeństwa umacniała pozycję mężczyzny w społeczności izraelskiej, dodatkowo wzmocnioną interpretacją zakazu cudzołóstwa²⁴.

Nowy Testament nie zajmuje stanowiska wobec poligamii. Jednakże nauczanie Jezusa o nierozzerwalności małżeństwa zakłada jego monogamiczną postać. Istnieją jednak ewidentne dowody na istnienie małżeństw poligamicznych w społeczności żydowskiej czasów Nowego Testamentu²⁵.

W prawie kanonicznym mówi się o tym, iż poligamia sprzeciwia się jedności małżeństwa. Zgodnie z zamysłem Stwórcy małżeństwo powinno być monogamiczne. Poligamia zakłóca adekwatne życie małżeńskie i rodzinne²⁶. Poligynia mocno

²³ *Tamże*.

²⁴ S. SZYMIK, *Poligamia*. 2. W Biblii, w: E. GIGILEWICZ (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15, Lublin 2011, kol. 1098; W. MUSIALIK, *Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności)*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, s. 169-175.

²⁵ *Tamże*.

²⁶ A.J. VINGERHOETS, G.L. VAN HECH, *Gender. Coping and Psychosomatic Symptoms*, „Psychological Medicine” 20 (1990), s. 125-135.

utrudnia wychowanie dziecka, nie służy pomocy małżeńskiej oraz nie przyczynia się do zaspokajania w równej mierze popędu seksualnego. Nie daje pewności ojcostwa. Tylko jednożeństwo czyni kobietę towarzyszką życia równą mężowi w prawach i obowiązkach. Poligamia dozwolona Prawem Mojżeszowym została przez Jezusa zniesiona. Z Jego nauki wynika, że małżeństwo na początku było i powinno być monogamiczne²⁷.

W kontekście oceny moralnej poligamii duże znaczenie ma odwołanie się Jezusa Chrystusa do „początku”, czyli do momentu ustanowienia małżeństwa przez Boga. Poligamia stoi w sprzeczności do wierności małżeńskiej, domagającej się doskonałej jedności. Z woli samego Boga małżeństwo jest związkiem między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Poligamia sprzeciwia się godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna²⁸. Ponadto poligamia zaprzecza miłości małżeńskiej, która ma być ludzka, wierna, wyłączna i płodna. T. Zadykowicz i S. Zasada są przekonani, że: „Negatywna ocena poligamii opiera się na prawie Bożym i naturalnym. Jej zło wynika z tego, że nie zabezpiecza ona osobowych wartości małżonków, jak i dobra potomstwa”²⁹.

Poligamia bardzo często łączy się z degradacją kobiety, z jej poniżeniem, a nawet z zepchnięciem do roli istoty zależnej i podległej wyłącznie mężczyźnie. Trudno było mówić o pełnej godności osobowej kobiety. „Chrześcijaństwo nie zezwala na wielożeństwo i broni kobietę przed jego konsekwencjami. Stawia tu też za wzór Maryję-Dziewicę i Matkę Syna Bożego oraz wskazuje na Jej dziewicze małżeństwo ze Świętym Józefem, jako szczególny przykład posłuszeństwa woli Bożej. Kościół za jedynie godne małżeństwo uznaje jednego mężczyzny z jedną kobietą, oparty na przysiędze, które treścią jest ich wzajemna miłość, wierność oraz nierozzerwalność tego związku aż do śmierci”³⁰.

Dobre, chrześcijańskie małżeństwo w mojej osobistej opinii musi cechować:

- Miłość. Chrześcijańska miłość ma swój sens w odniesieniu do relacji mężczyzny i kobiety, męża i żony. Nazywana jest również przez papieża Pawła VI miłością odpowiedzialnie płodną. Prawdziwa dojrzała miłość

²⁷ S. PAŹDZIÓR, *Poligamia*. 3. W *prawie kanonicznym*, w: E. GIGILEWICZ (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15, Lublin 2011, kol. 1099.

²⁸ B. WCIÓRKA, *Rodzina w dobie przemian-postrzeżenie-zagrozenia*, Warszawa 1996.

²⁹ T. ZADYKOWICZ, S. ZAWADA, *Poligamia*. 4. *Aspekt teologiczno-moralny*, w: E. GIGILEWICZ (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15, Lublin 2011, kol. 1099-1100.

³⁰ W. TABACZYŃSKI, *Wielożeństwo*, w: E. OZOROWSKI (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny*, Warszawa-Łomianki 1999, s. 467; A. SORKOWICZ, *Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, s. 47-54.

zakłada trzy fundamentalne czynniki takie jak: namiętność, intymność i zobowiązanie, które oznacza przede wszystkim odpowiedzialność³¹.

- **Poświęcenie.** Dojrzałe małżeństwo chrześcijańskie wymaga przyjęcia postawy poświęcenia. Każde małżeństwo bowiem ma swoje blaski i cienie, momenty radości i emocjonalno-uczuciowego uniesienia, ale także momenty trudne, takie jak cierpienie choroba, śmierć dziecka czy innych bliskich osób. Poświęcenie oznacza także potrzebę konsekwencji w obliczu trudności i zagrożeń. Związki świeckie nie stawiają na pierwszym miejscu poświęcenia. Ludzie będący razem twierdzą: „będziemy ze sobą tak długo jak będzie nam dobrze, w przypadku kiedy pojawią się trudności rozejdziemy się bez urazy”.
- **Wierność.** Dochowywanie wierności w małżeństwie chrześcijańskim jest wyrazem praktykowania wyłącznej i niezłomnej postawy wytrwałości w relacji interpersonalnej mężczyzny i kobiety. Postawę tę należy kształtować przez całe małżeńskiego życie. Ważne jest realizowanie wspólnych zainteresowań i pasji. Otwarcia się na świat, na sprawy społeczne, moralne, religijne i duchowe. Warto też nauczyć się odkrywania nowych wartości w drugiej osobie, w postawie życzliwości i empatii. Wierność małżeńska wymaga systematycznej pracy nad sobą zarówno męża jak i żony w obszarze psychologicznym, religijnym i duchowym³².
- **Wzajemne poszanowanie.** Relacje małżeńskie powinny charakteryzować się adekwatnymi odniesieniami natury osobowej. Osoba zaś wymaga poszanowania jej godności i autonomii. Dotyczy to kobiet i mężczyzny. Nie może dochodzić do budowania asymetrii na linii: mężczyzna-kobieta. Człowiek żyjący w małżeństwie chrześcijańskim nie może być zniewolony, ani nawet w małym stopniu ograniczony. Pełny osobowy rozwój zakłada pełną godność i autonomię³³.
- **Przebaczenie.** Proces przebaczenia ma wiele aspektów. Są to przede wszystkim ujęcia o charakterze teologicznym, ale również psychologicznym. Przebaczenie nie oznacza tego, iż należy krzywdę wyrządzoną zapomnieć, albo wyprzeć do podświadomości. Przebaczenie oznacza pogodzenie się

³¹ P. MAGIER, *Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno-chrześcijańskiej koncepcji rodziny*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, s. 85-92.

³² B. PARYSIEWICZ, *Wychowanie do życia w rodzinie jako współnocie osób*, w: W. KORZENIOWSKA, W. SZUŚCIK (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*, s. 251-264.

³³ T.M. GEHRING, M. DEBY, R.H. SMITH, *The Family System Test Fash Theory and Application*, Philadelphia 2001.

ze sprawcą, chociaż pamięta się wyrządzoną krzywdę. W chrześcijańskim małżeństwie wybaczenie odgrywa fundamentalną rolę. Pozwala na kontynuowanie przez małżonków osobowych relacji pomimo zdarzających się nieporozumień. Bez postawy przebaczenia nie jest możliwe wspólne małżeńskie życie³⁴.

- Modlitwa. Jednym z filarów chrześcijańskiego życia jest modlitwa. Chodzi w tym przypadku o modlitwę indywidualną, ale przede wszystkim istotna jest modlitwa wspólna małżeństwa i całej chrześcijańskiej rodziny. Czasami mówi się, iż podstawowym kryterium religijności jest podejmowanie przez osobę praktyki modlitwy³⁵.

Powyższe cechy są dopełnieniem podstawowych założeń chrześcijańskiego małżeństwa. Istotną bowiem cechą takiego małżeństwa jest jego charakter monogamiczny. Małżeństwo tak rozumiane ma charakter sakramentalny i stanowi nierozzerwalną jedność.

Zakończenie

Biorąc pod uwagę powyższą naukową analizę porównawczą zauważa się kryzys małżeństwa w Polsce. Z każdym kolejnym rokiem spada liczba zawieranych małżeństw sakramentalnych i związków zawieranych w USC. Równocześnie pojawia się coraz więcej alternatywnych związków³⁶. Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2019 roku można odkryć podstawowe powody rezygnacji z zawierania formalnych związków. W tym aspekcie można by mówić o następujących przyczynach:

- Wybór wolności, a więc stylu życia bez zobowiązań.
- Preferowanie życia w związkach nieformalnych.
- Trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata na męża i żony.
- Brak chęci posiadania dzieci.
- Obawy przed nieudanym małżeństwem.

³⁴ M.Z. STEPULAK, *Przebaczenie w pracy psychologa*, w: M.Z. STEPULAK (red.), *Leksykon etyki zawodu psychologa*, Lublin 2020, s. 245-248.

³⁵ E. DYBOWSKA, *Transformacja pojęcia rodzina we współczesnym dyskursie interdyscyplinarnym*, w: B. SIERADZKA-BAZIUR (red.), *Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów*, Kraków 2018, s. 9-34.

³⁶ K. ŚLANY, *Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie*, Kraków 2002.

- Lęk przed obowiązkami rodzicielskimi.
- Założenie rodziny przeszkodzi i w karierze zawodowej.
- Obawa przed trudnościami materialnymi i pogorszeniem się sytuacji finansowej³⁷.

W tej sytuacji młodzi ludzie wchodzą w różne alternatywne związki. Jednym z nich są związki poliamoryczne. Jednakże podstawowym teoretycznym celem niniejszego artykułu była kwestia dokonania analizy porównawczej nad taki związkami jak: związki poligamiczne, poliandryczne i poliamoryczne wobec koncepcji chrześcijańskiego małżeństwa. W analizie komparatywnej nie chodzi jedynie o dokonywanie porównań pomiędzy związkami formalnymi i nieformalnymi, ale o to jaka jest specyfika wymienionych powyżej związków w relacji do koncepcji chrześcijańskiego małżeństwa.

* * *

STRESZCZENIE

Głównym zadaniem artykułu było dokonanie analizy porównawczej związków poligamicznych, poliandrycznych i poliamorycznych z koncepcją chrześcijańskiego małżeństwa. Wielożeństwo czyli poligamia wzbudza wiele kontrowersji. W poligamii bowiem najważniejsze są aspekty fizyczne, ale osoby decydujące się tworzyć takie relacje motywują je również tradycją, obrzędami religijnymi oraz przymusem ze strony rodzin. Można także mówić o związkach poliandrycznych jako formy poligamii. Związki te tworzą się w sytuacji, kiedy kobieta ma kilku mężów jednocześnie. Wielomęstwo dotyczy głównie marginalizowanych grup społecznych. Innym rodzajem związków są związki poliamoryczne. Opierają się one na miłości romantycznej i bliskości emocjonalnej. Chociaż niewykluczone są kontakty seksualne. Poliamoria ma wyzwalać człowieka spod presji narzuconych norm i zasad podporządkowanych monogamii, przez co ma zapewnić wolność wyboru oraz poczucie dobrostanu. W tym kontekście należy podkreślić, iż małżeństwo chrześcijańskie posiada następujące cechy: miłość, poświęcenie, wierność, wzajemne poszanowanie, przebaczenie oraz modlitwa.

³⁷ R. BOGUSZEWSKI, *Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej*, „Komunikat z badań CBOS” 2019, nr 42, s. 1-15; J.R. KRAMER, *Family Interface Transgenerational Patterns*, New York 1985; M.J. SZYMAŃSKI, *Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy*, Warszawa 2000.

SUMMARY

Polygamous, polyandrous and polyamorous relationships and the concept of christian marriage

The main task of the article was to conduct a comparative analysis of polygamous, polyandrous and polyamorous relationships with the concept of Christian marriage. Polygamy, or polygamy, raises a lot of controversy. In polygamy, the most important are the physical aspects, but people who decide to create such relationships are also motivated by tradition, religious rituals and coercion from families. We can also talk about polyandrous relationships as a form of polygamy. These relationships arise when a woman has several husbands at the same time. Polyandry mainly concerns marginalized social groups. Another type of relationship is polyamorous relationships. They are based on romantic love and emotional closeness. Although sexual contacts are possible. Polyamory is supposed to free a person from the pressure of imposed norms and rules subordinated to monogamy, thereby ensuring freedom of choice and a sense of well-being. In this context, it should be emphasized that a Christian marriage has the following features: love, sacrifice, fidelity, mutual respect, forgiveness and prayer.

BIBLIOGRAFIA

- Bis, D. (2006). Rodzina – Media – Kultura. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (305-315). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Brehm, S. (1992). *Intime Relationships*. New York: McGraw-Hill.
- Boguszewski, R. (2019). Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej, *Komunikat z badań CBOS*, nr 42, s. 1-15.
- Dybowska, E. (2018). Transformacja pojęcia rodzina we współczesnym dyskursie interdyscyplinarnym. W: B. Sieradzka-Baziur (red.), *Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów* (9-34). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Ignatianum.
- Gehring, T.M., Deby, M., Smith, R.H. (2001). *The Family System Test Fash Theory and Application*. Philadelphia: Brunner-Routledge.
- Grodź, S. (2011). Poligamia. 1. W religiach pozachrześcijskich. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1097-1098). Lublin: TN KUL.

- Heinlein, R. (2016). *Stranger in a Strange Land*. New York: Penguin Books.
- Jakubiec, S. (2006). Trójkąty rodzinne a funkcjonowanie w grupie. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (317-322). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Kłosowska, B. (2006). Status współczesnej rodziny na podstawie badań ankietowych młodzieży szkolnej. w: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność*. (221-232). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Kramer, J.R. (1985). *Family Interface Transgenerational Patterns*. New York: Bruner.
- Loewe-Kurilla, A. (2023). Co nas motywuje do wchodzenia w otwarte związki? *Charaktery*, nr 2 (313), 43-47.
- Magier, P. (2006). Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno-chrześcijańskiej koncepcji rodziny. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (85-92). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Musialik, W. (2006). Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności). W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (169-175). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Paździor, S. (2011). Poligamia. 3. W prawie kanonicznym. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1099). Lublin: TN KUL.
- Parysiewicz, B. (2006). Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnoty osób. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (251-264). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Plopa, S. (2008). *Psychologia rodziny: teoria i badania*. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- JW, (2019). *Poliandria – czym jest, gdzie występuje?* Pobrano z: <https://zdrowie.gazeta.pl/zdrowie/7,105912,25049015,poliandria-czym-jest-gdzie-wystepuje.html> [16.02.2024].
- Prusik, A. (2014). *Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków*. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSiE TWP.
- Roszkowska, M. (2023). *Poliamoria – co to jest i na czym polega wielomiłość?* Pobrano z: <https://www.medme.pl/artykuly/poliamoria-co-to-jest-i-na-czym-polega-wielomilosc,69761.html> [03.02.2024].
- Sawicki, M. (2023). Kochliwość. *Charaktery*, nr 9-10 (320), 36-40.

- Slany, K. (2002). *Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie*. Kraków: NOMOS.
- Sorkowicz, A. (2006). Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (47-54). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Stepulak, Z. (2020). Przebaczenie w pracy psychologa. W: M.Z. Stepulak (red.), *Leksykon etyki zawodu psychologa* (245-248). Lublin: TN KUL.
- Szlendak, T. (2010). *Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie*. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
- Szymański, M.J. (2000). *Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy*. Warszawa: IBE.
- Szymczak, J. (2002). Definicja rodziny. *Studia nad Rodziną* 11, nr 2, 151-165.
- Szymik, S. (2011). Poligamia. 2. W Biblii. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1098-1099). Lublin: TN KUL.
- Świerczek, A. (2013). *Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie*. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
- Tabaczyński, W. (1999). Wielożeństwo. W: E. Ozorowski (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny* (467). Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie.
- Vingerhoets, A.J., Van Hech, G.L. (1990). Gender. Coping and Psychosomatic Symptoms. *Psychological Medicine* 20, 125-135.
- Wciórka, B. (1996). *Rodzina w dobie przemian-postrzeganie-zagrożenia*. Warszawa: CBOS.
- Zadykowicz, T., Zawada, S. (2011). Poligamia. 4. Aspekt teologiczno-moralny. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1099-1100). Lublin: TN KUL.
- Żurawska, M. (2019). *Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria*. Pobrano z: <https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/poligamia-na-czym-polega-i-czy-wystepuje-w-polsce-poligamia-poliandria-aa-iA49-ec29-1XdD.html> [14.02.2024].

Ks. JACEK ROSA¹

AP SZCZYTNO

KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA²

ASZWOJ WARSZAWA

DELIBERACJE O CZŁOWIEKU W ŚWIETLE TEORII CYWILIZACJI FELIKSA KONECZNEGO

Treść: Wstęp; 1. Cywilizacja łacińska w historyzoficznej teorii Feliksa Konecznego; 2. Generalia etyk i quincunx; 3. Człowiek w cywilizacji łacińskiej; 4. Kondycja współczesnego człowieka w świetle rozważań Feliksa Konecznego; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Deliberations on human being in the light of Felix Koneczny's theory of civilization*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: cywilizacja – Feliks Koneczny, generalia etyk, pięciomian bytu, personalizm – indywidualizm.

Keywords: civilization – Felix Koneczny, ethics general, quincunx, personalism – individualism.

¹ JACEK ROSA, prezbiter diecezji siedleckiej, dr, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych w Akademii Policji w Szczytnie i w Instytucie Studiów Strategicznych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Tytuł doktora bioetyki uzyskał na Wydziale Bioetyki w Ateneo Pontificia Regina Apostolorum w Rzymie. Specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych i filozoficznych w kontekście personalizmu chrześcijańskiego, elementów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych. ORCID: 0000-0003-1451-8823.

² KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, doktor nauk prawnych (prawo karne i kryminologia). W latach 1998-2003 pracownik funkcyjny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Ministerstwie Kultury; członkini grup roboczych Rady Europy (media division), ekspert w procesie negocjacji Polski do wejścia do Unii Europejskiej (obszar – Kultura i polityka audiowizualna).

Wstęp

Historiozoficzna, oryginalna i pluralistyczna w swej istocie, jedna z ważniejszych w literaturze przedmiotu³ teorii cywilizacji Feliksa Konecznego (1.11.1862-10.02.1949), będąca wiodącą częścią twórczości naukowej Autora⁴, osadzona jest wokół badania relacji zachodzących pomiędzy metodą, strukturą i organizacją życia zbiorowego (wspólnot i społeczeństw) a prawami rządzącymi dziejami ludzkości zarazem. Mimo braku kontynuacji rozwojowych niniejszej koncepcji, zwłaszcza od lat 90. ubiegłego wieku stała się ona podłożem dla szerokich analiz naukowych, stanowiąc przedmiot interdyscyplinarnych, dotyczących zmieniających się paradygmatów współczesności, rozważań o kondycji moralnej i duchowej człowieka oraz o państwie i religii, prawie i etyce.

Właściwy drugiej dekadzie XXI wieku impakt technologii informacyjno-komunikacyjnych, determinujący globalizację w skali ogólnoświatowej, skłania do deliberacji nad człowiekiem doby cyfryzacji i konwergencji w wymiarze indywidualnym jego życia i wobec zmieniającego się wzorca relacji państwo-prawo. Próba reinterpretacji podstawowych dla tytułowej tematyki zagadnień, tj.: personalizm vs indywidualizm w świetle generalistów etyk i quincunx-u (wskazującego na jedność fizyczno-duchową – pięciomianu bytu) oraz konstrukt trójprawa (wraz z metodami apriorycznymi i aposteriorycznymi w kontekście monizmu i dualizmu prawnego), ukierunkowana jest na uzyskanie odpowiedzi, co do potencjału koncepcji w kontekście obecnych refleksji moralnych i tendencji regulacyjnych; niniejsze skłania do komplementarnego zastosowania podejść: teologicznego, w którym kładzie się nacisk na rolę i źródła – uznawanej przez Autora za wiodącą – cywilizacji łacińskiej oraz prawno-etycznego.

Od 2006 r. adiunkt Akademii Obrony Narodowej, następnie Akademii Sztuki Wojennej. Autorka ekspertyz zagranicznych i krajowych, uczestniczka badań naukowych. Członek komitetów organizacyjnych, naukowych, moderator i prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji w zakresie zagadnień prawnych i bezpieczeństwa. Doświadczony dydaktyk. ORCID: 0000-0002-3551-2378.

³ P. BEZAT, *Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego*, Krzeszowice 2004, s. 5 i n.; S. HUNTINGTON, *Zderzenie cywilizacji*, Warszawa 2007; P. SKUDRZYK, *Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynebeeego*, Katowice 1992, s. 13; A. TOYNEBEE, *Preface*, w: F. KONECZNY, *On the Pluralisty of Civilisation*, Londyn 1962, s. 3-4.

⁴ F. KONECZNY: *Etyki a cywilizacje*, Krzeszowice 2004; *Harmider etyk*, „Myśl Narodowa” 16 (1936), nr 24, s. 369-371, przedruk w: „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 205-212; *Kościół a cywilizacje*, Lublin 1996; *O wielości cywilizacji*, Kraków 1935 (tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielo%20C5%9Bci%20cywilizacji.pdf> [22.06.2024]); *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, Warszawa-Komorów 2001 (Wydanie nowe i poprawione); *Religie a cywilizacje*, Krzeszowice 2011; *Rodowód monizmu prawniczego*, „Myśl Narodowa” 16 (1936), nr 35, s. 542-544, przedruk w: „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 213-225; *Rozwój moralności*, Warszawa-Komorów 2000.

Artykuł składa się z dwóch części, odzwierciedlających zmiany paradygmatów interpretacyjnych teorii cywilizacji Feliksa Konecznego w wymiarze jednostkowym i zbiorowym (społecznym); pierwsza, poza zarysowaniem tytułowej koncepcji i uwzględnieniem szczególnej roli jej łacińskiej odmiany, poświęcona jest rozważaniom problematyki osoby ludzkiej, druga zaś państwu i prawu. W zakończeniach obydwu części rozpatruje się adekwatność teorii Autora w odniesieniu do współczesnego etapu rozwoju cywilizacyjnego oraz wywodzi wnioski ogólniejszej natury. Mimo swojego, wynikającego z ram opracowania, przyczynkarskiego charakteru, wydaje się on właściwym punktem wyjścia do pogłębionych rozważań niniejszej tematyki, w szczególności w duchu myśli katolickiej, łączącej perspektywę moralności (duchowości) z jej prawnym aspektem.

1. Cywilizacja łacińska w historiozoficznej teorii Feliksa Konecznego

Feliks Koneczny zdefiniował cywilizację⁵ jako określoną metodę (formę) ustroju (organizacji) całokształtu życia zbiorowego człowieka (publicznego i niepublicznego – rodzinnego), stanowiącą abstrakcyjną ideę, której przejawem są – determinujące jej odmiany – kultury (z komponentami: materialnym – zewnętrznym i duchowym – wewnętrznym)⁶. Swoją teorię osadził w paradygmacie struktury aksjologicznej, wedle którego odmiany cywilizacji kształtują się wokół określonych wartości i celów społecznych (w tym kondycji moralnej i poziomu życia człowieka)⁷; jest ona sumą „wszystkiego co pewnemu odłamowi ludzkości jest wspólne, a zarazem (...) tego (...) czym się taki odłam różni od innych⁸. Dlatego: Synteza możliwą jest tylko pomiędzy kulturami tej samej cywilizacji, lecz między [nieustannie walczącymi między sobą] cywilizacjami żadną miarą⁹; nie można bowiem – zgodnie z najwyższym prawem dziejowym ustanowionym ponadczasowo i ponadprzestrzennie w ładzie historycznym – być cywilizowanym na dwa sposoby¹⁰, dlatego: „dzieje powszechne można będzie układać dopiero na tle walk cywilizacji

⁵ B. DZIAŁOZYŃSKI, *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*, Warszawa 2018, s. 3-4.

⁶ F. KONECZNY, *Prawa dziejowe*, Warszawa-Komorów 2001, s. 36; P. BEZAT, *Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego*, s. 8.

⁷ K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych*, „Świat Idei i Polityki” 16 (2017), s. 18-19.

⁸ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 154; W. KRZTOŃ, *Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 15 (2017), z. 1 (38), s. 60-73.

⁹ *Tamże*, s. 240. Próba podjęta przez Autora miała na celu przewyciężenie dotychczasowych niepowodzeń w historycznym syntetyzowaniu problematyki: „Metody syntez historycznych, użyte dotychczas, syntezy nie dały. Wolno tedy próbować własnej”. *Tamże*, s. 25.

¹⁰ F. KONECZNY, *O ład w historii*, Warszawa 1991, s. 66.

i niefortunnych prób syntez cywilizacyjnych¹¹. Badanie genezy, źródeł i rozwoju cywilizacji doprowadziły Autora do wyodrębnienia, wynikających z procesu łączenia się jednostek w większe grupy społeczne, ich wielości i różnorodności¹² funkcjonowania w oparciu o właściwe im prawa dziejowe (reguły akceptowane przez dane zrzeszenie, *ergo* wedle wspólnej metody), zasady i cechy¹³. Analizując: formy i metody zrzeszeniowe (ród, plemię, lud, społeczność, społeczeństwo), wśród których za najwyższy ich poziom ewolucyjny uznał naród i państwo, wyodrębnił siedem wielkich cywilizacji: starożytne – chińską, turańską, bramińską i żydowską oraz średniowieczne: łacińską, bizantyjską i arabską¹⁴. Za apogeum ich rozwoju, uwidacznianą w największym stopniu wywieranym wpływem na ludzkość, uznał zaś – opartą na greckiej filozofii (sztuce i nauce), rzymskim prawie i organizacji państwa (w tym armii jako jego sił zbrojnych) oraz religii chrześcijańskiej (zwłaszcza katolicyzmie) – cywilizację łacińską, kształtującą w procesie historycznym świadomość narodową społeczeństwa – podstawę współcześnie rozumianych państw. Jej specyfikę jako: „klasycznej metody ustroju życia zbiorowego stanowi personalizm i prymat ducha w życiu społecznym, w przeciwieństwie do wszelkich innych cywilizacji (...) charakteryzujących się gromadnością oraz prymatem siły w organizowaniu życia zbiorowego”¹⁵.

Należy mieć na uwadze, że Feliks Koneczny w opracowywaniu teorii cywilizacji i nadawaniu im określonych znaczeń, operował w kręgu definicji, rozwijanych sukcesywnie w duchu implikowanym ideami oświeceniowymi. Problematykę cywilizacji zaczęto wówczas interpretować w kategoriach postępu (przemysłowego i technologicznego), rozbudzenia intelektualnego (rozumowego), dążności do powrotu do harmonijnego współistnienia, życia zgodnego z naturą, poprzez odpowiednie kształtowanie prawa i instytucji, narzędzi społecznych obyczajowości (kultury)¹⁶; niniejsze ujęcie ewokowało jej postrzeganie opozycyjnie względem zastanego wówczas ładu ukształtowanego przez chrystianizm i rzymsko-helleńskie filary. Powstała więc wątpliwość na ile wywiedzione przez Autora konstatacje odnośnie do rangi wyszczególnionych ich rodzajów, z dominującą pozycją ‘świata łacińskiego’, jego pierwszeństwem i zdolnością uchronienia się przed upadkiem¹⁷, znajduje uzasadnienie. Tym bardziej jeśli uwzględnić, przyjęte przez Niego, antyspekulatywne

¹¹ TENŹE, *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1, Poznań 1921, s. 28, cyt. za: K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego*, s. 25.

¹² F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 221.

¹³ K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego*, s. 21.

¹⁴ *Tamże*, s. 25.

¹⁵ F. KONECZNY, *O ład w historii*, s. 35.

¹⁶ TENŹE, *Cywilizacja bizantyjska*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 175.

¹⁷ J. ZIELIŃSKI, *Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 26 (2019), s. 298.

(pozytywne), *ergo* analityczne i empiryczne podejście naukowe do badań historycznych (niejako ponad fazą teologiczną i metafizyczną), z aposterioryczną (indukcyjną) metodą tworzenia prawa, wysnutego z doświadczeń i dostosowanego do pojęć etycznych; w przeciwieństwie do – zapoczątkowanego przez św. Augustyna i kontynuowanego przez neotomistów – nurtu syntetycznego (apriorycznego, z właściwą mu preponderancją środków dedukcyjnych)¹⁸. Co warte podniesienia, jego zastosowanie (uwzględniające w badaniach nauki społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze) nie spowodowało odrotu od supremacji podejścia duchowego na rzecz skrajnej laicyzacji; ustrzeżenie się ekstremum wydaje się łączyć z chrześcijańską – katolicką, kreacyjną, orientacją światopoglądową Autora¹⁹, stojącą u podstaw cywilizacji łacińskiej. Pozwoliło natomiast na analizę moralno-religijnych aspektów kondycji człowieczeństwa, analizowanych według – stanowiących kryteria dyferencyjne – generaliów etyk i immanentnie z nimi związanego konstruktum quincunx-u.

2. Generalia etyk i quincunx

Feliks Koneczny podkreśla, że nie ma jednej ogólnoludzkiej etyki ani powszechnej moralności; są one natomiast, powstałymi zgodnie z rozumnym porządkiem, cechami danej orientacji kulturowej, wyznaczającymi grupowe wartości i ich hierarchię oraz ingerującymi w koncepcję człowieka; a wywodzącymi się ze zwyczajowo przyjętych w danym ustroju (zrzeszeniu) zasad. Każda cywilizacja dysponuje swoją etyką, będącą częścią metody współżycia społecznego²⁰. Niektóre pojęcia abstrakcyjne – tzw. generalia etyk, są im jednak wspólne, lecz odmienne interpretowane²¹. Obejmują one, odpowiadające złożoności życia zbiorowego: a) obowiązki (powinności moralne, etyczne, prawne, wraz z ich szczeblowością – hierarchią) – bezwarunkowe i warunkowe, powszechne i partykularne, osobiste i wynikające z dziedziczenia²²; b) bezinteresowność – wyrażająca nieużyteczność w swej genezie, abstrahującą od kontekstu prawnego, moralność; c) odpowiedzialność – zachodząca w celowym powiązaniu spraw ludzkich, spotęgowana w życiu zbiorowym (publicznym); d) sprawiedliwość – jako Tomistyczna *iustitia*, sumująca uprzednie generalia i oddająca dyferencjację ich cywilizacyjnych ujęć i e) sumienie

¹⁸ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 7-25.

¹⁹ J. SKOCZYŃSKI, *Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego*, Kraków 1991, s. 8; F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, Warszawa-Komorów 2001, s. 31; K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego*, s. 19-22.

²⁰ W. KLAG, *Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia)*, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 4 (2014), s. 76.

²¹ Problematyka generaliów etyk w kontekście teorii F. Konecznego wymaga odrębnego opracowania, wykraczającego poza ramy niniejszego artykułu.

²² F. KONECZNY, *Rozwój moralności*, s. 37-38.

(zmysł moralny) – będące syntezą składników etycznych²³ oraz f) stosunek do podejmowanej i wykonywanej pracy, a także czasu jako wyznacznika ciągłości funkcjonowania zrzeczenia²⁴.

Według Autora, wyróżnikiem cywilizacyjnym jest, kształtujący go wraz z otaczającym środowiskiem tzw. quincunx człowieczy, czyli pięciomian bytu (egzystencji), odzwierciedlający klasyczną teorię osoby, obejmujący wszelkie przejawy bytu ludzkiego²⁵. Opiera się On na założeniu dualności cielesno (materialno)-duchowej i integralności istoty ludzkiej: „Z ciała i z duszy składa się człowiek i wszystko, cokolwiek jest ludzkiego i co z człowiekiem pozostaje w jakimkolwiek związku; wszystko to posiada formę i treść, stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Pełnia życia wymaga obydwu, gdyż niedomaganie jednej z nich sprowadza wykolejenie całości. Na wewnętrzną stronę duchową życia składają się pojęcia Dobra (moralności) i Prawdy [przyrodzonej i nadprzyrodzonej], na cielesną zdrowia i dobrobytu; nadto istnieje kategoria Piękna, wspólna ciału i duszy. Nie ma takiego przejawu życia, który by nie pozostawał w jakimś stosunku do którejś z tych kategorii”²⁶. Jak podaje P. Skrzydlewski dobro obejmowane jest dziedziną moralności, prawda – wiedzy, dobrobyt – majątku a zdrowie – sprawami z nim związanymi; piękno łączy niniejsze atrybuty w dziedzinie harmonii i proporcji oraz ładu²⁷.

Konstrukt quincunx-a reprezentuje spójne w swej istocie rozważania Autora nad kondycją człowieka, prowadzone w duchu²⁸ personalizmu, wyrażanego zwłaszcza integryzmem jego wizji²⁹. Owe pięć kategorii bytu ludzkiego cechuje korelacja, konektywność, wzajemne na siebie zachodzenie i hierarchia ustalana na poziomie, niejednakowo odnoszących się do nich, cywilizacji, tak w życiu indywidualnym jak i zbiorowym; ergo można się zgodzić z poglądem, że to właśnie koncepcja człowieka uświadamia różnice między kształtowanymi przez ich kultury społeczne, metodami życia zrzeczeniowego³⁰.

²³ TENŹE, *Harmider etyk*, s. 210. Definicja sprawiedliwości św. Tomasza z Akwinu: „sprawiedliwość zabezpiecza moralną prawość podjętych działań, choć nie tylko ona odpowiada za moralny charakter czynu ludzkiego. Skierowuje nas to ku problemowi sumienia”. A. ANDRZEJUK, *Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu*, Warszawa 1999, s. 86.

²⁴ F. KONECZNY, *Harmider etyk*, s. 208.

²⁵ TENŹE, *O wielości cywilizacji*, s. 98-102.

²⁶ *Tamże*, s. 99. Trzeba dodać, że poszczególne cywilizacje różnią się od siebie, także rodzajem prawa i jego stosunkiem do moralności, sposobem pojmowania i panowania nad czasem oraz typem zrzeczeń, jakie w nich wyrastają.

²⁷ P. SKRZYDLEWSKI, *Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 65-66.

²⁸ W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 69-76.

²⁹ A. ROBACZEWSKI, *Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 43-44.

³⁰ *Tamże*, s. 43.

3. Człowiek w cywilizacji łacińskiej

W niesakralnej, cywilizacji łacińskiej, konstytutywne znaczenie ma nadrzędność duchowości religijnej, w szczególności, wywodzonej bezpośrednio z nakazów Ewangelii – uprzywilejowanej, podporządkowującej inne kategorie życia, etyki katolickiej, która jest: „dziełem Kościoła, składa się z narodów wychowywanych przez Kościół”³¹. Etyka ta ma charakter totalny, dotykając wszystkich aspektów życia zbiorowego. Upodmiotowia ona osobę ludzką, kierunkuje system moralny na – ujmowane w paradygmacie Arystotelowskim czy może raczej św. Tomasza – celowe osiągnięcie, definiowanego intelektualnie i wolicjonalnie, opartego na kryterium umiłowania prawdy³² – dobra jednostki (wyrażanego personalizmem – poszanowaniem osobowych właściwości człowieka, poczuciem własnej godności, rozwojem autonomicznej woli w przyswajaniu religii bądź ideałów i jej twórczego aspektu) i wspólnego jego wymiaru (syntezy społeczno-prawno-etycznej)³³. Uwidacznia się to w 1jej stosunku i do zakresu interpretowania generalistów etyk i do quincunxa.

Feliks Koneczny podkreśla, że: „Łacińska cywilizacja, twór Kościoła, przyjęła etykę katolicką za swoją. Zachodzą w niej obowiązki pewnego rodzaju, nie znane nigdzie indziej, mianowicie obowiązki względem samego siebie. Bo też ten dział etyki może powstać tam tylko, gdzie pielęgnuje się [oparty na dobru jako fundamentalnej kategorii duchowej] personalizm”³⁴. Ponadto podnosi wzajemne sprzęgnięcie moralności jako macierzy obowiązku z prawdą, nieużyteczną bezstronność i syntetyzujące wszystkie składniki etyki – sumienie³⁵.

Autor podnosi też, że tylko cywilizacja łacińska – rozwijając chrześcijańskie podejście rozwijające starożytny dualizm³⁶ – uwzględnia wszystkie kategorie pięciomianu bytu, obejmującego wszystkie przejawy życia ludzkiego. W hierarchii nadrzędne są wartości duchowe – dobro moralne i prawda, ale rzeczywistość łączy je z cielesnymi „w jedność bytu ziemskiego (...) Stan zdrowia oddziaływa na stan psychiczny, zlekceważenie ciała prowadzi zazwyczaj do obniżenia ducha (...) [i] zbytnia popularyzacja ascetyki wiedzie do karykatury”; ponadto Autor nie utożsamiał dobrobytu z materializmem, w ogólności zaś twierdził: „Nie należy tedy

³¹ F. KONECZNY, *O ład w historii*, s. 61.

³² W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 73.

³³ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, s. 126; W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 73-75.

³⁴ TENŻE, *Harmider etyk*, s. 207.

³⁵ *Tamże*, s. 209-210.

³⁶ Z. AMBROŻEWICZ, *Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (Norbert Elias, Isaiah Berlin, Richard Rorty)*, „Analiza i Egzystencja” 30 (2015), s. 90.

traktować kategorii cielesnych wyłącznie jako przeciwieństwa kategorii duchowych. Te i tamte doskonale się uzupełniają i tego właśnie wymaga życie normalne³⁷.

A. Robaczewski badając omawiane podejście słusznie konstatuje: „jedność [osobowa] człowieka pozwala na wypracowywanie cnót. [i tylko on] może stać się [ich] podmiotem (...) Bez cnót zaś (...) nie jest możliwe moralnie dobre działanie ludzkie (...) Cnoty naturalne (kardynalne) są sprawnościami mającymi zaprowadzić równowagę w złożonym bycie ludzkim, mają wnieść harmonię pomiędzy, jak powiedziałby Koneczny, pierwiastkiem materialnym a duchowym. Charakterystyczne jest, że żadna oprócz łacińskiej, cywilizacja nie wypracowała teorii cnót. Było to niemożliwe ze względu na brak harmonii pomiędzy elementami quincunxa. Bez cnót nie ma rozwoju moralności, a rozwój moralności musi obejmować całość życia³⁸. Definiuje się je łącznie w kontekście intelektualnym (rozumowym) i moralnym. Feliks Koneczny uważa, że wspierają one dążenia do osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju człowieczeństwa i doskonaleniu się społeczeństw, ale też stawiają wysokie wymagania osobowe w sferze zarówno prywatnej jak i publicznej: w pracy nad sobą i toczeniu walki o byt materialny, rozwój umysłowy, równoległe z etycznym i moralnym³⁹. Dla pełnego obrazu Autora należy nadmienić, że w życiu katolika szczególną rolę odgrywają cnoty teologalne, ‘wlane’ przez samego Boga w dusze wiernych, poznawane z objawienia Bożego, kształtujące postępowanie moralne chrześcijanina: „Cnota wiary czyni rozum organem zdolnym do poznawania pełni prawd Bożych; przez nadzieję nasza wola, która ustawicznie szuka szczęścia, dążyć będzie do dziedzictwa dzieci Bożych, czyli ku wiecznej szczęśliwości; przez miłość nasza moc miłowania, która zwraca się ku dobru, otrzymuje zdolność miłosnego zjednoczenia z dobrem najwyższym, jakim jest Bóg⁴⁰”.

Podsumowując rozważania na temat pięciomianu bytu, należy poczynić zastrzeżenie co do pojawiającej się względem niniejszego konstruktów, wątpliwości, wynikającej zwłaszcza z transcendentalności pojęć tj. Dobro, Prawda i Piękno; w tym kontekście trzeba zasygnalizować, że przypisanie poszczególnych komponentów quincunxu, bądź do sfery wewnętrznej (duszy), bądź zewnętrznej (ciała – zdrowie i majątność) może się wydawać zbyt ogólnikowe czy uproszczone⁴¹.

³⁷ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 99-100.

³⁸ A. ROBACZEWSKI, *Quincunx jako odbicie*, s. 46.

³⁹ W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 78-79.

⁴⁰ J. BRAMORSKI, *Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina*, „Studia Gdańskie” 23 (2008), s. 32-34; tematyka ta wymaga odrębnego odniesienia.

⁴¹ P. JAROSZYŃSKI, *Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 27-28.

4. Kondycja współczesnego człowieka w świetle rozważań Feliksa Konecznego

Z rozważań Feliksa Konecznego nad teorią cywilizacji wyłania się Jego złożone podejście do niniejszej problematyki, w którego centrum stoi człowiek jako osoba, w której w sposób nierozzerwalny łączą się pierwiastki: materialny i duchowy. W koneczińskiej koncepcji człowieka odnajdujemy dualizm ontologiczny. Człowiek tu nie jest wyłącznie tworem przyrody, chociaż jest ona składnikiem ludzkiego życia. Osoba ludzka jednak nieustannie ją przekracza, ponieważ dusza ludzka jest samoistniejąca. Taka koncepcja jest bliska filozofii tomistycznej⁴².

Konstrukt quincunxu jako esencja wymiaru etycznego wydaje się mieć w obecnych czasach fundamentalne znaczenie i może się stać punktem odniesienia do rozważań nad kondycją współczesnego człowieka. Cywilizacja łacińska z supremacją ducha, ale też uznająca dualną, obejmującą w jedność cielesne aspekty człowieczeństwa, w istocie w najwyższym stopniu upodmiotawia osobę ludzką. Zasada się na personalizmie, którego opozycyjność względem aktualnie definiowanego indywidualizmu, transferującego niejako w sfery: umysłu, uczuć i moralnej, cechy przypisywane duszy ludzkiej⁴³, jest szczególnie dojmująca.

Z. Ambrożewicz podkreśla, że powszechnie akceptowanym w społeczeństwach zachodnich sposobem rozpoznawania jednostkowej sytuacji bytowej jest postrzeganie abstrakcyjnego *ja* (z własną świadomością, rozumem lub sumieniem) w granicach (wewnątrz) własnego ciała; oznacza to kulturową kontrolę, zinteriorizowanych norm, przy jednoczesnej wolnościowej i indywidualistycznej orientacji aksjologicznej⁴⁴. Powstaje kluczowe, chociaż upraszczające problem, pytanie o potrzebę rozróżnienia jednostki jako biologicznego organizmu i osoby z jej społeczno-psychologicznymi i zwłaszcza duchowymi (religijnymi) przymiotami. Pojęcie osobowej kondycji człowieka właściwe chrześcijańskiej, rozwijającej człowieczeństwo cywilizacji łacińskiej, znalazło odzwierciedlenie w jej stosunku do generalistów etyk; w przyjęciu katolicyzmu jako kreacyjnej, przyjmującej nadrzędność pierwiastka duchowego nad materialnym, podstawy, nieużyteczna bezinteresowność i sprawiedliwość, łącząca się z odpowiedzialnością za siebie i innych oraz traktowanie sumienia w kategoriach narzędzia i strażnika etyki. W relacji do elementów quincunxu wyróżnia się rozumienie dobra jako motywu osobowego działania a prawdy w ramach moralności; przy czym Prawda i Dobro Najwyższe utożsamia się z Bogiem a ich umiłowanie z personalistycznym przymiotami poczucia godności własnej

⁴² M. SZCZĘSNY, *Rola Chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego*, „*Studia Teologiczne*” 20 (2002), s. 398.

⁴³ Z. AMBROŻEWICZ, *Holizm, indywidualizm, personalizm*, s. 90-94.

⁴⁴ *Tamże*, s. 95-98.

oraz obejmowanych sumieniem prawości i szczerości. Natomiast obecny w dzisiejszych, globalizujących się społeczeństwach, naznaczonych ujednocającymi się wzorcami komercyjnej, konsumpcyjnej kultury popularnej (pop-kultury), wiedzie ku paradoksowi, będącej przedmiotem, samonapędzającego się mechanizmu – nieuzasadnionej wiary, „religii abstrakcyjnego ja”⁴⁵. Egoistyczny wymiar indywidualizmu, ukierunkowany na cielesny wymiar życia ludzkiego, odchodzi od filozoficzno-katechizmowego ujęcia kondycji człowieka zwłaszcza w jego Tomistycznej wersji, traktującej duszę jako podmiot niematerialny, o pierwszorzędym znaczeniu. Zmiana hierarchizacji i zachwianie równowagi w obrębie quincunxu, odmienne od Feliksa Konecznego, materialistyczno-komercyjne interpretowanie jego kategorii, rezygnacja z supremacji – ujmowanych w duchu katolicyzmu – Dobra, Prawdy i Piękna, diametralnie odmienia stosunek do generalistów etyk, z odejściem – co należy podkreślić – od syntetyzującej roli sumienia w jego religijnym (katolickim) wymiarze. W ogólności zaś prowadzi do zaburzenia harmonii funkcjonowania całokształtu ludzkiego bytu, do którego odnosi się omawiany pięciomian, *ergo* prowadzi do odejścia od dominacji i atrybutów cywilizacji łańskiejskiej na rzecz ich niepersonalistycznych odmian. Realne dobro człowieka – osoby, uwidaczniane w konstrukcie quincunxa, wypierane jest przez abstrakcyjne fantazmaty epoki konsumpcjonizmu, w których zatracają się granice dobro – zło, a człowiek – z jego poglądami, postawami i postępowaniem, wpisuje się w paradygmat cywilizacyjny, w którym przeważają rzeczy a i on sam z podmiotu staje się przedmiotem użycia⁴⁶. Ewokuje to refleksje o fundamentalnym wyborze pomiędzy skrajnymi w swej istocie, ukształtowanymi w nauczaniu wiary przez papieży: Pawła VI i Jana Pawła II cywilizacjami – śmierci i miłości⁴⁷. Pierwsza jest wyrazem konsumpcjonizmu, o materialistycznym podejściu do życia; redukuje człowieka do świata dóbr wytworzonych i skończonych (produktów, towarów), anihilując przyrodzoną godność i wpływające z niej przymioty, tj. moralność, integralność i autonomię tożsamości oraz cechy sprzyjające właściwym relacjom międzyludzkim. Przejawia się w pogwałceniu praw człowieka i destrukcji jego życia we wszystkich sferach (intelektualnej, wolitywnej, emocjonalno-uczuciowej, moralno-religijnej, społeczno-kulturowej i materialnej)⁴⁸. Odrzucenie Prawdy łączy się z: „postępem naukowotechnicznym w sposób często jednostronny, w czysto pozytywistycznym [poznawczym] rozumieniu

⁴⁵ *Tamże*, s. 105.

⁴⁶ JAN PAWEŁ II, *List do Rodzin Gratissimam sane*, nr 13, https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_do_rodzin.pdf [25.06.2024].

⁴⁷ B. DZIAŁOSZYŃSKI, *Cywilizacja. Szkice z dziejów*, s. 3-6; F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 152-154.

⁴⁸ JAN PAWEŁ II, *Evangelium vitae*, nr 3, 6, 59, 86, 91, https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/evangelium_vitae.pdf [25.06.2024].

rozwoju. [Jego] Owocem (...) jest agnostycyzm, a w dziedzinie działania i moralności – utylitaryzm. [Ergo] cywilizacja skutku, użycia – »rzeczy«, a nie »osób«⁴⁹; człowiek występuje w roli rzeczy, w jej świecie i dla niej. Przeciwną jej, wyrastającą z personalizmu, cywilizację miłości cechuje prymat: człowieka – rozwijającego się bytu osobowego (wolnego i rozumnego), moralnego postępowania nad techniką, bytu nad posiadaniem i miłosierdzia nad sprawiedliwością.

Zakończenie

Deliberacje nad kondycją osobową człowieka w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego skłaniają do wniosków ogólniejszej natury. W czasach „harmideru etyk” szczególnie aktualnym staje się kwestia procesu ‘cywilizowania’ człowieka: „Ponieważ nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, zatem wyznawana gdzieś etyka musi być czerpana z pewnej cywilizacji, z jednej tylko”⁵⁰. Wobec załamania się dominacji cywilizacji łacińskiej⁵¹, chaosu aksjonormatywnego w skali ogólnoswiatowej, powstaje problem ‘bezetyczności’ czy ‘acywilizacyjności’ współczesnych czasów i negatywnych implikacji dla kondycji ludzkiej. Autor podnosił, że od zarania dziejów cywilizacje konfliktowały się, tocząc niszczące wojny dla uzyskania i utrzymania dominacji polityczno-prawnej, społecznej, kulturowej i religijnej. Czy obecnie nastaje schyłek najdoskonalszej wedle teorii historiozoficznej Feliksa Konecznego – trojfilarowej, immanentnie związanej z katolicyzmem, cywilizacji łacińskiej; czy może jednak przewagę zyska – jak się wydaje – cywilizacja o wyższym poziomie rozwoju, kształtowana wokół cnót teologalnych: „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość” (1Kor 13,13).

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest deliberacjom, dotyczącym kondycji człowieka – osoby ludzkiej w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. Uwzględnia odniesienia do uznanej za najwyższą stojącą w hierarchii – cywilizacji łacińskiej. Refleksje na temat współczesnej jej interpretacji przedstawione są w perspektywie kluczowych dla Autora pojęć, tj. generalia etyk i quincunx (pięciomian bytu).

⁴⁹ JAN PAWEŁ II, *List do Rodzin Gratissimam sane*, nr 13, https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_do_rodzin.pdf [25.06.2024].

⁵⁰ F. KONECZNY, *Harmider etyk*, s. 211.

⁵¹ Problem ten wymaga pogłębionych rozważań.

SUMMARY

Deliberations on human being in the light of Felix Koneczny's theory of civilization

The article is devoted to deliberations regarding the human being condition in the light of Feliks Koneczny's theory of civilization. It includes references to the Latin civilization considered to be the highest in the hierarchy. Reflections on its contemporary interpretation are presented from the perspective of the concepts that are key to the author, i.e. generalia ethics and quincunx (pentomate of being).

BIBLIOGRAFIA

- Ambrożewicz, Z. (2015). Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (Norbert Elias, Isaiah Berlin, Richard Rorty). *Analiza i Egzystencja* 30, 89-108.
- Andrzejuk, A. (1999). *Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu*. Warszawa: NAVO.
- Bezat, P. (2004). *Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego* (Biblioteka Wszepolska). Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Bramorski, J. (2008). Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina. *Studia Gdańskie* 23, 32-75.
- Działoszyński, B. (2018). *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Huntington, S. (2007). *Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego*, tłum. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
- Jan Paweł II, (1995). *Evangelium vitae*. Pobrano z: https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/evangelium_vitae.pdf [25.06.2024].
- Jan Paweł II, (1994). *List do Rodzin Gratissimam sane*. Pobrano z: https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_do_rodzin.pdf [25.06.2024].
- Jaroszyński, P. (1998). Kultura i cywilizacja. Od Cyncerona do Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 13-29.
- Klag, W. (2014). Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia). *Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki* 4, 66-93.
- Kofin, K., Kofin, M. (2017). Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych. *Świat Idei i Polityki* 16, 18-29.

- Koneczny, F. (1921). *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1. Poznań-Warszawa: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Koneczny, F. (1935). *O wielości cywilizacji*. Kraków: Gebethner i Wolff. (Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”. Pobrano z: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielo%C5%9Bci%20cywilizacji.pdf> [22.06.2024]).
- Koneczny, F. (1936). Harmider etyk. *Myśl Narodowa* 16, nr 24, 369-371; przedruk: *Człowiek w Kulturze* 10 (1998), 205-212.
- Koneczny, F. (1936). Rodowód monizmu prawniczego. *Myśl Narodowa* 16, nr 35, 542-544; przedruk: *Człowiek w Kulturze* 10 (1998), 213-225.
- Koneczny, F. (1991). *O ład w historii*. Warszawa: Michalineum.
- Koneczny, F. (1996). *Kościół a cywilizacje*. Lublin: ONION.
- Koneczny, F. (1998). Cywilizacja bizantyńska. *Człowiek w Kulturze* 10, 175-203.
- Koneczny, F. (2000). *Rozwój moralności*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Prawa dziejowe*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2004). *Etyki a cywilizacje*. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Koneczny, F. (2011). *Religie a cywilizacje*. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Krztoń, W. (2017). Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie* 15, z. 1 (38), 60-73.
- Robaczewski, A. (1998). Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby. *Człowiek w Kulturze* 10, 43-48.
- Skoczyński, J. (1991). *Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Skrzydlewski, P. (1998). Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 59-78.
- Skudrzyk, P. (1992). *Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynebee’ego*. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury.

Szczęsny, M. (2002). Rola Chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego. *Studia Teologiczne* 20, 377-400.

Toynbee, A. (1962). Preface. W: F. Koneczny, *On the Pluralist of Civilisation* (3-4). London: Polonica Publications.

Zieliński, J. (2019). Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego. *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie* 26, 289-303.

RECENZJA

Ks. Roman Bartnicki, *Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Białanach*. Wyd. Naukowe UKSW, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2017, ss. 500.

Jesienią 2015 r. zlecono mi przygotowanie do druku komentarza do czwartego tomu *Annales*, czyli *Kronik zakonu paulinów* z lat 1783-1807 autorstwa węgierskiego paulina Bonawentury Meressa. Odnotował w nim wydarzenia przełomu dwóch stuleci (*sine ira et studio*), w ostatnich latach chylącej się do upadku I Rzeczypospolitej.

Po blisko trzech latach scalania faktografii z tłumaczeniem i opracowaniem stosownych komentarzy, w połowie grudnia 2017 roku dostałem do rąk bogate w treści studium pióra ks. prof. Romana Bartnickiego, zasłużonego rektora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dzięki jego staraniom podniesiono Akademię do rangi Uniwersytetu pod patronatem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czasokres studium *Korzeni UKSW* sięga pierwszej teologicznej szkoły przy kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie (w połowie 17-go stulecia), a także, co najmniej dwóch Seminariów Duchownych w granicach warszawskiego archidiakonatu i kilku nieznanych bliżej instytutów zakonnych.

Studium ks. Bartnickiego w pierwszej części dzieła dotyka wielu problemów i wydarzeń, które były rezultatem nowego porządku administracji kościelnej w okrojonym państwie z jego stolicą w Warszawie. Obejmuje czasokres bliski *Annales*, godny uwagi dla poznania atmosfery przełomu 18. i 19. stulecia w kwestiach

życia religijnego i umysłowego rozebranego państwa i jego zaborców. Zapis *Korzeni UKSW* dotyka najpierw spraw szkolnictwa w przejściowym okresie panowania pruskiego, a potem rosyjskiego, aż do odzyskania narodowej suwerenności i czasów nam współczesnych.

Mroczne dzieje szkolnictwa teologicznego na terenie m. stołecznego Warszawy nie doczekały się, jak dotąd, pełnej oceny, mimo dowartościowania miasta godnością stolicy państwa. Nie wystarczał zamek królewski w centrum państwa, ciążyła nad miastem wyższość krakowskiej Akademii i zależność od stolicy biskupiej w Poznaniu. Sytuację zmieniły tragiczne rozbiory państwa, gdy miastem zarządzało dwóch zaborców, świadomie tępiących wszelkie wysiłki Polaków na rzecz narodowej suwerenności. W trudnych warunkach, przy zakulisowym udziale ex jezuitów, zapadły decyzje o nowym podziale kościelnej administracji, tym razem przy wymuszonej aprobachie Stolicy Apostolskiej w sprawie utworzenia najpierw biskupstwa przy kolegiacie św. Jana w latach 1796/8, a w 1818 roku arcybiskupstwa. Był to czas dużego zamieszania i kontrowersji, ponieważ na terenie miasta było bodajże 15 silnie zakotwiczonych klasztorów z własnymi ośrodkami naukowymi, przeniesionymi od niedawna z innych terenów I Rzeczypospolitej.

Przywołałem tu świadectwo obcokrajowca z Trsteny w pobliżu Chochołowa, osiadłego w Polsce, śledzącego niszczenie ostatnich relikwów szkolnictwa prowadzonego przez duchownych na terenie Warszawy na rzecz tworzenia wielkopańskich struktur administracyjnych warszawskiej metropolii. Jakimi metodami posługiwali się „założyciele” tworząc nową metropolię? Autor *Annales* nie wahał się demaskować „chytrusów” dopuszczających się grabieży dóbr zakonnych i ich skarbów kulturowych w imię stworzenia godnego arcybiskupiego pałacu i bogatego zastawu, czyli metropolitalnego stołu, nie licząc odpowiedniej służby. Ojciec Meress prezentując pozyskane sekretne dokumenty, odsłania żalospny obraz niszczenia dotychczasowych osiągnięć kulturowych przez pazernych reformatorów na czele z bratem króla, czyli prymasem Michałem Poniatowskim, eks jezuitą Stanisławem Hołowczycem i Hugo Kołłątajem. Gdy dzieło spustoszenia stało się faktem, w mury warszawskiego klasztoru paulinów w 1789 r. weszli pierwsi obcy grabieżcy chciwi zysku, a 9 stycznia 1796 r. pruscy żołdacy opanowali stolicę i poczuli się niekwestionowanymi wszechwładnymi panami miasta. Z kościoła Ducha Świętego eksmitowano paulinów dla Bractwa niemieckiego, a w gmachu konwentu urządzono koszary dla wojska.

Zaistniała wówczas wyjątkowa sytuacja, gdy w nowopowstałym Uniwersytecie Warszawskim utworzony został Wydział Teologiczny, który nie spełniał warunków godnych formacji kleryckiej, a nawet spowodował liczne niesnaski między studentami. Okoliczność ta sprawiła, że car Aleksander I pod wpływem swoich doradców, dekretem z 11/23 XI 1823 r., w gmachu paulinów utworzył Seminarium

Duchowne. Nad realizacją tego dekretu czuwał bp Wojciech Skarszewski, ongiś głośny targowiczaniec, który podstępem uniknął szubienicy, zrehabilitowany przez Tadeusza Kościuszkę. Uprosił on lub wymusił braterstwo z paulinami w nadziei zatuszowania swej spolegliwości carowi. Jego wybór lokalu, w którym prowadzono zajęcia dydaktyczne, okazał się nietrafny, ponieważ prowizoryczny remont nie zapewnił odpowiedniego standardu dla seminarzystów. Toteż po niepełnych trzech latach zdecydowano się na zmianę siedziby Seminarium. Na koniec zawłaszczono cały księgozbiór konwentu, który wkrótce rozdrobniony przeszedł na własność nowego Uniwersytetu, a po jego kasacie w 1835 r. wszedł w posiadanie świeżo erygowanej Akademii Duchownej. Otworzył ją w 1837 r. z polecenia cara Mikołaja I, abp Stanisław Choromański, kolejny rusofil zasiadający na stolicy metropolitalnej, który z tej okazji wygłosił hołdownicze przemówienie wobec namiestnika Królestwa Iwana Paskiewicza i carskiej generalicji. Po jego śmierci nastąpił w stolicy metropolitalnej 23-letni wakat, po którym za rządów Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (od 2009 r. kanonizowany święty), w wyniku zamieszek powstańczych zlikwidowano Akademię i przeniesiono ją do Wilna, a w 1842 r. do Petersburga. Ta Akademia wykształciła i uformowała kadry lojalnych wobec cara duchownych, skądinąd niezłych pasterzy i wartościowych dydaktyków, chlubiących się najczęściej tytułem magistra teologii. Na łamach *Korzeni UKSW* autor przywołał co niektórych adeptów Akademii, m.in. ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922), założyciela KUL, pomijając niestety ks. Józefa Piusa Przeździeckiego († 1942), niezwyklego patriotę, prześladowanego przez carat, a jako generała paulinów zapatrzonego w przyszłość reformatora i niedocenionego społecznika. Generalnie ujmując, pozostali absolwenci Akademii Petersburskiej wynieśli stamtąd niezwykłą wiedzę i osobistą ogładę. Nie bez racji piszą o nich historycy, że swoją duchowość i kulturę przekazali w nadchodzące po nich pokolenia. Miałem to szczęście zetknąć się z kilkoma ostatnimi absolwentami tej Uczelni. Biła od nich powaga, kultura obyczajów i szacunek dla nauki, którą reprezentowali. Powtórzę natomiast jeszcze raz, że wdzięczni za stworzenie im godnych warunków edukacji, wynosili z niej jedną bodajże wspólną wadę – pewien serwilizm procarski, niestety równie widoczny w zaborze galicyjskim u absolwentów z Wiednia, czy Wielkopolan z Berlina.

Czas mentalnej integracji biskupów i niższego kleru następował powoli w latach odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej, utrwalił się w czasie II wojny światowej i ponownie podzielił po jej zakończeniu. Nie wybiegając daleko do przodu, wypada zauważyć, że w pierwszych dniach sierpnia 1915 r., wojska carskie zmuszone zostały do opuszczenia Warszawy. Na ich miejsce weszli dawni niemieckojęzyczni okupanci, którzy przez kolejne trzy lata kokietowali polskich polityków, a ci wymuszali na nich żądania, m.in. w sprawie wznowienia działalności Warszawskiego

Uniwersytetu. Jego inauguracja odbyła się 15 listopada 1915 r. w katedrze św. Jana. W strukturze znalazł się Wydział Teologii Katolickiej. Podjęte wówczas decyzje jednoczącego się episkopatu uzyskały zgodę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, otwierając nową kartę w dziejach stołecznej Wszechnicy.

Jak wyglądała współpraca między personelem nauczycielskim i studentami nie miejsce, aby oczekiwać w tym studium pełnej odpowiedzi. Autor mimo pokazanej już literatury ograniczył się w odrębnym podrozdziale (1.6.3) do zaprezentowania pełnego składu wykładowców katolickich, a w skrócie uwzględnił również ewangelickich i prawosławnych (zatrudnionych na ich samodzielnych teologicznych wydziałach). Przywołał głośnych braci – ks. prof. Edmunda i Juliusza Bursche, biskupa Kościoła ewangelickiego, inicjatora powołania Wydziału Ewangelickiego na UW, któremu Niemcy w 1939 r. podsunęli Volkslistę do podpisu, na co się nie zgodził, a ponieważ bronił polskości na Śląsku Cieszyńskim, poniósł za to śmierć. Ten sam los spotkał polskich naukowców z Krakowa i Lwowa, którzy zginęli z rąk niemieckich nazistów, ponieważ byli Polakami. Natomiast ci, którzy w różnych okolicznościach czuli się zagrożeni eksmisją lub łapanką, głównie z Wielkopolski i Pomorza, a podczas powstania z Warszawy, schronili się w m.in. w Częstochowie, gdzie zorganizowali konspiracyjny tzw. Uniwersytet Ziemi Zachodnich. Niektórzy z nich mieszkali na Jasnej Górze, gdzie nauczali kleryków zakonu w tajnym Instytucie Filozoficzno-Teologicznym.

Okresowi rekonstrukcji spraw uczelnianych po tzw. wyzwoleniu Ojczyzny Autor *Korzeni UKSW* poświęcił wiele miejsca z dużym dystansem do faktów. Pierwsze dwa lata nie budziły zastrzeżeń we wzajemnej koegzystencji, sutann i habitów, które mieszały się nawzajem z cywilnymi strojami, natomiast już w październiku 1947 r. Rada Główna d/s. Szkolnictwa Wyższego wprowadziła ograniczenia autonomii, a z każdym nowym rokiem akademickim narzucała restrykcje w kwestii sekularyzacji programu i przenoszenia niektórych wydziałów do nowotworzonych Akademii lub Instytutów. Reforma dotknęła również Wydział Teologiczny. Był to czas przesilenia reżimu stalinowskiego i kultu jednostki, którego czołową postacią był jeden z największych zbrodniarzy wszechczasów – Józef Stalin, (zm. 5 III 1953) – w polityce polskiej namaszczonej największymi honorowymi tytułami i oplakiwany obłudnie jako „zbawca Polski”. Oddolnie oczekiwano przemiany i zerwania kajdan sowietyzacji. Odmiany jednak nie było, reżim pod rządami Bolesława Bieruta i premiera Józefa Cyrankiewicza nie ustępował ideologii praktykowanej w Rosji, a spolegliwy rektor UW Stanisław Turski okazał się zwykłym sługą w burzeniu uniwersalnych wartości narodowej kultury.

W potoku jawnego niszczenia kościelnych instytucji, warto wspomnieć kasowanie niższych seminariów, obsadzanie stanowisk przez księży patriotów,

aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, bpa Czesława Kaczmarka i bpa Antoniego Baraniaka, deponowanie obu biskupów w Katowicach itp. Wyrugowane też zostały Wydziały Teologiczne z krakowskiej Alma Mater i Uniwersytetu Warszawskiego. Na ich miejsce ci sami, co je skasowali, utworzyli Akademię Teologiczną na prawach państwowych w budynkach ongiś kamedułów na Bielanach. Przy zniewolonej postawie polskich biskupów sprzeciwu nie było. Zajęcia w Akademii podjęli lojalni systemowi „księża patrioci”, z początku przy małej liczbie kandydatów, mimo silnej propagandy i nacisków na spolegliwych ordynariuszy i przełożonych zakonnych, aby przysyłali do niej swoich podwładnych. Tak rozpoczęło się funkcjonowanie na Bielanach nowej teologicznej uczelni z 31 katedrami, którymi kierowali profesorowie cieszący się uznaniem władz państwa, ale negatywnie oceniani przez ortodoksyjnych katolików, szczególnie do październikowej odwilży w 1956 r., gdy powrócił z aresztu prymas Wyszyński. Po wielu dyskusjach i bezpośrednich rozmowach Prymasa z czynnymi profesorami uznano za korzystne zatrzymanie status quo Akademii w ramach państwowego nadzoru statutowego z jednoczesnym patronatem wielkiego kanclerza w osobie Prymasa. W takim układzie w dniu 25 stycznia 1960 r. prymas Wyszyński powołując się na papieskie uprawnienia zdecydował zdjęcie z uczelni kościelnego embarga, odnowił dawną katolicką uczelnię, odciążając zatłoczony KUL, gdzie warunki powojenne wołały o pomoc niemal w analogicznym zakresie. Był to duży przełom w dziejach Akademii, gdyż pozwalał na rozbudowę struktur, powoływanie nowych wydziałów i katedr, ewidentny napływ młodego pokolenia księży i osób świeckich studiujących nauki teologiczne i filozoficzne (wyłącznie dla księży), a w kolejnych latach nauki humanistyczne i społeczne. Rozwój ten stanowił ważny zastrzyk dla przyszłych pracowników na niwie duszpasterskiej i naukowej, gdzie oprócz stypendiów wszystkie tytuły od magistrów po profesury zdobywano na tych samych zasadach jak w uczelniach państwowych z pełnym uznaniem ich ważności przez prawo kanoniczne. Proces ten dyskutowany był w dykasteriach watykańskich, mniej natomiast w urzędach państwowych, gdzie kwestie teologiczne nie budziły zastrzeżeń w przeciwieństwie do nauk społecznych i politycznych.

Racje powyższe sprzyjały, aby podnieść Akademię do rangi Uniwersytetu. Podjął ją najpierw ustępujący z urzędu w 1996 r. rektor ks. prof. Jan Łach. Akademia miała już wówczas wiele powodów, aby wszcząć starania o ten awans. Zatrudniała 143 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 89 adiunktów i 43 asystentów. Na wszystkich kierunkach studiowało 6824 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 2946, a na zaocznych 3878. Gros studentów to osoby świeckie, a gdy później wprowadzono nowe kierunki, w tym prawo oraz specjalność teologii środków społecznego przekazu, wydawało się, że zainteresowanie osiągnęło szczyt.

Już wówczas zapowiadano możliwość podniesienia rangi Akademii, aby adepci po ukończeniu studiów uniwersyteckich mogli mieć większy atut w pozyskiwaniu pracy, inaczej mówiąc, aby na świadectwach widniała pieczęć Uniwersytetu. Gdy ziściły się te marzenia, liczba studentów już w pierwszym roku po awansie dochodziła blisko 10.000 osób. Uczelnia uczestniczyła w europejskich zebraniach rektorskich, a profesorowie brali udział w licznych kongresach w Europie i poza nią.

Akademia borykała się jednak z wieloma trudnościami, m.in. brakiem sal wykładowych przy ul. Dewajtis, nie posiadała własnego akademika, pracowni naukowych dla kierunków archeologicznych, muzycznych, sztuki sakralnej itp. Dzięki dużej życzliwości kard. Józefa Glempa i zrozumieniu kurii metropolitalnej, uzyskano zgodę na skromne poszerzenie budynku na gruntach zgromadzenia marianów, przejętych po wojnie na użytek Akademii. Miasto udostępniało systematycznie dawne budynki koszarowe na prowizoryczne sale wykładowe przy ul. Wójcickiego 1/3. W spartańskich warunkach Uczelnia zdobywała w Ministerstwie przyzwolenie i fundusze na edycje kilku wydziałowych czasopism, samodzielnych prac naukowych i propagandowych z własnym logo ATK („Prawo Kanoniczne”, „Studia Theologica Varsaviensia”, „Biuletyn Informacyjny ATK”, „Saeculum Christianum” i inne).

Ks. Bartnicki rozpisując się o tych sprawach na wielu kartach swego dzieła, dokonał chronologicznego rejestru naukowych i strukturalnych osiągnięć Akademii. Wprowadził czytelnika jakby do diariusza zabiegów, najpierw na szczeblu prymasowskich uprawnień kard. Wyszyńskiego, po czasy późniejsze, gdy na styku swego rektoratu w Akademii, a potem reelekcją w Uniwersytecie – podjął się pogodzenia paragrafów watykańskich prawników z polskimi normami dla szkolnictwa wyższego. Niewątpliwą pomocą był szczęśliwy zbieg okoliczności, ponieważ na stolicy biskupów Rzymu zasiadał już papież Jan Paweł II, który marzył o Uniwersytecie Katolickim dla swojej niedawnej metropolii. Przeszłość ostatnich lat krakowskiej teologii była podobna do omawianej, gdy w 1953 r. Uniwersytet Jagielloński musiał usunąć ze swoich struktur Wydział Teologiczny, a ks. Karol Wojtyła był wówczas ostatnim jego wypromowanym docentem.

Tu przypomina mi się niezapomniana rozmowa z ks. Tadeuszem Matrasem, sekretarzem krakowskiej Akademii, na Placu św. Piotra w Rzymie, 1 stycznia 1979 r. W oczekiwaniu na ukazanie się w oknie Ojca świętego na Anioł Pański, z dumą relacjonował mi „o wczorajszej rozmowie z Ojcem św. i o zamierzeniach Jego uczelni”. Śledziłem potem jej rozwój w ciasnych budynkach na Franciszkańskiej i wokół Wawelu, gdy w tym samym czasie – paralelnie wzrastały szanse rozwoju Akademii na warszawskich Bielanach. Kardynał Franciszek Macharski zwrócił się do mojego generała, abym w Krakowie objął zajęcia z historii Kościoła. Z podobną propozycją zwrócił się również ks. Adam Kubiś, rektor zawiązującego się Uniwersytetu Jana

Pawła II. Niestety wtedy już zakotwiczylem się na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK i odwołanie byłoby dużym nietaktem.

Upłynęło kilka lat, gdy jako senator z Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK, w dniu 15 maja 1996 r., głosowałem za wyborem ks. prof. Bartnickiego na rektora. Elekt podziękował zebrany za zaufanie, dodając przy okazji, że jego ambicją będzie podniesienie rangi naszej Akademii do miana Uniwersytetu. Gdy osobiście gratulowałem mu zwycięstwa, zapytał, „czy mi w tym pomożesz na tym stanowisku...”. Potraktowałem tę propozycję jako żart, niemniej tego samego dnia odnotowałem ją jak majak senny przerastający moje siły, w czasie, gdy On i jego współpracownicy, odkładając na bok swoje prace, musieli pokonywać wręcz nieprawdopodobne trudności w biurach RP i w dykasteriach Kościoła.

Wspominam różne słowne wypowiedzi ks. rektora Bartnickiego, a teraz na kartach *Korzeni UKSW* odtwarzam je w chronologicznym ciągu wniosków, petycji, próśb i wyjaśnień, podróży do Rzymu, do gabinetów państwowych, prymasowskich i spotkań w gremium episkopatu. Wszędzie on grał pierwsze skrzypce, co nieco razi czytelnika, firmując nazbyt często w omawianym dziele swoim nazwiskiem, zamiast odgórnej informacji, że gros wydarzeń działo się za jego rektorskiej kadencji. Mogę przypuszczać, że Autor wyjął każdy obmyślany i stopniowo realizowany projekt z własnego diariusza. Obecnie nie mam odwagi streszczać ich treści, bo ogrom zabiegów i sukcesów przerastałby nazbyt długi tekst tej wypowiedzi.

Rzecz nie potrzebuje wyjaśnień co do jednej sprawy, mianowicie ks. rektor Bartnicki trafił na życzliwy klimat zarówno w kraju jak też w Rzymie, gdzie o wszystkich poczynaniach informowany był św. Jan Paweł II, a w Kongregacji Wychowania Katolickiego zasiadał kard. Pio Laghi, a później kard. Zenon Grocholewski. Nie inaczej też postąpił prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który podpisał Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu. Wypada też wspomnieć wsparcie omawianej sprawy przez ówczesnego ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke. To on wraz z prof. Januszem Tazbirem zakomunikowali mi przyznanie mi tytułu profesora z jednoczesnym zobowiązaniem wygłoszenia przemówienia w dniu 13 listopada 1998 r. w pałacu prezydenckim wobec wspomnianego Gospodarza Pałacu i ponad setki nominowanych profesorów. Podczas gdy ja wahałem się, czy mogę podjąć to zobowiązanie, obawiając się, aby nie być uznanym za „sługusa systemu”, ks. rektor Bartnicki najwyraźniej ucieszył się, że jako pierwszy z księży zostałem wyróżniony i mam okazję, aby powiedzieć coś o naszym świeżo upieczonym katolickim Uniwersytecie. Tak też się stało.

Uniwersytet pod patronatem kard. Stefana Wyszyńskiego stawał się magnesem z powodu powiększonego zakresu specjalności. Uważano jakoby konkurował

z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Coś było w tym do rzeczy, wobec dobrego klimatu dla rozwoju uprawnień dla obu Uczelni, gdy wielu duchownych specjalistów zostało odwołanych do nowoutworzonych w diecezjach Instytutów afiliowanych do papieskich uczelni: Angelicum, Lateranum, jak również do UKSW, by wspomnieć Wydział Teologiczny w Radomiu. Ten trend przeżyła również Akademia Teologiczna w Krakowie (wkrótce jako Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), w obu wypadkach dzieląc się swoimi uprawnieniami z wieloma Seminariami, szukając jednocześnie nowych sił dla stworzenia quorum dla prowadzenia statutowych zajęć. W ówczesnej sytuacji pomoc pracowników UKSW obejmowała wiele instytucji naukowych, by wspomnieć uczelnie kościelne i świeckie w Łowiczu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie i zapewne innych.

Dobry klimat dla rozwoju UKSW dał się zauważyć w miarę powiększania zaplecza lokalowego na terenie dawnych koszarów wojskowych w dzielnicy Młociny przy ul. Wóycickiego. W ostatnich latach zbudowano tam trzy nowoczesne budynki. Pierwszy to tzw. budynek z aulami, m.in. z dużą aulą im. Schumana, salami wykładowymi, m.in. Wydziału Prawa, dziekanatu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Szkoły Nauk Ścisłych. W drugim budynku umieszczony został Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Drugi, znany mi z najeżonej elektroniką i monitorami, bynajmniej nie wolny od biegania przez wykładowców po piętrach, aby odebrać lub zwrócić kartę do drzwi sali wykładowej, co z roztargnienia kończyło się poszukiwaniem innych sal, a nawet odwołaniem zajęć. Pomijając te usterki, zabudowa placu pokoszarowego wzbogaciła się niewielką, prostą kaplicą. W planach przewidziano też zbudowanie nowej międzyzakładowej biblioteki i sali gimnastycznej.

Ewolucja przemian dokonana za rektoratu ks. prof. Romana Bartnickiego jest dziełem niezwykłym, w tej recenzji ograniczona do tego, co sam miałem okazję obserwować i na niektóre rzucić mój głos przyzwolenia. Nie miałem wpływu na problem ostatnich zajęć dydaktycznych, gdy w okresie urzędowania minister Barbary Kudryckiej, poddani zostaliśmy swoistej biurokracji i oceniania nas przez studentów. Szczytem bezsensu stała się ustawa obowiązująca w latach 2008-2012, której skutkiem była likwidacja elitarnych seminariów naukowych, na których nie było minimum 10-ciorga studentów. Toteż osobiście odchodziłem bez żalu z dydaktyki na rok przed wydłużoną mi pracą, przyzwyczajony do tematycznych wykładów i sprawdzianów w formie sezonowych kolokwiów.

Z uznaniem doceniam zaprezentowaną pozycję nie tylko o korzeniach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale i o przypomnianych pracownikach.

Janusz Zbudniewek OSPPE

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA

- [Ks. Jan Bojarski], (1885). *Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli prawdziwie neronowskie prześladowanie unii w dyecezyi chełmskiej. Fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków*. Lwów: Nakładem Drukarni Ludowej.
- Adamczyk, D. (2018). Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją – w świetle dokumentu Jana Pawła II „Salvifici Doloris”. *Colloquia Theologica Ottoniana*, nr 2, 7-22.
- Alcuinus (1844). *Liber de divinis officiis*. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 101 (1173-1286). Paris: Excudebat Sirou.
- Amalarius Metsensis (1864). *De ecclesiasticis officiis*. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 105 (985-1242). Paris: Excudebat Sirou.
- Ambrożewicz, Z. (2015). Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (Norbert Elias, Isaiah Berlin, Richard Rorty). *Analiza i Egzystencja* 30, 89-108.
- Andrzejuk, A. (1999). *Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu*. Warszawa: NAVO.
- Baldovin, J.F. (1987). *The Urban Character of the Christian Worship. The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Baldy, S. (1984). *Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu*. Opole: Wydawnictwo św. Krzyża.
- Balthasar von, H.U. (1991). Maryja w nauce i pobożności Kościoła. W: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber (red.), *Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna*, tłum. J. Adamska, W. Łaszewski, (34-56). Warszawa: Wydawnictwo PROMIC.
- Barba M. (2006). *Institutio Generalis Missalis Romani. Textus – Synopsis – Variationes*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Barba, M. (2008). *La riforma conciliare dell'Ordo Missae. Il percorso storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione*. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.
- Barba, M. (2014). Il rito della pace nella liturgia romana. *Ephemerides Liturgicae* 128, 405-429.

- Barba, M. (2015). Analisi della nuova Lettera Circolare sull'osculum pacis. *Ephemerides Liturgicae* 129, 129-153.
- Bartosik, G.M. (1997). Zbawcza służba Maryi. W: L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel (red.), *Tajemnica Odkupienia* (386-396). Poznań: Pallottinum.
- Baumstark, A. (1927). Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit. *Jahrbuch für Liturgiewissenschaft* 7, 1-23.
- Becher, M. (2021). *Karl der Große*. München: Verlag C.H.Beck.
- Bednarz, M. (1983). Znaczenie sanktuarium w Piśmie Świętym. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 9, 25-36.
- Bednarz, M. (1992). *Ewangelie synoptyczne*. Tarnów: Biblos.
- Belina, D. (2017). *Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne*. Kielce: Jedność.
- Benedictus XVI (2007). Adhortatio Apostolica post-Synodalis Sacramentum caritatis (22 februarii 2007). *Acta Apostolicae Sedis* 99, 105-180.
- Benedykt XVI (2007). Encyklika *Spe salvi*.
- Benedykt XVI (2007). *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”* (22.02.2007).
- Benedykt XVI. *Incontro con gli Artisti nella Cappella Sistina (21 novembre 2009)*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20091121_artisti.html [12.01.2024].
- Bereszczyński, Z. (2020). Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego. W: R. Łatka (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (108-217). Warszawa: IPN.
- Bezat, P. (2004). *Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego* (Biblioteka Wszecho-polska). Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Biela, B. (2016). Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – aspekt historyczno-pastoralny. *Studia Salvatoriana Polonica* 10, 147-166.
- Bilczewski, J. (1913). Marya a Przenajświętszy Sakrament. Kazanie w katedrze przemyskiej ob. łac. w czasie Kongresu Maryjańskiego w r. 1911. W: *Bóg – Miłość. Listy i przemówienia eucharystyczne arcybiskupa J. Bilczewskiego* (114-123). Lwów: Z drukarni Józefa Chęcińskiego.

- Bis, D. (2006). Rodzina – Media – Kultura. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (305-315). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Boguszewski, R. (2019). Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej, *Komunikat z badań CBOS*, nr 42, 1-15.
- Bramorski, J. (2008). Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina. *Studia Gdańskie* 23, 32-75.
- Brehm, S. (1992). *Intime Relationships*. New York: McGraw-Hill.
- Brzeziński, D. (2010). „Chrystus wczoraj i dziś i na wieki”. *Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego*. Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne i Wydawnictwo „Bernardinum”.
- Budzik, S. (1996). Odnowa kultu maryjnego według adhortacji „Marialis cultus”. *Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej* 3, 59-74.
- Burzawa, S. (1967). Liturgia po soborze. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 20, nr 4-5, 227-234.
- Buxakowski, J. (1988). Ku teologicznemu pogłębieniu wątków maryjnych kultu Eucharystii. *Ateneum Kapłańskie* 110, nr 3, 437-443.
- Cabaniss, A. (1954). *Amalarius of Metz*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej*, tłum. A.J. Zebik. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Baugulfum Abbatem Fuldensem. De litterarum studiis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (895-896). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Garibaldum Leodiensem Episcopum. De cura quam instruendis populis præcipue ante baptismum abhibere debent pastores. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (917-918). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad Odilbertum Archiepiscopum. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (933-934). Paris: Excudebat Sirou.
- Carolus Magnus (1851). Epistola ad subjectos. De Homiliario Pauli Diaconi, monachi Casiensis. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 98 (897). Paris: Excudebat Sirou.

- Celary, I. (2008). „Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!” XVII Sympozjum Piekarskie (Piekary Śląskie, 24 maja 2008). *Studia Pastoralne* 4, 373-375.
- Celary, I. (2008). Religijno-społeczny wymiar nauczania piekarskiego biskupa Herberta Bednorza. W: Tenże (red.), *Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008)*, (63-74). Katowice-Piekary Śląskie: Księgarnia św. Jacka.
- Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*. Zürich: LIT.
- Celiński, Ł. (2023). Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. *Teologiczne Studia Siedleckie* XX (20), 9-26.
- Celiński, Ł. (2024). La preghiera dei fedeli all'interno della sequenza rituale. W: M. Tymister (red.), *L'orazione dei fedeli. 1ª Giornata di studi di Ecclesia Orans Roma, Sant'Anselmo, 6 Dicembre 2023/The Prayer of the Faithful. 1st Study Day of Ecclesia Orans Rome, Sant'Anselmo, December 6th 2023* (141-152). Napoli: EDI.
- Charczuk, W. (2008). Uroczysko Baran. W kręgu zbrodni (materiały sesyjne), Kąkolewnica 2007. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 5, 280-286.
- Chlebowski, P. (2002). Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (249-293). Lublin: TN KUL.
- Chmiel, J. (1984). Rozwój pojęcia sanktuarium. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 37, 200-208.
- Chmielewski, J. (1992). Środowisko rodzinne i lata młodości ks. Jana Alojzego Ficka. W: J. Wycisło (red.), *Ks. Jan Alojzy. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku* (53-70). Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
- Chmielewski, M. (2019). Maryja – „Niewiasta Eucharystii”. Elementy mariologii eucharystycznej. *Duchowość w Polsce* 21, 181-192.
- Chmielewski, M., Drożak, Ł. (2024). Obrona krzyża w Miętnej w prasie amerykańskiej. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej* (143-194). Kielce: Jedność.
- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo białkopodlaskie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (74-77). Warszawa: IPN.

- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo lubelskie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (187-192). Warszawa: IPN.
- Choma-Jusińska, M., Poleszak, S., Surmacz, R. (2008). Województwo siedleckie. W: P. Piotrowski (red.), *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III (261-264). Warszawa: IPN.
- Chomik, W.S. (1995). Teologiczna nobilitacja cierpienia w „*Salvifici Dolori*” Jana Pawła II. *Quaestiones Selectae*, nr 2, 10-21.
- Chotkowski, W. (opr.), (1893). *Z męczeńskich dziejów Unii. Listy unitów wygnanych do Orenburskiej guberni*, cz. I, wyd. II. Kraków: Drukarnia „Czas” Fr. Kluczyckiego i Spółki pod zarządem Józefa Łakocińskiego. Pobrano z: <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104375> [20.01.2024].
- Chotkowski, W. Pismo do Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej – 25 luty 1916 rok. W: *Listy unitów z diecezji chełmskiej, zesłanych do guberni orenburskiej, pisane do ks. Władysława Chotkowskiego*, t. 1, 28 X 1888-25 I 1891. Pobrano z: <https://archive.org/details/jbc.bj.uj.edu.pl.NDIGORP023054/page/n3/mode/2up> [20.01.2024].
- Ciupa, R., Marek, Ł. [b. r.]. *Górnośląski azyl Pielgrzymki stanowe do Piekarskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa*. Pobrano z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_fDP0MuLaxW8QlUIHbHSCi0QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F83090%2FPiekaryLMiRC.pdf&usg=AOvVaw19hg5fEujDhviVV2XhBqUk&opi=89978449 [16.07.2024].
- Corbon, J. (1994). Pamięć. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Biblijnej* (639). Poznań: Pallotinum.
- Corbon, J. (2005). *Liturgia – źródło wody życia*. Poznań: W drodze.
- Cytronowski, J. (1867). *Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej w Kościele Opolskim, tudzież kilka uwag i modlitw skutecznych*. Opole: Albert Moeser.
- Czerkawski, J., Szyszka, A. (2024). Strajk o krzyże we Włoszczowie – bezinteresowna miłość do krzyża. Analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w okresie 1945-1984. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu* (195-246). Kielce: Jedność.
- Czerniewski, S. (1880). *Historia Bytomia, Piekarskiej i okolicy*. Bytom: Towarzystwo Miłośników Bytomia.

- Danielou, J. (2011). *Pisma wybrane*, tłum. S. Fedorowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Danieluk, R. (opr. i wstęp), (2009). *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM, Pobrano z: chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf [23.10.2024].
- Dąbrowska, M. (2002). Unia Lyońska. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej (487-488)*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- De Clerck, P. (1977). *La «Prière universelle» dans les liturgies latines anciennes. Témoignages patristiques et textes liturgiques*. Münster: Aschendorff.
- De Clerck, P. (1983). Prière universelle et appropriation de la Parole. *La Maison Dieu* 153, 113-131.
- Decyk, J. (1988). Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), *Rytuał religijny w rodzinie (70-78)*. Warszawa-Poznań: Pallottinum.
- Dunajski, A. (2002). Teologiczny wymiar twórczości Norwida na przykładzie jego refleksji o pochodzeniu człowieka. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo (117-138)*. Lublin: TN KUL.
- Dybowska, E. (2018). Transformacja pojęcia rodzina we współczesnym dyskursie interdyscyplinarnym. W: B. Sieradzka-Baziur (red.), *Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów (9-34)*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Ignatianum.
- Dyduch, J.M. (2005). Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych. *Geografia i Sacrum* 1, 213-214.
- Dyłałowa, H. (1996). *Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918)*. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Działoszyński, B. (2018). *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Dziurok, A. (2020). *Wojny krzyżowe. Katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii*. Pobrano z: <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka/43204,Wojny-krzyzowe-Katolicy-swieccy-w-obronie-krzyza-i-nauki-religii.html> [10.10.2024].

- Dziwisz, S. i in. (red.), (1991). *Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Falski, M. (1943). *Elementarz*. Jerozolima: Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych.
- Famoso, S. (1965). The General Norms for Liturgical Reformation. W: A. Bugnini, C. Braga (ed.), *The Commentary on the Constitution and on the Instruction on the sacred liturgy* (83-87). New York: Benziger Bros.
- Ferdek, B. (2005). Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia. *Salvatoris Mater* 7, nr 1, 34-44.
- Fortescue, A. (1933). *Dzieje Mszy Świętej*, tłum. W. Hozakowski. Poznań.
- Franciszek (2022). *List Apostolski „Desiderio desideravi” do biskupów prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. O formacji liturgicznej Ludu Bożego*. Poznań: Pallottinum.
- Franciszek (2016). *Adhortacji apostolska Amoris laetitia*. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
- Frontczak, B. (2010). Alegoryczna interpretacja liturgii godzin w ujęciu Amalarego z Metz. *Seminare* 28, 15-28.
- Frontczak, B. (2022). *Alegoria w liturgii w świetle „Expositiones missæ” z IX wieku*, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
- Fros, H. (1982). *Wprowadzenie do Mszy o świętych*, cz. 2-3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Fros, H. (red.), (1984). *Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Galarowicz, J. (2014). *Zrozumieć człowieka cierpiącego*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Gamber, K. (1980). *Gemeinsames Erbe: liturgische Neubesinnung aus dem Geist der frühen Kirche*. Regensburg: Kommissionsverlag Pustet.
- Gamber, K. (1983). *Kult und mysterium. Das Liturgieverständnis der frühen, ungeteilten Christenheit*. Regensburg: Kommissionsverlag Pustet.
- Gehring, T.M., Deby, M., Smith, R.H. (2001). *The Family System Test Fash Theory and Application*. Philadelphia: Brunner-Routledge.
- Geresz, J. (1991). *Unitów podlaskich droga do świętości*. Lublin: Podlaska Oficyna Wydawnicza „Rapid-Press”.

- Geresz, J. (2017). *W Korczówce i Olszance. Pielgrzymka do Rzymu*. Pobrano z: <https://echokatolickie.pl/w-korczowce-i-olszance-pielgrzymka-do-rzymu/> [18.02.2024].
- German. Hymn do Bogarodzicy. W: W. Kania (tłum.) (1986), *Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII-XI)*, t. 3 (17). Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.
- Gieburowski, S. (1884). *Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia wraz z wiadomością o Jej słynącym łaskami obrazie w Górcie Duchownój, modlitwami przygodnemi, drogą krzyżową i.t.d.* Poznań: nakład własny.
- Gigilewicz, E. i in. (red.), (2018). *Encyklopedia 100-lecia KUL*, t. I-II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Gładysz, B. (1929). O polskich niesporach i ich stosunku do przepisów prawa kościelnego uwag kilka w odpowiedzi J.E. Ks. Arcybiskupowi Mańkowskiemu. *Ateneum Kapłańskie* 23, 483-486.
- Goliszek, P. (2020). Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII*, nr 2, 177-195.
- Gołębiewski, M., Zadrożniak, K. (2024). Obrona krzyża w Miętnej w wybranej prasie polskiej. Perspektywa medialna. W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej (195-246)*. Kielce: Jedność.
- Gomółka, J. (1993). Duszpasterstwo trzeźwości. W: H. Tomasik, K. Korszniewicz, J. Józwik (red.), *Magnificat anima mea Dominum (62-122)*. Marki: Wydawnictwo Michalineum.
- Górecki, J. (1995). Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej konstytutywnym czynnikiem misyjności Kościoła śląskiego. W: W. Świątkiewicz, J. Wycisło (red.), *Kościół śląski wspólnotą misyjną*, (49-71). Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski.
- Górecki, J. (2005). Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku. W: M. Łuczak (red.), *Studia Piekarskie 1* (23-58). Katowice-Piekary Śląskie: Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja.
- Górecki, J. (2011). *Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Studium historyczno-pastoralne*. Katowice: Studio Noa.
- Górecki, J. (2015). Pielgrzymki do Piekar Śląskich w latach 1946-1947 w świetle okólników Kurii Diecezjalnej w Katowicach. *Peregrinus Cracoviensis* 26, nr 1, 21-34.

- Greshake, G. (2008). *Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?* tłum. M. Szczepaniak. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
- Grodź, S. (2011). Poligamia. 1. W religiach pozachrześcijańskich. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1097-1098). Lublin: TN KUL.
- Gromada, B. (2000). *Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej*. Lublin: TN KUL.
- Grześkowiak, J. (1975). Geneza soborowej odnowy znaku w liturgii. *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* 22, nr 6, 17-37.
- Gy, P.-M. (1988). Odnowa liturgiczna we Francji. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 41, nr 2, 168-177.
- Hanc, W. (2001). Cierpienie – wielki temat ludzki i chrześcijański. *Ateneum Kapałskie* 137, 203-205.
- Heinlein, R. (2016). *Stranger in a Strange Land*. New York: Penguin Books.
- Hlond, A. (1926). Orędzie w sprawie koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. W: *Pamiętka koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej* (3-4). Piekary: Komitet Przygotowawczy.
- Huntington, S. (2007). *Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego*, tłum. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
- Hyszko, A. (2021). *Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC*. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.
- Innocentius (1973). Decentio Episcopo Egubino. W: R. Cabié (red.), *La lettre du pape Innocent Ier à Décentius de Gubbio, 19 mars 416* (18-33). Louvain: Publications universitaires de Louvain.
- Iustinus Martyr (2006). *Apologiae*. W: C. Munier (red.), *Sources Chrétiennes*, t. 507. Paris: Cerf.
- Jackowski, A. (1998). *Pielgrzymowanie*. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- Jakubiec, S. (2006). Trójkąty rodzinne a funkcjonowanie w grupie. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (317-322). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Jan Paweł II (1978). *Homilia, Nowy Targ, 8.06.1979*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_1979_0608_polonia-nowy-targ.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II (1979). *Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II, Aeroporto di Okęcie, 2.06.1979*. Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/>

- 1979/june/documents/hf_jp-ii_spe_19790602_polonia-varsavia-okecie-arrival.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II (1980). *Homélie. Lisieux, 2 juin 1980*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800602_lisieux-francia.html [12.01.2024].
- Jan Paweł II (1981). Encyklika *Laborem exercens*.
- Jan Paweł II (1983). Homilia podczas uroczystej jubileuszowej Mszy Świętej. Częstochowa, 19.06.1983. W: A. Szafrąńska (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983* (143-147). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Jan Paweł II (1983). Homilia podczas uroczystej Mszy Świętej na hipodromie wrocławskim, 21.06.1983. W: A. Szafrąńska (red.), *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983* (219-226). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Jan Paweł II (1984). List apostolski *Salvifici doloris* (18 II 1984).
- Jan Paweł II (1987). Przemówienie do młodzieży. Westerplatte, 12.06.1987. W: M. Nowaczyńska, D. Strzałko (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski* (118-126). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
- Jan Paweł II (1987). Przemówienie do przedstawicieli środowisk twórczych w kościele św. Krzyża w Warszawie, 13.06.1983. W: M. Nowaczyńska, D. Strzałko (red.), *Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski* (173-180). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
- Jan Paweł II (1991). Jesteście pogłębiającą świadomością, intelektem, twórczą perspektywą narodu, jesteście tego narodu miłośnikami, Warszawa 8.06.1991. W: S. Dziwisz i in. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce* (249-255). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Jan Paweł II (1991). Słowo ludzkie narzędziem prawdy. Homilia wygłoszona 6.06.1991, Olsztyn. W: S. Dziwisz i in. (red.), *Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce* (158-169). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Jan Paweł II (1994). *Tertio millennio adveniente* (10.11.1994).
- Jan Paweł II (1995). Encyklika *Evangelium vitae* (25.03.1995).
- Jan Paweł II (1998). Encyklika *Fides et ratio*.
- Jan Paweł II (1999). List do osób w podeszłym wieku.

- Jan Paweł II (1999). Sens pielgrzymowania do sanktuariów (25 VI 1999). *L'Osservatore Romano* 20, nr 11, 23-24.
- Jan Paweł II (2007). Aby mieli życie i mieli je w obfitości. Orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002 (6 VIII 2001). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (298-300). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Chrystus nadzieją dla Afryki. Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego 2005 (8 VIII 2004). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (307-310). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia. Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego 2003 (2 II 2003). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (301-303). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). *Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia*. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 1994 (8 XII 1993). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (264-267). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Kontemplujemy wierny przykład Jezusa – Boskiego Samarytana. Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 (6 VIII 1999). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (287-293). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). List ustanawiający obchody Światowego Dnia Chorego (13 V 1992). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (259-260). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Maryja prowadzi do stóp krzyża. Orędzie na V Światowy Dzień Chorego 1997 (18 X 1996). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (275-277). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Maryja uzdrowienie chorych. Orędzie na IV Światowy Dzień Chorego 1996 (11 XI 1995). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (271-274). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji. Orędzie na I Światowy Dzień Chorego 1993 (21 X 1992). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV.

- Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (261-263). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nadzieja nadaje cierpieniu nowy sens. Orędzie na VI Światowy Dzień Chorego 1998 (29 VI 1997). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (278-282). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nasza cywilizacja jest chora na szerzący się egoizm. Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 (21 XI 1994). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (268-270). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego. Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego 2001 (22 VIII 2000). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (294-297). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Orędzia na Światowy Dzień Chorego. W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (259-310). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Zrzuc swą troskę na Pana a on cię podtrzyma. Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999 (8 XII 1998). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (283-286). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (2007). Niepokalanie poczęta nadzieją dla chorych. Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego 2004 (1 XII 2003). W: Tenże, *Dzieła zebrane*, t. IV. *Konstytucje apostolskie, listy „motu proprio” i bulle, orędzia na światowe dni* (304-306). Kraków: Wydawnictwo M.
- Jan Paweł II (1987). *Encyklika „Redemptoris Mater”* (25.03.1987).
- Jan Paweł II (1994). *List do Rodzin Gratissimam sane*. Pobrano z: https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_do_rodzin.pdf [25.06.2024].
- Jan Paweł II (1995). *Evangelium vitae*. Pobrano z: https://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/evangelium_vitae.pdf [25.06.2024].
- Jan Paweł II (2003). *Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”* (17.04.2003).
- Jan Paweł II (2005). *Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego* (red. A. Dobak). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Jan Paweł II *Via Crucis Colosseo Venerdì Santo, 21 aprile 2000, meditazioni e preghiere del Santo Padre, Via Crucis: preghiera iniziale*. Pobrano z: www.vatican.

- va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000421_via-crucis.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II. *Audycja papieska dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego, 1 lipca 2001, Rzym*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/2001/july/documents/hf_jp-ii_spe_20010701_norwid.html [25.08.2022].
- Jan Paweł II. *Homilia. Częstochowa 6.06.1979. Pellegrinaggio Apostolico in Polonia: 6 giugno 1979, Santa Messa per gli operai di Jasna Gora*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790606_polonia-jasna-gora-operai.html [08.09.2022].
- Jan Paweł II. *List do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, 4.04.1999*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html [08.09.2022].
- Jan XXIII (1963). Przemówienie do pielgrzymów piekarskich z 26 maja 1963 r. *Wiadomości Diecezjalne Katowickie* 31, nr 7-9, 104-106.
- Jan XXIII (1959). Przemówienie do uczestników XVI Kongresu Eucharystycznego w Katenii (13.09.1959). *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, Annus LI – Series III – Vol. I (709-714). Citta del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- Jankowski, S. (2001). Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. *Ateneum Kapłańskie* 137, 206-226.
- Jaroszyński, P. (1998). Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 13-29.
- Jungmann, J.A. (1961). *Missarum Sollemnia*. Casale Monferrato: Ancora.
- Jura, P. (2009). *Dzieje Ruchu Liturgicznego w Polsce*. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
- Jurczak, D., Jarczewski, D. (2021). *Nerw święty. Rozmowy o liturgii*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Juśkiewicz, Z. (1984). Komu to potrzebne?, *Tygodnik Siedlecki* 5, nr 13, [b. s.].
- JW (2019). *Poliandria – czym jest, gdzie występuje?* Pobrano z: <https://zdrowie.gazeta.pl/zdrowie/7,105912,25049015,poliandria-czym-jest-gdzie-wystepuje.html> [16.02.2024].
- Kadyjewska, A. (2002). „Ten, który jest wszystko, jest wszędzie”. O Bogu w pismach Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (403-420). Lublin: TN KUL.

- Kamiński, R. (2006). *Duszpasterstwo*, W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej* (201-203). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Kempa, T. (2013). Smotrycki Malecjuś. W: E. Gigilewicz i in. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 18 (460-461). Lublin: TN KUL.
- Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). *Salesianum* 67, nr 2, 331-366.
- Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). *Salesianum* 67, nr 3, 479-505.
- Kiciński, A. (2006). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). *Salesianum* 68, nr 1, 101-127.
- Kiciński, A. (2012). Nauczanie religii w Europie. *Katecheta* 56, nr 10, 4-15.
- Kiciński, A. (2024). Wprowadzenie. W: Tenże (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej* (7-16). Kielce: Jedność.
- Kiciński, A. (red.). (2024). *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu, 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnej*. Kielce: Jedność.
- Kiciński, A., Annicchiarico, V. (2022). The Cultural Dimension of Catholic Liturgical Rites in Catholic Religious Education in the Context of the Objectives of the Education System in Italy. *Verbum Vitae* 40, nr 4, 843-868.
- Kielan, A. (2012). *Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich*. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
- Kielan, A., Panuś, T. (2010). *The perspectives of catechesis in Europe*. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
- Kindracki, P. (2009). *Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1961-1990*. Siedlce: Unitas.
- Kirchner, B. (2018). Liturgia jako gra w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w kontekście współczesnych przemian rytuału katolickiego. Perspektywa kulturoznawcza. *Przegląd kulturoznawczy* 1, 131-140.
- Klag, W. (2014). Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia). *Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki* 4, 66-93.
- Kłosowska, B. (2006). Status współczesnej rodziny na podstawie badań ankietowych młodzieży szkolnej. w: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (221-232). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Kofin, K., Kofin, M. (2017). Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych. *Świat Idei i Polityki* 16, 18-29.
- Kolasa, K. (2011). Szkoła Salezjanek w Łodzi 1930-1963. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 95, 49-71.
- Koneczny, F. (1921). *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1. Poznań-Warszawa: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Koneczny, F. (1935). *O wielości cywilizacji*. Kraków: Gebethner i Wolff. (Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”. Pobrano z: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielo%C5%9Bci%20cywilizacji.pdf> [22.06.2024]).
- Koneczny, F. (1936). Harmider etyk. *Myśl Narodowa* 16, nr 24, 369-371; przedruk: *Człowiek w Kulturze* 10 (1998), 205-212.
- Koneczny, F. (1936). Rodowód monizmu prawniczego. *Myśl Narodowa* 16, nr 35, 542-544; przedruk: *Człowiek w Kulturze* 10 (1998), 213-225.
- Koneczny, F. (1991). *O ład w historii*. Warszawa: Michalineum.
- Koneczny, F. (1996). *Kościół a cywilizacje*. Lublin: ONION.
- Koneczny, F. (1998). Cywilizacja bizantyńska. *Człowiek w Kulturze* 10, 175-203.
- Koneczny, F. (2000). *Rozwój moralności*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski,
- Koneczny, F. (2001). *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Prawa dziejowe*. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2004). *Etyki a cywilizacje*. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Koneczny, F. (2011). *Religie a cywilizacje*. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.
- Konopka, H. (1995). *Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961)*. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
- Koperek, S. (1988). Dorobek księdza Michała Kordela w kontekście polskiego ruchu liturgicznego. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 2, 136-138.
- Kopka, B., Majchrzak, G. (red.), (2001). *Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980-1983*. Warszawa: IPN.

- Kopka, B., Majchrzak, G. (2001). Wstęp. W: B. Kopka, G. Majchrzak, *Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980-1983* (13-26). Warszawa: IPN.
- Kosma, I. (2011). Homilia prawosławna, jej charakter i oryginalność (na podstawie „Homilii” św. Mikołaja Serbskiego). *Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne* 2, 161-171.
- Kossowski, A. (1973). Aleksander III. W: F. Gryglewicz i in. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 1 (333-334). Lublin: TN KUL.
- Krakowiak, Cz. (1992). Sens cierpienia i śmierci w świetle liturgii sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku. W: A.J. Nowak (red.), *Cierpienie i śmierć. (Homo meditans XIII)*, (85-97). Lublin: TN KUL.
- Krakowiak, Cz. (2016). *Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia. Liturgia i pobożność ludowa*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Krakowiak, Cz. (2024). *Jana Pawła II spotkania z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Kramer, J.R. (1985). *Family Interface Transgenerational Patterns*. New York: Bruner.
- Krasowski, K. (1996). *Biskupi katolicki II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny*. Poznań: Bene Nati.
- Krapa, A. (2009). Druga wycieczka misyjna [1904]. W: R. Danieluk (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy (682-730)*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM, Pobrano z: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf](https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf) [23.10.2024].
- Krapa, A. (2009). Pierwsza wycieczka misyjna [1903]. W: R. Danieluk (opr. i wstęp), *Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878-1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy (661-676)*. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM, Pobrano z: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf](https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/53434_skrot.pdf?srsltid=AfmBOopkjYO6BO3S-qo3cxg_BBBFcgIPOkqkHUXjjT7vAj1iYpfelBNf) [23.10.2024].
- Królikowski, J. (2015). *Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła*. Kraków: Wydawnictwo UPJPII.

- Krztoń, W. (2017). Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie* 15, z. 1 (38), 60-73.
- Krzysztofek-Strzała, K. (2020). Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia. W: R. Łatka (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (401-414). Warszawa: IPN.
- Krzyżak, L. (2014). Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła. *Teologia i Człowiek* 28, nr 4, 117-133.
- Kubik, J. (2008). Kard. Karol Wojtyła na Wzgórzu Piekarskim. W: J. Górecki (red.), *Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzymowania do Piekar Śląskich*, (317-320). Katowice. [b. w.], (Kraków: Drukarnia GS).
- Kudasiewicz, J. (1996). *Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne*. Kielce: Jedność.
- Kudyba, W. (2000). „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo”. Norwida mówienie o Bogu, Lublin: TN KUL.
- Kulczycki, A. (1971). *Psychologiczne problemy człowieka chorego*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Kumala, J. (2004). Geneza adhortacji „Marialis cultus”. *Salvatoris Mater* 6, nr 3, 267-289.
- Kuniewicz, F. (2004). Krótki pamiętnik z 1904 roku, pielgrzymki unickiej do Rzymu. *Nadbużańskie Sławatycze*, z. 5, 17-29.
- Kuran, M. (2012). O przykładach zastosowania alegoryzmów remoratorywnych w dwóch XVIII-wiecznych kazaniach. *Liturgia Sacra* 18, nr 1, 101-112.
- Kwiecień, T. (2003). *Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik*. Kraków: Znak.
- Kwiecień, T. (2006). Jean Corbon. Żywe wody liturgii. W: J. Majewski, J. Markowski (red.), *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 3 (62-70). Warszawa: Więź.
- Lewandowski, J. (1996). *Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Lewicki, A. (1899). *Unia Florencka w Polsce*. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

- Lipiec, D., Sławatyniec, A. (2008). Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej. W: B. Błoński (red.), *Biskup Ignacy Świrski (1885-1968). Osoba i dzieło* (93-113). Siedlce: Unitas.
- Liszka, P. (2005). Maryja a Eucharystia w kontekście misterium Kościoła. *Salvatoris Mater* 7, nr 1, 61-77.
- Loewe-Kurilla, A. (2023). Co nas motywuje do wchodzenia w otwarte związki? *Charaktery*, nr 2 (313), 43-47.
- Łabuda, P. (2010). Maryja – antytyp Arki Przymierza. W: J. Królikowski (red.), *Od świętej Trójcy uwielbiona* (7-26). Tarnów: Biblos.
- Łabuda, P. (2011). Apokaliptyczna Niewiasta (Ap 12,1-18). W: P. Łabuda (red.), *Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne. Część 5* (124-128). Tarnów: Biblos.
- Łatka, R. (red.), (2020). *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności*. Warszawa: IPN.
- Łupiński, J. (2001). Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku, *Saeculum Christianum* 8, nr 1, 183-200.
- Mach, E. (2010). Rozwój i transformacja polskiego szkolnictwa po II Wojnie Światowej. W: W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta (red.), *Polska XX wieku* (219-250). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Magier, D. (2014). *Godzina cierpienia. Żołnierze podziemia antykomunistycznego w areszcie śledczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim (1944-1954)*. Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
- Magier, M. (2024). Komunistyczna zbrodnia na uroczysku „Baran” w Kąkolewnicy w powiecie radzyńskim – rekonosans badawczy. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 22, 119-131.
- Magier, P. (2006). Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno-chrześcijańskiej koncepcji rodziny. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (85-92). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Małecki, J. (1998). „Śluby krakowskie”. Pomoc Krakowa dla unitów prześladowanych w Królestwie Polskim. W: P. Natanek, R.M. Zawadzki (red.), *Unia brzeska przeszłość i teraźniejszość 1596-1996, Materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków 19-20.11.1996 r.* (153-172). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
- Mańkowski, P. (1913). *Tu es Petrus*. Warszawa: Gebethner i Wolff.

- Mańkowski, P. (1914). *Vas electionis*. Kraków: Gebethner i Wolff.
- Mańkowski, P. (1916). *Ecce Mater tua*. Warszawa: Gebethner i Wolff.
- Mańkowski, P. (1917). *Po naszymu. Pamiętnik liturgisty*. Kraków: Gebethner i Spółka.
- Mańkowski, P. (1919). *Z nami Bóg. Rzecz o Eucharystii*. Poznań-Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
- Mańkowski, P. (1928). *Rozważania na tle Piusowego „Motu Proprio” z 22 listopada 1903 r.* Tarnów: Kość.-Muz. Miesięcznik Hosanna.
- Mańkowski, P. (1928). *Zasady i zboczenia kultu eucharystycznego*. Włocławek: s.n.
- Mańkowski, P. (1929). Mój „łabędzi śpiew” w dyskusjach o „Polskich nieszporych”. *Ateneum Kapłańskie* 24, 198-200.
- Mańkowski, P. (1929). Nieszpory polskie a prawo kościelne. *Ateneum Kapłańskie* 23, 480-483.
- Mańkowski, P. (2002). *Pamiętniki*. Warszawa: Wydawnictwo DiG & Andrzej Mańkowski.
- Marecki, J., Rotter, L. (2009). *Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych*. Kraków: Universitas.
- Maria Renata od Chrystusa (1934). *Sentire cum Ecclesia. Szkice liturgiczne*. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.
- Matwiejuk, K. (2018). Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej. *Teologiczne Studia Siedleckie* XV (15), 8-37.
- Mazza, E. (2010). Sul Canone della Messa citato nel De Sacramentis di Ambrogio. *Ecclesia Orans* 27, 271-293.
- Mąkosa, P., Zając, M. (2009). Faithfulness to God and to people. Religious education in Poland. W: H.G. Ziebertz, U. Riegel (red.), *How teachers in Europe teach religion. An international empirical study in 16 countries* (169-180). Münster: LIT Verlag.
- Metzger, M. (2021). *L'Église dans l'Empire Romain. Le culte, t. 2: Les célébrations*. Roma: Eos Verlag.
- Mezglewski, A. (2004). *Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980*. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Mickiewicz, A. (1974). *Dziady*. Warszawa: Wyd. Czytelnik.
- Migut, B. (2015). Liturgiczna perspektywa teologii. *Roczniki Teologiczne* 65, z. 8, 91-105.

- Milcarek, P. (2009). *Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej*. Warszawa: Christianitas.
- Morawski, K. (1966). Arcybiskup Piotr Mańkowski (1866-1933). *Nasza Przeszłość* 25, 233-252.
- Musialik, W. (2006). Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności). W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (169-175). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Myszor, J. (1989). Życie i działalność ks. bp. Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 22, 15-23.
- Myszor, J. (1999). *Historia diecezji katowickiej*, Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Nadolski, B. (1992). *Liturgika. Tom IV. Eucharystia*. Poznań: Pallottinum.
- Nadolski, B. (2004). *Wprowadzenie do liturgii*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Nalaskowski, J. (1988). Sanktuarium Maryjne. *Ateneum Kapłańskie* 80, 97-112.
- Nichols, A. (2005). *Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy*, tłum. T. Glanz. Poznań: Klub Książki Katolickiej.
- Norwid, C. (1968). *Pisma wybrane*, t. 1-4, (red. J. Gomulicki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Nowak, A.J. (red.), (1992). *Cierpienie i śmierć* (Homo meditans XIII). Lublin: TN KUL.
- Nowak, J. (2021). *Komentarz do Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza*. Poznań: Pallotinum.
- Nowakowski, P. (red.), (2020). *Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami*. Kraków: Avalon.
- Ochot, T. (1970). Msza św. w modlitewnikach górnośląskich do 1914 r. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 3, 171-204.
- Osewska, E. (2008). *Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”*. Tarnów: Biblos.
- Osińska, K. (1980). *Twórcza obecność chorych*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Ostrowski, M. (2015). Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych. *Roczniki Teologiczne* 62, 83-95.
- Ottonówna [Jadwiga Amelia Łubieńska], (1908). *Podlaskie „Hospody pomyłuj” 1872-1905. Kronika 33 lat prześladowania Unii przez naocznego świadka*. Kraków.

- Ozorowski, E. (1990). *Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła Katolickiego*. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
- Paciorek, A. (1997). Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła. *Collectanea Theologica* 67, nr 1, 57-78.
- Pałęcki, W. (2017). Alegoryczna wymowa proklamacji Ewangelii podczas Mszy Świętej według „Rationale Divinorum Officiorum” Wilhelma Duranda na tle liturgicznych zwyczajów epoki średniowiecza. *Liturgia Sacra* 23, nr 2, 319-341.
- Pałęcki, W. (2018). „Canon Missæ” w alegorycznej interpretacji Ruperta z Deutz OSB. *Roczniki Teologiczne* 65, nr 8, 107-124.
- Parenti, S. (2008). Lo studio e la storia della messa romana nella prospettiva della liturgia comparata: alcuni esempi. *Ecclesia orans* 25, 193-226.
- Parenti, S. (2020). *Lanafora di Crisostomo. Testo e contesti*. Münster: Aschendorff.
- Parysiewicz, B. (2006). Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (251-264). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Paweł VI (1965). Encyklika „Mysterium fidei” (03.09.1965). *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, Annus LVII – Vol. LVII (753-744). Citta del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
- Paweł VI (1974). *Posynodalna adhortacja apostolska „Marialis cultus”* (02.02.1974).
- Pawlik, J. (1985). *Przewodnik Piekarski*. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Paździor, S. (2011). Poligamia. 3. W prawie kanonicznym. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1099). Lublin: TN KUL.
- Pelczar, J.S. (1913). Przenajświętszy Sakrament a Bogarodzica. W: J. Kłós (red.), *Pamiętnik eucharystyczny. Sprawozdanie z obrad sekcji polskiej XXIII. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Wiedniu od 12 do 15 września 1912 r.* (153-169). Poznań: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha.
- Petrani, A. (opr.), (1966). Dziennik z podróży do Petersburga Filipa Szymborskiego, biskupa chełmskiego, w roku 1840. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 13, 269-300.
- Pękuł, P. (2016). Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP. *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie* 23, 191-200.
- Piasecki, P. (2010). Maryjna duchowość eucharystyczna. *Salvatoris Mater* 12, nr 1-2, 92-104.
- Pikuła, P. *Nielegalne śluby*. Pobrano z: <http://syracydes.pl/nielegalne-sluby/> [12.01.2024].

- Piotrowski, P. (red.), (2008). *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza*, t. III. Warszawa: IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
- Plopa, S. (2008). *Psychologia rodziny: teoria i badania*. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Polek, P. (2014). Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o „Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”. W: G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski (red.), *Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Materiały z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Spotkania Kustoszków Sanktuariów polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r.* (43-56). Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne.
- Poniży, B. (1993). Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu: releksja motywów Starożytności w Łk 1-2. *Salvatoris Mater* 1, nr 3, 201-215.
- Porosło, K. (2014). Wpływ teologii liturgii Jeana Corbon na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego. *Roczniki Teologiczne* 61, z. 8, 133-152.
- Prusik, A. (2014). *Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków*. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSiE TWP.
- Pruszkowski, J. (2021). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu*, Wyd. jubileuszowe, cz. I. Siedlce: Unitas.
- Pruszyński, K. (1946). Wywiad z Prezydentem Bierutem. *Rzeczpospolita* (24.11.1946), nr 322 (818), 1.
- Przybyła, J. (1983). „Praca” w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 16, 23-41.
- Przyszychowska, M. (2008). W obronie egzegezy alegorycznej. *Studia Theologica Varsaviensia* 46, nr 2, 237-241.
- Pylak, B. (1988). Maryja a tajemnica Eucharystii. W: B. Pylak, Cz. Krakowiak (red.), *Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku* (36-38). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
- Pyrz, A. (2009). *Pachnący obraz. Historia obrazu Matki Bożej Piekarskiej*. Piekary Śląskie: Wydawnictwo ZET.
- Rabanus Maurus (1851). De clericorum institutione. W: J.P. Migne (ed.), *Patrologia Latina*, vol. 107 (293-420). Paris: Excudebat Sirou.
- Radwan, M. (2004). *Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839*. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
- Raina, P. (1994). *Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989*. Dokumenty, t. 1. 1944-1959. Poznań: W Drodze.

- Rak, R. (1984). Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 17, 101-107.
- Ratajczak, K. (2014). Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. *Biuletyn Historii Wychowania* 31, 229-238.
- Rauwel, A. (2003). „Expositio missæ”: essai sur le commentaire du Canon de la Messe dans la tradition monastique et scolastique. *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre* 7, 1-7.
- Regino Pruminensis (1840). *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* (opr. F.G.A. Wasserschleben). Lipsiae: Engelmann.
- Reymont, W.St. (1916). *Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki*, Wydanie nowe. Kraków: Gebethner i Wolff. Pobrano z: <https://epdf.pub/z-ziemi-chemskiej.html> [12.10.2024].
- Rienecker, F., Maier, G. (2001). *Leksykon Biblijny*. Warszawa: Vocatio.
- Robaczewski, A. (1998). Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby. *Człowiek w Kulturze* 10, 43-48.
- Rosowski, W. (2008). *Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Roszkowska, M. (2023). *Poliamoria – co to jest i na czym polega wielomiłość?* Pobrano z: <https://www.medme.pl/artykuly/poliamoria-co-to-jest-i-na-czym-polega-wielomilosc,69761.html> [03.02.2024].
- Rydzan, K. (1981). Sanktuaria pielgrzymkowe. *Collectanea Theologica* 51, 139-141.
- Ryn, Z. (1988). *Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy*. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
- Salij, J. (2002). Problem męczeństwa u Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (31-51). Lublin: TN KUL.
- Salvoldi, V. (2001). *Eucharystia: Dialog miłości. Ciało dla was, dla wszystkich*, tłum. E. Buszewicz. Kraków: eSPe.
- Sawa, M.R. (2011). Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku. *Nasza Przeszłość* 115-116, 525-534.
- Sawicki, M. (2023). Kochliwość. *Charaktery*, nr 9-10 (320), 36-40.
- Schenk, W. (1962). Rozwój nauk liturgicznych. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 15, nr 5, 291-296.
- Serwatowski, W. (1893). Kopia listu ś.p. Walerego Serwatowskiego do Ks. Adama Słowińskiego, Rektora OO. Pijarów (7.07.1885). W: A. SŁOTWIŃSKI, *Unia podlaska*

- *chełmska, od r. 1875 – 1885* (41-42). Czaca: Nakładem Autora. Pobrano z: https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%C5%82mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=inauthor:%22Adam+S%C5%82otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover [21.11.2024].
- Sęczek, P. (2016). Kult relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej w XVIII – XIX wieku. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 14, 59-65.
- Sielepin, A. (2019). Terminologia i metaforyka przestrzeni w liturgii. W: A. Sielepin, J. Superson (red.), *Przestrzeń liturgiczna* (7-32). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
- Sinka, T. (1994). *Zarys liturgiki*, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
- Siudy, T. (1987). Maryja a Eucharystia. W: S. Grzybek (red.), *Eucharystia źródłem życia* (119-125). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
- Skoczyński, J. (1991). *Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Skorodiuk, J. (2015). *Człowiek Boży. Życie duchowe biskupa Ignacego Świrskiego*. Lublin: Polihymnia.
- Skrzydlewski, P. (1998). Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 59-78.
- Skudrzyk, P. (1992). *Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynebee'ego*. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury.
- Skworc, W. (2012). Słowo arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego do pielgrzymów. *Wiadomości Archidiecezjalne* 80, nr 5, 294-300.
- Skworc, W. (2013). Powitanie pielgrzymów, 26 maja 2013. *Wiadomości Archidiecezjalne* 81, nr 5, 253-258.
- Skworc, W. (2015). Słowo powitania abp. Wiktora Skworca do pielgrzymów, 31 maja 2015 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 83, nr 5, 237-245.
- Skworc, W. (2017). Idźcie i głosście! Jest nadzieja! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 28 maja 2017 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 85, nr 5, 333-340.
- Skworc, W. (2018). Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym! Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, 27 maja 2018 r. *Wiadomości Archidiecezjalne* 86, nr 5, 364-365.

- Skworc, W. (2019). W mocy Bożego Ducha! Nauczanie społeczne Arcybiskupa Katowickiego. *Wiadomości Archidiecezjalne* 87, nr 5, 468-476.
- Slany, K. (2002). *Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie*. Kraków: NOMOS.
- Słotwiński, A. (1893). *Unia podlasko – chełmska, od r. 1875 – 1885*, Czaca: Nakładem Autora. Pobrano z: https://www.google.pl/books/edition/Unia_podlasko_che%C5%82mska_od_r_1875_1885/QiAoTXbXGhsC?hl=pl&gbpv=1&dq=in+author:%22Adam+S%C5%82otwi%C5%84ski%22&printsec=frontcover [21.11.2024].
- Smyth, M. (2007). *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*. Paris: Cerf.
- Sobeczko, H. (1989). Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy świętej. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 42, nr 3, 207-224.
- Sobeczko, H. (2001). Przekłady posoborowych ksiąg liturgicznych na język polskich, *Seminare* 17, 125-144.
- Sobeczko, H. (2007). Pluralizm metod stosowanych w nauce o liturgii. *Studia Nauk Teologicznych* 2, 251-269.
- Sobolewski, Z. (2018). *Imię Twoje wysławiamy. Dzieje diecezji siedleckiej (1818-2018)*. Siedlce: Unitas.
- Sobór Watykański II (1964). *Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”*. W: S. Jaworski (red.), (2002). *Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje*. Poznań: Pallottinum.
- Sorkowicz, A. (2006). Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II. W: W. Korzeniowska, W. Szuścik (red.), *Rodzina. Historia i współczesność* (47-54). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Spież, J.A. (2016). *Święty Jacek Odrowąż*. Poznań: W Drodze.
- Starowieyski, M. (1997). *Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii*. Kraków: Wydawnictwo M.
- Stepulak, Z. (2020). Przebaczenie w pracy psychologa. W: M.Z. Stepulak (red.), *Leksykon etyki zawodu psychologa* (245-248). Lublin: TN KUL.
- Stopniak, F. (1975). *Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Stróżewski, W. (2002). Filozofia człowieka w „Vade-mecum” Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (9-30). Lublin: TN KUL.

- Syczewski, T. (2004). Sanktuarium miejscem celebracji kultycznych według Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. *Liturgia Sacra* 10, nr 1, 67-74.
- Szafrańska, A. (red.), (1983). *Pokój Tobie Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Szczepaniak, J. (2001). W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski (1866-1933) – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej. W: J. Wołczański (red.), *Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim (275-277)*. Kraków-Kamieniec Podolski: Colonel.
- Szczepaniak, J. (2006). Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do Konkordatu z 1925 roku w sprawach nauczania religii w szkołach. *Krakowskie Studia Międzynarodowe* 3, nr 3, 69-97.
- Szczęśny, M. (2002). Rola Chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego. *Studia Teologiczne* 20, 377-400.
- Szewczyk, L. (2022). Przepowiadanie piekarskie świadectwem zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku. *Poznańskie Studia Teologiczne* 42, 151-168.
- Szlachta, D. (2020). Pielgrzymki stanowe do sanktuarium w Piekarach Śląskich w latach 1945-2020. *Studia Sandomierskie* 27, 139-169.
- Szlendak, T. (2010). *Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie*. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
- Szymański, M.J. (2000). *Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy*. Warszawa: IBE.
- Szymczak, J. (2002). Definicja rodziny. *Studia nad Rodziną* 11, nr 2, 151-165.
- Szymik, J. (1992-1993). Relacja „teologia – literatura piękna” we współczesnej refleksji metodologicznej. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 25/26, 171-177.
- Szymik, S. (2011). Poligamia. 2. W Biblii. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1098-1099). Lublin: TN KUL.
- Śmiałek, S. (2023). Niewiasta Eucharystii w duchowości polskich świętych i błogosławionych XX i XXI wieku. *Studia Łęckie* 25, nr 2, 193-207.
- Śmiałek, S. (2024). Mary in the Eucharistic prayers of the Eastern and Western Church. *Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża* 42, 255-272.
- Śmietanka-Kruszelnicki, R. *Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie w 1945 r.* Pobrano z <https://ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-na-ziemi/97152,Ryszard-Smietanka-Kruszelnicki-Przestępstwa-zolnierzy-Armii-Czerwonej-na-Kielce.html> [31.10.2024].

- Świder, M. (2018). *Biskup Ignacy Świrski. Świadek miłosierdzia Bożego*. Siedlce: Unitas.
- Świerczek, A. (2013). *Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie*. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
- Świerzawski, W. (1971). Hermeneutyka w liturgii. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 24, nr 2-3, 131-147.
- Świrski, I. (1949). *W obronie godności wesela*. Poznań-Warszawa-Lublin.
- Świrski, I. (2022). List pasterski o potrzebie trzeźwości. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (68-81). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). List pasterski z okazji objęcia rządów biskupich w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (21-30). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). Orędzie pasterskie do Wiernych o trzeźwym spędzaniu Świąt Bożego Narodzenia. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (152-154). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźwości w okresie Wielkiego Postu. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (155-157). Siedlce: Unitas.
- Świrski, I. (2022). Wezwanie pasterskie do walki z pijaństwem. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Listy pasterskie i Orędzia* (133-137). Siedlce: Unitas.
- Tabaczyński, W. (1999). Wielożeństwo. W: E. Ozorowski (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny* (467). Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie.
- Taft, R.F. (2001). Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited. W: R.F. Taft, G. Winkler (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998* (191-232). Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R.F. (2014). Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esej metodologiczny. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii* (245-265), Kraków: Wydawnictwo M.

- Tatar, M. (2022). Współczesny człowiek modlitwy w kontekście kryzysu antropologicznego. *Polonia Sacra* 26, nr 4, 153-174.
- Tertulianus (1954). De oratione. W: G.F. Diercks (red.), *Corpus Christianorum. Series Latina*, t. 1 (255-274). Turnhout: Brepols.
- Thurian, M. (1990). *Maryja Matka Pana, figura Kościoła*, tłum. E. Ogiński. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
- Toynbee, A. (1962). Preface. W: F. Koneczny, *On the Pluralism of Civilisation* (3-4). London: Polonica Publications.
- Trepka, T. (2024). *Ziemia świętokrzyska w końcowym okresie II wojny światowej*. Pobrano z: <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ziemia-swietokrzyska-w-koncowym-okresie-ii-wojny-swiatowej-zobacz-archiwalne-zdjecia/ar/c1-18226537> [31.10.2024].
- Urban, J. (1923). *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
- Vaulx, J. (1994). Święty. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Biblijnej* (972-977). Poznań: Pallotinum.
- Vierbach, A. (1929). *Die liturgischen Anschauungen des Vitus Anton Winter*. München: Kösel&Pustet Verlag.
- Vingerhoets, A.J., Van Hech, G.L. (1990). Gender. Coping and Psychosomatic Symptoms. *Psychological Medicine* 20, 125-135.
- Volgger, E. (1993). *Die Feier des Karfreitags bei Amalar von Metz (775/780-850)*. Wien: Katholisch-Theologische Fakultät der Universität.
- Wang, B. (2018). Ill and Impaired Bodies in a Ninth Century Liturgical Commentary: Amalarius' Liber Officialis Through the Lens of Disability Studies. *The Journal of the School of Religious Studies, McGill University* 46, 19-44.
- Waśko, A. (2024), „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu. Pobrano z: <https://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=187> [24.02.2024].
- Wciórka, B. (1996). *Rodzina w dobie przemian-postrzeżenie-zagrozenia*. Warszawa: CBOS.
- Wereda, D. (2018). Kościół unicki w dziejach diecezji siedleckiej. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (393-428). Siedlce: Unitas.
- Wereda, D. (2024). Działalność naukowo dydaktyczna i duszpasterska ks. Ignacego Świrskiego w Wilnie. W: M. Świder, R. Dmowski (red.), *Pasterz, który był*

- ojcem. *Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski w źródłach archiwalnych* (115-158). Siedlce: Unitas.
- Wereda, D. *Święty Jozafat Kuncewicz. Z Podlasia do Watykanu*. Pobrano z: https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/36077_swiety-jozafat-kuncewicz-z-podlasia-do-watykanu.html [07.08.2023].
- West, F.S. (1988). *Anton Baumstark's Comparative Liturgy in Its Intellectual Context. A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy*. Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame.
- Westwell, A. (2019). The Carolingian construction of liturgical authenticity and authority and the Gelasian fragments of Kues created in the „Umkreis” of Charlemagne’s Court School. W: M. Embach, C. Moulin, H. Wolter von dem Knesebeck (hg.), *Die Handschriften der Hofschule Kaiser Karls des Großen. Individuelle Gestalt und europäisches Kulturerbe* (499-523). Trier: Verlag für Geschichte und Kultur.
- Weysenhoff, J. (1930). *Pod piorunami*. Warszawa: Wyd.: Gebether i Wolff.
- Wiech, S. (1999). *Walka o dusze czy o narodowość? Polityka rosyjska wobec Kościoła Greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905*. *Nasza Przeszłość* 92, 267-309.
- Wiśniewska, M. (2020). Eryk Sztekker – „pracownik merytoryczny” Urzędu do spraw Wyznań. W: R. Łatka (red.), *Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie*, t. 1. *Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności* (452-504). Warszawa: IPN.
- Witkowska, A. (1997). *Jacek Odrowąż, Hiacynt*. W: S. Wielgus (red. i in.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 7 (640-641). Lublin: TN KUL.
- Wolicka, E. (2002). „Przymierza łuk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida. W: J. Fert, P. Chlebowski (red.), *Norwid a chrześcijaństwo* (67-101). Lublin: TN KUL.
- Woźnica, B. (1989). Ks. Bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy. *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 22, 37-40.
- Woźnica, B., Przybyła, J., Pietyra, B. (opr.), (2005). *Mówię do was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śląskich*. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wójcik, B. (2016). *Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej. Wybór dokumentów*. Rzeszów: IPN.

- Wójcik, L. (1989). *Sakralizacja szkół jako problem pracy operacyjnej na przykładzie konfliktu w ZSR w Miętne koło Garwolina*. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. F. Dzierżyńskiego (mps).
- Wróblewski, P. (2010). Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku: między sacrum a profanum. *Górnośląskie Studia Socjologiczne* 1, 133-145.
- Wuwer, A. (2005). Katolicka nauka społeczna w nauczaniu piekarskim arcybiskupa Damiana Zimonia podczas pielgrzymek mężczyzn w latach 1986-2004. W: J. Kozyra, M. Łuczak (red.), *Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają* (33-76). Katowice-Piekary Śląskie: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A. (2010). Jan Paweł II – piekarski pielgrzym. Katecheza dla Śląska. W: W. Kania, M. Łuczak (red.), *350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przyszłością* (42-55). Katowice-Piekary Śląskie: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A., Szlachta, D. (red.), (2017). „*Caritas et Iustitia in re sociali*”. *Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016)*, (403-418). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wuwer, A., Szlachta, D., (red.), (2017). „*Mater et Familiae Advocata*”. *Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016)*, (301-318). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
- Wycisło, J. (1991). *Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich*, t. 1: *Formowanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku*. Katowice: Inkom.
- Wycisło, J. (1995). Rok 1948 – początek stanowych pielgrzymek w obronie godności ludzkiej. *Z Piekarskich Wież* 1, nr 6, 8-15.
- Wycisło, J. (2002). Geneza sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich. W: J. Górecki, H. Olszar (red.), *Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary* (226-229). Katowice-Piekary Śląskie: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UŚ.
- Wyczawski, H.E. (1982). *Smoczyński Wincenty (1842-1903)*. W: Tenże (red.), *Słownik polskich teologów katolickich*, t. 4 (110-112). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
- Zachara, M. (2006). *Msza Święta: liturgiczne ABC*. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC.
- Zadykowicz, T., Zawada, S. (2011). Poligamia. 4. Aspekt teologiczno-moralny. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 15 (1099-1100). Lublin: TN KUL.

- Zieliński, J. (2019). Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego. *Studia Koszalińsko-Koło-brzeskie* 26, 289-303.
- Zimoń, D. (2001). Słowo Metropolity Katowickiego skierowane do pielgrzymów piekarskich. Piekary, 27 maja 2001. *Wiadomości Archidiecezjalne* 69, nr 5, 261-265.
- Zimoń, D. (2002). Słowo do pielgrzymów w Piekarach Śląskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 70, nr 5, 249-253.
- Zimoń, D. (2004). Modlitwą i służbą naśladować Chrystusa. Słowo Metropolity Katowickiego do pielgrzymów w Piekarach Śląskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 72, nr 5, 185-194.
- Zimoń, D. (2005). Rodzina chrześcijańską nadzieją Trzeciego Tysiąclecia. Słowo do pielgrzymów piekarskich. *Wiadomości Archidiecezjalne* 73, nr 5, 259-264.
- Zimoń, D. (2006). „Przywracajmy nadzieję ubogim!” Słowo podczas 60. pielgrzymki ludzi pracy do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. *Wiadomości Archidiecezjalne* 74, nr 5, 267-272.
- Zimoń, D. (2007). „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Słowo do pielgrzymów. *Wiadomości Archidiecezjalne* 75, nr 5, 265-271.
- Żaryn, J. (2003). *Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989)*. Warszawa: Wyd. Neriton.
- Żaryn, J. (2024). Miętne czyli Września najmłodszego pokolenia „Solidarności” (grudzień 1983 – kwiecień 1984). W: A. Kiciński (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem (117-134)*. Kielce: Jedność.
- Żebrowski, L. (2015). *W szponach czerwonych, Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r.* Warszawa: Spes.
- Żurawska, M. (2019). *Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria*. Pobrano z: <https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/poligamia-na-czym-polega-i-czy-wystepuje-w-polsce-poligamia-poliandria-aa-iA49-ec29-1XdD.html> [14.02.2024].

